

**ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖИ, СПОРТА И ТУРИЗМА
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»**

**I МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.
РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ»**

**МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Актуальные проблемы физической культуры и
спорта. Развитие и перспективы»**

*Секция 1. Актуальные проблемы и пути
развития физического воспитания, спорта и
туризма в системе образования*

**21-22 марта 2019 года
г. Донецк**

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖИ, СПОРТА И ТУРИЗМА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»**

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.
РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ**

**МАТЕРИАЛЫ I МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

**Секция 1: Актуальные проблемы и пути развития физического
воспитания, спорта и туризма в системе образования**

21-22 марта 2019 г.

**Донецк
2019**

УДК 796(063)
ББК Ч 5я431
А 43

А43 Актуальные проблемы физической культуры и спорта. Развитие и перспективы: материалы I-й международной науч.-практ. конф., 21-22 марта, 2019, г.Донецк. Секция 1: Актуальные проблемы и пути развития физического воспитания, спорта и туризма в системе образования / Министерство молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики. – Донецк: Министерство молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики, 2019. – 377 с.

УДК 796(063)
ББК Ч5я431

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

Громаков Александр Юрьевич	– Министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
Горохов Евгений Васильевич	– Министр образования и науки Донецкой Народной Республики
Костровец Лариса Борисовна	– Ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Тарапата Николай Витальевич	– Заместитель Министра молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
Дорофиенко Вячеслав Владимирович	– Проректор по научной работе ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», доктор экономических наук, профессор
Небесная Виктория Владимировна	– Заведующий кафедрой физического воспитания ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», кандидат биологических наук, доцент

Деминская Лариса Алексеевна	– Проректор по научно-педагогической и воспитательной работе ГОО ВПО «Донецкий институт физической культуры и спорта», доктор педагогических наук, доцент
Орехов Виктор Владимирович	– Начальник отдела инвестиций, аккредитации, лицензирования и развития инфраструктуры Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
Горянец Константин Николаевич	– Начальник отдела спорта Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
Малыш Татьяна Станиславовна	– Начальник отдела физической культуры и туризма Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
Гаршина Александра Евгеньевна	– Главный специалист отдела физической культуры и туризма Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
Середа Андрей Евгеньевич	– Директор ГПОУ «Донецкое училище олимпийского резерва им.С.Бубки»
Гаврилов Валерий Георгиевич	– Директор РСК «Олимпийский»

Уважаемые участники конференции!

В начале нового тысячелетия в мире сложилось общее понимание роли физической культуры и спорта в жизни личности, общества и государства.

В условиях ускоренных темпов развития технологий, социально-экономических и политических преобразований вопросы поддержания и укрепления физического здоровья, гармоничного и всестороннего развития личности, а также повышения общей работоспособности приобретают особое значение. Физическая культура и спорт - одна из сфер общественной деятельности. Реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта имеет не только внутренние, а и внешние факторы. Успешное выступление спортсменов на международной спортивной арене значительно укрепляет политические позиции государства.

Актуальность проведения I международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы физической культуры и спорта. Развитие и перспективы» определяется необходимостью формирования наиболее эффективных подходов в развитии физической культуры и спорта. Поиск и внедрение инновационных методов спортивного менеджмента и маркетинга, подготовки спортсменов, их рекреации и реабилитации позволят возродить потребность у населения в занятиях физической культурой и спортом, а также успешно сформировать конкурентоспособный спорт высших достижений.

Не сомневаюсь, что материалы конференции будут способствовать развитию физической культуры и спорта, будут полезны как в теоретических изысканиях, так и в практической деятельности широкому кругу специалистов сферы физической культуры и спорта.

*А.Ю. Громаков
Министр молодежи, спорта и туризма
Донецкой Народной Республики*

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

*МОУ ДО «Днестровский детско-юношеский Центр»
г. Днестровск, Молдова*

Аннотация. Актуальные проблемы организации работы спортивных секций в системе дополнительного образования. Акимова Светлана. В данной статье рассмотрены проблемы организации работы и функционирования спортивных кружков в дополнительном образовании, реализации инновационных программы и технологий, повышения квалификации педагогов.

Ключевые слова: дополнительное образование, физическое воспитание, педагог, здоровый образ жизни, спорт, интеграция.

Annotation. Actual problems of organization of work of sports sections in the system of additional education; Svetlana Akimova; this article deals with the problems of organization of work and functioning of sports clubs in additional education, implementation of innovative programs and technologies, training of teachers.

Key words: additional education, physical education, teacher, healthy lifestyle, sports, integration.

Спортивную политику рассматривают аналогично политике социальной, экономической, образовательной и т.д., ее выделяют как важную составную часть политики в области работы с молодежью. Сегодня наблюдается устойчивая тенденция повышения социальной роли массового спорта, которая проявляется, в том числе, в повышении роли государства в поддержке его развития. Издано много регламентирующих и основополагающих документов, активно реализуется Закон «О физической культуре и спорте в Приднестровской Молдавской Республике», Концепция физического воспитания детей и молодежи в ПМР, утвержденная Постановлением Правительства ПМР №318 от 10.12.2015, республиканские целевые программы в области спорта.

Одним из важнейших условий решения проблем, связанных с формированием здорового образа жизни, является поднятие престижа занятий спортом, а также формирование сферы досуга, которая будет не только способствовать ведению здорового образа жизни, но станет доступной и привлекательной для современной молодежи, станет сферой предоставляющей широкие возможности для самореализации. В этой связи отметим, что базовой площадкой для реализации этих направлений являются учреждения дополнительного образования, реализующие образовательные программы спортивной направленности.

Как известно, дополнительное образование детей – это составная часть общего образования, открытое сущностно-мотивированное учреждение,

удовлетворяющее образовательные и творческие потребности ребенка, позволяющее максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально и личностно.

В исследованиях педагогов и психологов отмечается, что система дополнительного образования детей представляется как специальная образовательная деятельность различных систем (государственных, общественных, смешанных), направленная на удовлетворение современных запросов детей и молодежи, их самоопределение и самореализация в разнообразных сферах искусства, культуры, науки, производства, туризма, физической культуры и спорта (В.А. Горский, А.Я. Журкина и др.) и дает ребенку дополнительные возможности для интеллектуального, духовного и физического развития (Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров и др.). Попытки решения проблемы совершенствования физического воспитания учащейся молодежи предпринимались многими учеными, специалистами, управленцами и педагогами в нашей стране. Известны опубликованные работы Л. И. Лубышевой, В. И. Лях, В. К. Бальсевича, Бондарчука А. П., Григорьева П. А., Гордон С. М, Кострова, Н. Н., Раевского Р. М., занимающихся непосредственно «спортизацией физического воспитания как ключевой проблемой».

Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в настоящее время в первую очередь связано с осознанием необходимости сохранения и укрепления здоровья населения средствами физической культуры и спорта, с возможностью дифференцированного, вариативного или индивидуального образования с учетом интересов личности, возраста, состояния здоровья. Наиболее популярными и многочисленными являются секции и кружки футбола, легкой атлетики, волейбола, баскетбола, плавания, бокса, спортивной борьбы, дзюдо, тенниса. Многие школьники считают, что организация учебного процесса в дополнительном образовании по физической культуре позволяет повысить интерес к этой образовательной области, помогает не терять ресурсов своего здоровья, но и пополнять их.

Поэтому, обучающиеся:

- получают навыки действовать осознанно, и может правильно оценивать свое поведение, сравнивать себя с другими ребятами;
- учатся воспринимать себя и окружающих людей как цельную личность, а не набор из различных черт характера; принимать себя и других в целом, а не как совокупность хороших и плохих черт характера;
- вырабатывают терпение, усидчивость, трудолюбие, силу воли, учатся управлять собой;
- учатся сдерживать свои негативные эмоции;
- получают необходимые жизненные навыки общения и работе в команде.

Тем не менее, возможности и потенциал развития массового спорта, «спортизации» не используется в полной мере. Стандартный подход к организации дополнительного образования не дает желаемого успеха. Значит, система физического воспитания в образовательных учреждениях

дополнительного образования нуждается в обновлении как в содержательном, так и в технологическом планах. Считаем необходимым затронуть следующие проблемы организации работы и функционирования спортивных кружков в дополнительном образовании:

1. Важнейшим фактором, определяющим долгосрочную перспективу развития физической культуры и спорта в системе дополнительного образования, является создание соответствующих условий, а именно оснащение современным спортивным инвентарем и оборудованием спортивных залов, строительство многофункциональных спортивных площадок. Это позволит выравнивать стартовые возможности детей для занятий физкультурой и спортом независимо от места жительства и финансовых возможностей конкретной семьи. На сегодняшний день этот вопрос можно решить только с привлечением средств местного бюджета и внебюджетных средств.

2. Очевидно, что одно из необходимых условий эффективной работы в сфере физкультуры и спорта - это наличие высоко профессиональных кадров. В связи с утверждением квалификационных характеристик должностей работников образования Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих ПМР, возникают сложности в привлечении в систему дополнительного образования квалифицированных специалистов, не имеющих педагогического образования, а также обучающихся по образовательным программам высшего образования. Особенность педагогов спортивной направленности состоит в том, что к ним предопределяют повышение требований к профессиональному умению обучать по конкретной учебной дисциплине с учетом целевой установки обучающихся, уровня их образования, специфики профессиональной деятельности, объема и содержания образовательной программы.

Сегодня в организациях дополнительного образования наметилась тенденция к тому, что большая часть педагогов - тренеров работают в качестве совместителей, подготовка и переподготовка которых затруднена как в силу дефицита мотивации, так и отсутствия у организаций необходимых средств оплаты обучения сотрудников, не являющихся основными работниками организации. Процесс повышения квалификации усложняется еще и тем, что кроме общей образовательной программы каждый учитель и тренер получает требуемый объем современных знаний по избранному виду спорта, поэтому повышение квалификации педагога дополнительного образования спортивной направленности должно осуществляться не только на базе ИРО и ПК, но и в профильных высших учебных заведениях физической культуры, возможно и в форме стажировки.

3. Методическое обеспечение организаций дополнительного образования детей не достаточно. Мы считаем необходимым создать своеобразные ресурсные центры для методического обеспечения образовательных организаций и педагогов дополнительного образования спортивной направленности. Ведущая цель этих центров – площадка для обмена и

представления позитивного опыта реализации инновационных программы и технологий, повышения квалификации педагогов, составление банка данных образовательных программ спортивной направленности, организация и проведение бесплатных профессиональных творческих конкурсов как для педагогов дополнительного образования, так и для обучающихся кружков, летних площадок и т.д.

4. Интеграция общего и дополнительного образования, которая предполагает, что каждый институт воспитания личности имеет «воспитательное пространство», в котором он взаимодействует с другими подобными институтами в интересах ребенка. Отсюда следует очень важное «резюме»: единое учебно-воспитательное пространство позволяет школам и учреждениям дополнительного образования решить более широкий круг чрезвычайно важных педагогических проблем. Важнейшим отличием дополнительного образования от общего школьного заключается в том, что, благодаря отсутствию жестких образовательных стандартов, работающие в его системе педагоги имеют возможность трансформировать передаваемые учащимся способы деятельности (знания-умения-навыки) из цели обучения в средство развития способностей учащихся (телесных, познавательных, личностных, духовно-нравственных). В школе отмечается использование устаревших методик преподавания, использование неэффективных в спортивном плане форм уроков, лимит объема часов для тренировок. Система дополнительного образования напортив, позволяет более полноценно использовать современные и инновационные формы работы с обучающимися, в особенности это касается построения индивидуальной работы.

Варианты интеграции: информационная поддержка учреждений дополнительного и основного общего образования относительно деятельности друг друга, проведение педагогами школы, учреждений дополнительного образования и тренерами занятий спортивно-оздоровительной направленности по формированию здорового образа жизни и профориентации, совместная работа в рамках исследовательского общества, проведение массовых мероприятий и т.д.

Последовательная работа будет способствовать для педагогов дополнительного образования – решение проблемы набора детей в спортивные секции, сохранности контингента и повышении спортивных достижений. Для учителей физической культуры открывается возможность комплексного формирования знаний, умений и навыков, информированности в области физической культуры, спорта и здорового образа жизни, решается проблема занятости школьников в спортивных секциях во внеурочное время, происходит повышение физической подготовленности, личной заинтересованности обучающихся в самосовершенствовании, развивается гражданская ответственность. Для родителей важно, что ребёнок увлечён любимым делом, не слоняется по улицам и не просиживает лишнее время за компьютером, улучшается его физическое здоровье, повышается ответственность и успеваемость по предметам. Для детей понятие, что физическая культура и

«Актуальные проблемы физической культуры и спорта. Развитие и перспективы»

спорт - уникальное изобретение человечества, которое служит миру, взаимопониманию и взаимоуважению, так как язык спорта понятен в любом уголке земного шара.

Дальнейшее развитие детско-юношеского спорта должно осуществляться не только за счет увеличения количества спортивных школ, но и за счет развития других форм внеклассной и внешкольной работы с детьми, создания физкультурно-оздоровительных и спортивных секций и клубов в учреждениях общего и профессионального образования. Резервом развития данного направления дополнительного образования детей является объединение усилий системы образования, физической культуры и туризма, федерации по отдельным видам спорта, Олимпийского комитета, общественных организаций, направленных на массовое вовлечение обучающихся в учреждения общего и профессионального образования, в оздоровительную деятельность, на формирование у молодежи культуры здоровья, устойчивой потребности в занятиях спортом.

Список использованных источников и литературы:

1. Постановление Правительства ПМР 10.12.2015 №318 «Об утверждении Концепции физического воспитания детей и молодежи в ПМР»

2. Островский Б. И., Федотенков Д. Г. Спортизация физического воспитания как фактор формирования спортивной культуры школьников // Молодой ученый. – 2016. – №26. – С. 669-674. – [Электронный ресурс] / Б.И. Островский. – Режим доступа:URL <https://moluch.ru/archive/130/36124/>

3. Воробьева Е.В. Формирование творчества и воображения специалистов в области физической культуры и спорта через учебные задачи и исследовательско-эвристические игры / Е.В. Воробьева. – Иркутск: Издательство БГУЭП, 2012. – 134 с.

4. Глушак Н.М. Эстетическое воспитание и урок физической культуры / Н.М. Глушак // Физическая культура в школе. – 1974.-№11. – С. 5-7.

5. Назаренко, Л.Д. Пластичность как двигательное – координационное качество / Л.Д. Назаренко // Теория и практика физической культуры. – 1999. – №8. – С.48-53.

6. Новикова, Г.Н. Технологические основы социально-культурной деятельности: учеб. пособие / Г. Н. Новикова. - Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: МГУКИ, 2010, – 173 с.

УДК 796.076; 61.614.39

Антипова Елена Васильевна,
канд. пед. наук, доцент,
старший научный сотрудник,
Антипов Вячеслав Александрович,
канд. пед. наук,
Пухов Дмитрий Николаевич,
научный сотрудник

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК УСЛОВИЕ ВОВЛЕЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМАТИЧЕСКУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ

*Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
физической культуры
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация*

Аннотация. В статье «Информационно-образовательная среда как условие вовлечения школьников в систематическую физическую активность» канд.пед.наук, доцент Антипова Е.В. в соавторстве с канд.пед.наук Антиповым В.А. и Д.Н. Пуховым анализируют уровень состояния здоровья российских школьников, проводят сравнительный анализ физической активности российских и зарубежных школьников. В работе приводятся результаты педагогического эксперимента по изменению учебно-образовательных компетенций в результате непосредственного погружения учащихся в информационно-образовательную среду физкультурно-спортивной деятельности. Предложен алгоритм использования информационно-образовательной среды в сфере физического образования школьников.

Ключевые слова: физическое образование школьников, физическая активность, информационно-образовательная среда, учебно-образовательные компетенции

Annotation. In the article «Informational and educational environment as a condition for the involvement of schoolchildren in systematic physical activity», Ph.D., associate professor Antipova E.V. in collaboration with Ph.D. Antipov V.A. and Puhov D.N. down analyze the level of health status of Russian schoolchildren, conduct a comparative analysis of the physical activity of Russian and foreign schoolchildren. The paper presents the results of a pedagogical experiment to change educational and educational competencies as a result of direct immersion of students in the information and educational environment of physical culture and sports activities. An algorithm for the use of information-educational environment in the field of physical education of schoolchildren is proposed.

Key words: physical education of schoolchildren, physical activity, informational and educational environment, educational competence.

Введение. Основу психофизического здоровья, физического развития и физической подготовленности детей школьного возраста составляет их физическая активность, необходимый объем которой достигается за счет занятий физическими упражнениями и спортом в рамках базовой (классной) физической культуры и дополнительного физкультурного образования

(внеклассной и внешкольной форм). Одной из проблем обеспечения санитарной нормы физической активности является вовлечение детей школьного возраста в занятия физическими упражнениями и спортом. Устойчивые ценностные ориентации к физической активности у школьников формируются на основе интереса и мотивов к занятиям физическими упражнениями и спортом.

Цель исследования – поиск путей вовлечения школьников в систематическую физическую активность на основе использования информационно-образовательной среды.

Задачи исследования:

1. Изучить уровень здоровья российских школьников.
2. Провести сравнительный анализ отечественного и международного опыта повышения вовлеченности детей школьного возраста в физическую активность.
3. Рассмотреть влияние информационно-образовательной среды на формирование ценностных ориентаций школьников к физической активности.
4. Разработать алгоритм использования школьниками информационно-образовательной среды в физкультурно-спортивной деятельности.

Методы исследования: анализ и обобщение литературных источников, опрос (анкетирование), педагогический эксперимент, статистические методы.

Результаты исследования. В России свыше 15 млн. детей школьного возраста. Обобщенные результаты исследований свидетельствуют о том, что имеется четко выраженная тенденция ухудшения состояния здоровья детей школьного возраста. В итоге имеют ограничения в выборе профессии по состоянию здоровья более 50% подростков; ограничения к воинской службе от 50 до 70% допризывной молодежи; у каждого пятого выявляются проблемы в репродуктивной сфере. По обращаемости в учреждения здравоохранения, в структуре заболеваемости у школьников лидирующую позицию занимают болезни органов дыхания, на втором месте – болезни органов зрения; далее следуют инфекционные болезни, травмы, отравления и болезни костно-мышечной системы [1]. Заболеваемость среди детей школьного возраста в России за последние 10 лет значительно возросла (в возрасте 7-14 лет - на 34%; в возрасте 15-17 лет - на 65%). По данным статистики, если относительно здоровыми являются 22,5% первоклассников, то к концу обучения данный показатель составляет лишь 2,5%; хронические заболевания к 15-17 годам имеют почти 70% учащихся. Результаты социологических опросов свидетельствуют о том, что у молодых людей в возрасте 13-18 лет в жизни отсутствуют идеалы и ценностные ориентиры, сформированность ценности здоровья и потребность в здоровом образе жизни [2]. Согласно результатам международного исследования «Здоровье и поведение школьников» (HBSC), среди травм у школьников 50-60% составляют бытовые травмы, 20-30% - уличные и 5-6% - школьные [3]. Проведенное Российским университетом дружбы народов в 2016 г. социологическое исследование по вовлеченности обучающихся в физическую активность показало, что в 3-4 классах школы по состоянию здоровья имеют ограничения для занятий по базовой программе

«Физическая культура» 7,2% школьников; в 10-11 классах этот показатель увеличивается в 2,1 раза, причем число учащихся, не допущенных к практическим видам физкультурной деятельности, увеличивается в 2,5 раза [4]. Еще одна проблема, которая обозначилась в последние годы – допуск к практической физкультурной деятельности детей и подростков школьного возраста осуществляется без углубленного медицинского обследования. Потребность в медицинском контроле определяется ростом неинфекционных заболеваний среди школьников, а также травматизмом и случаями внезапной смерти учащихся на уроках физической культуры. Так, в 2017 году (по состоянию на октябрь месяц) на занятиях погибло 211 школьников. Среди факторов, обуславливающих данную статистику, называются поверхностное медицинское обследование, в которое не входят ЭКГ, УЗИ сердца, щитовидной железы и малого таза; персональная защита данных, которая привела к отсутствию медицинских карт в школе; отсутствие индивидуальной дозированной физической нагрузки на уроке физической культуры в зависимости от состояния здоровья школьника; отсутствие системного медицинского контроля над состоянием занимающихся [5, 6, 7].

Если говорить о статистике вовлечения молодежи во вредные привычки, то она весьма приблизительная, т.к. данные о толерантном отношении к ним, как правило, это - результаты социологических опросов, а официальная статистика - показатели постановки граждан на учет. По данным литературных источников, 84% наркоманов впервые пробуют наркотические средства или психоактивные вещества (ПАВ) в возрасте моложе 15 лет. По оценкам врачей, в 95% случаев лечение наркоманов оказывается неэффективным; риск самоубийства среди наркоманов возрастает в 35 раз; смертность - в 30 раз, а среди подростков - в 42 раза [5]. По мнению экспертов, алкогольная зависимость в России молодеет: к спиртному приобщаются дети 10-11 лет, к 16 годам 99% молодежи имеет опыт употребления алкоголя; 33% юношей и 20% девушек ежедневно потребляют алкогольные напитки [8]. Начальный возраст постоянно курящих детей в России - 11-12 лет; причем, курят 89% данной возрастной категории, а первая проба сигарет начинается с 7 лет. В 14-15 лет число курильщиков снижается до 68%, но затем вновь возрастает до 71%; в высшие учебные заведения поступают 75% курящих юношей и 64% девушек [2]. Для сравнения, по данным белорусских ученых, проба электронной сигареты у подростков осуществляется на 2 года позже, чем обычной, а средний возраст первой пробы табака в Республике Беларусь значительно старше, чем в России, и составляет $15,3 \pm 2,7$ лет [9]. Одну из важнейших качественных характеристик здоровой личности представляет культура здоровья, формирование которой служит одним из основных направлений становления общей культуры современного молодого человека. Понятие «культура здоровья» можно определить, как осознанное конструктивное поведение человека, способствующее укреплению и сохранению здоровья, основу которого составляет здоровый образ жизни [10]. Различают культуру здоровья общества и культуру здоровья личности. При этом культура здоровья общества представляет собой совокупность норм и ценностей социума, обеспечивающих необходимые условия для формирования потребности личности в максимальной ее самореализации, а культура здоровья личности – единство потребности и способности индивидуума к максимальной

самореализации на основе использования природного потенциала. [11]. Под физической активностью понимается деятельность индивидуума, направленная на достижение его физического совершенства и характеризующаяся количественно-качественными показателями, в определенной степени отражающими социально-мотивированное отношение субъекта к физической культуре, и рассматриваемая как основная сфера формирования физической культуры личности [12].

В развитых странах мира существуют различные концепции формирования физической активности детей школьного возраста (табл.1).

Таблица 1.

**Объем занятий физическими упражнениями у школьников
в развитых странах мира**

Страны	Объем занятий физическими упражнениями (урочная форма занятий по школьной программе и дополнительные занятия), часов в неделю	Организаторы занятий школьников спортом во внеурочное время
Австрия	От 2 до 4 часов	Школы со спортивным уклоном
Бельгия	3 часа (от 6 до 14 лет); 2 часа (от 15 до 18 лет); плюс 2 часа обязательных внеурочных занятий	Федерация школьного спорта Бельгии
Великобритания	Ежедневные занятия для детей 5-11 лет; средняя школа – занятия во внеурочное время.	Национальный совет школьного спорта
Германия	1 класс – ежедневные занятия; в остальных классах – 3 раза x 45 мин.; 2 часа дополнительных занятий в школьных спортивных секциях и секциях спортивных обществ	Спортивные секции добровольных обществ; спортивные школы продленного дня
Греция	2 часа ежедневно с 4 класса (8 лет)	Специальный департамент Министерства просвещения
Италия	6 часов во внеурочное время	Ассоциация – школьная спортивная группа
США	Рекомендован 1 час ежедневных занятий	Школьные спортивные клубы
Финляндия	1-2 классы - 1,5 часа; 3-4 классы - 3 часа; 5-6 классы - 2,5 часа; 7-9 классы - 2 часа	Школа
Франция	Начальная школа – 6 часов	Спортивная ассоциация школы
Швеция	1-е классы – 1 час; 2-е классы – 2 часа; 3-4 классы – 3 часа	Школа

Япония	1-6 классы (6-12 лет) и 7-9 классы – 3 часа; 10 классы – 4 часа юноши, 2 часа девушки; 11 классы – 3 часа	Спортивные клубы
--------	---	------------------

Занятия физическими упражнениями входят в учебные программы общеобразовательных школ, а различного рода спортивная работа – в дополнительные занятия после уроков. Так, обязательные ежедневные занятия физическими упражнениями для младших школьников существуют в Великобритании, Германии, Греции и США. По 3 часа урочных занятий имеют школьники различных возрастов Бельгии, Германии, Финляндии, Швеции, Японии. В некоторых странах обязательные занятия физическими упражнениями проводятся во внеурочное время: в Италии, средних школах Великобритании. В Бельгии, помимо урочных занятий, 2 часа физической активности во внеурочное время являются обязательными. Организаторами внеклассной работы по физической активности являются в основном школьные спортивные клубы, которые организуют занятия массовыми видами спорта и спортивные соревнования внутри школы и межшкольные. Существуют также другие общественные объединения: федерации, ассоциации, национальные советы школьного спорта, регламентирующие спортивно-массовую работу [13]. Профессиональный спорт многие школьники в зарубежных странах начинают с занятий в школьных спортивных клубах и секциях по месту жительства. В частности, в Швеции 90% всех детей являются членами спортивных клубов, две трети из них посещают в этих клубах занятия по видам спорта. При этом спортивный отбор в профессиональные клубы начинается не ранее чем с 16 лет. В Германии в школьном спорте задействовано 11 млн. детей и подростков или 88% от общей численности школьников [14]. Изучение практического опыта школ Швейцарии позволяет говорить еще об одном концептуальном направлении физической активности школьников – прикладном. Так, обязательные занятия физическими упражнениями в швейцарской школе имеют основную задачу обеспечения минимально необходимого объема физической активности и освоения различных двигательных умений. После уроков существуют занятия по скаутской программе, где школьники осваивают прикладные двигательные умения и формируют двигательные навыки уже в тренировочном режиме. Например, в Гриндельвальде в спортивном центре имеется каток, на который привозят школьников из соседнего населенного пункта, где есть спортзал и бассейн, но нет катка. Степень контроля на уроке минимизирована. Например, отсутствуют построения. Дети катаются на катке самостоятельно и свободно, команд со стороны руководителя занятий нет. Главное - физическая активность. Одной из главных функций педагога становится обеспечение безопасности занимающихся. При этом на одного учителя приходится 8 учеников. Строго соблюдается техника безопасности: все учащиеся в шлемах, в хоккейных наколенниках и налокотниках. Занятия скаутов проводятся в форме тренировок, с преодолением полосы препятствий,

бега по пересеченной местности на время, сдачей нормативов физической подготовки.

В России из числа допущенных к урокам физической культуры, согласно субъективной оценке, во внеурочное время физическими упражнениями и спортом занимаются 81,4% российских школьников, в т.ч. 30,1% - в школьных спортивных клубах (ШСК) и 27,7% - во внешкольных спортивных учреждениях (ДЮСШ и СДЮШОР); 39,0% - самостоятельно. По данным государственного статистического наблюдения, по состоянию на начало 2018 г. количество детей школьного возраста, вовлеченных в физическую активность, значительно меньше: 56,3%. В числе основных причин недостаточного уровня физической активности детей следует выделить: возросшие школьные нагрузки, требующие большого количества времени на подготовку домашних заданий; смена личных интересов и увлечений учащихся в связи с появлением новейших технических средств (компьютеров, сети Интернет, различных девайсов и мобильных устройств); изменение пирамиды ценностей индивидуума и общества; несформированность устойчивых ценностных ориентаций к физической культуре и спорту, здоровому образу жизни [16].

Современное образование школьников осуществляется на этапе его информатизации. При этом обучение реализует функции освоения учащимся учебно-познавательных умений в предметных областях с использованием информационно-образовательной среды [15]. Под информационно-образовательной средой в физическом образовании школьников (ИОСФОШ) понимается система организационно-педагогических условий, обеспечивающих реализацию физкультурно-спортивной образовательной деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и инструментальных средств. Основным средством ИКТ для ИОСФОШ служит персональный компьютер, имеющий необходимое программное обеспечение. ЭОР представляют собой учебные материалы, для воспроизведения которых используются электронные устройства. Алгоритм использования школьниками ИОС в физкультурно-спортивной деятельности имеет следующую последовательность: усвоение теоретического материала → проверка знаний (тестирование, игровая форма) → освоение техники движений, двигательных умений и формирование двигательных навыков → проверка усвоения практического материала (тестирование, соревнование). Данный подход предусматривает большой объем самостоятельной работы школьника по освоению истории и теории физической культуры; использование новейших технологий при проверке знаний и двигательных умений, оценке уровня физической подготовленности. ИОС повышает интерес школьников к освоению предмета, физической активности во внеурочное время.

Изменение учебно-образовательных компетенций с включением школьников в ИОС было доказано нами экспериментально. В педагогическом эксперименте приняли участие школьники 10-х классов. В экспериментальную группу (ЭГ) вошли 15 юношей и 10 девушек, которые занимались по

вариативной образовательной программе; контрольную группу составили 14 юношей и 8 девушек.

Учебно-образовательные компетенции содержали следующие компоненты:

1. Современные понятия о здоровье человека.

2. Условия и способы сохранения здоровья:

- формы и средства физической активности для укрепления и сохранения здоровья;

- средства закаливания организма и их индивидуальный подбор для человека;

- сбалансированное питание.

3. Знания о вредных для человека и общества привычках: табакокурение, употребление алкоголя, наркотических средств и ПАВ, игромания.

4. Социальная значимость физической культуры и спорта в становлении личности.

Объем вариативной программы - 68 часов, в т.ч. 22 часа – теоретические занятия. Фоновая (контрольная) группа (КГ) получала знания в объеме 17 часов в рамках учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ).

В ЭГ и КГ выявлялась разница значений «до» и «после» педагогического эксперимента, и проводилось сравнение показателей между двумя группами. Достоверность различий распределения процентных долей выявлялась с помощью критерия Фишера. В результате педагогического эксперимента было выявлено, что в обеих группах у юношей произошли положительные изменения учебно-образовательных компетенций, однако в ЭГ они выявлены у 80% юношей, тогда как в КГ изменения коснулись только 28,6% юношей (табл. 2). Полученное эмпирическое значение φ^* находится в зоне значимости. H_0 отвергается.

Таблица 2.

Динамика изменений учебно-образовательных компетенций в экспериментальной и контрольной группах юношей до и после проведения педагогического эксперимента, в баллах
Юноши, 10 класс

Учебно-образовательные компетенции:	Изменение учебно-образовательных компетенций						Разность показателей после проведения пед. exper. ЭГ-КГ, %
	Экспериментальная группа (ЭГ), ср. балл n=15 чел.			Контрольная группа (КГ), ср. балл n=14 чел.			
	до	после	% с положит. динамикой	до	после	% испытуемых с положит. динамикой	
- здоровье человека;							
- условия и способы сохранения здоровья;	3,4	4,4	80,0	3,3	3,6	28,6	51,4

- вредные привычки;							
- социальная значимость физической культуры							

У 33,3% девушек произошли недостоверные изменения учебно-образовательных компетенций в ЭГ, в то время как в КГ они составили 12,5% (табл. 3).

Таблица 3.

**Динамика изменений учебно-образовательных компетенций
в экспериментальной и контрольной группах девушек до и после
проведения педагогического эксперимента, в баллах
Девушки, 10 класс**

Учебно-образовательные компетенции:	Изменение учебно-образовательных компетенций						Разность показателей после проведения пед. эксперим. ЭГ-КГ, %
	Экспериментальная группа (ЭГ), ср. балл n=12 чел.			Контрольная группа (КГ), ср. балл n=8 чел.			
	до	после	% с положит. динамикой	до	после	% с положит. динамикой	
- здоровье человека; - условия и способы сохранения здоровья; - вредные привычки; - социальная значимость физической культуры	3,8	4,2	33,3	3,5	3,6	12,5	20,8

Первым критерием информационных компетенций являлось умение учащихся находить нужную информацию по теме выбранного доклада в библиотеке, Интернете и СМИ. Вторым критерием служило умение старшеклассников анализировать и обобщать полученную информацию, дать свою оценку и подготовить доклад для выступления. В итоге педагогического эксперимента получена положительная динамика приобретения информационных компетенций у юношей ЭГ: 60 и 80% по двум критериям соответственно. Информационные компетенции у девушек ЭГ также возросли: положительная динамика по умению находить нужную информацию отмечена у 50% испытуемых; по умению представлять полученную информацию положительные изменения произошли у 66,7% школьников 10 класса.

Выводы. Сравнительный анализ международного и отечественного опыта, результаты проведения собственных исследований позволили выявить основные механизмы повышения вовлеченности школьников в

систематические занятия физическими упражнениями и спортом, одним из которых является использование информационно-образовательной среды для повышения уровня физической активности и применение инновационных физкультурно-оздоровительных технологий в образовательном процессе.

Перспективы дальнейших исследований. Планируется разработка системы мобильного сопровождения физической активности детей школьного возраста и мобильного приложения для самотестирования физического состояния, знаний в предметной области и уровня физической подготовленности школьников. Данные разработанные предложения будут апробированы на следующем этапе исследования в рамках реализации комплексного подхода для достижения цели исследования.

Список использованных источников и литературы:

1. Васянина И.И. Программно-методическое обеспечение процесса физической реабилитации младших школьников с нарушением интеллекта и соматическими заболеваниями: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 [Текст] / И.И.Васянина [Дальневосточная государственная академия физической культуры, Хабаровск]. – Хабаровск, 2006. – 24 с.

2. Ваторопин А.С. Массовый и «большой» спорт: модели взаимодействия и развития / А.С.Ваторопин, Л.С.Аристов // Журнал научных публикаций «Дискуссия». – 2015. – Вып.10 (62). – С.95-102.

3. Верминенко Ю.В. Подростковый наркотизм: социальный анализ и профилактика (на материале Санкт-Петербурга): автореф. дис. ... канд. социол. наук: 22.00.04 / Ю.В.Верминенко [Санкт-Петербургский государственный университет]. – Санкт-Петербург, 2000. – 18 с.

4. Верминенко Ю.В. Профилактика наркомании в подростковой среде: учебное пособие / Ю.В.Верминенко. – Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского государственного университета, 2001. – 55 с.

5. Воронова Е.А. Здоровый образ жизни в современной школе: программы, мероприятия, игры [Текст] / Е.А.Воронова. – 4-е изд., перераб. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. – 178 с.

6. В России на уроках физкультуры за год умерли 211 школьников // Lenta.ru. - 9 октября 2017 г. [Электронный ресурс]. – URL: <https://deti.mail.ru/news/v-rossii-na-urokah-fizkultury-za-god-pogiblo-211-s/> (дата обращения 08.03.2018).

7. Гильмутдинова И.Д. Проблема алкоголизма среди молодежи / И.Д. Гильмутдинова // NovaInfo. - № 39-2. – 2015 [Электронный ресурс]. – URL: <http://novainfo.ru/article/4077> (дата обращения 19.06.2016).

8. Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей в Российской Федерации // Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. - 11 ноября 2017 г. [Электронный ресурс]. – URL:<https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/protection/474> (дата обращения 10.05.2018).

9. Ежегодный статистический справочник: статейный сборник // Росстат.

– М., 2017. – 686 с.

10. Зайнутдинов Л. Организационные формы физического воспитания и развития школьного спорта в зарубежных странах / Л.Зайнутдинов [Электронный ресурс]. – URL: <http://sportfiction.ru/articles/shkolnyy-sport-zarubezhom> (дата обращения 15.03.2018).

11. Калишевич С.Ю. Социальные и биологические механизмы наркозависимого поведения: учебно-методическое пособие / С.Ю.Калишевич, Е.В.Малинина, В.В.Юсупов; под общ. ред. проф. С.П.Евсеева – Санкт-Петербург: ФГУ СПБНИИФК, 2008. – 60 с.

12. Климацкая Л.Г. Физическая активность младших школьников [Текст] / Л.Г.Климацкая, В.А.Кузьмин // Вестник Балтийского федерального университета им.И.Канта. - Серия: Филология, педагогика, психология. – Вып.4. – Калининград, 2011.– С. 112-117.

13. Колосова Т.А. Особенности копинг-поведения и механизмов психологической защиты умственно отсталых подростков / Т.А.Колосова // Известия государственного педагогического университета им.А.И.Герцена. – 2007. - Т.10, - № 31. – С. 189-194.

14. Кривоножкина П.С. Особенности нервной системы и диапазон нейропластичности у детей с гемиплегической формой детского церебрального паралича: автореф. дис. ... канд.мед.наук: 14.01.08 / Кривоножкина Полина Станиславовна [ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации»]. – Волгоград, 2015. – 25 с.

15. Лапенюк М.В. Формирование готовности учащихся старших классов к использованию информационно-образовательной среды при обучении / М.В. Лапенюк, В.В. Макеева // Педагогическое образование в России. – 2015. - № 7. – С. 77-81.

16. Разумахина Е.Г. Организационно-педагогические аспекты создания школьного спортивного клуба / Е.Г.Разумахина, Е.В.Антипова, В.А.Антипов // Опыт создания школьных спортивных клубов в рамках «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»: матер. III Всерос. научно-практ.конф. – Санкт-Петербург, 2015, 2015. – С. 39-43.

УДК [377.016:796]-093.26

Бабешко Александр Петрович,
преподаватель-методист

**ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В
СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Луганское отделение медицинского колледжа ГУ ЛНР «Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки», ЛНР

Аннотация. В статье «Современные подходы и перспективы развития физической культуры в системе среднего профессионального образования» А.П. Бабешко подчеркивает необходимость обстоятельного рассмотрения вопроса не только об изучении нового педагогического опыта в области физической культуры, но и доведение его до практики. Сущность этих новшеств сводится к целенаправленному внедрению в учебный процесс, наиболее популярных видов фитнеса: аэробных программ, силовых, танцевальных программ.

Ключевые слова: физическая культура, мотивация, физкультурно-спортивные интересы, новое педагогическое мышление, фитнес технологии.

Annotation. In the article «Modern approaches and prospects of development of physical culture are in the system of secondary professional education» of A.P. Babeshko underlines the necessity of the detailed consideration of question not only about the study of new pedagogical experience in area of physical culture but also taking of him to practice. Essence of these innovations is taken to purposeful introduction in an educational process, most popular types of fitness : aerobic programs, power, dancing programs.

Key words: physical culture, motivation, sports interests, new pedagogical thinking, fitness technologies.

Актуальность. Реализация Закона «Об образовании» и выполнение нормативно-правовых и других актов Министерства образования и науки Луганской Народной Республики (ЛНР) предполагает выделение на уровне государственной политики приоритетов личности во всех сферах общественной жизни, формирует новые требования к специфике физического воспитания. Цель, которого настоящее - не «однобокое» «формирование физического в человеке», которая была присуща советской, да и украинской системе физического воспитания, а разностороннее формирование человека через развитие и гармонизацию его физического и духовного потенциала.

Результаты исследования. Важным для нашего исследования является выявление специфических особенностей образовательных задач физического воспитания, связанных с обучением знаниям, методическим умениям и навыкам, которые решаются, как правило, недостаточно эффективно. Это является следствием исторически сложившегося узкоутилитарного «нормативного» подхода к физкультурному образованию, как средству физической подготовки молодежи. При таком подходе норматив, отражающий уровень физической подготовленности, является основным критерием эффективности физкультурного образования. Необходимость физкультурного образования, как правило, признается, но студенты не получают его в достаточном объеме [1, с.13-18].

В результате изучения нами был также получен материал, анализ которого позволил заключить, что до сих пор физическая культура и физическое воспитание рассматриваются как суть «одно и то же», представленное преимущественно целенаправленным процессом развитие физических качеств и обучение прикладным формам физических упражнений. Здесь уместно обратить внимание на то, что до сих пор осуществляемая ориентация на укрепление здоровья отождествляется с тренировкой

обучающихся к выполнению заданных нормативных требований по физической подготовке, не имеющих для большинства обучающихся личностного смысла.

Собственные наблюдения и специальные исследования в этом плане показали, что подобное развитие физкультурного образования и массовой физической культуры в целом обернулось для современного общества, да и самого студента, множеством негативных последствий. Среди них:

- снижение уровня здоровья и физической подготовленности подрастающего поколения, масштабное развитие преступности, наркомании и алкоголизма сочетаются с запустением и разрушением спортивных площадок и стадионов, неготовностью государственных систем развивать формы и виды физкультурно-спортивной деятельности, получающие всё более широкое распространение в обществе;

- снижение интереса к традиционным формам и системам физического воспитания и недостаточная образованность в сфере физической культуры ограничивают способности студентов перейти к организации самостоятельных форм занятий физкультурной деятельностью, активно и целенаправленно использовать их в укреплении своего здоровья, организации здорового образа жизни и культурно ориентированного досуга;

- недостаточная разработанность основ содержания и форм занятий физической культурой, их ориентированность на заданные образцы и нормативы физической подготовки сочетаются с трансформацией занятий по физической культуре в колледже в тренировочные занятия, в снижении образовательной и технико-двигательной подготовки студентов, ухудшении культуры их движений.

В результате студенты оказываются не подготовленными к самостоятельному использованию средств физической культуры для самооздоровления, саморазвития, самоформирования нравственного поведения. Таким образом «Физическая культура» как учебная дисциплина «выпадает» из образовательного и воспитательного пространства учреждений среднего профессионального образования (СПО). Все это позволяет рассматривать проблему для всего физкультурного образования, как одну из наиболее актуальных, а ориентацию физического воспитания на общее физкультурное образование как приоритетную [3, с.108-110].

Вышеизложенное подчеркивает необходимость обстоятельного рассмотрения вопроса о том, что постоянно растущий объем информации, усложнение учебных программ, различные общественные поручения делают учебный труд студенческой молодежи все более интенсивным и напряженным. Педагогический процесс физического воспитания студентов должен отвечать потребностям общества в подготовке здоровых, физически образованных специалистов в различных областях экономики.

Таким образом, можно констатировать, что физическое воспитание студентов направлено на их физическое и духовное совершенствование средствами физической культуры и спорта и составляет педагогическую систему занятий двигательными действиями в учреждениях СПО и дома,

отражает целенаправленность системы физического воспитания в колледжах. В связи с этим следует сформировать эффективную структуру процесса физического воспитания студентов и создать новое педагогическое мышление преподавателя физической культуры.

Анализ специальной литературы и собственный педагогический опыт в этом плане показали, что еще остается много проблем, которые не могут ждать. Перечислим некоторые из них:

- низкая заработная плата и социальная незащищенность преподавателей физической культуры негативно отражаются на качестве образования, не позволяют поддерживать на должном уровне квалификацию преподавателей;

- содержание и методы преподавания физической культуры не соответствуют актуальным требованиям относительно ее качества современном мире;

- возросшие за последние годы требования учебных планов СПО, которые рассчитаны на увеличение количества часов социально-гуманитарного цикла и специальных учебных дисциплин, понижают двигательную активность студентов;

- возведение новых и реконструкция уже имеющихся современных спортивных залов и комплексов образовательной сферы требует больше инвестиций.

Для более полной характеристики рассматриваемого вопроса нами были изучены социологические исследования, которые показывают, что в целом студенческая молодежь позитивно относится к занятиям спортом и физической культурой. Вместе с тем у большей части юношей и особенно девушек не сформированы физкультурно-спортивные интересы и потребность в активной двигательной деятельности. Это, в свою очередь, отрицательно отражается на здоровье и физической подготовленности студентов. Вот почему формирование соответствующей мотивации надо рассматривать как одну из важнейших педагогических задач [4, с. 12-17].

Приведенный выше анализ дает достаточные основания утверждать, что развитие у студентов физкультурно-спортивных интересов должно осуществляться на основе: усиления социально значимой мотивации интереса; повышения качества учебного процесса; дальнейшего улучшения условий занятий по физическому воспитанию; сообщения студентам специальных знаний и формирования на этой основе потребности в занятиях физической культурой и спортом; установления взаимосвязи интереса к физической культуре и спорту с другими интересами студентов (к профессии, искусству и пр.) [2, с. 12].

Преподаватели физической культуры Луганского отделения медицинского колледжа на протяжении многих лет рассматривают принципиально новые решения проблемы по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. Наша деятельность направлена на качественное улучшение системы, физического воспитания, разработку новых педагогических подходов к физическому воспитанию обучающихся,

объединяющих систему принципов и категорий, которые обеспечат обновление содержания физического совершенствования.

В результате многолетнего теоретического изучения существующей практики в области физического совершенствования, нами был получен материал, анализ которого позволил заключить, что правомерность инновационной ориентации деятельности преподавателей подчеркивается необходимостью обстоятельного рассмотрения вопроса, не только об изучении нового педагогического опыта в области физической культуры, но и доведение его до практики.

Таким образом, новые задачи выдвигают новые подходы к их решению в деле обновления содержания дисциплины «Физическая культура». Сущность этих новшеств сводится, прежде всего, к целенаправленному внедрению в учебный процесс, наиболее популярных видов фитнеса: аэробных программ (аэробика, степ-аэробика); силовых, танцевальных программ.

Успешно используются аэробные программы кардиотренировки с танцевальными движениями, которые могут освоить студенты практически любого уровня подготовки; с помощью этой методики можно сбросить лишние килограммы и поддерживать мышцы в тонусе. А комплексы степ-аэробика став настоящим «бумом», успешно внедрены в учебный процесс медицинского колледжа. Благодаря использованию степ-платформы и своей доступности, базовые комплексы степ-аэробики, эффективно улучшают деятельность сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, способствуют развитию основных двигательных качеств и формированию красивой, правильной фигуры.

Последние годы приобретает популярность система физических упражнений супер-стронга - силовая аэробика, основанная на использовании тяжелых палок - бодибаров, а также различного инвентаря (амортизаторов, гантелей). Нами разработаны специальные комплексы упражнений на развитие мышц ног, брюшного пресса и плечевого пояса. Не осталась без внимания преподавателей физической культуры колледжа и фитбол-аэробика, которая представляет собой комплексы разнообразных движений и статических положений с использованием специальных мячей изготовленных из поливинилхлорида. Эти упражнения очень эффективны для развития мышц брюшной стенки, спины, незаменимы для коррекции фигуры.

В медицинском колледже с преимущественно женским контингентом, в учебном процессе по физической культуре, широко представлены упражнения Пилатеса - представляющие собой комплексы из плавных движений, направленных на улучшение гибкости тела, укрепление отдельных мышц и организма в целом. В процессе занятий Пилатесом работают не только крупные поверхностные мышцы, но и мелкие глубокие, которые требуют особого подхода и специфической тренировки. Большой популярностью пользуется Калланетика - система физических упражнений направленных на улучшение фигуры посредством специально подобранных и организованных статодинамических упражнений на растягивание различных мышечных групп,

выполняемых в «тройне замедленном темпе». **Достаточно** популярны и танцевальные программы: хип-хоп, латина в которых движения под музыку позволяют развить гибкость, координацию, выработать красивую осанку, а также сбросить лишний вес.

В подготовительной и заключительной части занятия, преподаватели физической культуры колледжа с успехом используют упражнения стретчинга - комплекса упражнений и поз, специально разработанных для того, чтобы придать мышцам эластичность, а суставам – гибкость и подвижность. Суть упражнений в стретчинге заключается в растягивании расслабленных мышц или же в чередовании состояния напряжения и расслабления растянутых мышц.

В последние годы стал среди студентов популярен функциональный тренинг – обеспечивающий всестороннее развитие силы, гибкости, быстроты, координации и выносливости.

Кроссфит – программа физических упражнений, которая состоит из упражнений преимущественно аэробного характера, которые выполняются с целью физического совершенствования занимающихся их гармоничного развития.

Выводы. Из сказанного становится очевидным то, что преподавателям физической культуры учреждений СПО, кроме кропотливой работы по внедрению в учебный процесс современных физкультурно-оздоровительных технологий, необходимо более серьезно заняться мониторингом физической подготовленности и физического развития студентов. Собственные наблюдения и специальные исследования в этом плане показали, что только объективная информативность о развитии основных физических качеств, уровней физического развития студентов позволит более эффективно привлекать их к систематическим занятиям физическими упражнениями.

Вышеизложенное подчеркивает необходимость обстоятельного рассмотрения вопроса о том, что приоритетным направлением в повышении мотивации студентов к занятиям физической культурой может и должен стать отказ от унификации и стандартизации учебных программ. По-прежнему актуальной является проблема создания возможно большего числа альтернативных программ по дисциплине «Физическая культура» с учетом специфики контингента, материально технической оснащенности спортивной базы, устоявшихся традиций каждого конкретного колледжа.

Список использованных источников и литературы:

1. Бальсевич В.К., Большенков В.Г., Рябинцев Ф. П. Концепция физического воспитания общеобразовательной школы / В.К. Бальсевич, В.Г. Большенков, Ф.П. Рябинцев //Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 1996, – № 2, – С. 13-18.

2. Бауэр В.Т. Социальная значимость физической культуры и спорта в современных условиях развития России / В.Т. Бауэр // Теория и практика физической культуры. 2001. – № 1. – С. 12-16.

3. Замятина М.Р. Проблемы и перспективы развития физической культуры в России / М.Р. Замятина // Инновационные педагогические технологии: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2015 года). – Казань: Бук, 2015. – С. 108-110.

4. Лубышева Л.И. Социальная роль спорта в развитии общества и социализации личности / Л.И. Лубышева // Физкультура и Спорт. 2007. – №3. – С. 12-17.

УДК 378 (375-21.)

Байтураев Тойчибай Досатович,
канд. пед. наук, доцент

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ФОРМ МЕТОДОВ И ПРИЁМОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

*Ташкентский институт ирригации и механизации сельского хозяйства
г. Ташкент, Республика Узбекистан*

Аннотация. Статья «Особенности выбора форм методов и приёмов на занятиях по физической культуре» автор Байтураев Тойчибай Досатович.

В статье изучены особенности физической культуры как предмета в учебных заведениях и его роль в сохранении здоровья у подрастающего поколения, которое является первой и важнейшей потребностью человека, определяет его способность к труду и обеспечивает гармоническое развитие личности. В статье раскрыта роль одного из основных методов формирования сознания у подрастающего поколения, получающего образование в разных учебных заведениях средствами физической культуры и спорта и которым является убеждение.

Ключевые слова: здоровье, психика, сознание, чувства, убеждение, тренер, обучение, воспитанник, индивидуальность, беседа, диспуты, методы, упражнения.

Annotation. The article «The Peculiarities of the choice of forms of methods and techniques at the lessons of physical culture» the author Baiturev Toicheby D. The article examines the features of physical culture as a subject in educational institutions and its role in maintaining the health of the younger generation, which is the first and most important human needs, which determines his ability to work and ensure the harmonious development of the individual. The article also reveals the role of one the main methods of formulating consciousness in the younger generation, which is educated in various educational institutions by means of physical culture and sports is persuasion.

Key words: health, psyche, consciousness of feelings, conviction, trainer, teacher, individuality, conversation, disputes, methods of exercise.

Актуальность. Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, определяющая способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. Оно является важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к самоутверждению и счастью человека. Психическое здоровье зависит от состояния головного мозга, оно характеризуется уровнем и качеством мышления, развитием внимания и памяти, степенью эмоциональной устойчивости, развитием волевых качеств.

Рациональный процесс мышления от чувств не способен даже к обобщению, так как чувства воспринимают внешние признаки материальных начал вещей, как онтологических явлений по одному.

Результаты исследований. Одним из *методов формирования сознания* у подрастающего поколения, которое получает образование в разных учебных заведениях средствами физической культуры и спорта является *убеждение*. Эффективность методов убеждения зависит от соблюдения целого ряда педагогических требований, таких как: *высокий авторитет тренеров по видам спорта, тренера по сортивным единоборствам у обучаемых и воспитанников*.

Каждый ребенок должен знать и понимать, что даже случайно оброненное слово авторитетным человеком, которым может являться тренер по отдельным видам спорта у воспитанников, эти слова могут запомниться иногда на всю жизнь. И, напротив, безупречные с точки зрения методики убеждения, сентенции уважаемого человека вызывают лишь раздражение и желание поступить наоборот. Высшая форма педагогического авторитета – любовь каждого тренера-педагога своими учениками и воспитанниками. Педагогу, которого любят, удаётся всё. Такая любовь – не только высшая награда мастеру, но и могучий технологический фактор педагогического процесса. Если же тренера по видам спорта преследует стойкая не авторитетность у воспитанников, то это очень серьёзный повод для смены профессии.

Опора на жизненный опыт обучаемых и воспитанников. Слово тренер по видам спорта приобретает конкретный смысл, если оно задевает личный опыт воспитанников. Здесь естественно сливаются педагогические возможности словесного убеждения с убеждающей силой примера, причём такой пример, который предложен не педагогом, а извлечён из памяти воспитанника.

Искренность, конкретность и доступность убеждения является одним из важных факторов воспитательной деятельности. Никогда не следует убеждать тренируемых, обучаемых и воспитанников в том, в чём педагог не убеждён сам. Наибольшие успехи в учебно-воспитательном процессе достигаются тогда, когда словесное воздействие сочетается с организацией разнообразной практической деятельности. Причём не всегда следует идти от сознания к опыту. Опыт может предшествовать формированию сознания. На важность сочетания убеждения и практического приучения не раз указывал В.А. Сухомлинский: «Мастерство нравственного воспитания заключается в том, чтобы ребёнка с первых шагов его школьной жизни убеждали, прежде всего, его собственные поступки, чтобы в словах воспитателя он находил отзвуки собственных мыслей, переживаний, рождающихся также в процессе активной деятельности».

Учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучаемых и воспитанников. При выборе форм методов и приёмов убеждения необходимо всегда учитывать возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. Особенно часто жалуются родители, что их ребёнок перестал реагировать на то, что раньше действовало безотказно. А ребёнок просто подрос, изменился, и методы воздействия на него должны меняться соответственно. Важно также

учитывать и индивидуальные особенности учащихся. Одни очень отзывчивы на доверие и просьбы, а на других больше действует требование и приказ. Психологическая структура личности воспитанника, его характер и темперамент должны обязательно учитываться при выборе методов, форм и средств убеждения.

Одним из эффективных методов убеждения в учебно-воспитательном процессе является беседа. Тема беседы должна быть понятна и интересна для её участников. Владеть методом беседы значит, прежде всего, уметь найти целесообразный момент для беседы, достаточно чётко и доступно сформулировать все вопросы, превратить их в проблемные задачи, а если необходимо – в побуждающие к нравственным оценкам и суждениям ситуации.

Обязательным требованием к любой беседе является её привлекательность: новизна, отсутствие штампов, скучной повторяемости. Однако функция беседы ограничена. Нельзя ждать, что результатом беседы будет её обязательный перенос в практику поведения.

Дискуссия выявляет противоречивость подходов, оценок. В ходе дискуссии воспитывается не только умение аргументировать свои взгляды и убеждения, самостоятельность мысли, логика речи, но также умение выслушать собеседника, соглашаться с ним либо оспаривать его мнение.

Метод дискуссии (диспут) – разновидность беседы – помогает обосновывать свои взгляды, защищать позиции. В ходе дискуссии проверяются убедительность аргументов, обоснованность мыслей, умения логично и доходчиво доводить до слушателей свои мысли, убеждения, суждения, свои аргументы, доводы, а также ощущения.

Методы организации практической деятельности. Одним из основных методов организации практической деятельности является *выбор и мотивация деятельности*. Определение роли того или иного рода деятельности в формировании и развитии личности означает, что избранный человеком вид деятельности воздействует на него преобразующе. Как с одной, так и с другой стороны, личность человека формируется обстоятельствами и воспитанием, и сам человек играет при этом активную преобразующую роль, поэтому очень важным является выбор рода деятельности. Правильно и целесообразно выбранная деятельность, соответствующая психологическим и личностным потребностям человека, помогает максимально и с пользой реализовать свои личностные потребности в обществе, и с другой стороны - формирует самого человека в свободную независимую личность. От выбранного рода деятельности зависит во многом формирование личности каждого человека, а для этого обществу необходимо создать соответствующие условия.

Другим важным методом является *приучение*. Приучение к организованным действиям в учебно-воспитательном процессе – основа не только прочности получаемых и усваиваемых знаний, но и нравственной привычки. Приучение можно назвать своеобразным «алгоритмом» знаний и поведения.

И, наконец, еще одним методом организации практической деятельности является *упражнение*. Упражнение используется для решения таких задач, когда необходима определённая регулярность усилий. С помощью упражнений формируются определённые навыки и умения.

Приучения и упражнения требуются тогда, когда необходимо выработать первичные навыки и привычку. Эффективным этот метод окажется только тогда, когда станет сознательной необходимостью и войдёт в привычку. Поэтому он требует разумности действий и постоянного контроля.

Метод педагогического контроля включает наблюдение, оценку, различные формы тестирования и, разумеется, поощрение и наказание, о которых подробно рассказывалось в предыдущих темах. Контроль выполняет, прежде всего, стимулирующую и организующую функцию, которая дает возможность оценивать уровень усвоения и формирования знаний, умений и навыков, а также выполняет прогностическую функцию, позволяющую педагогу оценить эффективность используемых им методов и скорректировать их в зависимости от результатов контроля.

Список использованных источников и литературы:

1. Шарипова Д.Д. Формирование здорового образа жизни. 2001 г. Ташкент.
2. Шарипов Т.Ю., Усмонходжаев Т.С. Жисмоний тарбия. Дарс ишланмалари ва харакатли ўйинлар. 2005 й.
3. Усмонходжаев Т.С. ва бошқа. Болалар ва ўсмирлар спорти машғулотлари назарияси ва услубиятлари. 2005 й. Ташкент.

УДК 373.015.31:796.035

Бурлакова Татьяна Леонидовна,
старший преподаватель
кафедры физического воспитания

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

*ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
им. Тараса Шевченко»*

Аннотация. Физкультурно-оздоровительное воспитание младших школьников. Бурлакова Татьяна. В данной статье рассматриваются принципы и формы организации физического воспитания учащихся. Уделено внимание принципу оздоровительной направленности физической культуры. Изучены особенности физкультурно-оздоровительного воспитания младших школьников. Определены и выявлены формы и методы и средства физкультурно-оздоровительного воспитания младших школьников.

Ключевые слова: физическая культура, воспитание, младшие школьники, физкультминутки, внеклассная, физкультурная, оздоровительная работа, спортивно-массовая работа, спортивные мероприятия.

Annotation. Physical education and education of younger students. Burlakova Tatiana. This article discusses the principles and forms of organization of physical education of students. Attention is paid to the principle of improving orientation of physical culture. The features of physical education and health education of younger students are studied. Identified and identified forms and methods and means of physical education and health education of younger students.

Key words: physical education, upbringing, younger schoolchildren, physical exercises, extracurricular, physical education, recreational work, sports mass work, sports events.

Актуальность. Оздоровительная физическая культура – составная часть культуры общества и самого человека, основой специфического содержания которой является рациональное использование двигательной активности как фактора укрепления здоровья, оптимизации физического состояния.

Цель оздоровительной физической культуры – укрепление здоровья, поддержание работоспособности, восстановления нарушенных функций организма.

Группа оздоровительных задач направлена на:

- обеспечение оптимального развития свойственных человеку физических качеств и на их основе совершенствования физического развития. «Физическими» принято называть врожденные (передаваемые по наследству) морфофункциональные свойства, благодаря которым возможна физическая (материально выраженная) активность;

- формирование, укрепление и сохранение здоровья. Задача по укреплению здоровья решается в процессе физического воспитания на основе совершенствования свойственных каждому человеку физических качеств, особенно тех, развитие которых приводит к подъему общего уровня функциональных возможностей организма. Но это не значит, что задача по укреплению здоровья и совершенствования двигательных способностей в физическом воспитании полностью совпадают, а их реализация не имеет своих особенностей. В частности, задачи по закаливанию организма и воспитанию навыков придерживаться здорового образа жизни имеют самостоятельное оздоровительное значение, и его реализация предусматривает специальную систему физкультурно-гигиенических мероприятий;

- обеспечение оптимального двигательного режима.

В учебно-воспитательной сфере физкультурно-оздоровительная работа осуществляется в сочетании с физическим воспитанием детей и молодежи с учетом состояния здоровья, уровня духовного, психического и физического развития.

Принципы и формы организации физического воспитания учащихся определяются специальными положениями, разработанными нашим Министерством образования и науки. На них возложено: руководство физическим воспитанием учащихся, развитие оздоровительной физической культуры, контроль за организацией физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня, а также физкультурно-оздоровительной работы во

внеурочное время; обеспечение учебных заведений учителями физического воспитания; обеспечение занятий по физическому воспитанию и оздоровительной тренировки спортивным инвентарем, оборудованием; обеспечение физкультурно-оздоровительной работы учебными программами, методическими пособиями; проведение спортивных соревнований, массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий; контроль за проведением физкультурно-оздоровительной работы

Основными задачами физкультурно-оздоровительной деятельности являются: формирование, укрепление и сохранение здоровья школьников; всестороннее развитие физических способностей; углубление физкультурных знаний, необходимых для использования в повседневной жизни; формирования сознательной мотивации к систематическим занятиям физической культурой [1, с. 36].

Принцип всестороннего и гармоничного развития организма предусматривает обеспечение планомерного и целенаправленного развития всех его органов, систем и физических качеств личности.

Правильное физическое воспитание во многом способствует полноценному психическому развитию ребенка и совершенствованию его двигательных функций.

Организм всесторонне развивается, если систематически испытывает действия различных физических нагрузок, в том числе физических упражнений. Известно, что в организме есть более 630 мышц и 230 суставов. Их нормальное функционирование предусматривает интенсивные и систематические загрузки каждого из них. Однако в исполнении определенного упражнения участвует лишь ограниченное количество мышц и суставов. Поэтому для оптимального физического развития необходимо использовать комплекс различных упражнений, обеспечивающих функционирование всех мышц и суставов.

Чем больше мышц участвует в выполнении конкретного физического упражнения, тем существеннее физиологические (в органах) и биохимические (в клетках) сдвиги происходят в организме, тем эффективнее их влияние на всестороннее физическое развитие ребенка.

Принцип оздоровительной направленности физической культуры состоит в организации физического воспитания, и в частности занятий физическими упражнениями, таким образом, чтобы они способствовали профилактике заболеваний учащихся, укреплению их здоровья. В ходе физического воспитания следует обеспечивать такое сочетание разъяснительной, воспитательной работы и различных форм практических занятий физическими упражнениями, при которых физическая культура является обязательным компонентом режима для школьника.

Согласно "Положению о физическом воспитании учащихся общеобразовательной школы", система занятий школьников физкультурой и спортом включает такие связанные между собой формы: уроки физической культуры; физкультурно-оздоровительные мероприятия в течение школьного

дня (гимнастика перед уроками, физкультминутки во время уроков, игры и физические упражнения на переменах и в режиме продленного дня); внеклассная спортивно-массовая работа (занятия в кружках физической культуры и спортивных секциях, спортивные соревнования); внешкольная спортивно-массовая работа и физкультурно-оздоровительные мероприятия (занятия в детско-юношеских спортивных школах, туристических кружках и т.д.); самостоятельные занятия учащихся физическими упражнениями дома, на пришкольных и дворовых площадках, стадионах и др. [3, с. 59].

Систематические занятия физкультурой положительно влияют на развитие учеников в школе и семье, побуждают их придерживаться правильного режима дня и требований гигиены. Уроки физической культуры являются основной формой физического воспитания учащихся. Они обязательны для всех школьников (за исключением тех, кто по состоянию здоровья отнесен к специальной медицинской группе). Уроки должны активно содействовать успешному осуществлению внеклассной и внешкольной работы по физическому воспитанию, формированию у учащихся интереса и привычки к занятиям физическими упражнениями в повседневной жизни. Необходимо повышать влияние уроков физкультуры на совершенствование других форм физического воспитания. Известно, что даже при качественном проведении уроков их непосредственное влияние на физическое развитие учащихся недостаточно. Научными исследованиями установлено, что урок физкультуры обеспечивает в среднем лишь 11% гигиенической нормы двигательной активности школьника. В связи с этим, необходимо обогащать и правильно сочетать различные формы физического воспитания учащихся и физкультурно-оздоровительной работы [4, с. 72].

Обзор литературы. Тесная связь состояния здоровья и физической работоспособности с образом жизни, объемом и характером повседневной двигательной активности доказана многочисленными исследованиями: (Н. А. Агаджанян, Н.М. Амосов, Г.Л. Апанасенко, В.К. Бальсевич, Э.Г. Булич, И.И. Брехман, Л.П. Матвеев, Р.Е. Мотылянская, И.В. Мурахов, Л.Я.Иващенко, и многие другие), которые убедительно свидетельствуют о том, что оптимальная физическая нагрузка в сочетании с рациональным питанием и образом жизни является наиболее эффективной в преодолении «коронарной эпидемии», предупреждении многих заболеваний и увеличении продолжительности жизни.

Цель и задачи исследований. Проблема физического здоровья школьника, является особенно актуальной в последние годы. Этой проблемой занимаются педагоги, психологи, валеологи, физиологи, медицинские работники. Физическое здоровье определяется состоянием и функционированием организма. Если школьник физически здоров, то он может выполнять все свои обязанности свободно. У него достаточно энергии, чтобы успешно учиться в школе и делать все необходимые дела дома [2, с. 35].

Цель статьи – рассмотреть и изучить формы, методы и средства физкультурно-оздоровительного воспитания младших школьников.

Задачи: изучить особенности физкультурно-оздоровительного воспитания младших школьников; определить формы и методы физкультурно-оздоровительного воспитания учащихся; выявить главные средства физкультурно-оздоровительного воспитания младших школьников.

Объект исследования – процесс организации и проведения физкультурно-оздоровительной работы в современной школе.

Предмет исследования – методика проведения современных физкультурно-оздоровительных мероприятий в современной школе.

Методы исследований: анализ научно-методической литературы, беседы и педагогическое наблюдение.

Особенно большое внимание уделяется в школе оздоровительной работе с ослабленными и больными учениками. Во внеурочное время с ними проводят специальные занятия по лечебной физкультуре.

Гимнастика перед занятиями проводится в школе за 20 мин. до начала уроков. Она способствует решению определенных воспитательных и организационных задач. В отличие от утренней зарядки для гимнастики перед занятиями существуют некоторые ограничения (выполняется в школьной форме). Однако все это не снижает ее свойства для развития физической культуры школьников. Ведь не секрет, что для большинства учащихся общеобразовательных школ утренняя гимнастика дома не стала обязательной.

Физкультминутки во время уроков способствуют повышению умственной и физической работоспособности учащихся. Выдающийся русский ученый-педагог К.Д. Ушинский отметил: «Дайте ребенку немного подвигаться, и он снова подарит вам 10 минут внимания, а десять минут оживленного внимания, если вы сумели их использовать, дадут вам больше, чем целую неделю полусонных занятий».

В связи с этим ученые рекомендуют отводить на каждом уроке, особенно третьем и последующих, 1-2 мин. для проведения физкультминуток. Перед ее началом проветривается классная комната. Затем под руководством учителя учащиеся выполняют ряд физических упражнений. Особое внимание уделяется тем упражнениям, которые помогают предотвратить негативное влияние сидячего образа жизни на физическое развитие ребенка (нарушение осанки и деформации строения тела), способствуют большему насыщению организма кислородом [3, с. 78].

Организованное проведение подвижных игр, соревнований и физических упражнений на больших перерывах возможно для физкультурно-оздоровительных средств в режиме школьного дня. Известно, что эффективность отдыха учащихся и подготовки их к обучению зависит от того, как они проводят перерывы (перемены). Во время больших перерывов рекомендуется подбирать физические упражнения в соответствии с возрастными возможностями школьников. Перерывы должны проводиться на свежем воздухе и зимой. При этом детям следует постоянно двигаться, а упражнения выполнять более интенсивно. Желательно, чтобы все физкультурно-оздоровительные средства на больших перерывах

осуществлялись в игровой, а если уровень подготовленности учащихся примерно одинаков, то и в соревновательной форме. На переменах нужно организовывать только уже усвоенные учениками игры или двигательные действия.

Ежедневное проведение в школе гимнастики перед занятиями, физкультминуток и подвижных перерывов способствует повышению не только физической, но и умственной работоспособности учащихся.

Во внеурочное время в школе проводятся массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия. Ими предусматривается: более глубокое усвоение учащимися программного материала, изучаемого на уроках физкультуры; выполнение отстающими учениками нормативных требований программы по физкультуре и их государственных тестов; организация систематических занятий по различным видам спорта, по интересам учащихся; проведение массовых спортивных соревнований по различным видам спорта, туризма.

Среди средств физкультурно-оздоровительной работы очень важное значение имеют гигиенические условия. Сюда относятся твердый режим дня, под которым понимается строго составленный распорядок повседневной жизни, рационального распределения времени работы и отдыха, сна и питания. Точное выполнение режима дня воспитывает у школьника такие ценные качества, как дисциплинированность, аккуратность и организованность [5, с. 124].

Физкультурно-оздоровительная программа школы включает в себя:

- подготовку и проведение разнообразных спортивных праздников и состязаний, подвижных и спортивных игр, дней здоровья;
- проведение тематических классных часов, бесед, родительских собраний;
- организацию экскурсий, походов, прогулок;
- организацию интересного и плодотворного досуга, включая каникулярное время;
- пропаганду здорового образа жизни детей и подростков.

Для физической и психологической разгрузки учащихся созданы спортивные секции, кружки. Физкультурно-оздоровительная деятельность в школе в режиме учебного дня осуществляется в самых разнообразных формах.

В оздоровительных целях созданы условия для удовлетворения биологической потребности детей в движении. В общей сумме время физической активности ученика составляет не менее 2-х часов в день. Такой объём достигается благодаря проведению гимнастики перед началом учебных занятий, физкультминуток на уроке, подвижных игр во время перемен, уроков физкультуры, внеклассных спортивных занятий и соревнований, дней здоровья, самостоятельных занятий физкультурой.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Изучив научно-методическую литературу можно сделать определенные выводы. Физкультурно-оздоровительные мероприятия являются одной из форм

физического воспитания. С помощью этих мероприятий развивается, сохраняется и укрепляется состояние организма, а также улучшается работоспособность. Физкультурно-оздоровительные мероприятия содействуют правильному оздоровлению всего организма школьников.

Правильно поставленное физическое воспитание детей положительно влияет на их мыслительные способности, а также и успеваемость. Таким образом, занятия физической культурой не только укрепляют здоровье и совершенствуют физическое развитие школьников, но и обеспечивают устойчивость умственной работоспособности.

Как главное средство физкультурно-оздоровительного воспитания мы выявили: физические упражнения, подвижные игры, естественные силы природы. В настоящее время появились новые направления оздоровительной физической культуры. К ним можно отнести: разнообразные виды аэробики, шейпинг, фитнес, стретчинг, которые широко сейчас внедряются в школах в виде факультативных занятий с целью оздоровления учащихся.

Используя современные физкультурно-оздоровительные системы и методики в повседневной практике, при организации учебных занятий, мы можем сказать, что это будет положительно способствовать улучшению здоровья и работоспособности школьника.

Список использованных источников и литературы:

1. Белякова Н.Т. Физкультурно-оздоровительная работа с учащимися V-VIII классов / Белякова Н.Т. – М., 1995. – 245 с.
2. Голикова Е.М. Проблема здоровья - проблема комплексная / Е.М. Голикова // Физическая культура в школе. – 2010. – №3. – 63 с.
3. Жалей А.А. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме продленного дня / А.А. Жалей. – М., 1994. – 186 с
4. Лебедева Н.Т. Школа и здоровье учащихся / Н.Т. Лебедева. – Минск, 1998. – 264 с.
5. Физкультурно-оздоровительная работа в школе / Под ред. А.М. Шлемина. – М., 2008. – 462 с.

УДК 796.015.1

Воробьева Светлана Витальевна,
*заведующий отделом
художественно-массового творчества,
педагог дополнительного образования
второй квалификационной категории*
Мельникова Анастасия Олеговна,
педагог дополнительного образования

ОБЩЕМЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

*Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр детского и юношеского творчества»
г. Рыбница, Приднестровская Молдавская Республика*

Аннотация. Общесметодические принципы и условия физического развития в творческих объединениях хореографической направленности организаций дополнительного образования. Воробьева Светлана, Мельникова Анастасия. В статье содержатся сведения по систематизации общесметодических принципов и условий физического развития детей в творческих объединениях, что в перспективе дальнейших исследований дает возможность систематизации канонических и создание собственных новых комплексов тренировочных упражнений.

Ключевые слова: общесметодические принципы, условия развития, формирование двигательных действий, физическое воспитание.

Annotation. The article «General methodological principles and conditions of physical development in the creative associations of the choreographic orientation of organizations of additional education», the authors: Vorobieva Svetlana and Melnikova Anastasia.

The article contains information on the systematization of the general principles and conditions for the physical development of children in creative associations, which in the perspective of further research makes it possible to systematize canonical and to create their own new training exercises.

Key words: general methodological principles, conditions of development, formation of motor actions, physical education.

Актуальность. Проблема низкой профессиональной подготовки физкультурно-спортивных кадров, а также возникающее противоречие между социальной и биологической программами развития человека, недооценка значения физического воспитания, недостаточное внимание к образованию учащихся в области физической культуры, изменения условий жизни, способствующих гипокинезии – пониженной двигательной активности, отсутствие внимания к психологическому развитию спортсмена обеспечили актуальность темы исследования.

Цель: систематизировать общесметодические принципы и условия физического развития детей в условиях организаций дополнительного образования.

Задачи исследования:

- 1) Классифицировать общесметодические принципы физического развития;
- 2) Выделить закономерности развития физических способностей, проявляющиеся посредством методики развития каждого определённого физического качества;
- 3) Определить структуру обучения движений при формировании двигательных действий.

Методы исследования: анализ (педагогической и методической литературы по физическому воспитанию), синтез (информации), конкретизация (общеметодических принципов и условий физического развития детей).

Базовыми положениями, обуславливающими общую методику процесса физического воспитания, являются общеметодические принципы. Они позволяют достичь качественного, правильного результата в воспитании физического и психологического развития спортсмена.

1. Принцип сознательности и активности

Суть данного принципа состоит в том, чтобы были осмысленны цель и задачи занятия, сформированы устойчивый интерес и потребность к физкультурно-спортивной деятельности, которые побуждают к сознательному изучению и освоению двигательных действий, активно включают в работу, воспитывают инициативу, самостоятельность и творчество. Уметь работать над собой не только под воздействием внешнего контроля (учителя, тренера, родителей и т. Д.), но и самостоятельно – важнейшее качество спортсмена, танцора. Эта способность не дана каждому с рождения, ее необходимо развивать. Она является показателем сознательности и зрелости своего решения заниматься любимым делом. Вот это «само» (самоконтроль, саморазвитие, самовоспитание и т.д.) поднимает личность на другой уровень.

2. Принцип наглядности

Данный принцип обязывает строить процесс физического воспитания с широким использованием наглядности, которая означает привлечение органов чувств обучающихся в процессе познания. Вышеописанный принцип является не только основным, но самым эффективным.

3. Принцип доступности и индивидуализации

Принцип доступности и индивидуализации в физическом воспитании требует индивидуального подхода к каждому спортсмену, оптимальному выбору для него задач, средств и методов физического воспитания исходя из его возможностей. Следует всегда помнить, что возможности как физические, так и психологические у каждого спортсмена индивидуальны. При этом необходимо учитывать и множество различных факторов, и их изменения для дальнейшего перспективного программирования действия.

4. Принцип непрерывности процесса физического воспитания

При обучении двигательным действиям и воспитании физических качеств эффект от проведенного занятия должен наслаиваться на эффект предыдущих занятий с тем, чтобы в конечном итоге произошла кумуляция этих эффектов. Сформированные двигательно-координационные связи очень нестойки и быстро угасают при их неподкреплении, поэтому необходимо учитывать, что перерыв между занятиями должен быть оптимальным. В противном случае, при длительных интервалах между занятиями будет наблюдаться малая эффективность обучения движениям и воспитания физических качеств.

5. Принцип системного чередования нагрузок и отдыха

Принцип системного чередования нагрузок и отдыха позволяет не переуусердствовать в интенсивности тренировок, он защищает организм от

истощения, которое может привести к перетренированности и к более патологическим явлениям. Излишняя благосклонность к отдыху так же бесполезна, она может привести к возможности организма вернуться к прежнему уровню (реадаптации). Оптимальным интервалом отдыха является такой промежуток времени между нагрузками, который необходим для появления фазы суперкомпенсации или сверхвосстановления.

6. Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий

Данный принцип построен на условии от «простого к сложному», т.е. увеличения объема и интенсивности нагрузки по мере роста функциональных возможностей организма, обновление заданий в сторону их усложнения. Принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий учитывает не только физические, но психологические нагрузки, позволяет почувствовать ситуацию «успеха», при этом открывая всё новые и новые грани в хореографическом направлении.

7. Принцип адаптированного сбалансирования динамики нагрузок

Данный принцип определяет типичные формы динамики суммарной нагрузки в рамках этапов физического воспитания, является основным в формировании здоровьесберегающей технологии. Выделяют три основных положения.

1. Общая нагрузка на организм при физическом воспитании не должна вызывать негативных отклонений в здоровье.

2. Увеличение параметров нагрузки зависит от достигнутого уровня подготовленности, которое необходимо проводить по мере адаптации к применяемой нагрузке.

3. На отдельных этапах физического воспитания необходимо проводить временное снижение, или стабилизацию, или временное увеличение суммарных нагрузок.

8. Принцип циклического построения занятий

Специалисты по физическому воспитанию и спорту должны выполнять построение системы занятий с учётом и в рамках завершённых циклов, а также с учетом прогрессирующей кумуляции эффекта занятий, общего хода физического воспитания и поступательного развития общей и специальной подготовленности занимающихся.

9. Принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания

Направленность физического воспитания должна быть направлена в соответствии с учётом возрастных особенностей обучающихся [4, с.52].

Помимо общих методических принципов существуют и закономерности развития физических способностей, которые касаются методики развития каждого определённого физического качества. Его воспитание осуществляется через направленное развитие ведущих способностей человека на основе определенных закономерностей, в том числе гетерохронности (разновременности), этапности, фазности и переноса в развитии способностей.

1. Гетерохронность развития. Для того чтобы достичь высоких результатов и большей эффективности в процессе развития физических способностей педагогическое воздействие необходимо оказывать на опережающие в своём развитии органы и структуры в периоды их интенсивных количественных и качественных изменений. Подобные периоды в теории физического воспитания получили название сенситивных (чувствительных). Необходимо знать и учитывать, что периоды интенсивного развития того или иного физического качества индивидуальны у каждого, например, по гендерному признаку, на момент начала интенсивного развития большинства физических способностей, девушки опережают юношей на 1,5-2 года.

2. Этапность развития. Эффект развития физических способностей по мере выполнения одной и той же нагрузки снижается, поэтому для его поддержания на высоком уровне, необходимо изменять как условия её выполнения, так и содержание и величину нагрузки. При длительной постоянной нагрузке развитие физических способностей характеризуется тремя этапами:

а) *Этап начального воздействия*, для него характерен широкий спектр влияний на организм, когда развитие одной физической способности может сочетаться с развитием других. Ему свойственны неадекватные реакции организма на выполняемую нагрузку, низкая экономичность механической работы.

б) По мере неоднократно повторяющегося упражнения с одинаковой нагрузкой наступает *этап углублённого воздействия*. Ему свойственно расширение возможностей соответствующих органов и структур, их совершенствование и взаимосогласованность, повышение экономичности работы. Происходит суммирование направленных воздействий на развиваемую физическую способность и её отдельные компоненты.

в) Далее наступает *этап несоответствия нагрузки* возросшим функциональным возможностям организма, который характеризуется снижением или почти исчезновением развивающего эффекта, для того, чтобы это предотвратить необходимо изменить содержание нагрузки: увеличить мощность работы или её продолжительность, а также поменять условия выполнения упражнений.

1) Фазность развития устанавливает зависимость эффекта педагогического воздействия от состояния физической работоспособности организма. Выделяют четыре фазы физической работоспособности организма:

а.) Вначале любого двигательного действия наблюдается *фаза нарастающей работоспособности или выработки*. Она характеризуется тем, что все вовлечённые в данное действие органы и структуры организма достигают своего необходимого функционального уровня одновременно, что не позволяет акцентировано влиять на развиваемую физическую способность.

б.) Готовность органов и структур организма к адекватному восприятию нагрузки определяет *фаза относительной стабилизации*. Направленно

развивать соответствующие физические способности позволяет содержание выполняемого двигательного действия.

в.) *Фаза временного снижения* связана с прогрессивно наступающим утомлением, проявляется как во время работы, так и после ее окончания. Под влиянием нарастающего утомления органы и структуры организма снижают свою активность не одновременно, это позволяет направленно воздействовать на некоторые из них. Вместе с тем развитие отдельных физических способностей (силовых, выносливости и т.д.) наиболее эффективно осуществляется именно в этой фазе работоспособности организма (развитие через утомление).

г.) После выполнения физической нагрузки наблюдается *фаза повышенной работоспособности*, когда организм восстанавливает свой израсходованный потенциал, а затем существенно увеличивает его. Если в фазу повышенной работоспособности оказать повторное воздействие, то происходит поступательное развитие функциональных возможностей органов и структур организма, развитие соответствующей физической способности. Если же повторное выполнение нагрузки будет постоянно совпадать с фазой недовосстановления, то происходит углубление утомления, перенапряжение (перетренировка) и истощение организма.

2) Перенос развития устанавливает наличие связи между уровнем развития нескольких физических качеств или способностей. Если при воспитании какого-либо физического качества один или несколько его компонентов представлены в структуре другого качества, то последний будет развиваться и не столь интенсивно [2, с. 36-38].

При развитии физических способностей также необходимо обратить внимание на структуру обучения движениям, которые являются кирпичиками в здании физического совершенствования человека. В практике выделяют три этапа в формировании двигательных действий:

- 1) первоначальное разучивание;
- 2) углублённое разучивание;
- 3) закрепление навыка и совершенствование техники.

Первоначальное разучивание. Первый этап характеризуется задачей создания целостного представления о движении и сформирования умения выполнять его в общих чертах, освоить основу техники. Свойственными чертами данного этапа являются: излишнее мышечное напряжение, неточность в выполнении движения, отсутствие слитности между его элементами.

Углублённое разучивание. Задача второго этапа является создание правильного представления о каждом элементе техники движения, выработка умения чётко и слитно их выполнять. Зная механизм образования условных рефлексов, педагог восстанавливает в сознании и мышечном ощущении ребенка последовательность элементов движения и конкретность ощущений от выполняемого действия [3, с.100].

Закрепление навыка и совершенствование техники. На третьем этапе необходимо закрепить приобретённые умения в навык, а также выработать

умения применять его в различных условиях и изменяющихся ситуациях. На данном этапе продолжается совершенствование техники движений [1, с. 33]. Все лишние движения затормаживаются, исчезают, соответствующие показу движения закрепляются словом педагога [3, с.100].

Теоретическая значимость исследования представлена систематизированными типами общеметодических принципов и условий физического развития детей, следование которым поможет качественно (достижение правильного результата) сформировать процесс спортивного обучения любой направленности. Данные принципы являются каноническими, основанными на различных анатомических и психологических трудах таких специалистов как Кенеман А.В., Хухлаевой Д.В., Матвеева А.П., Мельникова С.Б., Степаненковой Э.Я., Холодова Ж.К., Кузнецова В.С. и других. Следуя вышесказанному можно утверждать о безопасности занятий, проводимых по данным принципам и условиям, их здоровье сберегающей технологии.

Перспектива дальнейших исследований рассматривает возможность систематизации канонических и создание собственных новых комплексов тренировочных упражнений, основанных на общеметодических принципов и условий физического развития детей.

Список использованных источников и литературы:

1. Кенеман А. В., Хухлаева Д. В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 1978. – 272 с.
2. Матвеев А. П., Мельников С. Б. Методика физического воспитания с основами теории: Учебное пособие для студентов педагогических институтов и учащихся педагогических училищ. – М.: Просвещение, 1991. – 191 с.
3. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: «Академия», 2006. – 368 с.
4. Холодов Ж. К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: «Академия», 2000. – 480 с.

УДК 796.035

Гайдаржи Нина Валерьевна
учитель физической культуры
высшей квалификационной категории

**ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА С УЧАЩИМИСЯ
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ**

*ГОУ «Парканская средняя общеобразовательная школа-интернат»
Слободзейский р-н., с. Парканы,*

Приднестровская Молдавская Республика

Аннотация. Физическая культура с учащимися специальной медицинской группы. Гайдаржи Нина. Количество детей с ослабленным здоровьем, которые относятся к специальной медицинской группе, ежегодно возрастает. В связи с этим весьма актуальным является медико-педагогический контроль в организации занятий физической культурой с учащимися специальной медицинской группы.

Ключевые слова: учащиеся, медико-педагогический контроль, специальная медицинская группа, школа-интернат, занятия физической культурой

Annotation. The number of children with impaired health who belong to a special medical group increases annually. In this regard, it is very important medical and pedagogical control in the organization of physical training with students of a special medical group.

Key words: students, medical and pedagogical control, special medical group, boarding school, physical education

Известное разделение учащихся на основную, подготовительную и специальную (А и Б) группы на практике нередко упрощается делением только на 2 группы: те, кто ходит на уроки физкультуры, и те, кто от них освобожден. Так спокойнее и учителям, и родителям. Страдают, как всегда, дети, лишенные самого важного лечебно-оздоровительного фактора – двигательной активности. А при сегодняшней ситуации со здоровьем школьников такой подход недопустим. Современная педагогика и медицина исключают возможность освобождения учащихся от физической культуры. На государственном уровне проблема решается через управления образованием, здравоохранения (гл. врач ЦРБ): вместо справок об освобождении от уроков физкультуры даются конкретные рекомендации педиатров по объему двигательной активности, комплексам лечебной гимнастики. Не все педиатры к этому готовы, и вопрос об индивидуализации физической нагрузки вправе решать врачебно-физкультурные диспансеры и сами учителя физической культуры с участием школьного медработника.

Помимо медицинского заключения о принадлежности учащегося к специальной медицинской группе, существенную помощь в объективном определении его здоровья окажет диагностика физического состояния и основных физических и антропометрических параметров. Практически в любом классе есть учащиеся, нуждающиеся в посменном изменении уровня и характера двигательной активности, т.е. в переходе из одной группы в другую, хотя регламентирующих документов по этому поводу нет. Особое значение для учащихся специальной медицинской группы (СМГ) имеет постоянный медико-педагогический контроль. При этом врачебный контроль предусматривает:

- медицинское обследование состояния здоровья и физического развития учащихся с целью распределения их по медицинским группам, а также для рекомендаций и допуска к систематическим занятиям в спортивных кружках и секциях;

- наблюдения за функциональным развитием школьников с целью выявления эффективности систематических занятий физическими упражнениями, их соответствия возрастным возможностям организма учащихся.

Медицинское обследование проводят не реже одного раза в год.

В соответствии с состоянием здоровья, физическим развитием, уровнем общей физической подготовленности, тренированности и на основании заключения врача школьников распределяют на три медицинские группы.

Объективность врачебных наблюдений существенно повышается, если их сочетают с педагогическими наблюдениями; санитарно-гигиенический контролем за местами и условиям проведения занятий физическими упражнениями, а также различных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий; профилактикой травматизма учащихся во время занятий физическими упражнениями; санитарно-просветительской работой среди учащихся, формированием у них знаний и умений по личной гигиене, оказанию первой доврачебной помощи при травмах и ушибах.

Педагогический контроль – это система мероприятий, обеспечивающих проверку запланированных показателей физического воспитания для оценки применяемых средств, методов и нагрузок.

Основная цель педагогического контроля – это определение связи между факторами воздействия (средства, нагрузки, методы) и теми изменениями, которые происходят у занимающихся в состоянии здоровья, физического развития и т.д. (факторы изменения). Показатели контроля условно можно разделить на две группы: субъективные и объективные.

К субъективным относятся: самочувствие, умственная и физическая работоспособность, положительные и отрицательные эмоции.

К объективным показателям контроля относятся: частота сердечных сокращений, артериальное давление, дыхание, антропометрические показатели (вес, рост)

На основе анализа полученных в ходе медицинского и педагогического контроля данных проверяется правильность подбора средств, методов и форм занятий, что создает возможность при необходимости вносить коррективы в ход педагогического процесса. Важной составной частью работы учителя физической культуры со школьниками специальной медицинской группы является планирование. Учитель физической культуры, ведущий занятия с учащимися СМГ должен знать:

- характер заболеваний учащихся (см. табл. 1);
- примерные сроки перехода в специальную и подготовительную группу после острых заболеваний и травм (с начала посещения школы) и рекомендации (табл.2);
- реакцию организма учащихся на предлагаемые нагрузки по внешним признакам утомления (табл. 3);
- допустимые показатели ЧСС при выполнении разных физических упражнений (табл. 4);
- вести контроль за показателями физического развития;
- определять физиологическую кривую ЧСС урока с учетом самочувствия в процессе урока;

– в плановом порядке проводить тестовые испытания для учета эффективности урока;

– приучать занимающихся к систематическому ведению дневника самоконтроля и проверять его заполнение.

Только при систематическом и научно обоснованном врачебно-педагогическом контроле физическое воспитание становится эффективным средством сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, улучшения их физического развития. В связи с этим учитель физкультуры должен быть достаточно подготовлен в вопросах влияния физических упражнений на растущий организм, гигиены физических упражнений, организации и методики физического воспитания с учетом анатомо-физиологических особенностей организма школьников, в вопросах врачебного и педагогического контроля.

С целью укрепления здоровья учащихся, в том числе учащихся СМГ, их двигательного и физического совершенствования в ГОУ «Парканская средняя общеобразовательная школа-интернат» для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, была открыта ставка инструктора по лечебной физической культуре. Благодаря этому, у воспитанников школы-интерната появилась возможность дополнительных занятий физическими упражнениями. Школьники 1-5 классов занимаются во второй половине дня корригирующей гимнастикой. Дети, отнесенные по состоянию здоровья к СМГ (всего 12-15 человек), занимаются физкультурой 3 раза в неделю. Один раз по программе [1], два раза – согласно рекомендаций по ЛФК в отношении основных заболеваний (основные заболевания у учащихся школы-интерната – заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и нервной систем).

Такая организация занятий физической культурой позволяет в полной мере осуществлять индивидуальный и дифференцированный подходы, так как создается возможность объединять учащихся в группы по заболеваниям.

Для учета воздействия физических упражнений на организм занимающихся и последующей коррекции программ занятий регулярно осуществляются мероприятия медико-педагогического контроля.

Таблица 1.

Общие рекомендации по физической культуре для учащихся СМГ

Заболевание	Противопоказания	Рекомендации
Сердечно-сосудистая система (неактивная фаза ревматизма, функциональные изменения и др.	Упражнения, выполнение которых связано с задержкой дыхания и натуживанием, с резким ускорением темпа, со статическим напряжением, напряжением мышц брюшного пресса, на выносливость	Общеразвивающие упражнения, охватывающие все мышечные группы, в исходном положении лежа, сидя, стоя; ходьба; дозированный бег в медленном темпе. Дыхательные упражнения

Органы дыхания (хронический бронхит, воспаление легких, бронхиальная астма и др.)	Упражнения, вызывающие задержку дыхания, (статические, длительные по интенсивности), натуживание, чрезмерное напряжение мышц брюшного пресса.	Дыхательные упражнения, тренировка полного дыхания и особенно удлиненного выдоха. Упражнения малой интенсивности из и.п. стоя, лежа, сидя, в движении, ходьба-медленный бег
Заболевание почек (нефрит, пиелонефрит, нефроптоз, опущение почек, цистит).	Недопустимы упражнения с высокой частотой движений интенсивностью нагрузки, скоростно-силовой направленностью, прыжки далекие, высокие, интенсивные прыжковые упражнения. Избегать резких колебаний температуры и переохлаждения	При проведении ОРУ особое внимание уделяется укреплению мышц передней стенки живота. При занятиях плаванием (по специальному разрешению врача) ограничивается время пребывания в воде (5-10 мин. - первый год обучения, 10-15 мин. - второй год обучения) ОРУ для верхних и нижних конечностей, п/и и с/и по упрощенным правилам
Нарушение нервной системы	Упражнения, вызывающие нервное перенапряжение (упражнения в равновесии на опоре), ограничивается время игр и т. д.	Дыхательные упражнения, водные процедуры, аэробные упражнения. Подвижные игры с элементами спортивных игр малой интенсивности и ограничены по времени
Органы зрения Высокая степень нарушения коррекции зрения с изменением глазного дна	Исключаются прыжки с разбега, кувырки, упражнения со статическим напряжением мышц, стойки на руках и голове Также исключаются подвижные и спортивные игры	Упражнения на пространственную ориентацию, точность движений, динамическое равновесие, гимнастика для глаз, ору в движении, на месте, без предметов малой интенсивности
Хронические заболевания ЖКТ, желчного пузыря, печени	Уменьшается нагрузка на мышцы брюшного пресса, ограничиваются прыжки упражнения на выносливость и силовые включающие мышцы брюшного пресса	Ору в движении, на месте, с предметами и без, ходьба, бег в медленном темпе, подвижные и спортивные игры по упрощенным правилам

Таблица 2.

Рекомендации и примерные сроки перехода в специальную и подготовительную группу после острых заболеваний и травм

Болезни, травмы	Сроки (по группам) мес.		Рекомендации
	СМГ	Подготовитель	

«Актуальные проблемы физической культуры и спорта. Развитие и перспективы»

		ная	
ОРВИ, грипп	1	1-2	Избегать охлаждения. плавание может быть временно исключено. Зимой при занятиях на открытом воздухе дышать только через нос. При тяжелом, осложненном течении- осмотр врача, контроль ЭКГ
Ангина	1	1-2	Для возобновления занятий необходимо дополнительное медицинское обследование. Избегать охлаждения во время занятий плаванием и т.п.
Острый отит, синусит	1	1-2	Запрещается плавание, избегать охлаждения. При хроническом перфоративном отите противопоказаны все водные виды спорта. При вестибулярной неустойчивости, наступающей после операции, часто исключаются также упражнения, которые могут вызвать головокружение (резкие повороты, вращения, перевороты и т.д.)
Пневмония	1	2-6	Избегать переохлаждения. Рекомендуется шире использовать дыхательные упражнения, а также плавание, греблю и зимние виды спорта (из-за чистоты воздуха, отсутствия пыли и положительного влияния на систему дыхания)
Плеврит	1	2-6	Исключаются сроком до полугода упражнения на выносливость и упражнения, связанные с натуживанием. Рекомендуются плавание, гребля, зимние виды спорта
Острые инфекционные заболевания (дизентерия, скарлатина, корь, и др.)	1	2-6	Занятия в основной группе разрешаются лишь при удовлетворительной реакции сердечнососудистой системы на функциональные пробы. Если были изменения со стороны сердца, то исключаются сроком до полугода упражнения на выносливость, силу и связанные с натуживанием. Контроль ЭКГ
Острый нефрит Хронический нефрит	3 3	3-6 (до 1 года) Постоянно	Исключаются упражнения на выносливость и водные виды спорта. После начала занятий необходим регулярный контроль за составом мочи
Ревмокардит	12	3-12	Занятия в основной группе разрешаются лишь при условии санации очага хронической инфекции, стойкой ремиссии. Не менее года занятия в специальной группе. Необходим контроль ЭКГ
Аппендицит (после операции)	1	2-4	В первое время следует избегать натуживания, прыжков и упражнений с напряжением мышц живота
Перелом костей конечностей	3	4-6	Не менее 3 месяцев исключать упражнения, дающие резкую нагрузку на поврежденную конечность

Гепатит А	6	12 – Постоянно при наличии нарушения функции печени	Исключаются упражнения на выносливость. Необходим регулярный контроль за функцией печени
Сотрясение мозга	2	3-6 (до 1 года)	В каждом случае необходимо разрешение врача-невропатолога. Исключить упражнения, связанные с резким сотрясением тела (прыжки, футбол, волейбол, баскетбол, бокс и т.д.)
Растяжение мышцы, связок II и III степени	1	1-2	Увеличение нагрузки и амплитуды движений в поврежденной конечности должно быть постепенным
Разрыв мышц и сухожилий	6	8-10	Предварительное длительное применение лечебной гимнастики

Все данные заносятся в разработанный нами журнал регистрации показателей самочувствия и здоровья учащихся СМГ (табл. 5).

На каждого ребенка заводится отдельная страница, в графе «Рекомендации» указываются желательные виды двигательной деятельности, рекомендованные в соответствии с основным заболеванием.

Ведение журнала позволяет осуществлять регулярный мониторинг физического развития и состояния основных систем организма, проследить влияние нагрузки, корректировать задания.

Кроме того, за год работы в новых условиях организации и контроля занятий физической культурой с учащимися СМГ накоплен значительный статистический материал, обработка которого поможет объективно проанализировать результаты деятельности и выработать стратегию дальнейшей работы.

Таблица 3.

Рекомендуемые показатели ЧСС у учащихся СМГ 4-8 классов при выполнении различных физических упражнений

№ п/п	Виды физических упражнений	Частота пульса, уд/мин		
		средняя	минимальная	максимальная
1	2	3	4	5
1	Построение	91	77	
2	Ходьба в медленном темпе	105	86	112
3	Ходьба в среднем темпе (строевая)	118	104	151
4	Ускоренная ходьба (спортивная)	135	122	162
5	Бег трусцой в медленном темпе (2 мин)	129	112	152
6	Бег со скоростью 2,5 м/с (до 2 мин)	148	135	175

«Актуальные проблемы физической культуры и спорта. Развитие и перспективы»

7	Дыхательные упражнения	100	90	118
8	Общеразвивающие упражнения:	118	115	120
	а) для плечевого пояса; б) комплекс утренней гигиенической гимнастики (5 мин)	126	104	147
9	Элементы баскетбола:			
	а) передача мяча на месте;	132	120	146
	б) броски мяча в кольцо с места	125	118	137
	в) броски мяча в кольцо после ведения	149	125	166
	г) ведение мяча прямолинейно в медленном темпе	131	120	145
д) передача мяча от груди двумя руками после ведения	146	114	170	
10	Подвижные игры малой интенсивности	154	120	176
11	Упражнения (эстафета) с набивным мячом (1 кг)	169	144	184
12	Упражнения сидя на гимнастической скамейке (наклоны вперед, назад, в стороны)	120	108	131
13	Упражнения стоя у гимнастической стенки (махи, наклоны, приседания)	122	110	143
14	Упражнения в равновесии на низком бревне (ходьба, повороты, соскоки и др.)	135	123	145
15	Танцевальные упражнения	132	124	148
16	Передвижение на лыжах по ровной местности в медленном темпе (обучение технике, прогулки)	124	119	150
17	Прыжки в высоту с разбега	128	125	130
18	Упражнения на брусьях	132	128	136

Таблица 4.

Внешние признаки при физическом напряжении

Внешние признаки	Небольшое физиологическое утомление	Значительное утомление (острое переутомление I степени)	Резкое переутомление (острое переутомление II степени)
Окраска кожи	Небольшое покраснение	Значительное покраснение	Резкое покраснение, побледнение, синюшность
Потливость	Небольшая	Большая (выше пояса)	Особо резкая (ниже пояса, выступание солей)
Дыхание	Учащенное (до 22-26 вдохов в 1 мин на равнине и до 36 на подъеме)	Учащенное (38-46 вдохов в 1 мин), поверхностное	Резкое (более 50-60 вдохов в 1 мин); учащенное, через рот, переходящее в отдельные вздохи, сменяющееся беспорядочным дыханием
Движения	Бодрая походка	Неуверенный шаг, легкое покачивание; отставание на марше	Резкое покачивание; появление некоординированных движений; отказ от

			дальнейшего движения
Общий вид, ощущения	Обычные	Усталое выражение лица; нарушение осанки (сутулость, опущенные плечи), снижение интереса к окружающему	Измощенное лицо; резкое нарушение осанки (вот-вот упадет); апатия, резкая слабость вплоть до протрации; сильное сердцебиение, головная боль, жжение в груди, тошнота, рвота
Мимика	Спокойная	Напряженная	Искаженная
внимание	Хорошее, безошибочное выполнение указаний	Неточность в выполнении команд; ошибки при перемене направления	Замедленное, неправильное выполнение команд; воспринимается только громкая команда
Пульс, д/мин	110-150	160-180	180-200 и более

Таблица 5.

**Журнал регистрации показателей самочувствия
и здоровья учащихся СМГ**

Фамилия _____	Имя _____	Диагноз _____																	
КРИТЕРИИ/ДАТА																			
Вес, рост в начале года																			
Пульс до занятия																			
Пульс после занятия																			
Преобладающее самочувствие																			
Артериальное давление (1 раз в неделю)																			
Жалобы																			
Контроль медика																			
Рекомендации																			

Список использованных источников и литературы:

1. Алексеева М. В., Смирнова Т.Г., Венгер Е.Е. и др. Комплексная программа для организаций общего образования «Физическая культура для учащихся специальных медицинских групп I – XI классов» - Тирасполь 2009.
2. Алексеева М. В., Костин С.В. и др. Сборник нормативного и программного сопровождения по учебному предмету «Физическая культура». – Тирасполь: ГОУ «ПГРИО», 2010.
3. Кисилев П.А., Кисилева С.Б. Справочник учителя физической культуры. – Волгоград: Изд-во «Учитель», 2008.
4. Коданева Л.Н., Шуть М.А. Методика физкультурных занятий в специальной медицинской группе общеобразовательного учреждения. – М.: АРКТИ, 2006.

5. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. – М.: Академия, 2006.

УДК 796.011.3:374

Гайдаржи Нина Валерьевна
учитель физической культуры
высшей квалификационной категории

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

ГОУ «Парканская средняя общеобразовательная школа-интернат»
Слободзейский р-н., с. Парканы,
Приднестровская Молдавская Республика

Аннотация. Статья «Внеклассная работа как дополнительное средство физического воспитания», автор Гайдаржи Нина Валерьевна. В статье рассматривается вопрос организации и проведения внеклассной работы по предмету физическая культура.

Ключевые слова: внеклассная работа, физическая культура, день здоровья, методика.

Annotation. The article «Extra-curricular activities as an additional means of physical education», the author Gaydarzhi Nina V. The article deals with the organization and conduct of extracurricular activities on the subject of physical culture. the article deals with the organization and conduct of extracurricular activities on the subject of physical culture.

Key words: extracurricular activities, physical education, health day, methodology.

В системе физического воспитания школьников применяются разнообразные формы организации занятий физическими упражнениями. Различают Урок физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и внеклассные формы организации занятий.

Внеклассная работа по предмету физическая культура призвана содействовать успешному и полному овладению материала согласно учебной программы, и является важным разделом учебно-воспитательного процесса школы.

Актуальность. Актуальность нашего исследования заключается в том, что значительно снижен уровень двигательной активности школьников за счет достижений научно-технического прогресса. Внеклассные формы физкультурных занятий способствуют вовлечению большого количества школьников в физкультурную практику. Поэтому важно принимать во внимание возможности внеклассной деятельности в области физической культуры и рассматривать пути повышения ее эффективности в образовательном и оздоровительном процессе воспитания детей.

Объект исследования – День здоровья, как форма организации физического воспитания школьников.

Предмет исследования – Способы организации и методика проведения дня здоровья в школе.

Цель исследования – осуществить анализ способов организации и реализации форм внеклассной деятельности в школе.

Задачи исследования:

1. Изучить теоретические особенности проведения внеклассной работы, как формы реализации физического воспитания в школе.
2. Проведение анализа полученных результатов.
3. Разработать практических рекомендаций по результатам исследования.

Методы исследования:

- теоретический анализ литературы по выбранной теме;
- педагогическое наблюдение за ведением внеклассной работы на практике.

Сейчас здоровье населения, прежде всего молодежи, оставляет желать много лучшего, и динамика развития показателей здоровья неблагоприятна. Два школьных урока физической культуры в неделю не позволяют у учащихся полностью выработать потребность к регулярным занятиям физической культурой. Внеклассная спортивная и физкультурно-оздоровительная работа становится неотъемлемой частью педагогического процесса, направленного на воспитание всесторонне физически и духовно развитой личности. Этому способствует организация и проведение спортивно-массовых мероприятий.

Задачи, решаемые в процессе внеклассной работы, многообразны:

- содействие укреплению здоровья, закаливанию и разностороннему физическому развитию школьников;
- воспитание их в духе патриотизма, коллективизма и дружбы, выработка высоких морально-волевых качеств, повышение дисциплины и организованности;
- широкое развитие отдельных видов спорта в школе и повышение спортивно-технических результатов учащихся;
- привлечение учащихся к систематическим занятиям физическими упражнениями, пропаганда и популяризация спорта.

Велика, неопределима роль школы в физическом воспитании подрастающего поколения. Через нее проходят дети, и от того, как учитель сможет привить стойкую любовь к физической культуре и спорту, зависит, насколько крепкими, здоровыми, волевыми вступят в жизнь выпускники нашей школы.

Хорошо продуманная система внеклассной работы во многом способствует физическому воспитанию и развитию спорта среди сельских школьников массового охвата.

Чтобы добиться учащихся внеклассной работой, используются самые различные формы организации: спортивные соревнования, физкультурные праздники, занятия в спортивных секциях и др.

Наиболее полного практического воплощения идеи связи физического воспитания с другими сторонами воспитания можно достичь при проведении дней здоровья в школе.

Задачами дней здоровья являются:

- содействие активному отдыху, укреплению здоровья и физическому развитию учащихся;
- повышение интереса к занятиям физической культурой и ее внедрение в повседневную жизнь учащихся, педагогов.

Дни здоровья в сравнении с другими формами имеют ряд принципиальных отличий, что делает их наиболее трудной формой физического воспитания школьников.

Каковы же отличия дней здоровья?

Во-первых, это мероприятие комплексное и требует координации усилий большинства учителей-предметников, родителей.

Во-вторых, оно проводится в природных условиях в составе всей школы и требует решения вопросов устройства быта и безопасности.

В-третьих, объединяет почти все формы физического воспитания (туризм, соревнования, подготовку к сдаче норм физкультурного комплекса, утреннюю гимнастику и др.) и требует серьезной подготовки физкультурного актива из числа учащихся, учителей.

В-четвертых, дни здоровья создают наилучшую почву для внедрения в практику межпредметных связей.

Выход к месту проведения дня здоровья проводится организованно по классам и зависит от масштабов населенного пункта.

Особенность мероприятия в том, что, несмотря на кажущуюся сложность, его можно подготовить и провести при минимальных материально-технических затратах. День здоровья проводится как спортивное состязание с использованием «станционного» метода, задания подбираются с разной степенью интенсивности нагрузки. В мероприятии принимают участие не только те дети, которые развиты физически, но и учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе.

При использовании станционного метода появляется проблема скученности участников на отдельных станциях, так как одни задания выполняются быстрее других. Для решения проблемы можно использовать территорию школы, а также количество станций должно соответствовать количеству команд. Кроме этого, для повышения двигательной активности ребят, не склонных к спорту, максимально удлиняются расстояния между станциями.

Каждому классу выдается маршрутный лист, согласно которому команда и переходит от станции к станции. Например, 1–7–3–8–2–9–4–10–5–6–11, следовательно, следующая команда пойдет со смещением на одну позицию: 7–3–8–2–9–4–10–5–6–1–11 и т.д. Следует отметить, что 11-й этап у всех стоит на последнем месте. Маршрутные листы раздаются заранее, чтобы классные руководители распределили участников, которые будут выполнять конкретное задание по станциям, по мере их физических способностей.

В заполненном виде маршрутный лист имеет следующий вид. В подготовке и проведении игры принимают участие консультанты – учителя ФК, учащиеся 11 класса. Конечно, требуется проведение дополнительных

семинаров, на которых организаторы и судьи обсуждают правильное выполнение упражнений и вырабатывают объективную систему оценок, но после этого весь учительский коллектив сможет присутствовать на празднике в качестве гостей.

День здоровья может включать в себя различные виды деятельности в зависимости от поставленных целей и задач, возрастных и физических возможностей учащихся.

Таблица 1.

План подготовки и проведения внеклассного мероприятия

Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
Разработка положения о проведении дня здоровья	за 2 месяца	оргкомитет
Определение места проведения	за 1 месяц	оргкомитет
Утверждение главной судейской коллегии	за 1 месяц	оргкомитет
Разработка Условий проведения дня здоровья. Работа по подготовке учащихся – участников мероприятия	за 1 месяц	Оргкомитет, классные рук. мед. работник,
Подготовка и изготовление снаряжения для оборудования дистанции	за 10 дней	оргкомитет
Подготовка документации: маршрутных листов, протоколов, карточек с заданиями	за 7 дней	судьи
Подготовка наградного материала	за 7 дней	оргкомитет
Подготовка дистанции соревнований	за 1 день	оргкомитет
Проведение консультаций для классных руководителей, представителей классов	за 1 месяц, за 10 дней	оргкомитет
Комплектование судейских бригад.	за 4 дня	оргкомитет
Подведение результатов дня здоровья	за 1 день	оргкомитет
Проведение анализа мероприятия с представителями команд	за 2 дня	оргкомитет

Этапы подготовки и проведения Дня здоровья

I организационный этап.

Положение служит основным документом, им руководствуются участники и судьи. Оно раздается классам, принимающим участие в игре

Положение внеклассного мероприятия должно содержать 7 разделов. Цель и задачи; сроки и место проведения; руководство подготовкой и проведением; участники игры; программа игры; подведение итогов игры; награждение.

Цели и задачи мероприятия должны соответствовать уровню подготовки участников

Время и место проведения. В Положении указываются сроки и место проведения игры.

Руководство подготовкой и проведением. Разъясняется, кто отвечает за организационные вопросы проведения игры, кто входит в состав судейской коллегии.

Участники игры. Четко определяются классы, участвующие в игре.

Программа соревнований. Перечисляются все виды соревнований. Не допускается в последний момент, вводить новые виды соревнований.

Подведение результатов. В данном мероприятии результат подводится по сумме баллов, полученных на станциях. Места команд определяются по количеству набранных баллов. При равенстве баллов командам дается одно место.

Награждение. Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами.

Выбор места проведения мероприятия

Важную роль в успешном проведении дня здоровья играет выбор места, которое должно соответствовать определенным требованиям:

- простое и безопасное прибытие команд на место проведения мероприятия;
- для построения, «старта» и «финиша» участников необходима просторная и ровная площадка.

Успешное проведение мероприятия во многом зависит от качества инвентаря и оборудования (для стартовой площадки, спортивной полосы, и др).

Необходимо иметь дежурного медработника. Его месторасположение должно быть известно всем участникам и судьям.

Формирование судейской коллегии

В школе сложилась традиция, что работать судьями на дистанции - обучены учащиеся 11 классов. Должность главного судья выполняет учитель физической культуры.

Для мероприятия необходимо заготовить образцы *бланков документации*:

- формы маршрутных листов;
- сводный протокол результатов команд;
- бланки с оценками результатов для судей по станциям.

До начала игры составляется список всех задействованных судей.

Консультации для классных руководителей, судейской коллегии.

За месяц до начала мероприятия проводится первая, а за 10 дней вторая консультация для классных руководителей, представителей тех классов, которые принимают участие в дне здоровья. Главный судья соревнований, консультанты знакомят их с Положением, планом и условиями проведения игры, распределяют старты команд по станциям. Классные руководители заранее распределяют участников, которые будут выполнять конкретное задание, по станциям, по мере их физических способностей.

С судейской коллегией проводится специальное занятие, на котором все распределяются по этапам, знакомятся с его проведением, оформлением протоколов, подсчетом результатов. За день до игры судейская бригада выходит на местность и оборудует все этапы.

Планирование дистанции.

При планировании дистанции необходимо создать условия для безопасности участников, наглядность для участников и судей.

1. В начале каждой станции вывешивается табличка с ее названием.
2. Дистанция тщательно очищена от мусора.
3. Судьи располагаются на станции так, чтобы они могли хорошо видеть действия участников от начала этапа до его завершения и иметь возможность слышать друг друга.

II Основной этап – проведение Дня здоровья

В день проведения Дня здоровья судейская бригада собирается за два часа до начала соревнования. Все судьи расходятся по своим станциям и оборудуют их в соответствии с назначением.

Щит с информацией по проведению **дня здоровья** располагается в центре школьного двора.

На щит информации помещается:

- положение о соревнованиях;
- условия проведения соревнований;
- схема расположения станций.

Старт располагается на просторном участке, разделенном на три зоны: зона подготовки команд к старту; зона предстартовой проверки и стартовая зона.

На старте у команды проверяется:

- наличие маршрутного листа (он выдается заранее);

В маршрутном листе указывается: порядок прохождения станций; название команды; место нахождения станции; количество участников на каждой станции; результат прохождения на станции; сумма баллов; отметка судьи на станции.

Зачетный маршрутный лист выполняет *двойную функцию:*

- во-первых, команда всегда знает последовательность прохождения станций, время работы на этапе, видит свои штрафы, результаты и сумму баллов;
- во-вторых, судейская бригада на финише быстро может подсчитать результат и предоставить предварительную информацию всем участникам соревнований.

III обобщающий этап

Подведение результатов:

Результат подводится по сумме баллов, полученных на станциях. При равенстве баллов командам дается одно место.

Награждение. Команды, занявшие призовые места награждаются грамотами. Участники, не занявшие призовых мест, получают сертификаты участия. А также определяются номинации в каждом виде программы.

Заключение. Затронутые вопросы организации внеклассной работы в школе свидетельствуют о многогранности форм и методов этой работы.

Выводы. Безусловно, данная работа требует большого труда педагогического коллектива школы, особенно учителей физического воспитания. Поэтому, главным направлением в проведении любых физкультурно-спортивных и других мероприятий должно быть живое, заинтересованное участие, прежде всего самих школьников. Работа в этом направлении не должна быть стихийной, бесконтрольной.

Эффективность внеклассной работы будет обеспечиваться при соблюдении следующих условий:

- тесная связь с учебной работой (преемственность содержания, организационно-методические приемы и т. д.);
- доступность занятий и разнообразие форм, обеспечивающих включение в физкультурно-спортивную деятельность широкого контингента учащихся;
- преемственность принципов и методов всей системы внеклассной образовательно-воспитательной работы при широком участии ученического актива;
- четкое руководство со стороны администрации и учителей деятельностью школьного коллектива физической культуры.

Список использованных источников и литературы:

1. Ашмарин Б.А. Теория и методика физического воспитания. Учебное пособие для студентов факультета физического воспитания. – М.: «Просвещение», 1979 г.

2. Белоножкин О.В. Спортивно – оздоровительные мероприятия в школе, Волгоград, Изд-во «Учитель», 2007 г.

3. Видякин М.В. Внеклассные мероприятия по физической культуре в средней школе Волгоград, Изд-во «Учитель», 2004 г.

4. Физическая культура в школе Научно методический журнал М.: Изд-во «Школа – пресс» 3, 1997 г.

5. Спорт в школе Методическая газета для учителей физкультуры, Изд-во «Первое сентября» 13, 2008 г.

УДК 371.71

Гальцева Наталья Георгиевна¹,
*заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
высшей квалификационной категории,
учитель математики первой категории*

Петкова Мария Ивановна¹,
*заместитель директора
по учебно-воспитательной работе,
учитель английского языка первой категории,*
Констандаки Наталья Александровна²,
руководитель кружка первой категории

**ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ,
СОЗДАНИЕ МОТИВАЦИИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ СОВМЕСТНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОУ «БЕНДЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15»
И МОУ «БЕНДЕРСКАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ»**

*МОУ «Бендерская средняя общеобразовательная школа № 15»¹
МОУ «Бендерская станция юных туристов»²
г. Бендеры, Приднестровская Молдавская Республика*

Аннотация. Формирование навыков укрепления здоровья, создание мотивации для ведения здорового образа жизни учащихся и учителей через совместную деятельность. Гальцева Н. Г., Петкова М. И, Констандаки Н. А. В данной статье рассматриваются проблемы формирования здорового образа жизни у учащихся и учителей и предлагаются пути их решения.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, молодежь, сотрудничество.

Annotation. Formation of health promotion skills, creating motivation for healthy lifestyles of students and teachers through the joint activities of the MOE "Bendery secondary school №15" and the MOE «Bendery station of young tourists», the authors of the article: Galtseva N. G., Petkova M. I., Constandaki N. Ah. In article problems of formation of a healthy way of life at pupils and teachers are considered.

Key words: healthy way of life, youth, cooperation.

Школа дает общее образование, важное и значимое; но многогранному развитию личности, раскрытию её способностей, ранней профориентации способствует дополнительное образование.

И сегодня нам бы хотелось поделиться позитивным опытом – совместной деятельностью, сотрудничеством со станцией юных туристов городе Бендеры.

Практически со дня основания нашей школы туристическая деятельность всегда была в приоритете.

На базе нашей школы всегда активно работал туристический кружок. В 2002 году туристический кружок становится клубом. Появились эмблема, название «Зубр» - знать, уметь, бороться, работать. С 2004 года туристический клуб «Зубр» выходит за рамки школы и получает известность на уровне города, затем республики. Сегодня о нашем клубе знают и за пределами нашей республики.

Долгий период времени работу клуба курировала Литвиненко А.Р., затем руководил клубом её сын – выпускник нашей школы Литвиненко А.С. Сегодня эту работу продолжает выпускница нашей школы, активный член клуба – Констандаки Н.А.

Совместная деятельность МОУ «Бендерская средняя общеобразовательная школа № 15» и МОУ «Бендерская станция юных туристов» строится по нескольким направлениям:

Воспитательная работа:

«Актуальные проблемы физической культуры и спорта. Развитие и перспективы»

- интеллектуально-спортивная игра «Форт-Кавказ»;
- день здоровья;
- городская игра «Знай свой город»;
- линейки «Первый звонок», «Последний звонок»;
- туристические слеты школьников;
- выпускной вечер.

Учебная деятельность:

- педагогический совет;
- работа с педагогическим коллективом;
- проведение мастер-классов;
- туристический слет педагогов.

Социализация выпускников:

- поступление на естественно-географический факультет;
- преемственность «выпускники-учителя».

Немаловажным фактором является и то, что клуб «Зубр» активный участник школьного самоуправления, воспитывает «лидеров», способствует формированию организаторских качеств.

Члены клуба «Зубр»:

1. Баутина Т.В. – заместитель директора по воспитательной работе;
2. Брекель Д.Г. – председатель клуба;
3. Констандаки Н.А. – руководитель клуба «Зубр».

Когда-то пришли в туристический клуб детьми, а выросли яркими, неординарными, творческими личностями.

В клубе большое внимание уделяется работе по преемственности, что позволяет: сохранить традиции клуба; вырастить смену; воспитать чувство ответственности друг за друга и за коллектив в целом.

После окончания школы члены клуба «Зубр» не уходят, а помогают растить новое поколение.

Деятельность клуба «Зубр» основана на самоуправлении, которое сегодня находится на высшем уровне: имеется действующий актив; ребята умеют принимать правильное решение в любых ситуациях; умеют отстаивать свою точку зрения.

А также немаловажным, на наш взгляд, является то, что клуб охватывает внеурочной деятельностью самых разных ребят – отвлекает их от улицы, вовлекает в активную общественную деятельность.

В своей деятельности клуб большое внимание уделяет патриотическому воспитанию – растит настоящих граждан Приднестровья:

- победитель городского конкурса «Перспектива лучших» - Брекель Д.Г.;
- стипендиат премии Президента ПМР – Лунгу Е.;
- победители игры «знай свой город».

А как интересно проходит «День здоровья»! Да он и немислим без наших туристов:

- спуск с крыши школы с развевающимися флагами Приднестровской Молдавской Республики и России – один из ярких и завораживающих моментов и при проведении наших линеек;
- организация и проведение туристического слета для учащихся 7-8 классов в Меренештах.
- Мы со своей стороны, со стороны школы, конечно, всегда стараемся помочь нашим «зубрятам»:
- поощрение самых активных членов клуба на линейке награждения;
- нами введена номинация школьного конкурса «Лучший кружок» года, победители которого получают денежную премию от наших шефов;
- выделен кабинет для клуба – небольшой, но ребята этого действительно заслуживают;
- обеспечение транспортом, продуктами питания при выезде на слеты;
- обеспечение оборудованием – веревки, палатки...

Мы не представляем себе жизнь нашей школы без наших тружеников туристов. Они всегда в работе.

В своей деятельности клуб «Зубр» уделяет внимание и работе с педагогическим коллективом школы. Среди наших педагогов есть команда туристов, которая представляет нашу школу на туристических слетах. И весьма успешно – наша команда всегда занимает призовые места. А обучают наших педагогов члены клуба «Зубр». Кроме того, очень здорово, что клуб постоянно поддерживает и развивает свои традиции – «Форт-Кавказ» уже не первый раз стартует на территории школы.

Сотрудничество может принимать различные формы. Итак, чтобы развивать чувство коллективизма, товарищества, единения, взаимовыручки, самодисциплины, уверенности в своих силах, уметь сотрудничать с учителями, классными руководителями, что позволяет классному руководителю выбрать актив класса, выявить формальных и неформальных лидеров в классе, положить начало доверительных отношений, а так же формировать здоровьесберегающее поведение, совет старшеклассников и клуб «Зубр» МОУ «Бендерская средняя общеобразовательная школа № 15» с 2002 года реализует проект «Интеллектуально-спортивный квест Форт-Кавказ».

Так как большинство членов совета старшеклассников входили в туристический клуб «Зубр», испытания базируются на преодолении спортивно-туристических заданий.

Несмотря на то, что данное мероприятие проводилось только среди учащихся одиннадцатого класса, совет старшеклассников подключил к игре учителей школы, а с 2017 года городской клуб «Молодой учитель», что несомненно, добавило не только неизгладимых эмоций, адреналина, определенных сложностей для организаторов всего мероприятия, но и сделало сам квест уникальным, аналогов которому в нашей Республике нет.

Благодаря непревзойденным творческим и организаторским способностям лидеров совета старшеклассников, методиста Литвиненко Анны Рихардовны, педагога Констандаки Натальи Александровны МОУ «Бендерская

станция юных туристов», директора МОУ «Бендерская средняя общеобразовательная школа № 15» Невской Татьяны Сергеевны, учителям физической культуры Городецкой Людмиле Петровне, Борбан Игорю Игоревичу, всему её коллективу и воспитанникам, участники квеста проходят ускоренный курс молодого туриста и успешно преодолевают все испытания.

Под чутким руководством совета к мероприятию самоотверженно готовится вся школа, ни один учитель, ни один ученик не остается равнодушным, ведь для организации квеста нам необходимы самые разнообразные предметы: рыболовные снасти, коробки, пластиковые бутылки, чемоданы, перо птиц, колокольчики, ключи и главное человеческий ресурс.

Подготовка делится на этапы, каждый из которых играл важнейшую роль в проведении квеста. Кроме интеллектуально-спортивных состязаний команды готовят приветствие. Приветствия каждой из команд должно быть оригинальным и отражать дух участников. Победить в смотре «Приветствие» - значит стартовать на целую минуту раньше, а, как известно, даже минута вершит судьбы.

Участники команд с членами совета старшеклассников остаются после уроков, встречаются в выходные дни, получают необходимый инструктаж по прохождению этапов, готовят свои приветствия, что, несомненно, объединяет весь коллектив. Труднее всех приходится молодым специалистам города. Но, несмотря на то, что работают они в разных учреждениях, на жаркую пору для каждого учителя – окончание I четверти, так как по традиции мероприятие проходит в конце октября, эти сложности воодушевляют команды.

Игра носит интеллектуально-спортивный характер и состоит из 10-14 испытаний, за прохождение каждого команда получает ключ, который затем меняется на подсказки для составления ключевого слова и получение заветного знамени. Команда, установившая своё знамя первой, является победителем.

Каждое испытание яркое, неповторимое и носит таинственное название, которое так интригует участников: «Эверест», «Ущелье ведьм», «Лабиринт», «Стена Плача», «Рыбалка», «Бардак».

Несмотря ни на что, проигравших не бывает, каждый участник награждается Грамотой МУ Управления Народного Образования г. Бендеры и памятным сувениром, обретает новых друзей, получает массу положительных эмоций.

Каждая команда состоит из пяти участников, один из которых является капитаном, так же у команд есть наставник и куратор. Задача наставника заключается в оказании помощи построить позитивные взаимоотношения, устранить препятствия, которые могут поставить под удар реализацию проекта, объединить коллектив. Куратор же группы путеводной звездой направляет участников на преодоление испытаний, так как условия их прохождения и местонахождение известны только ему.

Этап рефлексии, показал, что знания и навыки, приобретаемые всеми участниками (учащимися, учителями, классными руководителями) в ходе игры, усваиваются ими незаметно в ходе выполнения предлагаемых заданий. Участники, даже спустя продолжительное время, эмоционально делятся

впечатлениями, говорят, что узнали новые интересные факты, отмечают, что квест «Форт Кавказ» гораздо интереснее других мероприятий, потому что заставляют «мозг думать», «принимать решения молниеносно», «проходит весело», «не отнимает много времени для подготовки», «объединяет коллектив». Даже тех, кто не являются членами команд, но оказывают всяческую помощь в организации и проведении квеста, являются ответственными на каждом из этапов - объединяет, болельщиков, которые сопровождают команды, сопереживают каждой неудачи и радуются победе, как своей – объединяет, судейскую коллегию – объединяет, родителей – объединяет!

И уже в неформальной обстановке, за чашечкой чая, участники по традиции делятся своими впечатлениями, шутят, интересуются дальнейшими планами. Все участники искренне надеются, что им удастся пройти этот путь снова.

Своими впечатлениями делятся самые первые участники квеста:

• Шмыголь Т.Г., классный руководитель 11 А класса, 2003 год: «Впечатлений море и самых прекрасных. Я думаю, необходимо почаще проводить такие мероприятия в школе. Это помогает детям сплотиться, научить выручать товарищей из беды».

• Губа Е., участница команды: «Сначала мы очень боялись, не надеялись на победу, но благодаря единству команды, выдержали и победили».

• Рогут А., участник команды: «Хотим поблагодарить за поддержку. Без них у нас ничего бы не получилось».

Выводы. Изменения, которые происходят в обществе в настоящее время, требуют использования в работе с советом старшеклассников традиционных и новых педагогических технологий. Технологий, которые могли бы способствовать индивидуальному развитию личности в целом, развитию у нее творческой инициативы, выработке навыков самостоятельного ориентирования в информационных полях, формированию универсального умения решать проблемы различного характера, возникающие как в учебной деятельности, так и в повседневной жизни.

Сегодня можно говорить о том, что произошел всплеск интереса к интеллектуально-спортивному досугу, т.е. такому досугу, где широко используется способность человека усваивать знания и решать с помощью них любые нестандартные задания, находить выход из сложных ситуаций. Именно поэтому квест – это форма мероприятия, способная заинтересовать нашу молодежь. Таким образом, спортивно-интеллектуальный квест, как форму работы с советом старшеклассников, со школьными и городскими клубами можно эффективно использовать в организации досуга школы, города и даже республики. МОУ «Бендерская средняя общеобразовательная школа № 15» приглашает Республику принять участие в этом уникальном проекте.

Клубу «Зубр», «Форт-Кавказ» быть!

Список использованных источников и литературы:

1. Ссылка на on-line-статью на сайте nsportal.ru. Савченко М. В. «Реализация компетентностного подхода в условиях работы школы» URL:

«Актуальные проблемы физической культуры и спорта. Развитие и перспективы»

<https://nsportal.ru/blog/shkola/istoriya/all/2013/12/09/izmeneniya-proiskhodyashchie-v-obshchestve-opredelyayut-novye>

2. Ссылка на on-line-статью на сайте Главный образовательный портал «Какие изменения происходят в современном обществе»
URL:<https://obrazovanie.guru/kultura/kakie-izmeneniya-proishodyat-v-sovremennom-obshchestve.html>

УДК 796.011.3

Гридин Анатолий Николаевич,

канд. ист. наук, декан ф-та

производственного менеджмента и маркетинга,

Небесная Виктория Владимировна,

канд. биол. наук, доцент, заведующая

кафедрой физического воспитания

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» И ЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», ДНР

Аннотация. История возникновения физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и его возрождения в Донецкой Народной Республике. Гридин Анатолий, Небесная Виктория. Рассмотрены исторические аспекты создания Всесоюзного комплекса «ГТО», его развития в СССР (довоенные и послевоенные годы), возрождения в ДНР.

Ключевые слова: физкультурно-спортивный комплекс, «Готов к труду и обороне», физкультурное движение, история, Донбасс.

Annotation. The History of Sports Complex "Ready for Labour and Defense" and its Revival in the Donetsk People's Republic. Gridin Anatoly, Nebesnaya Victoria. Historical aspects of creation of all-Union complex "RLD", its development in the USSR (pre-war and post-war years), revival in DPR are considered.

Key words: sports complex, "Ready for Labour and Defense", sports movement, history, Donbass.

Актуальность. Новое время диктует более высокие требования к биологическим и социальным возможностям человека, поэтому особо актуальным является процесс внедрения повсеместного перехода к массовым формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди населения. Занятия физическими упражнениями должны стать всеобщим делом, повседневной потребностью каждого человека. Физическая культура и спорт, как важный аспект жизни общества, способствующий физическому, нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, является приоритетной сферой развития государства. Грамотная и планомерная пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни – это залог

не только здоровья подрастающего поколения, но и увеличение производительности труда и продолжительности жизни населения, что окажет положительное влияние на все сферы деятельности Донецкой Народной Республики.

Одним из способов популяризации занятий физической культурой среди населения Донецкой Народной Республики является внедрение и реализация Государственного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне Донецкой Народной Республики» (ГФСК «ГТО ДНР»). Поэтому история возникновения физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и его возрождения в Донецкой Народной Республике является актуальной темой для изучения.

Обзор литературы. Основными источниками, в которых содержатся данные о создании физкультурного комплекса ГТО, являются архивные документы Государственного архива Донецкой области, такие как Ф.326 «Сталинский обком КП(б)У», Оп. 2. – Д. 478 «Докладные записки, справки, отчеты, информации райкомов и горкомов КП(б)У, областного комитета физкультуры и спорта обкому КП(б)У о состоянии оборонно-массовой и физкультурной работе. 19 ноября 1939 г.». Истории развития физкультурного движения и ГТО на Донбассе посвящены работы донецких исследователей: Гальченко А.Н., Канунников В.Н., Мармазов Р., Розанов Е.Д., Гридин А.Н. и др. [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Однако данное научное направление требует дальнейшего исследования и освящения в современных СМИ.

Цель исследования. Изучить историю возникновения физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и его возрождения в Донецкой Народной Республике.

Результаты исследования. В годы между Первой и Второй Мировыми войнами развитие физической культуры и спорта в мире происходило в нескольких направлениях. Благодаря победе социалистической революции в октябре 1917 года появилось новое направление физической культуры и спорта в СССР. В 1918 г. был принят декрет «Об обязательном обучении военному искусству», которому должны были обучаться абсолютно все мужчины страны. Был создан орган Всеобуч (всеобщее военное обучение), который занимался военным обучением трудящихся, допризывной подготовкой молодежи и организацией физкультурной спортивной работой среди населения.

Стартовала мощная организационно-методическая и идейная перестройка всей работы по физической культуре и спорту. По завершении гражданской войны в СССР люди начали восстановление промышленности и сельского хозяйства. Все те тяготы и трудности, которые перенесло население, сильно отразились на их здоровье и физическом состоянии трудящихся, в частности молодого, подрастающего поколения. Поэтому в 1921 году принято решение о нововведении в режим отдыха взрослых и детей – физической активности. С тех пор началась широко использоваться методика физической активности в культурно-воспитательной работе. После 1923 года ответственность за развитие физической культуры и спорта в стране взяли на себя Всесоюзный ленинский

коммунистический союз молодёжи (комсомол) и профсоюзы. Началась активная борьба с физкультурной безграмотностью.

Перейдя на новые формы организации, внедрения и закрепления физического воспитания и управления физкультурным движением отмечались изменения в содержании и методике физкультурной и спортивной работы.

Работники Государственного центрального института физической культуры поставили себе задачу разработать систему физической культуры, построенную по принципу всесторонности и прикладности. Инициатива комплекса физкультурной подготовки в профессиональных и спортивных организациях сделала важный шаг на пути к развитию физической культуры и спорта и усилению их связи с политикой, и обороной государства. Это сыграло важную роль в подготовке физически развитых людей, стойких защитников Родины. Таким комплексом стал Всесоюзный комплекс ГТО «Готов к труду и обороне СССР».

Развитие физической культуры и обучение населения военным навыкам становятся в СССР приоритетными задачами, выполнение которых контролируется государством. В первый же год советской власти ВЦИК РСФСР принимает декрет «Об обязательном обучении военному искусству». Мужчины и женщины от 18 до 40 лет обязаны обучаться военному делу по месту работы, создается военно-научное общество (ВНО) и его отделения.

В 1927 году путем слияний и реорганизаций нескольких военно-спортивных объединений в СССР создается самая крупная из специализированных общественных организаций – Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. Уже к началу 1928 года эта организация насчитывает около 2 млн. человек. По всей стране строятся тир, стрельбища, создаются аэроклубы и военно-спортивные кружки, где молодежь осваивает специальности радиста, телеграфиста, парашютиста, моториста, санитаря, медсестры, пилота и др. Так возникла необходимость создания комплекса ГТО.

24 мая 1930 года газета «Комсомольская правда» напечатала обращение, в котором предлагалось установить всесоюзные испытания на право получения значка «Готов к труду и обороне». Речь шла о необходимости введения единого критерия для оценки физической подготовленности молодежи. Предлагалось установить специальные нормы и требования, а тех, кто их выполнял – награждать значком. Новая инициатива комсомола получила признание в широких кругах общественности, и по поручению Всесоюзного совета физической культуры при центральном исполнительном комитете СССР был разработан проект комплекса ГТО, который 11 марта 1931 года после общественного обсуждения был утвержден и стал нормативной основой системы физического воспитания для всей страны.

Цель вводимого комплекса – «дальнейшее повышение уровня физического воспитания и мобилизационной готовности советского народа, в первую очередь молодого поколения...». Основное содержание комплекса ГТО

было ориентировано на качественную физическую подготовку сотен миллионов советских людей.

К обязательным занятиям привлекаются все учащиеся общеобразовательных школ, профессионально-технических, средних специальных и высших учебных заведений, личный состав Вооружённых Сил СССР, милиции и некоторых других организаций. Помимо обязательных занятий граждане проявляют самостоятельную инициативу заниматься физкультурой и спортом в свободное от работы и учёбы время посещают учебно-тренировочные занятия и участвуют в спортивных соревнованиях.

К испытаниям на получение значка «Готов к труду и обороне» первоначально допускались мужчины не моложе 18 лет и женщины не моложе 17 лет. Особым условием являлось удовлетворительное состояние здоровья. Определял его врач, который устанавливал, что сдача норм по данному комплексу не принесет ущерба здоровью человека. К соревнованиям допускались физкультурники, организованные в коллективы, и физкультурники-одиночки. Для проведения практических испытаний они распределялись на отдельные группы по полу и возрасту и включали три категории от 18 до 35 и старше лет.

Первый комплекс ГТО состоял всего из одной ступени, предполагалось выполнение 21 испытания, 15 из которых носили практический характер: бег на 100, 500 и 1000 метров; прыжки в длину и высоту; метание гранаты; подтягивание на перекладине; лазание по канату или шесту; поднимание патронного ящика весом в 32 килограмма и безостановочное передвижение с ним на расстоянии 50 метров; плавание; умение ездить на велосипеде или умение управлять трактором, мотоциклом, автомобилем; умение грести 1 км; бег на лыжах на 3 и 10 км; верховая езда и передвижение в противогазе на 1 км.

Теоретические испытания проводились по военным знаниям и знаниям истории физкультурных достижений, основ физкультурного самоконтроля, оказанию первой медицинской помощи.

Высокая идейная и политическая направленность комплекса ГТО, общедоступность физических упражнений, включенных в его нормативы, их очевидная польза для укрепления здоровья и развития навыков и умений, необходимых в повседневной жизни, сделали комплекс ГТО популярным среди населения и особенно среди молодежи. Нормы ГТО выполнялись в школах, колхозных бригадах, рабочими фабрик, заводов, железных дорог и т.д. Уже в 1931 году значки ГТО получили 24 тысячи советских граждан. Те, кто успешно выполнял испытания и был награжден значком ГТО, имели льготу на поступление в специальное учебное заведение по физкультуре и преимущественное право на участие в спортивных соревнованиях и физкультурных праздниках республиканского, всесоюзного и международного масштаба.

Масштабные соревнования на звание Чемпионов комплекса ГТО по отдельным его видам по популярности не уступали Спартакиадам и

центральным футбольным матчам сезона. Носить значок ГТО стало престижным.

Первые варианты значков ГТО изготавливались из меди или латуни, и покрывались горячими эмалями (клуазон), в дальнейшем начался массовый выпуск значков из алюминия с покрытием жидкими (холодными) эмалями. Креплением для значков ГТО служил винт или безопасная булавка. Проект значка придуман 15-летним школьником В. Токтаровым, а окончательный эскиз разработан художником М. С. Ягужинским.

Первым обладателем знака ГТО I степени стал знаменитый конькобежец Яков Федорович Мельников, первый Заслуженный мастер спорта СССР чемпион России 1915 года, чемпион РСФСР 1918, 1919 и 1922 годов; чемпион СССР 1924, 1927-28, 1932-35 годов; чемпион Европы 1927 года по конькобежному спорту.

Со временем появилась необходимость установить повышенные требования к физической подготовке молодежи, которая все в больших масштабах начала успешно выполнять испытания на значок ГТО. В 1932 году Всесоюзным советом физической культуры был утвержден и введен в действие комплекс «Готов к труду и обороне» II степени.

В комплекс ГТО II степени вошло уже 25 испытаний – 3 теоретических и 22 практических. Для женщин общее количество испытаний составляло 21.

В 1933 году ЦК ВЛКСМ предложил ввести комплекс испытаний по физической подготовке детей, как начальную ступень их физического развития. Детская ступень комплекса, получившая название «Будь готов к труду и обороне» (БГТО) начала работать с 1934 года. В нее вошли 16 норм спортивно-технического характера.

Идеи и принципы ГТО получили свое дальнейшее развитие в Единой спортивной классификации (ЕВСК), созданной в 1935-1937 гг. Это повлекло за собой введение разрядных норм, спортивных званий. Классификация дала возможность установить единые принципы определения спортивной подготовки на всей территории СССР. Физкультурный комплекс ГТО был органически связан с Единой Всесоюзной спортивной классификацией, определяющей последовательность роста мастерства, уровень подготовленности спортсменов и развития их достижений от массовых спортивных разрядов до высших классификационных категорий. Спортивные разряды и звания присваивались при условии сдачи спортсменами норм и требований физкультурного комплекса ГТО по 10 видам спорта: легкой атлетике; гимнастике; тяжелой атлетике; боксу; борьбе; плаванию; теннису; фехтованию; конькобежному; стрелковому спорту.

Особый интерес представляют данные посвященные истории развития ГТО на Донбассе.

Спорт 1930 годов был тесно связан с подготовкой защитников Родины. Основные физические требования к ним были заложены в комплексе ГТО. Ветеран вузовского спорта Донбасса, легенда спорта ДонГУ Атаманов В.Д. отмечает, что комплекс ГТО был очень сложным. Он отмечает, что первые в

Донбассе 42 значкиста ГТО II ступени были подготовлены в 1935 г., т.е. в год создания кафедры физвоспитания Донецкого индустриального института, которая стала флагманом спортивной жизни студентов. В секции бокса института, которой руководил Б.С. Рысев насчитывалось 50 человек. В секции гимнастики 26 человек, из них 24 разрядника. Первым значкистом ГТО в Донбассе был Федор Акимушкин судья всесоюзной категории по легкой атлетике. В 1940 году Сталинская область добивается лучших показателей по ГТО. В отчете по работе комитета по делам физической культуры и спорта при Совете народных комиссаров УССР в том же 1940 году указывалось на её успехи в организации спорта. В течение года было проведено 398 фабрично-заводских и шахтных спартакиад. С целью дальнейшего роста физкультурной и спортивной работы и постоянного оперативного руководства ею при Облесполкоме в сентябре 1936 г. был создан областной комитет по делам физкультуры и спорта.

К началу 1940 г. в городе числилось больше 500 первичных Обществ содействия обороне авиационному и химическому строительству (осоавиахим) организаций, сотни физкультурных коллективов, в работе которых принимали участие почти 70 тыс. лиц. В городе насчитывалось больше 100 футбольных, волейбольных, гандбольных площадок и теннисных кортов. За 1938-1939 года больше 50 тыс. юношей и девушек города сдали нормы на значки ГТО первой и второй степени. Были подготовлены сотни пулеметчиков, гранатометчиков, снайперов, кавалеристов, мотоциклистов, парашютистов, летчиков, санинструкторов. В 1938-1939 г.г. Сталино по развитию физкультуры и спорта занимало первое место в СССР. К тому времени 60-70% призывников – жителей города – имели по четыре оборонительных значка ВС и ГТО.

Спортивно-массовая работа в обществе осуществлялась в основном по подготовке значкистов ГТО. Считалось, что значок ГТО определял общее состояние физкультурной работы. За отчетом ЦК Союза рабочих каменноугольной промышленности Донбасса за период с конца 1938 г. по 1939 г.г., подготовка значкистов ГТО осуществлялась с перевыполнением плана – на 107,6%. Передовыми в этом плане были Лисичанский, Сталинский, Красноармейский, Буденовский, Артемовский районы. В 1937 г. город Сталино завоевал первое место в СССР за достигнутые успехи в развитии физкультуры и спорта среди трудящихся. В 1938 г. область была награждена переходным красным флагом. В 1939 г. приказом № 17 Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта Сталинскому областному комитету по делам физкультуры и спорта было присуждено первое место среди областных и краевых комитетов физкультуры за внедрение комплекса ГТО.

В 1940 г. Сталинская область снова добилась лучших показателей по ГТО. В отчете из работы комитета по делам физической культуры и спорта при РНК УССР в том же году указывалось на ее успехи в организации спорта. На протяжении года было проведено 398 фабрично-заводских и шахтных спартакиад. В них приняли участие 15370 лиц (для сравнения – в Харьковской

области было проведено 136 спартакиад, где было 10800 участников). Количество коллективов физической культуры за год выросло с 1010 до 1306.

В городе Сталино, накануне войны много делалось для развития физкультуры и спорта, особенно в их прикладном аспекте – массово-оборонительной работы среди населения. Большую роль в этом сыграли численные спортивные общества, организации Осоавиахима, Красного Креста, военные отделы райкомов и горкомов партии.

Положительным моментом развития послевоенного физкультурно-спортивного движения можно считать обязательное привлечение к ней учащейся молодежи через включение в учебные планы уроков физкультуры и участия в спортивных секциях и кружках. Это имело не только положительный оздоровительный, воспитательный эффекты, но и создавало перспективы для подготовки будущего поколения спортсменов Донбасса.

Развитие многих видов спорта, улучшение кадрового и материально-технического обеспечения физкультурно-спортивного движения в Донбассе на протяжении послевоенного периода дала возможность региональным спортсменам достойно представлять Ворошиловградскую и Сталинскую области на республиканских, всесоюзных и международных соревнованиях. Известные спортсмены становились не менее популярными, чем передовики производства, стахановцы. Они становились своеобразными героями мирного времени, которые целиком поддерживались и поощрялись властью с целью популяризации и пропаганды физкультуры и спорта.

Численные отчеты деятельности добровольных обществ доказывают, что постоянное участие в разнообразных соревнованиях, требования относительно выполнения планов по сдаче норм ГТО, подготовка спортсменов разрядников требовала от руководства предприятий разнообразных средств привлечения своих работников к физкультурно-спортивной работе. Для этого применялись разнообразные методы поощрений. Выписывались денежные премии, спортсмены-любители обеспечивались формой, во время участия в соревнованиях за пределами города оформлялась командировка. Не менее важными были и моральные поощрения. Лучших физкультурников награждали грамотами, кубками, медалями, о них писали в многотиражных и областных газетах и т.п.

Именно в послевоенный период спортсмены-донбассовцы стали участниками многих соревнований разного уровня, в частности международных, что стало основанием создания спортивных школ, в которых воспитывались чемпионы страны, Европы, мира.

В недавнем времени, в Донецкой Народной Республике стартовал процесс возрождения ГТО и ДОСААФ, которые сохранились в лучших традициях советского прошлого в России. В целях определения единой государственной политики в сфере физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания населения Донецкой Народной Республики Указом Главы Донецкой Республики от 16 сентября 2016 г. № 304 (Указ) с 1 января 2017г. в Донецкой Народной Республике введен в действие

Государственный физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне Донецкой Народной Республики» (ГФСК «ГТО ДНР»). В начале апреля 2016 года, в Донецке, проведена неделя здоровья среди школьников и студентов, которые сдавали нормативы ГТО. Тесты показали, что 50% детей готовы к получению серебряных и золотых значков, однако им нужна подготовка. Затем в Донецком парке им. Щербакова 24 сентября состоялся первый в Донецкой Народной Республике фестиваль ГТО. Организатором мероприятия выступила ОО «Молодая Республика» при поддержке Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР. Приняли участие в фестивале более 1000 человек, в основном, молодежь в возрасте от 18 до 23 лет, но были представители и других возрастных категорий. Самому младшему участнику было 8 лет, а старшему – 50, они оба сдали нормы ГТО и получили значки. В общей сумме сертификатами и значками ГТО награждены более 600 человек. Организаторы признаются, что не ожидали такого большого количества участников. Сейчас молодое поколение выбирает спорт и здоровый образ жизни. Результаты фестиваля показали, что молодежь Донецкой Народной Республики готова к труду и обороне!

Приоритетными направлениями современного Государственного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне Донецкой Народной Республики» являются развитие массового физкультурно-спортивного движения, направленного на оздоровление, общее физкультурное образование, гармоничное и всестороннее развитие личности, нравственное и патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни, повышение общей и профессиональной работоспособности.

Возвращение ГТО востребовано временем и социальными факторами. Здоровье народа бесценно, и его фундамент закладывается, в том числе и подобными общегосударственными мероприятиями регулярного характера. Нарботанный десятилетиями механизм основы системы физического воспитания жизнеспособен, и можно надеяться, что его реализация вскоре инициирует прогресс в развитии спорта.

Выводы. В процессе изучения исторического аспекта практического внедрения современного ГФСК «ГТО» возникли вопросы, связанные с поиском наиболее эффективных форм и методов работы образовательных учреждений, производственных организаций, предприятий, организаторов тестовых мероприятий и самостоятельной подготовки граждан к выполнению нормативов и требований. Поэтому формирование понимания полноценного процесса ГФСК «ГТО ДНР» позволит внести существенный вклад в здоровье и долголетие граждан, пропаганду спортивного образа жизни, профилактику заболеваний, патриотическое воспитание и укрепление здоровья детей. Создаст новую систему физического воспитания всех возрастных категорий населения, сможет способствовать развитию массового физкультурного движения и возрождению национальных традиций Донбасса. ГФСК «ГТО ДНР» успешно выполнит социально-значимые задачи республики – воспитание и подготовку

«Актуальные проблемы физической культуры и спорта. Развитие и перспективы»

защитников Отечества, обеспечение стабильности, безопасности и независимости государства.

Перспективы дальнейших исследований. Учитывая актуальность исторических аспектов возникновения и развития комплекса ГТО, дальнейшие исследования заключаются в изучении его внедрения в послевоенные годы и выпуска нагрудных знаков разных ступеней.

Список использованных источников и литературы:

1. Гальченко А.Н. Особенности развития физкультурно-спортивного движения в Донбассе на протяжении первых советских лет (1918-1923) // Весник Донецкого ун-та. Серия Б. Гуманитарные науки. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2004. – №2. – С. 108-116.

2. Канунников В.Н. История физической культуры и спорта Донбасса (состояние и перспективы исследования) / В.Н. Канунников, Р.С. Шамиголов // Науч.-практ. конференция «Молодая спортивная наука Донбасса», посвященная 70-летию образования Донецкой области. Сб. научных работ. – 13-14 дек. 2002 г. – Донецк, 2002. – С. 304-312.

3. Мармазов Р. Участие представителей различных этнических групп в процессе формирования физкультурно-спортивного движения в Донбассе (конец XIX – нач. XX вв.) / Р.Мармазов // Донбасс и Приазовье. – Донецк, 1993. – С. 90-91.

4. Розанов Е.Д. Спорт нашего города: Записки из истории Донецкого спорта (1900-1965 годы) / Е.Д.Розанов. – Донецк: Облполиграфиздат, 1990. – 126 с.

5. Гридин А.Н. Физкультурно-спортивное движение в Донбассе (1943-1953 г.г.): автореф. дисс. канд. ист. наук: 07.00.01. / Дон НУ: Донецк, 2013 – 21 с.

6. Енченко И.В. Эволюция комплекса «Готов к труду и обороне» // Наука и спорт: современные тенденции. – 2014. – №4. – С. 45-51.

УДК 378.147

Гурьев Сергей Владимирович,
канд. пед. наук, доцент

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

*Российский государственный профессионально-педагогический университет
г. Екатеринбург, Российская Федерация*

Аннотация. В работе «Повышение эффективности обучения в вузе средствами современных педагогических технологий», автором Гурьевым С.В., рассматривается ряд проблем, связанных с профессиональной подготовкой информационно-коммуникационных технологий в высших учебных заведениях, интеграцией образовательных технологий с ИКТ.

Результаты исследования и многолетний педагогический опыт позволяют утверждать, что одним из действенных путей повышения эффективности профессиональной подготовки будущих специалистов в вузе является внедрение в учебный процесс комплексной системы подготовки, которая предусматривает интеграцию современных образовательных технологий и ИКТ, сочетая традиционные и компьютерные методы обучения.

Ключевые слова: обучение, современные технологии, студенты, информационные технологии.

Annotation. In the work «Improving the efficiency of teaching in higher education institutions by means of modern pedagogical technologies», the author Guryev S.V., addresses a number of problems related to the professional training of information and communication technologies in higher education institutions, the integration of educational technologies with ICT. The results of the study and many years of pedagogical experience suggest that one of the most effective ways to improve the effectiveness of future specialists at a university is to introduce an integrated training system into the educational process, which provides for the integration of modern educational technologies and ICT, combining traditional and computer teaching methods.

Key words: training, modern technologies, students, information technologies.

Актуальность. Особенностью развития современной цивилизации является переход ее к информационному обществу, в котором объектами и результатами труда подавляющей части населения станут информационные ресурсы и знания, что соответственно требует основательной подготовки всех членов социума к использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в своей профессиональной деятельности.

Приведение в соответствие результатов образования с потребностями современного общества настойчиво диктует необходимость совершенствования работы по формированию и использованию современных информационно-коммуникационных технологий обучения. С этой целью осуществляются научные исследования в области информационных и инновационных технологий, формируются научные штаты и профессиональные сообщества в области ИКТ, создаются и совершенствуются методы разработки и использования новых технологий в профессиональной подготовке специалистов.

В связи с этим необходима разработка и внедрение программ дополнительного образования и повышения квалификации преподавателей по этим направлениям, а также в области компьютерной грамотности, применение ИКТ и средств мультимедиа в образовании, развитие дистанционной технологии обучения. Как известно, главной чертой, так называемого гуманистического подхода в психологии и образовании, является особое внимание к индивидуальности человека, его личности (лично ориентированное обучение). Такой подход рассматривается в мировой педагогике и практике как альтернативный традиционному, основанном, главным образом, на деятельности педагога и усвоении учениками или студентами готовых знаний и их воспроизведении. Сейчас разговор идет о самостоятельной, активной, познавательной деятельности каждого ученика или студента с учетом его особенностей и возможностей.

Решать все эти актуальные проблемы надо эффективно и последовательно, причем в короткие сроки, поскольку потребности в перестройке образования и развитию соответствующей учебно-методической базы - очевидны. Считаем, что в этом нам могут помочь не в последнюю очередь новые педагогические, прежде всего, информационно-коммуникационные технологии.

Использование современных образовательных технологий обучения в учебном процессе обеспечит:

- эффективность всех видов учебной деятельности;
- качество подготовки специалистов с новым типом мышления в соответствии с требованиями информационного общества;
- качественное формирование профессиональной компетентности.

В настоящее время профессиональная подготовка будущих специалистов с использованием ИКТ находится на стадии активного их внедрения, что позволяет по-новому использовать современные педагогические технологии в обучении, ориентировать обучающихся на реализацию совместных телекоммуникационных проектов, телеконференций, вебинаров. Овладение современными информационными и информационно-коммуникационными технологиями, методикой их использования в учебном процессе будет способствовать модернизации образования - повышению качества профессиональной подготовки будущего специалиста, увеличению доступности образования, обеспечению потребностей общества в конкурентоспособных работниках.

Целью данного исследования является попытка обобщения наработанного педагогического опыта и собственного видения автора о значении использования ИКТ в профессиональной подготовке будущих специалистов в вузах в условиях информационного общества.

В связи с тем, что сейчас происходит модернизация российской системы образования, выдвигаются новые требования к результатам обучения, а также к подготовке высококвалифицированных работников во всех отраслях образования, в том числе к педагогу, его профессиональной мобильности. В первую очередь, это касается готовности современного педагога к инновационной деятельности, что предусматривает:

- способность к овладению новыми технологиями деятельности в своей профессиональной сфере, значительное увеличение уровня самостоятельности и принятия решений;
- мобильность полученного образования, адаптация к новым требованиям рынка труда;
- повышение фундаментальности образования в условиях постоянного роста наукоемких технологий, автоматизации производственных процессов и т. д.
- овладение информационно-коммуникационными технологиями в профессиональной деятельности.

В связи с этим быстрая смена содержания, характера профессиональной деятельности на основе внедрения новых педагогических технологий требует

нового уровня квалификации педагога, основы которой закладываются в высшем учебном заведении. Традиционная система образования сейчас не способна обеспечить достижение новых образовательных результатов в рамках традиционной системы обучения. С этой целью нужны новые подходы, средства и на их основе новые педагогические технологии, которые бы вписывались в традиционную систему обучения и способствовали качественной подготовке профессионалов.

Анализ перспективных направлений их применения в обучении следует вести на основе рассмотрения специфических функций этих средств в учебном процессе. ИКТ оказывают значительное влияние на процесс обучения. Информационную образовательную среду, которая формируется на базе ИКТ, целесообразно разрабатывать, во-первых, в пределах лично ориентированного обучения, во-вторых, - с опорой на достижения новых образовательных результатов - приоритетное формирование у тех, кто учится, исследовательских и проектных умений и способностей. Только в этом случае электронные учебные ресурсы могут принципиально (в целях) изменить учебный процесс.

Наконец, третье противоречие вытекает из того, что среда - это не только субъекты и объекты (средства обучения, инструменты деятельности - «инструментальные оболочки среды»), но и их содержательная основа, так называемый «контент» («content»). Слово «content» («содержание», «значение», «смысл») в настоящее время считают информационным наполнением. Именно оно является важнейшим фактором эффективности любого электронного ресурса. Однако анализ источников литературы, диссертационных исследований, интернет-ресурсов показывает, что, рассматривая информационную образовательную среду, почти все авторы сосредотачиваются на инструментах, средствах деятельности и коммуникаций, источниках информации, то есть на операционном компоненте, и почти никто не анализирует содержательное наполнение.

Важным условием повышения качества обучения является систематический контроль за процессом учебной деятельности, ее рефлексия и своевременная коррекция. Средства ИКТ имеют достаточно широкие возможности для этого. Они помогают осуществлять текущую, тематическую и итоговую проверку, постоянно накапливать информацию о результатах учебной деятельности, в частности, результатах решения учебных задач и создания проектов. При этом компьютер позволяет представлять любое действие в развернутой последовательности операций, показывать его результат, условия выполнения; фиксирует промежуточные послеоперационные результаты, обеспечивает интерпретацию каждого шага в построении и преобразовании объекта, выбор стратегии решения задачи. Средства контроля на основе ИКТ могут выступать как средство формирования самооценки и самоконтроля.

Электронные образовательные ресурсы и созданное на их базе информационно-образовательная среда имеют немалый потенциал для повышения качества обучения. Однако он будет реализован в полной мер

только в том случае, если обучение будет строиться с ориентацией на инновационную модель, важнейшими характеристиками которой являются личностно-ориентированная направленность, установка на развитие творческих способностей тех, кто обучается.

Организация широкого доступа к необходимым управленческим и учебным ресурсам способствует кооперации различных подструктур учебных заведений, методических комиссий по созданию, расширению и наполнению ИОС. Разработка учебных материалов нового поколения создает возможность широкого представления, обсуждения и использования материалов в сети.

Создание ИОС предусматривает наличие и функционирование информационных образовательных сред учебных заведений на основе современных информационных технологий, систем и средств обучения.

В современных экономических условиях учебные заведения не всегда имеют возможность приобрести дорогостоящее коммуникационное оборудование, а потому локальные сети проектируются и создаются по наиболее доступной технической схеме, поэтапно. Как показывает практика, для эффективного использования ИКТ в учебном процессе необходимые сетевые координаторы - педагоги, осуществляющие управление этим процессом. Эти координаторы создают ИОС учебного заведения, предоставляют консультации, запускают и наполняют телекоммуникационные проекты. Не менее важна подготовка соответствующих педагогических работников к использованию ИКТ.

Выводы. Анализ исследований ученых в области информатизации образования, по проблеме создания информационной образовательной среды позволил выделить компоненты информационно-образовательной среды, а также выяснять, что ИОС повышает эффективность традиционных методик и педагогических технологий обучения. Установлено, что обучение с использованием ИОС будет способствовать повышению качества обучения, если обучение будет реализовано и ориентированное на инновационную модель, важнейшими характеристиками которой являются личностно ориентированная направленность, установка на развитие творческих способностей студентов.

Анализ создания единого информационного образовательного среды позволил выделить основные задачи его создания и развития, сформулировать четкое определение ИОС. Выделены следующие составляющие ИОС: содержательная; организационная; технологическая и приведен их анализ, а также проанализированы вопросы технического и программно-методического обеспечения работы ИОС.

Особое внимание уделено подготовке педагогических кадров к работе в ИОС, возможностей расширения и повышения качества: руководства учебного заведения; деятельности студентов, деятельности педагогических работников, повышение их информационной культуры.

Использование ИОС в учебном процессе обеспечивает следующие функции: информационную, интерактивную, коммуникационную,

координирующую, культуры формальную, развивающую и профессионально-ориентированную.

Проведений анализ использования достижений информатизации образования, разработки соответствующего программно-методического обеспечения позволило интенсифицировать учебный процесс, активизировать творческую деятельность студентов, значительно повысить качество образования. Успешная информатизация учебного заведения способствует созданию автоматизированной системы управления этим учреждением, объединяя все подструктуры и звенья его деятельности и обеспечивает: создание единого информационно-образовательного пространства; создание и внедрение новых форм и методов управления учебным заведением; уменьшением времени на получение и обработку информации; единый подход к работе с документами и др. Таким образом, ИОС учебного заведения открывает возможность получения качественного образования, осуществления непрерывного обучения в течение всей жизни.

Список использованных источников и литературы:

1. Андрианова С.Т. Имитационная модель // Компьютерная технология обучения: словарь-справочник. – К.: Наукова думка, 1992. – 213 с.
2. Апатова Н.В. Информационные технологии в школьном образовании / Н.В. Апатова. – М.: ИОШ РАО, 1994. – 232 с.
3. Бим И.Л. Личностно-ориентированный подход - основная стратегия обновления школы / И.Л. Бим // Иностранные языки в школе. – 2002. – № 2. – С. 234-236.
4. Богданова С.И. Технологии. 10 класс: Разработки уроков (уровень стандарта и академический уровень) / С.И. Богданова. – Х.: Издательство «Ранок», 2010. – 224 с.
5. Гузеев В.В. «Метод проектов» как частый случай интегративной технологии обучения / В. В. Гузеев // Директор школы. – 1995. – № 6. – С. 39-48.
6. Гуревич Г.С. Проектная деятельность учащихся ПТУ на основе информационно-коммуникационных технологий / Г.С. Гуревич, Л. В. Жилина, М. Ю. Кадемия. - Винница: «Планер», 2009. – 100 с.
7. Гурьев С.В. Современное дистанционное обучение: монография / С. В. Гурьев. – Москва: РУСАЙНС, 2018. – 118 с.
8. Гурьев С.В. Компьютер и физическое воспитание: учебное пособие для вузов [Гриф УрО РАО] / С.В. Гурьев; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. – Екатеринбург: Издательство РГППУ, 2005. – 131 с.
12. Дж. Дьюи. Демократия и образование: Пер. с англ. / Дж. Дьюи. – М.: Педагогика-Пресс, 2000. – 384 с.
13. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учебное пособие для студ. высш. учебн. заведений / И.Г. Захарова. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 192 с.
14. Зборовская А.Г. Самообразование - парадигма XX века / А.Г. Зборовская, Е. Шукшина // Высшее образование в России. – 2003. – № 5. – С. 25-32.

15. Ильичева С.В. Когнитивная функция мультимедиа в компьютерных системах учебного назначения / С.В. Ильичева // Всероссийская научно-методическая конференция «тематика» 2009, 22-25 июня 2009 г. – СПб: Издательство СПб ГУИТМО, 2009. – 460 с.

УДК 371.71:796.011.3

Гушан Прасковья Ильинична,
Отличник народного образования,
воспитатель-методист ФИЗО
высшей квалификационной категории,

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА ПУТИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

*Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение № 16 «Незабудка»
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика*

Аннотация. Статья «Формирование основ здорового образа жизни на пути развития физического воспитания в системе образования», автор Гушан Прасковья.

Наше будущее – это наши дети. Задача охраны, сохранения и укрепления здоровья детей одна из ключевых в построении и развитии системы дошкольного образования. Здоровье, как функция успешной жизни, в наше время становится необходимым условием культурного развития человека. Вот почему так важно сформировать привычку к здоровому образу жизни в дошкольном возрасте. Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных стратегических задач каждого дошкольного образовательного учреждения и развития страны в целом. Она регламентируется и обеспечивается такими нормативно-правовыми документами, как Закон ПМР «Об образовании», а также Указом Президента ПМР «О неотложных мерах по обеспечению здоровья населения МПР».

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, дошкольный возраст, оздоровительная работа, семья.

Annotation. The article "Formation of bases of a healthy lifestyle on the way of development of physical education in system of education", the author Gushan Praskovya.

Our future is our children. The task of protection, preservation and strengthening of children's health is one of the key in the construction and development of preschool education. Health, as a function of successful life, in our time becomes a necessary condition for the cultural development of man. That is why it is so important to form a habit of a healthy lifestyle in preschool age. Today, the preservation and strengthening of children's health is one of the main strategic objectives of each preschool educational institution and the development of the country as a whole. It is regulated and provided by such legal documents as the law of PMR "on education", as well as the decree Of the President of PMR "on urgent measures to ensure the health of the population of MPR".

Key words: health, healthy lifestyle, preschool age, health work, family.

Введение. Многие философы, учёные отводили и отводят в ряду ценностей жизни первое место здоровью. В. Вересаев, известный русский врач и писатель, так оценивал здоровье: «...с ним ничего не страшно, никакие испытания, его потерять – значит потерять всё...». [1, с. 22]. Искусство долго жить состоит, прежде всего, в том, чтобы научиться с детства следить за своим здоровьем. То, что упущено в детстве, трудно наверстать. Поэтому в современном мире приоритетным направлением в дошкольном воспитании является повышение уровня здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа жизни, а также устойчивой потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями. Формирование у дошкольников навыков здорового образа жизни является проблемой актуальной и значимой в современных условиях, так как мы воспитатели и специалисты ДОУ, всё чаще сталкиваемся с такими проблемами, как ослабленное здоровье детей; низкий уровень их физического развития и т. д. Главная идея опыта работы по формированию у дошкольников навыков здорового образа жизни заключается в том, что для достижения гармонии с природой, самим собой и обществом человеку необходимо заботиться о здоровье с детства, ведь здоровье рассматривается как гармоничное состояние организма (физическое, психическое, социальное благополучие), которое позволяет человеку быть активным в своей жизни.

Цель исследования – проанализировать содержание работы в учреждении дошкольного образования по формированию здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста.

Задачи исследования:

1. Изучить основы формирования у ребёнка осознанного отношения к своему здоровью.
2. Охарактеризовать педагогические условия и содержание работы по формированию здорового образа жизни у детей дошкольного возраста.
3. Разработать план реализации проекта «Азбука Здоровья» по формированию здорового образа жизни у старших дошкольников в сотрудничестве с семьей.

Актуальность. 1. Проблемы формирования здорового образа жизни в трудах учёных, структура здорового образа жизни. Интерес ученых к поставленной проблеме не случаен. Направленность личности на здоровый образ жизни – процесс довольно сложный и противоречивый, на него влияют особенности развития государства и общественное мнение, экологическая обстановка, технология воспитательно-образовательного процесса, личность педагогов, а также состояние и ориентация семейного воспитания.

Обзор литературы. Большое значение в создании благоприятных условий для формирования у дошкольников представлений о здоровом образе жизни играет система дошкольного образования, поскольку забота об укреплении здоровья ребенка, как отмечает ряд авторов (В. Г. Игнатович, И. И. Капалыгина, И. В. Кривошеина, В. Г. Кудрявцев, Я. Л. Мархоцкий, И. Новикова, Н. В. Самусева, Е. В. Фролова, М. В. Чечета и др.), – проблема не только медицинская, но и педагогическая, так как правильно организованная

воспитательно-образовательная работа с детьми нередко в большей степени, чем все медико-гигиенические мероприятия, обеспечивает формирование здоровья и здорового образа жизни. [3, с. 64]

Теоретические основы здоровьесберегающего сопровождения воспитательного процесса в ДОУ освещались О. Ю. Толстой, где достижение результата основывается на гигиеническом воспитании и обучении детей. По мнению Н. Ю. Савельевой, «дошкольный период является наиболее благоприятным для формирования здорового образа жизни». Вопросы экологического воспитания, способствующего осознанию взаимодействия человека и природы, зависимости человека от окружающей среды, рассматривались А. Ф. Аменд, Е. Г. Кушниковой, Л. И. Пономаревой, З. И. Тюмасевой, В. Г. Фокиной. Основой формирования здорового образа жизни, как отмечает З. И. Тюмасева, является экологическое воспитание и образование, поскольку здоровье, по её мнению, является критерием взаимоотношений человека и природы. Экологический аспект, по мнению ряда авторов (Е. Г. Кушнина, О. А. Овсянникова, Т. В. Поштарева), способствует раскрытию взаимосвязи среды и организма человека и закреплению в сознании ребёнка ощущения своей неразрывности с природой.

Результаты исследования. Формирование у дошкольников представлений о здоровом образе жизни будет наиболее успешным, если:

– определено содержание понятия «здоровый образ жизни», включающего как биологические и социальные представления, так и экологические, и раскрывающего зависимость здорового образа жизни от состояния окружающей экологической среды;

– спроектирована педагогическая технология, включающая формы, методы, условия, принципы, этапы формирования представлений о здоровом образе жизни: «здоровье» и «образ жизни человека», «зависимость здоровья и образа жизни от состояния окружающей социальной и экологической среды», «здоровый образ жизни – основа сохранения и укрепления здоровья» и диагностику определения уровня сформированности представлений о здоровом образе жизни;

– разработана модель взаимодействия субъектов воспитательно-образовательного процесса, предполагающая подготовку педагогов к решению задач формирования у детей здорового образа жизни, к методико-просветительской работе с родителями, и непосредственное воздействие педагогов и родителей на детей [5, с. 59].

Проблема формирования здорового образа жизни у детей занимает одно из центральных мест в разработке научных основ практической психологии и педагогики (В. Г. Алямовская, О. А. Ахвердова, В. И. Бондин, Г. К. Зайцев, Э. М. Козин и другие). Авторами выдвигаются требования пересмотра и коренного изменения программ, средств и методов обучения и воспитания, внедрения принципов культуры здорового образа жизни. В качестве основной выдвигается задача выработать и закрепить у детей в период их пребывания в дошкольных учреждениях целесообразные для их возраста навыки и привычки

здорового образа жизни, осознанное отношение к здоровью, личной и общественной безопасности.

По мнению Н. Сташевской, структура здорового образа жизни представляет собой динамическую систему, допускающую изменение элементов в соответствии с состоянием человека [7, с. 42]. Для ребенка дошкольного возраста элементами такой системы могут быть: оптимальная двигательная активность; положительные эмоции; закаливание; рациональное питание; личная гигиена.

Автор отдаёт приоритет разработке эффективных методов проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с детьми, посещающими дошкольное учреждение.

Таким образом, как видно из вышеприведённых определений, в структуре здорового образа жизни принято выделять:

- системные знания и представления у дошкольников по основным направлениям здорового образа жизни;
- практическая реализация системы знаний в привычках и поведении;
- осознанное ценностное отношение к своему здоровью и окружающим.

Структура ЗОЖ:

4. Знания и представления о ЗОЖ.
5. Ценностное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.
6. Привычки и поведение.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время не существует однозначного определения здорового образа жизни. Проблема формирования навыков здорового образа жизни у дошкольников является актуальной и занимает одно из центральных мест в современной научной теории и практике.

2. Педагогические условия формирования здорового образа жизни у детей дошкольного возраста.

Процесс педагогического сопровождения формирования здорового образа жизни у детей дошкольного возраста будет результативным, если реализовать следующие *педагогические условия*: - создание развивающей предметно-пространственной среды по формированию ценностей здорового образа жизни у детей. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм, способствуя формированию представлений, а впоследствии и навыка детей о здоровье и ЗОЖ.

Государственный образовательный стандарт дошкольного образования предъявляет к развивающей предметно-пространственной среде определённые требования: насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность, насыщенность, соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Основной образовательной программы.

В контексте формирования ценностей ЗОЖ организация образовательного пространства и разнообразие материалов по формированию

здорового образа жизни, спортивного оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую активность всех воспитанников, двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. Доступность развивающей предметно-пространственной среды предполагает: доступность для воспитанников к спортивному оборудованию, играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим формирование ЗОЖ; исправность и сохранность материалов и оборудования. Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. Обобщая сказанное выше, можно сделать вывод что, развивающая предметно – пространственная среда играет огромную роль в формировании ценностей здорового образа жизни у детей дошкольного возраста. Создавая среду, педагог должен учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. Необходимо наполнить ее различным дидактическим, спортивным и игровым материалом, который будет способствовать формированию ценностей ЗОЖ.

Важнейшим условием оздоровления в ДОУ является организация двигательной активности детей. Двигательная активность способствует:

- повышению устойчивости организма к различным заболеваниям;
- росту физической работоспособности;
- нормализации деятельности отдельных органов и функциональных систем организма;
- появлению положительных эмоций, способствующих укреплению психического здоровья.

Можно выделить следующие формы организации двигательной активности:

- НОД в физкультурном зале и на спортивной площадке;
- утренняя гимнастика;
- динамический час на прогулке;
- физкультминутки;
- оздоровительный бег;
- гимнастика пробуждения после дневного сна;
- подвижные игры и физические упражнения на прогулках и в группе;
- физкультурные досуги, праздники, «Дни здоровья»;
- прогулки-походы; самостоятельная двигательная активность детей.

Организация двигательного режима. Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов образовательной деятельности, подобранной с учётом возрастных и индивидуальных возможностей.

Под руководством взрослых ежедневно проводятся мероприятия, способствующие активизации двигательной деятельности. Организованной двигательной деятельности детей ежедневно отводится не менее 2,5 – 3 часов. *Утренняя гимнастика* – это заряд бодрости на весь день, одно из средств физического оздоровления детей. Разнообразие форм проведения утренней гимнастики способствует формированию интереса детей к ней:

- традиционная гимнастика;
- оздоровительная гимнастика;
- ритмическая гимнастика;
- гимнастика, состоящая из игр – хороводов;
- с танцевальными движениями;
- подвижные игры;
- оздоровительный бег;
- гимнастика в сюжетной форме с предметами и без них;
- оздоровительная аэробика и т.д.

Утренняя гимнастика проводится ежедневно во всех возрастных группах в спортивном и музыкальном залах. Продолжительность утренней гимнастики в зависимости от 6 до 10 мин.

Непосредственно-образовательная. Особое значение в воспитании здорового ребенка придается развитию движений и физической культуры детей на НОД по физическому развитию. Форма организации их гибка и разнообразна: фронтальные, подгрупповые, индивидуальные, в спортзале, в группе, на воздухе. Проводятся 2-3 раза в неделю в спортивном или музыкальном залах, длительностью с учётом возраста детей и имеют разную форму организации в зависимости от направленности обучения: традиционные, игровые, сюжетно-игровые, тренировочного типа, тематические, интегрированные-оздоровительные, занятия ритмической гимнастикой, занятия по интересам, занятия – соревнования.

НОД включает в себя следующие элементы оздоровительных технологий: стретчинг, ритмопластика, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, психо-гимнастика, фитбол-гимнастика, технологии музыкального воздействия, самомассаж и т.д.

Следующее педагогическое условие – организация взаимодействия ДОО и семьи. Специальные психолого-педагогические и социологические исследования (А.И. Захаров, Ю.П. Литвинене, А.Н. Демидова, В.Я. Титаренко, О.Л. Зверева, Е.П. Арнаутова) показали, что семья остро нуждается в помощи специалистов на всех этапах дошкольного детства. Очевидно, что семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга и должны взаимодействовать во имя полноценного развития ребенка-дошкольника. Недаром педагоги прошлого - К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой - говорили о необходимости приобретения родителями педагогических знаний, о важности и целенаправленности семейного воспитания, о необходимости сочетания знаний и опыта. В этом современным родителям могут оказать помощь педагоги детского сада, несмотря на то, что информация по вопросам воспитания ребёнка можно получить сейчас разными путями. Это и

периодические издания, и интернет, и многочисленная популярная литература для родителей. Воспитатель ежедневно общается с детьми и родителями, видит проблемы, трудности, а также положительный опыт каждой семьи. Он оказывает помощь родителям в разных формах [1, с. 34]. В настоящее время педагоги используют как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями: индивидуальные консультации, педагогический совет с участием родителей, родительская конференция, индивидуальные консультации, «круглый стол», вечера вопросов и ответов, дни открытых дверей, дни здоровья, совместные праздники и развлечения, уголок для родителей и т.д.

Основой педагогической модели взаимодействия ДОО и семьи по формированию основ здорового образа жизни является воспитание не только физически крепкого ребёнка, но и цельной личности с устойчивой нервной системой, готовой к успешной бытовой, трудовой и социальной адаптации к реальным условиям жизни, к интеграции в обществе. Помощь, уважение и доверие к ребёнку, как со стороны педагогов, так и со стороны родителей. Знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми, равноправие и равноответственность родителей и педагогов ДОО.

Данные формы работы достаточно эффективны и могут использоваться в целях педагогического сопровождения семьи, основываясь на педагогических запросах родителей. Совместная работа ДОО и семьи по приобщению детей дошкольного возраста к ЗОЖ немыслима друг без друга на современном этапе развития общества.

План реализации проекта «Азбука Здоровья».

Сентябрь. а) Анкетирование родителей. Цель – определить уровень знаний родителей по вопросам оздоровления ребёнка, выявить семьи, имеющие интересный опыт оздоровления ребёнка, какую оздоровительную деятельность осуществляют родители с детьми дома. б) Родительские собрания. «Организация физкультурно-оздоровительной работы на 2018-2019 учебный год». Цель – познакомить с результатами анкетирования, с планом физкультурных мероприятий на год, разучить самомассаж «*Маленькие волшебники*». в) Посещение родителями НОД по ФИЗО в старшей группе. Игра для родителей и детей «*Физкультлото*». г) День Здоровья «*Осенняя спартакиада*».

Октябрь. Практические занятия с детьми и их родителями: День открытых дверей. Старшая группа. Спортивное развлечение – осенний марафон «*Где прячется здоровье?*». Подготовительная группа «*Твое здоровье в твоих руках*» игра-практикум для детей и родителей. Цель – способствовать приобретению родителями и детьми разнообразного двигательного опыта, учить взаимодействовать, снимать чувство неуверенности.

Ноябрь. а) Создание газеты «*Здоровячек*». Цель – пропаганда здорового образа жизни. б) Консультации в родительские уголки: Старшая группа – «*Профилактика плоскостопия*», Подготовительная группа – «*Спортивное*

оборудование дома». Цель – доступно и убедительно давать родителям нужную информацию, побуждать их пересматривать неправильные методы и приемы домашнего физического воспитания. в) КВН (*старшая группа*) «*Мы здоровью скажем - Да!*». Спортивное развлечение ко дню матери «*Вместе с мамой*» (*подготовительная группа*)

Декабрь. а) Информационный стенд «*Рекомендации по формированию культуры ЗОЖ*». б) Соревнование «*Папа, мама, я – спортивная семья*» (*подготовительная группа*). Цель – мощное средство пропаганды физической культуры, воспитывать самостоятельность, целеустремленность в достижении победы, чувство товарищества и ответственности перед коллективом.

Январь. а) Физкультурный досуг с активным участием детей старшей группы и их родителей «*Зимние забавы*». Цель – улучшать взаимоотношения родителей и детей повышение интереса к занятиям физкультурой и спортом.

б) Оформление папок-передвижек: Старшая группа – «*Приобщение детей к здоровому образу жизни*». Подготовительная группа – «*Элементы хатха йоги для детей*». Цель – наглядная пропаганда.

Февраль. а) Физкультурные досуги: Подготовительная группа – «*День защитника Отечества*». Цель – способствовать созданию и поддержанию благоприятного психологического климата в семье, воспитывать чувство коллективизма, дружбы, взаимопомощи, развивать выдержку, внимание, дисциплинированность и организованность. б) Встреча-практикум «*Что нужно делать, чтобы ребенок был здоров?*». Цель – организовать обмен опытом между родителями.

Март. а) Физкультурные досуги: Старшая группа – «*Мамы, вперед!*». Цель – приобщать родителей к двигательной деятельности. б) Фотовыставка «*Растим здоровых, сильных, ловких!*»

Апрель. а) Викторина с родителями «*Семья знатоков. Спорт – это жизнь*». Цель – активное участие родителей в физкультурно-оздоровительных мероприятиях.

б) Поход в парк (*старшая, подготовительная группы*). Цель – упражнять в умении ориентироваться на местности, воспитывать осознанное отношение к своему здоровью.

Май. Общее родительское собрание «*Об итогах работы за год*».

Спортивное развлечение «*Молодцы у нас ребята...*» посвященное Дню защиты детей. Подготовка к летней оздоровительной работе «*Закаливание начинаем летом*».

Выводы. Таким образом, формирование основ здорового образа жизни дошкольников обеспечивает высокий уровень реального здоровья воспитанников и воспитание валелогической культуры, то есть совокупность осознанного отношения к здоровью ребёнка, знаний о здоровье и умений оберегать, сохранять и поддерживать его.

Процесс педагогического сопровождения формирования здорового образа жизни у детей дошкольного возраста будет результативным, если будут реализованы все педагогические условия.

Список использованных источников и литературы:

1. Богина Т. Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях: метод. пособие / Т. Л. Богина. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.
2. Крылова Н. И. Здоровьесберегающее пространство дошкольного образовательного учреждения: проектирование, тренинги, занятия / сост. Н. И. Крылова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 218 с.
3. Кузнецова М. Н. Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей в дошкольных образовательных учреждениях / М. Н. Кузнецова. – М.: АРКТИ, 2002. – 64 с.
4. Крылов Н. И. Здоровьесберегающее пространство ДОУ. Волгоград. Учитель, 2009.
5. Моргунова О. Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: практическое пособие / О. Н. Моргунова. – Волгоград: Учитель, 2005.
6. Слестникова. Л. «Азбука здоровья» / Л. Слестникова // Здоровье дошкольника. – 2012. – № 4. – С. 12-16.
7. Сташевская Н. Тело и душа в гармонии. Формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста / Н. Сташевская // Пралеска. – 2002. – №5. – С. 42-45.
8. Фролова Е. В. Условия формирования здорового образа жизни у дошкольников / Е. В. Фролова, К. И. Шишкина // Начальная школа плюс до и после. – 2010. – № 10. – С. 17-21.

УДК 613.71:378.17

Ерашов Виталий Викторович,
*преподаватель кафедры
физического воспитания*

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ФАКТОРА УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», ДНР*

Аннотация. Статья «Формирование системы физической культуры как фактора укрепления здоровья молодежи», автор Ерашов Виталий. Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов формирования физической культуры студентов. Рассматривается роль физической культуры и спорта как фактора укрепления здоровья в повседневной жизни студентов, отражены результаты исследования.

Ключевые слова: физическая культура, здоровье, студенческая молодежь, здоровый образ жизни.

Annotation. The article "Formation of the system of physical culture as a factor of strengthening the health of young people", the author Vitaly Erashov. The article is devoted to the consideration of topical issues of formation of physical culture of students. The role of physical culture and sports as a factor of health promotion in the daily life of students is considered, the results of the study are reflected.

Key words: physical culture, health, student youth, healthy lifestyle.

Актуальность. Необходимость развивать и совершенствовать научную и методологическую базу для осуществления эффективной системы мониторинга физического развития и физической подготовленности студентов, разработки новых технологий профилактики и контроля здоровья студенческой молодежи обусловлена снижением ее физической работоспособности, а также низкой эффективностью проводимых медико-профилактических мероприятий на фоне значительного увеличения числа обучающихся.

Обзор литературы. Анализ литературных источников на эту тему показал, что вопросы развития физической культуры и спорта в последнее время требуют особого внимания. Исследователи отмечают, что занятие физической культурой и спортом непосредственно влияют на все стороны развития молодого человека, формирование его личности и определяют успешность в будущем. В настоящее время важную роль в системе образования играет организация спортивно-массовой и культурно-оздоровительной работы, направленной на укрепление физического здоровья студентов и ведение здорового образа жизни [2].

Согласно разработанной Л.Б. Кофманом, В.И. Ляхом, Г.Б. Мейксоном «Концепции физического воспитания детей и подростков» в содержание базовой физической культуры личности включены: теоретические знания - об истории физической культуры и спорта, биомеханике, физиологии, психологии, личной и социальной гигиене, важности физической культуры в формировании здорового образа жизни, об основах спортивного образования; методические - основы упрочнения, правила техники безопасности, средства и методы развития моторных навыков, выполняемые спортивными тренерами, методы и методы самоконтроля, саморегуляция физических и психических состояний [1].

По нашему мнению, мотивационные ценности и операционные компоненты являются элементами физической культуры личности, а компонент практической деятельности отражает определенные виды физической культуры как деятельности. Знания, и способности представляют собой качественно разные ментальные образования, которые не могут быть сведены друг к другу, а качества и способности отражают то же самое – уровень моторных навыков человека. Ориентация на физическое самосовершенствование может быть отнесена к мотивационной составляющей, а не к практике. Из этого можно сделать вывод, что необходимыми элементами содержания физической культуры личности являются:

- мотивация физической культуры как вида деятельности;
- знание, необходимое в качестве ориентировочной основы для этой деятельности;
- способность организовывать и осуществлять такую деятельность;
- способности как внутреннее требование для быстрого освоения и качественной реализации знаний и навыков [4].

Общеизвестно, что студенты второго – третьего курсов, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, обладают лучшим физическим развитием и учатся лучше, чем студенты – первокурсники [3].

Результаты исследования. Физическая культура, ее целенаправленные методы физического и психического воздействия на организм молодого человека значительно сокращают сроки адаптации, воспринимаемости, переработки и усвоения объемного материала вузовских дисциплин, форм и видов обучения.

По мнению экспертов, физическая культура и спорт являются наиболее перспективными формами влияния, которые определяют гармоничное развитие личности в раннем возрасте. Однако, можно констатировать, что сегодня физическая культура и спорт утратили былые позиции в становлении молодого поколения. Снижение важности физической культуры и спорта в жизни подрастающего поколения, на наш взгляд, имеет место по причинам:

- отсутствия должной поддержки системы физического воспитания и массового спорта;

- использование устаревших программ, форм и методов физкультурного образования, которые не вызывают у молодежи устойчивого интереса.

Ослабленное здоровье, пониженная работоспособность, повышенная утомляемость – все это результат низкого уровня физической подготовки студентов, который стал следствием отсутствия системной работы в сфере физической культуры и спорта. Существующие сегодня проблемы накапливались годами. И хотя пока трудно говорить о значительных изменениях в физическом воспитании молодежи, в последние годы появилось понимание того, что проблема является существенной и требует немедленного решения.

Важнейшим фактором в формировании молодого поколения является максимальная вовлеченность молодежи в занятия физической культурой и спортом.

Правительство Донецкой Народной Республики понимает необходимость формировать интересы молодежи, превратить досуг, занятия физической культурой и спортом в зону повышенной ответственности, так как это – органическая часть общечеловеческой культуры, ее особая самостоятельная область. Вместе с тем, это специфический процесс и результат человеческой деятельности, средство и способ физического и духовного совершенствования личности, залог безопасности и развития Республики.

Основой физической культуры является двигательная активность человека, направленная на развитие и сохранение его деятельностных сил. Важно учесть, что к таким способам активности относятся лишь те, которые позволяют наилучшим образом сформировать необходимые в жизни двигательные умения и навыки, обеспечить направленное развитие жизненно важных физических качеств, улучшить состояние здоровья.

Специфические функции физической культуры позволяют удовлетворять естественные потребности людей в рациональной двигательной активности,

оптимизировать на этой основе физическое состояние и развитие организма. В частности, это специфические функции: рекреативные и оздоровительно-реабилитационные, которые проявляются преимущественно при использовании физической культуры в процессе досуга или в системе специальных восстановительных средств.

Самая острая и требующая срочного решения проблема – низкая физическая подготовленность и физическое развитие учащейся молодежи. Реальный объем двигательной активности учащихся и студентов не обеспечивает полноценного развития и укрепления здоровья подрастающего поколения. Увеличивается число юношей и девушек, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.

На базе ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» было проведено исследование с целью выявления формирования мотивации студентов к занятиям физической культуры. Вопросы опроса, полученные путем определения ценностных ориентаций студентов в физической культуре и мнений о влиянии физического воспитания в Академии на личностное развитие респондентов.

В результате исследования выяснили, что основной формой занятий физической культурой для большинства студентов (70%) являются только учебные занятия в учебном учреждении и только около 30% дополнительно занимаются в спортивных секциях и клубах города. Основными причинами, которые мешают остальным (70%) заниматься физической культурой и спортом «для себя» являются (с их слов): нехватка времени (60%) и отсутствие силы воли (30%). В личных беседах с этими студентами выяснились еще и другие причины, а именно отсутствие достойной спортивной базы (в вузе, городе) и высокие цены платных услуг в спортивных секциях и клубах города.

Оценивая уровень своей физической подготовленности, студенты, занимающиеся физической культурой и спортом активно, более адекватно оценили свое физическое состояние, а студенты со слабой физической активностью склонны были к переоценке своих возможностей.

Студенты, принявшие участие в опросе, из факторов, приносящих вред здоровью, поставили на первое место неправильное питание (80%) и вредные привычки (60%) и только 30% считают недостаток занятий физической культурой, ученые, медики наоборот отмечают, что основной причиной ухудшения здоровья молодежи и школьников является низкая физическая активность.

Этот вывод подтверждает и статистика пропусков занятий по болезни. Пик заболеваемости ОРВИ приходится на февраль месяц, но число заболевших, мало занимающихся физической культурой вдвое превышает число заболевших, ведущих активный образ жизни.

В устных беседах со студентами, показательными были ответы на вопросы о профилактике ОРВИ и хронических заболеваний. Даже студенты старших курсов, плохо представляют, каким образом можно противостоять

сезонным эпидемиям ОРВИ, и какое место в профилактике заболеваний занимает физическая культура. А ведь это мощный фактор укрепления здоровья.

В беседах, после проведения анкетирования студентам, было рассказано, что занятия физической культурой и спортом оказывает непосредственное влияние на работу головного мозга, а именно – улучшает кровообращение и проводимость нервных импульсов; улучшает восприятие объектов и их свойств; увеличивает скорость обработки информации, развивает реакцию; а также развивает аналитическое мышление, способность работы в команде.

Физическая культура, ее целенаправленные методы физического и психического воздействия на организм молодого человека значительно сокращают сроки адаптации, воспринимаемости, переработки и усвоения объемного материала вузовских дисциплин, форм и видов обучения.

Выводы. Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующий вывод: уровень физической активности большей части студентов недостаточен и не соответствует физиологическим потребностям. Выявлены слабые знания о профилактике заболеваний средствами физической культуры и спорта.

К основным причинам, негативно влияющим на состояние здоровья населения, следует отнести снижение уровня жизни, ухудшение условий учебы, труда, отдыха и состояния окружающей среды, качества и структуры питания, увеличение чрезмерных стрессовых нагрузок, в том числе снижение уровня физической подготовленности и физического развития практически всех социально-демографических групп населения.

Перспективы дальнейших исследований. Исследование влияния занятий физической культурой и спортом на здоровье будет продолжено в следующем году. Планируется разработать план профилактических мероприятий и внедрения его в работу со студентами в рамках формирующего педагогического эксперимента.

Следует развивать систему мониторинга физической подготовленности и развития, физического здоровья различных категорий и групп населения, в первую очередь детей и учащейся молодежи. Результаты мониторинга дадут возможность оперативно проанализировать ситуацию и разрабатывать программы, направленные на развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни, улучшение физической подготовки допризывной и призывной молодежи.

Список использованных источников и литературы:

1. Жолдак В.И. Методы совершенствования физического воспитания в вузе / В.И. Жолдак. – М., 2005. – 237 с.
2. Ильин В.И. Физическая подготовка студентов в вузах. Научно-методические и организационные основы / В.И. Ильин. – М., 1998. – 149 с.
3. Евсеев, Ю. И. Физическая культура / Ю. И. Евсеев. – 5-е изд. – Ростов на Дону.: Феникс, 2008. – 378 с.

4. Лях В.И. Концепция физического воспитания и оздоровления детей и подростков / В.И. Лях, Г.Б. Мейксон, Л.Б. Кофман. – М., 1992. – 24 с.

УДК 7:79.796.01(09.796.03)

Иванова Маргарита Владимировна,
студентка,
Епифанова Марина Георгиевна,
старший преподаватель

УСТАНОВЛЕНИЕ РЕАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ СТУДЕНТОВ ГОРОДА ИРКУТСКА

*Иркутский национальный исследовательский технический университет,
г. Иркутск, Российская Федерация*

Аннотация. Статья «Установление реального количества физической нагрузки студентов города Иркутска», авторы: Иванова М.В., Епифанова М. Г.

В данной статье на основании интернет-опроса изучено соотношение реальной физической нагрузки с врачебными нормами у студентов города Иркутска. Так же было проведено анкетирование среди студентов трех университетов города Иркутска с намерениями выявить, как часто они занимаются спортом и сколько часов физической нагрузки в неделю они считают необходимым. В ходе опроса студентов Иркутского национального исследовательского технического университета был исследован вопрос посещения занятий физической культуры.

Ключевые слова: здоровье, спорт, студент, физическая нагрузка, нормы, университет.

Annotation. The article «Establishing the actual number of physical activity of students of Irkutsk city», the authors: Ivanova M. V., Epifanova M. G.

In today's world, students have to spend a lot of time at computers and textbooks. At this pace of life, the younger generation simply needs physical activity in order to maintain health and the body in good shape. In this article, thanks to Internet surveys, the ratio of real physical activity among students of the city of Irkutsk with medical standards is made. There were also conducted surveys among students of three universities of Irkutsk with the intention to identify how often they play sports and how many hours of physical activity per week they consider necessary. And in conclusion, students of Irkutsk national research technical University were asked a question concerning their visit to physical education classes.

Ключевые слова: здоровье, спорт, студент, физическая нагрузка, нормы, университет.

Key words: health, sport, student, physical activity, norms, university.

Актуальность. Здоровье для человека является главным сокровищем, которое нужно хранить и поддерживать с детства. Но чтобы поддерживать такую хрупкую вещь необходимо с умом подходить к физической нагрузке. Ведь слишком много физической активности ведет к истощению организма и плохим последствиям. Умеренная физическая нагрузка положительно влияет на организм человека и делает его более приспособленным к условиям внешней

среды. Немаловажная польза физической активности выражается и в повышении иммунитета. Очень важно правильно определить, как часто заниматься спортом следует именно вам [1].

У Всемирной организации здравоохранения есть рекомендации о том, какой должна быть минимальная нагрузка:

- полчаса умеренной физической нагрузки 5 раз в неделю;
- или 20 минут высокой физической нагрузки 3 раза в неделю;
- или 8-10 упражнений на укрепление мышц, выполненных по 8-12 раз дважды в неделю. [2]

Цель работы: установить реальное количество физической нагрузки у студентов города Иркутска и сопоставить с нормами, выявленными учеными и врачами.

Методы исследования. Была произведена обработка и систематизация данных опросов студентов города Иркутска. В опросе приняло участие около 1500 студентов следующих университетов г. Иркутска: Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ); Иркутский государственный университет (ИГУ); Иркутский государственный университет путей сообщения (ИРГУПС). Все опросы приводились в социальной сети «Вконтакте»

На вопрос «Как вы считаете, сколько часов в неделю стоит заниматься спортом?» студенты вузов дали следующие ответы.

Результаты опроса студентов Иркутского государственного университета (ИГУ) представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Иркутский государственный университет

48,40% студентов ИГУ считают, что заниматься спортом необходимо 2-3 раза в неделю по 120-180 минут. 22,40% учащихся уверены, что 180 минут в неделю, не учитывая физической нагрузки в вузе достаточно. 14,00% студентов думают, что занятий физкультурой в университете достаточно. 11,20% думают, что заниматься физкультурой необходимо каждый день. И 4,00% студентов придерживаются мнения, что в спорте нет необходимости (рис.1).

Мнения студентов Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) при ответе на этот же вопрос распределились следующим образом (рис.2).

Рис. 2. Иркутский национальный исследовательский технический университет

46,70% студентов ИРНИТУ считают, что 2-3 раза в неделю по 120-180 минут занятия спортом достаточно, для поддержания спортивной формы и здоровья. Процент учащихся, которые считают, что 180 минут в неделю достаточно составил 18,30%. 15,90% опрошенных уверены, что занятий физической культурой в университете достаточно. Ровно 14,00% студентов считают, что нуждаются в физической нагрузке каждый день. И всего 5,10% студентов придерживаются мнения, что в спорте нет необходимости (рис. 2).

Результаты ответов студентов Иркутского государственного университета путей сообщения (ИРГУПС) представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Иркутский государственный университет путей сообщения

Большая часть студентов, а именно 55,80% считают, что заниматься спортом нужно регулярно, примерно 2-3 раза в неделю по 120-180 минут. 180 минут занятий физическими упражнениями в неделю считают достаточными 17,50% опрошенных. Всего 11,90% студентов уверены, что занятий физкультурой в университете достаточно для них. 7,90% опрошенных, уверены, что физические нагрузки должны быть ежедневны. И 6,80% студентов придерживаются мнения, что в спорте нет необходимости (рис. 3).

Средняя физическая нагрузка у студентов в вузах города Иркутская составляет 3 часа в неделю. Это оптимальное количество нагрузки, который должен получать организм для нормального функционирования. Но также очень важно заниматься спортом и вне вуза, чтобы развивать свои навыки и мышечную систему. Вторым вопросом анкетирования был таков: «Занимаетесь ли вы спортом вне вуза?». Ответы студентов различных вузов города Иркутска показаны на рисунках 4,5,6.

Рис. 4. Иркутский государственный университет

Большинство студентов Иркутского государственного университета занимаются или дома, иногда – 32,30%, или вообще не занимаются физической активностью – 29,90%. 28,30% учащихся регулярно посещают спортивный зал для поддержания тела в форме, и 9,40% профессионально занимаются спортом (рис. 4).

Рис. 5. Иркутский национальный исследовательский технический университет

Ответы студентов Иркутского национального исследовательского технического университета распределились следующим образом: у 30,40% студентов физическая нагрузка на организм минимальна (рис 5). 28,50% студентов имеют абонемент в спорт зал и посещают его несколько раз в неделю. 26,60% учащихся занимаются физическими упражнениями дома. И всего лишь 14,50% опрошенных профессионально занимаются спортом.

Рис. 6. Иркутский государственный университет путей сообщения

Учащиеся Иркутского государственного университета путей и сообщений ответили следующим образом на данный вопрос: процент студентов, которые занимаются в спортивном зале составил 34,70% (рис. 6). Большая часть опрошенных, а именно 30,40% вообще не занимаются физической активностью. 27,60% студентов занимаются дома и 13,40% профессионально занимаются спортом.

Так же у студентов Иркутского национального исследовательского технического университета выясняли, насколько часто они посещают занятия физической культуры в вузе. Ответы на вопрос «Как часто вы посещаете занятия физкультуры в ИРНИТУ?» представлены на рисунке 7.

Рис. 7. Иркутский национальный исследовательский технический университет

По итогам опроса студентов основной медицинской группы здоровья 41,10% из них посещают все занятия физической культуры и не регулярно посещают занятия 15,30% опрошенных. Из числа студентов специальной медицинской группы здоровья 21,10% студентов посещают на все занятия физической культуры, а 17,90% обучающихся появляются на занятиях не систематически.

Выводы. По результатам опросов видно, что примерно 50% опрошенных студентов придерживается мнения, что необходимая физическая нагрузка на организм составляет 2-3 занятия в неделю, продолжительностью от 120 до 180 минут. Проведя анализ второго анкетирования, выявлено, что примерно одинаковый процент студентов в разных вузах (около 30%) вообще не занимаются физической активностью. Также примерно треть опрошенных в вузах студентов (27-32%) занимаются физическими упражнениями дома иногда. Регулярно посещают спортивный зал 28,3% студентов ИГУ, 28,5% обучающихся в ИРНИТУ и 34,7% студентов ИРГУПС. По результатам опроса профессионально занимающихся спортом студентов в ИГУ 9,4%, в ИРГУПС – 13,4% и в ИРНИТУ – 14,5%. В ходе данной работы было выявлено, что большинство студентов города Иркутска считают физическую нагрузку на занятиях физической культуры в университете достаточной для поддержания организма в здоровом состоянии. А также большая часть студентов ответственно посещают занятия физической культуры, не прогуливая их без видимых причин. Также реальная физическая нагрузка студентов совпадает и даже превышает нормы физической активности, рекомендованной специалистами.

Список использованных источников и литературы:

1. Башкиров П.Н. Учение о физическом развитии человека. – М.: Изд во МГУ, 1962. – 340 с.
2. <http://www.who.int/ru>
3. Эммерт М.С., Фадина О.О., Шевелева И.Н., Мельникова О.А. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов: учебное пособие. – М.: Издательство ОмГТУ, 2017. – 121 с.
4. Небытова Л. А., Катренко М. В., Соколова Н. И. Физическая культура: учебное пособие. – М.: СКФУ, 2017. – 269 с.

УДК 796:615.825

Иванько Елена Анатольевна,
*старший преподаватель кафедры
физического воспитания и спорта*

**ПРИМЕНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ ХАТХА-ЙОГИ НА УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СО СТУДЕНТАМИ
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ**

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», ДНР

Аннотация. «Применение упражнений хатха-йоги на учебных занятиях физической культурой со студентами специальной медицинской группы», автор Иванько Елена Анатольевна. Поиск рациональных подходов физического воспитания и оздоровления студентов специальных медицинских групп, обеспечивающих функциональные возможности организма, повышение умственной и физической работоспособности, в условиях учебной деятельности технического вуза.

Ключевые слова: физическое воспитание, хатха-йога, асаны, здоровый образ жизни, психоэмоциональное напряжение, функциональные возможности.

Annotation. «The use of Hatha yoga exercises in the classroom physical education with students of a special medical group», the author Ivanko Elena A. Search for rational approaches to physical education and health improvement of students of special medical groups, providing the functionality of the body, improving mental and physical performance, in terms of training activities of technical University.

Key words: physical education, Hatha yoga, asanas, healthy lifestyle, psycho-emotional stress, functional capabilities.

Актуальность. Проблема поиска рациональных подходов физического воспитания и оздоровления студентов специальных медицинских групп, обеспечивающих восстановление и коррекцию нарушенных функций организма, повышение умственной и физической работоспособности, в условиях учебной деятельности технического вуза является чрезвычайно актуальной.

Обзор литературы. В ходе изучения специальной литературы было установлено, что проблема снижения здоровья студенческой молодежи на

сегодняшний день является актуальной. (Кашуба В.А., 2003; Егорова С.А., с соавт., 2005; Федорова А.Л., 2008; и др.).

Анализ научных исследований в области физического воспитания студентов в высших учебных заведениях показывает, что в связи с широким распространением различных нетрадиционных форм физической активности существует возможность их адаптации для занятий со студентами специальных медицинских групп, имеющих хронические заболевания. К нетрадиционным видам физической активности относится оздоровительная хатха-йога. Методические разработки (Токмакова О.Н., 1999; Селуянов В.Н., 2001; Рыбачук Н.А., 2002; Постол О.Л., 2004; Балашова В.В., 2005; Довгань Л.Л., 2005; Белкина Н.В., 2006; Мартиросова Т.А., 2006; Суриков А.А., 2006; Мудриевская Е.В., 2007; Скурихина Н. В., 2010; и др.) по этому направлению позволяют внедрять их в учебный процесс и корректировать относительно заболеваний. В последние годы выполнены исследования по научному обоснованию эффективности комплексных форм занятий, в структуре которых сочетаются различные виды гимнастики оздоровительной направленности для студентов высших учебных заведений (Куликова О.А., 2004; Белкина Н.В., 2006; Зубкова А.Ю., 2006; Склярченко А.В., 2006; Смирнова О.Л., 2006; Мудриевская Е.В., 2007; Селиверстова Н.Н., 2007; Осыченко М.В., 2008; Эрдено Д.В., 2009 и др.).

Цель исследования. Теоретическое и экспериментальное обоснование упражнений по хатха-йоге для студентов специальной медицинской группы по физическому воспитанию для улучшения физических показателей, для укрепления психофизического состояния и психосоциального здоровья студентов.

Задачи исследования:

1. Проверить влияние упражнений йоги на функциональное состояние организма студентов специальной медгруппы (СМГ).
2. Изучить опыт использования хатха-йоги как современной технологии укрепления психофизического состояния и психосоциального здоровья студентов специальных медицинских групп и формирования здорового образа жизни.

Методы исследований. Использовались методы теоретического анализа и обобщения данных научно-методической литературы, а также педагогического наблюдения.

Результаты исследования. Занятия по хатха-йоге проводились со студентами первого курса. В группах наполняемость 10-12 студентов. На занятиях со студентами обсуждались рекомендации йоговской системы, при применении которых можно улучшить функциональные возможности организма. Эти рекомендации сходны с рекомендациями врачей. Например, последний прием пищи должен быть за три часа до сна. В первую очередь это касается студентов с диагнозом желудочно-кишечного тракта, ожирение. Для студентов с проблемами позвоночника рекомендуется для сна использовать твёрдую поверхность и такую подушку для сна, чтобы лежа на боку, при этом

голова и туловище составляли одну линию. Вообще, спать на боку, как считают йоги, полезнее всего, так как уменьшается вероятность заболевания почечных лоханок. Йоги считают, что не стоит спать на спине, так как при таком положении дыхание происходит преимущественно ртом, что углубляет дыхание и приводит к гипервентиляции легких [1].

Опираясь на методические разработки вышеперечисленных учёных, гимнастические упражнения хатха-йоги (асаны) условно были разделены на облегчённую, классическую, усложнённую йогу, которые наиболее приемлемы для работы со студентами СМГ, поскольку они позволяют наиболее успешно реализовать принцип постепенности в освоении упражнений [2]. При выполнении асан хатха-йоги студентам с функциональными нарушениями рекомендуется постепенно увеличивать время пребывания в позе: с 5 сек и по мере овладения асанами до 20-60 сек (в зависимости от сложности упражнения). Практическая часть занятий организовывалась следующим образом: в подготовительной части занятий давались упражнения в ходьбе, упражнения на месте (для разминки шейных позвонков, плеч, грудного отдела позвоночника) и упражнения для туловища и ног.

Основная часть включала упражнения облегченной йоги (1 курс) статические (асаны) и дыхательные (пранаямы): Тадасана, Скандха-шакти-викасака, (укрепление лопаток и плечевых суставов), Шванасана Адхо Мукха Сурья Бхеда (собака мордой вниз), Врикхасана (поза дерева), Уттанасана (наклон вперед стоя), Ардха Урдхвасана (приподнятая поза), Вирахадрасана 1 (поза воин-1), Вирахадрасана 2 (поза воин-2), Уткатасана (поза стула), Триконадасана (поза треугольника); Урдхва Прасарита Падасана (поднимание ног лёжа), Дандасана (поза посоха), Пурвоттанасана (удержание туловища в упоре сзади), Пашчимоттанасана (наклон вперед сидя), Матсиасана (поза рыбы), Павана Муктасана (колени к груди), Чату-рана Дандасана (поза планки), Адхо Мукха Сванасана (собака вниз), Урдхва Мукха Сванасана (собака вверх), Шавасана (поза трупа), Гомукхасана (поза коровья голова), Сету-бандхасана (поза моста), Бхуджангасана (поза змеи), Халасана (поза плуга), Баласана (поза ребенка).

В рамках освоения классической йоги (2 курс) применялись следующие статические (асаны), динамические (виньясы) и дыхательные (пранаямы) упражнения: Гарудасана (поза орла), Париврита Триконадасана (перевернутый треугольник), Вирахадрасана 3 (поза воин-3), Натараджасана (поза царя танца), Утхита Триконадасана (вытянутый треугольник), Утхита Паршваконасана (острый угол), Мандукасана (поза лягушки), Баддха Конасана (поза бабочки), Ролик (раскачивание на спине), Вьяграсана (поза тигра), Са-ламбхасана (поза березки) [3]. На начальном этапе обучения наибольшее внимание необходимо уделять развитию подвижности в тазобедренных суставах, укреплению мышц плечевого пояса как условия, способствующего успешному освоению более сложных асан на следующих этапах обучения [3].

В рамках освоения усложнённой йоги (3 курс) применялись следующие серии поз (статические, динамические, растягивающие, расслабляющие, дыхательные): Наули Крия (очищающее дыхание), Сурья Намаскар (приветствие Солнца), Ардха Урдхвасана Натараджасана, Вирахадрасана 1, Вирахадрасана 2, Вирахадрасана 3, Адхо Мукха Сванасана, Чатурана Дандасана, Урдхва Мукх Сванасана, Бала-сана, Триконасана Утхита Триконасана, Утхита Паршваконасана, Чатурана Дандасана, Адхо Мукха Сванасан, Баласана [3]. Важной составляющей выполнения асан является координация движений с правильным дыханием. Рекомендуется выполнять вдох во время движений вверх, а выдыхать во время движений вниз или скручиваний и наклонов. Необходимо обращать внимание на большую по сравнению с вдохом продолжительность выдоха [4].

Заключительная часть включала блок упражнений системы Кацудзо Ниши. Поскольку эти упражнения способствуют восстановлению правильного кровообращения, освобождению кровеносных сосудов и нервов от давления [5].

Упражнения обязательно чередуются с расслаблением. Подробное описание техники выполнения всех упражнений, а также порядок и дозировка их применения представлены в методическом пособии, утверждённом на заседании кафедры и учёном совете университета. Выполнение подобранных упражнений контролировалось. По ходу выполнения указывались замечания индивидуально каждому студенту. Каждый комплекс упражнений включал 8-10 асан, которыми занимались студенты 2 раза в неделю на занятиях по физической культуре. Были исключены упражнения, требующие серьёзных физических нагрузок, сильного скручивания позвоночника, стойки на голове, сильные растяжки. Одна из важнейших задач йоги для начинающих – развить внимательное и бережное отношение к своему телу [6]. Упражнения направлены на выравнивание и вытягивание позвоночника, укрепление мышц всего тела, развитие равномерного и спокойного дыхания, тренировки жизненно важных функций каждой мышечной группы. Для этого в основной части занятия были подобраны асаны, которые способствуют развитию этих мышц и рекомендованы условия их выполнения. При проведении занятий хатха-йогой со студентами СМГ в рамках академических занятий необходимо учитывать индивидуальные особенности занимающихся, уровень физической и функциональной подготовленности, наличие заболеваний.

Динамика изменения функционального и физического развития проверялась по объективным и субъективным показателям. Три проверочных теста использовались на занятиях: на гибкость (наклон вперед сидя), силу мышц брюшного пресса (сид из положения лежа на спине) и силу мышц рук (сгибание-разгибание рук). Чтобы наблюдать динамику - гибкость измерялась в см, сила мышц брюшного пресса и мышц рук в количестве раз. Для улучшения этих показателей, были выбраны асаны, которые обязательно включались в каждое занятие.

1. Комплекс для развития гибкости.

Рис. 1. Уттанасана - наклон к ногам стоя

Уттанасана – одно из основных упражнений йоги для начинающих. Эффект: тонизирует печень, селезенку и почки, облегчает менструальные боли, оздоравливаются спинные нервы. При выполнении не менее 2 минут, Уттанасана избавляет от депрессии.

Рис. 2. Поза Паривритта Триколасана
(скрученного треугольника)

Эффект: растягивает и тонизирует мышцы ног, позвоночник и мышцы вокруг тазобедренного сустава, улучшает кровообращение нижней части спины, стимулирует работу органов брюшной полости, снимает боли в спине, лечит остеохондрозы и тренирует вестибулярный аппарат, оказывает терапевтическое влияние при артритах нижней части спины, плечевых суставов, смещении позвонков, плоскостопии. Поза препятствует отложению солей и окостенению хрящевых тканей, полезна при сколиозах.

Рис. 3. Поза Пашчимоттанасана

Эффект: глубокое растяжение задней поверхности тела от пяток до шеи, укрепляются мышцы живота и органы брюшной полости. Длительное пребывание в пашчимоттанасане успокаивает нервную систему, снимает стресс и избавляет от легкой депрессии, способствуя полному снятию напряжения ума и тела. Имеет терапевтический эффект при высоком кровяном давлении, бесплодии, бессоннице. Пашчимоттанасану лучше выполнять после практики других асан и физических упражнений, особенно после интенсивных наклонов и прогибов назад. Облегченный вариант: согнуть ноги в коленях или наклон в широкой стойке - Прасарита Падоттанасана

Рис. 4. Поза Прасарита Падоттанасана

Эффект: придаёт бодрость, помогает при депрессии, растягивает подколенные сухожилия, устраняет усталость, вызванную стоячими позами. Успокаивает умеренную боль в пояснице. Задействует все мышцы тела, усиливает кровообращение. Способствует снижению веса.

Рис. 5. Поза Ардха баддха падма пашчимоттанасана

Эффект: стимулирует работу печени, селезенки, способствует пищеварению за счет массажа внутренних органов, улучшает функцию почек, способствует развитию гибкости.

2. Комплекс для развития мышц живота

Рис. 6. Поза Пурвоттанасана
(вытяжение передней поверхности тела)

Эффект: укрепляет суставы и мышцы рук, прорабатывает глубокие мышцы вдоль позвоночника и мышцы брюшного пресса, укрепляет суставы и мышцы ног, исправляет осанку, оптимизирует функцию органов брюшной полости.

Рис. 7. Поза Сету бандхасана (поза моста)

Эффект: укрепляет пресс, спину, мышцы ног, стимулирует нервную и эндокринную систему, укрепляет мышцы брюшного пресса.

Рис. 8. Поза Парипурнанавасана (поза лодки)

Эффект: тонизирует и укрепляет мышцы живота; улучшает координацию, растягивает заднюю поверхность ног. Облегченный вариант: с круглой спиной или круглая спина с поддержкой руками согнутых ног.

3. Комплекс для укрепления мышц рук.

Рис. 9. Поза Чутурангадандасана (поза посоха)

Облегченный вариант

Более облегченный вариант: с опорой на колени.

Показатели проверялись в начале и в конце семестра.

Тест	Результат в начале семестра	Результат в конце семестра
Гибкость: наклон вперед	2 см	8 см
Брюшной пресс	20 раз	30 раз
Сгибание рук	5раз	10 раз

Выводы. Как показали результаты, внедрение в учебный процесс упражнений хатха-йоги, улучшили физические показатели студентов. Анализируя результаты исследования, можно сделать вывод, что занятия с элементами йоги помогают улучшить функциональные возможности организма, снимая психоэмоциональное напряжение. В частности, отмечены увеличение амплитуды движений в сагиттальной и фронтальной плоскостях. Увеличение гибкости в плечевом поясе обусловило благоприятные изменения в показателях симметричности развития мышечного корсета. В целом, основные

характеристики упражнений хатха-йоги позволили сделать вывод о целесообразности их использования на физкультурных занятиях со студентами СМГ.

Перспективы дальнейших исследований. Учитывая положительные влияния асан на физические показатели, самочувствие, психическое здоровье студентов СМГ была поставлена задача в дальнейшем дополнять занятия новыми упражнениями из йоговской системы, разучивать и корректировать их с учетом заболеваний студентов.

Список использованных источников и литературы:

1. Горелов А.А. Коррекция нарушения осанки студенток специальной медицинской группы средствами йоги / А.А. Горелов, Ж.А. Беликова, В.Л. Кондаков / Культура физическая и здоровье. – Воронеж: Изд-во ВГПУ, 2010. – Вып. 1 (26). – С. 61-64.
2. Швец Н.Н. Йога. Теория и практика / Н. Н. Швец М.: Центр полиграф, 2010. – 190 с.
3. Скурихина Н.В. Применение фитнес-йоги для повышения эффективности занятий по физической культуре в ВУЗе / Н. В. Скурихина, В. М. Дюков / Современные наукоемкие технологии. 2010, - № 10, – С. 107-111.
4. Скурихина Н.В. Внедрение оздоровительных систем Фитнес-йоги в практику психофизической рекреации со студентами СМГ / Н. В. Скурихина, В. М. Дюков / В мире научных открытий, 2010, №5 часть 1, – С. 29-32.
5. Скурихина Н.В. Фитнес-йога как эффективное средство влияния на состояние здоровья студентов специальных медицинских групп / Н.В. Скурихина, В.М. Дюков / Современные наукоемкие технологии, 2010, - № 7, – С. 115-118.
6. Сафронов А. Г. Йога: физиология, психосоматика и биоэнергетика / А. Г. Сафронов; монография. – М., 2005. – 250 с., ил.

УДК 37.42.1:004

Карabet Наталья Ивановна,
канд. пед. наук, доцент
кафедры дошкольная педагогика

АКТУАЛЬНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПЕРИОД РАННЕГО УВЛЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

*Кишиневский государственный педагогический университет
им. «Ион Крянгэ», г. Кишинев, Молдова*

Аннотация. Статья «Актуальность физического развития дошкольников в период раннего увлечения информационными технологиями», автор Наталья Карабет.

Теория физического воспитания детей непрерывно развивается и обогащается новыми знаниями, получаемыми в результате исследований, охватывающих многообразные стороны воспитания ребенка. Теория физического воспитания детей дошкольного возраста – наука об общих закономерностях физического воспитания и формирования личности ребенка. Важнейшей задачей, определяющей особую значимость физического воспитания как основы всестороннего развития, является формирование здорового, крепкого, закаленного, жизнерадостного, отзывчивого, инициативного ребенка, хорошо владеющего своими движениями любящего спортивные и физические упражнения способного к обучению в школе и к активной последующей творческой деятельности.

Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура, здоровье, физические качества, физическое развитие.

Annotation. The article «The relevance of the physical development of preschoolers in the period of early enthusiasm for information technology», the author Natalia Carabet.

The theory of physical education of children is continuously developing and is enriched by new knowledge, obtained as a result of research covering the diverse aspects of child upbringing. The theory of physical education of children of preschool age is the science of the general laws of physical education and the formation of the personality of the child. The most important task defining the special significance of physical education as the basis for all-round development is the formation of a healthy, strong, hardened, cheerful, sympathetic, enterprising child who is well-versed in his movements and capable of learning in school and active follow-up creative activities.

Key words: physical education, physical culture, health, physical qualities, physical development.

Актуальность. Современный мир - это время технологий и скоростей большого потока информации и вообще информационной среды, в которой находится ребенок. От информационного потока, вернее от источников (телевидение, газеты, журналы, но для современного человека - интернет) во многом зависит состояние здоровья человека, его физические возможности и успешность в различных видах деятельности.

Формирование физической культуры личности - одна из задач современного общества, ведь физическая культура личности это в принципе здоровый, активный человек, который интегрируется в социум, являясь его активной частью. Физическая культура личности предполагает овладение соответствующими физкультурными ценностями [4]. К ним относятся прежде всего - интеллектуальные и духовные ценности, двигательные и методические умения и навыки, и другие. В процессе овладения этими ценностями, человек, включаясь в активную деятельность, формирует себя как общественную ценность [4]. Для полноценного формирования физической культуры личности дошкольника необходима его активная, творческая, физкультурная деятельность. Обязательным ее условием является мотивация физического воспитания и самовоспитания ребенка, а это задача воспитателя. Основными факторами мотивации дошкольника являются содержание физического воспитания - подвижные игры, занятия физического воспитания, опциональные занятия спортом, и т. д. [5], способ его реализации, система предъявляемых учебных и социальных требований, ценностные ориентации и др. Содержание физического воспитания должно быть доступным и актуальным для личности

дошкольника [4]. Оно должно формироваться с учетом возрастно-половых особенностей, быть ориентированным на доминантные в данном возрасте потребности, интеллектуальные и другие возможности ребенка.

Если говорить о посещении ДОО, то в некотором смысле, требования и ожидания родителей от специалистов детских воспитательных учреждений изменились. Во-первых, родителей интересует здоровье ребенка. В ДОО воспитатели стараются обеспечить физическое здоровье, но сегодня задачи здоровье-сберегающих технологий имеют в виду - психологический, социальный и нравственный аспект здоровья дошкольника [2], конечно родителей интересуют и интеллектуальное развитие ребенка, и развитие творческих способностей, да и трудовое воспитание, нравственное, экологическое, толерантное, за мир, за активное участие в своем развитии, но всегда забота о здоровье будет на первом месте.

Как же сегодня обеспечить в ДОО заботу о здоровье ребенка? Какие методы использовать, чтобы ребенок хотел правильно питаться, много двигаться, проводить время на свежем воздухе, а не сидеть за компьютером? Как убедить родителей поддерживать педагогов в своих начинаниях, что с малышом нужно гулять, причем его движение должно быть активным, то есть включать прыжки, бег, подскоки и пр. Все это укрепляет кости, суставы, мышцы, нервы, органы дыхания, сердце, иммунную систему, улучшает обменные процессы, важные для правильного развития внутренних органов, кроветворения. Чем больше сознательных активных движений в арсенале малыша, тем активнее его мыслительная деятельность, ярче психические процессы, устойчивее нервная система, тоньше и точнее восприятие [2, 3]. Прямая зависимость между физической и психической деятельностью в дошкольном возрасте сильна как никогда. Упущенные возможности наверстать уже не удастся, придется лишь исправлять ошибки с разной степенью успеха. Именно поэтому задачи физического воспитания детей дошкольного возраста имеют первостепенное значение [5].

Физическое воспитание и развитие дошкольников в ДОО предполагает, в равных долях, занятия по закаливанию организма, развитию физических качеств, развитию основных движений, укрепление здоровья путем правильного питания и оптимального двигательного режима. В то же время, физическое воспитание дошкольника является открытой системой [4]. Поэтому, под влиянием изменения социо-культурной ситуации и экономических условий, продолжают процессы трансформации системы взглядов, определяющих его целевые установки, содержание и педагогические технологии. Определяющим в этой системе взглядов является отношение к ребенку- человеку.

Физическое воспитание дошкольников отвечает общим педагогическим принципам: наглядность; доступность; активность; сознательность; систематичность; индивидуальный подход и пр. При этом, средства воспитания физической активности играют важнейшую роль. Так, эффективность физвоспитания повышается многократно, если ребенок освоил требования гигиены: режим сна и отдыха, ухода за телом, одеждой и обувью и др. Важнейшее значение имеет и такое средство, как природные факторы:

солнечный свет, свежий воздух, водная среда. Занятия в естественной природной среде гораздо более эффективны и для собственно развития навыков, и для решения вопросов закаливания [3]. Как мы уже говорили, одна из задач физкультуры и спорта это формирование физической культуры личности ребенка, в которую входят компоненты [5]:

- интеллектуальный (система знаний о физической культуре);
- операционно-деятельностный (система двигательных умений и навыков);
- потребностно-мотивационный (система потребностей и мотивов к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью и здоровому образу жизни);
- функционально-физиологический (уровень физической подготовленности ребенка);
- деятельностный (систематически осуществляемая физкультурно-спортивная деятельность, активный здоровый образ жизни);

Всю работу по формированию физической культуры дошкольника мы разделяем по критерию решаемых задач [5, 6].

Таблица 1.

Типы задач процесса формирования физической культуры дошкольника

Типы задач процесса формирования физической культуры дошкольника			
<i>Специфические воспитательно-образовательные задачи</i> направлены на формирование устойчивых мотивов физического воспитания обучение физкультурным знаниям, умениям и навыкам, двигательным умениям и навыкам, повышение функциональных возможностей и воспитание на этой основе физических качеств, включение в активную	<i>Общепедагогические воспитательно-образовательные задачи</i> направлены на формирование нравственного сознания и нравственного поведения, волевых качеств, трудолюбия, творческого отношения к физическому воспитанию, эстетическое и эмоциональное развитие, личности ребенка.	<i>Оздоровительные задачи</i> направлены на укрепление физического здоровья и профилактику заболеваний, содействие правильному физическому развитию, повышение с помощью средств физической культуры умственной работоспособности, снижение отрицательного воздействия чрезмерной нагрузки на психику занимающихся, обусловленного	<i>Прикладные задачи</i> направлены на обучение умениям и навыкам сотрудничества со сверстниками, формирование представлений, знаний, умений и навыков, необходимых для обеспечения безопасности жизнедеятельности во время самостоятельных игр, физкультурных занятий, пребывания на природе, в быту, в экологически неблагоприятных условиях.

физкультурную деятельность.		напряженным режимом обучения.	
-----------------------------	--	-------------------------------	--

Основа физического воспитания дошкольников – упражнения [4]. Без них невозможно оздоровление, ни решение образовательно-воспитательных задач. Требования к упражнениям следующие: знание анатомо-физиологических особенностей младенцев и дошколят; учет целостности детского организма с опорой на ведущую роль центральной нервной системы. Основа воспитания в этом возрасте – подвижная игра, имеющая не только воспитательное, но и важнейшее оздоровительное значение; индивидуальный подход, учет сил и умений конкретного ребенка, корректное отношение к детям с разными возможностями, если занятия проводятся в группе. Потребность в активном физическом движении, присущая детям указанного возраста, является не только ценным ресурсом при их оздоровительном воспитании: в русле подвижной игры можно заняться развитием важных физических и нравственных качеств ребенка: его воли, выдержки, любознательности и т. д.

Проводить подвижные игры можно в любое время года [1]. Их продолжительность зависит от заранее определенной тематики, интенсивности и сложности двигательных движений, особенностей физического развития ребенка. Проводя подвижную игру, приходится быть к детям особенно внимательным, разумно дозируя количество выполняемых ими физических упражнений и контролируя, чтобы они не превышали свои реальные возможности, что нередко бывает при излишнем увеличении игр. Приметами чрезмерной нагрузки на организм ребенка могут стать: внезапное падение интереса к игре; потеря координации либо, наоборот, внезапно возросшая агрессивность, перевозбуждение. Общеизвестно, что игра, в ходе которой дети исполняют те или иные роли, активно двигаются, несет в себе воспитательную и образовательную нагрузки. Одна из основных целей детских игр – становление взаимодействия между детьми, совершенствование у них коммуникативных навыков и знаний о контактах с ровесниками, о разных уровнях взаимоотношений. Участие детей в подвижных играх улучшает физическое развитие малышей, благотворно воздействует на их нервную, а также сердечно-сосудистую и дыхательную системы, укрепляет здоровье [1]. Природа дала ребенку врожденное стремление к движению, снабдив ценнейшим чувством – чувством «мышечной радости», которое он испытывает, двигаясь. Двигательная активность – одна из основных, генетически обусловленных биологических потребностей человеческого организма, которая дарует человеку саму жизнь. Являясь фактором сохранения пространства внутренней среды, двигательная функция обеспечивает быструю адаптацию организма к изменяющимся условиям его существования. Подвижная игра может быть организована на свежем воздухе во время прогулки она часть занятия физического воспитания дошкольника это здоровая организация свободного времени и пр. Подвижная игра может быть коллективной и иметь

конкурсный характер – эстафеты, командные игры, но в то же время, позволяет устанавливать какие-то личные рекорды - прыжки подтягивания и т. д.

Правда, двигательный опыт малышей пока еще невелик, поэтому их движения однообразны и требуют помощи со стороны взрослых. Что же делать? А вот что: попробуйте переключить потребность вашего малыша к простым подскокам на осмысленные движения, дав ему своеобразные полезные «подсказки». Пусть для начала малыш покажет, как летает бабочка – руки в стороны и полетел! Устал? Теперь покажи, как скачет козлик, летит самолет, косолапит медвежонок. Словом, пусть ребенок подключит к своим физическим действиям еще и образное мышление. Скоро он сам поймет, что такие игры ему интересны и под силу, и начнет скакать зайчиком, ползать черепахой, бегать оленем и т.д. Так ребенок через игру придет к осмыслению пользы и удовольствия, которые дают через разнообразные спортивные занятия [1].

Задачи физического воспитания детей дошкольного возраста предполагают решение целого комплекса вопросов: оздоровительных, образовательных, воспитательных. Задачами воспитания, относящимися к дошкольному возрасту, выступают [4,5]:

- Охрана здоровья.
- Необходимое по возрасту физическое развитие (рост, вес).
- Формирование у дошкольников жизненно нужных навыков движения: метание; бег; ходьба; прыжки и т.д.
- Формирование широкого круга игровых навыков. Выработка скорости, силы, выносливости, интереса к подвижным играм, спорту и биографии известных людей в этой области.
- Формирование интереса к активным играм.

Оздоровительные задачи при этом решают вопросы формирования функционально полноценного организма. Вопросы здоровьесбережения – на первом месте: закаливание с использованием природных факторов; формирование правильной осанки, укрепление мышц; укрепление вегетативных органов: пищеварения, дыхания, сердечно-сосудистой системы и др.; формирование координации, скорости, выносливости, других физических способностей [2]. Образовательные задачи сводятся к формированию важнейших для нормальной жизнедеятельности организма умений и навыков. Второе направление – пробуждение искреннего интереса ребенка к занятиям спортом и физкультурой. При этом физическое воспитание детей дошкольного возраста включает разные этапы освоения движений.

Еще одна важная задача физической культуры дошкольника это развитие основных физических качеств, которое происходит в тесной связи с формированием двигательных навыков. Посредством движения в дошкольном возрасте, закладываются наиболее благоприятные основы для формирования физиологической основы всех будущих физических качеств человека. На сегодняшний день развитие физических качеств одна из важных задач физического воспитания дошкольника, так как уровень общей физической подготовленности детей определяется тем, как развиты у них основные виды

движений и физические качества: *сила, ловкость, быстрота, выносливость, гибкость* [4]. Ученые считают, что при недостаточном развитии физических качеств обучение двигательным навыкам затруднено, а в некоторых случаях и совсем невозможно. Физические качества проявляются через определенные двигательные навыки, а двигательные навыки формируются при наличии определенных физических качеств [4]. Такая тесная взаимосвязь двигательных навыков и физических качеств объясняется общностью условно-рефлекторного механизма этих двух процессов. Поэтому в целях гармонического развития ребенка необходимо создавать условия для их параллельного развития.

Выводы:

1. Полноценное физическое развитие дошкольника – это, прежде всего, своевременное формирование двигательных умений навыков и основанных на них физических качеств, проявление интереса к различным, доступным ребенку видам движений. К физическим качествам относятся: сила, быстрота, выносливость, ловкость, меткость, гибкость. Развитие физических качеств есть долговременный, но естественный процесс их качественного изменения посредством физических упражнений. Таким образом, отмечается, что двигательные навыки, заложенные природой в ребенке, являются материальной основой для развития физических качеств.

2. Уровень общей физической подготовленности детей определяется тем, как развиты у них основные физические качества: сила, ловкость, быстрота, выносливость, гибкость. Ученые считают, что при недостаточном развитии физических качеств обучение физическим упражнениям затруднено, а в некоторых случаях и совсем невозможно. С педагогических позиций взаимосвязь двигательного навыка и физических качеств рассматривается как диалектическое единство формы и содержания двигательного действия. Физические качества проявляются через определенные умения, двигательные навыки. Двигательные навыки реально существуют при наличии определенных физических качеств.

Чем богаче двигательный опыт у детей, шире круг движений, которыми они владеют, тем легче они осваивают новые формы движений на основе имеющихся координации, сходных мышечных напряжений, уровня достигнутой быстроты, силы, ловкости. Все двигательные умения дошкольников тесно связана с двигательными качествами, и связь эта взаимная. Чем шире, богаче арсенал движений, тем легче ребенку добиться успеха в двигательной деятельности. Для двигательных качеств характерно то, что каждое из них может проявляться в разных движениях, но иметь один и тот же показатель, например силы, скорости, чувства равновесия. У разных людей качества могут быть развиты не равномерно, развитие одних качеств может исключать другие. Так развитая сила не сочетается с гибкостью, человек может иметь высокие показатели скорости, но низкие по выносливости.

Для двигательных качеств характерно то, что каждое из них может проявляться в разных движениях, но иметь один и тот же показатель, например силы, скорости, чувства равновесия. Безусловно, физические качества имеют

«Актуальные проблемы физической культуры и спорта. Развитие и перспективы»

большое значение для физического развития ребенка. Но для того чтобы целенаправленно строить работу по развитию физических качеств у детей дошкольного возраста необходимо знать особенности развития физических качеств у дошкольников.

Список использованных источников и литературы:

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Подвижные игры для дошкольников. Москва 2008
2. Лободин В.Т. В стране здоровья. Москва 2015
3. Лысогорская М.В., Павлова М.А. Здоровьесберегающая система ДОУ: Модели программ, рекомендации, разработки занятий. Москва 2016
4. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду 3-е изд., перераб. Москва Просвещение, 1986
5. Лайзане С.Я. «Физическая культура для малышей Просвещение, 1987
6. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://researchchildren.ru/fizvospitanie/fizicheskoe-vospitanie-detej-doshkolnogo-vozrasta/>

УДК 797.212: 371.214.114

Кашуба Елена Васильевна,
тренер по плаванию

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 7-9 ЛЕТ ПЛАВАНИЮ ЗА 36 ЧАСОВ»

*Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа Дельфин»
г. Хабаровск, Российская Федерация*

Аннотация. Целевая программа «Обучение детей 7-9 лет плаванию за 36 часов». Кашуба Елена. Педагогический процесс, направленный на физкультурное образование школьников, проживающих в условиях Дальнего Востока, имеет свои особенности. В связи с особенностями климатических условий происходят неблагоприятные изменения в функционировании не только центральной нервной системы, но и всех систем организма детей младшего школьного возраста. Низкие температуры воздуха, недостаток солнечного света в осенне-зимний период года, ограничивают возможность двигательной деятельности, которая необходима для нормального функционирования и развития детского организма. Поэтому плавание – является одним из актуальных средств оздоровления и полноценного физического развития школьников.

Ключевые слова: образование, плавание, программа, школьник, оздоровление, бассейн, климатические условия.

Annotation. Target program "Teaching 7-9 year old children swimming for 36 hours". Kashuba Elena. The pedagogical process aimed at physical education of schoolchildren living in the far East has its own peculiarities. As a result of sharp changes in climatic conditions, there are adverse changes in the functioning of not only the central nervous system, but also all the body systems of children of primary school age. Low air temperatures, lack of sunlight in autumn and

winter limit the possibility of motor activity, which is necessary for normal functioning and development of a child's body. Therefore, swimming is one of the most important means of improvement and full physical development of schoolchildren.

Key words: education, swimming, program, student, health improvement, swimming pool, climatic conditions.

Введение. Плавание – одно из важнейших звеньев в воспитании ребенка, оно содействует разностороннему физическому развитию, стимулирует деятельность нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, значительно расширяет возможности опорно-двигательного аппарата. Оно является одним из лучших средств закаливания и формирования правильной осанки ребенка, что в современных условиях очень актуально [1, 2, 3, 4].

Актуальность данной проблемы возрастает в связи с тем, что состояние здоровья детей в начале обучения в школе имеет тенденцию к ухудшению: увеличивается число детей с сутулой формой спины, с функциональным нарушением осанки, сколиозами I и II степени. По данным Минздравмедпрома и Госкомсанэпиднадзора России в 2017 г. к моменту поступления в школу 40-60% детей имеют различные функциональные отклонения: со стороны органов зрения – 10%, избыточная масса тела – 8-16%, нарушение осанки наблюдается у каждого второго ребёнка [5, 6, 7, 8].

В связи с тем, что по мере увеличения ученического стажа растёт количество функциональных отклонений, особенно со стороны опорно-двигательного аппарата, большое значение приобрела проблема сохранения, укрепления и поддержания здоровья младших школьников.

С 1 октября 2011 года в г. Хабаровске стартовала целевая программа «Обучение детей 7-9 лет плаванию за 36 часов». Данная программа ориентирована на применение широкого комплекса упражнений, которые способствуют формированию правильной осанки, прививают гигиенические навыки, закалывают организм, повышая его сопротивляемость различным простудным заболеваниям. Отличительными особенностями данной программы является то, что большое внимание уделено игровому фактору. Игра – это естественная потребность ребёнка, удовлетворение которой позволяет проводить занятия на высоком эмоциональном уровне; делать более эффективными подготовительные упражнения; выявлять предрасположенность к определённому способу плавания [2, 3, 8].

Особый акцент в программе сделан на использование методических подходов, которые позволяют работать с каждым ребёнком индивидуально; развивать личностные качества, способствующие формированию у детей культуры отношения к своему здоровью, познавательной и двигательной активности, что является очевидным признаком соответствия современным требованиям к организации учебного процесса.

В рамках программы, Хабаровские дети дошкольного и школьного возраста могут приобрести необходимый навык по плаванию на одном занятии бесплатно, в одном из 5 бассейнов г. Хабаровска. Далее курс обучения рассчитан на 3 месяца. За это время ребята изучают технику безопасности,

правила дыхания, осваивают различные стили плавания и даже участвуют в соревнованиях. После каждого месяца занятий ученики сдают контрольный норматив, а по завершению программы, выполняют тест – проплыть 25 метров на груди либо на спине в соревновательной форме. Дети, которые показывают высокие результаты на соревнованиях, приглашаются для продолжения занятий в спортивных группах, другим детям предлагается продолжить обучение в платных группах.

Обзор литературы. О положительном влиянии плавания на физическое и умственное развитие знали еще в древнем Китае, во времена Конфуция, в древней Греции, Индии, Японии. В монастырях Тибета и Шаолиня физические упражнения и труд преподавались на одном уровне с теоретическими дисциплинами. Оздоровительное, лечебное и гигиеническое значение плавания в жизни человека, и особенно ребёнка, трудно переоценить. Оно настолько велико, что в настоящее время, при Международной любительской федерации плавания образован медицинский комитет, занимающийся как разработкой рекомендаций, так и распространением передового опыта организации занятий по плаванию среди населения, и особенно детей. По данным современных специалистов, дозированные занятия плаванием способствуют лечению заболеваний сердечно-сосудистой системы: ишемии, стенокардии, миокардита, неврозов и др.

Исследованиями последних лет [9, 10] американского нейробиолога Лоренца Катца и специалиста по молекулярной биологии Фреда Гейга доказано, что в мозге людей всех возрастов, под влиянием определённых условий могут возникать новые межнейронные связи и появляться новые нервные клетки. Одним из таких условий является физическая активность. У физически активных людей наряду с нервными клетками в мозгу обнаруживались и новые кровеносные сосуды. Это расценивается таким образом: под влиянием физической активности улучшается кровоснабжение мозга, соответственно и его питание, что стимулирует образование новых межнейронных связей и новых нервных клеток. Однако основная цель занятий в бассейне для детей как дошкольного, так и школьного возраста является обучение плаванию, закаливание и общее укрепление организма.

Многие авторы, такие как Чеменова А.А., Столмакова Т.В., Сидорова И.В., Протченко Т.А., Семенов Ю.А. и другие подтверждают тот факт, что занятия плаванием совершенствуют такие ценные качества, как выносливость, сила, быстрота, подвижность в суставах, координация движений. Упражнения, выполненные на суше и в воде, укрепляют не только мышцы рук и ног, но также мышцы туловища, что особенно важно для формирования правильной осанки у детей.

Благодаря симметричным движениям и горизонтальному положению туловища, разгружающему позвоночный столб от давления на него веса тела, плавание является прекрасным корригирующим упражнением, устраняющим такие нарушения в осанке, как сутуловатость, сколиоз, кифоз. Непрерывная работа ног в быстром темпе с постоянным преодолением сопротивления воды,

выполняемая в безопорном положении, тренирует мышцы и связки голеностопного сустава, помогает формированию и укреплению детской стопы.

Плавание – аэробный вид физических упражнений, вызывающий увеличение в крови детей гормона роста – соматотропина в 10-20 раз. Это способствует росту тела в длину, увеличению мышечной массы, массы сердца и легких. Занятия плаванием, изучение техники спортивных способов, как никакой другой вид физических упражнений, тренируют правильный ритм дыхания. Плавание на задержке дыхания, ныряния, погружения под воду тренирует устойчивость к гипоксии, умение переносить недостаток кислорода.

Не менее благоприятно как упоминалось ранее, плавание влияет на сердечно-сосудистую систему организма. Горизонтальное положение тела при плавании создает облегченные условия для работы сердца. В результате занятий плаванием снижается систолическое давление крови, повышается эластичность сосудов, увеличивается ударный объем сердца.

Занятия плаванием повышают защитные свойства иммунной системы, увеличивая сопротивляемость к инфекционным и простудным заболеваниям, совершенствуют работу вестибулярного аппарата, повышают статокINETическую устойчивость, улучшают чувство равновесия.

Систематическое пребывание в воде на занятиях плаванием оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему ребенка, повышая эмоциональную устойчивость, обеспечивая крепкий, спокойный сон [4, 5, 7, 8].

Цель исследования. Целью данной работы является анализ статистических данных об использовании целевой программы «Обучение детей 7-9 лет плаванию за 36 часов» в бассейне Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа Дельфин» г. Хабаровска.

Результаты исследований. К началу 2018 года численность населения края составила 1328,3 тысячи человек, из них 47,7% мужчин и 52,3% женщин. Численность детского населения в Хабаровском крае за последние пять лет постепенно растет, однако в 2012 году по сравнению с 2006 годом сократилась на 50 тысяч и составляла 288 тысяч несовершеннолетних граждан, в 2013 г. эта цифра составляла около 234 тысяч детей. На сегодняшний день во все общеобразовательные учреждения города зачислено более 6,5 тысячи первоклассников [6]. Поэтому актуальными остаются вопросы социальной защиты населения, воспитания детей дошкольного и школьного возраста, включая оздоровление и образование.

Положение о реализации муниципальной программы г. Хабаровска разработано: в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации; Налоговым кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 29.04.1999 №80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»; Постановлением Администрации города Хабаровска от 15.11.2013 №4840 «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2016г.; Уставом деятельности Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа Дельфин».

Основная цель муниципальной программы – массовое и качественное обучение детей 7-9 лет плаванию в городе Хабаровске за 36 часов.

Задачами программы являются:

- создание благоприятных условий для привлечения детей младших классов г. Хабаровска к организованным дополнительным занятиям физической культурой и спортом;
- повышение эффективности работы организаций, осуществляющих непосредственную реализацию программы;
- совершенствование системы начального обучения плаванию;
- создание клиентской базы для системы многолетней подготовки пловцов высокого класса;
- популяризация плавания среди различных групп населения города Хабаровска.

Для эффективного функционирования программы создан специализированный программный комплекс, позволяющий формировать и оперативно обновлять базы данных детей, принимающих участие в программе (рисунок 1).

Рис. 1. Динамика базы данных занимающихся плаванием

Из таблицы видно, что количество занимающихся детей за последние четыре года имеет устойчивую тенденцию к увеличению. Нами проведен анализ количества детей, прошедших по программе «Обучение детей 7-9 лет плаванию за 36 часов» в бассейне Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа Дельфин» г. Хабаровска по годам. Так, программой воспользовались в 2015 г. – 411 школьника, 2016 г. – 487, 2017 г. – 536, 2018г. 592. Рост количества детей обучаемых плаванию свидетельствует о необходимости дальнейшего внедрения программы.

Реализация муниципальной программы г. Хабаровска «Обучение детей 7-9 лет плаванию за 36 часов» является частью хозяйственной деятельности Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа Дельфин» и регулируется Бюджетным и Налоговым кодексами Российской Федерации, Уставом Учреждения. Реализация программы субсидируется из бюджета городского округа «Город Хабаровск».

Для улучшения деятельности по организации занятий по плаванию, действующая программа дает возможность ведения структурированной очереди детей, желающих в ближайшее время принять участие в комплексе мероприятий. Таким образом, при наборе новой группы в первую очередь будут учитываться ожидающие дети в электронной очереди.

Выводы. Целевая программа «Обучение детей 7-9 лет плаванию за 36 часов» в бассейне Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа Дельфин» г. Хабаровска пользуется большим спросом у родителей, об этом говорит анализ обученных детей за 4 года.

Особенность данной программы состоит не только в сохранении и укреплении здоровья детей младшего школьного возраста, но и в том, что занятия плаванием решают воспитательные задачи, которые помогают детям стать дисциплинированными, смелыми, решительными и находчивыми. Эти и другие морально-волевые качества формируются в ходе правильно организованных и регулярных занятий, а также во время соревнований. Реализация программы даст возможность привлечь как детей, так и взрослую категорию населения к регулярным занятиям оздоровительной физической культурой и спортом.

Список использованных источников и литературы:

1. Назаренко Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений. – М.: Изд-во ВЛАДО-ПРЕСС, 2003. – 98 с.
2. Карпенко Е.Н., Короткова Т.П., Кошкодан Е.Н. Плавание: Игровой метод обучения. – М.: Олимпия Пресс, 2006. – 117 с.
3. Плавание: Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских школ олимпийского резерва / А.А. Кашкин, О.И. Попов, В.В. Смирнов. – М.: Советский спорт, 2008. – 120 с.
4. Чеменова А.А., Столмакова Т.В. Система обучения плаванию детей дошкольного возраста. СПб, Детство-пресс, 2011. – С. 36-45.
5. Сидорова И.В. Как научить ребенка плавать. Практическое пособие. М. Айрис пресс, 2011. – 129 с.
6. Старики и женщины рулят: Росстат обновил данные... РИА AmurMedia. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [dvnovosti.ru khab/2018/09/04/87821/](http://dvnovosti.ru/khab/2018/09/04/87821/)
7. Протченко Т.А., Семенов Ю.А. Обучение плаванию дошкольников и младших школьников. Методическое пособие. М., Айрис пресс, 2003.
8. Петрова Н.А., Баранов В.А. Плавание. Техника обучения детей с раннего возраста. Изд-во ФАИР, М., 2008.

9. Лоренц Катц. Нейробиология. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://s-mind.ru/nejrobika-kak-sposob-razvitiya-mozga/>.

10. Фреда Гейга Молекулярная биология. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://polit.ru/news/2013/03/08/ps_newnervecells/.

УДК 796.011.3

Квятковская Наталья Антоновна,
канд. пед. наук, доцент
кафедры физической культуры

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

*УО «Белорусский национальный технический университет»,
Республика Беларусь*

Аннотация. «Организация занятий по физической культуре в учреждениях высшего образования», автор Квятковская Наталья. В статье рассматривается организация занятий по физической культуре в учреждениях высшего образования Республики Беларусь, ее цели и задачи. Автором анализируется динамика развития двигательных способностей у девушек учреждений высшего образования в период их обучения.

Ключевые слова: образование, программа, процесс, обучение, физическая культура, дифференцированный подход, физическая подготовка.

Annotation. «The organization of physical training in institutions of higher education» the author Kwiatkowska Natalia. The article deals with the organization of physical education in institutions of higher education of the Republic of Belarus, its goals and objectives. The author analyzes the dynamics of development of motor abilities in girls of higher education institutions during their training.

Key words: education, program, process, training, physical education, differentiated approach, physical training.

Актуальность. Организация процесса по физическому воспитанию в учреждениях высшего образования имеет большое значение, так как это заключительная ступень государственной программы обучения. Именно здесь студенты могут получить недостающие базовые знания, умения и навыки по нормированию нагрузок и организации самостоятельных занятий по физической культуре. Целью дисциплины «Физическая культура» в учреждении высшего образования является формирование социально-личностных компетенций студентов, обеспечивающих целевое использование соответствующих средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, подготовки к профессиональной деятельности.

В соответствии с законом Республики Беларусь о физической культуре и спорте физическое воспитание является обязательным предметом в течение всего обучения в учреждении высшего образования. Оно должно проводиться в форме учебных занятий в объеме не менее 4 часов в неделю, и в

неакадемических формах направленного использования физической культуры и спорта. Физическое воспитание в высшей школе является учебной дисциплиной, формирующей общую и профессиональную культуру личности будущего специалиста. Наряду с другими дисциплинами учебного плана, она обеспечивает студента необходимыми знаниями, умениями и навыками, воздействует на формирование потребности в постоянном совершенствовании. Содержание курса физического воспитания регламентируется государственной учебной программой для учреждений высшего образования. Учебные занятия являются основной формой физического воспитания в учреждении высшего образования. Они планируются в учебных планах по всем специальностям, и их проведение обеспечивается преподавателями кафедр физического воспитания. Учебный материал программы предусматривает решение задач физического воспитания студентов и состоит из теоретического и практического разделов. Содержание теоретического раздела предполагает овладение студентами знаний по основам теории и методики физического воспитания. Практический раздел содержит учебный материал для всех учебных отделений, который направлен на решение конкретных задач физической подготовки студентов. В содержание занятий входят разделы: гимнастика, атлетическая гимнастика, спортивные игры, легкая атлетика, лыжный спорт, плавание, подвижные игры и эстафеты. Кроме того, включается материал по профессионально-прикладной физической подготовке, который определяется каждым учреждением высшего образования применительно к профилирующим специальностям. В рамках практических занятий планируется развитие основных физических качеств.

Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня физического развития и подготовленности студентов, их спортивной квалификации, а также с учетом условий и характера труда их предстоящей профессиональной деятельности. Одной из главных задач учреждений высшего образования является физическая подготовка студентов. Вместе с тем, некоторые авторы отмечают, что увеличение количества студентов, имеющих низкий уровень физической подготовленности, привело к тому, что в основном учебном отделении для оценки успеваемости основным критерием служит посещаемость занятий, а не результаты контроля физического состояния.

Регулярное выполнение физических упражнений вызывает многочисленные эффекты в состоянии организма и положительно сказывается на его общей устойчивости к действию различных неблагоприятных факторов. Только круглогодичные занятия физическими упражнениями дают возможность поддерживать физическую подготовленность и состояние здоровья студенческой молодежи на оптимальном уровне. Добиться непрерывности этого процесса, даже в течение одного календарного года, очень сложно, так как в занятиях студентов учреждений высшего образования неизбежно возникают длительные перерывы, вызванные чередованием теоретического обучения с экзаменами, практикой, каникулами и т.д., что ведет к постепенному угасанию двигательных способностей.

Обзор литературы. Ряд авторов утверждает, что эффективность физического воспитания значительно улучшается, когда в учебном процессе используется дифференцированный подход к комплектованию учебных групп, что позволяет в наибольшей степени учесть различия в физическом состоянии студентов и методически более целесообразно подойти к организации, планированию и проведению учебного процесса. Вместе с тем, информация о функциональном состоянии занимающихся, позволяет вносить коррективы в процесс обучения, повышать его эффективность и выступает элементом обратной связи в системе «педагог-студент».

Таким образом, физическое воспитание в учреждении высшего образования – это целенаправленный, сознательно организуемый педагогический процесс по обеспечению формирования физической культуры студента, предполагающий, наряду с развитием его физических способностей, нравственным совершенствованием, интеллектуальным, эстетическим воспитанием, социальными отношениями, и профессиональное становление специалиста.

Результаты исследования. Для определения эффективности учебного процесса по физическому воспитанию нами изучалась динамика развития двигательных способностей у девушек учреждений высшего образования в период их обучения. С этой целью были подвергнуты анализу первичные (в начале первого курса) и итоговые (в конце каждого года обучения) показатели контрольно-педагогических испытаний студенток 1-4-го курсов. Всего в исследовании было задействовано 1351 девушка (из них 376 человек – 1 курса, 347 – 2 курса, 332 – 3 курса, 296 – 4 курса).

Количественные характеристики показателей, определяющих изменение физической подготовленности испытуемых за период их обучения в учреждении высшего образования, приведены в таблице. Изучались результаты в беге на 100 м, челночном беге 4×9 м, беге на 2000 м, сгибании и разгибании рук в упоре лежа, прыжке в длину с места и поднимании туловища из положения лежа.

Таблица 1.

Динамика показателей физической подготовленности студенток за период обучения в учреждении высшего образования

Контрольные нормативы	Исходные результаты	Окончание первого курса	Окончание второго курса	Окончание третьего курса	Окончание четвертого курса
	$\bar{X} \pm Sx$	$\bar{X} \pm Sx$	$\bar{X} \pm Sx$	$\bar{X} \pm Sx$	$\bar{X} \pm Sx$
Бег 2000 м (мин)	11,55±0,45	11,40±0,21	12,44±0,36	12,60±0,48	12,76±0,30
Прыжок в длину с места (см)	172,20±4,02	172,67±3,93	170,67±4,14	169,27±3,04	167,33±2,28
Бег 100 м (с)	17,51±0,34	16,68±0,37	17,75±0,17	18,18±0,62	18,35±0,55

Поднимание туловища (кол-во раз)	46,07±1,17	50,13±0,61	48,07±1,12	46,87±1,67	45,53±0,83
Челночный бег 4×9 м (с)	10,57±0,14	10,43±0,12	10,71±0,11	10,81±0,18	10,96±0,24
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз)	17,00±1,53	17,13±1,41	16,53±1,05	14,40±0,90	13,00±0,69

Анализ результатов свидетельствует о том, что в начале первого курса уровень развития общей выносливости определяется как низкий. За первый год обучения в учреждении высшего образования произошло недостоверное улучшение изучаемого показателя на 0,15 с (1,3%). Однако уже со второго курса наблюдалась отрицательная динамика результатов в беге на 2000 м. К окончанию 4-го курса исследуемый показатель ухудшился на 1,36 с (11,93%) при $p < 0,05$. Таким образом, за весь период обучения уровень развития выносливости определялся как низкий. По-видимому, это связано с тем, что применение циклических упражнений непрерывным равномерным методом при двух занятиях в неделю по дисциплине «Физическая культура» не способствует суммированию срочных тренировочных эффектов и не приводит к поддержанию и/или повышению общей выносливости.

Аналогичная картина прослеживается и в динамике развития скоростно-силовых способностей. За время занятий на первом курсе произошло улучшение результата с 172,2 до 172,67 см (0,27%) при выполнении теста «прыжок в длину с места». На последующих курсах прослеживается стабильное ухудшение результата до 167,33 см (3,09%). Однако, зафиксированные изменения статистически недостоверны. Уровень развития скоростно-силовых способностей к 4-му курсу снизился со среднего (на первом курсе) до низкого.

Динамики скоростных способностей определялась на основании регистрации времени бега на 100 м у студенток учреждений высшего образования. Наблюдается улучшение результата на 0,83 с (4,74%) к окончанию первого года обучения с его последующим снижением со второго по четвертый курс на 1,67 с (10,01%). Данные изменения статистически достоверны. Уровень развития скоростных способностей соответствует низкому на протяжении всего периода обучения.

При выполнении теста «поднимание туловища из положения лежа на спине» наблюдается аналогичная динамика: незначительное улучшение результата с его последующим стабильным снижением за период обучения в учреждении высшего образования.

Исходный уровень силовой выносливости соответствовал среднему. Так, за первый год обучения студентки увеличили свой показатель на 4,23 повторения (8,69%). Тем не менее, уже к окончанию 4-го курса результат ухудшился на 4,6 раза (9,18%). Сравнительный анализ полученных значений

позволил выявить статистически достоверные изменения. Уровень развития силовой выносливости остался неизменным.

Аналогичная динамика прослеживается при анализе результатов теста «челночный бег 4×9 м». На первом курсе наблюдалось недостоверное улучшение времени выполнения задания на 0,14 с (1,32%), но уже начиная со второго курса зарегистрировано стабильное ухудшение изучаемого показателя, который к окончанию 4-го курса увеличился на 0,53 с (5,08%). Зафиксированные сдвиги за период обучения статистически значимы. Уровень координационных способностей снизился со среднего (на первом курсе) до низкого (на четвертом курсе).

Исходный уровень силовых способностей соответствовал высокому. Наблюдаемое незначительное снижение результата на 0,13 раз (0,76%) при выполнении теста «сгибания и разгибания рук в упоре лежа» ($p > 0,05$) свидетельствует о стабилизации показателей на первом году обучения. Но уже со второго курса прослеживалась аналогичная другим способностям отрицательная динамика. К окончанию 4-го курса студентки могут выполнить только 13 повторений, что на 4,13 раз (24,11%) меньше, чем на первом курсе. Зарегистрированные изменения являются статистически достоверными. Следует отметить, что уровень развития силовых способностей при этом остался высоким.

Изучая динамику развития двигательных способностей, характеризующих физическую подготовленность студенток учреждений высшего образования, было установлено, что они улучшаются к концу первого года обучения. Но выявленная тенденция не стабильна, так как преимущественно носит недостоверный характер. Уже со второго курса у студенток наблюдается ежегодное снижение результатов всех показателей, характеризующих физическую подготовленность. К окончанию 4-го курса уровень развития общей выносливости, скоростно-силовых, скоростных и координационных способностей соответствует низкому. Исключение составляют показатели силовой выносливости и собственно силовых способностей, которые, несмотря на достоверное снижение, остаются на среднем и высоком уровне соответственно. По-видимому, это связано с тем, что студенты первого курса достаточно хорошо организованы. Кроме того, сознательное отношение к выполнению физических упражнений и получение зачета по дисциплине «Физическая культура» способствуют своевременной подготовке и сдаче экзаменационной сессии. Уже со второго курса, происходит социальная адаптация к условиям обучения в учреждении высшего образования. Помимо этого, отсутствие видимого результата, как правило, влечет за собой снижение мотивации к занятиям физическими упражнениями, вследствие чего девушки утрачивают потребность в двигательной активности. Вместе с тем, некоторые учреждения высшего образования практикуют переход на факультативную форму занятий на 3-4-м курсах обучения, что также способствует уменьшению объема двигательной активности студенток.

Проведенный анализ согласуется с результатами исследований, в которых отмечается, что в последние десятилетия наблюдается снижение уровня физической подготовленности, и как следствие физического здоровья девушек в возрасте 17-19 лет. В настоящее время этот процесс продолжается.

Выводы. Таким образом, полученные данные позволяют констатировать следующее: современный процесс физического воспитания не способствует не только эффективному повышению, но и стабилизации показателей физической подготовленности студенток учреждений высшего образования в процессе их обучения. Выявлена общая тенденция к снижению результатов, характеризующих физическую подготовленность, за период обучения в учреждении высшего образования (от 1-го к 4-му курсу).

УДК 796.01.612

Корневская Елена Николаевна,
*старший преподаватель кафедры
физического воспитания и спорта*

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ ДонНТУ

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», ДНР

Аннотация. «Физическое развитие и состояние здоровья студентов ДонНТУ, автор Корневская Елена Николаевна. В статье автор рассматривает состояние здоровья и уровень физического развития студентов в учебных группах и в группах спортивного совершенствования I – IV курсов на занятиях по курсу физического воспитания ДонНТУ, проводит анализ тенденции состояния здоровья студентов на современном этапе и антропометрические исследования.

Ключевые слова: физическое развитие, состояние здоровья, студенческая молодёжь, антропометрический профиль, заболеваемость.

Annotation. «Physical development and health of students of DonNTU», the author Korenevskaya Elena N. In the article, the author examines the state of health and the level of physical development of students in educational groups and in groups of sports improvement of I - IV courses in the classroom for the course of physical education DonNTU, analyzes the trends in the state of health of students at the present stage and anthropometric research.

Key words: physical development, health status, student youth, anthropometric profile, incidence.

Актуальность. Проблема состояния здоровья и физического развития студенческой молодёжи является одной из важнейших социальных задач общества и актуальна на современном этапе. Хорошее состояние здоровья студентов является одним из важнейших условий подготовки высококвалифицированных специалистов. Установлена тесная взаимосвязь между состоянием здоровья, работоспособностью с успеваемостью и общественной активностью студентов [5].

В настоящее время большая часть молодых людей, приступая к обучению, имеют отклонения в состоянии здоровья и физическом развитии [3]. Формирование патологии у современной молодёжи происходит в

условиях интеллектуализации труда, существенного социального напряжения в связи с дестабилизацией условий жизни, психосоциальным микроклиматом. Многие из перечисленных ситуаций рассматриваются как стрессовые, вызывающие отклонения в состоянии здоровья.

Определение уровня физического развития вместе с оценкой состояния здоровья студентов имеет важное значение при распределении студентов по учебным отделениям и специализациям для занятий физической культурой, что в конечном итоге поможет развить у студентов навыки самосовершенствования, организации здорового образа жизни при выполнении учебной, профессиональной и социокультурной деятельности.

Обзор литературы. Анализ и изучение литературы по данному направлению показал, что заболеваемость среди студентов Вузов остаётся на высоком уровне: так, более 40% имеют отклонение в состоянии здоровья и за последние годы этот уровень имеет тенденцию роста. Это вызвано, очевидно, недостаточной двигательной активностью, нарушением режима труда и отдыха, низким уровнем мотивации учащейся молодёжи и экологически неблагоприятной средой обитания. Такая динамика ухудшения состояния здоровья студентов в современном обществе вызывает глубокую озабоченность и определяет необходимость принять активные меры по организации и проведению занятий физической культурой, которая является одним из основных средств здоровьесбережения [2, 6].

В изучении состояния здоровья студентов одно из главных мест занимает заболеваемость. Достоверные сведения о размерах и характере заболеваемости по различным группам населения: возрастно-половым, социальным, профессиональным и др. необходимы для оценки тенденции в состоянии здоровья населения, эффективности комплекса социально-гигиенических и лечебно-оздоровительных мероприятий, направленных на её снижение. Изучение заболеваемости в динамике необходимо для понимания причин, вызывающих предпатологические и патологические состояния. Тему заболеваемости студентов освещали многие авторы, в то же время, заболеваемость студентов технических Вузов, по нашему мнению, рассмотрена недостаточно [4].

Одной из характеристик здоровья являются также показатели физического развития учащейся молодёжи [1].

Обзор литературы. По В.И. Дубровскому, физическое развитие - комплекс функционально-морфологических свойств организма, который определяет физическую дееспособность и включает такие факторы, как здоровье, физическое развитие, масса тела, уровень аэробной и анаэробной мощности, силы, мышечной выносливости, координацию движений, мотивацию и др.

А.В. Чоговадзе, Л.А. Бутченко определяют физическое развитие как суммарное проявление морфологических и функциональных свойств и качеств в виде возрастных особенностей нервно-психической деятельности, физической силы и выносливости, определяемых этими свойствами.

По нашему мнению наиболее полно понятие физического развития раскрыл В.А. Елифанов: физическое развитие - это совокупность морфологических и функциональных признаков, позволяющих определить запас физических сил, выносливости и работоспособности организма. Оно во многом обусловлено наследственными факторами (генотип), но и вместе с тем его состояние зависит от условий жизни и воспитания.

Исследование физического развития позволяет определять формы, размеры и пропорцию частей тела, а также некоторые функциональные возможности организма. Проведение исследований физического развития многократно в процессе занятий физической культурой и спортом имеет важное значение для наблюдения за состоянием параметров занимающихся.

Цель и задачи исследования. Изучить методики для определения состояния здоровья, уровня физического развития и общей физической подготовки студентов; оценить и провести анализ состояния здоровья, уровня физического развития и общей физической подготовки студентов I-IV курсов ДонНТУ.

Результаты исследований. Для оценки состояния здоровья студентов ДонНТУ были изучены:

- общая заболеваемость;
- заболеваемость отдельными нозологическими формами;
- динамика заболеваний.

Заболеваемость изучалась у студентов I-IV курсов по данным медицинских осмотров. Выкопировка данных о заболеваемости проводилась из врачебно-контрольных карт физкультурника. Изучение заболеваемости проведено с применением общепринятых методических подходов.

Статистический анализ отдельных нозологических форм заболеваний проведен по Международной статистической классификации болезней, травм и причин смерти с применением экстенсивных и интенсивных показателей.

Общий уровень заболеваемости и заболеваемость отдельными нозологическими формами рассчитывали в случаях на 1000 студентов. Для более полной оценки заболеваемости был проведен анализ тенденции динамики заболеваемости в 2004-2008 г.г. и в 2014-2018 г.г.

Для изучения и оценки показателей физического развития студентов применяли методы наружного осмотра и антропометрических исследований; определяли рост в положении стоя, массу тела, окружность грудной клетки.

При проведении антропометрических исследований соблюдали определённые требования, которые обеспечивают не только точность результатов, но и возможность сравнения:

- исследования проводились в одно и то же время суток - в первой половине дня;
- участки тела, на которых проводили измерения, полностью обнажены, испытуемый стоит на жёсткой ровной площадке, в постоянной позе;
- температура в помещении не ниже 18° С;

- соблюдалась точность измерений; результаты измерений заносились в протокол;

- исследования проводились стандартными инструментами: деревянный станковый ростомер, весы медицинские с точностью измерений до 50 г., миллиметровые полотняные ленты длиной 1,5 м.

На основании полученных данных измерений рассчитывали антропометрические индексы для оценки гармоничности телосложения:

Весо-ростовой индекс (индекс Кетле):

$$\frac{\text{Общая масса тела, г}}{\text{Рост, см}} \quad (1.2)$$

Показатель крепости телосложения (Пенье):

$$x = \text{рост (см)} - \\ - (\text{масса тела (кг)} + \text{окружность грудной клетки в фазе выдоха (см)}) \quad (1.3)$$

Для изучения заболеваемости были проанализированы данные медицинских осмотров студентов Донецкого национального технического университета в 2004-2008 г.г. и в 2014-2018 г.г. Результаты осмотров показали, что количество студентов, определённых в группы лечебной физической культуры (ЛФК) или полностью освобождённых по состоянию здоровья от занятий в 2004-2008 г.г. составило от 0,5 до 0,8%, а в специальные медицинские группы от 2,2% до 3,6% в разные годы. Через 10 лет картина ухудшилась: в 2014 г. - число студентов в группах ЛФК и освобождённых составило 1,1%, а в 2018 г. уже 3,4%. Ещё более существенным было увеличение числа студентов, занимающихся в специальных медицинских группах: в 2004 г. – 5,1%, а в 2018 г. – 10,2%. Приведенные данные свидетельствуют о явном ухудшении состояния здоровья студентов в 2014-2018 г.г. с чётко выраженной тенденцией по сравнению с их коллегами в 2004-2008 г.г.

Для изучения уровня физического развития и антропометрического профиля было проведено обследование 100 студентов I-го курса. Антропометрические измерения проводились по общепринятым методам [3].

У студентов в состоянии покоя регистрировали следующие антропометрические показатели: массу и длину тела, окружность и экскурсию грудной клетки. На основании полученных данных рассчитывали индекс крепости Пинье и росто-весовой индекс Кетле. Показатель крепости телосложения (Пинье) рассчитывали по формуле (1.3), массо-ростовой показатель (Кетле) рассчитывали по формуле (1.2).

Обработка результатов исследования проводилась статистическими методами.

По данным А.В. Чоговадзе, Л.А. Бутченко, показатель индекса Пинье меньше 10 условных единиц (у.е.) оценивается как крепкое телосложение, от 10 до 20 у.е. – хорошее, от 21 до 25 у.е. – среднее, от 26 до 35 у.е. – слабое, более 36 – очень слабое, а массо-ростовой показатель Кетле для мужчин составляет 350-400 г на 1 см роста.

При оценке телосложения было выявлено, что из общего числа испытуемых крепкое телосложение имеют 18,5%, хорошее – 29,7%, среднее – 34,9%, слабое – 16,9% (рис.1).

Рис. 1. Показатель крепости телосложения по индексу Пинье

Оценивая индекс Кетле в целом по всему контингенту испытуемых, было выявлено, что излишний вес имеют 6,9%, нормальный вес был выявлен у 70,1%, а у 23% студентов показатель оказался ниже рекомендуемого (рис.2).

Рис. 2. Росто-весовой показатель Кетле

Выводы. Анализ результатов медицинского осмотра студентов показывает, что заболеваемость у них за последние 10 лет имеет чёткую тенденцию закономерного увеличения. Особенно значительно возросло за последние годы число полностью освобождённых от занятий студентов и в группах ЛФК (в 4 раза), а также в специальных медицинских отделениях (в 2 раза). Это свидетельствует о возрастании факторов риска заболеваний в связи с социально-экономическим неблагополучием, а также о недостаточной эффективности оздоровления существующими методами физического воспитания в этих условиях.

Анализ физического развития и антропометрического профиля студентов на основании индекса крепости Пинье и росто-весового индекса Кетле показал, что больший процент студентов – 51,8% относятся к среднему и слабому телосложению, тогда как к хорошему и крепкому – более низкий процент: 48,2%. Высок также процент отклонения нормального веса студентов: в совокупности избыточный и недостаточный вес имеется у 29,9% студентов. Все вышперечисленное, безусловно, свидетельствует о недостаточном физическом развитии студентов и требует коррекции с целью улучшения показателей на занятиях по физическому воспитанию в Вузе.

Перспективы дальнейших исследований. На основании вышеизложенного становится очевидной потребность решения задач повышения уровня здоровья и физического развития студентов в процессе физического воспитания, их коррекции и необходимости разработки и апробации более эффективных форм организации и технологии физического воспитания студентов.

Список использованных источников и литературы:

1. Кливер О. Г. К вопросу об актуальности формирования мотивации на здоровый образ жизни в молодежной среде / О. Г. Кливер // Наука и образование – 2004: материалы Международной научно-технической конференции (Мурманск, 7-15 апреля 2004 г.) : В 6 ч. Ч. 2. – Мурманск: МГТУ, 2004. – С 51-54.

2. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры. Учебник для институтов физической культуры. – М.: ФиС, 1991. – 543 с.

3. Негашева М.А. Основы антропометрии / М.А. Негашева. М.: "Экон-Информ", 2017. – 216 с.

4. Осетрина Д.А. Причины ухудшения состояния здоровья студентов / Д.А. Осетрина, В.В. Семёнова // Молодой ученый. 2017. – №13. – С. 649-651.

5. Фомкин А.Д./ Работоспособность и функциональное состояние организма студентов / А.Д.Фомкин, В.С.Парнов. – Л.: 1987 – С. 20-25.

6. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания: учебное пособие. – М.: Академия, 2003. – 480 с.

УДК 371.71:613.71

Косенко Татьяна Юрьевна,
преподаватель кафедры
физического воспитания
Дмитриенко Кирилл Олегович,
студент

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», ДНР*

Аннотация. Статья «Значение физической культуры в системе образования для формирования здорового образа жизни молодежи», авторы: Косенко Татьяна Юрьевна, Дмитриенко Кирилл Олегович. В статье определяется мотивация к занятиям физической культурой и спортом студенческой молодежи. В работе рассматривается степень образованности студентов нашей академии в вопросах об отношении к физическому воспитанию, спорту и определяется взаимосвязь ведения здорового образа жизни молодежи с занятиями физической культурой и спортом.

Ключевые слова: физическая культура, спорт, здоровый образ жизни, студенты, молодежь.

Annotation. The article «The Importance of physical culture in the education system for the formation of a healthy lifestyle of young people», authors: Kosenko Tatiana, Dmitrienko Kirill. The article defines the motivation of students to engage in physical culture and sports. The paper discusses the degree of education of students of our Academy in relation to physical education, sports and determines the relationship of a healthy lifestyle of young people with physical culture and sports.

Key words: physical culture, sport, healthy lifestyle, students, youth.

Актуальность. В условиях изменившейся экономической, политической и социальной ситуации остались общественные ценности, значение которых не подвергается сомнению: одна из таких ценностей – физическая культура. Значение физической культуры в процессе формирования личности огромно, в этом отношении не устарела поговорка - «В здоровом теле – здоровый дух». Однако появились такие барьеры распространения физической культуры, как недостаток финансирования, малоподвижный образ жизни, слабая освещённость в СМИ. Всё это препятствует реализации образовательных стратегий молодёжи в плане физического совершенства.

Обзор литературы. Физическая культура - явление многозначное, как по характеру, так и по формам своего выражения и функционирования. Управляемость физической культурой человека предполагает его способность и готовность к активной поддержке и корректировке социальных норм своего поведения. Поэтому важно выстраивать систему формирования физической культуры уже с раннего детства в процессе социализации и эффективной интериоризации социальных норм. Особое место в режиме здоровой жизни принадлежит распорядку дня, определенному ритму жизни и деятельности человека. Режим каждого человека должен предусматривать определенное время для работы, отдыха, приема пищи, сна [1]. Студент должен правильно чередовать труд и отдых. После занятий в университете и обеда 1,5-2 часа необходимо потратить на отдых. Отдых после работы вовсе не означает состояния полного покоя. Лишь при очень большом утомлении может идти речь о пассивном отдыхе. Желательно, чтобы характер отдыха был противоположен характеру работы человека («контрастный» принцип построения отдыха). Вечернюю работу проводить в период с 17 до 23 часов. Во время работы через каждые 50 минут сосредоточенного труда отдыхать 10 минут (сделать легкую гимнастику, проветрить комнату, пройтись по коридору, не мешая работать другим). Необходимо избегать переутомления и однообразного труда. Например, нецелесообразно 4 часа подряд читать книги. Лучше всего заниматься 2-3 видами труда: чтением, расчетными или графическими работами, конспектированием. Такое чередование физических и умственных нагрузок полезно для здоровья [7].

Цель и задачи исследований. Целью работы является теоретическое изучение социальных основ формирования физической активности студенческой молодежи в аспекте содействия повышения их качества жизни. Выяснить ее роль в организации здорового образа жизни студенческой молодежи.

Методы исследования - литературный обзор, опрос.

С целью исследования связан ряд исследовательских задач, в ходе решения которых предполагается выяснить:

- являются ли физическая культура и спорт ценностью для студентов; чем именно привлекает их физкультурно-спортивная деятельность;
- какое место физкультурно-спортивная деятельность занимает в образе жизни современных студентов;
- какие вопросы, касающиеся организации и методики занятий физкультурно-спортивной деятельностью, интересуют студентов в первую очередь;
- какова образованность студентов в области физической культуры и спорта;
- ведут ли студенты ГОУ ВПО «ДонАУиГС» здоровый образ жизни;
- каково мнение студентов о возможности и целесообразности улучшения работы по формированию здорового образа жизни и усилении роли и значимости физической культуры в нем.

Объектом исследования являются студенты ГОУ ВПО «ДонАУиГС», которые должны высказать своё мнение о роли и месте физической культуры в их образе жизни, о значимости физкультурно-спортивной деятельности и путях актуализации ими ценностей физической культуры и спорта.

Исследование было проведено с помощью анкетирования методом социологического опроса в период с 25.09.2018 по 25.10.2018г. В опросе (анкетировании) приняло участие 45 студентов факультета Юриспруденции и Социальных технологий «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Результаты исследования. Приведенное выше исследование было проведено в период с 25.09.2018г. по 25.10.2018г. среди студентов факультета Юриспруденции и Социальных технологий ГОУ ВПО «ДонАУиГС» методом сбора первичной социальной информации при помощи анкетирования.

Проведя данное исследование мы определили отношение студентов к занятиям физической культурой и спортом. Объективно рассуждая, можно сделать вывод, что отношение к занятиям физической культурой и спортом и собственно к своему здоровью находится на довольно высоком уровне. Это связано с тем, что большинство студентов уделяет внимание физической культуре, а некоторые из них продолжают заниматься профессиональным спортом. Можно сказать в общем, обо всех респондентах, что они не все ведут здоровый образ жизни (43% курит, но радуется то, что никто не употребляет наркотики, а 27% опрошенных готовы бросить вредные привычки). Физической культуре и спорту большинство испытуемых (55%) уделяет большое значение, так как они понимают, что это единственный способ вести красивую и полноценную жизнь, быть сильным, здоровым и, конечно же, счастливым. Подводя итог проведенного исследования о значении здорового образа жизни и занятиями спортом, необходимо сделать вывод о том, что эффективность решения данной проблемы заключается как в активизации деятельности кафедр

физической культуры по использованию инновационных моделей и подходов в процессе физического воспитания студентов, так и в целенаправленном использовании ресурсов образовательного пространства ГОУ ВПО. В Академии действуют спортивные секции для студентов (баскетбол, волейбол, настольный теннис, дартс, самбо, дзюдо, бадминтон, мини-футбол. Эти занятия проходят под контролем преподавателей-тренеров. Результаты исследования показали, что современная студенческая молодежь ГОУ ВПО «ДонАУиГС» стремится поддерживать свое здоровье. Большая часть опрошенных, под здоровым образом жизни понимают правильное питание, полноценный сон, занятия спортом и отказ от вредных привычек. Однако, как показало исследование, студенты не всегда соблюдают эти простые правила.

Выводы. Физическое и духовное развитие учащейся молодежи органически дополняют друг друга и способствуют повышению социальной активности личности. Студенческий возраст имеет особо важное значение как период наиболее активного овладения полным комплексом социальных функций взрослого человека, таких как гражданских, общественно-политических, профессионально-трудовых. Молодежь должна регулярно заниматься физической культурой, спортом, туризмом. Это ставит перед преподавателями физического воспитания важную задачу – целенаправленно формировать у молодого поколения здоровые интересы, настойчиво бороться с вредными привычками и наклонностями, последовательно прививать потребности физического и нравственного совершенствования, воспитывать высокие волевые качества, мужество и выносливость, готовность к труду и обороне ДНР.

Обучение в высшей школе – сложный и достаточно длительный процесс, имеющий ряд характерных особенностей и предъявляющий высокие требования к пластичности психики и физиологических функций молодых людей. При поступлении в ГОУ ВПО у вчерашних школьников происходит нарушение жизненного стереотипа. Начальный период обучения играет существенную роль в развитии адаптационно-компенсаторных механизмов. От него во многом зависит здоровье студента [6]. Причинами заболевания являются нервное напряжение и перегрузка в процессе занятий. Недостаток двигательной деятельности, как правило, проходит совершенно незаметно, часто сопровождается даже приятными ощущениями комфорта. Вместе с тем при внимательном отношении к своему здоровью человек может наблюдать признаки того, что чрезмерное мышечное бездействие расслабляет организм. Двигательная активность при этом может различаться очень сильно в зависимости от образа жизни человека [2]. Социальная деятельность человека является социальной обязанностью и естественной необходимостью. В первом случае она выполняется как обязанность, во втором превращается во внутреннюю потребность, поскольку человек не может не заниматься ею. По мнению исследователей, физическая культура и спорт прочно войдут в образ жизни в том случае, если станут деятельностью второго типа, что будет

Материалы I международной научно-практической конференции способствовать более активной самореализации личности в различных видах этой деятельности, связанных со здоровьем, физической подготовленностью и работоспособностью человека. Качественная профессиональная подготовка студентов в университете невозможна без их активной учебно-трудовой, познавательной деятельности [5].

Список использованных источников и литературы:

1. Вузлит.ру. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://vuzlit.ru/836222/zdorovyy_obraz_zhizni_studenta
2. Прохазка К. Спорт и мир. - М.: Физкультура и спорт, 1986. – 80 с.
3. Studwood.ru [Электронный ресурс] Режим доступа: https://studwood.ru/632441/sotsiologiya/tseli_zadachi_issledovaniya
4. Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Основы здорового образа жизни – М.: Академия, 2013.
5. Студенческие файлы. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://studfiles.net/preview/3349172/page:3/>
6. Весник. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=2056

УДК [796.035: 613.97] – 057.87

Кострыкин Владлен Ярославович,
старший преподаватель,
Хвостиков Игорь Петрович,
старший преподаватель,
Мартыненко Елена Николаевна,
преподаватель

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И УЧЕБНО-ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА

*ГОУ ВПО «Луганский национальный университет
им. Т. Шевченко», г. Луганск, ЛНР*

Аннотация. Использование средств физической культуры и спорта для повышения работоспособности и учебно-трудовой деятельности студента Кострыкин В. Я., Хвостиков И. П., Мартыненко Е. Н. В статье рассматривается различное использование средств физической культуры и спорта, которые будут способствовать повышению работоспособности, а также учебной и трудовой деятельности студента. Содействовать всестороннему развитию личности и подготовке высококвалифицированных специалистов.

Ключевые слова: физический труд, умственный труд, работоспособность, активный отдых, устойчивость внимания, утомление, восстановление.

Annotation. Use of means of physical training and sports for increase of working capacity and educational work of the student Kostykin V.Y., Khvostikov I. P. The article considers the different uses means of physical culture and sports which will increase efficiency working capacity as well educational and labor activity of the student. Promote the all-round development of the Personality and the preparation of highly qualified specialists.

Key words: physical labor, mental labor, working capacity, active rest, stability of attention, fatigue, recovery.

Актуальность. Физическая культура и спорт выступают как мощное средство социального становления личности студента, активного совершенствования индивидуальных и личностных качеств. Физическая культура и спорт являются важным условием, а физическое воспитание – важнейшим средством всестороннего и гармонического развития личности студента.

Жизнь и учеба современного студенчества с каждым годом становятся интенсивнее, требуя рационального расходования времени и сил. Высшее образование в нашей стране молодые люди получают примерно к 21-25 годам. В этих условиях одним из средств повышения умственной и физической работоспособности может стать физическое воспитание.

Обобщение литературных данных показывает, что производительность труда рабочих и учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, на 3-8% выше, чем у незанимающихся. В целом по стране это даёт существенный экономический эффект.

В режиме непосредственного труда использование средств Физическое воспитание в вузах осуществляется на протяжении всего периода обучения студентов. Все занятия являются обязательными и включаются в расписание вуза. Учебный день вызывает значительное утомление, поэтому для сохранения сил на протяжении всего времени необходимо создать оптимальный режим чередования труда или обучения и активного отдыха. Переключение с одного вида деятельности на другой или на физические упражнения благоприятствует восстановлению утомлённого организма.

Введение в режим обучения тех или иных видов физической культуры определяется динамикой работоспособности. Работоспособность студента колеблется в течении в пределах учебного дня. В начале она низкая (период выработки), потом поднимается и удерживается на высоком уровне (период устойчивости работоспособности), после чего снова снижается (период компенсированного утомления). Такое изменение может повторяться за учебный день дважды – до и после обеденного перерыва. Иногда в конце учебного дня наблюдается незначительное увеличение работоспособности.

Работоспособность в значительной мере зависит и от времени суток. Днём физиологические процессы протекают с повышенной интенсивностью, а ночью – с пониженной.

Работоспособность изменяется и в течение недели. На понедельник приходится стадия вработки в учебный процесс, на вторник, среду и четверг – высокая работоспособность, а утомление проявляется в пятницу и

субботу. Многолетний опыт и научные исследования свидетельствуют о том, что под влиянием физической культуры сокращается период вработывания и учебный процесс: ускоряется протекание физиологических процессов, повышается готовность организма к предстоящей работе.

Известно, что устойчивость умственной работоспособности и внимания во многом помогает студентам овладеть знаниями, предусмотренными учебными планами. Эти же психофизические качества важны и в будущей их производственной деятельности в различных отраслях народного хозяйства. Студентам была предоставлена возможность самооценки уровня физической подготовленности, физической и умственной работоспособности методом анкетного опроса.

Самооценка физического состояния и умственной работоспособности показала преимущество студентов активного двигательного режима [1, 2].

Цель работы. Целью физического воспитания в вузах является содействие всестороннему развитию личности, подготовке высококвалифицированных специалистов.

Особенности учебной и трудовой деятельности определяют специфику задач физической культуры:

1. Достижение высокого уровня здоровья, физической и умственной работоспособности на основе обеспечения гармонического развития органов, функций организма и двигательных способностей.

2. Совершенствование двигательных умений и навыков, моральных и волевых качеств, необходимых в какой либо деятельности.

3. Закрепление знаний, умений и навыков для самостоятельных занятий физической культурой.

4. Поддержание интереса к активным занятиям спортом и достижению высоких спортивных результатов [3].

Результаты исследования. Полученные материалы свидетельствуют о том, что проведение занятий физическими упражнениями с небольшими нагрузками в период вработывания (в начале учебного дня) обеспечивает кратковременное (на 1,5-2 часа) повышение работоспособности и поддерживает ее на повышенном уровне в последующие 4-6 часов учебного труда. Далее во время самоподготовки, к 18-20 часам, уровень работоспособности постепенно снижается до исходного. В течение учебной недели положительный эффект от занятий с такими нагрузками в целом незначительный.

Занятия с нагрузками средней интенсивности обеспечивают наибольший подъем уровня работоспособности до конца учебно-трудового дня, включая время самоподготовки. В течение учебной недели положительное воздействие таких занятий сохраняется на протяжении последующих 2-3 дней, после чего оно постепенно затухает.

Использование в занятиях нагрузок большой интенсивности в непосредственном периоде последствия (до 1 часа) незначительно повышает уровень умственной работоспособности. В последующие часы учебного труда она снижается до 70-90%. Лишь спустя 8-10 часов ее уровень возвращается к

исходному. Негативное отдаленное последствие таких нагрузок сохраняется на протяжении 3-4 дней учебной недели. Лишь в конце ее наблюдается восстановление работоспособности.

Проведенные исследования позволяют рассмотреть ряд вариантов проведения занятий в зачетный и экзаменационный период, каждый из которых оказывает положительное воздействие на работоспособность и психоэмоциональное состояние студентов:

1-й вариант - занятия проводятся раз в неделю после сдачи экзаменов. Продолжительность - 90 мин. Содержание - плавание, спортивные игры, легкоатлетические и общеразвивающие упражнения умеренной интенсивности;

2-й вариант - два занятия в неделю по 45 мин. со следующей структурой: упражнения на внимание - 5 мин., общеразвивающие - 10 мин., подвижные и спортивные игры - 25 мин., дыхательные упражнения - 5 мин.;

3-й вариант - два занятия в неделю по 45 мин. по возможности после экзамена. Их содержание включает общеразвивающие упражнения, разнообразные двусторонние и подвижные игры, которые избираются самими студентами. Занятия дополняются ежедневной УГГ, а после 55-60 мин. учебного труда - физкультурной паузой до 5-10 мин.;

4-й вариант - ежедневные занятия по 60-70 мин. умеренной интенсивности, в содержание которых включаются плавание, минифутбол, спокойный бег, общеразвивающие упражнения. После каждого экзамена продолжительность занятий увеличивается до 120 мин. Кроме того, через каждые два часа умственной работы выполняется 10-минутный комплекс упражнений;

5-й вариант - отличается комплексной организацией ЗОЖ студентов в экзаменационный период. Его содержание охватывает четкую регламентацию сна, питания, самоподготовки, пребывания на свежем воздухе не менее 2-х часов в день. Физическая активность определяется выполнением 15-20-минутной зарядки на воздухе, физкультурными паузами после 1,5-2 ч. умственного труда, прогулками на свежем воздухе по 45-60 мин, после 3,5-4,5 часов учебного труда в первой половине дня и после 3,5-4 часов умственных занятий – во второй. По желанию студентов вторая прогулка может заменяться играми с мячом.

Применяемые во всех вариантах спортивные и подвижные игры не должны носить высокоинтенсивного соревновательного характера.

Были продолжены исследования студентов педвуза с применением более объективных методик, которые выявили аналогичную схему психофизического состояния систем организма студентов в зависимости от двигательного режима, физической и функциональной подготовленности.

Перед исследованием были поставлены две задачи:

- выявить показатели умственной работоспособности и внимания у второго часа занятий первой лекции (9 часов 45 минут);
- изучить влияние уроков физического воспитания на устойчивость рассматриваемых психофизических качеств.

Получив таблицу-анкету, студент заполнял ее, давая, таким образом, характеристику своей спортивной квалификации и двигательного режима. Условно выделили два двигательных режима - активный и пассивный. К активному режиму были отнесены студенты, занимающиеся физкультурой и спортом три и более раз в неделю не менее 15 минут. К пассивному режиму - студенты, занимающиеся физическими упражнениями менее трех раз в неделю.

В первом задании, просматривая строчки направо, как при чтении книги, студенты вычеркивают определенное сочетание букв за две минуты.

Во втором - в течение двух минут продолжают вычеркивать то же словосочетание букв, во всех случаях, за исключением тех, когда перед данным словосочетанием находится буква «х». Затем подсчитывается количество просмотренных букв по первому и второму заданиям, определяется общее количество ошибок в пересчете на 500 знаков и количество ошибок по второму заданию в пересчете на 200 знаков (за ошибку считаются пропуски, исправления, неправильно вычеркнутые буквы).

Количество просмотренных знаков у студентов активного двигательного режима оказалось на 4 больше, Количество же допущенных ошибок в пересчете на 200 и 500 знаков на 0,06 и 0,4 меньше, чем у студентов пассивного двигательного режима. Это позволяет сделать заключение, что студенты, активно занимающиеся физической культурой и спортом, обладают большей работоспособностью в начале учебного дня, быстрее могут сосредоточиться на представленном объекте работы и более точны во время ее выполнения. Чтобы проследить за изменением устойчивости внимания в ходе процесса выявить влияние уроков физического воспитания на ее показатели привлекли к обследованию 75 студентов I курса, не разделяя их по двигательному режиму. Первое обследование проводилось по описанной выше методике в конце второго часа лекции; второе и третье - к окончанию шестого часа занятий (в день проведения уроков физического воспитания и в день, когда физическое воспитание не проводилось).

В конце учебного дня количество просмотренных знаков и количество ошибок увеличилось по сравнению с исходными данными. Однако в день проведения урока физического воспитания студенты допускали меньше ошибок, что указывает на положительное влияние физических упражнений в режиме учебного дня.

Полученные результаты наглядно свидетельствуют о преимуществе в умственной работоспособности студентов, активно занимающихся физическими упражнениями.

Результаты указывают на хорошую устойчивость умственной работоспособности в день проведения урока физического воспитания. В день отсутствия урока физического воспитания показатели устойчивости умственной работоспособности значительно падают, особенно у студентов, не занимающихся физической культурой и спортом [4].

Выводы. Таким образом, проведенные исследования и анализ полученных результатов позволяют сделать следующее заключение:

1. Показатели внимания и умственной работоспособности в начале учебного дня значительно выше у студентов, активно занимающихся физической культурой и спортом.

2. Устойчивость внимания и умственной работоспособности у студентов выше в дни проведения уроков физического воспитания.

3. Для обеспечения плодотворных учебных занятий в течение шестичасового дня большинству студентов необходимы дополнительные физические нагрузки.

Перспективы дальнейших исследований. На становление гармонично развитой, общественно активной личности большое положительное влияние оказывает и физическое воспитание в вузе.

В рациональном использовании студентами свободного времени физическая культура и спорт имеют огромное значение, особенно вне учебные формы физического воспитания, но они пока по ряду причин и специфических условий отдельных вузов (отсутствие спортивной базы и др.) не стали по-настоящему массовыми.

Физическое воспитание следует рассматривать на более значимом уровне в системе высшей школы, оно может стать действенным средством активизации общего учебно-воспитательного процесса в вузе.

Кафедрам физического воспитания вузов следует решить проблему укрепления связи физического воспитания студентов с их будущей деятельностью как трудовой, так и воспитательной, что обуславливает дальнейший поиск эффективных форм и методов учебного процесса и физкультурно-массовой работы в вузе.

Изучение аспектов активизации учебно-воспитательного процесса студентов средствами физической культуры и спорта позволит выявить характерные особенности формирования личности молодого человека и будет способствовать дальнейшему совершенствованию педагогической науки и системы народного образования.

Список использованных источников и литературы:

1. Оплавин С.М., Чихаев Ю.Т. Физическая культура в жизни человека / С.М. Оплавин, Ю.Т. Чихаев. - Ленинград: Знание, 1986.

2. Иванов Г.Д. Активизация учебно-воспитательного процесса студентов средствами физического воспитания / Г.Д. Иванов. - Алма-Ата: Мектел, 1989.

3. Васильева О.С. Книга о новой физкультуре / О.С. Васильева, Л.Р. Правдина. - Ростов н/Д, 2001.

4. Ильинич В.И. Физическая культура студента: Учебник / В.И. Ильинич. - Москва: Гардарики, 2003.

УДК 133.2:796.011.3

Крещук Елена Петровна,
старший преподаватель

ДУХОВНО - ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ РАЗНЫХ СИСТЕМ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет
им. Тараса Шевченко», ЛНР

Аннотация. Статья «Духовно - философский аспект разных систем физического воспитания», автор Крещук Е.П. В статье рассмотрены в ретроспективном аспекте системы физического воспитания Западной и Восточной культур с целью оценки их значения для духовного развития человека и возможностей использования прогрессивных педагогических идей в современных условиях. Проанализированы традиционные и современные оздоровительные системы, ориентированные на гармоничное духовное и физическое развитие личности.

Ключевые слова: физическое и духовное оздоровление, здоровье нации, система, физическое развитие, личность, физическое воспитание.

Annotation. The article «Spiritual and philosophical aspect of different systems of physical education», the author Kreschuk E.P. The article deals with the retrospective aspect of the system of physical education of Western and Eastern cultures in order to assess their importance for the spiritual development of man and the possibility of using progressive pedagogical ideas in modern conditions. The traditional and modern health systems focused on the harmonious spiritual and physical development of the individual are analyzed.

Key words: physical and spiritual recovery, health of the nation, system, physical development, personality, physical education.

Постановка проблемы. Сохранение здоровья нации в условиях обострения социально экологической ситуации, преодоление духовного кризиса, обеспечение перехода государства к устойчивому развитию зависит во многом от уровня физического и духовного оздоровления студенческой молодежи.

В связи с этим возникает проблема переосмысления феномена здоровья человека, его законов и механизмов сохранения и укрепления. Системы знаний и практических методик, позволяющих обеспечить формирование здоровья, называются оздоровительными системами. Большинство таких методик связаны с физическим воспитанием. Известны оздоровительные системы условно можно разделить на традиционные и современные. Идея гармонии души и тела как основы здоровья пришла к нам из глубин. В свое время Дж. Локк удачно воспользовался ею, предложив краткую формулировку счастья: «здоровый дух в здоровом теле». К сожалению, эта формула не совершенна: первое вовсе не следует само по себе из наличия другого. Здоровье не является признаком духовности, то есть физическое здоровье еще не является признаком силы духа. Можно быть физически крепким и вместе с тем психически нездоровым и духовно опустошенным человеком. Часто культ тела, овладение техникой боевых искусств является целью побед на соревнованиях или вообще носят криминальный характер.

Физическое и духовное развитие человека является основой здоровья, ценностные характеристики которого включают морально-этические и

эстетические составляющие, которые формируют духовный мир человека. И для того чтобы здоровое тело и здоровый дух могли образовать гармоничное сочетание, необходимы специальные усилия. Оптимизация физкультурно-оздоровительной работы в высших педагогических учебных заведениях, по нашему мнению, должна быть основана на холистическом подходе к человеку и его здоровью, а физическое воспитание студенческой молодежи должно быть интегрированным с духовным.

Обзор литературы. Анализ последних исследований и публикаций. В современной научной психолого-педагогической литературе физическая культура хорошо исследована как средство воспитания всесторонне развитой личности (В. Бизин, А. Дубогай, А. Нисимчук и др.) как один из показателей культуры человека, отдельного народа и общества в целом (П. Виноградов, Ю. Лисицын, А. Лотоненко и др.). Но исследования духовного развития личности студента в условиях реализации различных систем физического воспитания весьма ограничены (В. Волков, В. Чаплыгин и др.) и поэтому этот вопрос остается актуальной проблемой.

Цель исследования заключается в изучении возможностей духовного развития личности студента в условиях реализации традиционных и современных систем физического воспитания и обосновании общих педагогических условий использования опыта в современных высших педагогических учебных заведениях.

Изложение основного материала. Научная разработка современных эффективных технологий физической подготовки студентов предусматривает системный анализ ее различных компонентов, форм и видов через призму выявления их роли, места, взаимосвязей в общей системе факторов формирования здорового, социально активной, духовно и физически развитой личности. Физическое воспитание является подсистемой, которая ориентирована на задачи современного высшего образования. В нынешних условиях приоритетом образования является развитие личности, способной самостоятельно и свободно мыслить и действовать (Круковский, Круковская, 2001).

Новая парадигма образования предполагает смещение основного акцента с усвоения информации на развитие саморефлексивного мышления, умение использовать знания для развития способностей самостоятельно получать новое знание и уметь их использовать в необходимой ситуации. При этом в общественном сознании формируется новое понимание деятельности человека в мире, формируются новые мировоззренческие ориентиры, которые соответствуют идеалам стратегии ненасильственной деятельности, принципам экологической этики, социальных и культурных систем. Исходя из этого, образование уже не может быть просто механизмом внедрения знаний, а требует ориентации на развитие физических и духовных способностей личности. Поэтому именно на творческое и духовное развитие личности должно быть направлено образование.

Физическая культура способна представить синтез и единство человеческого опыта погружения в творческие основы человеческой субъективности как со стороны ее телесной, так и духовной модели, которые реализуют индивидуальность и неповторимость человека. Поэтому нельзя недооценивать ее роль в современном развитии личности. Физическая культура открывает широкие возможности студентам при обучении в высшем учебном заведении для самовыражения, саморазвития и самосовершенствования не только своих физических, но и духовных возможностей для формирования активной жизненной позиции, неразрушающего и ненасильственной стратегии поведения в социуме и природной среде. Именно духовно и физически развитая личность является приоритетным направлением развития образования в мире. И здесь, наряду с использованием накопленного бесценного исторического опыта и философских аспектов физического воспитания, необходимо разрабатывать и внедрять в учебный процесс новые методы и технологии, создавать новые модели формирования физической культуры студентов.

Рассмотрим в ретроспективном аспекте системы физического воспитания Западной и Восточной культур с целью оценки их значения для духовного развития человека и возможностей использования прогрессивных педагогических идей в современных условиях. Западную цивилизацию, учитывая ее материальное мировоззрение и прагматическую ориентацию, из различных способов укрепления здоровья больше интересовала возможность достижения непосредственно полезного результата в виде совершенствования двигательных качеств. Спортивные соревнования были не только демонстрацией двигательных возможностей, но и - благодаря возникающим при этом психоэмоциональным воздействиям - мощным стимулятором развития физических и духовных возможностей человека. В Древней Греции физическая культура достигла своего наибольшего развития и была представлена двумя базовыми моделями, которые нашли свою последовательную реализацию в Спарте и Афинах - наиболее значимых полисах античности. Физическое воспитание в Спарте носило жесткий и прагматичный характер и было полностью подчинено военной цели. Аристотель отмечал, что высоко специализированное спартанское воспитание развивало физическую природу и отсутствие его гуманистической направленности подавляло личность в человеке, всегда испытывало краха там, где человек должен был проявить себя как индивидуум (Безрогов и др., 2003).

В центре афинской системы воспитания был идеал человека как сочетание телесной красоты с духовно-интеллектуальным содержанием. Но эта система существовала в рамках рабовладельческого строя, отражалось на воспитательной системе. Она стала основой для всей последующей эволюции западного образования. Содержала в себе возможность развития различных качеств личности, делая акцент на тех, которые были наиболее выгодными в конкретных исторических ситуациях. В условиях борьбы за победу на атлетических агонах (соревнованиях) все больше пропагандировались атлетическая мораль, культ тела и агон. Такую тенденцию критиковали

философы Ксенофан, Гомер, Сократ, Эсхил, Софокл и Еврипид. Например, Ксенофан, с возмущением отмечает, что люди любят «... скоростью ног и силой кулаков...» (Голощапов, 2001). Это характеризовало процесс борьбы между ценностями культуры тела и культуры духа.

Современный спорт во многом повторяет древнегреческий агонистики (систему подготовку к агонам, или, как их сейчас называют, к играм), ее положительные и отрицательные стороны. Физическое воспитание в Древнем Риме преследовало чисто практические цели. Оно носило военно-прикладной характер и было похожем на древнегреческое спартанское.

В эпоху Возрождения В. Фельтре, Т. Кампанелла, Т. Мор, Я. Коменский предлагали прогрессивные педагогические идеи для организации системы физического воспитания человека. Наиболее ценным в этих идеях было то, что они признавали неразрывную связь между физическим и духовным воспитанием. Но, к сожалению, они не вызвали существенного влияния на практику физического воспитания того времени. В 18-19 вв. в западных европейских странах господствовали системы физического воспитания Гутс-Мутха, Джана и Линга. Эти системы были заинтересованы в военных, или «патриотических» аспектах физического воспитания. Интенсивная милитаризация физического воспитания и спорта наблюдается, особенно в Германии, перед Первой и Второй мировыми войнами. Усилия советской системы физического воспитания были также направлены на организацию военно-физической подготовки. После Второй мировой войны во всем мире педагогические взгляды на физическое воспитание определяются новыми знаниями в области биологических наук, спортивной физиологии, биомеханики. Положительное влияние на развитие физического воспитания вызывают государственные структуры. Но в 30-80-е годы 20 в. развитие научно-методических основ физического воспитания и спорта тормозит их чрезмерная идеологизация и политизация. Физическое воспитание в средних и высших учебных заведениях мало командно-бюрократический подход. Основные усилия науки направляются на развитие спорта высших достижений как средства демонстрации преимущества социалистической системы перед капиталистической.

Совсем другие подходы к физическому воспитанию существуют в Восточной культуре, где Человек, Мир и Природа представляются как единая система, подчиняющаяся единым законам эволюции, как единый живой организм, где все взаимосвязано и взаимообусловлено. Такая ориентация свидетельствует о качественно отличных от западных способов и методах занятий физическим упражнениями, которые не обеспечивают непосредственно прикладных результатов, а способствуют гармонизации функций организма путем создания соответствующих психологических состояний. Основное влияние основатели восточных оздоровительных систем сознательно не концентрировали на развитие мышц, а направляли внутрь организма. Это свидетельствует о качественно иных, по сравнению с западными оздоровительными системами, эффектов, возникающих при выполнении

физических упражнений. Именно на Востоке возник один из самых ценных методов оздоровления - психорегуляция, которая осуществляется в различных формах. Физические упражнения и психоэмоциональная регуляция формируют оздоровительный эффект, проявляющийся в интеграции функций организма и сочетании Человека и Природы (Чаплыгин, 2004). Восточная система физической культуры развивалась на основе философско-религиозных представлений и учений: брахманизма, индуизма, даосизма, конфуцианства, определившие пути развития культуры, традиций, методов укрепления и сохранения здоровья человека, уважения к Человеку, природе и Космоса. Общими принципами в этих учениях является гуманность, человечность, путь к мировой гармонии, преимущество разума над телом, духовной силы над силой физической, сохранение и развитие физического и психического здоровья, устранение болезней и обеспечения полноты жизни. На протяжении многих веков последователи этих учений направляли свои усилия на разработку техники физического, духовного и нравственного совершенствования, с помощью которых стало бы возможным слияние природы человека с окружающим природным миром, воссоединение отдельного с целым. В рамках восточных религиозно-философских учений сформировалось много различных направлений восточных единоборств и оздоровительных систем. Все они имеют философскую и морально-этическую базу, является частью воспитания человека и образа его жизни, служат гармоничному развитию личности. Боевые искусства на Востоке рассматриваются, как хорошая и эстетически выражена противодействие мировому злу, его нейтрализация. В результате происходит ощущение просветления, как мастера, так и мира в целом. Боевые искусства основаны на миролюбии буддизма: его мастера никогда не бывают агрессивными, напротив, любые приемы начинаются с защитных, а не из атакующих движений. Особенностью в восточных единоборствах является то, что достижение определенного результата невозможно без систематического выполнения физических упражнений, с одной стороны, а с другой - без развития определенных морально-этических и эстетических качеств, которые являются составными духовного мира личности. Значительный оздоровительный и духовный потенциал содержится в разных направлениях Йоги, которая включает совокупность методов, способствующих становлению целостной личности, гармонии физического здоровья и духовной красоты человека. Она основана на соблюдении этического кодекса, сложном комплексе физических упражнений, дыхательного контроля, соблюдение гигиенических требований и правил питания (Верещагин, 1982).

В связи с современной интеграцией отечественного образования с европейской, особого внимания заслуживает антропософское учение Р. Штайнера о триединстве природы человека (тело, душа, дух), которое он разрабатывал в конце 19 - начале 20 в. В своей основе оно содержит глубокие традиции, выработанные человечеством. В последнее время это учение широко распространяется в странах Восточной Европы, в частности России. Причиной этого является осознание прогрессивности его философской концепции, одним

из практических воплощений которой является вальдорфская педагогика (Штайнер-педагогика) как целостная система гуманистического воспитания и обучения, на практике решает задачи всестороннего гармоничного развития свободной личности, способной к творческому самоопределению.

Анализ истории педагогики показывает, что в античности образовательная система основное внимание уделяла развитию тела человека, в средние века - души, с Нового времени - духа. Однако, если в Древней Греции через воспитание физически телесного человек развивался и душевно духовно, то в дальнейшем воспитания стало приобретать ярко выраженный односторонний характер: сначала ориентироваться на развитие в основном душевных качеств, позже - преимущественно умственных способностей. Задача педагогики современности заключается в целостном телесно-духовно-душевном развитии человека. При этом должно быть учтен путь, который человечество прошло с античных времен, поскольку как индивидуальное развитие человека, так и уровень его сознания стали совсем другими. Человек современной эпохи внешне не хочет быть связанной и зависимой от традиций, а внутренне он стремится к свободе, чтобы из собственных телесно-духовно-душевных сил строить свои отношения с людьми и окружающим миром. Как никакая другая сфера человеческой культуры, по мнению Р. Штайнера, именно «отрасль педагогики требует от нас участия в ней духа» (Штайнер, 1997). У человека душевно-духовное очень близко к физически-телесному, которое пластично формируется под влиянием духа. Понять тело можно только в том случае, когда в каждом из его членов можно увидеть прозрения духа, а понять дух можно только в том случае, если правильно научиться по его прозрению в теле (Штайнер, 1995). При таком подходе воспитание не противоречит одному из важнейших положений антропософии о том, что духовная наука должна прежде всего заниматься здоровым развитием физико-телесного, тогда в нем сможет свободно оказаться душевно-духовное человека.

Итак, традиционные и современные оздоровительные системы, ориентированные на гармоничное духовное и физическое развитие личности, сейчас нуждаются во всестороннем и глубоком анализе для внедрения их элементов в отечественные оздоровительные системы высших учебных заведений. И речь здесь должна идти не о качестве альтернативы, а о разумном и творческом использовании накопленного опыта прошлого и современности. Перед педагогической наукой стоят задачи научного обоснования целесообразности таких систем и путей их эффективной реализации. При внедрении в учебный процесс новых моделей физического воспитания должны предусматриваться возможности широкого выбора педагогических технологий и форм работы, которые соответствуют запросам каждого студента, состоять из много вариативных компонентов подготовки и иметь новую систему методического обеспечения обучения по индивидуальным программам с большим акцентом на самостоятельную работу студента. С интерпретатора знаний, умений и навыков преподаватель (тренер) обязан превратиться в квалифицированного консультанта, разработчика новых технологий обучения,

способных обеспечить учет индивидуальных особенностей, психолого-педагогический комфорт студента, создать положительную, эмоционально насыщенную атмосферу творчества, нацелить студента на непрерывное развитие и совершенствование своих физических и духовных качеств, укрепление своего здоровья. Эффективность проведения самостоятельных тренировочных занятий будет зависеть от того, насколько студент знает теорию и методику их проведения, понимает цели и задачи, умеет рационально применять средства и методы тренировки, учитывать объем и интенсивность физических нагрузок, умеет анализировать и оценивать результаты тренировочного занятия.

Важной задачей является развитие навыков самоконтроля, регулярного самонаблюдения студентов о состоянии своего здоровья, физического развития, влияния занятий физическими упражнениями на организм, психическое и духовное состояние. Для реализации этой цели целесообразно использовать современные методики валеомониторинга физического и духовного здоровья. Овладевая валеологическими методиками оценки своего здоровья у студентов вырабатываются навыки контроля за ним, привычки здорового образа жизни, умение принимать оптимальные решения по укреплению и развитию своего здоровья.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. В данном исследовании в общих чертах проанализированы существующие оздоровительные системы и пути их внедрения в учебный процесс. Необходимо детальное освещение отдельных оздоровительных систем, разработка конкретных практических путей их реализации и оценка эффективности внедрения. Особого внимания заслуживает дальнейшее изучение и использование опыта педагогических технологий телесно душевно-духовного развития личности, накопленных в вальдорфской педагогике. Новые модели физического воспитания, способствуют не только физическому, но и духовному развитию личности, могут быть весомым вкладом в гуманизацию высшего образования, способствовать внедрению личностно ориентированных педагогических технологий, физическому и духовному оздоровлению общества.

Список использованных источников и литература:

1. Безрогов В.Г. Образовательные системы Востока и Запада в эпоху Древности и Средневековья / Безрогов В.Г., Гуревич А.Я., Корнетов Г.Б. и др. – М. : изд-во РУДН, 2003. – 531 с.
2. Верещагин В.Г. Физическая культура индийских йогов / Верещагин В.Г. – Минск : Пламя, 1982. – 144 с.
3. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта / Голощапов Б.Р. – М. : Academia, 2001. – 312 с.
4. Ионова Е.Н. Вальдорфская педагогика: теоретико-методологические аспекты / Ионова Е.Н. – Харьков : «Бизнес Информ», 1997. – 300 с.
5. Штайнер Р. Духовно-душевные основы педагогики / Штайнер Р. ; пер. с немецк. – М.: Парсифаль, 1997. – 144 с.

6. Штайнер Р. Здоровое развитие телесно-физического как основа проявления душевно-духовного / Штайнер Р.; пер. с немецк. – Калуга : Духовное познание, 1995. – 480 с.

УДК 796.012.2

Кривец Ирина Григорьевна,
старший преподаватель
кафедры физического воспитания

**СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ ДНР
(на примере ГОУ ВПО «ДонАУиГС»)**

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Аннотация. Статья «Система профессиональной психофизической подготовки в государственных образовательных учреждениях и организациях ДНР (на примере ГОУ ВПО «ДонАУиГС»)», автор Ирина Кривец. В работе рассматривается профессиональная психофизическая подготовка специалистов управленческого профиля в вузах ДНР. Приведены модельные показатели характеристик студентов-управленцев и рекомендации по их усовершенствованию.

Ключевые слова: профессиональное образование, система, психофизическое воспитание, модель, программа, диагностика.

Annotation. The article «The System of professional psycho-physical training in the state educational institutions and organizations of the DPR », the author Irina Krivets. The article deals with professional psycho-physical training in high schools administrative profile DPR. Results indicators model student - managers performance and recommendations for their improvement.

Key words: the professional education, the system, psychological and physical education, the model, the program and the diagnostics.

Актуальность. В современных условиях существует проблема профессионального образования, ориентированного на подготовку высококвалифицированных специалистов, которые смогут осуществлять эффективную деятельность в различных административных и производственных сферах ДНР. В целостном образовательном процессе психофизическое воспитание стремится изыскать свои, специфические формы и методы воздействий на улучшение личностных и психофизических показателей студентов в учебном процессе. Однако, при всем разнообразии и различной эффективности предлагаемых средств и методов физической культуры, отсутствует системный подход к использованию психофизического воспитания для повышения готовности к трудовой деятельности специалистов-управленцев. В результате, система профессионально ориентированного психофизического воспитания совершенствуется не целостную систему, а

отдельные составляющие этой системы. Следовательно, для разработки и внедрения высокоэффективных методов психофизического воспитания студентов средствами физической культуры необходима педагогически обоснованная программа психофизического воспитания. Но она невозможна без новых методологических подходов, позволяющих комплексно оценить психофизическую готовность студентов в различных видах управленческой деятельности. А также без изучения закономерностей этих влияний на психофизические состояния, физическую и социальную активность студентов с помощью различных средств и методов профессионального обучения.

Анализ литературы. Комплексный анализ научной и специальной литературы показал, что проблемы повышения качества оценки и диагностики индивидуальных особенностей студентов, а также уровня их психофизической готовности к предстоящей профессиональной деятельности изучали многие ученые, такие как: Судаков К.В., Машин Ю.Д., Скалкин Р.В., Романенко В.А., Анохин П.К., Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г., Тихомиров А.К., Скуратова Т.В., Кузнецов А.В., Леонтьев А.Н., Зациорский В.М., Митин А.Н., Смирнов С.Д. По мнению таких ученых как А. Дубогай, Т. Ротерс [1-8] основной причиной неудач инноваций и реформ в сфере физической культуры стала общая для современной педагогики нерешенность проблемы оптимального сочетания массового образования с современными эффективными физкультурно-оздоровительными программами.

Цель исследования. На основании изучения литературных источников, анализа процесса физического воспитания студентов разработать и экспериментально проверить эффективность педагогических условий управления профессионально ориентированным психофизическим воспитанием будущих управленцев.

Задачи исследования:

1. Выявить педагогические условия управления, организации и реализации профессионально ориентированным психофизическим воспитанием студентов на факультетах управленческого профиля.

2. Определить методы и критерии диагностики исходного уровня психофизической готовности.

3. Экспериментально проверить эффективность педагогических условий управления профессионально ориентированным психофизическим воспитанием будущих управленцев в образовательном учебном процессе.

Для решения поставленных задач использовались следующие **методы исследования:**

- теоретический анализ и обобщение опубликованных материалов научных исследований, научно-методической и справочной литературы;
- обобщение передового и массового педагогического опыта;
- педагогическое наблюдение;
- хронометрирование;
- анкетирование и экспертный опрос;
- педагогическое тестирование;
- психологические и социометрические методы исследования;
- педагогический эксперимент;
- методы статистической оценки.

Результаты исследования. Реализация поставленных задач базировались на концепции повышения психофизической готовности студентов для эффективной управленческой деятельности посредством педагогически обоснованной системы психофизического воспитания. Исходя из цели и задач исследования, мы предполагали, что система психофизического воспитания готовит студентов к управленческой деятельности в условиях учебного процесса и может быть представлена в виде откорректированной в процессе исследований принципиальной схемы (рис. 1.).

Естественно, на начальном этапе не было известно конкретное содержание каждого элемента схемы. Предстояло определить методы и критерии диагностики исходного уровня психофизической готовности, физической и социальной активности, уровня показателей морфофункциональных характеристик, самостоятельной работы студентов, уровней потребности в достижениях, нервно-эмоциональной напряженности, умственной работоспособности и т.д. [9].

Диагностика этих уровней имела не только общие признаки в технологии, показателях, критериях, но и свои специфические особенности.

Изучение этих особенностей на динамической функциональной модели студентов-управленцев показало неоднозначность и разнонаправленность требований, предъявляемых профессиональной деятельностью к различным системам и функциям организма управленцев. При всех изучавшихся видах управленческой деятельности, все регистрируемые показатели изменялись в той или иной мере в ходе учебного процесса. Это естественно, так как (по Анохину П.К.) в динамическую функциональную систему деятельности доминантно вовлечены все подсистемы организма человека.

Так оказалось, что в ходе эксперимента психофизическое состояние студентов-управленцев, в порядке снижения значимости, определяют факторы: аэробной выносливости; силовой динамической выносливости; скоростно-координационной подготовленности; морфологических характеристик; резерва функций кардиогемодинамики. Средние значения морфологических характеристик студентов сочетаются с понижением показателей функциональных состояний, что дает основание оценить их физическое развитие как стандартное, но с тенденцией к ухудшению. Для контрольной группы характерен низкий потенциал аэробной производительности (выносливости), посредственная силовая, скоростно-силовая и скоростно-координационная подготовленность (ловкость). Этот симптом следует расценивать как доказательство понижения уровня физического состояния студентов контрольной группы (рис. 2.).

**Рис.1. Схема экспериментальной организации процесса
«Физическое и психофизическое воспитание»**

Высшая нервная деятельность у студентов управленческого труда обуславливается некоторым превалированием нервно-эмоциональной напряженности. В сочетании с умеренной невротизацией личности этот симптом обеспечивает определенный уровень показателя концентрации и переключения внимания у студентов при реализации заданий, связанных с монотонной умственной деятельностью.

Вместе с тем, гипотетически, можно полагать, что некоторые из этих особенностей связаны, в определенной мере, с профессиональной управленческой деятельностью. Причинно-следственные связи между количественными и качественными показателями управленческой деятельности, с одной стороны, и уровнем факторов, обуславливающих психофизическую готовность студентов, - уже отмечали многие исследователи (Навакатилян А.О., Гребняк В.П., Слюсарев В.Ф., Еремин А.Л., Кузьмина К.И., Семик Т.Н.). В связи с этим, необходимо было определить экспериментальные и контрольные группы с психофизическими показателями, связанными, в наибольшей степени, успешностью управленческой деятельности. Для решения этой задачи использовали факторный анализ. При этом преследовали цель интегрирования переменных в факторы, определения их статистической значимости и отбора наиболее информативных показателей для разработки способов диагностики состояния психофизической готовности. В результате

факторного анализа оказалось, что во всех экспериментальных группах психофизическими факторами, обеспечивающими успешность управленческой деятельности, выступают должное физическое состояние, физическая работоспособность, физическая и социальная активность. Эти общие, неспецифические механизмы имеют различный удельный вес в структурах состояния психофизической готовности в экспериментальных и контрольных группах. Кроме этих общих механизмов для каждой экспериментальной группы конкретизированы и специфические психологические механизмы, обеспечивающие успешность управленческой деятельности. Эти специфические механизмы детерминированы мотивационной доминантой, в качестве которой у студентов выступает престижность, ответственность, обязательность.

Сложная доминанта физической и социальной активности студентов в условиях управленческого труда, детерминирует весь комплекс физических упражнений в программе психофизического воспитания, самостоятельную работу студентов, нервно-эмоциональную напряженность и успеваемость [10].

Доминанта потребности в достижениях (престижности) у студентов-управленцев обуславливает их способность к выполнению быстрых и точных специализированных движений, устойчивость их организма к профессиональной гипокинезии, статическую и динамическую выносливость, психомоторную готовность. Доминанта профессиональной ответственности у студентов определяет устойчивость их организма к профессиональной гипокинезии, физическую и социальную активность, а также умственную и физическую работоспособность. В результате реализации такого подхода, рассматриваемые показатели были агрегированы в математические модели (1 – 4) для оценки уровня психофизической готовности студентов к учебному труду (ФА и СА), предстоящей профессиональной деятельности (УпфГ) и эффективности методики профессионально ориентированного психофизического воспитания (Эф.пфВ).

$$СА = [ПД + УФС + УУР + НЭН + Усп.(ср.)] / 5; \quad (1.)$$

где: СА – социальная активность (в баллах);

ПД – потребность в достижениях (в баллах);

УФС – уровень физического состояния (в баллах);

УУР – уровень умственной работоспособности (в баллах);

НЭН – уровень нервно-эмоциональной напряженности (в баллах);

Усп.(ср) – средний балл успеваемости по результатам сессии.

$$ФА = [ПД + УФС + УФР + СРС + \Sigma \text{контр.упр}] / 5; \quad (2.)$$

где: ФА – физическая активность (в баллах);

ПД – потребность в достижениях (в баллах);

УФС – уровень физического состояния (в баллах);

УФР – уровень физической работоспособности (в баллах);

СРС – психофизическое самосовершенствование (в баллах);

Σ контр.упр. – сумма от средних оценок показателей в контрольных упражнениях психофизического воспитания (в баллах).

$$\text{УпфГ} = [\Sigma \text{ мфх} + \Sigma \text{ контр.упр.} + \Sigma \text{ физ.сос} + \Sigma \text{ псих.хр.} + \text{СРС}] / 5; \quad (3.)$$

где: УпфГ – оценка уровня психофизической готовности студентов (в баллах);

Σ мфх – показатель суммы средних оценок в значимости морфо функциональных характеристик (в баллах);

Σ контр. упр. – показатель суммы средних оценок в контрольных упражнениях психофизического воспитания (в баллах);

Σ физ. сос. – показатель суммы средних оценок физических состояний студентов (в баллах);

Σ псих. хр. – показатель суммы средних оценок психологических характеристик;

СРС – показатель успешности (оценки) самостоятельной работы студентов в психофизическом самосовершенствовании (в баллах).

$$\text{Эф. пфВ} = \left| \frac{(\Phi\text{А} + \text{С}\text{А} + \text{УпфГ} + \text{Усп.}(\text{ср}))}{4} \right| \times \frac{100}{5} \quad (\text{в } \%); \quad (4.)$$

где: Эф.пфВ – показатель эффективности методики профессионально ориентированного психофизического воспитания (%);

$\Phi\text{А}$ – показатель физической активности (в баллах);

$\text{С}\text{А}$ – показатель социальной активности (в баллах);

УпфГ – оценка уровня психофизической готовности студентов (в баллах);

Усп.(ср) – средний балл успеваемости по результатам сессии.

Пригодность разработанных моделей мы проверяли на независимых выборках путем определения коэффициента корреляции между показателями психофизической готовности и рангом успешности профессиональной деятельности [6]. Оказалось, что информативность агрегированных показателей варьирует в пределах $0,78 < R < 0,81$ при $3,6 < t < 4,5$; $0,01 < p < 0,001$. Для оценки интегральных показателей психофизической готовности разработаны сопоставительные нормы в виде шкал. При их составлении в качестве критерия использовали стандартное отклонение нормально распределенной выборки. Шкалы верифицировали путем сопоставления соответствующего интервала с рангом экспертной оценки. В среднем, в 79% случаев, результаты диагностической процедуры совпадали.

При разработке интегрального показателя учитывали набор и значимость факторов, уровни и весовые коэффициенты переменных. Кроме того, разработан порядок и технология определения частных информативных показателей, входящих в интегральный. Таким образом, на базе факторной информативности разработан способ, позволяющий с достаточной (93%) степенью надежности определять уровни эффективности психофизического воспитания, психофизической готовности, физической и социальной активности, самостоятельной работы студентов, потребность в достижениях,

«Актуальные проблемы физической культуры и спорта. Развитие и перспективы»

умственную работоспособность, нервно-эмоциональную напряженность в совокупности с разработанной шкалой и оценивать эти уровни (рис.2.).

Характеристики: 1- потребность в достижениях; 2 – нервно-эмоциональная напряженность; 3 – уровень умственной работоспособности; 4 – самостоятельная работа студентов; 5 – социальная активность; 6 - физическая активность; 7 – уровень физического состояния; 8 – уровень физической работоспособности; 9 – уровень психофизической готовности; 10 - эффективность психофизического воспитания; 11 - успеваемость

Рис. 2. Модельные показатели характеристик студентов-управленцев в формирующем процессе экспериментальной программы психофизического воспитания

Реализация разработанной программы психофизического воспитания показала, что около 80% студентов не соответствуют высокому уровню психофизической готовности. Их состояние требует существенной коррекции. Эту коррекцию осуществляли посредством поэтапного психофизического воспитания. На принципиальной схеме программы психофизического воспитания (рис. 3.) видно, что каждый из видов программы направлены на решение конкретных задач управления психофизическим состоянием студентов.

Этапы психофизического воспитания (в 1 и 2-м учебных модулях) преследуют цели повышения уровней психофизических состояний, умственной и физической работоспособности, поддержание этих уровней, улучшение их состояний к подготовке к управленческой деятельности. Кроме того, на каждом этапе подготовки предусматривается диагностика уровней показателей психофизического воспитания. В целом, процесс эффективной методики профессионально ориентированного психофизического воспитания (учебный блок) представляет собой четырехэтапную систему управления (учебный модуль), где в качестве управляющих элементов выступают различные виды психофизического воспитания, базирующиеся на диагностике уровней изучаемых состояний студентов.

Рис. 3. Блок-схема распределения содержания и средств учебного процесса психофизического воспитания в учебном модуле

Этапное управление психофизическим воспитанием в экспериментальных группах осуществляли посредством специализированной программы. В результате тренировочного макроцикла (учебного модуля) с использованием средств экспериментальной программы в организме студентов произошли определенные положительные изменения в механизмах, обеспечивающих различные аспекты профессиональной деятельности: от устойчивости организма к профессиональной гипокинезии до повышения физической активности и стабильности психодинамических процессов. В результате, психофизическое состояние студентов-управленцев улучшилось на 42,0% и достигло уровня «выше среднего». Превалирование (35%) в экспериментальной программе упражнений аэробного характера способствует расширению функциональных возможностей аппарата кровообращения, стабилизации динамических процессов и координации этих процессов с психическими функциями (Меерсон Ф.З., Пшенникова М.Г., Рыбалко Е.Ф., Megaw Т.). Упражнения скоростно-силового характера приводят к активации корковых структур. В результате уровень психофизической готовности управленцев повышается на 48,0%. Так, под влиянием комплексной экспериментальной программы прирост показателя эффективности психофизического воспитания составил: у студентов экспериментальных групп - 38%, а студентов контрольных групп - 21%. Под влиянием упражнений скоростно-силового характера происходит перестройка нервно-мышечного аппарата, активация психодинамических процессов, совершенствование способности к управлению движениями по пространственно-временным и динамическим характеристикам.

Выводы. Проведенная нами апробация разработанного метода показала, что у лиц, прошедших двухлетний эксперимент, стабильно поддерживался достаточно высокий уровень психофизической готовности, отсутствовали жалобы на утомление, повышалась физическая и социальная активность, мотивация к управленческой деятельности. Анализ успеваемости и эффективности психофизического воспитания свидетельствует о том, что разработанная методика профессионально ориентированного психофизического воспитания является достаточно эффективным средством поддержания уровня здоровья и профессиональной работоспособности управленцев. Реализованный в собственных исследованиях методологический подход с использованием физических упражнений, ориентированный на оперативную коррекцию психофизических состояний студентов, является, на наш взгляд, новым, так как конкретизирует модельные показатели и определяет оптимальные режимы их воздействий для срочного положительного эффекта со стороны профессиональной работоспособности. Изложенные технологии

рассчитаны на эффективную подготовку студентов для управленческой деятельности в условиях высшего профессионального образования.

Список использованных источников и литературы:

1. Судаков К.В., Машин Ю.Д., Скалкин Р.В. и др. Системный анализ производственной деятельности человека как основа диагностики здоровья. // Медицина, 2010. – № 7. – С.8-14.
2. Романенко В.А. Физиологическое обоснование профессионально ориентированной физической подготовки: Автореф. ...дис. докт. биол. наук.– К., 1994. – 55 с.
3. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. – М.: Медицина, 1975. – 243 с.
4. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. – М.: Статистика, 2010. – 263 с.
5. Тихомиров А.К., Скуратова Т.В., Кузнецов А.В. и др. Информативность тестов в технико-эстетических видах двигательной деятельности. // Теория и практика физической культуры. – 2011. – № 11. – С. 27-29.
6. Зациорский В.М. Основы спортивной метрологии. – М.: Физкультура и спорт, 1979. – 152 с.
7. Дубогай О.Д. Дневник укрепления здоровья / Дубогай О.Д. // Валеология, 2010. - № 7. - С. 12.
8. Актуальные вопросы физического воспитания учащейся молодежи: теория и практика: монография / [А.Г. Черноштан, Ю.В. Драгнев, А.В. Отравенко и др.]. / Под общ. ред. Т.Т. Ротерс. - М.: Изд-во «ЛНУ имени Тараса Шевченко», 2008. - 320 с.
9. Кривец И.Г., Куприенко М.Л. Система управления психофизическим воспитанием студентов в вузе. // Materialy VIII mezinarodni vedecko-pakticka koference «Veda avznik – 2011/2012». – Dil 26. Lekarstvi. Telovychova a sport: Praha. Publishing House «Education and Science» 05.01.2012. – С. 57-61.
10. Кривец И.Г., Куприенко М.Л. Диагностика индивидуальных психофизических способностей студентов // Материалы IX Международной научно-практической конференции «Актуальные научные достижения - 2013» Прага. 27.06.-05.07. 2013. Т. 10. – С. 74-80.

УДК 796.011.3

Кривцун-Левшина Лариса Николаевна,
*канд. социол. наук, доцент кафедры
спортивно-педагогических дисциплин*

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ АГИТАЦИИ И ПРОПАГАНДЫ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ

*Витебский государственный университет им. П.М. Машиерова,
Республика Беларусь*

Аннотация. Функциональность агитации и пропаганды в физическом воспитании студентов. Кривцун-Левшина Лариса Николаевна. В статье излагаются понятие, виды и компонентный состав функциональной модели агитации и пропаганды в области физической культуры и здорового образа жизни. Дается анализ функционирования данной модели в регламентирующем документе обеспечения физического воспитания студентов в вузе.

Ключевые слова: физическая культура, физкультурная деятельность, физкультурная активность, агитация и пропаганда, физическое воспитание, студенческая молодежь.

Annotation. Functionality of agitation and propaganda in physical education of students. Krivtsun-Levshina Larisa N. The article describes the concept, types and components of the functional model of agitation and propaganda in the field of physical culture and healthy lifestyle. The analysis of functioning of this model in the regulating document of providing physical education of students in high school is given.

Keywords: physical culture, physical activity, physical activity, agitation and propaganda, physical education, student youth.

Введение. Гарантом будущего состояния общества является студенческая молодежь, занятая подготовкой к высококвалифицированному труду и активно участвующая в разнообразных видах деятельности. Совокупность социально-личностных и профессиональных качеств студентов следует рассматривать в аспекте физической, психической и духовной подготовленности к требованиям социальной и профессиональной среды. Если оценивать молодежь как социальный ресурс страны, становится очевидной значимость занятий физическими упражнениями (ФУ) в современном образе жизни. Вместе с тем проблеме увлеченности молодежи физической культурой не уделяется достаточного внимания в том плане, что с изменением всех сторон жизнедеятельности общества изменяется и личность, а, следовательно, и ее социально-личностные характеристики, в том числе и в области физической культуры (ФК). Личность относительно самостоятельно вырабатывает и принимает тип и направленность поведения как основу того или иного образа жизни. В тоже время формирование типа и направленности поведения осуществляется под воздействием социальной среды: семьи, друзей, сверстников, учреждений образования, культуры, средств массовой коммуникации, религии. Эти агенты социализации по-разному оказывают на неё воздействие. Направленное воздействие на студентов в плане их физического развития, совершенствования и подготовленности отводится системе образования, конкретно учебному предмету – «физическая культура». В этой связи одной из задач физического воспитания в вузе является формирование мотивов физического самосовершенствования, активного отношения студентов к ФК.

В теории и практике ФК изучены различные пути формирования физкультурной активности студентов. В то же время исследования показывают, что для их большинства занятия ФУ остаются на уровне зрелищ; их физическая подготовленность не отвечает в полной мере требованиям состояния развития

производства, науки и культуры. На протяжении обучения в школе и в вузе у большинства студентов не удается воспитать мотивы и привычку к систематическим занятиям ФУ (Р.И.Купчинов,2007).

Обзор литературы. В изучении проблемы физкультурной активности личности выделяется несколько направлений. Рассматривается влияние коммуникативных каналов, социальной среды, формального и неформального окружения (Г.Г.Водолажский,1969; М.М.Еншин,1989; С.А.Багиров,1992), общественного мнения (П.А.Рудик,1974; И.И.Щербаков,1986; В.И.Соколов,1987 и др.); организации воспитательной работы в физкультурных коллективах, по месту жительства, совершенствования учебного процесса по физическому воспитанию, содержания и структуры занятий, методов их проведения (И.И.Тихонов,1982; С.Д. Неверкович,1986; В.Н.Кряж, С.К.Городилин,1993; Лу Иань, 2000; Н.В.Васенков, 2008 и др.); содержания и закономерностей процесса ориентирования студентов на физкультурную деятельность (ФД) (В.А.Соколов, 1985; Л.Н.Кривцун-Левшина, 1991, 2004, 2014) в условиях вуза.

Существенную роль в формировании физкультурной активности личности отводят агитации и пропаганде (М.Я.Виленский, 1990; Л.И.Лубышева, 1990-2003; П.А.Виноградов, 1995, Ю. Шаршакова, 2000 – 2004 и др.). В качестве их видов определяются устная, письменная, устная и показательная АиП (Я.Р. Вилькин, Т.Н. Каневец, 1985), в качестве форм - спортивно-театрализованные представления (В.П.Шевченко,1990), конкурсы в области физкультурных знаний (В. Ясучен,1998), образовательные программы «физическая культура» (Д.Н.Давиденко,1999). Раскрывается и содержательная сторона агитации на ФД (Л.Н.Кривцун-Левшина, 2005,2008); поэтапное формирование знаний и поведения как компонентов интереса к занятиям ФУ (Б.А.Акишин, Н.В.Васенков, 2008); тематическая направленность образовательных программ в физкультурных Пиартехнологиях (Л.Б.Шорохова, 2008). Изучая различные стороны агитации и пропаганды как фактора формирования физкультурной активности личности, в исследованиях недостаточно полно раскрывается ее общая модель, не изучен ее функциональный статус в процессе физического воспитания в вузе.

В этой связи **цель исследования** – разработать функциональную модель агитации и пропаганды в области физической культуры и определить ее место в базовом государственном документе – Типовой учебной программе для учреждений высшего образования «Физическая культура».

Методами исследования стали теоретический анализ литературных источников, моделирование, контент-анализ, обобщение, описание.

Результаты исследований. Формирование физкультурной активности личности – это социокультурный процесс, осуществляемый системой социальной ориентации на ФД на институциональном и неинституциональном коммуникационных уровнях. К институциональному каналу коммуникации относится СМИ, соответствующие организации как субъекты ориентации (детские сады, общеобразовательные школы, средние и высшие

профессиональные учебные заведения, медицинские, физкультурно-спортивные, культурные учреждения и т.д.). К *неинституциональному* каналу относится ориентирующее воздействие на личность неформального и семейного окружения. Функциональным звеном в ориентировании личности на занятия ФУ является агитация и пропаганда. Под категорией «*агитация*» (от лат. *agitatio* – побуждение к чему-либо, возбуждение) понимается действие, преследующее задачу убедить в чем-либо, склонить к чему-либо; под «*пропагандой*» (от лат. *propaganda* – распространять) – распространение и разъяснение идей, учений, взглядов, теорий)[1]. Агитация и пропаганда осуществляются во всех сферах жизнедеятельности. В области ФК *агитация и пропаганда (АиП)* - это целенаправленная деятельность по внедрению в сознание людей научно-обоснованных идей, взглядов, теорий, практического опыта по совершенствованию физических и духовных возможностей человека, их распространению и популяризации с помощью средств массовой коммуникации. Объектом АиП являются отдельные личности, социально-демографические группы с различным уровнем информи-рованности, образованности, мотивами, состоянием здоровья, двигательными и физическими способностями. Ее предмет – сознание, чувства и эмоции, образованность людей в области ЗОЖ, занятий ФУ физкультурно-оздоровительной или физкультурно-спортивной направленности. Цель АиП – формирование устойчивой физкультурной активности различных групп населения. Ее задачами выступают: 1. Повышение физкультурной грамотности населения в области ФК и ЗОЖ. 2. Формирование мотивов занятий ФУ и доведение их до уровня убеждения в необходимости этих занятий. 3. Популяризация средств и форм ФК, и на этой основе привлечение к регулярным занятиям ФУ различной направленности. 4. Поддержание и повышение физкультурной активности личности. Обеспечение цели и задач АиП возможно при тщательно подобранных ее видах, формах и средствах. В общем виде эти компоненты предстают в качестве ее функциональной модели (см. рис.1.). Устная АиП – это целенаправленный процесс вербального воздействия на личность в ходе межличностного или межгруппового общения.

Рис. 1. Функциональная модель агитации и пропаганды.

Печатная АиП представляет собой визуальный способ информирования в текстовой форме. Наглядная АиП – это визуально-пространственный способ подачи информации. Показательная АиП выступает как физкультурно-спортивные выступления занимающихся ФУ для демонстрации своих достижений. Системообразующим компонентом функциональной модели АиП является ее содержание. Исследования показывают, что АиП в области ФК должна включать в себя информацию, раскрывающую знания обо всех сторонах ФД: обоснованию ее необходимости и организации, методических и контрольно-оценочных аспектах [2]. *Обоснование деятельности* – этап формирования в сознании личности смысловой установки. В этой связи содержательной направленностью АиП является комплекс следующих сведений:

- об общественных и личных потребностях в физическом и духовном совершенствовании для оптимального функционирования в социальной и природной среде;
- об анатомо-физиологических закономерностях функционирования организма человека, оптимальных параметрах его веса, пульса, артериального давления;
- о физических и двигательных качествах, необходимых для оптимальной жизнедеятельности, их уровне развития для человека определенного пола, возраста, профессиональной принадлежности и т.д.;
- о полифункциональности ФД, ее целях и задачах. Раскрытие вопросов *организации ФД* – этап формирования программно-нормативной и поведенческой установок на занятия ФУ.

Здесь должны освещаться следующие сведения:

- о постановлениях, приказах руководящих органов и учебных заведений; программных документах по вопросам здоровья населения, занятий ФУ;
- о научно обоснованных способах организации и проведения этих занятий;
- о материальном обеспечении, преимуществах того или иного инвентаря, спортивной формы, мест и стоимости занятий в конкретных видах и формах ФУ.

Раскрытие *методических аспектов ФД* – системообразующий компонент содержания АиП, направленный на формирование знаний и умений эффективных занятий ФУ. Он включает в себя сведения:

- о содержании и функциональной направленности, преимуществах, показаниях и противопоказаниях занятий различными видами и формами ФД;
- о методиках проведения, достигнутых анатомо-физиологических, физических, двигательных результатах занятий ФУ у различных групп занимающихся;
- о физкультурных традициях, спортивных событиях в стране, за рубежом, в учебных заведениях.

Контрольно-оценочный аспект ФД в содержании АиП – это информирование личности о результатах организации и проведения занятий ФУ. Здесь должны доводиться сведения:

- о целях и результатах оценки состояния занятий ФУ студентов в учебных заведениях и физкультурно-спортивной работе, в досуговое времяпровождение личности или социально-демографических групп;
- о способах контроля (самоконтроля) за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью;
- об изменениях в функциональном, физическом, психическом состоянии занимающихся в результате занятий ФУ;
- об условиях проведения физкультурно-спортивных мероприятий, видах поощрения, о лицах, удостоенных таких поощрений;
- о формах, методах, времени и месте агитационно-пропагандистской работы.

Для обеспечения здоровья человеку необходим и комплекс мер, составляющих структуру ЗОЖ. Поэтому содержание АиП должно включать сведения обо всех его компонентах: - о негативном воздействии на организм человека курения, алкоголя, наркотиков и способах борьбы с ними; - о воздействии на организм человека закаливающих, природных средств оздоровления, их принципах и методах; - о способах гигиены тела, одежды, жилья, занятий ФУ; - о полезности (неполезности) для человека различных продуктов питания, способах их отбора и приготовления к употреблению; - о необходимости и способах саморегуляции психического состояния, рационального режима труда и отдыха; - об особенностях ФУ, питания и гигиены в различных условиях проживания.

Эффективность АиП во многом зависит от учета в ее содержании социально-демографических особенностей личности или социальной группы. К ним относятся знания интересов и потребностей человека в области ЗОЖ и ФУ, половых, образовательных, возрастных и профессиональных характеристик, социального и семейного статуса, соотношения занятости, усталости и досуга, регионально-территориальных характеристик, состояния материальных возможностей, социально-психологических особенностей.

Рассмотренные структурные компоненты АиП в области ФК и ЗОЖ образуют целостность системы информационного ориентирования личности на ФД. Следовательно, и процесс воспитания у студентов устойчивой физкультурной активности посредством АиП должен обеспечивать функциональную целостность ее модели в вузе. Физическое воспитание в учреждениях образования РБ направлено на реализацию комплекса задач в рамках законов «Об образовании», «О высшем образовании», «О физической культуре и спорте», Концепции и Программы непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь на 2006-2010, 2011-2015, 2016-2020 годы, Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса. Но основным институциональным звеном агитационно-пропагандистского воздействия на студентов является учебный процесс по физическому воспитанию в вузе и его конкретный субъект – преподаватель физического воспитания, деятельность которого по данному учебному предмету регламентируется Типовой учебной программой для высших учебных заведений по предмету «Физическая культура». Анализ отражения вопросов АиП в названном документе показал, что они представлены в нем в виде теоретического раздела данной дисциплины. В его содержание включена тематическая информация содержательного компонента функциональной модели АиП. В тоже время в ее компоненте «Обоснование деятельности» отсутствуют практически все ее необходимые структурные аспекты. В компоненте «Организация ФД» не отражены вопросы материального обеспечения, преимуществах того или иного инвентаря, спортивной формы, мест и стоимости занятий в конкретных видах и формах ФУ. В «Методическом аспекте ФД» отсутствуют сведения о содержании и функциональной направленности, преимуществах, показаниях и противопоказаниях занятий различными видами и формами ФД. В содержании «Контрольно-оценочного аспекта ФД» не отражены вопросы о целях и результатах оценки состояния физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы и занятий ФУ в учебных заведениях, в досуговое времяпровождение отдельной личности, различных социально-демографических групп; об условиях проведения физкультурно-спортивных мероприятий, предполагаемых видах поощрения, о лицах, удостоенных таких поощрений; о формах и методах агитационно-пропагандистской работы. В содержании по вопросам ЗОЖ не отражена информация о необходимости и способах саморегуляции психического состояния, особенностях ФУ, питания и гигиены в различных условиях проживания. Во всех содержательных компонентах теоретического раздела

Программы не отражена его ориентация на социально-демографические особенности личности или социальной группы. Основными формами обеспечения теоретического раздела являются урочные и неурочные занятия, в методике обеспечения которых не указаны виды АиП в учебных заведениях.

Выводы. 1. Педагогические технологии физического воспитания в вузе имеют объективные и субъективные стороны. С объективной стороны они научно обоснованы, приняты системой образования, передаются в процессе подготовки специалистов в области ФК. С субъективной стороны они выполняются преподавателями физической культуры, тренерами по видам спорта в учебных учреждениях. Поэтому эффективность физического воспитания в вузе зависит от степени совпадения этих сторон, как с точки зрения воспитания и совершенствования физической, так и с точки зрения мотивационной стороны личности студента на ЗОЖ. 2. При наличии имеющихся в науке и практике ответов на вопросы о способах формирования физкультурной активности студентов в ходе учебной деятельности остается потребность в изучении трех сторон единой цепи отношений: отношение субъекта учебно-воспитательной деятельности к необходимости формирования у студентов физкультурно-ориентированных мотивов – отношение студентов к ФУ в форме действенных мотивов – их реальная физкультурная активность. 3. Типовая учебная программа по предмету «Физическая культура» в вузе по своему содержанию должна быть представлена как система педагогических действий, направленных на решение обеспечения общества здоровыми и физически подготовленными членами, реализация которой в определенной степени зависит от комплекса видов, форм и содержания АиП в области ФК и ЗОЖ.

Список использованных источников и литература:

1. Словарь иностранных слов. – М.; Советская энциклопедия, 1964. – С. 20, 525.
2. Кривцун-Левшина, Л.Н. Агитационно-пропагандистская деятельность как фактор валеологического образования в вузе /Л.Н.Кривцун-Левшина, В.П. Кривцун // Наука. Образование. Технологии -200 // Матер. Междун. н-практ. конф. – Кн.3: Актуальные проблемы реформирования педагогического образования /редколл. Н.В. Зайцева (гл. ред.) и др. – Барановичи: РИО БарГУ, 2008. – С. 200-2003.

УДК 796.011.3

Кулешина Марина Валериевна,
старший преподаватель кафедры
физического воспитания
Пастушенко Станислав Янович,
студент

МОТИВЫ И МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», ДНР

Аннотация. Статья «Мотивы и мотивация студентов к занятиям физической культурой и спортом», авторы: Кулешина Марина и Пастушенко Станислав. В статье показана важность физического воспитания для здоровья студенческой молодежи на современном этапе. Определены и проанализированы приоритетные мотивы, их составляющие и стимулы, которые способствуют формированию мотивации студентов к физическому самосовершенствованию, к занятиям физической культурой, улучшению отношения к собственному здоровью. Предложены новые направления регулирования сферы физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: состояние здоровья, физическое развитие, физическая подготовленность, физические качества физическое воспитание, спорт, мотивы, мотивация.

Annotation. The article «The Motives and motivation of students to employments by physical culture and sports», the authors: Kyleshina Marina and Pastushenko Stanislav. The article shows the importance of physical education for the health of students at the present stage. Identified and analyzed the priority motives, their components and incentives that contribute to the formation of motivation of students to physical self-improvement, to physical education, improve attitudes to their own health. New directions of regulation of the sphere of physical culture and sports of the Donetsk People's Republic are offered.

Key words: state of health, physical development, physical fitness, physical qualities physical education, sport, motives, motivation.

Актуальность. Значительное ухудшение экологического состояния планеты, применение опасных технологий и вредных веществ, большое стрессовое и информационная ежедневная нагрузка, малоподвижный образ жизни и другие факторы риска приводят к значительному ухудшению здоровья и физического состояния молодежи.

Сохранение и укрепление здоровья современной молодежи, наращивания резервов, стимулирование защитных сил организма во многом определяется уровнем активной двигательной деятельности, которая является неотъемлемой частью образа жизни, зависит от организации физического воспитания, особенностей типа нервной системы, количества свободного времени, мотивации к занятиям, доступности спортивных сооружений и мест отдыха студентов [1, 2].

На современном этапе развития науки в области физической культуры и спорта одной из главных проблем является проблема повышения физической активности студентов. Ведь двигательный режим студентов настолько несовершенен, что не обеспечивает даже минимума биологических потребностей организма.

Физическое воспитание в системе высшего образования направлено не только на формирование жизненно-важных двигательных умений и навыков, развитие физических потребностей, но и должно влиять на формирование

мотивационных характеристик студентов, воспитание активной социальной ориентации на здоровый образ жизни.

Физическая культура является одним из факторов, формирующих здоровый образ жизни. Студенты, готовясь к своей будущей профессиональной деятельности, вероятно сначала должны иметь мотивацию на сохранение и поддержание своего собственного здоровья.

Большое значение в формировании позитивного отношения к занятиям физической культурой студентов высших учебных заведений играет мотивация к занятиям физической культурой и спортом. Сохранение и укрепление здоровья молодежи, наращивания резервов, стимулирование защитных сил организма в значительной степени определяется образом жизни, деятельностью общественных институтов, направленных на профилактику заболеваний, создание условий для полной реализации каждым человеком индивидуального потенциала здоровья [1, 5].

Изучение мотивации может способствовать определению стимулов, побуждающих студентов к повышенной активной деятельности по самосовершенствованию морально-волевых, физических качеств, направить на духовное, физическое становление и формирование активной жизненной позиции в обществе.

Таким образом, на современном этапе принципиально актуальной является необходимость определения цепочки мотивационных потребностей студентов к систематическим занятиям с учетом национальных и региональных приоритетов относительно особенностей физических нагрузок и видов двигательной активности. Такой подход позволит влиять на формирование желания использовать физическую культуру с целью физического и психологического оздоровления населения.

Анализ литературы. Вопрос мотивации студенческой молодежи к занятиям физической культурой и спортом рассматривают в своих трудах многие ученые. Например, проблему формирования студентов высших учебных заведений в культурно - досуге деятельности рассматривают в своих трудах ученые Береза Г.П., Гиптерс З.В., особенности физической подготовки студентов высших учебных заведений в своих трудах рассматривает Савчук С.А. и другие. По мнению П. Ильина мотивы к занятиям физической культурой могут быть направлены как на процесс деятельности (потребность в двигательной активности, в получении впечатлений от спортивной деятельности) так и на результат [3].

В то же время специалисты продолжают отмечать дефицит двигательной активности студенческой молодежи, низкий уровень физической подготовленности и физического здоровья, что свидетельствует о низком уровне условий реализации мотивационного подхода к организации физического воспитания (Т.В. Антонова, Л. В. Закурин, Л. И Лубышева, С. В. Королинская, и другие).

В процессе изучения научной литературы, раскрывающей различные подходы к формированию мотивации к двигательной активности, можно

выявить противоречие между научно-обоснованной необходимостью обеспечения процесса формирования мотивации молодежи к занятиям по физическому воспитанию, с одной стороны, и недостаточной разработанностью этого вопроса, с другой.

Цель и задачи исследования. Целью работы является определение мотивационных потребностей к занятиям физической культурой студентов, приоритетных форм и видов физической активности с целью превращения ее в мотивы деятельности, что будет способствовать физическому развитию, улучшению физического, психического и социального здоровья молодежи.

Для достижения указанной цели поставлены следующие **задачи**:

1. Проанализировать данные научно-методической литературы.
2. Определить мотивы к занятиям физической культурой и спортом во время обучения в высшем учебном заведении.
3. Установить внешние и внутренние факторы, влияющие на формирование мотивационных стимулов в повышении двигательной активности студентов.
4. Выявить особенности влияния факторов на формирование мотивационных потребностей студентов в физкультурной деятельности.

Объектом исследования являются процессы развития сферы физической культуры и спорта, мотивы и мотивации к занятиям физкультурой и спортом.

Предмет исследования – теоретические, методические основы и практические аспекты регулирования развития мотивов и мотиваций к занятиям физической культурой и спортом.

Результаты исследования. Физическое воспитание личности осуществляется при активном воздействии не только на физические способности человека, но на ее чувства и сознание, психику и интеллект. Это обеспечивает формирование устойчивых социально-психологических проявлений – положительной мотивации, ценностных ориентиров, интересов в сфере физической активности и здоровом образе жизни.

Основным инструментом в реализации личных мотивов и потребностей студентов является комплексное использование образовательных технологий спортивно-оздоровительной направленности с учетом состояния здоровья, физической подготовленности, мотивационных и психоэмоциональных особенностей. В силу этого технология формирования мотивационных потребностей определяется многими факторами: этническими и культурными традициями, природно-климатическими особенностями территории проживания, спецификой деятельности [1, 4].

Знать причины, побуждающие личность заниматься физической культурой, недостаточно для повышения мотивации. Каждый студент имеет свои индивидуальные мотивы, побуждающие его заниматься физическим воспитанием

Управление физическим потенциалом студентов осуществляется в процессе различных форм двигательной активности. Сегодня традиционное

занятие по физическому воспитанию обеспечивает, в среднем, до 20% необходимой недельной активности студентов [2].

Единственная обязательная форма организации занятий физическими упражнениями в вузе, в лучшем случае, способствует обучению студентов отдельным видам движений. При этом физический потенциал практически не меняется или улучшается настолько несущественно, что не способствует достижению оздоровительного эффекта.

В связи с указанным, особое место должны занимать внеурочные формы организации занятий физкультурой и спортом. Однако, занятия в секциях и кружках по отдельным видам спорта не являются обязательными. Поэтому массовое участие студентов в таких формах предполагает наличие уже сформированного у них положительного отношения к физической культуре, осознанной потребности в систематических оздоровительных занятиях.

Для повышения активности студентов и формирования в них потребностей по занятиям физической культурой рекомендуется использовать:

- механизм формирования привычек поведения, который предусматривает введение в деятельность студентов систематического выполнения индивидуальных заданий по физкультуре и проверки их результатов;

- оценку результатов физической активности, которая должна фиксировать сдвиги, что происходит под влиянием систематических занятий;

- накопление практического опыта положительных изменений в физической подготовленности под влиянием систематических занятий физическими упражнениями;

- влияние эмоциональных факторов и впечатлений во время посещения спортивных соревнований;

- подражания положительных примеров физического совершенствования;

- привлечение к непосредственному участию в вузовских соревнованиях всех студентов, относящихся к специальной медицинской группе;

- учета интересов и желаний при выборе физических упражнений, что способствует получению положительных эмоций от физической активности.

Мотивация – это соотнесение целей, стоящих перед человеком, которых он стремится достичь, и внутренней активности личности, т. е. ее желаний, потребностей и возможностей [7].

Начальный период обучения в высшем учебном заведении является определяющим моментом в жизни студента, как в социальном, так и в физиологическом отношении. Новые условия обучения, высокий уровень общей учебной нагрузки, его объем, и новизна вызывают достаточный уровень умственной и физической усталости. Студентам приходится адаптироваться не только к новым условиям жизни, учебы, но и к регулярным физическим нагрузкам в процессе занятий по физической культуре.

Установлено, что дефицит двигательной активности, необходимой для поддержания нормального уровня здоровья и физической кондиции, составляет 60-70% от необходимого объема. А это, в свою очередь, приводит к

значительному снижению уровня умственной и физической работоспособности молодого организма [5].

Мотивация - процесс формирования и обоснования намерения что-либо сделать или не сделать. Сформированное обоснование своего поступка, действия - мотив. Это внутреннее состояние личности, которая определяет и направляет ее действия в каждый момент времени.

Мотивация к физической активности - особое состояние личности, направленное на достижение оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности.

Процесс формирования интереса к занятиям физической культурой и спортом - это многоступенчатый процесс: от первых элементарных гигиенических знаний и навыков (в детском возрасте) до глубоких психофизиологических знаний теории и методики физического воспитания и интенсивных занятий спортом.

Стремление достичь определенного уровня, перегнать в своих спортивных достижениях соперника – является одним из мощных регуляторов. Особенно это желание характерно для профессиональных спортсменов. Стремление быть лучшим среди себе подобных - это мощнейшая мотивация для самостоятельных занятий молодежи физическими упражнениями.

Суть эстетической мотивации заключается в соблюдении моды на здоровье, на хорошее человеческое тело. Она довольно часто присутствует там, где занимаются аэробикой, атлетической гимнастикой, системой йога и другими видами спорта. Эстетическая мотивация не имеет долгосрочной направленности на конкретные направления и виды спорта. Приходит другая мода, и показатель эстетической направленности меняется. Но, когда эстетическая мотивация взаимодействует с модой на укрепление здоровья, красоту человеческого тела, она не исчезает и со сменой моды.

Наряду с положительными, на физкультурной активности сказываются и «негативные» мотивации. Под негативными мотивами следует понимать мотивы, которые мешают и составляют определенные неудобства, осознанные личностью, препятствующих реализации определенных действий. Основными факторами являются: домашняя занятость, особенности характера, профессиональной деятельности, отсутствие компании для занятий и места для занятий рядом с домом, плохое самочувствие и другие. Можно выделить три основные группы мотивов:

– группа актуальных мотивов: своевременное получение зачета; приобретение уверенности в себе; избежание конфликта с преподавателем; повышение уважения к себе со стороны товарищей по группе, близких; улучшение внешнего вида и впечатления на окружающих (улучшить телосложение, подчеркнуть выигрышные особенности фигуры, улучшить пластику движений, совершенствовать двигательные умения и навыки);

– группа оздоровительных мотивов: потребность в повышении физической подготовленности и работоспособности; улучшение физического развития; получение максимальной оздоровительной пользы от движений;

– группа психологически значимых мотивов: снятие эмоционального напряжения; предупреждение развития стрессовых состояний; отвлечение от неприятных мыслей; восстановление психической работоспособности; гедонистические мотивы.

Выводы. Проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения была и остается одной из важнейших проблем человеческого общества. На сегодняшний день лишь звучат призывы быть здоровым, а социальная среда и реальная практика свидетельствуют об ухудшении здоровья молодежи, обострении сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических и инфекционных заболеваний. Современный уровень урбанизации, научно-технического прогресса, комфорта является причиной хронического «двигательного голода».

Нынешние студенты - это основной трудовой резерв нашей страны, это будущие родители, и их здоровье и благополучие является залогом здоровья и благополучия всей нации. В связи с этим огромную роль играет изучение мотивов, интересов и потребностей современной молодежи в занятиях физическими упражнениями.

Мотивация к физической активности – особое состояние личности, направленное на достижение оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности. Процесс формирования интереса к занятиям физической культурой и спортом – это многоступенчатый процесс, от первых элементарных гигиенических знаний и навыков до глубоких психофизиологических знаний теории и методики физического воспитания, и интенсивных занятий спортом.

Основные мотивы к занятиям физической культурой в вузе делятся на оздоровительные, коммуникативные, соревновательно-конкурентные, эстетические, познавательно-развивающие, творческие, профессионально-ориентированные, статусные, административные и психолого-значимые воспитательные, культурологические.

Мотивация студентов к занятиям физическими упражнениями заключается в улучшении внешнего вида и впечатления на окружающих людей, совершенствование телосложения, подчеркивание «выигрышных» особенностей фигуры, увеличение пластичности движений.

Занятия физическими упражнениями положительно влияют на психическое состояние подрастающей молодежи, а именно: обретение уверенности в себе; снятие эмоционального напряжения; предупреждение развития стрессовых состояний; отвлечение от неприятных мыслей; снятие умственного напряжения; восстановление психической работоспособности. Определенные виды физических упражнений являются незаменимым средством нейтрализации отрицательных эмоций у человека.

Список использованных источников и литературы:

1. Бака Г. Сравнительная оценка физической подготовленности как фактор мотивации студентов к физической активности / Г. Бака, А. Шпаков//

Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2008. – № 3 – С. 8-11.

2. Барановская Д.И. Роль физкультурных занятий в формировании мотивации к занятиям физической культурой студенческой молодежи / д. И. Барановская, В.И. Врублевская // Актуальные проблемы оздоровительной физической культуры и спорта для всех на современном этапе: матер. VIII междунар. науч. сессии по итогам НИР за 2004 г. - Минск: БГУФК, 2005. – С. 13-16.

3. Бердичевский Ю.И. Особенности ценностных ориентаций спортсменов / Ю.И. Бердичевский, Г.И. Минц // Спорт в современном обществе: сб. наук. тр. – М.: ФКиС, 1980. – С. 36-38.

4. Бех И. Д. Воспитание личности / – К.: Лебедь, 2003. – Т.2. – С. 215-225.

5. Вергунова В.М. Мотивация студентов Дальневосточного государственного аграрного университета к физической активности / В. М. Вергунова, В.М. Горшенин, А.В. Лейфа // Современные проблемы физической культурой и спорта: матер. IX наук. конф. – Хабаровск: ДВГАФК, 2006. – С . 25-27.

6. Визит М.М. Физическая культура личности / М.М. Визит. – Кишинев: Штиннтица, 1989. – 256 с.

7. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы /- СПб.: Питер, 2006. – 512 с.

УДК 796:613.71

Куприенко Маргарита Львовна
старший преподаватель
кафедры физического воспитания

СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО- РАЗВИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ ОТКЛОНЕНИЯ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», ДНР*

Аннотация. Система формирования оздоровительно-развивающих мероприятий для студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья. Куприенко Маргарита. В статье рассматривается проблема повышения эффективности планирования комплексных программ специального медицинского отделения государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования.

Ключевые слова: выносливость, развитие, активность, контроль.

Annotation. Definition of rational system of recreational and educational activities for students who have problems with health. Kuprienko M.L. The article considers the problem of increasing the efficiency of planning of complex programs of special medical Department of the higher educational institutions.

Key words: endurance, development, activity, control.

Актуальность. Определение эффективности сочетания оздоровительных тренирующих форм, учебных занятий и спортивно-массовых мероприятий в работе со студентами специальных медицинских групп государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования является актуальным в подготовке специалистов высокого профессионального уровня.

Анализ литературы. Научные исследования по формированию оздоровительных программ проводятся учеными различных государств. Д.Х. Уилмор, Д.Л. Костил в своих трудах уделяют особое внимание развитию аэробной выносливости, как средству оздоровления. Ю.В. Менхин и А.В. Менхин обосновывают эффективность применения различных направлений оздоровительной аэробики в учебных занятиях. Необходимо отметить о выдвигаемых авторами рекомендаций комплексного подхода к составлению оздоровительных программ. Особое внимание авторы уделяют необходимости развития аэробной выносливости молодежи, как основного фактора повышения уровня функционального состояния и физического развития.

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является определение (построение) рациональной системы оздоровительно-развивающих мероприятий для студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, позволяющей решать задачи воспитания здоровой высокоинтеллектуальной молодежи.

Результаты исследования. В настоящее время физическое воспитание в высших учебных заведениях выступает с одной стороны, как физкультурно-спортивная деятельность, а с другой является учебной дисциплиной, ориентированной на выполнение социального заказа - подготовку всесторонне развитой гармоничной личности, которая имеет высокий уровень здоровья, необходимое физкультурное образование, физическую подготовленность и соответствует требованиям учебно-квалификационной характеристики [1].

Система формирования оздоровительно-развивающих мероприятий для студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья должна включать следующие составляющие разделы, посредством которых эффективно решаются задачи оздоровления студенческой молодежи:

- учебные практические занятия;
- занятия в адаптированных спортивных секциях;
- занятия в группах адаптивной физической культуры;
- самостоятельные занятия, с учетом рекомендаций по нозологии заболеваний;
- культурно-массовые мероприятия (различного уровня);
- спортивно-массовые мероприятия (различного уровня);
- образовательные тренинги (проводятся специалистами по видам спорта);
- самостоятельная теоритическая подготовка.

Учебные занятия по физическому воспитанию студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья являются достаточно значительными в системе высшего образования, что обусловлено низким уровнем физического развития, двигательной активности, самооценки, социальной значимости данной категории студентов.

Соответственно основными определяющими задачами целевой программы по физическому воспитанию специального медицинского отделения являются:

- реабилитация (восстановление утраченных или ослабленных функций организма);
- профилактика сопутствующих заболеваний;
- повышение уровня физического развития;
- повышение уровня функционального состояния;
- повышение уровня двигательной активности;
- лабилизация нервных процессов;
- социальная адаптация.

Восстановление утраченных или ослабленных функций организма студентов осуществляется непосредственно на практических занятиях по физической культуре (соответственно нозологии заболеваний) с учетом наличия сопутствующих заболеваний. Подбор видов двигательной деятельности, физических упражнений, режима работы и отдыха, восстановительных мероприятий. Для закрепления пройденного материала (умения, навыки), а также с целью развития социальной адаптированности студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, рекомендуется проведение соревнований по видам спорта адаптированных форм. Большое значение в комплексном подходе в решении задач (укрепление здоровья, восстановление ослабленных функций, повышения уровня физического развития) уделяется подбору, применяемых средств и методов, обеспечивающих комплексное, положительное воздействие на системы организма (сердечно-сосудистая – дыхательная, дыхательная – костно-мышечная – сердечно-сосудистая). Для подготовки высоко квалифицированных специалистов большое значение имеет психофизическая подготовка. Психофизическая подготовка обеспечивает развитие у студентов наряду с физическими качествами (выносливость, сила, координация, гибкость) психические (внимание, активное внимание, скорость протекания мыслительных процессов...). Соответственно психофизическая подготовка позволяет развивать профессионально необходимые качества, а также корректировать работу ЦНС. Положительное воздействие на работу ЦНС соответственно вносит корректировку в работу систем и органов, занимающихся. Для решения задач повышения уровня социальной активности и адаптированности студентов специальных медицинских групп, применяется соревновательный метод как на занятиях по физической культуре, так и во внеучебное время. Для раскрытия творческого потенциала студенты активно привлекаются к участию в культурно-массовых мероприятиях. Для

обеспечения доступности получения информации по оздоровительным системам, нетрадиционным видам оздоровления, рекомендациям специалистов по адаптированным видам спорта, специалистов в области медицины и диетологии необходимо создать сайт «Здоровый образ жизни».

Перспективное планирование предусматривает решение основных задач – повышение уровня состояния здоровья, жизненной активности, социальной адаптации студентов. Поточное планирование предусматривает повышение уровня физического развития, функционального состояния, развитие физических качеств.

При составлении перспективного и поточного планирования необходимо руководствоваться следующими принципами:

- принцип государственности (в основу планирования заложены требования директивных документов);
- принцип научности;
- принцип конкретности;
- принцип систематического контроля;
- принцип оптимальности [1].

Программно–целевые мероприятия формируются на основе всестороннего комплексного анализа объекта программного руководства.

Структура учебной программы по физическому воспитанию специального медицинского отделения ГОУ ВПО «Донецкой академии управления и государственной службы».

Осенне-зимний семестр:

- легкая атлетика;
- оздоровительная аэробика;
- общефизическая подготовка.

Зимне-весенний семестр:

- настольный теннис;
- оздоровительная аэробика;
- легкая атлетика.

Основой учебной программы и её разделов является повышение уровня аэробной и кардиореспираторной выносливости студентов. Во избежание эмоциональной монотонности в учебную программу введены такие виды спорта, как настольный теннис и оздоровительная аэробика [2]. Положительное воздействие занятий оздоровительной аэробикой на организм было доказано научными исследованиями Куприенко М.Л. Исследования проведены по диагностической системе С.А. Душанина, использовались пробы Штанге, Генче. Положительные изменения (повышение МПК, состояние дыхательной системы) отмечены у студентов экспериментальной группы. Со студентами экспериментальной группы был проведен цикл занятий оздоровительной аэробикой, со студентами контрольной группы был проведен цикл занятий по общей физической подготовке.

Во время проведения педагогического эксперимента было проведено анкетирование. По данным анкетирования отмечено положительное

воздействие занятий оздоровительной аэробикой на эмоциональное состояние студентов, мотивацию к систематическим занятиям, положительное влияние на психические процессы (уравновешенность, повышение умственной работоспособности). Лечебная физическая культура как составляющая учебной программы для студентов, с ослабленным здоровьем, является пограничной дисциплиной, теоретической основой которой выступают медико-биологические и педагогические науки.

Личностно-индивидуальное стремление к хорошему здоровью связано с потребностью человека к самоутверждению и самовыражению [2].

В практику работы со студентами специальных медицинских групп Донецкого государственного университета управления включен соревновательный метод.

Американский психолог Б. Дж. Кретти [5] среди мотивов, что побуждают заниматься спортом выделяет:

- стремление к стрессу и его преодолению (перебороть сомнения, подавить влияние стресса, изменить обстоятельства и достичь успеха – это один из сильнейших мотивов спортивной деятельности;
- стремление к совершенству;
- повышение социального статуса;
- потребность быть членом спортивной команды, группы, частью коллектива.

Для повышения самооценки, социального статуса студентам специальных медицинских групп представляется возможность участия в соревнованиях Донецкого государственного университета управления. Учитывая противопоказания отдельных физических упражнений, в программу соревнований включаются виды спорта такие, как дартс, легкоатлетические пробеги, шахматы, фитнес (восточные танцы, классическая хореография, йога-аэробика), настольный теннис.

Комплексность воздействия, как методический принцип, предполагает по возможности одновременное влияние на психофизическое состояние, функциональные системы, двигательные способности и интеллект. Чередование упражнений, усиливающих процессы возбуждения в центральной нервной системе (упражнения для крупных мышечных групп, с выраженным мышечным усилием, в быстром темпе), с упражнениями, усиливающими процессы торможения (дыхательные упражнения, упражнения для расслабления мышц, упражнения, выполняемые в медленном темпе), способствует восстановлению нормальной подвижности нервных процессов. Полученные двигательные навыки закрепляются в облегченных соревновательных условиях.

Создание комплексной программы включающей рекомендации учебного материала, экспресс-тесты, видов соревновательной деятельности, позволяет решить оздоровительные, образовательные, воспитательные задачи.

Соревновательная деятельность является фактором стимуляции активности и творчества участников, требует от них самостоятельности в решении возникающих

«Актуальные проблемы физической культуры и спорта. Развитие и перспективы»

по ходу двигательной деятельности задач. Соревновательный метод эффективен при совершенствовании двигательных действий, но не при первоначальном их разучивании; требует развития двигательных качеств, причем в их комплексном проявлении; педагогически оправдывает себя при условии развитой психической устойчивости студентов [3].

Выводы. Целевые комплексные программы специального медицинского отделения включающие разделы – легкая атлетика, оздоровительная аэробика, общая физическая подготовка, настольный теннис, экспресс–тестирование, а также методики соревнований, как во время учебных занятий, так и внеучебное (спортивно-массовые мероприятия) позволяет решить следующие задачи:

- повышение состояния здоровья студентов;
- развитие творческой активности;
- повышение уровня самооценки.

Немаловажным является воспитание социальной адаптации студентов [4]. Решение вышеперечисленных задач дает возможности подготовки высококвалифицированных специалистов.

Список использованных источников и литературы:

1. Лукашук В.І. Індустрія спорту: історія та сучасність: монографія / В.І. Лукашук. – Х.: ХНУ імені В.Н. Карзіна, 2011. – 480 с.
2. Менхин Ю.В. Оздоровительная гимнастика: теория и методика. / Ю.В. Менхин, А.Ю. Менхин. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 384 с.
3. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения [текст] / В.В. Давыдов. – М.: Академия, 2004. – 288 с.
4. Лубышева Л.И. Теоретико-методологическое обоснование физкультурного воспитания студентов [текст] / Л.И. Лубышева, Г.М. Грузных // теория и практика физической культуры – 1991. - № 6. – С.9-12.
5. Кретти Дж. Личность спортсмена [текст] / Дж. Кретти // Психология спорта: Хрестоматия / Сост. – ред. А.Е. Тарас. – М.: Мн.: Харвест, 2007. – С.59-78.

УДК 796.012

Кучерук Олег Николаевич,
учитель физической культуры,
Кайгородова Ирина Вячеславовна,
учитель физической культуры

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

*Муниципальное общеобразовательное учреждение «Специализированная школа № 1 с углубленным изучением иностранных языков»
г. Горловка, ДНР*

Аннотация. «Активизация двигательной деятельности обучающихся в учебном процессе и системе дополнительного образования», авторы: Кучерук Олег, Кайгородова Ирина. В данной статье описываются современные проблемы с которыми сталкиваются учителя физической культуры в процессе организации уроков и спортивной деятельности в образовательном процессе и системе дополнительного образования. Особое внимание акцентируется на состоянии мотивации обучающихся к занятиям физической культурой и проведению активного досуга, а также проблеме заболеваемости среди обучающихся. В статье предоставлены обоснования влияния двигательной деятельности на состояние здоровья и физического развития организма человека.

Ключевые слова: физическая культура, состояние здоровья, двигательная активность, заболеваемость, дополнительное образование, физическое развитие.

Annotation. «Activization of students' motion activity in the educational process and the system of supplementary education», authors: Kucheruk Oleg, Kaygorodova Irina. This article describes the current problems faced by the teachers of physical education while in the process of organizing lessons and sports activities in the educational process and the system of supplementary education. Special attention is focused on the state of students' motivation students for physical education and leisure activities, as well as the problem of morbidity among students. The article provides a justification of the influence of motion activity on the health and physical development of the human body.

Key words: physical culture, health, motion activity, morbidity, supplementary education, physical development.

Актуальность. Физическая культура является органической частью культуры, сферой деятельности, представляющей собой совокупность духовных и материальных ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях физического развития человека, совершенствования его двигательной активности, направленная на укрепление его здоровья и способствующая гармоничному развитию личности

Целью предмета «Физическая культура» в общеобразовательном учебном заведении является укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование умений саморегуляции средствами физической культуры, а также формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.

В соответствии с социально-экономическими потребностями современного общества, его дальнейшего развития и исходя из сущности общего среднего образования, целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию, направленному на формирование физической культуры личности ребенка.

Однако в действительности мы можем наблюдать дефицит двигательной активности современных школьников, который стал угрозой для их нормального физического развития, подготовленности, состояния здоровья.

Это во многом связано с повышением интенсивности учебной деятельности, имеющее место в большинстве современных школ, как правило отрицательно сказывается на уровне работоспособности и состоянии здоровья учащихся.

Так же предметом беспокойства является организация детского досуга. Разрушились связи между семьей, школой и учреждениями дополнительного образования. Значительную часть времени дети проводят перед телевизором, компьютером. Недоступность для многих семей стадионов, плавательных бассейнов, спортивных секций и тому подобное снижает возможности компенсировать утомляемость детей и недостаточность двигательной активности.

Третьим неотъемлемым компонентом в этой цепочке является качество питания. На сегодняшний день с появлением таких продуктов питания, как чипсы, сухарики, и другие, которые надежно закрепились в ежедневном рационе питания школьников, организм детей сталкивается с новыми препятствиями, которые серьезно влияют на функциональное состояние растущего организма.

Целью нашего исследования является выявление положительного влияния двигательной активности на организм обучающихся.

Задачи:

1. Изучить статистические данные об отклонениях в состоянии здоровья современной молодежи.
2. Выявить причину снижения двигательной активности обучающихся.
3. Обосновать положительный эффект в состоянии организма человека в процессе увеличения двигательной активности.

Результаты исследования. По данным Министерства образования и науки и Министерства здравоохранения и социального развития, НИИ педиатрии РАН, общая двигательная активность детей с поступлением в школу снижается наполовину и продолжает снижаться от младших классов к старшим. Здоровыми являются 15% школьников, 50% имеют отклонения в здоровье и 35 страдают хроническими заболеваниями.

В школе преобладают так называемые «сидячие» занятия: в учебном плане недостаточно предметов, связанных с движениями, со сменой формы организации урока (целевые прогулки, экскурсии, игры, труд и др.). Приблизительно 25% первоклассников и 21% десятиклассников ведут «сидячий образ жизни»: в школе они все время проводят за партами, а дома - перед телевизором и компьютером.

Дефицит двигательной активности нарушает защитные функции организма, серьезно ухудшает здоровье ребенка. Приходится выдерживать большие умственные нагрузки, сидя на уроках в школе и за уроками дома. Это приводит к тому, что у большинства школьников ухудшается зрение,

деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушается обмен веществ, снижается сопротивляемость к различным заболеваниям. Подобные тенденции имеют место и в системе образования. Увеличивается число «школьных» заболеваний. В структуре хронических заболеваний преобладают заболевания костно-мышечной систем (нарушение осанки и сколиоз), снижение зрения.

Эти и другие отклонения в состоянии здоровья являются следствием многих причин, в том числе и снижения двигательной активности на фоне учебных нагрузок и длительного пребывания за учебной партой во время учебных занятий и при выполнении домашнего задания. Около 68,2% детей с недостаточной двигательной активностью дают 100% заболеваемость: мало двигаются - много болеют.

По результатам прохождения ежегодного медицинского осмотра, у каждого третьего школьника есть определенные отклонения в состоянии здоровья, которые в той или иной степени связаны с органами желудочно-кишечного тракта, органов сердечно-сосудистой системы и последнее совсем молодое заболевание, которое стремительно развивается в нашем обществе - ожирение.

Но в процессе обучения учитель сталкивается и с другой проблемой, для некоторых учеников, физическая активность не является основным компонентом жизни. Это обуславливается многими факторами (низкая мотивация к занятиям спортом, недостаточные знания о здоровом образе жизни, боязнь быть осмеянным своими одноклассниками и т.д.).

Количество уроков физической культуры не в состоянии удовлетворить «двигательный голод» воспитанников, они компенсируют лишь 11% суточной потребности в движении. Поэтому занятия физической культурой и спортом в системе дополнительного образования имеют большое значение в формировании здоровья.

Многими украинскими и российскими учеными, педагогами, физиологами, медиками (Н. Амосовым, Г. Апанасенко, И. Варшавским, Е. Булич, Н. Денисенко, А. Маркоросян, И. Муравовим и другими) было определено уникальное влияние физической культуры на здоровье ребенка.

Последние исследования в медицине доказали, что при мышечной деятельности возникает явление, получившее название моторно-висцеральных рефлексов, то есть импульсы с работающих мышц адресованы внутренним органам.

Это позволяет рассматривать физические упражнения как рычаг, воздействующий через мышцы на уровень обмена веществ и деятельность важнейших функциональных систем организма.

Активные движения благотворно влияют на становление и развитие регулирующих и координирующих деятельность различных систем организма функций нервной системы. Постоянная тренировка системы кровообращения способствует совершенствованию ее транспортной, защитной и теплорегулирующей функций.

Во время мышечной работы увеличивается частота дыхания, углубляется вдох, усиливается выдох, улучшается вентиляционная способность легких. Тренировка дает возможность подростку лучше управлять своим телом, у него появляется сноровка, и тогда никакой труд не утомляет.

Регулярные физические упражнения, как организованные, так и неорганизованные, помогают увеличить массу скелетной мускулатуры, укрепить суставы, связки, способствуют правильному формированию костной ткани.

Выводы. Таким образом, мы видим, что образ жизни человека, его двигательная активность значительно влияют на состояние его здоровья, физическую и умственную работоспособность. Именно установка на всестороннее развитие личности предполагает овладение школьниками основ физической культуры, слагаемыми которой, являются крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и усвоенные способы, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. Поэтому, на наш взгляд, на уроках физической культуры одной из немаловажных задач является пробуждение интереса к занятиям физической культурой исходя из возможности ребенка.

Учитель физической культуры в процессе своей деятельности чаще и ближе находится со своими учащимися, будь то уроки, тренировки, спортивные соревнования, туристические походы и другие мероприятия. Каждый ребенок в тех или иных условиях раскрывается перед ним как личность, проявляя разнообразные положительные или отрицательные качества и способности.

Поэтому педагог должен найти в ученике то положительное, что скрыто от других, и помочь ему развить эти способности. Используя разные методы доказать ему о возможности достижения цели (от простого к сложному). Создание доброжелательной атмосферы, взаимопомощи, коллективизма. Путем выполнения тестовых упражнений отслеживать уровень физических данных учащихся, уровень повышения или понижения качества выполнения путем сравнительного анализа осенне-весенних тестов. Используя соревновательный метод сравнить собственные результаты, результаты одноклассников, сверстников. В отношении слабых преодоление собственных страхов как боязнь показаться смешным, неумелым путем подбадривания, создание атмосферы дружелюбия, когда одноклассники поддерживают и отмечают хоть маленький сдвиг в сторону улучшения.

Главной задачей предмета физическая культура, считаю приобщение детей к повседневным занятиям физической культурой независимо от формы: утренняя зарядка, секционное занятие, игры на свежем воздухе и т.д., чтобы они освоили на собственном опыте о необходимости здорового образа жизни. Ведь душевно, физически здоровый человек – это стержень развитого общества. Внешние хорошие физические данные всегда ценились, но не зря в народе гласит пословица: «По одежке встречают, по уму провожают». На наш взгляд внеурочную воспитательную работу следует направлять на активизацию

двигательной активности и популяризацию активного здорового образа жизни и спорта. Этому лучше всего способствуют спортивные игры как микрообщество, в которой взаимосвязь, взаимодействие являются решающими в решении поставленных задач.

Решая поставленные игровые задачи, дети учатся таким необходимым впоследствии знаниям как быть толерантными, уверенными в себе, адаптироваться в обществе, быть нужными людьми в обществе.

Очевидно, что развитие физической культуры и спорта на совершенно новом качественном уровне является одной из наиболее актуальных проблем жизни современного общества, решение которой будет способствовать гармоническому развитию всех его представителей.

Перспективы дальнейших исследований. В перспективе мы планируем провести эксперимент, по выявлению положительного влияния двигательной активности на организм занимающихся, путем проведения эмпирических методов исследования.

Список использованных источников и литература:

1. Ашмарин Б.А. Теория и методика физического воспитания: Учеб. для студентов фак. физ. культуры пед. ин-тов по спец. 03.03. «Физ.культура» / Б.А. Ашмарин, Ю.А. Виноградов и др.; Под ред. Б.А Ашмарина. - М.: Просвещение, 1990 – 287 с.

2. Воронина Г.А., Малых Т.В., Авдеева М.С. Двигательная активность и здоровье детей младшего школьного возраста - [электронный ресурс] - Режим доступа. <http://u4isna5.ru/stati/52-zdorovie-shkolnikov/279-dvigatelnaia-aktivnos>

3. Гигиеническое нормирование двигательной активности - [электронный ресурс] - Режим доступа. - <http://studall.org/all3-146654.html>

4. Мякшина Т. Чем опасен недостаток двигательной активности - [электронный ресурс] - Режим доступа. - <http://vitaportal.ru/fitnes-i-sport/chem-opasen-nedostatok-dvigatelnoj-aktivnosti-0.html>

5. Проблема низкой двигательной активности среди подростков - [электронный ресурс] - Режим доступа. - <http://atletikaclub.ru/studenty/problema-nizkoj-dvigatelnoy-aktivn/>

6. Портных Ю.И. Спортивные игры и методика преподавания: Учебник для пед. фак. ин-тов физ. культ./ Под ред. Портных Ю.И. - изд. 2-е перераб. и доп. – М.: Физкультура и спорт, 1986г – 320 с.

УДК:796 (063)

Леу Станислав Витальевич
учитель физической культуры

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ ШКОЛЬНИКОВ

МОУ «Бендерская гимназия №2»,
г. Бендеры, Приднестровская Молдавская Республика

Аннотация. Статья «Формирование интереса к занятиям физической культурой школьников», автор Леу Станислав. В данной статье рассматриваются теоретические аспекты формирования интереса к занятиям физической культуры и спортом, противоречия в традиционной системе физического воспитания.

Ключевые слова: проблема, противоречия, дефицит двигательной активности, индивидуальный подход

Annotation. The article "the Formation of interest to lessons of physical culture of students", the author Leeuw Stanislav. This article discusses the theoretical aspects of the formation of interest in physical education and sports, the contradictions in the traditional system of physical education.

Key words: the problem, contradictions, lack of motor activity, individual approach.

Актуальность. Постоянные медицинские осмотры и наблюдения в последних 10 лет дают нам понять, что у подрастающего поколения наблюдается тенденция к ухудшению здоровья.

Самой главной причиной ухудшения здоровья у детей ученые считают – это снижение двигательной активности на постоянной основе. На что повлиял век больших технологий, где существенно снизилась физическая нагрузка в быту и за его пределами [1].

Низкая активность растущего ребенка негативно сказывается на его организме. Состояние недостаточной двигательной активности организма с ограничением темпа и объёма движений связывают с заболеванием сердечно-сосудистой и нервной системой. Негативное воздействие нехватки в двигательном режиме детей ухудшается ускорением роста и полового созревания подростков.

Обзор литературы. В.С. Фомин, В.С. Левин выяснили, что недостаточная двигательная активность формируется в школьный период и развивается в течение всего периода дальнейшего обучения. Это и есть отрицательное последствие любого образовательного учреждения. Только регулярные занятия физической культурой и спортом, совместно с дополняющими элементами здорового образа жизни, в такой ситуации является надежной гарантией сохранения здоровья [1].

В.К. Бальсевич и Л.И. Лубышева полагают, что выходом из сложившейся ситуации будет создание «принципиально нового подхода к общей «философии». Использования средств физической культуры и спорта в интересах подготовки жизнеспособного и социально активного молодого поколения».

Исследование состояния проблемы в теории и практике позволило выявить два ключевых противоречия в традиционной системе физического воспитания:

- с одной стороны широкий выбор организационных форм, методов и средств школьного физического воспитания, с другой - недостаточная разработанность эффективных систем контроля результатов учащихся, как следствия педагогического процесса;

- обширный круг задач, стоящих перед физическим воспитанием с одной и недостаточная разработанность направленных методик и технологий формирования мотивирующей среды к занятиям физической культурой с другой стороны.

Это позволило сформулировать **проблему** исследования, которая заключается в разработке методики формирования интереса учащихся школ к занятиям физической культурой, основанной на взаимосвязи форм организации учебного процесса с методами обучения.

Недостаточная разработанность данной проблемы в теории и методике физического воспитания определило тему исследования: «Формирование интереса к занятиям физической культурой школьников».

Цель исследования – объяснение сочетания педагогических условий развития интереса к занятиям физической культурой учащихся общеобразовательных школ.

Предмет исследования - развитие формирования интереса учащихся общеобразовательных школ к занятиям физической культурой.

Гипотеза исследования. Развитие интереса учащихся общеобразовательных школ к занятиям физической культурой будет эффективным, если:

1) применяется справедливая система контроля процесса физического воспитания, которая выполняет стимулирующую роль оценки;

2) в качестве мотивирующих факторов применяется накопленная оценка, профиль физической подготовленности и показатели физического здоровья;

3) мотивирующие факторы объединены в методике формирования интереса к занятиям физической культурой учащихся.

Задачи исследования:

1. Изучить степень исследованности проблемы формирования интереса к занятиям физической культурой школьников в теории и практике.

2. Раскрыть стимулирующие условия развития интереса у школьников к занятиям физической культурой.

3. Исследовать эффективность применения накопленной оценки и профилей физической подготовленности, методик оценки уровня физического здоровья в создании заинтересованности к занятиям физической культурой.

4. Аргументировать метод развития заинтересованности к занятиям физической культурой учащихся школ.

Результаты исследования. Значительное внимание заслуживает факт снижения интереса учащихся к урокам физической культуры. Вследствие этого ухудшается здоровье детей и подростков, и происходит снижение числа здоровых детей.

В большинстве случаев уроки физической культуры проводятся, в направлении «механического» освоения двигательных умений и навыков, не создают предпосылки к непрерывному физическому совершенствованию, не формируют гуманистического направления, опыта взаимовыручки, сотрудничества и общения. Школьники не овладевают способами творческого применения полученных знаний в своей жизни, а главное - не получают устойчивой мотивации к занятиям физической культурой, как способу сохранения и укрепления здоровья.

До настоящего времени концепции физического воспитания учащихся основываются на перспективных подходах, открывающих новые пути преодоления наболевших проблем, однако почти не затрагивающих современную систему оценки, сущность которой сводится к выполнению усредненных, обязательных и единых для всех, сверху спущенных требований и нормативов.

Нынешняя сложившаяся пятибалльная система оценки знаний, умений, навыков, применяемая по предмету «физическая культура», как и по другим предметам, не выполняет в полном объеме отводящуюся ей стимулирующую роль. Основанная на четких и жестких критериях, она не позволяет учесть индивидуальные особенности учащихся, их природные задатки и способности. Так, Ш.А. Амонашвили считает, что «оценочная основа учебной деятельности школьников крайне слаба, а значение ее для формирующейся личности трудно переоценить».

Ряд исследователей полагают, что одной из главных причин ухудшения уровня здоровья и физической подготовленности является неразрешенность проблемы индивидуального подхода на уроках физической культуры. По их мнению, это приводит к ухудшению производительности физического воспитания, в следствии чего у подростков снижается интерес к занятиям физическими упражнениями, уровень физической грамотности детей понижается, утрачивается мотивации и потребность в освоении значимости физической культуры. Физическая культура, как составная часть развития личности учащихся, представлена в учебных заведениях в виде образовательного предмета. Тем не менее в настоящее время образование по физической культуре в некоторой мере реализует социальные ожидания общества и личности, свои образовательные, воспитательные и развивающие функции. Отдельные педагоги, стараясь изменить сложившуюся ситуацию, предлагают рейтинговую и прочие системы оценки, между тем, в этих исследованиях не рассматривается влияние применяемых систем на увеличения интереса учащихся к занятиям физической культурой.

Каждая натура неповторима и имеет свои характерные особенности и возможности (в том числе и в физическом развитии). Однако процесс физического воспитания построен на использовании фронтального подхода к образовательному процессу. До этого времени принцип индивидуального подхода скорее объявляется, чем воплощается в уроке и не беспричинно

массовое стремление учащихся любыми путями получить справку – освобождение от занятий физической культурой на уроках [1].

Необходимо выделить, что высокие тренировочные нагрузки, большие контрольные нормативы отпугивают многих школьников, не привыкших к регулярным физическим упражнениям [1].

Т.И. Голубев (2001), Г.К. Зайцев, В.В. Тумалев (2001) считают первой причиной ухудшения здоровья детей и подростков не столько «физиологические» трудности, которые они испытывают при адаптации к условиям обучения, сколько «психологические», а непосредственно властно-самовоспроизводящейся метод организации образовательной деятельности, который противоречит их базисным нуждам.

По словам авторов, именно возникающие в процессе обучения противоречия между способом преподавания и потребностями детей понижают мотивационную и смысловую сферу учащихся, вызывают у них состояние постоянной неудовлетворенности и переутомления, провоцируют возникновение вредных привычек, прием наркотиков, замедляют их развитие и ослабляют здоровье. А.А. Третьяков, А.А. Горелов (2012) советуют использовать современные технологии, увеличивающие устойчивость к раздражительно чувственному напряжению средствами физической культуры, включающие в себя психологические и физические тренинги, самостоятельную спортивную тренировку, плановые занятия по физической культуре, с помощью которых решаются задачи не только по снижению эмоционального напряжения, но и будут содействовать увеличению умственной и физической работоспособности. М.Я. Виленский (1999) отмечает воспитательную направленность образовательного процесса, которая, по его мнению, слабо затрагивает развитие личностных качеств и свойств учащихся; их индивидуальные запросы и потребности. Процесс физического воспитания не получает необходимого логичного продолжения в физическом саморазвитии, самосовершенствовании. Эстетическое развитие личности не получает должного решения проблем в процессе урочных занятий.

Классическая система образования не до конца учитывает важность развития здоровья учащихся, часто почти не содействует его укреплению и поддержанию. Навыки самоконтроля и само исправления формируются неосновательно и не рассматриваются учащимися как ценности физической культуры. Знания и представления учащихся о физической культуре в поддержке и улучшении здоровья односторонни и далеко не соответствуют современным научным реалиям [1].

Выводы. Таким образом, многочисленные исследования показывают, что существующая система физического воспитания учащейся молодежи недостаточно эффективна в образовательных, оздоровительных и развивающих качествах.

Многие специалисты стараются разрешить противоречия, возникшие в физическом воспитании реализацией таких мероприятий, как:

- организация уроков по физической культуре для различных медицинских групп на основе результатов предварительного разделения занимающихся на группы с помощью стандартных методов тестирования;
- разделенный подход к учащимся с учетом возрастных особенностей физического, психического развития, состояния здоровья и двигательной активности, учет индивидуальных особенностей;
- введение педагогических технологий в процесс обучения и формирование путем их реализации знаний, умений для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом во время активного отдыха и досуга;
- получения знаний и формирование умений для самооценки здоровья, саморегуляции, оказания первой медицинской помощи, освоение простейших методов оздоровления;
- подача информации об улучшении здоровья, поддержка стремления к здоровому образу жизни;
- разработка вариативных учебных программ с преимущественным использованием наиболее популярных у молодежи традиционных и нетрадиционных видов физической активности, в аспекте развития у них интенционных ценностей;
- учет принципа индивидуализации: учет потребностей учащихся и реализация персональных целей, оценка учащихся на основе самосовершенствования.

Трудность оптимизации процесса физического воспитания в настоящее время требует таких подходов, какие бы сделали исследование тренировочного объекта физиологической культуры в способ формирования созидательных возможностей учащихся личности в целом, подстроить под каждого процесс физического воспитания. По этой причине оптимизация процесса физического воспитания обязана быть в соответствии с новыми методами и педагогическими технологиями.

Перспективы дальнейших исследований:

- исследование системы контроля эффективности физического воспитания в общеобразовательных школах;
- в аргументации положительного влияния применения накопленной оценки, вид физической подготовленности и методики оценки уровня физического здоровья в качестве научно-технических составляющих методики развития заинтересованности к занятиям физической культурой;
- в методике развития заинтересованности к занятиям физической культурой, увеличивающий уровень физической подготовленности и физического здоровья учащихся.

Список использованных источников и литературы:

1. Виленский М.Я. студент как субъект физической культуры [Текст]: / М.Я. Виленский // теория и практика физической культуры 1999. №10. – С. 2-5.

2. Кузьмин А.М. теоретические аспекты профессионального воспитания студентов вуза физической культуры [Текст]: / А.М. Кузьмин // теория и практика физической культуры. – 1999 - №10. – С. 19-21.

3. Малютина М.В. Формирование культуры здорового образа жизни подростков в учреждении дополнительного образования: дис...канд.пед.наук 13.00.01 [Текст]: / М.В. Малютина. – Магнитогорск: МаГУ,2005. – 176 с.

4. Ильинич В.И. Физическая культура студента: Учебник / Под ред. В.И. Ильинича. М.: Гардарики, 2000. – 448 с.

УДК 796.011.3

Логинов Денис Васильевич,
старший преподаватель кафедры
физической культуры и валеологии,
Ростовцева Анастасия Евгеньевна,
студентка

ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТА ВУЗА

*Сибирский государственный университет науки и технологий
им. академика М.Ф.Решетнева,
Красноярский государственный педагогический университет
им. В.П. Астафьева
Российская Федерация*

FORMATION OF PHYSICAL CULTURE OF A UNIVERSITY STUDENT

Аннотация. Статья «Формирование физической культуры студента вуза» авторы: Логинов Денис и Ростовцева Анастасия. В статье рассматриваются проблемы влияния физической культуры на формирование здоровой и развитой личности студента. А также методы и факторы, влияющие на становление физической культуры личности учащихся вузов.

Ключевые слова: физическое воспитание, студент, вуз, культура, физическая культура.

Annotation. The article «Formation of physical culture of a University student» the authors: Loginov Denis and Rostovtseva Anastasia. The article deals with the problems of the influence of physical culture on the formation of a healthy and developed personality of a student. As well as methods and factors influencing the formation of physical culture of the personality of students of universities.

Key words: physical education, student, university, culture, physical culture.

Физическая культура является одной из важных составляющих культуры человека в целом. Уровень раскрытия потенциальных физических возможностей студента зависит от заинтересованности физической культурой и уделенного времени ее развитию на протяжении всей жизни. В процессе жизнедеятельности человека происходит постоянное повышение уровня

культуры личности благодаря приобретению новых знаний, навыков, опыта. Поэтому необходимо уметь извлекать максимальную выгоду из всех полученных знаний. Формирование физической культуры студентов является ключевой темой данной статьи, так как в век научных технологий студенты не обращают внимания не только на свое физическое здоровье, но и на окружающие процессы. Во многих вузах большое внимание уделяется развитию «умных» видов спорта, таких как настольный теннис, баскетбол, легкая атлетика и многие другие. Каждый студент должен овладеть основами этого вида спорта, знать не только технологии, но и историю конкретного вида спорта. Создание индивидуального подхода к каждому студенту необходимо, поскольку каждый из студентов имеет разные исходные данные для дальнейшей работы. Индивидуальный подход можно сформировать, проанализировав его навыки на данном этапе времени.

Исследование ученых показало, что современный ритм жизни создает совершенно новые условия для молодых людей. Появление современной техники, недосыпание, уменьшение двигательной деятельности, умственные и физические перегрузки, стрессы на учебе и дома могут иметь такие последствия как возникновение заболеваний сердечно-сосудистой системы, появление лишнего веса, головные боли, слабость всего организма. В связи с этим степень влияния неблагоприятных факторов на студентов нужно уменьшать с помощью повышения их физической активности. Здоровье человека все в большей степени зависит от уровня его физической культуры. Здоровый организм - залог светлого будущего любого студента, поэтому активизирование физического потенциала молодых людей является главным шагом к успеху, с точки зрения личной жизни и профессиональных достижений [1]. Однако, исследования студентов последнего десятилетия, показывают снижение уровня здоровья и физической подготовленности студенческой молодежи. «Особую тревогу вызывает выявленное возрастание на 27% гипертонических реакций, на 41% вегетососудистой дистонии студентов, возросло число патологии органов зрения на 18%, сердечно-сосудистой системы - на 38%». Противоречие, которое сложилось между завышенными требованиями современного рынка труда и достаточно низким уровнем состояния здоровья, трудоспособности, адаптационных резервов систем организма у большинства выпускников высших учебных заведений выявило необходимость создания нового системного подхода к физическому воспитанию студентов вуза. Для того, чтобы сформировать физическую культуру студента и привлечь интерес к здоровому образу жизни, следует правильно определить оптимальную зону воздействия физического воспитания и мотивирования, воспитать в нем интерес к занятиям физической культурой. Известным фактом является то, что занятия физкультурой и здоровый образ жизни на данный момент люди пытаются сделать неким «мейнстримом», которым не стоит пренебрегать, поскольку за собой это несет только положительные черты. Таким образом, студенту необходимо следовать этим общественным ценностям, а вуз должен всячески стараться поддерживать эту

культуру и превратить это в личные ценности каждого студента, в его личную физическую культуру на протяжении жизни. В связи с вышесказанным, практически важным аспектом развития личности есть определение факторов физического воспитания студентов, которые в процессе обучения будут соответствовать мотивам, интересам и потребностям учащихся.

Нами выявлено, что физическая культура личности проявляет себя в таких основных направлениях как:

1. Определяет способность к саморазвитию, отображает направленность личности «на себя». Человек, который стремится к саморазвитию и самосовершенствованию, всегда будет находиться на голову выше других.

2. Физическая культура является основой инициативного самовыражения перспективного специалиста, что позволит в дальнейшем более рационально использовать все наработанные навыки в профессиональной сфере.

3. Спорт морально и этически развивает человека: с одной стороны, приложите его к гуманистическим ценностям, всесторонне развитой личности, это объясняет текущую ситуацию в профессиональном спорте.

В существующих, на данный момент, условиях в высших учебных заведениях определенное место занимают массовые спортивные мероприятия, помимо «умного» спорта. Они служат одной из возможностей приобщения студентов к физической культуре и спорту. В результате заинтересованности учащихся повышается уровень их физической подготовленности, воспитываются полезные двигательные навыки, а так же стимулируется интерес к дальнейшему развитию своих качественных навыков в спорте. Таким образом, создаются подходящие условия для соревновательной игровой активности, учитывая интересы и подготовку студентов. Доступность таких мероприятий обеспечивает и поддерживает постоянный интерес к различным видам спорта. Также, с первого курса обучения следует выявлять мотивационные тенденции студентов в области спорта. Для этого поспособствует заполнение разного рода анкет или задания по написанию тематических рефератов, статей, эссе. Для обеспечения открытого доступа к любой информации, связанной с системой оценивания рекомендуется с самого начала занятий познакомить учащихся с системой контроля результатов по физическому воспитанию, тем самым определив цель для дальнейшего достижения высоких результатов по плановым нормативам.

Выводы. Таким образом, увеличение двигательной активности служит залогом здорового образа жизни. Преподаватель физической культуры личным примером, разъяснениями и ссылками на достоверные источники должен всячески поддерживать студентов и вносить свой вклад в воспитание физической культуры личности каждого студента. Здоровый образ жизни студентов служит залогом появления здоровых поколений в будущем.

Список использованных источников и литературы:

1. Валетов М.Р. Формирование здоровь ориентированной направленности личности студентов в процессе физического воспитания: автореф. дис. - Челябинск, 2006. – 24 с.

2. Пилоян Р. А. мотивация спортивной деятельности. – М.: Физкультура и спорт, 2004. – 216 с.
3. Лубышева Л.И. Социология физической культуры и спорта: Учебное пособие. – М. 2001. – 240 с.
4. Михайлова С.Н., Крюкова Г.В. Физическое воспитание студентов с ослабленным здоровьем: Учебное пособие. Санкт – Петербургский гуманитарный институт профсоюзов, 2003. – 287 с.
5. Михайлова С.Н. Мониторинг физической подготовленности студентов //Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии: материалы VII науч. конф.- № 12 (57). – М., Интернаука, 2016. – С. 85-88.

УДК 373.2

Лопатюк Анна Людвиговна,
заведующий,
воспитатель-методист ПНД

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИГРОВОГО СТРЕТЧИНГА В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

*МДОУ №20 «Андриеш»- «Центр развития ребенка»
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика*

Аннотация. В данной статье «Использование технологии игрового стретчинга в современной организации дошкольного образования» автор Лопатюк А.Л. описывает педагогическую технологию стретчинг как важнейшую часть тренировки для человека любого возраста, в том числе и для дошкольников. Только эластичные, хорошо растянутые мышцы позволят детям легко двигаться, получить удовольствие от занятий физической культурой.

Ключевые слова: игровой стретчинг, физкультурно-оздоровительная работа, образно-подражательные движения, двигательная память, психоэмоциональное состояние, опорно-двигательный аппарат, организация дошкольного образования.

Annotation. In this article "The use of gaming stretching technology in the modern organization of preschool education" author A.L. Lopatyuk describes the pedagogical technology of stretching as an essential part of training for a person of any age, including for preschoolers. Only elastic, well-stretched muscles will allow children to move easily, to enjoy physical training.

Key words: game stretching, health and fitness work, figurative and imitative movements, motor memory, psycho-emotional state, musculoskeletal system, organization of preschool education.

Актуальность. По данным официальной статистики Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики заболеваемость детей увеличивается, что обуславливается высокими нагрузками, гиподинамией и ухудшением качества питания. В состоянии здоровья детей сформировались устойчивые негативные тенденции: распространённость

факторов риска, влияющих на ухудшение здоровья и развитие, увеличение заболеваемости и инвалидности.

Изложение основного материала. Перед работниками дошкольных организаций образования встала нелегкая задача – построить свою работу так, чтобы она не только соответствовала запросам общества, но и организовывала целостную систему физкультурно–оздоровительной работы. Сочетание традиционных и инновационных технологий в физическом воспитании дошкольников станет надежным подспорьем в практической работе работников организаций дошкольного образования.

В связи, с чем перед практиками дошкольных учреждений стоит сложный выбор: найти среди большого разнообразия педагогических здоровьесберегающих технологий те, которые подходили бы для реализации технологии в конкретных условиях, были бы выполнимы для педагогических кадров и соответствовали уровню состояния здоровья воспитанников.

В нашем дошкольном образовательном учреждении мы применяем технологию сохранения и стимулирования здоровья – игровой стретчинг. Игровой стретчинг выступает как элемент физкультурно-оздоровительной работы.

В отечественной педагогике исследованиями применения «стретчинга» занимались такие педагоги, как Глазырина Л. Д., Еременко Н. Н., Кудрявцева В. Т., Назарова А. Г., по мнению которых, **оздоровление детей дошкольного возраста возможно** через систему естественных растяжек, основанных на упражнениях по укреплению позвоночника, упражнениях лечебной физкультуры и корригирующей гимнастике.

Игровой стретчинг представляет собой систему статических упражнений на развитие гибкости и повышения эластичности мышц, которые выполняются в форме игры и игровых заданий. Использование современных здоровьесберегающих технологий, таких как игровой стретчинг носят оздоровительный характер, благотворно воздействующий на опорно-двигательный аппарат и не требуют специальной подготовки педагогов.

Основной целью игрового стретчинга является всестороннее развитие физических и психических качеств личности ребенка в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.

Основными задачами, над которыми работают педагоги дошкольных учреждений, являются:

- формирование правильной осанки дошкольников;
- профилактика плоскостопия, развитие чувства ритма, координации движений детей;
- обучение детей разным видам имитационных движений игрового стретчинга;
- развитие мышечной силы, ловкости, гибкости, выносливости;
- развитие памяти, внимания, воображения дошкольников;
- развитие дыхательной системы детей;
- воспитание нравственных качеств, коммуникабельности дошкольников;
- создание условий для положительного психоэмоционального состояния детей.

Ведущим видом деятельности дошкольника является игра. Упражнения игрового стретчинга построены таким образом, чтобы они носили имитационный характер, выполнялись по ходу сюжетно-ролевой игры на основе игровой ситуации, с использованием игровых заданий, которые направлены на решение оздоровительных и развивающих задач. Именно подражание способствует познанию детьми техники выполнения движений спортивных и танцевальных упражнений. Творческая двигательная деятельность, мышление, двигательная память, быстрота реакции, ориентировка в движении и пространстве развиваются у дошкольников через образно-подражательные движения. Через образы и подражательные движения можно регулировать частую смену двигательной активности детей из разных исходных положений, что влияет на степень физической нагрузки и ее распределением на разные группы мышц. В игровом стретчинге используется сочетание динамических и статических упражнений, что является лучшим средством развития физических качеств: силы, ловкости, выносливости, гибкости. Физкультурные занятия с использованием элементов игрового стретчинга необходимо проводить со старшего дошкольного возраста, так как к пяти годам у детей формируется наглядно-образное мышление, которое помогает эффективно выполнять имитационные движения. К этому возрасту ребенок уже способен контролировать свои действия по словесному указанию взрослого. При построении занятий по игровому стретчингу необходимо использовать такие принципы, как наглядность, доступность, обучение от простого к сложному, от известного к неизвестному, систематичность, регулярность, усложнение техники выполнения упражнений, многократность выполнения упражнений игрового стретчинга, индивидуально-дифференциальный подход, учет особенностей возраста, состояния здоровья каждого ребенка, понимание пользы выполнения упражнений игрового стретчинга детьми. Педагоги при обучении дошкольников упражнениям игрового стретчинга должны обращать внимание на точность выполнения движений, передачу характерных особенностей образов, на развитие таких физических качеств детей, как развитие мышечной силы, ловкости, выносливости, гибкости, на развитие психических качеств: внимание, память, воображение, умственные способности. Педагоги учитывают при построении занятий по игровому стретчингу выполнение таких задач, как воспитание нравственных качеств, коммуникабельности, поддержание интереса детей к занятию. Задачи, направленные на укрепление костно-мышечной системы, повышение функциональной деятельности органов и систем организма, так же решаются педагогами при построении работы по игровому стретчингу.

Построение занятий по игровому стретчингу рекомендуют отечественные авторы проводить из трех частей. В первой вводной части занятия дети должны выполнять упражнения в различных видах ходьбы, бега, прыжков, упражнения, направленные на координацию движений, ориентировку в пространстве, на развитие внимания. Желательно использовать музыкально-ритмическое

сопровождение при проведении упражнений, чтобы повысить интерес к занятиям, поднять эмоциональное настроение ребенка.

В основной части занятия игровым стретчингом необходимо комплекс упражнений давать детям с усложнением, при этом первое занятие – это ознакомительное, второе – закрепление изученного материала.

На первом обучающем занятии необходимо давать много словесных указаний, пожеланий, учитывать индивидуальность выполнения упражнения каждым ребенком. По мере освоения упражнений **игрового стретчинга**, достижения определенных навыков, качества и быстроты их выполнения, дошкольники способны соотносить свои действия с определенным музыкальным ритмом и тогда музыкальное сопровождение становится необходимым.

При проведении занятий игрового стретчинга необходимо использовать подвижные игры, как составляющие занятия. Игры могут быть подвижные и малоподвижные.

В третьей, заключительной части занятия перед педагогом стоит задача восстановления организма после физических нагрузок и переход к другим видам деятельности. С этой целью целесообразно проводить дыхательные упражнения, при этом важно научить ребенка правильно дышать носом. Так же целесообразно в конце занятий проводить упражнения на релаксацию для снятия мышечного напряжения после физической нагрузки с использованием специальной релаксационной музыки.

Как любое физическое занятие, занятие по игровому стретчингу необходимо контролировать с медицинской и педагогической сторон. Поэтому медико-педагогический контроль обязателен при проведении занятий по игровому стретчингу. Данный контроль показывает, что нагрузка на детей в ходе занятия возрастает постепенно, а через несколько минут после занятия показатели возвращаются к исходным данным.

Результативность работы по игровому стретчингу определяет анализ физкультурно-оздоровительной работы в конце учебного года. Медицинская сестра учреждения определяет уровень физического развития ребенка: общее состояние здоровья, адаптация к физической нагрузке, степень координации движений каждого ребенка, тонус мышечной системы. Педагогическая диагностика в конце учебного года показывает результативность физических и скоростно-силовых качеств дошкольников.

Общие показатели диагностики дошкольником позволяют сделать следующие выводы:

1. занятия по игровому стретчингу эффективно влияют на общее состояние здоровья, уровень физического развития дошкольников;
2. занятия по игровому стретчингу формируют положительное психоэмоциональное состояние ребенка.

В нашем дошкольном образовательном учреждении разработан на основе педагогической технологии А.Г. Назарова собственный комплекс игровых оздоровительных упражнений с использованием игрового стретчинга – рабочая

программа по лечебно-оздоровительной гимнастике для детей 4-7 лет «Здоровячок». Элементы программы используют педагоги нашего учреждения на занятиях по физической культуре, а так же при организации платных дополнительных образовательных услуг – обучение игровой гимнастике. Результативность использования данного комплекса позволила нам сделать вывод об эффективности внедрения в физкультурно-оздоровительную работу организации дошкольного образования технологии игрового стретчинга.

Выводы. Таким образом, технология «игрового стретчинга», на наш взгляд, может занять немаловажное место в оздоровительной работе дошкольного учреждения, так как она увеличивает двигательную активность детей, повышает интерес к занятиям физической культурой, способствует развитию детской фантазии и эмоционально раскрепощает детей, эффективно влияет на общее состояние здоровья.

Использование данной технологии в воспитательно-образовательной работе организации дошкольного образования способствует повышению качества физкультурно-оздоровительной работе в дошкольном учреждении: наши воспитанники становятся ежегодными участниками и победителями физкультурных конкурсов. Наши дети на протяжении ряда лет являются победителями Международных турниров по современным танцам, организованных Федерацией танцевального спорта Приднестровья и Молдовы, занимают призовые места и в других мероприятиях городского, республиканского и международного уровня.

Подводя итог, стоит отметить, что дети гораздо меньше стали болеть, стали более открытыми для общения и не только с взрослыми, но и между собой, у детей стали исчезать комплексы, связанные с физическим несовершенством тела, неумением им управлять. Помимо этого дети стали приобретать запас двигательных навыков, которые позволяют им чувствовать себя сильными, красивыми, уверенными в себе, создают чувство внутренней свободы. Поэтому использование данной технологии в воспитательно-образовательной деятельности организации дошкольного образования способствует улучшению качества, повышает результативность работы, заинтересованность родителей и обеспечивает высокий престиж дошкольного учреждения.

Список использованных источников и литературы:

1. Ильина Г.В. Здоровьесберегающие технологии в современном образовательном процессе / Г.В. Ильина// 2014. – С. 88-108.
2. Назаров А.Г. Игровой стретчинг: методика работы с детьми дошкольного возраста.- СПб, - 1995.-66 с.
3. Сулим Е.В. занятия по физкультуре в детском саду: Игровой стретчинг. – 2-е изд., дополн. и испр. – М.: ТД Сфера, 2012. – 112 с. – (Растим детей здоровыми).

УДК 378.016:796-027.31-044.337

Максимова Надежда Владимировна,
старший преподаватель
кафедры физического воспитания

ИННОВАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СТРУКТУРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

*ГОУ ВПО «Луганский национальный университет
им. Т. Шевченко», г. Луганск, ЛНР*

Аннотация. Инновации физической культуры в структуре высшего образования. Максимова Надежда. В статье рассматриваются инновации, которые используются в организации учебного процесса по дисциплине «Физическая культура», определяющие возможности роста качества преподавания. Раскрывается сущность использованных технологий. Предлагаются инновации на занятиях по физической культуре со студентами, которые повышают мотивационную составляющую и общий уровень культуры будущего специалиста. Показана одна из главных составляющих предмета - воспитательная. Приводятся данные исследования, демонстрирующие состоятельность организационных мероприятий, позволяющих сделать продуктивным учебный процесс.

Ключевые слова: физическая культура, воспитание, инновации, технологии.

Annotation. The innovations, used in organization of educational process on discipline the "Physical culture", qualificatory possibilities of height of teaching quality, are examined in the article. Essence of the used technologies opens up. Innovations are offered on employments on a physical culture with students, step-up a motivational constituent and general level of culture of future specialist. One of constituents of object is shown - educator. These researches over are brought, demonstrating solvency of organizational events allowing to do productive an educational process.

Key words: physical culture, education, innovation, technologies.

Актуальность: Глубокие социальные и экономические преобразования в нашей стране, интенсификация образовательного процесса в высших учебных заведениях, а также многие другие экзогенные и эндогенные факторы делают труд студентов все более напряженным, нередко приводящим к нервно-эмоциональной и физической перегрузке и ухудшению их здоровья. Все это, как правило, негативно отражается на уровне профессиональной подготовки и дееспособности выпускников вузов, для которых также характерны повышенные нервно-психические и особенно физические нагрузки.

Требуется усиление индивидуального подхода в обучении и воспитании студентов в процессе образования, где личность является высшей социальной ценностью [1]. Также нужно не забывать, что эта деятельность должна быть направлена не только на повышение физической подготовки студентов и укрепление их здоровья, но и на формирование рациональной структуры занятий в свободное время.

Как показано в исследовании научно-методической литературы, по вопросам профессиональной подготовки студентов, в вузах физической культуры основное внимание в учебном процессе уделяется повышению теоретической и спортивной подготовки студентов. Проблема индивидуализации специального физкультурного образования студентов не нашла еще должного места в научных исследованиях и требует своего решения. Все это предопределило актуальность настоящего исследования.

Обзор литературы. Этой проблеме посвящены труды выдающихся ученых Э.Г. Шпорин, Л. Я. Иващенко, И.А. Когут, Э. Н. Панжинский, И. И. Панжинская, Л. П. Матвеев, В. М. Выдрин, Л. И. Лубышева, С. А. Душанин, В. И. Дубровский, С. Н. Попов.

Цель исследований. На основе индивидуальных программ занятий физическими упражнениями с учетом их физического состояния и здоровья, личных интересов и потребностей в различных видах физической культуры теоретически разработать и обосновать инновационный подход к специальному образованию студентов вузов.

Методы, организация исследования. При решении этих задач мы опирались на имеющуюся отечественную и зарубежную литературу, проводили анализ с помощью опроса студентов.

Результаты исследования. В настоящее время является насущной проблема физической культуры и спорта в системе высшего образования в образовательных кругах. Эти два взаимосвязанных вида человеческой деятельности играют не только важную роль в укреплении здоровья, формировании личности, обогащении знаниями в этой области, но и в жизненных ценностях, расширении умственного кругозора, воспитании патриотизма. Для всего этого необходим современный и правильный подход воспитания молодежи и физического обучения. Как известно, основным каналом приобщения каждого к физической культуре и одним из важнейших слагаемых системы воспитания человека в обществе служит физическое воспитание.

Целевая направленность современных педагогических программ совершенно определенно утверждает необходимость формирования физической культуры личности учащихся, детей, студентов, определяя тем самым философско-культурологический подход к организации учебного процесса по физическому воспитанию [5].

Как свойства и характеристики отдельного человека основными показателями физической культуры личности являются следующие:

- забота человека о совершенствовании и поддержании в норме своего физического состояния, различных его параметров (телосложение, здоровье, двигательные способности и физические качества);
- многообразие используемых для этой цели средств, умение эффективно применять их; реализуемые и одобряемые на практике образцы поведения, нормы, идеалы, связанные с заботой о теле и физическом состоянии; уровень

знаний об организме, о физическом состоянии, о средствах воздействия на него и методах их применения;

- готовность оказать помощь другим людям в их физическом совершенствовании, оздоровлении, наличие для этого соответствующих знаний, умений и навыков, степень ориентации на заботу о своем физическом состоянии.

Инновационность обозначает превентивное развитие, возникновение нового внутри уже имеющегося, функционирующего, диверсификацию новаций, возникающих вследствие достижения и развития высокого уровня креативного мышления субъектов образовательной деятельности [3].

Антистрессовая пластическая гимнастика (АПГ) является одним из нововведений рекомендуемых в физической культуре. Вводная часть (разминка), суставный массаж и бег являются основной частью в АПГ. Последовательно вводятся разделы: техника перемещений, упражнения на растягивание, танцевальные шаги. Применение упражнений комплекса АПГ помогает учащимся формировать навык равномерного распределения физических и психических нагрузок, чувствовать красоту и естественность движения состояние спокойствия.

Выразительностью, гармоничностью, плавностью и слитностью движений отличаются упражнения АПГ, чему способствует поточный метод их выполнения без рывков в более или менее замедленном темпе в зависимости от контингента учащихся и от конкретной структуры упражнений. Отдельные элементы упражнений естественны, просты и встречаются в повседневной жизни человека. Но сцепление их в единый двигательный акт в определенной последовательности зависит от степени слитности выполнения движения и представляет собой значительную координационную сложность. Одной из целей антистрессовой пластической гимнастики является обучение комбинированию элементов на основе фантазирования и импровизации.

Используя комплекс АПГ на уроке, учитель исполняет роль координатора общих усилий учащихся, направленных на создание атмосферы спокойствия, доброжелательности и одновременно строгой дисциплины, в рамках которой обеспечивается синхронность коллективного движения, согласованность. Нагрузки, связанные с непрерывностью контроля качества выполнения, необходимостью координации усилий всей группы, и степени согласованности движений предусматривают активное участие учителя в проведении занятий АПГ с одновременной реализацией метода объяснения и показа [4].

На занятиях целесообразно использовать музыку. Для, перемещений, суставного массажа и разминки лучше использовать фоновую музыку, не привлекающую внимания.

Ещё одним новационным удивительным комплексом упражнений является пилатес, созданный еще сто лет назад Йозефом Пилатесом, который можно внедрить в учебный процесс.

Чем же так хороша система упражнений Пилатес? Прежде всего:

- она предупреждает отеки легких у лежачих больных;

- она развивает силу и гибкость определенных групп мышц;
- она полезна для больных, перенесших травму позвоночника;
- она делает тело более гибким;
- она успокаивает дух, а также укрепляет тело.

Существует 3 вида тренировок Пилатес:

1. Тренировки на полу со специальным оборудованием.
2. Тренировки на специальных тренажерах.
3. Тренировки на полу.

Мы часто с удивлением наблюдаем примеры девиантного поведения детей из самых благополучных семей. По экономическим показателям наркомания, алкоголизм, проституция процветают в благополучных обществах. В осознании человеком своей власти над здоровьем видится решение данных проблем [8].

Регулярные занятия физическими упражнениями для укрепления здоровья человека имеют огромное значение. Именно физическая культура позволяет представить человека как биосоциальное единство и вместе с тем предлагает широкий спектр средств, форм и методов управления индивидуальным состоянием личности.

Обучение в вузе сопряжено с большим объемом умственной напряженности. Установлено, что сохранение высокой умственной активности у студентов на протяжении всего периода обучения в вузе, динамика умственной работоспособности зависят от объема физических нагрузок в режиме учебного дня и недели [2]. Мы провели анкетный опрос студентов, который показал, что для большинства из них (75% опрошенных) здоровье является базовой ценностью. Однако не хватает времени и знаний целенаправленно заниматься его сохранением и укреплением. Материальный уровень жизни не позволяет пользоваться платными услугами оздоровительных центров, бассейнов и т.д. Однако следует отметить высокую убежденность студентов в положительном влиянии спортивной деятельности на восстановление умственной работоспособности, качество здоровья.

По результатам исследования, большинство студентов правильно оценивают роль отдельных факторов и средств в сохранении и укреплении здоровья: 47,2% считают, что рациональное питание – наиболее важный фактор, влияющий на здоровье; 30,2% отдают предпочтение спортивной деятельности. Лишь незначительная часть студентов (1,6% опрошенных) считает, что сохранить здоровье поможет пассивный отдых. Однако в реальной жизни пассивную форму досуга использует достаточно большое количество студенческой молодежи [6].

В качестве обязательной дисциплины и значимого компонента целостного развития личности представлена в вузах «Физическая культура». В зависимости от состояния здоровья студентов организовывается процесс обучения в вузах.

Таким образом, физическая культура и спорт это особый род культурной деятельности, призванный укреплять, а также сохранять здоровье людей,

результаты которого полезны для личности. Степень использования физической культуры в сфере высшего образования является одним из важнейших показателей состояния физической культуры и спорта в обществе.

Сегодня физическая культура должна интегрировать в комплекс гуманитарных дисциплин высшего профессионального образования: будущий специалист должен осуществлять физкультурно-спортивную деятельность с учетом новых требований таким образом, чтобы она стала эффективным средством развития его интеллектуальных способностей, креативности и духовно-нравственных сил [7]. То есть в первую очередь основной целью учебного процесса должно стать создание условий для самореализации студента.

Темп нашего времени, общественное и экономическое развитие требует своевременного и постоянного повышения физической подготовленности студентов вузов. Повышению массовости физической культуры и спорта способствует эффективная работа физической подготовленности студента.

Выводы и перспективы дальнейшего исследования. В заключении следует заметить, что ряд преимуществ перед обычными занятиями дает внедрение новых разработок в учебном процесс студентов по физической культуре. Они позволяют сделать тренировочный процесс эффективным, а также оптимизировать его. Спрогнозировать будущие результаты. Пробуждают интерес студентов к любительским, профессиональным видам спорта и соответственно увеличивается работоспособность студентов, уменьшаются прогулы по занятиям физической культуре.

Список использованных источников и литературы:

1. Анализ исследований по совершенствованию процесса физического воспитания студентов вузов //Физическое воспитание студентов. – 2010. – №2. – С. 119-123.

2. Валетов М.Р. Формирование здоровьесориентированной направленности личности студентов в процессе физического воспитания: автореф. дис. – Челябинск, 2006.– 24 с.

3. Гусева Н.Л., Шилько В.Г. Физическое воспитание студентов с использованием учебных и внеучебных технологий физкультурно-спортивной деятельности в вузе // Психология и педагогика. – 01.03.2011.

4. Дубровский В.И. Лечебная физическая культура: Учебник для студентов вузов.– М.: Владос, 1998. – 608 с.

5. Косухин В.В., Кривцов А.С., Завизинова Н.А. Восстановление и поддержание здоровья студентов средствами физической культуры //Здоровьесберегающие технологии, физическая реабилитация в высших учебных заведениях: сб. статей IV международной научной конференции. – Белгород-Красноярск-Харьков: ХГАДИ, 2011. – С. 130-132.

6. Красильникова Е.В. Состояние здоровья студентов гуманитарного вуза применительно к занятиям физической культурой // Инновации молодых:

«Актуальные проблемы физической культуры и спорта. Развитие и перспективы»

сборник науч. трудов общ. ред. Ф.И. Иванов, С.А Шипилова. – Новокузнецк, 2011. – С. 169-179.

7. Круцевич Т.Ю. Критерии эффективности системы физического воспитания молодежи //Физическое воспитание студентов творческих специальностей. – 2000. – № 5. – С. 35-39.

8. Потовская Е.С., Кабачкова А.В. Состояние здоровья и физической подготовленности студенческой молодежи // В мире научных открытий. – 2010. – № 4(10). – С. 119-120.

9. Радаева С.В. Физическое воспитание студентов нефизкультурного вуза на основе спортивно-ориентированных технологий: Автореф. дис. – Красноярск, 2008. – 24 с.

УДК 796.011.3-057.874

Макущенко Игорь Владимирович,
*начальник отдела молодёжи,
спорта и туризма*

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В ПРОЦЕСС ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Администрация города Енакиево, ДНР

Аннотация. Психолого-педагогические аспекты внедрения интеграционных подходов в процесс физического воспитания школьников. Макущенко Игорь. В статье рассматривается опыт внедрения интеграционных подходов в процесс физического воспитания, а также опыт использования нетрадиционных форм и методов интеграции двигательных, познавательных и мотивационных процессов у детей.

Ключевые слова: дети, здоровье, возраст, школьники, интеграция, двигательные и познавательные процессы.

Annotation. I. V. Makushchenko., Psychological and Pedagogical Aspects of Implementation of Integrative Approaches to the Process in Physical Training of Schoolchildren.

The article illustrates the experience of the application of integrative approaches to the process of physical training and the usage of untraditional forms and methods of the integration of motor, cognitive processes in children.

Key words: children, health, age, schoolchildren, integration, motor and cognitive processes.

Постановка проблемы. Рост числа заболеваний среди школьников за последние годы стремительно набирает темп. Рядом с наследственными и экологическими факторами развитию этих заболеваний способствует социальный фактор (большое психоэмоциональное напряжение обучающихся). При всей многогранности подходов к сохранению и укреплению здоровья обучающихся (питание, экология, психология, гигиена, профилактическая

медицина, коррекционная педагогика) на первое место выходит всё же фактор двигательной активности школьников.

Анализ формирующейся в Донецкой Народной Республике нормативно-правовой базы позволяет нам рассмотреть заложенные в документах принципы и механизмы формирования здорового образа жизни детей и подростков и воспитания личности гражданина Республики в соответствии с Законами Донецкой Народной Республики «Об образовании», «О физической культуре и спорте», «Об основах государственной молодёжной политики».

Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 07.07.2015 № 55-ІНС отражает основные положения и принципы правового регулирования как в сфере обучения, так и в сфере воспитания детей и молодёжи; разработка, проведение и реализация единой государственной политики в сфере образования относится к полномочиям республиканского органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в сфере образования и науки. Согласно п. 2 статьи 2 Закона ДНР «Об образовании» воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для социализации и самоопределения обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

Согласно п. 1 статьи 3 Закона «Об образовании» регулирование отношений в сфере образования в Донецкой Народной Республике основывается на следующих принципах:

- гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;

В соответствии с п.1 статьи 45. Закона «Об образовании» педагогические работники обязаны развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.

Разработанная Министерством образования и науки Концепция формирования здорового образа жизни детей и молодёжи (далее – Концепция) направлена на формирование жизненно важных навыков и воспитание у обучающихся представлений о ценности жизни, позитивного отношению к собственному здоровью и здоровью окружающих как наивысшим общественным и индивидуальным ценностям.

Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует, что начало обучения в школе связано с воздействием на организм обучающихся ряда неблагоприятных факторов. Во-первых, это большая статическая нагрузка на позвоночник, которая требует специальной организации активного отдыха для удовлетворения естественной потребности школьника в движениях. Во-вторых, это необходимость усваивать большое количество различной информации и напряжение зрительного аппарата вследствие длительной работы с мелкими объектами во время чтения, письма, конструирования. Каждый в отдельности и все вместе эти факторы создают предпосылки для отклонений в состоянии здоровья детей: нарушение осанки, зрения, вегетососудистая дистония, а также накопление избыточной массы тела. Это приводит к понижению защитных сил организма, заболеваниям сердечно-сосудистой системы, нарушению осанки и обмена веществ.

Молодой организм испытывает потребность в движениях, поскольку они являются одними из главных естественных средств совершенствования жизненных функций. Это убедительно доказали в своих трудах многие ученые. Если принять во внимание, что развитием детский организм руководствуется изнутри, то станет понятной значимость двигательной функции при адаптации детей старшего школьного возраста к социальным условиям.

Как показывают исследования ученых у физически слабых первоклассников уровень умственной активности в четыре раза ниже среднего показателя класса. У трети таких детей наблюдается значительная потеря массы тела, неудовлетворительные реакции сердечно-сосудистой системы на функциональные пробы после уроков. Особенно неблагоприятное влияние обучения на организм физически слабых детей проявляется во второй год обучения в школе, когда низкий уровень работоспособности и низкая успеваемость по предметам предъявляют повышенные требования к координации мелких мышц кисти (письмо, рисование и др.) и артикуляции (чтение).

Одной из важнейших не только для обучения, но и для физического совершенствования, а также здоровья школьника является двигательная функция. Она определяет его физическую активность, является мощным средством предупреждения заболеваний, укрепления защитных сил организма, повышения работоспособности и выносливости. Не случайно известный хирург Амосов отмечал, что будущее медицины он видит в физических упражнениях.

Движение – основа развития ребенка. Английский антрополог Д.Теннер утверждает, что дети всех возрастов – от 7 до 17 лет – лучше развитые физически получают более высокие баллы в психологических тестах, нежели их ровесники, с низким уровнем физического развития. И дело даже не в том, какого роста мальчик или девочка, а в том, сколь гармонично их физическое развитие, насколько развиты их двигательные способности, в каком объеме они владеют двигательными умениями и навыками. Стимулом к двигательной деятельности у детей является интерес (мотив). Мотивы двигательной

активности у детей в разные возрастные периоды разные. То, что интересно в пять лет, может быть не интересовать ребёнка в 6-7 лет.

Важной целью в работе педагога является обеспечение нужной мотивации личного физического совершенствования ребенка. Потребность в систематических занятиях физическими упражнениями может быть достигнута, во-первых, приучением и, во-вторых, посредством поиска ценностей (здоровье, физическое совершенство, внешняя привлекательность и т.д.). Еще Ф. Бэкон в XVI веке говорил: «Счастливы те, чья природа находится в согласии с их занятиями».

Двигательная активность – понятие комплексное, и не ограничивается развитием только двигательных способностей, а органически включает в себя личную характеристику человека, его эмоционально-волевые качества. Психомоторное развитие происходит не только в раннем детстве, но и в течение обучения в школе, в течение и всей жизни. Поэтому при подборе средств и методов, а также содержания занятий физкультурой со школьниками разных возрастных групп нужно учитывать, прежде всего, уровень физического развития ребенка, тип высшей нервной деятельности, его личные психические задатки.

Традиционное построение уроков и технологии учебно-воспитательного процесса привело к тому, что дети в процессе обучения находятся в состоянии хронического чувства подавленности. Современное состояние школьного обучения можно отметить следующими тенденциями: снижение мотивированности школьников к учебной деятельности, замедление психофизического развития и ухудшение здоровья детей. При традиционной форме организации учебно-воспитательного процесса для двигательной активности школьника остается лишь 10-20% от общего времени, что ведет к снижению жизненного тонуса и развитию усталости. Одни только уроки физической культуры в школе не могут полностью компенсировать дефицит двигательной активности.

Целью настоящего исследования является анализ внедрения новых интеграционных подходов в конструирование учебно-воспитательного процесса по реорганизации традиционной формы учебно-воспитательного процесса в детских садах и школах.

Результаты исследования. Главным принципом предложенных нетрадиционных форм обучения является расширение двигательной активности школьника за счет дидактических приемов моделирования познавательной деятельности с применением игровых ситуаций оздоровительных подвижно-познавательных игр, валео-эстафет, конкурсов и викторин по ЗОЖ в учебно-воспитательном процессе. Результаты проведенного нами исследования на протяжении более десяти лет позволяют утверждать, что замедление развития и различные дисфункции чаще отмечались в группе школьников, где обучение проходило в состоянии двигательной (психомоторной) ограниченности. Среди детей, где обучение было организовано в режиме сенсорно-моторного обогащения, где чаще менялось мышечно-тоническое напряжение, а в учебно-

воспитательном процессе были применены нетрадиционные формы интеграции двигательной и познавательной деятельности, отмечалось существенное улучшение сомато-функционального состояния.

Дни здоровья в школе, уроки физической культуры, уроки ознакомления с окружающим миром, уроки здоровья с элементами интеграции двигательных и познавательных процессов, конкурсы и викторины по ЗОЖ преследуют цель воспитать у детей потребность в двигательной активности и здоровом образе жизни. Конструирование учебно-воспитательного процесса с применением предложенных нетрадиционных форм психомоторной интеграции позволяло увеличить плотность двигательной активности до 80% от общего времени, и тем самым способствовал удовлетворению естественной потребности детей в движениях.

Коррекция традиционных учебно-воспитательных программ, разработка и внедрение новых нетрадиционных форм оздоровительной физической культуры в учебную и внешкольную работу требует значительных усилий. В предлагаемых нами оздоровительных подвижно-познавательных играх, валео-эстафетах, конкурсах и викторинах по ЗОЖ умственное развитие детей органично сочетается с двигательной активностью, что и составляет научно-теоретическую новизну работы. Цель метода – обучать с помощью игры на фоне крайне необходимой для развития ребенка двигательной и познавательной активности. Основой исследования было изучение на методическом, педагогическом, экспериментальном уровнях метода психомоторной интеграции двигательных, познавательных и мотивационных процессов у детей, определение и экспериментальная апробация педагогической модели учебно-воспитательного процесса с применением предложенных нетрадиционных форм сенсорно-моторного обогащения. По содержанию метод психомоторной интеграции двигательных, познавательных и мотивационных процессов довольно лаконичный, выразительный, доступный ребенку.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в ходе эксперимента по формированию здорового образа жизни учащихся на базе (ОШ № 8) (директор А.Калугина), детских садов № 56, №62 г. Енакиево.

Во время исследования влияния нетрадиционных форм и методов психомоторной интеграции на развитие психофизических и познавательных функций детей были получены результаты, свидетельствующие о положительной динамике развития психофизических функций, которые наблюдались в обеих экспериментальных группах (у дошкольников - с 4 до 10, что составляет 40%, у школьников - с 6 до 11 - 33%), в контрольных группах увеличение показателей незначительное (у дошкольников - с 4 до 6 - 14%, у школьников - с 5 до 6 - 7%).

Экспериментальные данные свидетельствуют, что показатели уровня развития познавательной деятельности в экспериментальных группах выросли (у дошкольников - с 7 до 12 - 34%, у школьников - с 5 до 12 - 47%), а в контрольных - изменились недостоверно, или же по некоторым признакам остались без изменений.

О ходе апробации и внедрения результатов исследования сообщалось на Всеукраинских (Донецк, 2002г., 2006г., 2008г., 2009г., 2011г., 2013г., Переяслав-Хмельницкий, 2002г., Сумы, 2004г., Харьков, 2006г.) научно-практических конференциях, городских семинарах заведующих и методистов дошкольных образовательных организаций, директоров школ (Енакиево, с 2000г. по 2015г.).

Выводы. Многими научными исследованиями подтвержден тот факт, что общая двигательная активность детей с поступлением в школу снижается в несколько раз. Рост хронических заболеваний, нарушений функций чаще всего связан с традиционной формой психомоторной ограниченности в учебно-воспитательном процессе. Приведенные в статье данные показывают, что негативные тенденции в сомато-функциональном развитии обучающихся тесно связаны с традиционным построением учебного процесса. Из многих причин, ослабляющим здоровье школьников, главной следует считать снижение психомоторной активности и высокой степени психоэмоционального и поздно-мышечного напряжения.

Метод психомоторной интеграции следует считать современным приёмом активизации и развития двигательных, познавательных и мотивационных процессов. Главное – это четкая взаимосвязь между познавательной и двигательной активностью детей.

Цель подвижно-познавательных игр – учить в движении, посредством крайне необходимой ребенку двигательной активности. Построение учебного процесса с применением предложенных технологий позволяет увеличить плотность двигательной активности обучающихся до 80 % от общего времени, и тем самым позволяет удовлетворить биологическую потребность детей младшей возрастной группы в движении.

Расширение двигательной активности и внедрение в процесс обучения новых интеграционных технологий, режимов сенсомоторного обогащения, способствует не только сохранению психосоматического потенциала ребенка, но и гармонизирует его дальнейшее развитие.

Список использованных источников и литературы:

1. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>;
2. Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» Принят Народным Советом 19.06.2015 г. (Постановление № I-233П-НС) Закон [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mondnr.ru/dokumenty/zakony/>;
3. Закон Донецкой Народной Республики «О физической культуре и спорте» Принят Народным Советом 13.05.2015 г. (Постановление №33-I НС) Закон [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://sport.ms-dnr.ru/doc/zakon-o-fizicheskoy-kulture-i-sporte-doneckoy-narodnoy-respubliki>;
4. Закон Донецкой Народной Республики «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: Принят Народным Советом 30.04.2015 (Постановление № 36-ИНС). [Электронный ресурс] – Режим

доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-sisteme-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnih.html>;

5. «Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодёжи Донецкой Народной Республики»: утв. приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики №322 от 17.07.2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://sport.ms-dnr.ru/konceptsiya-patrioticheskogo-vospitaniya-detey-i-uchashcheysya-molodezhi>;

6. «Концепция формирования здорового образа жизни детей и молодежи Донецкой Народной Республике»: утв. Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики № 815 от 03.08.2016 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mondnr.ru/dokumenty/prikazy-mon/send/4-prikazy/8-prilozhenie-k-prikazu-815>;

7. Апанасенко Г.Л. Валеология: первые итоги и ближайшие перспективы [Текст]/Г.Л.Апанасенко //Журн. теория и практика физической культуры. – 2001. - № 6. – С. 3 – 5.

8. Брехман И.И. Валеология – наука о здоровье. – М.: Физкультура и спорт, 1990. – 208 с.

9. Булич Э.Г. Современные достижения науки о здоровье [Текст]/Э.Г.Булич // Журн. теория и практика физической культуры. – 2004. - № 1. – С. 62 – 63.

10. Дубровинская Н.В., Фарбер Д.А., Безруких М.М. Психофизиология ребенка: Психофизиологические основы детской валеологии: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: /Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 144 с.: ил

11. Кольцова М. М. Двигательная активность и развитие функций мозга ребенка. [Текст] / М. М. Кольцова.— М.: Педагогика, 1973. — 144 с.

12. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Воспитательная работа в современной школе. Воспитание: от формирования к развитию. Ростов, 2003.

13. Лисицын Ю.П. Образ жизни и здоровье населения. – М.: Знание, 1982. – 40 с.

14. Макущенко І.В. Оздоровчі рухливо-пізнавальні ігри як ефективний метод інтеграції інтелектуальних і рухових процесів. Ігровий метод у фізичному вихованні оздоровчої і реабілітаційної спрямованості: Практичний посібник [Текст] / І.В. Макущенко Т.М. Пристинська; за заг. ред. доцента В.М. Пристинського. – Донецьк; Слов'янськ: Дон ІЗТ, 2006. – С. 50 – 53.

15. Ткачук В.Г., Хапко В.Е. / Медико-социальные основы здоровья: Конспект лекций. – К.: МАУП, 1999. – 72 с.

УДК 159.952: 37.042

Мануйлова Ольга Васильевна,
учитель физической культуры

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

МОУ «СШ № 93 с дошкольным образованием города Макеевки», ДНР

Аннотация. «Особенности развития внимания у младших школьников на уроках физической культуры», автор Мануйлова Ольга Васильевна. Проблема исследования обусловлена тем, что в физическом воспитании, как в любой другой деятельности, внимание является обязательным компонентом. Без этого деятельность не может быть продуктивной. В процессе физического воспитания обучаемый учится регулировать свои действия на основе зрительных, осязательных, мышечно-вестибуляторных ощущений и восприятий, у него развивается двигательная память, мышление, воля, способность к саморегуляции психических состояний.

Ключевые слова: внимание, свойства внимания (устойчивое, неустойчивое, произвольное, произвольное, концентрация внимания).

Annotation. «Features of development of attention at younger schoolboys at lessons of physical culture» the author Manuylova Olga V. The problem of research is due to the fact that in physical education, as in any other activity, attention is a mandatory component. Without this, activities cannot be productive. In the process of physical education, the student learns to regulate their actions on the basis of visual, tactile, muscular-vestibular sensations and perceptions, it develops motor memory, thinking, will, the ability to self-regulation of mental States.

Key words: attention, properties of attention (steady, unstable, arbitrary, involuntary, concentration of attention).

Актуальность. На современном этапе развития общества назрела острая необходимость непрестанно преодолевать устоявшиеся стереотипы образования, искать новые идеи для создания школы самореализации, творчества, поликультурного воспитания, в которой утверждается перспектива, лично ориентированная педагогика, в которой ребенок является главным приоритетом и ценностью, субъектом культуры и жизни.

Главная задача современной школы – развитие личности школьника, его самостоятельность и активность, становление как субъекта деятельности, максимальная реализация его творческого потенциала, способствование интеллектуальному развитию, формированию психических процессов, всестороннему и гармоническому личностному развитию.

Именно начальное образование является двигателем и фундаментом становления всесторонне развитой личности. Изменения, которые происходят в познавательной сфере ребенка младшего школьного возраста, имеют огромное значение для дальнейшего полноценного развития психики. Одним из важнейших факторов эффективной учебной деятельности и успешного личностного становления младшего школьника является развитие внимания, которое, в свою очередь, выступает необходимым условием познания окружающего мира, самого себя, осознанного и четкого отображения учебного материала и его прочного усвоения.

Обзор литературы. Проблема внимания широко исследуется в психологии. В работах зарубежных ученых (В. Джеймса, В. Вундта, Е. Титченера, Т. Рибо, К. Кофки) были сформулированы фундаментальные

понятия психологии внимания и предложены важные парадигмы её экспериментального исследования.

В отечественной психологии проблему внимания изучали в рамках общетеоретических подходов Л. Выготский, П. Гальперин, О. Леонтьев, С. Рубинштейн, Д. Узнадзе. Исследованиями свойств внимания занимались ученые под руководством Ф. Гоноболина, М. Добрынина, И. Страхова [2, 7].

Глубоко исследовали развитие внимания младших школьников в учебной деятельности Л. Божович, О. Леонтьев, М. Добрынин, И. Страхов и другие. В частности, П. Гальперин, С. Кабыльницкая обосновали формирование внимания как развитие самоконтроля в процессе поэтапного формирования умственных действий [1]. М. Горбач, М. Задесенец, Т. Лисянская выяснили соотношение и динамику непроизвольного и произвольного внимания у детей младшего школьного возраста на разных этапах обучения в начальной школе. А. Осипова, Л. Малашинская исследовали проблему диагностики и коррекции внимания у младших школьников [6]. Л. Бадалян, Л. Журкова, Е. Мастюкова изучали синдром дефицита внимания и причины его появления у детей. И все же осталось еще много неисследованных и неизученных аспектов данной проблемы. Учитывая актуальность данной проблемы, значимость её основательного рассмотрения для учителя начальных классов, мною выбрана темой исследования особенности развития внимания у младших школьников на уроках физической культуры.

Объект исследования – внимание детей младшего школьного возраста, его предмет – особенности развития элементов внимания у младших школьников в процессе занятий физической культурой.

Цель исследования заключается в теоретическом рассмотрении и экспериментальном исследовании свойств внимания у младших школьников, выяснение роли внимания в процессе учебной деятельности учащихся начальных классов и выяснении благоприятных психолого-педагогических условий для его развития, в частности на уроках физической культуры.

Методы исследований. В ходе исследования разработан и применен комплексный подход, который заключается в объединении теоретического анализа научных источников, сравнении, систематизации, обобщении полученной информации с применением взаимодополняющих психологических методов изучения проблемы. В психодиагностический инструментарий вошли метод наблюдения, экспертных оценок (экспертами выступили учителя начальных классов, психолог школы), ряд диагностических методик для изучения свойств внимания. Для обработки и интерпретации полученных в ходе экспериментальной работы данных использовались количественный и качественный анализы.

Результаты исследования. Мною был проведен констатирующий эксперимент в процессе, которого диагностировались такие свойства внимания как переключение, объем, распределение, стойкость, концентрация, избирательность внимания. Было исследовано 28 учащихся первого класса МОУ «СШ № 93 с дошкольным образованием города Макеевки» Донецкой

области, из них 16 мальчиков, 12 девочек (возраст – от 6 лет 3 мес. до 7 лет 1 мес.).

С целью изучения уровня развития свойств внимания младших школьников использовано множество методик, которые были опробованы учеными на больших группах школьников, прошли оценку на валидность и дают возможность получить информацию про средние величины и закономерности распределения показателей, которые изучаются. Для решения заданий исследования был выбран следующий диагностический инструментарий: методика «Исследование распределения и переключения внимания» Пьерона – Рузера в адаптации Р. Немова, методика «Переплетенные линии» для определения степени устойчивости и концентрации внимания в условиях напряженной деятельности, методика «Запомни и расставь точки» для диагностики объема внимания младших школьников, методика «Определение продуктивности и стойкости внимания» с помощью колец Ландольта и тест Мюнстенберга, который определяет избирательность внимания.

По методике «Исследование распределения и переключения внимания» Р. Немова получены следующие результаты. Из числа респондентов не выявлено ни одного ребенка с высоким и очень высоким уровнем развития указанных свойств внимания. Следовательно, переключение и распределение внимания у первоклассников развиты недостаточно.

В основе смены направленности внимания лежит перемещения в коре головного мозга очаг оптимального возбуждения. Поэтому предложенное задание оказалось для большинства респондентов очень сложным. Дети должны были распределять свое внимание: во-первых, между разными геометрическими фигурами, во-вторых, между разными знаками, которые нужно было проставлять в эти фигуры, в третьих, между соблюдением установленных правил заполнения бланка (продвижение рядами, одновременная работа со всеми фигурами и др.), им было слишком тяжело одновременно контролировать соблюдение всех условий выполнения задания и произвольно и сознательно переключать внимание с одних объектов на другие.

Учащимся постоянно нужно было сверяться с образцом, данным внизу бланка. А у некоторых детей при выполнении задания примерно в середине отведенного времени (в конце первой минуты) наблюдался своеобразный сбой, который состоял в том, что они забывали или само задание экспериментатора, или то, какие знаки нужно ставить и в какие фигуры, или же нарушали установленные правила, проставляя какие-то отдельные знаки, а другие игнорируя. Возможно, это обусловлено нарастающим утомлением от выполнения такой однообразной работы.

Среди детей были такие (приблизительно 9%), которым требовалось постоянное одобрение со стороны экспериментатора, а если его не получали, то не выполняли следующий этап работы. Без подкрепления их внимания через определенные промежутки времени соответствующими оценочными суждениями у них резко изменялась интенсивность внимания. Часть учащихся, которые вошли в группы с низким и очень низким уровнем развития указанных

свойств, хотя и выполняли задание правильно, но слишком медленно. Они не могли и не умели быстро переключать внимание с одних фигур на другие, что и отразилось в полученных низких показателях переключения и распределения внимания.

По методике «Переплетенные линии» определена степень стойкости и концентрации внимания первоклассников в условиях напряженной деятельности. Как показали экспериментальные данные, высокий уровень развития стойкости внимания продемонстрировали около 6% учащихся. Для них был характерен равномерный темп выполнения работы, на каждую линию они использовали в среднем 8 секунд, а все задание выполнили быстрее, чем за 1 минуту 20 секунд. При этом не допустили ни одной ошибки. Эти учащиеся умеют произвольно концентрироваться, при необходимости мобилизуют свои умственные силы и работают целенаправленно.

Среди учащихся с очень высоким уровнем были такие, которые, стремясь очень быстро выполнить задания, теряли один раз ход нитки, предварительно комментируя «Еще раз проверю», «Ой, потерял нитку», «Тут было плохо видно» и т.д. Но, хороший темп выполнения работы позволил им не выйти за рамки высокого уровня.

Для трети первоклассников присущ средний уровень стойкости внимания. Они тоже работали в равномерном темпе, не допуская ошибок, однако им требовалось больше времени для выполнения этого задания (1,5-2 минуты). К этой группе также отнесены учащиеся, которые работали так же быстро, как и респонденты с высоким уровнем развития стойкости внимания, но при этом допускали одну – две ошибки (это, преимущественно, дети с сильным неуравновешенным типом нервной системы). Они работали поспешно, что и стало причиной наличия ошибок.

Наибольшее количество исследуемых показала низкий уровень развития стойкости внимания (сверх 42% исследуемых детей). В общем, выполняя задание достаточно быстро (за 1,5-2 минуты), они работали неравномерно и допускали 3-5 ошибок.

Между детей были респонденты, которые продемонстрировали очень низкий уровень развития стойкости внимания. В частности, это 14,2% испытуемых учащихся. Следует отметить, что темп выполнения задания у них был неравномерный, они допускали большое количество ошибок, тратя из-за этого на выполнение всего задания 3-4 минуты. Это может свидетельствовать о состоянии временного утомления ребенка или про общую слабость внимания, обусловленную другими причинами.

По методике «Запомни и расставь точки» продиагностировано объем внимания первоклассников. Как свидетельствуют данные, это свойство несколько лучше развито у учащихся. Детям понравилось это задание. Они не отвлекались и увлеченно «играли» с экспериментатором и без особых трудностей рисовали увиденные точки в пустых клетках розданных им карточек. Максимальное количество точек, которое смогли воспроизвести дети - 6 (22,2% детей). Их показатель оценено в 8 баллов, что соответствует

высокому уровню развития объема внимания. Больше всего было респондентов, которые смогли правильно воспроизвести 4-5 точек (62,2% детей от общей совокупной выборки) и получили соответственно 6-7 баллов, что соответствует среднему уровню. 12,9% учащихся смогли за отведенное время правильно воспроизвести только 2-3 точки. Они рисовали больше точек, и отчасти правильное количество, зато изображали ее не в том месте. Поэтому смогли получить за задание 4-5 баллов, что соответствует низкому уровню. Остаток респондентов (1% от общего количества исследуемых учащихся смогли правильно воспроизвести на карточке не более 1 точки, что свидетельствует про очень низкий уровень развития объема внимания (1-3 балла).

По методике «Определение продуктивности и стойкости внимания» с использованием бланка методики Ландольта был определен уровень развития указанных свойств внимания у исследуемых. Как выяснилось, у исследуемых учащихся внимание варьирует от высокопродуктивного до средне продуктивного и низко продуктивного (от $S_1 = 0,79$ до $S_5 = 0,49$), хотя показатель S_5 едва пересек границу между средним и низким уровнем. По полученным показателям можно утверждать, что на всех временных оттенках выполнения задания внимание остается относительно стойким (все показатели S за пять минут находятся в пределах не больше чем четыре соседних уровня).

На основании обобщения полученных экспериментальных данных можно сделать вывод, что у первоклассников все свойства внимания являются недостаточно развитыми. Это может создавать существенные трудности в адаптации детей к школе и в организации их учебной деятельности.

Экспертные оценки и собственные наблюдения свидетельствуют о том, что внимание у младших школьников имеет свою динамику на протяжении урока: после перемены оно имеет невысокий уровень, а потом постепенно повышается. Наиболее стойким внимание становится приблизительно с 4 до 20 минут на первых уроках и с 8 до 23 минут на последних. Дети могут быть сосредоточенными приблизительно около 15 минут. Наиболее эффективно первоклассники могут распределять свое внимание лишь между 2-3 объектами. Им легче сосредоточиться на конкретном учебном материале, подкрепленном разными средствами наглядности.

Состояние внимания не всегда может служить характерным показателем утомления организма ребенка. На протяжении недели наблюдаются подъемы внимания. Наибольшие показатели приходятся на середину недели. То есть можно допустить, что тут налицо эффект вхождения в состояние работы. А снижение внимания и его низкие показатели приходятся на выходные дни, поскольку в эти дни учащиеся отдыхают от умственной работы, а внимание и умственная деятельность – всегда рядом.

Констатирующий эксперимент свидетельствует о необходимости организации целенаправленной работы с учащимися – первоклассниками по развитию их свойств внимания, которое будет обеспечивать соответствующий

уровень функционирования познавательной сферы детей и способствовать улучшению результатов их учебной деятельности.

При соблюдении учителем ряда условий в учебной деятельности, а именно использования умственных приемов в учебном процессе, развитие учебной мотивации учащихся, рациональная организация деятельности на уроке, соблюдение дидактических принципов и тому подобное, возможно эффективное развитие свойств внимания младших школьников. Кроме того, считаю, что важными способами формирования внимания являются специальные дидактические приемы, игры, психогимнастические упражнения, которые можно успешно использовать на уроке физической культуры. Они позволяют в непринужденной атмосфере развивать внимательность и свойства внимания у детей.

Внимание – это сложная многогранная психическая функция. Оно характеризует состояние психических процессов и является одной из сторон психической деятельности.

В физическом воспитании, как и в любой деятельности, внимание является обязательным компонентом. Без этого деятельность не может быть продуктивной. В учебном процессе педагог должен тщательно работать над организацией внимания ребенка, иначе оно окажется во власти окружающих вещей и случайного стечения обстоятельств. Развитие произвольного внимания является одним из важнейших приобретений, тесно связанных с формированием у ребенка волевых качеств.

В развитии внимания существенным является его интеллектуализация, которая совершается в процессе умственного развития ребенка: внимание, опирающееся сначала на чувственное содержание, начинает переключаться на мыслительные связи. В результате расширяется объем внимания.

В младшем школьном возрасте возникает целый ряд предпосылок для эффективного развития внимания. К таким предпосылкам можно отнести: ведущий вид деятельности младшего школьника – учение, существенно изменяющее мотивы его поведения, открывающее новые источники развития его познавательных и нравственных сил; выдвижение в качестве ведущих познавательных потребностей младшего школьника, а так же их взаимосвязь с потребностью во внешних впечатлениях как основной движущей силы развития психики младшего школьника и др.

На уроках физической культуры следует использовать все типы внимания учащихся. Если на уроке преобладает произвольное внимание учащихся, увеличивается психическое напряжение, что со временем может привести школьников к потере интереса и чувства удовлетворения от занятий. Неконтролируемая активизация непроизвольного внимания влечет за собой переход учебного занятия в акт развлечения, и решение образовательных и воспитательных задач становится невозможным.

Поскольку основой непроизвольного внимания служат интересы, для развития достаточно плодотворного непроизвольного внимания необходимо в первую очередь развивать достаточно широкие и надлежащим образом

направленные интересы. Интересы учащихся к урокам физической культуры отличаются достаточным разнообразием: стремлением укрепить здоровье, сформировать тело, развить физические и психические качества (волю и т.д.). Младшими школьниками, прежде всего, управляет интерес к двигательной активности вообще (на основе первичных мотивов). В силу возрастных особенностей они любят бегать, прыгать и играть.

Произвольное внимание по существу является одним из проявлений волевого типа деятельности. Способность к произвольному вниманию формируется в систематическом труде. Развитие произвольного внимания неразрывно связано с общим процессом формирования волевых качеств личности. Поскольку любые физические упражнения связаны с мышечным напряжением, то и систематически повторяемые даже незначительные, но многочисленные двигательные действия невозможны без определенных волевых усилий.

Волевое усилие развивается при преодолении различных препятствий и трудностей. Занятия физическими упражнениями связаны с необходимостью преодолевать многообразные трудности. Поэтому на уроках физической культуры учитель должен систематически использовать многочисленные возможности занятий физическими упражнениями.

Воля младших школьников ярко проявляется в умении произвольно сосредотачивать свое внимание. Выполнение даже обычных требований и правил по соблюдению порядка, организованности и внимания на уроках физической культуры представляет значительные трудности для учащихся и способствует воспитанию умения владеть собой.

Выводы. Таким образом, занятия физической культуры играют огромную роль в решении задач по формированию и развитию внимания учащихся.

Разработка и апробация программы развивающих и коррекционных занятий для развития свойств внимания первоклассников с использованием возможностей занятий физической культурой и психогимнастикой станет следующим этапом моего исследования.

Список использованных источников и литературы:

1. Гальперин П.Я., Кабыльницкая С.Л. экспериментальное формирование внимания/ П.Я. Гальперин, С.Л. Кабыльницкая // – М., 1974. – С. 5-78.
2. Гоноболин Ф.Н. Внимание и его воспитание./Ф.Н.Гоноболин// – М.: Педагогика, 1972. – 236 с.
3. Диагностические критерии синдрома дефицита внимания с гиперактивностью у детей // Школьный психолг.2000. – №4. – С.3, 7-9, 14-15.
4. Ермолаев О.Ю., Марютина Т.М., Мешкова Т.А. Внимание школьника. /О.Ю. Ермолаев// – М.: Педагогика, 1987. – 228 с.

5. Кузикова С.В. Внимание// Кузикова С.В. Теория и практика возрастной психокоррекции: Уч. пособ. для студ. Вузов. – Сумы: Университетская книга, 2006. – С. 109-126.

6. Осипова А.А., Малашинская Л.И. Диагностика и коррекция внимания // Одаренный ребенок. 2004. -№ 8. – С. 31 -41.

7. Страхов В.И. Психологические исследования внимания // Общая психология: Хрестоматия /О.В.Скрипченко, Л.В.Долинская, З.В.Огороднийчук и др. – К.: Каравелла, 2007. – С. 286-291.

8. Черевков М.А. Чтобы оживить внимание //Физическая культура в школе. 2007. – №6. – С. 17-18.

УДК 796.011.1.11

Мартиросова Татьяна Александровна,
д-р пед. наук, доцент, профессор
кафедры физической культуры и валеологии

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
БАКАЛАВРОВ В ВЫСШИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ**

*ФГБОУВО «Сибирский государственный университет науки и технологий
им. акад. М.Ф. Решетнева»
г. Красноярск, Российская Федерация*

Аннотация. «Теоретические аспекты формирования профессионально-прикладной физической культуры бакалавров в высших профессиональных учреждениях». Мартиросова Татьяна. Проблемы высшего профессионального образования связаны с воспитанием личности профессионала в процессе обучения в вузе. Решение проблемы требуют эффективной организации учебно-воспитательного процесса в высших профессиональных учреждениях. В настоящее время практически любой вид деятельности человека требует в той или иной степени проявления основных физических качества. Значит, одной из основных задач высших профессиональных учреждений является развитие и совершенствование основных физических качества в сочетании с психофизическими, профессионально важными качествами, формирование профессионально-прикладной физической культуры будущих специалистов ведущих отраслей промышленности России.

Ключевые слова: формирование, профессиональная подготовка, профессионально-прикладная физическая культура, бакалавр.

Annotation. Martirosova T., d. p. n., Professor of Fkiv. «Theoretical aspects of formation of professional and applied physical culture of bachelors in higher professional institutions». Department, Sibsu of science and technology. Akad. M. F. Reshetnev. The problems of higher professional education are connected with the education of a professional in the process of training at the University. Solving the problem requires effective organization of educational process in higher professional institutions. Currently, almost any kind of human activity requires a varying degree of manifestation of the basic physical qualities. So, one of the main tasks of higher professional institutions is the development and improvement of basic physical qualities in combination with psychophysical, professionally important qualities, formation of professional and applied physical culture of future specialists of the leading industries of Russia.

Key words: formation, professional training, professionally-applied physical culture, bachelor.

Актуальность. В Указах Президента РФ от 7 мая 2012 . 3 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», Государственных программах РФ «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 г.г образованию отведена системообразующая, приоритетная роль, рассматривается как целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах личности, общества, государства, достижением обучающимися установленных государственных уровней. Специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) формулирует образование как процесс социализации личности, в процессе которого происходит формирование когнитивных, деятельностных, коммуникативных, мировоззренческих компетенций, а значит способностей к саморазвитию. Повышение качества образования должно быть направлено на решение главной задачи российской образовательной политики – обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. В государственных документах обусловлены различного рода меры, принимаемые в целях повышения качества образования [4]. Обозначенная проблема ориентирует педагогов-практиков на поиск эффективных методов профессиональной подготовки будущих специалистов ведущих отраслей промышленности России. Быстрое технологическое развитие профессии в современном мире уже не представляет собой устойчивую, замкнутую систему навыков. Полученные в процессе профессиональной подготовки в условиях профессиональной деятельности не только совершенствуются, превращаясь в профессиональные умения и навыки, но и подвергаются деструктивным процессам. Эти процессы, в свою очередь, разрушают структуру профессиональной деятельности (выпадением элементов, нарушением связей между элементами и т.п.). Знание причин и механизмов деструктивных процессов позволяет учесть их при обучении и имитации условий профессиональной деятельности. Для успешного выполнения профессиональных задач важно многостороннее образование, при котором профессиональная деятельность включается в систему профессиональных отношений.

Цель нашего исследования – выявить теоретические аспекты формирования профессионально-прикладной физической культуры бакалавров в вузах.

Задачи исследования:

1. Проанализировать литературные источники по проблеме профессионально-прикладной физической культуры в вузах.
2. Дать определение, выявить существенные характеристики профессионально-прикладная физическая культура бакалавров в вузах.
3. Эксплицировать понятие формирования профессионально-прикладной физической культуры бакалавров, определить факторы, составляющие его

содержание, исследовать функции, как теоретические аспекты исследуемого процесса.

Обзор литературы показал [1 - 5], что в современных теоретических представлениях о функциях физической культуры, принципах, целях, задачах физкультурной деятельности отражен ее прикладной характер. Как отмечают Л.П. Матвеев и С.А. Полянский понятие «прикладность» обрело в сфере физической культуры неоднозначный смысл и широкий, и узкий. В широком смысле под «прикладностью» физической культуры подразумевается факт ее пригодности и полезности в деле подготовки человека к профессиональной деятельности. Понятие прикладности в области физической культуры связано с дефинициями: прикладные знания, прикладные двигательные умения и навыки, прикладные специальные качества. Прикладные знания – это те знания по физической культуре, которые необходимы будущему бакалавру для трудовой деятельности, и которые он приобретает в процессе регулярных занятий физической культурой и отдельными видами спорта, имеющими профессионально-прикладную направленность. Прикладные двигательные умения и навыки необходимы во многих профессиях. Они обеспечивают безопасность в быту и при выполнении определенных видов работ, способствуют быстрому и экономному передвижению при реализации производственных задач, развивают силу, ловкость, координацию движений, чувство равновесия и т.д. Этими умениями и навыками лучше владеет бакалавр, занимающийся определенными видами спорта, прошедший профессионально-прикладную физическую подготовку, освоивший важнейшие прикладные элементы из этих видов спорта и различные физические упражнения. Под прикладными специальными качествами понимают способности организма человека противостоять специфическим воздействиям внешней среды, таким как холод и повышенная температура (закаленность), укачивание при передвижении автомобильным, водным и воздушным видами транспорта (координация двигательного аппарата) и др. Эти качества совершенствуются путем адаптации организма в условиях низких температур (закаливания) в процессе тренировки на открытом воздухе, дозированными тепловыми тренировками физическими упражнениями, специальными упражнениями, воздействующими на вестибулярный аппарат, силовыми упражнениями и упражнениями для развития выносливости и т.д. Вместе с тем, занятия определенными физическими упражнениями и прикладными видами спорта способствуют формированию личностных качеств (волевые, коммуникативные, организаторские качества, способность к саморегуляции психических состояний), регулированию действий на основе зрительных, осязательных, мышечно-двигательных и вестибулярных ощущений и восприятий, развитию двигательной памяти, мышления [4; 5].

Итак, составная часть физической культуры, связанная с подготовкой к трудовой деятельности, получила название «профессионально-прикладная физическая культура». Идеи профессионально-прикладной направленности физических упражнений была научно обоснована основоположниками

отечественной теории физического воспитания П.Ф. Лесгафтом и В.В. Гориневским. На связь физической культуры с разными сторонами бытия указывал Гориневский: «Физическая культура рабочего должна применяться к его профессии: башмачнику нужны одни упражнения, слесарю – другие, почтальону – третьи, кузнецу – четвертые. Поступать иначе – значит действовать по шаблону, не разбираться с профессиональными различиями в работе» [5, с. 354].

Анализ исследований ученых показал, что профессионально-прикладная физическая культура – это специализированное направление процесса физического воспитания, которое включает биологические, социальные и дидактические составляющие с параллельным использованием прикладных средств и методов физической культуры, вооружающих профессиональное образование необходимыми специальными знаниями, мотивациями, физической, двигательную подготовленности, сформированную готовность к трудовой деятельности, обеспечивающую высокую результативность при выполнении служебных обязанностей [1, 3, 5]. Данное определение указывает на методологические и содержательные детерминанты и компоненты формирования профессионально-прикладной физической культуры будущих бакалавров и включают в себя объединение обучение, образование и воспитание как основных функций образовательной среды вуза, которая, в свою очередь, под действием взаимосвязанных условий, обеспечивает образование обучающегося. При этом образовательная среда выступает средством достижения целей обучения в рамках инварианта, суть которого – трансляция социального и индивидуального опыта в освоении культуры, в нашем исследовании физической. Образовательная среда в процессе формирования профессионально-прикладная физическая культура будущих бакалавров в вузах должна оказывать последовательное и позитивное влияние на биологическую, психологическую и социальную сферы обучающихся, интегрируя их в единый комплекс характеристик, определяющих их личностное развитие в совокупности общечеловеческих и профессиональных составляющих. Представляя собой личностный феномен, профессионально-прикладная физическая культура будущих бакалавров в вузах в своем составе содержит общепринятые культурологические ценности, определяющие интеллектуальное, мотивационно-потребностного и собственно-биологического развития [2, 4]. Итогом процесса формирования профессионально-прикладной физической культуры будущих бакалавров в вузах является не только определенный уровень развития профессионально важных качеств, значимых для освоения и реализации производственных умений, навыков, способностей, но и личностная профессионально-прикладная физическая культура будущего специалиста. Рассмотренное определение профессионально-прикладной физической культуры будущих бакалавров в вузах подчеркивает его связь и взаимообусловленность с методологическим основанием концепции физкультурного воспитания, которая базируется на решениях интеллектуальных, социально-психологических и собственно-биологических

задач [2]. Значит, профессионально-прикладная физическая культура будущих бакалавров в вузе представляет собой интегральное качество человека, определяющее его сознательное отношение к использованию средств и методов физической культуры в будущей трудовой деятельности для решения профессиональных задач. Целью ее является: формирование ценностей физической культуры; разностороннее развитие личности, сохранение и укрепление их здоровья; повышение уровня физической подготовленности; развитие профессионально важных качеств, психических процессов, психологических качеств и умений будущих специалистов, к которым предъявляет повышенные требования в конкретной трудовой деятельности; развитие и совершенствование навыков самостоятельной организации досуга с использованием средств физической культуры и спорта; всестороннее формирование личности будущего бакалавра.

Исходя из вышеизложенного нами определены сущностные характеристики профессионально-прикладной физической культуры в вузах.

1. Процесс профессионально-прикладной физической культуры в вузах строится на основе общечеловеческих и собственно профессиональных ценностях, что усиливает культурологический вектор физкультурного образования в вузах.

2. Профессионально-прикладная физическая культура в вузах является процессом длительным, протяженным во времени, с выраженной этапностью возникновения и развития культурологических признаков, обусловленных взаимосвязью системы производственного обучения с формированием компетентности будущих бакалавров.

3. Профессионально-прикладная физическая культура в вузах как личностная характеристика обучающихся является результатом их многолетней образовательной деятельности, отражает сформированные общечеловеческие и профессиональные ценности будущих бакалавров.

4. Индивидуально сформированный уровень профессионально-прикладной физической культуры обучающихся в вузах – это результат их высокой степени социальной зрелости, определяющий комфортные условия дальнейшей повседневной и профессиональной жизнедеятельности.

5. Профессионально-прикладная физическая культура обучающихся в вузах влияет на создание условий социализации будущих молодых специалистов трудового коллектива, служит сплочением трудовых коллективов на основе производственных, спортивных и культурных мероприятий.

Выявленные сущностные характеристики определили, что профессионально-прикладная физическая культура в современном высшем профессиональном образовании нацелена на личностную реализацию обучающихся в будущей трудовой деятельности. Активное вхождение России в мировое экономическое, культурное, образовательное пространство вносит новые требования к профессионально-личностной модели конкурентоспособного выпускника. Успешность в трудовой деятельности определяется не только наличием профессиональных знаний и компетенций, но

и развитыми физическими качествами в сочетании с психофизическими, которые формируются в процессе профессионально-прикладной физической культуры в вузе.

Рассмотрим трактовку понятия «формирование». Энциклопедические источники трактуют воспитание как «формирование, воздействие на духовное и физическое развитие», «направление и упорядочивание развития». В узком смысле слова формирование есть планомерное воздействие на будущего бакалавра, т.е. на не готового к трудовой деятельности обучающегося. Толковый словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой трактует понятие «формирование» как процесс создания, составления, организации.

В педагогике процесс формирования – это применение приемов, методов, средств воздействия на личность обучающихся с целью создания системы мотиваций, ценностей, знаний, умений и навыков. Личность под действием среды развивается и приобретает определенную форму. У нее начинают присутствовать и проявляться задуманные свойства. В педагогике процесс формирования выступает как результат развития личности, поэтому понятия «формирование» и «воспитание» употребляются как идентичные. Человек без знаний и умений, но через воспитание и обучение он это получает, достигая определенного уровня сформированности знаний, умений и навыков, профессионально важных качеств.

С точки зрения философии формирование – это процесс противостоящий распаду, который ведет к преодолению хаоса и случайностей, формированию человека как устойчивую и целостную новую сущность, личность. Личность овладевает собственным поведением, вливаясь в общество в соответствии с нормами и требованиями. Человек, в нашем исследовании будущий бакалавр, постепенно переходит от натуральной жизни к культурной, цивилизованной. Все психические процессы, психологические качества и умения имеют процессуальный характер и развитие. По мнению ученых именно формирование связывает процесс и развитие этих явлений, т.е. формирование есть способ существования психических процессов, психологических качеств и умений как процесса и через формирование они движутся в своем развитии [6].

Выше изложенное, помогло нам дать определение процессу формирования профессионально-прикладной физической культуры бакалавров в вузе как овладению комплексом специальных профессионально-прикладных знаний, двигательных умений и навыков, воспитание прикладных физических и личностных качеств; обеспечивает приобщение к здоровому образу жизни, закаливание организма, использование оздоровительных мер профессионально-прикладного и физкультурно-гигиенического характера; становление и сохранение динамического равновесия в системе «личность – профессиональная среда», а также обеспечение функциональной устойчивости организма, работоспособность человека в условиях трудовой деятельности и внешней среды, предупреждения утомляемости, общим состоянием физиологических систем, их резерв, которые обеспечивают возможность будущему бакалавру успешно выполнять трудовую деятельность.

Большинство ученых четко разделяют понятия «профессионально-прикладная физическая подготовка» и «профессионально-прикладная физическая культура» и сходятся во мнении, что реализацией процесса формирования профессионально-прикладной физической культуры будущих бакалавров является профессионально-прикладная физическая подготовка в процессе физического воспитания в вузе. Принцип органической связи физическое воспитания в вузе с практикой трудовой деятельности наиболее конкретно воплощается в профессионально-прикладной физической подготовке. Хотя этот принцип распространяется на всю социальную систему физического воспитания, но именно в профессионально-прикладной физической подготовке он находит свое специфическое выражение. Профессионально-прикладная физическая подготовка представляет собой педагогически направленный процесс обеспечения специализированной физической подготовленности к избранной профессиональной деятельности. Иначе говоря, это процесс обучения, обогащающий индивидуальный фонд профессионально полезных двигательных умений и навыков, воспитания физических и непосредственно связанных с ними способностей, от которых прямо или косвенно зависит профессиональная дееспособность человека. Целью профессионально-прикладной физической подготовки является актуализация основополагающего направления системы физической культуры, формирующая прикладные знания, физические и специальные качества, умения и навыки, способствующие достижению готовности обучающегося к условиям и воздействиям профессиональной деятельности. Физическую культуру в вузе следует рассматривать как особый род культурной деятельности, результаты которой полезны для общества, личности, для подготовки к профессиональной деятельности. Профессионально-прикладная физическая подготовка использует такие средства физической культуры как прикладные физические упражнения, элементы отдельных видов спорта, прикладные виды спорта, гигиенический фактор, оздоровительные силы природы, направленные на повышение работоспособности, физиологическое развитие организма, активизацию мыслительной деятельности, формирование специальных навыков и умений (двигательных компетенций).

Основными факторами, составляющими конкретное содержание процесса формирования профессионально-прикладной физической культуры бакалавров в вузах, являются: виды, формы, условия и характер труда; режим труда и отдыха; особенности динамики работоспособности специалистов в процессе трудовой деятельности; специфика профессиональных заболеваний. Нами выделены дополнительные факторы, которые связаны с индивидуальными, в том числе и возрастными, особенностями будущих специалистов, а также географическими и климатическими условиями региона, где будет работать будущий специалист. Как основные, так и дополнительные факторы объективны и взаимосвязаны. Полное представление о профессии может дать анализ всей их совокупности, проводимый в форме составления специальной

профессиограммы, которая позволяет получить данные для обоснованной классификации профессий.

Под функциями формирования профессионально-прикладной физической культуры следует понимать присущие ей свойства воздействия на человека и человеческие отношения, удовлетворяющие и развивающие потребности личности и общества. Функции формирования профессионально-прикладной физической культуры в вузах реализуются через двигательную деятельность бакалавров, направленную на использование соответствующих культурных ценностей в процессе подготовки к трудовой деятельности. Исследования В.М. Выдрина, обратили внимание ученых на специфические функции формирования профессионально-прикладной физической культуры в вузах. Это социальное бытие профессионально-прикладной физической культуры как общественного явления, ее способность удовлетворять запросам общества. Ученым выдвинуто 4 группы функций: общее развитие и укрепление организма; подготовка к трудовой деятельности и защите Родины; удовлетворение потребностей в активном отдыхе и рациональном использовании вне рабочего времени; формирование и развитие профессионально важных качеств, психических процессов, психологических качеств и умений будущего бакалавра как высокоэффективного специалиста. Специфические прикладные функции выражены в системе профессиональной подготовки бакалавра к конкретной трудовой деятельности. В своих исследованиях ученые В.С. Кузнецов и Ж.К. Холодов показали, что формирование профессионально-прикладной физической культуры бакалавров в вузах включает не только знания, умения и навыки, способствующие освоению трудовой деятельности, но и развитие профессионально важных качеств, так как условия конкретной трудовой деятельности оказывают специфическое психофизическое воздействие на организм специалиста, обеспечивая профессиональную готовность бакалавров к трудовой деятельности.

Теоретические аспекты как система взглядов, определенный способ рассмотрения и трактовки процесса формирования профессионально-прикладной физической культуры бакалавров в вузах определили основную точку зрения, что это педагогический процесс, строящийся на единстве и взаимосвязи воспитания и обучения, характеризующий совместную деятельность субъектов образования, способствует наиболее полному развитию и саморазвитию личности бакалавров в вузе. Это процесс реализации цели образования и воспитания в условиях педагогической системы высшего профессионального учреждения. Основные положения являются обоснованием для дальнейшего определения направления педагогической деятельности в целях формирования профессионально-прикладной физической культуры бакалавров ведущих отраслей промышленности России.

Список использованных источников и литература:

1. Дудкина Ю.И. Формирование профессионально-прикладной физической культуры студентов музыкальных специализаций в вузе культуры и искусств: диссертация ... кан. пед. наук: 13.00.04. - Москва, 2006. – 219 с.

2. Лубышева Л.И. Социология физической культуры и спорта: учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л.И. Лубышева. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 272 с.

3. Магомадов Р.А. Формирование базовой профессионально-прикладной физической культуры курсантов морских вузов, осваивающих плавательные специальности : диссертация ... канд. пед. наук: 13.00.04 - Краснодар, 2013. – 296 с.

4. Мартиросова Т.А., Малышева, О.А. Формирование физического воспитания студентов в вузе / Science, society, progress: Proceedings of articles the III International scientific conference Czech Republic, Karlovy Vary – Russia, Moscow, 2018, October 20-21, с. 249-255 [Electronic resource] / Editors M.A. Suhomlinova, T.V. Zajachuk, M.A. Beljalova. – Electron.txt.d (1 file 4,2 MB). – Czech Republic, Karlovy Vary: SklenenyMústek – Russia, Kirov. MCNIP, 2018. 1 electr. Opt. Drive (CD-ROM).

5. Физическая культура и здоровый образ жизни студента: учебное пособие / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. – М.: КНОРУС, 2012. – 240 с.

УДК 796.011.3

Мартиросова Татьяна Александровна,
д-р пед. наук, доцент, профессор
кафедры физической культуры и валеологии,
Быкова Алёна Игоревна,
студентка

МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВУЗАХ

*Красноярский государственный педагогический университет
им. В.П. Астафьева,
Сибирский государственный университет науки и технологий
им. М.Ф. Решетнева,
г. Красноярск, Российская Федерация*

Аннотация. Мотивация студентов к занятиям физической культурой в вузах. Мартиросова Татьяна, Быкова Алена. В данной статье рассматривается влияние окружающих факторов на мотивацию, призывающую студентов заниматься физической культурой. Было выявлено, что физическая культура играет большую роль в жизни студента и имеет много положительных качеств. Благодаря физической активности, у студентов вырабатывается сила воли, улучшается здоровье и выносливость. Также физические нагрузки являются лечением от всяких разных заболеваний.

Ключевые слова: мотивации, физическая культура, спорт, факторы.

Annotation. This article discusses the influence of environmental factors on the motivation of students to engage in physical culture. It was found that physical culture plays an important role in the life of the student and has many positive qualities. Due to physical activity, students develop willpower, improves health and endurance. Also, physical activity is a treatment for all sorts of different diseases.

Key words: motivation, physical education, sports, factors.

Актуальность. Проблема поддержания здоровья у молодого поколения являлась важнейшей проблемой до нашего века и по-прежнему актуальна по сей день. Рекламы призывает молодежь следить за собой и быть здоровым. А цивилизационная среда показала ухудшение здоровья, риск роста инфекционных и хронических заболеваний. Наши исследования показали, занятия физической культурой в вузах России призвано мотивировать обучающихся в двигательной активности [1, 2]. Под мотивом ученые понимают конкретный или же отвлеченный объект, удовлетворяющий потребность. Первую мотивацию задают родители с малых лет. Они направляют своего ребенка к занятиям. Именно в детстве закладывается заинтересованность к физической культуре, спорту, двигательной деятельности.

На начальном этапе обучения в высших учебных заведениях, студент испытывает большую усталость нежели в школе, в вузе вдвойне увеличивается учебная нагрузка и замечается малая активность. Нынешние студенты являются основным трудовым резервом нашей страны, так как в будущем им воспитывать детей и продолжать нашу нацию. Ученый Р.С. Наговицын утверждает, что мотивация студентов к занятиям спортом – состояние личности, обеспечивающее хорошее и крепкое здоровье студентов. Стимул к занятиям физической культурой и спортом – это длительный и поэтапный процесс: от элементарных знаний гигиены до углубленных знаний методики физического воспитания и регулярных занятий спортом.

Из учебной литературы и анкетирования студентов СибГУ науки и технологий им. акад. М.Ф. Решетнева разных специальностей были выявлены и сгруппированы группы мотивов к занятиям физкультурой студентов в вузах: оздоровительные, двигательные, соревновательно-конкурентные, эстетические, коммуникативные, познавательные-развивающие, творческие, воспитательные, культурологические, статусные, административные.

Оздоровительные мотивы. Наиболее сильной мотивацией молодежи к занятиям физическими упражнениями является возможность укрепления своего здоровья и профилактика заболеваний. Полезные для здоровья упражнения физкультурой можно подразделить по двум ветвям: ведение здорового образа жизни и малый риск заболеваний.

Двигательные мотивы. При выполнении физической работы наблюдается упадок сил и понижается интенсивность труда. Во время физической активности в организме возникают изменения всех систем, самой первой является сердечно-сосудистая и дыхательная.

Соревновательно-конкурентные мотивы. Данный мотив заключается в стремлении улучшить личные спортивные достижения. История всего

человечества, как процесс эволюции строилась на соревновательном духе. Стремление достичь определенного спортивного уровня, победить в состязаниях соперника - является одним из мощных стимулторов и значимой мотивацией к активным занятиям физическими упражнениями.

Эстетические мотивы. Мотивация подростков к какой-либо нагрузке заключается в их внешнем виде и зрительном впечатлении (совершенствование телосложения, подчеркивание особенностей фигуры, увеличение пластичности движений). Данная группа тесно связана с развитием «моды».

Коммуникативные мотивы. Занятия физическими упражнениями с группой сподвижников, например, в спортивных клубах по интересам (бег, туризм, велоспорт, спортивные игры, скалолазание, танцы и т.п.), являются одной из значительных мотиваций к посещению спортивных сооружений. Групповые занятия физкультурой и спортом являются улучшением связи между людьми.

Познавательные-развивающие мотивы. Данный пункт, направлен на улучшение понятия своего организма, своих возможностей, а затем и улучшить их с помощью средств физической культуры и спорта. Он во многом близок к соревновательной мотивации, но основан на желании победить свою лень, а не соперника на соревнованиях. Представленная мотивация заключается в желании максимально использовать физические возможности своего организма, улучшить свое физическое состояние и повысить физическую подготовленность.

Творческие мотивы. Занятия спортом дают безграничные возможности самовоспитания в себе творческой личности. Через познание огромных ресурсов собственного организма при занятиях физическими упражнениями личность начинает искать новые возможности в своем духовном развитии.

Административные мотивы. Этот пункт является обязательным в профессиональных (высших) учебных заведениях РФ. Для получения контрольных результатов введена система зачетов, один из которых по предмету «Физическая культура». Своевременная сдача зачета по данной дисциплине, избежание конфликта с преподавателем и администрацией учебного заведения побуждают студентов заниматься физической культурой.

Воспитательные мотивы. Занятия физической культурой и спортом развивают в личности навыки самоподготовки и самоконтроля. Занятия физическими упражнениями содействуют развитию морально-волевых качеств, а также воспитанию патриотизма.

Статусные мотивы. Благодаря развитию физических качеств у подрастающего поколения увеличивается их жизнестойкость. При возникновении конфликтных ситуаций повышается личностный статус, возникающий в физическом воздействии на другую личность, а также увеличение потенциала жизнестойкости в экстремально-личностных конфликтах, активизирует участие молодежи в физкультурно-спортивной деятельности.

Культурологические мотивы. Данная мотивация приобретает у

подрастающего поколения с воздействием, оказываемым средствами социальных отношений [2].

Обзор литературы. Ученые Абакумова Д.М. и Лебедева М.П. говорили, что спорт очень важен в общественной жизни, как ценность здоровья, не подвергаемая сомнению. Спорт является лечением от многих заболеваний, а в данный момент стоит серьезный вопрос о здоровье населения. Студенты составляют основную опору страны, именно они будут в дальнейшем строить нашу нацию [1, 3]. Авторы выделяют два фактора: субъективный и объективный. К субъективным факторам относят: лень и нежелание заниматься физическими нагрузками. К объективным факторам относят: денежная недостаточность развития физической культуры и спорта со стороны государства; ослабленное самочувствие занимающихся; подход преподавания; у студентов отсутствует мотивация к спорту, только как к дисциплине в университете [3, 4].

Результаты исследования. Мы выявили несколько мотивов, которые являются более значимыми для студенто вуза: оздоровительные мотивы - на данный момент для большего числа населения, спорт самая важная его часть. Только постоянные занятия физическими нагрузками оказывают положительное влияние на организм. Физкультура помогает настроить организм на нужный лад; эстетические мотивы – внешний вид имеет очень важное значение для студентов, поэтому необходимо регулярно заниматься спортом; конкурирующие мотивы – стремление к лидерству и быть первым является мощнейшей мотивацией для занятий физической культурой. Спорт вырабатывает силу воли, самоконтроль, отвлекает от ненужных мыслей. Подражания, стремления быть похожим на тех, кто достиг определенных успехов в спорте; культурологические мотивы – социальные сети дали толчок для современного поколения, в плане привлечения их к спорту. Раньше модно было курить и выпивать спиртные напитки, это казалось престижным, то сейчас популярным становится заниматься спортом. И.С. Барчуков говорил, что физическая культура способствует развитию физических качеств и двигательных умений, в чём был абсолютно прав, улучшается не только здоровье, но и отдыхает мозг. Он выделял несколько функции: социализирующую – воспитание и подготовка человека к общественной жизни; интегрирующую – приспособление человека к трудовым нагрузкам; регулирующую – развитие в человеке необходимых для жизни качеств; административные мотивы – физическая культура остается обязательной дисциплиной, установленной учебной программой, по которой необходимо получить зачет, чтобы успешно сдать сессию [1, 2, 3].

Физическая культура существовала на всем протяжении веков человечества, только в разных тому проявлениях. С возрастом мотивация к физической активности изменяется. У студентов объем движения за сутки становится меньше, но это можно объяснить не только, а может быть, и не столько уменьшением потребности в двигательной активности, сколько режимом учебы. У учащихся с низким желанием активных, двигательных нагрузок, требуется дополнительная стимуляция: мотивация со стороны

преподавателя и одноклассников, побуждение путем задействования студентов в групповые упражнения. Тренеру необходимо постоянно следить за мотивацией студентов, когда требуется заинтересовывать их в занятиях физической активности, а также обращать внимание на их предпочтение.

Выводы. Обобщая всё вышесказанное, можно сделать следующие выводы. Дисциплина «Прикладная физическая культура и спорт» должна научить студентов вести здоровый и активный образ жизни. Выработка у студентов мотивацию и потребность в физической активности – самое главное. Студентам необходимо вовремя задуматься о пользе, о своем здоровье; пользоваться возможностями, которые предоставляет им вуз. Активный интерес к занятиям физической культурой в вузе формируется в результате внутренней мотивации, основанной на принципах сознательности и личностной активности. При формировании мотивации важно, чтобы студенты испытывали удовлетворение от самого процесса занятий, а внешние мотивы и цели соответствовали бы их физическим возможностям. Студенты, кто в раннем возрасте занимался какой-либо спортивной деятельностью, будут проявлять наибольшую мотивацию и самостоятельно поддерживать своё здоровье к занятиям физической культурой в вузе. Это возможно лишь при компетентной организации учебного процесса, когда превалирует не нормативный, а личностно ориентированный подход с учетом индивидуальных предпочтений студентов.

Список использованных источников и литературы:

1. Лотоненко А.В. Педагогическая система формирования у студенческой молодежи потребностей в физической культуре [Текст]: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / А. В. Лотоненко. – Воронеж, 1998. – 360 с.
2. Наговицын Р. С. Мотивация студентов к физической культуре в вузе [Текст] / Р. С. Наговицын // Фундаментальные исследования. – 2011. – № 8. – С. 293-298.
3. Абакумова Д.М. Мотивация студентов к физической культуре в вузе [Электронный ресурс] / Д. М. Абакумова, М. П. Лебедева // Арктика – территория здорового образа жизни. – Москва, 2018. – URL: <https://scienceforum.ru/2018/article/2018000924>.
4. Барчуков И. С. Физическая культура [Текст] / И. С. Барчуков // –7-е изд., стер. - Москва : Академия, 2013. – 528 с. – (Бакалавриат).
5. Иргашева И. А. Формирование мотивации у студентов к занятиям физической культурой [Электронный ресурс] / И. А. Иргашева // Молодой ученый. – Москва, 2014. – №18. – С. 74-76. – URL <https://moluch.ru/archive/77/13137>.
6. Мартиросова Т.А., Новикова Е.В. Инновации в науке и практике / Сборник статей по материалам VI международной научно-практической конференции (15 марта 2018г., г. Барнаул). В 5 ч. Ч. 3 / – Уфа: Изд. Дендра, 2018. – С. 69-76.

УДК 796.011.1

Мартиросова Татьяна Александровна,
д-р пед. наук, доцент, профессор
кафедры физической культуры и валеологии
Верхотурова Екатерина Юрьевна,
студентка

МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВУЗАХ

*Красноярский государственный педагогический университет
им. В.П. Астафьева,
Сибирский государственный университет науки и технологий
им. М.Ф. Решетнева,
г. Красноярск, Российская Федерация*

Аннотация. Мотивация студентов к занятиям физической культурой в вузах. Мартиросова Татьяна, Верхотурова Екатерина. В данной статье рассматривается влияние окружающих факторов на мотивацию, призывающую студентов заниматься физической культурой. Было выявлено, что физическая культура играет большую роль в жизни студента и имеет большое количество положительных качеств. Благодаря физической активности, у студентов вырабатывается сила воли, улучшается здоровье и выносливость. Также физические нагрузки являются лечением от различных заболеваний.

Ключевые слова: физическая культура, мотивация, здоровый образ жизни.

Annotation. This article discusses the influence of environmental factors on the motivation of students to engage in physical culture. It was found that physical culture plays an important role in the life of the student and has a large number of positive qualities. Due to physical activity, students develop willpower, improves health and endurance. Also, physical activity is a treatment for various diseases.

Key words: physical education, motivation, healthy lifestyle.

Актуальность. Следуя из определенных источников (Википедия) можем сказать, что здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это образ жизни человека, направленный на сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление человеческого организма в целом.

Актуальными вопросами современных студентов являются сохранение и укрепление собственного здоровья. Не утратить здоровье в молодом возрасте (в частности, будучи студентом) – одна из важнейших социальных задач общества. ЗОЖ является предпосылкой для активного участия в трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой формах жизнедеятельности.

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием угроз и рисков, влияющих на организм человека, в связи с различными изменениями общественной жизни, такими как: увеличением техногенного, экологического, психологического, политического и военного характеров, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья.

Здоровье студенчества во многом определяется образом жизни. Повышенное внимание к нему проявляется на уровне общественного сознания, в сфере культуры, образования, воспитания. Организуя свою жизнедеятельность, студент вносит в нее упорядоченность, используя некоторые устойчивые структурные компоненты. Это может быть определенный режим, когда студент, например, регулярно в одно и то же время питается, ложится спать, занимается физическими упражнениями, использует закаливающие процедуры.

Режим дня - нормативная основа жизнедеятельности для всех студентов. В то же время он должен быть индивидуальным, т.е. соответствовать состоянию здоровья, физическому состоянию, интересам и ценностным ориентациям личности. Необходимо обеспечить постоянство того или иного вида деятельности в пределах суток, не допуская значительных отклонений от заданной нормы.

Мотивация – это побуждение к действию. Мотивация здоровья – это побуждение к действиям, имеющими своей целью поддержание здоровья или его улучшение. Проблема в том, что человек не может хотеть быть здоровым, если он здоров в данный момент и не испытывает никакого дискомфорта. Таким образом, именно недуги или отклонения в здоровье мотивируют людей лучше следить за своим организмом.

Типы мотиваций:

1. Предотвращение болезни. То, о чём говорилось в статье выше. Человек на стадии болезни чувствует дискомфорт, теряет активность, не может использовать своё время по назначению, вынужден принимать множество лекарств. Это мотивирует его впредь заботиться о себе, о своём здоровье, предотвращая всевозможные болезни.

2. Мотив сохранения.

Особых усилий здесь не требуется. Нужно просто сохранить то, что уже есть, не совершая действий, которые могут причинить вред вашему здоровью.

3. Работоспособность.

Болезнь является серьезным препятствием в учебе и карьере. Вы не сможете выбрать достойную работу, если ваше самочувствие не позволяет полностью и своевременно выполнять её. Да и не каждый работодатель захочет предоставить работу, человеку склонному часто болеть.

4. Удовольствие от хорошего самочувствия.

Многим людям приносит удовольствие его здоровое состояние тела и духа. Это мотивирует их заниматься спортом, совершенствовать свою фигуру и стремиться к лучшим результатам.

Доказано, что никакие просьбы, приказы, наказания не могут заставить человека вести здоровый образ жизни, охранять и укреплять собственное здоровье, если всем этим не управляет осознанная мотивация здоровья.

По обобщенным данным опросов, разных исследований и публикаций, стратегия здорового образа жизни включает ряд важных мер, которые должны знать и осознанно выполнять и студенты.

Необходимо добавить, что выделение различных типов мотивации и её компонентов позволяет сосредоточить сочетание двигательных, интеллектуальных, информационных, мировоззренческих и других составляющих мотивации для каждого студента в отдельности, установить связь между потребностью человека в здоровье и усилиями, направленными на его сохранение и укрепление.

Также, существует такое понятие, как система внутренней мотивации – это система самодеятельности и внутреннего контроля, поиска напряжения и трудностей, сопровождаемых интересом и воодушевлением. Отсутствие напряжения в этой системе приводит к скуке и апатии, чего человек всегда стремится избегать.

Итак, подведём итог нашей мотивации. Вести здоровый образ жизни нужно потому, что это:

- повышает жизненную энергию;
- доставляет удовольствие;
- улучшает внешний облик и способствует личностному росту.

Ряд важных мер, которые должны знать и осознанно выполнять студенты, которые ведут здоровый образ жизни:

1. Исключение из своей жизни всех факторов, которые, безусловно, негативно сказываются на здоровье студентов:

- беспечное отношение к необходимости сохранения и укрепления своего здоровья;
- нарушение режима и качества питания (маленькое количество потребления пищи, или избыточное, в спешке, либо совмещая с другими подвижными действиями), ведущего к негативным изменениям в крови, желудке и других внутренних органах;
- пренебрежение угрозами инфекционных заболеваний;
- употребление алкоголя, наркотиков, курение;
- воздействие вредных химических веществ на органы дыхания, кожу, желудок;
- избыточный шум в быту, труде, на досуге;
- различные облучения – ультрафиолетовые, рентгеновские, сильные электромагнитные;
- систематические и слишком большие нервно-эмоциональные и физические нагрузки и перегрузки;
- работа и чтение при недостаточном освещении, в тёмном помещении;
- неполноценный отдых и недостаточный сон (норма 8 часов);
- пренебрежение признаками заболеваний, непринятие мер по их исследованию и лечению, хождение больным по улицам, общественным местам и на работу (несоблюдение больничного режима);
- беспорядочные половые отношения;
- обостренные, конфликтные, неуважительные отношения в среде студентов (одногоруппников), с руководством, в семье, с друзьями.

2. Построение жизнедеятельности на основе социальных и социально-психологических детерминант, обеспечивающих благоприятное состояние психики:

- компетентность в вопросах здорового образа жизни;
- поддержание здорового климата и отношений любви в семье и доброжелательности со знакомыми;
- бескорыстная забота о детях, помощь престарелым и инвалидам, нуждающимся в помощи и поддержке;
- общение с природой для снятия нервно-эмоциональных нагрузок, восстановления сил и душевного равновесия;
- посещение разнообразных спортивных, культурных, общественных и зрелищных мероприятий (театры, музеи, спортивные соревнования);
- поддержание подлинно дружеских отношений с относительно небольшим кругом цивилизованно развитых знакомых и совместное с ними повышение учебных успехов, овладение профессионализмом и проведение досуга;
- забота о природе, участие в общественной жизни коллективов, работе институтов гражданского общества, благотворительной и спонсорской деятельности, направленной на содействие позитивным изменениям в обществе;
- достижение благожелательного отношения и уважения сокурсниками, руководством, получение одобрений, поощрений и помощи при возникновении жизненных проблем;
- чередование умственного и физического труда, повышение работоспособности, активизация защитно-приспособительных реакций организма;
- содержание домашних животных – собак, кошек и др. (по возможности и желанию).

3. Личное соблюдение цивилизованных норм жизни, например:

- строгое соблюдение личной гигиены, постоянная ухоженность, чистота и аккуратность одежды, прически, рук, кожи лица, волос на голове, зубов, недопущение неприятных запахов, исходящих от себя;
- здоровое питание, сбалансированное по набору жизненно необходимых веществ (белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы);
- духовное здоровье и нравственно-чистолюбное построение жизни и поведения;
- стремление и умение любить и быть любимым;
- грамотный подбор знакомых, друзей.
- достаточная двигательная активность, утренняя гимнастика, занятие спортом, спортивными играми, спортивные достижения;
- строгий и здоровый режим труда и отдыха с учетом динамики индивидуальных биологических ритмов;
- овладение умением управлять собой, своим состоянием и сохранением уравновешенности;

• здоровый досуг и наличие хобби (разновидность личного увлечения, занятия, которым занимается человек на досуге, для души, не несущее обычно материальной выгоды), например, чтение литературы, вязание, пение и т.п.

Мы считаем, что от успешности формирования и закрепления в своём собственном сознании принципов здорового образа жизни, зависит вся последующая деятельность человека!

Здоровье означает не только отсутствие болезней, но и психическое и социальное благополучие.

Мотивация здорового образа жизни (ЗОЖ) очень важна. Она должна вдохновлять, побуждать заботиться о собственном организме, следить за качеством своего питания, за состоянием своего организма, заниматься любимым видом спорта. Каждый человек способен изменить собственные привычки и стиль жизни. Однако для такого шага необходимо сильное внутреннее желание и огромное стремление обрести крепкое здоровье.

Список использованных источников и литературы:

1. Назарова Е. Н. Здоровый образ жизни и его составляющие / Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жиллов. – М.: Академия, 2016. – 256 с.
2. Наговицын Р. С. Мотивация студентов к физической культуре в вузе [Текст] / Р. С. Наговицын // *Фундаментальные исследования*. – 2011. – № 8. – С. 293-298
3. Байер К. Здоровый образ жизни / К. Байер, Л. Шейнберг. – М.: Мир, 2016. – 368 с.
4. Мартиросова Т.А., Новикова Е.В. Инновации в науке и практике / Сборник статей по материалам VI международной научно-практической конференции (15 марта 2018г., г. Барнаул). В 5 ч. Ч. 3 / – Уфа: Изд. Дендра, 2018. – С. 69-76.
5. Дубровский В.И. Валеология. Здоровый образ жизни / В.И. Дубровский. – М.: Флинта, 2016. – 560 с.

УДК 796.011.1

Мартиросова Татьяна Александровна,
д-р пед. наук, доцент, профессор
кафедры физической культуры и валеологии
Зеленова Елена Алексеевна,
студентка

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТА

Красноярский государственный педагогический университет
им. В.П. Астафьева,

*Сибирский государственный университет науки и технологий
им. М.Ф. Решетнева,
г. Красноярск, Российская Федерация*

Аннотация. Здоровый образ жизни студента. Мартиросова Татьяна, Зеленова Елена. В данной статье рассматривается влияние окружающих факторов на мотивацию, призывающую студентов заниматься физической культурой. Было выявлено, что физическая культура играет большую роль в жизни студента и имеет много положительных качеств. Благодаря физической активности у студентов вырабатывается сила воли, улучшается здоровье и выносливость. Также физические нагрузки являются лечением от разных заболеваний.

Ключевые слова: мотивация, физическая культура, факторы.

Annotation. This article discusses the influence of environmental factors on the motivation of students to engage in physical culture. It was found that physical culture plays an important role in the life of the student and has many positive qualities. Due to physical activity, students develop willpower, improves health and endurance. Also, physical activity is a treatment for all sorts of different diseases.

Key words: motivation, physical education, factors.

Актуальность. Можно с уверенностью утверждать, что проблема здорового образа жизни студентов является актуальной со времен создания первых высших учебных заведений. Студенчество, в независимости от времени и социального слоя всегда было, и будет оставаться одной из самых незащищенных категорий населения, испытывающих комплекс неблагоприятных организационных, социально-гигиенических и материально-бытовых факторов. Даже с течением большого количества времени, все эти показатели очень характерны для образа жизни студенческой молодежи.

При этом, из года в год растет заболеваемость студентов, которая обуславливается рядом бытовых и социально-экономических условий. В связи с этим уменьшается количество студентов, имеющих хорошее здоровье, и возрастает количество молодых людей с различными заболеваниями, что подтверждают многочисленные исследования и данные статистики. Все эти утверждения находят своё подтверждение при медицинском обследовании студентов. Соответственно при увеличении заболеваемости студенческого контингента отмечается также и рост трудовых потерь будущих специалистов, что снижает эффективность учебной деятельности в России [2].

Как свидетельствует статистика, большинство студентов ВУЗов имеют болезни органов зрения, сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Все это является результатом бесконтрольного количества часов компьютерных игр, отсутствия свежего воздуха и физической двигательной активности.

Таким образом, актуальность темы определяется следующими показателями:

– необходимостью в научном и методологическом подтверждении новых требований ФГОС ВПО, которые содержат общекультурные и общепрофессиональные требования, в формировании которых при этом,

задействована физическая культура и безопасность жизнедеятельности;

– потребностью в осознании повышения социальных функций непрофессионального физкультурного и медицинского образования, как фактора воспитания развитой личности будущего специалиста высшего учебного заведения.

Значит, можно утверждать, что особенную важность в последнее время обретают проблемы здорового образа жизни молодежи. Охрана здоровья студентов всегда являлась одной из основных общественных проблем общества. Ведь эффективная подготовка высококвалифицированных кадров теснейшим образом связана с укреплением и охраной здоровья, повышением трудоспособности студенческой молодежи и повышением уровня жизни населения [3].

Здоровый образ жизни в данном исследовании можно определить как совокупность форм и способов повседневной культурной деятельности личности, основанной на культурных нормах, ценностях, смыслах деятельности, которая укрепляет адаптивные возможности организма. ЗОЖ способствует гармоническому развитию личности, сохранению и укреплению здоровья, высокой работоспособности, а так же позволяет раскрывать наиболее ценные качества личности, необходимые в условиях динамического развития нашего общества [5].

Обозначим следующие компоненты здорового образа жизни при современном этапе развития общества: правильный и рациональный режим труда и отдыха, полное отсутствие вредных привычек, высокая двигательная активность, личную гигиена, закаливание, духовность и многое другое. Кратко рассмотрим основные, по нашему мнению показатели здорового образа жизни, которые имеют наибольшее значение для студенческой молодежи.

Правильный режим труда и отдыха – это основной элемент здорового образа жизни, и так как правильный распорядок является главной составляющей жизнедеятельности каждого человека, при этом режим должен быть индивидуальным в зависимости от состояния здоровья, уровня работоспособности, интересов и склонностей человека. При соблюдении правильного режима вырабатывается верный и необходимый ритм жизнедеятельности организма, который создаёт оптимальные условия для работы и отдыха, и тем самым способствует укреплению здоровья и улучшению работоспособности.

Курение и употребление алкогольных напитков, как крепких, так и слабоалкогольных, являются основными и самыми распространенными вредными привычки среди молодежи.

Сегодня распространенное явление среди молодых студентов – курение. Ученые давно доказали, что только из-за курения снижается понимание учебного материала. Также курение часто является причиной возникновения опухолей полости рта, гортани, бронхов и легких. Постоянное и длительное курение приводит к преждевременному старению кожи и внутренних органов.

Также опасная и распространенная вредная привычка это – алкоголизм.

При частом или постоянном употреблении алкоголя нарушается деятельность центральной и периферической нервной системы, а так же деятельность функций внутренних органов и понижения работоспособности [5].

Также, употребление наркотических веществ становится огромной проблемой для поддержания здорового уровня жизни населения, так как, к сожалению, наркотики очень часто из студенчества перетекают во взрослую жизнь, и существует большое количество взрослых людей, которые просто не в состоянии справиться с наркотической зависимостью самостоятельно.

Не менее важным компонентом здорового образа жизни является правильное и рациональное питание. Рациональное питание – это физиологически полноценное питание для здоровых людей, которое учитывает пол, возраст, характер труда, климатические условия жизни. Нехватка качественного свободного времени и быстрый темп жизни привели к нарушению рациона и режима питания. А ведь прием пищи должен состоять из приготовленных продуктов, которые включают в себя белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества. Только при этом условии питание обеспечит необходимый рост и правильное формирование организма.

Основу оптимальной двигательной деятельности составляют регулярные занятия физическими упражнениями и спортом. Основными физиологическими свойствами, которые характеризуют физическое развитие человека, являются сила, быстрота, ловкость, гибкость и выносливость, так как улучшение каждого из этих свойств будет способствовать укреплению здоровья в правильном направлении.

Можно выделить также и закаливание как одно из оздоровительных средств, позволяющее избежать очень много заболеваний и проблем со здоровьем, продлить жизнь на долгие годы, сохранить высокую работоспособность. Закаливание оказывает на организм общеукрепляющее действие, позволяет увеличить деятельность нервной системы, улучшить кровообращение, восстановить правильный обмен веществ [1, с. 11].

Выполнение данных принципов поможет достичь результата, так как наше государство в последнее время формирует положительную мотивацию о здоровом образе жизни для молодого поколения, ведь здоровье в обществе находится на первом месте в иерархии человеческих потребностей [3].

Студенты – это большая часть молодежи, которая представляет собой индивидуальную социальную группу и отличается свойственными ей условиями жизни, труда и быта, социальным поведением и психологией. Студенты относятся к группе повышенного риска, так как на непростые проблемы студентов, которыми являются высокая эмоциональная и умственная нагрузка, приспособления к новым условиям проживания и обучения, оказывается негативное влияние финансового кризиса всех основных сфер общества и государства. Все эти факторы приводят к ухудшению социальной адаптации студентов, следствием чего являются серьезные медицинские и социально-психологические проблемы этой группы населения.

Резюмируем основу исследования данной работы. Одним из наиболее

весомых условий здорового образа жизни является оптимальный двигательный режим, достаточный уровень физической активности человека и отказ от вредных привычек. При этом, к числу наиболее опасных и ключевых патогенных для здоровья факторов относится наличие у человека таких вредных привычек, весьма распространенных в российском обществе и к сожалению, в студенческой молодежи как табакокурение, злоупотребление алкоголем и употребление наркотиков.

Наряду с общеизвестными нормами и правилами, а также принципами формирования здорового образа жизни студента важную роль играет психология. Очень тонкий внутренний мир с привычным внутренним «я» – хорошая почва для работы психолога, который должен направить студента на принятие решения в пользу ведения здорового образа жизни. Так же, на студента, как на отдельную личность, влияет ближайшее окружение (его семья, друзья, одноклассники и одногруппники), которое так или иначе накладывает собственный отпечаток в модели поведения. Организация здорового образа жизни студента подвержена изменениям и моделям того учебного заведения, в котором он учится. А забота о привлечении к нему должна ложиться как на плечи родителей, так и на руководство ВУЗа.

Для формирования правильного отношения к здоровью необходимо выявить, что же является причиной ведения нездорового образа жизни, и что способствует его укреплению. Для этого, во многих высших учебных заведениях России ведется профилактическая работа, которая направлена на пропаганду здорового образа жизни, а также на выявление физического, социального и психологического здоровья студентов. Исследования состояния физического, социального и психического здоровья студентов указывает на то, что у них разные образы жизнедеятельности, разное здоровье, разные цели и нормы поведения [4].

В связи с этим, необходимо побуждать и мотивировать студентов к сохранению и укреплению здоровья, пропагандировать и поддерживать культуру здорового образа жизни среди молодежи в целом. Стоит внедрить в образовательный процесс знания и информацию, которые направлены на формирование здорового образа жизни, начиная с самого раннего возраста и заниматься самовоспитанием личности.

Выводы. Таким образом, организованная и правильно сформированная пропаганда медицинских и гигиенических знаний способствует снижению уровня заболеваний, и помогает воспитывать крепкое поколение. В построении здорового образа жизни наиглавнейшей должна стать роль образовательных государственных программ, которые направлены на сохранение и укрепление здоровья студентов, формирование активной мотивации заботы о своем здоровье и здоровье находящихся вокруг людей [4].

Список использованных источников и литературы:

«Актуальные проблемы физической культуры и спорта. Развитие и перспективы»

1. Гигиенические факторы, способствующие укреплению здоровья и повышению работоспособности: учеб.-метод. Пособие / сост. Ф.С. Миронов. – Благовещенск, 2015. – 48 с.

2. Осетрина Д.А., Семёнова, В.В. Причины ухудшения состояния здоровья студентов // Молодой ученый. – 2017. – №13. – С. 649-651.

3. Печерская А.В. Здоровый образ жизни студента / А.В. Печерская, Е.Ф. Проскурина // Студенческая наука XXI века: материалы IX Междунар. студенч. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 23 апр. 2016 г.). В 2 т. Т. 1 / редкол.: О.Н. Широков [и др.] – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – С. 226-229.

4. Сысоева С.В. Формирование здорового образа жизни студентов // Молодежный научный форум: Гуманитарные науки: электр. сб. ст. по мат. XIX междунар. студ. науч.-практ. конф. № 12(18). URL: [https://nauchforum.ru/archive/MNF_humanities/12\(18\).pdf](https://nauchforum.ru/archive/MNF_humanities/12(18).pdf) (дата обращения: 29.01.2019)

5. Хазова С. А. Состояние проблемы формирования здорового образа жизни у студенческой молодежи // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 29. – С. 156-161.

УДК 796.012.412.7

Мартиросова Татьяна Александровна,
д-р пед. наук, доцент, профессор
кафедры физической культуры и валеологии
Мигулёв Евгений Александрович,
студент

ВЫЯВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАВАНИЯ КАК СРЕДСТВА ЗАКАЛИВАНИЯ

*Красноярский государственный педагогический университет
им. В.П. Астафьева,
Сибирский государственный университет науки и технологий
им. М.Ф. Решетнева,
г. Красноярск, Российская Федерация*

Аннотация. Выявление возможностей использования плавания как средства закаливания. Мартиросова Татьяна, Мигулёв Евгений. В статье рассматривается закаливание организма как система мер, направленных на повышение его устойчивости к факторам окружающей среды. Закаливание организма в сочетании с физическими упражнениями при сохранении гигиенических условий и рационального образа жизни - это единый процесс физического воспитания человека. Раскрывается роль закаливания в профилактике простудных заболеваний. В своей работе авторы рассматривают плавание, как один из методов закаливания.

Ключевые слова: вода, холод, температура, организм, плавание, закаливание, профилактика, теплообмен.

Annotation. The article deals with the hardening of the body as a system of measures aimed at increasing its resistance to environmental factors. Hardening of the body in combination with physical exercise while maintaining hygienic conditions and a rational lifestyle is a single process of physical education. The role of hardening in the prevention of colds is revealed. In their work, the authors consider swimming as one of the methods of hardening.

Key words: water, cold, temperature, organism, swimming, hardening, prophylaxis, heat exchange.

Актуальность. Плавание, благодаря высокому спортивному, рекреационному и общеобразовательному эффекту, является одной из важных дисциплин специальности «Физическая культура». Плавание - это раздел социальных программ восстановления и физического развития, начиная с первых месяцев жизни и до старости. Преимущества очевидны как для детей, так и для взрослых. Это эффективно влияет на физическую форму человека. Этот вид спорта всесторонне развивает организм, также является средством коррекции нарушений осанки, плоскостопия, сколиоза. Упражнения по плаванию активизируют и нормализуют кровообращение. При систематическом плавании происходит улучшение иммунологических свойств, то есть происходит закаливание организма [3, 6].

Движение в воде способствует закаливанию, укреплению иммунитета. Трудное дыхание (давление воды на грудь и усиленное дыхание с правильной комбинацией движений) укрепляют и тренируют дыхательные мышцы, воздействуют на все части дыхательной системы, устраняют застой в них, что является отличным средством профилактики и лечения легочной артерии, заболевания. Давление воды (удельный вес воды примерно в 840 раз превышает удельный вес воздуха) также способствует массажу кожи, нервных окончаний в ней, кровеносных сосудов и подкожного жира. Этот массаж стимулирует поступление кислорода в организм, улучшает питание кожи, уменьшает целлюлит, снимает напряжение и физические нагрузки. Вода является отличным антидепрессантом, «смывает» негативные эмоции [2].

Плавание помогает эффективно бороться с лишним весом. Основное отличие уроков плавания от занятий в тренажерном зале заключается в том, что при плавании все мышцы работают одинаково. Потому что в процессе тренировки активно задействованы все мышцы бедер, ягодиц живота, плечевого пояса и рук. В то же время интенсивно снижается нагрузка на мышцы, так как в воде не ощущаются резкие толчки и толчки позвоночника. Занятие этим видом спорта оказывает лечебное воздействие на позвоночник, так как тело находится в горизонтальном положении. Мелкие мышцы, расположенные рядом с позвоночником, расслабляются, что препятствует появлению остеохондроза, межпозвонковой грыжи, формируется красивая осанка [5].

Следует отметить положительное влияние не только физических параметров организма, но и морального состояния человека. Психологи утверждают, что занятия этим видом спорта формируют личность человека.

Развиваются такие черты характера, как смелость, решительность, самостоятельность, самоконтроль. Главной ценностью плавания является большое разнообразие полезных воздействий на организм человека и низкая травматичность этого вида спорта [4].

Наибольшее влияние всех факторов окружающей среды на изменение температуры кожи оказывает температура окружающей среды. Организм человека отдает тепло окружающей среде, главным образом, через кожу (80-90% от общего теплообмена). Пребывание в воде вызывает повышенную отдачу тепла, и тело будет выделять тепло, чем больше, тем ниже температура воды.

Когда человек погружается в прохладную воду, его кожа бледнеет, поскольку поверхностные кровеносные сосуды сжимаются. Кровь устремляется к внутренним органам. Этот процесс вызывает ощущение холода. Дыхание углубляется и замедляется. Защитная реакция организма на раздражение холодной водой является рефлекторным усилением тепловыделения. Результатом является приток крови от внутренних органов к коже. Поверхностные сосуды расширяются, кожа краснеет, дыхание учащается. Метаболизм увеличивается. Человек испытывает чувство тепла. При длительном пребывании человека и в воде температура его тела несколько снижается. Сокращение сосудов кожи происходит снова, поскольку защитная реакция организма, озноб возникает, сокращение мышечных волокон кожи начинается, и образуются «гусиные шишки». Это так называемый вторичный холод. Дальнейшее пребывание в воде может сопровождаться появлением цианоза кожи и слизистых оболочек, возможны другие неблагоприятные изменения в организме. Поэтому нужно своевременно выходить из воды и согреваться.

Благодаря систематическому купанию и плаванию, сосудистая система человека приобретает способность быстро адаптироваться к изменениям температуры воды. Человек долго привыкнет находиться в водной среде с более низкой температурой. Температура кожи и тела в воде уменьшается меньше, быстрее восстанавливается после купания. Происходит устойчивая адаптация к холоду. Именно поэтому плавание является таким эффективным средством закаливания организма человека и особенно дошкольников [6].

Умение плавать необходимо в жизни. Плавание очень полезно для восстановления, закаливания и физического развития человека. Человек, погруженный в воду, чувствует потребность в движении: хочешь плавать, нырять, работать руками и ногами. Это связано с тем, что нервные окончания (рецепторы) в коже возбуждаются в воде, существует обширный поток импульсов, проникающих в мозг и оттуда во внутренние органы, что вызывает энергию и энергию.

Температура воды в бассейнах, в природных водах всегда ниже температуры человеческого тела, поэтому, когда человек находится в воде, его тело излучает на 50-80% больше тепла, чем в воздухе (вода имеет теплопроводность в 30 раз и теплоемкость в 4 раза выше, чем у воздуха) [1].

В более узком смысле закаливание следует понимать как различные виды деятельности, связанные с рациональным использованием природных сил природы для повышения устойчивости организма к вредному воздействию различных метеорологических факторов [4].

Плавание приближает человека к природе, помогает почувствовать его связь с ней, даже когда он плавает в бассейне. В конце концов, вода везде вода. Погружение в воду с более низкой температурой вызывает сужение кровеносных сосудов: кровь стекает с поверхности кожи во внутренние органы для поддержания их температуры. Это сужение сосудов может вызвать кратковременное повышение кровяного давления. Однако с акклиматизацией и с началом согревающих упражнений сосуды расширятся, давление нормализуется. При занятиях в слишком холодной воде сужение сосудов будет длиться немного дольше. Это увеличит энергию, которую мы тратим, чтобы справиться с тремором и восстановить нормальную температуру тела. При занятиях в слишком теплой воде могут возникнуть перегрев и обезвоживание.

Основным недостатком недостатка пота в воде является то, что когда мы практикуем в очень теплой воде, наше тело не может эффективно охлаждаться [5]. Температура воды не должна быть ниже 26-27°C, а температура воздуха в бассейне должна быть немного выше, хотя часть этой температуры воды может показаться слишком низкой. Все зависит от степени интенсивности, с которой выполняются упражнения, и от степени готовности группы, которая их выполняет. Занятия, которые не требуют больших затрат энергии, безопасно проводить в более теплой воде. Занятия, требующие большей активности группы, состоящей из людей, чей тип добавления обеспечивает достаточное количество естественного тепла, можно проводить в более прохладной воде [5].

Уроки плавания прививают длительные гигиенические навыки. Систематические водные процедуры постепенно становятся необходимостью и привычкой. Вода воздействует на кожу как механический и термический раздражитель, смывает грязь, пот, кожное сало, укрепляет саму кожу и улучшает дыхание через поры кожи [3].

Итак, плавание – это средство для укрепления здоровья человека. С его помощью можно избежать многих заболеваний, продлить жизнь и на долгие годы сохранить работоспособность, способность наслаждаться жизнью. Роль закаливания особенно велика в профилактике простудных заболеваний. Процедуры отпуска снижают их количество в 2-4 раза, а в некоторых случаях помогают полностью избавиться от простудных заболеваний.

Нами выявлено, что закаливание оказывает укрепляющее действие на организм: повышается тонус центральной нервной системы, улучшается кровообращение, нормализуется дыхательная функция и обмен веществ, улучшается выделительная функция. В современных условиях ценность закаливания возрастает. Это связано с реализацией программы восстановления нации. Миллионы людей эффективно используют различные закаливающие средства. Мы можем только приветствовать, что в нашей стране все больше

«Актуальные проблемы физической культуры и спорта. Развитие и перспективы»

появляются школы закаливания, где наряду с воздушными, водными и солнечными процедурами активно используются различные средства физической культуры. Предполагается, что дальнейшие исследования будут направлены на изучение других проблем закаливания организма человека.

Список использованных источников и литературы:

1. Булгаков Н.Ж. Плавание / Н.Ж. Булгаков. – М.: ФиС, 1999.
2. Макаренко Л.Т. Плавание / Л.Т. Макаренко. – М., 2012.
3. Каунсилмен Д. Наука о плавании / Д. Каунсилмен. – М.: ФиС, 1972.
4. Викулов А.Д. Плавание учебное пособие / А.Д. Викулов. – М.: ВЛАДОС, 2013.
5. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание [Текст]: учеб. пособие для студентов вуза / Н.Ж. Булгакова, С.Н. Морозов, О.И. Попов и др.; Под. ред. Н.Ж. Булгаковой. – М.: Академия, 2015.
6. Основы техники спортивных способов плавания: учеб. пособие / А.С. Казызаева, О.Б. Галеева. – Омск: СибГУФК, 2017.

УДК 796.011

Марущак Наталья Владимировна,
*старший преподаватель кафедры
физического воспитания и спорта,*
Косорукова Наталья Владимировна,
*старший преподаватель кафедры
физического воспитания и спорта*

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», ДНР

Аннотация. «Особенности профессионально-педагогической компетентности учителя физической культуры», авторы Марущак Наталья Владимировна, Косорукова Наталья Владимировна. В статье рассматриваются особенности и компоненты формирования педагогической компетентности педагога в области физической культуры и спорта.

Ключевые слова: учитель, физическая культура, педагогическая компетенция.

Annotation. «Peculiarities of professional pedagogical competence of teachers of physical culture», the authors Marushchak Natalia, Kosorukova Natalia. The article discusses the features and components of the formation of pedagogical competence of a teacher in the field of physical culture and sports.

Key words: teacher, physical culture, pedagogical competence.

Актуальность. Выбирая профессию, связанную с обучением подрастающего поколения, человек возлагает на себя огромную ответственность за тех, кого он будет обучать и воспитывать. Профессия педагога, предполагает огромную отдачу как духовных, эмоциональных, моральных так и физических сил. Вместе с тем такой человек должен понимать, что без высокого уровня профессиональной готовности и педагогического мастерства, реализовать качественный учебно-воспитательный процесс невозможно.

Обзор литературы. По мнению ведущих специалистов в научной деятельности, понятие компетентность и компетенция имеют несколько различное значение.

Так, А.В. Хуторской, И.А. Зимняя [2, 6], разделяют понятия «компетентность» и «компетенцию» следующим образом: «Компетенция» в переводе с латинского *competentia* означает круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом. Компетентный в определенной области человек обладает соответствующими знаниями и способностями, что позволяющими ему обоснованно судить об этой области и эффективно действовать в ней.

Компетентность (лат. *competens* - подходящий, соответствующий, надлежащий, способный, знающий) - качество человека, обладающего всесторонними знаниями в какой-либо области и мнение которого поэтому является веским, авторитетным.

По мнению В.А. Метаева [3], компетентность и компетенция, являются взаимодополняемыми и взаимообусловленными понятиями: компетентный человек, не обладающий компетенцией, не может в полной мере и в социально значимых аспектах ее реализовать.

Большинство авторов в области физической культуры и спорта [5, 7], связывают понимание педагогической компетенции учителя физической культуры, со следующими личностными возможностями и способностями, а именно:

- планирование учебно-воспитательного процесса с учетом конкретных условий;
- творческое применение профессионально-педагогических знаний в решении конкретных учебных и воспитательных задач с учетом возрастных, индивидуальных, социально-психологических особенностей обучающихся.
- формирования интереса учащихся к занятиям физической культурой и спортом;
- организация педагогического процесса с учетом современных психолого-педагогических, медико-биологических, дидактических и методических требований;
- умение распределять внимание и поддерживать его устойчивость в течение всего урока. Выбирать и творчески применять методы, средства и организационные формы учебной, воспитательной и физкультурно-

оздоровительной, и других видов деятельности обучающихся в соответствии с решаемыми задачами;

- формирование знаний, умений и навыков, необходимых учащимся для самостоятельного использования средств физической культуры в процессе самостоятельных занятий;

- формирование педагогически целесообразных взаимоотношений с учащимися, родителями, преподавателями, администрацией учебного заведения;

- умение осуществлять учет и оценку результатов работы с целью определения новых задач;

- владение техникой физических упражнений как минимум в пределах школьной программы, умение изготовить простейший спортивный инвентарь;

- наличие личностной ориентации на непрерывное физическое совершенствование и укрепление своего здоровья;

- постоянно развивающаяся потребность в самообразовании и самосовершенствовании.

Цель исследования: Проанализировать факторы, обуславливающие эффективность формирования профессиональной компетентности учителя физической культуры.

Методы исследования: Анализ и обобщение литературных источников изучаемой проблемы. Социологическое исследование, анкетирование, в котором участвовали 48 учителей и тренеров-преподавателей физической культуры и спорта города Донецка и Макеевки, а так же метод математической статистики.

Результаты исследования. Наши исследования показали, что самооценка собственной профессиональной компетентности большинства опрошенных специалистов в среднем составляет 60-80%, Самую высокую самооценку профессиональной компетентности показали тренеры-преподаватели по видам спорта.

В качестве определения профессионального развития и эффективности профессиональной деятельности, выделяют следующие основные профессионально значимые качества, которые применимы так же и к специалистам в области физической культуры и спорта (табл. 1)

Таблица 1.

**Карта профессионально значимых качеств преподавателя
(по В. Смирнову).**

Оптимальный уровень	Допустимый уровень	Критический уровень
Преобладание демократического стиля общения. Только конструктивные конфликты по принципиальным вопросам. Стремление	Преобладание авторитарного стиля общения. Полное отсутствие конфликтов с учащимися и коллегами. Стремление соперничества с коллегами.	Преобладание либерального стиля общения. Постоянная деструктивная конфликтность по большинству вопросов. Постоянное приспособление и компромиссы.

<p>сотрудничества с коллегами. Адекватная самооценка. Широкая эрудиция и свободное изложение материала Умение использовать дифференцированный подход к обучающим.</p> <p>Мгновенная реакция на ситуацию, находчивость. Умение четко формулировать конкретные цели. Умение организовывать работу всех обучающихся. Проверяет степень усвоение учебного материала. Эффективность учебных занятий 85 % и более</p>	<p>Заниженная самооценка.</p> <p>Знание только своего предмета.</p> <p>Знание возрастной и педагогической психологии обучающихся.</p> <p>Чуть замедленная реакция на ситуацию, находчивость. Умение определять только общие цели.</p> <p>Умение организовывать работ большинства обучающихся.</p> <p>Периодически проверяет степень усвоения материала. Эффективность учебных занятий 65 – 84 %.</p>	<p>Завышенная самооценка. Работа по шаблону.</p> <p>Отсутствие знаний возрастной и педагогической психологии Отсутствие находчивости, слабая реакция. Отсутствие четкого целеполагания.</p> <p>Работа с отдельными обучающимися.</p> <p>Никогда не проверяет степень усвоения материала. Эффективность учебных занятий 45 – 64%.</p>
---	--	--

Творческое развитие педагога и его формирование профессиональной компетентности в будущем, формируется в процессе его обучения в вузе. При организации учебно-воспитательного процесса профессиональной подготовки будущего педагога, по мнению ведущих авторов в области физической культуры и спорта, немаловажное значение оказывают следующие психолого педагогические установки [1, 4]:

- приспособительный результат успешной деятельности студентов, который выражается в «микро-моделях-целях» при решении частных задач (мотивационно-дифференцированное развитие педагогических способностей), а при достижении перспективного результата (мотивационно-интегральное развитие педагогических способностей) способствует эффективному формированию предпосылок для развития педагогического мастерства;

- саморегуляция является общим принципом организации профессиональной подготовки студентов, а отклонение от социально-значимого или поведенческого результата (педагогическая диагностика мотивации и динамики развития профессиональных способностей) служит сигналом и немедленной коррекции и компенсации параметров в развитии педагогических способностей;

- избирательная интеграция отдельных параметров педагогических способностей в целостную структуру формирования профессионального мышления и поведения в условиях педагогической деятельности;

- иерархия функциональных систем в формировании педагогического мастерства, когда результат профессиональной деятельности учителя

достигается на основе индивидуально-развитых доминирующих педагогических способностей.

Одним из немаловажных факторов формирования профессиональной компетентности специалиста, следует считать наличие личностной профессиональной зрелости. Специалисты отмечают, что после 30 лет у человека формируется достаточный уровень личностной и профессиональной зрелости. Если в период этого времени человек не успел реализовать себя и найти свой «профессиональный путь», то такая личность будет часто испытывать кризисы «смысла жизни», которые задают предпосылки к развитию чувства неудовлетворенности в выбранной профессии. Специалист, неудовлетворенной своей деятельностью, работает «на автомате», без творчества и вдохновения. Профессионально зрелый педагог, всегда проявляет интерес к своим внутренним психологическим резервам относительно профессиональным возможностям, испытывает мотивацию к непрерывному саморазвитию и самообразованию.

Следующим фактором в развитии профессиональной компетентности преподавателя физической культуры, следует отнести уровень его творческих способностей, которые обусловлены разработками проблемных ситуаций в процессе своих занятий, а так же стремление реализовать их на основе своего представления с помощью инновационных и нестандартных педагогических технологий. Работа по заведенному образцу и шаблону, обедняет педагогический процесс.

Выводы. В данной статье предоставленные основные факторы, обуславливающие развитие профессиональной компетентности специалиста в сфере физической культуры и спорта. Как показывает практика, многие выпускники факультета физического воспитания, в первые годы своей самостоятельной работы испытывают определенные трудности в реализации полученных знаний и навыков на практике. Поэтому на данном этапе очень важно не останавливаться на достигнутом и строить пути к самосовершенствованию.

Педагогическая наука иногда не успевает удовлетворять возросшие потребности практики. Современный учитель должен выступать не только в роли простого источника информации. Но и призван формировать у подрастающего поколения систему знаний, умений и навыков использования ценностных ориентаций физической культуры и спорта, в аспекте воспитания гармонично развитой личности.

Перспективы дальнейших разработок. Дальнейшее исследование планируется провести в аспекте использования принципов дифференциально-интегрального подхода в выборе оптимальных психолого-педагогических факторов формирования профессиональной компетентности будущего учителя физической культуры.

Список использованных источников и литературы:

1. Григоренко В.Г. Профессионально-педагогическая мотивация и технологии ее формирования. – Бердянск, 2003.
2. И.А. Зимняя. Педагогическая психология. - ...Издание второе, дополненное, исправленное и переработанное. - ...Москва, «Логос» 2000.
3. Метаева, В.А. Рефлексия как метакомпетентность / В.А. Метаева // Педагогика: научно-теоретический журнал / ред. В.П. Борисенков, А.Я. Данилюк. – 2006. – № 3 .
4. Пристинский В.Н. Дифференциально-интегральный подход в исследовании содержания основных функций профессионально-педагогической деятельности учителя физической культуры: науч.реф. сборник. – М., 1991.
5. Скакун В.А. Основы педагогического мастерства. – М. 2008
6. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования // Ученик в обновляющейся школе. Сборник научных трудов. – М.: ИОСО РАО, 2002. – С. 135-157.
7. Шутова Е. В. Формирование профессиональной компетентности педагогов // Молодой ученый. – 2016. – №23. – С. 545-548.

УДК 338.48

Мирошниченко Виктория Викторовна,
старший преподаватель кафедры
физического воспитания,
Деев Данил Николаевич,
студент

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ТУРИЗМА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», ДНР*

Аннотация. Актуальная проблема туризма в системе образования. Авторы: Мирошниченко Виктория, Деев Данил. В данной статье рассмотрены актуальные проблемы в области школьного и студенческого туризма. Так же в ней затронуты психологические факторы, которые имеют значимое влияние на развитие данного вида туризма. Данная статья доказывает, что школьный и студенческий туризм имеет востребованность со стороны молодежи, но имеет ряд проблем и препятствий со стороны преподавателей и системы образования.

Ключевые слова: туризм; проблема; методы решения; студенты; школьники; спонсоры; актуальность; развитие.

Annotation. The Actual problem of tourism in the education system. Authors: Miroshnichenko Victoria, Deev Danil. This article discusses the current problems in the field of school and student tourism. It also affects the psychological factors that have a significant impact

on the development of this type of tourism. This article proves that school and student tourism is in demand by young people, but has a number of problems and obstacles on the part of teachers and the education system.

Keywords: tourism; problem; methods of solution; students; schoolers; sponsors; relevance; development.

Введение. Туристическая деятельность в ВУЗах имеет довольно проблематичное состояние, так как эта тема всегда остается желанной среди студентов, но при этом имеет ряд глубоких и весомых факторов, которые останавливают её развитие. Именно об этих факторах и пойдет речь в этой статье.

Несомненно, каждый студент мечтает путешествовать, узнавать новые страны и их города, изучать культуру братских народов, но порой он не может себе этого позволить. В 20 веке была актуальна тема туризма, благодаря которому студенты могли путешествовать по своему краю, а порой и по всему своему государству. После распада СССР, после кризиса и разрухи, которую познал наш народ, данная тема стала довольно проблематичной и ей перестали уделять должное внимание. Данная проблема остается в подвешенном состоянии и в наш период.

Целью и задачей данной научной статьи является:

1. Определить и выяснить, что представляет из себя данный вид туризма.
2. Описать и провести анализ основных тенденций развития школьного туризма на современном этапе.
3. выявить и провести анализ основных проблем развития школьного туризма, определить степень влияния каждой из проблем на его развитие.
4. Разработать комплекс мер по решению проблем развития данного вида туризма.

Результаты исследования. На данный момент необходимо выяснить и понять причины, из-за которых туризм не познает успех в системе образования, не получает статус неперемного раздела внеурочной учебно-воспитательной работы. Минпрос Российской Федерации в 2000-м году указал причину данного положения – «...недооценка значения детского туризма руководящими работниками народного образования и неподготовленность учителей». Бесспорно, это проблеме есть место быть, но она поверхностна. Наиболее глубокими являются такие проблемы, как:

- **Финансирование.** Отсутствие денежных выплат преподавателям за проведение туристской работы. Порой происходит, что преподаватель тратит свои финансы из личного бюджета, чтобы иметь возможность организовать и провести туристический поход со своими учащимися.

- **Занятность.** Преподаватели – это занятые люди, которые имеют мало свободного времени, ибо большую часть времени посвящают урокам и проверке домашних заданий. Из этого следует, что на туризм они тратят личное время, которого и без того мало.

- **Семья.** Большинство семей в наше время не способны финансировать туристические походы своих детей в полном объеме.

Результаты исследований. В современных условиях, а тем более в нашем государстве, очень затруднительно развивать туризм. И всё же данное препятствие не является непреодолимым. Известно множество случаев, когда финансовая поддержка была оказана различными спонсорами и государственными дотациями. Не забывают в таких ситуациях и о малообеспеченных семьях. Известно много случаев, когда родственные семьи собирали средства для туристической поездки одного ребенка. Кроме того, родители всегда заинтересованы в том, чтобы показать своему ребенку мир с лучшей его стороны. Помимо вышеперечисленных проблем, присутствуют и психологические факторы. Одним из ярких примеров (в то же время это огромная проблема) является авторитарная педагогика. Именно авторитарная педагогика является господствующей во всех учебных учреждениях.

Туристический поход резко ограничивает власть преподавателя: нельзя вызвать родителей, лишить стипендии, отправить к ректору, нельзя повышать голос за то, что студент устал или ушел далеко от группы. Всё вышеперечисленное не работает, и ему нет места, быть на лоне природы. Все, привычные преподавателю атрибуты власти не действуют, но в то же время на преподавателя возлагается повышенная ответственность за безопасность студентов. Не каждый преподаватель готов променять руководство над студентами путем «репрессий» на простое человеческое взаимопонимание и уважение. Объективно педагогический потенциал школьного туризма достаточно большой. Однако на деле коэффициент полезного педагогического действия его зависит не столько от его "природных" свойств, сколько от подхода к нему организаторов, учителей, от их понимания, умения и опыта в этой области. В ретроспективе школа использовала далеко не весь воспитательный потенциал туризма. На практике и сейчас наблюдается много отклонений от оптимального для целей педагогики его использования. Эти отклонения имеют следующие направления.

«Потребление». Краеведение, экскурсии, экспедиционная форма – именно этому уделяют внимание преподаватели, вместо того, чтобы делать уклон на поход. Исходя из этого, школа недоиспользует в полном объеме туризм. Наибольшее распространение получила мысль о том, что поездки способствуют получению учащимися множеству новых и полезных знаний, а так же интернациональному развитию.

Актуальной является и проблема перегиба в сторону излишней спортивности туризма. Это включает в себе завышение спортивно-технической сложности походов со стороны отдельных энтузиастов. Та же проблема наблюдается на спортивных соревнованиях среди юных туристов, которые ещё не сталкивались с подобными рода препятствиями. Для них инструктора и преподаватели ставят сверх сложные задачи, из-за которых у детей проявляется отвращение и негативное отношение к туризму. По своим качествам туризм бывает: самостоятельный, спортивный и познавательный.

Собственно туризм и нужен для того, чтобы воспитывать в учащихся самостоятельность, ибо это является фундаментом успешного обучения и

воспитания. «Производство». «Производственная» сторона учебного туризма развита очень слабо так, как в современной педагогике преобладает туризм «на всём готовом», что делается в ущерб самодеятельному туризму. Очень значительный удар по самодеятельному туризму нанесли такие виды, как: «путевочный туризм», который является коммерческой отраслью; БММТ «Спутник», который нанес немалый ущерб становлению и развитию системного туризма в учебных заведениях.

Из-за авторитарной педагогики у детей во время туристического похода возникает равнодушие к делу, так как преподаватели не ставят себя на равных с учащимися и пытаются применять методы, которыми имеют «превосходство» в учебных учреждениях. Существенной проблемой в «производстве» является недостаточная, а порой и халатная подготовка к экскурсии. Преподаватели сводят до минимума процесс подготовки, так как считают, что самой важной частью экскурсии является содержание (краеведческое и спортивное). К типичному ошибочному мнению можно отнести «продержимся на бутербродах», причем зачастую это мнение звучит со стороны педагогов. Это происходит из-за недооценки «производства», очень большой занятости преподавателя, когда он не может подготовить качественно туристское дело из-за недостатка свободного времени.

В 2010 году стал актуальным вопрос «Следует ли расширять традиционные и за многие годы, апробированные программы туристско-краеведческих слетов и соревнований дополнительными зачетными видами (волейбол, футбол, лапта, армрестлинг, дартс и др.)?», на который получены ответы: да – 3,8%; затрудняюсь ответить – 5,6%; нет – 90,6%.

Согласно данным, предоставленным Министерством молодежи, спорта и туризма, в 2013-2014 гг. на территории республики осуществляли деятельность 2 детских учреждения оздоровления и отдыха. С 2015-2016 гг. детский отдых на территории республики осуществляется исключительно в форме гуманитарной помощи Российской Федерации, предоставляющей возможность отдохнуть отдельным категориям детей из ДНР.

Туризм среди молодежи и детей развивается на Республиканском уровне и имеет значимую поддержку со стороны Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР, которая, с 2015 года по возможности оказывала как финансовую, так и материальную поддержку. Также стоит отметить, что несмотря на боевые действия, значимую помощь оказывают общественные деятели, которые лично финансируют выезды нашей молодежи за пределы Республики. К таким личностям можно отнести Романа Трошина, Сергея Кепина, Сергея Кондрыкинського и так далее. Туризм стал настолько общим, командным делом, что его деятельность в процессе обучения школьника не должна иметь проблемы в его развитии на стадии студенчества. Именно в системе образования воспитательный потенциал туризма полноценно реализуется. Исследования показали, что уже существующие туристские организации должны брать под свой контроль определенное количество школ (будь то интернаты или общеобразовательные учреждения). Именно так можно будет

способствовать развитию нашего общего будущего в направлении путешествий.

В Донецкой Народной Республике существует несколько общественных организаций, которые способствуют развитию туризма при поддержке Министерства молодежи, спорта и туризма («Молодая Республика», «Оплот Донбасса»). Так же в нашей республике существует интеграционная программа «Русский Центр», которая уже заявила себя, как сплоченная команда, способствующая оказанию помощи молодежи, развитию их духовных ценностей, а так же (что очень важно в нашей теме) выезду молодежи на территорию Российской Федерации, Абхазии и Южной Осетии. Туризм – продукт долгого исторического развития. Он существовал задолго до нашей эры, и его становление и развитие тесно связаны с историей общества. Чем более высокий уровень развития общества, тем более развитые виды и формы туризма в нем возникают, что, в свою очередь, дает возможность в большей степени раскрыть для людей его культурную ценность. Если рассматривать отдых молодежи в долгосрочной перспективе, при условии нормализации экономической обстановки в республике, следует предусмотреть формирование в курортных зонах ДНР доступных по цене, но включающих все необходимые условия для комфортного проживания молодежи, учреждений отдыха (например, хостелов). При этом особое внимание следует уделить насыщенности культурно-развлекательного сопровождения и высокой интерактивности отдыха. Обеспечение вышеперечисленных условий сформирует устойчивый спрос на туристско-рекреационные услуги среди молодежи ДНР, что, соответственно, станет фактором повышения качества жизни данной категории населения, а следовательно, сформирует «моду на жизнь в ДНР», что является важным элементом будущей стабильности государства и основой его успешного развития.

В настоящее время туризм не превратился в целую «индустрию» с огромным количеством форм реализации культурных потребностей человека: оздоровительных, эстетичных и других. Несмотря на огромные культурные возможности всех существующих форм организации туризма, возможности для его существенного повышения далеко не исчерпаны, что подтверждается вышеизложенными данными о новых резервах туризма.

Список использованных источников и литература:

1. Брель О.А., Губанова М.И. Современное состояние и перспективы развития туристского образования в Кемеровской области / О.А. Брель, М.И. Губанова // Профессиональное образование в России и за рубежом. - 2012. – 184 с.
2. Левина М.А. Подготовка кадров для туристского бизнеса / М.А. Левина // Современные проблемы науки и образования. - 2006. - № 1. – 116 с.
3. Овчаров А.О. Туристический комплекс России: тенденции, риски, перспективы / А.О. Овчаров. - М.: «Инфра-М», 2009. – С. 71-84.

4. Федеральное агентство по туризму Министерства культуры Российской Федерации: официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.russiatourism.ru>

5. Шамсутдинов Р.А. Роль социального партнерства «Предприятие-ВУЗ» в условиях реализации ФГОС / Р.А. Шамсутдинов // Казанский педагогический журнал. - 2015. – С. 93-108.

УДК 37.037

Михнева Наталья Владимировна,
воспитатель-методист ФИЗО
I квалификационной категории

ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ: ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

*Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №6 «Колокольчик»
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика*

Аннотация. Статья «Воспитание здоровой личности средствами физической культуры: инновационные технологии», автор Михнева Наталья Владимировна. В статье автор рассматривает новые формы организации образовательной работы с детьми, среди которых наибольшее распространение получили технологии, основанные на межпредметной интеграции. Автор указывает на необходимость осуществления этой работы во взаимодействии с семьей и с учетом других направлений образовательного процесса в дошкольном учреждении, а в качестве форм организации детей при освоении физкультурных знаний и формировании соответствующих умений предлагают проводить занятия, экскурсии, досуги, прогулки и праздники.

Ключевые слова: дошкольное воспитание, физическая культура, здоровье, двигательная активность, физическое развитие.

Annotation. The article "The education of the healthy personality by means of physical culture: innovative technologies", the author Mikhnevo Natalia. In the article the author considers new forms of organization of educational work with children, among which the most widespread are technologies based on interdisciplinary integration. The author points to the need to carry out this work in cooperation with the family and taking into account other areas of the educational process in preschool, and as a form of organization of children in the development of physical education and the formation of appropriate skills offer to conduct classes, excursions, leisure, walks and holidays.

Key words: pre-school education, physical education, health, physical activity, physical development.

Актуальность. Какая физическая культура нужна дошкольнику? Этот вопрос особенно актуален в современных условиях, когда здоровье детей превратилось в проблему, волнующую не только родителей и педагогов, но и все общество. Сложная экологическая ситуация, обусловленная промышленными выбросами в атмосферу вредных веществ, загрязнением

водоемов пестицидами и канцерогенами химического производства, а также негативные тенденции социально-экономического положения населения привели к заметному росту заболеваемости и смертности во всех возрастных группах человеческой популяции.

Охрана и улучшение здоровья детского населения – будущего нации – могут быть успешно обеспечены только объединенными усилиями всех общественных институтов и правительства. Вместе с тем необходимо постоянно вести просветительскую и воспитательную работу среди родителей, направить усилия общества на реализацию имеющихся средств предупреждения болезней. Здоровая нация – это идеология. Следовательно, нужно сформировать у населения культ здоровья, культ высокой нравственности и физической культуры, и все это закладывается еще в дошкольном возрасте.

Главная задача родителей и персонала дошкольных образовательных учреждений – выработать у детей разумное отношение к своему организму, привить необходимые санитарно-гигиенические навыки, научить вести здоровый образ жизни с раннего детства.

Двигательная активность, создавая энергетическую основу для роста и формирования систем организма, играет важнейшую роль в укреплении здоровья ребенка.

Среди многих факторов, оказывающих влияние на здоровья детей, по интенсивности воздействия первое место занимают физическая культура и степень упорядоченности режима дня. Возможности использования физических упражнений неизмеримо шире, чем только укрепление здоровья ребенка, гармоничное развитие его тела и двигательных способностей. Физические упражнения способствуют быстрому восстановлению умственной работоспособности, так как концентрированное возбуждение в нервных центрах, связанных с работой мышц, ведет к активному торможению центров, имевших значительную нагрузку в процессе умственной работы.

Однако физкультурные занятия, предусмотренные программой физического воспитания дошкольников, не могут выполнить дефицит двигательной активности. Таким образом, возникает необходимость введения в учебно-воспитательный процесс различных форм физической рекреации. Рекреационная физическая деятельность не на результат, а на процесс, получение удовольствия от занятий физическими упражнениями. Свобода выбора двигательной деятельности дает возможность ребенку проявить свои склонности и, таким образом, получить психологическое удовлетворение, помимо удовлетворения естественной потребности в движении. Занятия физическими упражнениями, как правило, очень эмоциональны. Отсутствие регламентации предполагает участие ребенка только в тех играх, которые он выбирает по собственному желанию и которые доставляют ему радость.

Но в наши дни интенсивного развития человечества, необходимо внедрение инновационных технологий воспитания и развития здоровой личности уже в дошкольном возрасте. Инновации настолько прочно вошли в

теорию и практику образования, что работа современного дошкольного учреждения уже не мыслится без использования тех или иных инновационных педагогических технологий. Пережив период бурного, но слабо контролируемого инновационного развития, отечественное образование в начале нового тысячелетия встало на путь упорядоченного формирования. Управленческие решения, в том числе касающиеся стимулирования и контроля инноваций, тем не менее, пока не носят системного характера. В настоящее время не существует общепринятой концепции инновационной деятельности в образовании, так же как не существует единой трактовки связанных с ней понятий.

В качестве *инновации* чаще всего рассматривается любое новшество, вводимое в систему *традиционного* образования. При этом нередко нововведения не имеют соответствующего научно-теоретического и экспериментального обоснования.

Данное обстоятельство, создавая иллюзию простоты, доступности и универсальности инновационных разработок, приводит к переоценке их роли и значимости в учебно-воспитательном процессе и возводит в абсолют любые идеи и замыслы педагогов. Особого внимания, на мой взгляд, заслуживают инновации в области физического воспитания дошкольников, которые при множестве положительных сторон, в частности повышения творческой роли педагога в образовательном процессе, не редко имеют определенные издержки. Так, существенная доля инновационных разработок последних лет основывается на идее *интеграции физического и умственного воспитания дошкольников*. Необходимо заметить: данное направление, имеющее давнюю предысторию, основано на положении о том, что мышечная и мозговая деятельность протекают в неразрывном единстве и взаимовлиянии.

В практике *традиционного образования* это направление реализовывалось в различных формах физкультурной деятельности с целью поддержания умственной работоспособности детей в процессе занятий (физкультминутки, динамические паузы и д.т.).

Однако, педагогическая мысль, подгоняемая запросами современного общества, не стоит на месте. Постоянно возрастающие требования к уровню умственного развития и образованности, необходимость усваивать большое количество информации в условиях острого дефицита времени привели к поиску новых форм организации образовательной работы, среди которых наибольшее распространение получили технологии, основанные на *межпредметной интеграции*.

Сторонники данного подхода указывают на несостоятельность традиционной системы физкультурного образования, носящей характер структурно обособленных занятий, и ссылаются на рекомендации органов образования о целесообразности использования, преимущественно интегрированных занятий, которые позволяют реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности, а также сократить количество занятий в целом. Как показывает анализ, физическая культура в дошкольном учреждении

чаще всего интегрируется с такими учебными курсами, как обучение грамоте, развитие речи, изучение математики и основ экологии. Данные методики, несомненно интересны, однако здесь, на мой взгляд, вольно и невольно происходит подмена сущности интегрированного подхода и девальвация богатого традициями содержания физической культуры.

Интеграция предполагает не простое суммирование отдельных элементов, а их синтез, приводящий к восстановлению *целостности системы*; при этом важно учитывать суть и направленность объединяемых элементов, в данном случае умственной и двигательной активности. По этому поводу Л.С. Выгодский в одной из своих работ указывал на возможность соединить усиленную физическую работу с напряженной умственной деятельностью. «...Нельзя одновременно сосредоточиться на какой-либо мысли и в это время энергично колоть дрова. Всякая мысль вызывает как бы столбняк, оцепенение и по самой своей природе парализует и приостанавливает движение».

В связи с этим очевидно, что проблема межпредметной интеграции в области физического воспитания значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд. Она требует тщательного осмысления детализации и соответствующей профессионально-педагогической подготовки. Ведь при ее практической реализации неопытным инструктором повышается вероятность увеличения статистической нагрузки на организм ребенка и снижения моторной плотности на физкультурном занятии. Это в свою очередь, ставит под сомнение результативность всей физкультурно-оздоровительной работы и создает определенную «зону риска» для психофизического благополучия подрастающего поколения.

Между тем физическая культура сама по себе обладает уникальными средствами и методами, потенциал которых необходимо более глубоко изучать и использовать, в том числе для развития умственной сферы дошкольников. Например, постижение основ *физкультурного знания* не только расширить кругозор ребенка, но и позволит ему в дальнейшем применять средства физического воспитания в самостоятельных занятиях для оптимизации физического состояния, повышения умственной работоспособности и укрепления здоровья.

В настоящее время перечень физкультурных знаний наиболее полно определен Ю.К. Чернышенко с соавторами в пособии «Формирование интеллектуальной базы физической культуры детей 3 – 7 лет» (Краснодар, 2004). В нем представлено планирование сведений, составляющих основы гигиены, двигательной культуры, здорового образа жизни, безопасной жизнедеятельности в разных возрастных группах детского сада. Авторы указывают на необходимость осуществления этой работы во взаимодействии с семьей и с учетом других направлений образовательного процесса в дошкольном учреждении, а в качестве форм организации детей при освоении физкультурных знаний и формировании соответствующих умений предлагают проводить занятия, экскурсии, досуги, прогулки и праздники.

Еще один способ стимулирования умственной деятельности в процессе двигательной активности основан на взаимосвязи между проявлениями физических и психических качеств ребенка. Исследователями было установлено, что целенаправленное развитие скоростных, скоростно-силовых и координационных способностей оказывает стимулирующее влияние на формирование таких высших психических функций, как произвольное внимание, память, мышление, воображение.

Особую роль при этом играет целенаправленное совершенствование общих координационных способностей. Именно они оказывают существенное влияние на формирование умственной сферы ребенка, так как имеют сложные психофизиологические механизмы, основанные на принципах рефлекторной деятельности. Для оптимизации этих способностей в физкультурное занятие рекомендуется включать задания, связанные с необходимостью находить оптимальное решение двигательной задачи в конкретный момент времени, в неожиданно возникающих, нестандартных условиях и ситуациях:

- бег с изменением темпа и направления движения;
- упражнения с предметами из различных исходных положений;
- упражнения в непривычных условиях (например, приседания, стоя на скамейке);
- действия, требующие точности дифференцировки пространственных, силовых и временных параметров (выполнить прыжок с места с приземлением в обозначенную педагогом точку; затем – дальше этой точки или ближе к ней);
- передвижения с дополнительными заданиями, выполняемыми по сигналу: один свисток – остановка, два свистка – поворот на 360 и т.п.

Использование разнообразных подвижных игр также стимулирует воспитание физических качеств и общих координационных способностей дошкольников, оказывая положительное влияние на формирование их умственных способностей.

Выводы. Таким образом, суть перехода к инновационному образованию состоит не в поиске абсолютно *новых*, универсальных педагогических технологий, а в изучении особенностей и способов эффективного применения традиционных средств и методов воспитания, имеющих серьезное физиологическое, гигиеническое и психолого-педагогическое обоснование. Только в этом случае инновации будут выполнять свою главную функцию – являться существенным элементом *развития* образования, приводящим к модификации его содержания и качества.

По моему мнению, до того как ребенку исполнится шесть лет, педагоги и родители должны сделать все от них зависящее, чтобы малыш овладел широкой гаммой двигательных навыков. Это – необходимое условие построения фундамента жизни ребенка, которое обеспечит ему возможность

заниматься спортом, откроет доступ к самым различным видам человеческой деятельности, да и просто позволит наслаждаться сильными, уверенными и ловкими движениями собственного тела, т.е. быть здоровой гармонично развитой личностью.

Список использованных источников и литература:

1. Белая К.Ю. Инновационная деятельность в ДОУ: Методическое пособие./К.Ю. Белая. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 161 с.
2. Лубышева Л.И. Концепция формирования физической культуры человека. – М.: ГЦИФК, 1992.
3. Лубышева Л.И. Современный ценностный потенциал физической культуры и спорта и пути его освоения обществом и личностью //Теория и практика физической культуры. 1997, № 6.
4. Теория и методика физической культуры / Под ред. Ю.Ф. Курамшина, В.И. Попова. – СПб.: СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, – 1999. – 374 с.
5. Чернышенко Ю.К., Л.С. Дворкин. Взрослым о физическом воспитании детей дошкольного возраста. Краснодар, 1997.

УДК: 373.2

Мищенко Наталья Юрьевна,
канд. пед. наук, доцент

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОДХОДА В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

*ФГБОУВО «Уральский государственный университет
физической культуры», Российская Федерация*

Аннотация. Реализация интегрированного подхода в дошкольном образовании; Мищенко Наталья. Рассматривается проблема реализации интегрированного подхода в дошкольном образовании, представлена экспериментальная методика интегрированных занятий по физической культуре, направленная на сопряженное решение задач физического и экологического воспитания детей дошкольного возраста, обоснована эффективность экспериментальной методики.

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), интегрированный подход, дошкольное образование, дети дошкольного возраста, интегрированные занятия по физической культуре, образовательная область, экологическая тропинка здоровья.

Annotation. Realization of integrated approach in preschool education; Mishchenko Natalya; the problem of realization of integrated approach in preschool education is considered, the experimental technique of the integrated classes in physical culture directed to the interfaced solution of problems of physical and ecological training of children of preschool age is presented, the efficiency of an experimental technique is proved.

Key words: Federal state educational standard of preschool education (FGOS TO), integrated approach, preschool education, children of preschool age, the integrated classes in physical culture, educational area, an ecological footpath of health.

Актуальность. В настоящее время система дошкольного образования перешла на новый этап. Так, согласно новому Закону «Об образовании в Российской Федерации» оно впервые стало самостоятельным уровнем общего образования. Кроме того, был утвержден Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), который представляет собой совокупность обязательных требований к структуре основной образовательной программе, к условиям её реализации, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным, а также результатам освоения основной образовательной программы [7]. В связи с этим идет интенсивное развитие дошкольного образования в разных направлениях: повышается интерес к личности ребенка дошкольного возраста, его уникальности; предъявляются качественно новые требования к организации образовательного процесса, становятся актуальными вопросы, связанные с разными аспектами интеграции вообще, и, повышения двигательной и познавательной деятельности детей дошкольного возраста с использованием интегративного подхода, в частности.

Сущностью интегративного подхода является соединение знаний из разных областей на равноправной основе, дополняя друг друга. При этом в непосредственной образовательной деятельности педагоги имеют возможность решать несколько задач из различных областей развития, а дети осваивают содержание различных разделов программы параллельно, что позволяет сэкономить время для организации игровой и самостоятельной деятельности.

Важно заметить, что методика проведения образовательной деятельности с использованием интегративного подхода существенно отличается от методики проведения обычной образовательной деятельности. Для такой деятельности характерна смешанная структура, позволяющая маневрировать при организации содержания, излагать отдельные его части различными способами.

Структура интегрированных образовательных областей отличается от структуры обычных, и к ней предъявляются следующие требования: чёткость, компактность, сжатость учебного материала; продуманность и логическая взаимосвязь изучаемого материала разделов программы в каждой непосредственной образовательной деятельности; взаимообусловленность, взаимосвязанность материала интегрируемых предметов на каждом этапе; большая информативная емкость образовательного материала; систематичность и доступность изложения материала; необходимость соблюдения временных рамок [4].

Форма проведения интегрированных занятий нестандартна, интересна. Использование различных видов работы в течение занятия поддерживает внимание воспитанников на высоком уровне, что позволяет говорить о достаточной эффективности занятий. Интегрированные занятия раскрывают

значительные педагогические возможности, снимают утомляемость, перенапряжение воспитанников за счет переключения на разнообразные виды деятельности, ощутимо повышают познавательный интерес, служат развитию воображения, внимания, мышления, речи и памяти.

Рассмотрим реализацию интегрированного подхода в дошкольном образовании на примере образовательных областей «Физическое развитие» и «Познание».

Цель исследования – обоснование методики интегрированных занятий по физической культуре, направленной на сопряженное решение задач физического и экологического воспитания детей дошкольного возраста.

Задачи исследования:

1. Выявить особенности образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях.
2. Разработать методику интегрированных занятий по физической культуре, направленную на сопряженное решение задач физического и экологического воспитания детей 4-5-летнего возраста.
3. Определить педагогические условия реализации методики интегрированных занятий по физической культуре в дошкольном образовательном учреждении.

Методика и организация исследования. Исследование было организовано на базе МДОУ № 432 и МОУ школа-детский сад № 337 г. Челябинска с участием детей 4-5-летнего возраста в количестве 40 человек с использованием таких методов, как анализ индивидуальных медицинских карт детей (учетная форма 026); антропометрия; физиометрия; педагогическое тестирование; диагностика экологической воспитанности; педагогический эксперимент (формирующий); педагогическое наблюдение; хронометрирование; опрос (в форме беседы).

Результаты исследования. Нами разработана методика организации физкультурных занятий на основе интегрированного подхода, предназначенная для детей пятого года жизни [1; 2; 3] (рисунок 1).

Интегрированные занятия – это занятия, которые в рамках одного раздела воспитания решают различные задачи развития детей, строятся на разных видах деятельности и соединяют знания из разных образовательных областей на равноправной основе, дополняя друг друга [8].

Разработанная методика предусматривает интеграцию разделов физического и экологического воспитания образовательных программ для ООДО, что предполагает интегрированное решение следующих основных задач (таблица 1) [3].

Таблица 1.

Задачи интегрированных занятий по физической культуре

Задачи физического воспитания	Задачи экологического воспитания
1. Формирование осознанного отношения к физической активности на	1. Формирование экологически развитого сознания на основе овладения доступными

основе освоения представлений и знаний о физической культуре	представлениями и знаниями о природе
2. Повышение уровня физической подготовленности на основе формирования и совершенствования двигательных умений и навыков и развития двигательных качеств и способностей	2. Формирование практических умений и навыков в природоохранной деятельности на основе усвоения норм и правил экологически обоснованного взаимодействия с окружающим миром
3. Воспитание потребности в физическом совершенствовании на основе формирования интересов и мотивов к занятиям физическими упражнениями	3. Воспитание гуманного отношения к природе на основе экологически ориентированных личного опыта и эмоциональных переживаний

Интегрированные физкультурные занятия имеют общепринятую структуру. Сочетание физической активности с формированием экологических знаний может быть различным. Так, наблюдения за природными явлениями, беседы о природе могут проводиться в начале занятия в сочетании с ходьбой в умеренном темпе по тропинке здоровья, а затем используются физические упражнения в общепринятой последовательности в соответствии с рекомендуемыми принципами распределения физической нагрузки. Физические упражнения могут предшествовать наблюдениям и рассказам об объектах или явлениях природы, проводимым в конце занятия при возвращении в детский сад. В подготовительной части занятия могут применяться физические упражнения (например, ходьба в сочетании с бегом), затем проводятся природоведческие наблюдения в сочетании с тематическими упражнениями и подвижными играми, и, наконец, занятие завершается либо бегом в сочетании с ходьбой, либо наблюдениями в сочетании с ходьбой в умеренном темпе [5].

Продолжительность занятий определяется возрастом детей, погодными условиями и протяженностью маршрута экологической тропинки здоровья, и составляет от 20 до 30 минут для детей средней группы.

Каждый сезон предусматривается организация мероприятий активного отдыха (физкультурного праздника, дня здоровья) экологической направленности; ежемесячно проводится физкультурно-экологический досуг. Их содержание строится на основе программно-методических требований, предъявляемых к физическому, гигиеническому, нравственному, эстетическому, экологическому воспитанию детей, и зависит от времени года, условий проведения, возраста и уровня подготовленности участников. Помимо общепринятых, в содержание мероприятий активного отдыха включаются и специальные экологические задания, требующие от детей проявления знаний и представлений о природе и правил поведения в природной среде. Например, детям предлагается определить птиц по их внешнему признаку, найти дерево по его описанию, собрать букет из опавших кленовых листьев и др. Предусматриваются также различные творческие задания (конкурс рисунка, конкурс поделок из природного материала) [6].

Реализация методики интегрированных занятий по физической культуре в дошкольном образовательном учреждении возможна при соблюдении ряда

педагогических условий [4]:

- обеспечение целостности педагогического процесса на основе согласования содержания образовательных программ по физическому и экологическому воспитанию дошкольников;
- создание экологической тропинки здоровья как необходимого элемента не только предметно-пространственной, но и физкультурно-игровой развивающей среды;
- осуществление комплексного воздействия на сознательную, эмоционально-чувственную и деятельностьную сферы личности ребенка.

В течение девяти месяцев (с сентября по май) в контрольной группе занятия по физической культуре проводились на основе программы «Детство» в традиционной форме, с кратностью три раза в неделю, в том числе один раз на улице в часы прогулки.

В экспериментальной группе занятия по физической культуре два раза в неделю проводились в традиционной форме, а третье – интегрированное занятие – проводилось в часы утренней прогулки по разработанной нами методике на экологической тропинке здоровья, проложенной в естественных условиях природной среды.

Сравнительный анализ показателей физической подготовленности детей опытных групп после проведения эксперимента выявил достоверные различия результатов в шести контрольных упражнениях из восьми: беге на 30 м, беге на 500 м, прыжке в длину с места, статическом равновесии, сгибании туловища, разгибании туловища. При этом дети экспериментальной группы превзошли детей контрольной группы как в результатах всех двигательных тестов (таблица 2), так и в темпах прироста показателей физической подготовленности, определяемых по формуле S.Brody (рисунок 2).

Рис. 1. Методика интегрированных занятий по физической культуре

Сравнительный анализ показателей физической подготовленности детей опытных групп после эксперимента

Показатели, единицы измерения	КГ (n=20) ($X \pm \sigma$)	ЭГ (n=20) ($X \pm \sigma$)	t расч.	p
Бег 30 м, с	9,0±1,1	8,2±0,4	3,06	< 0,05
Бег 3×10 м, с	11,9±1,5	11,5±0,5	1,13	> 0,05
Бег 500 м, с	229,9±20,6	195,4±17,0	5,78	< 0,05
Прыжок в длину, см	79,5±12,4	91,7±11,6	3,21	< 0,05
Сгибание туловища, раз	8,2±4,9	12,9±4,8	3,06	< 0,05
Разгибание туловища, раз	10,5±3,6	14,1±2,6	3,63	< 0,05
Равновесие, с	4,8±1,5	6,5±2,8	2,39	< 0,05
Наклон вперед, см	8,4±2,9	9,3±2,8	1,00	> 0,05

Примечания: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа.

Условные обозначения: – контрольная группа;
 – экспериментальная группа;

Рис. 2. Прирост показателей физической подготовленности детей опытных групп в процессе эксперимента (%).

После проведения эксперимента у детей обеих опытных групп наблюдалось повышение уровня знаний о природе, однако выявлены достоверные различия между ними: у детей экспериментальной группы уровень знаний о природе выше по сравнению с контрольной (таблица 3). Следовательно, занятия по экспериментальной методике способствовали не только развитию физического потенциала дошкольников, но и формированию знаний и представлений о природе.

Сравнительный анализ показателей, характеризующих уровень знаний дошкольников о природе

Показатели, единицы измерения		КГ ($X \pm \sigma$)	ЭГ ($X \pm \sigma$)	t расч.	p
Уровень знаний о природе (баллы)	до	2,0 \pm 0,7	1,8 \pm 0,6	0,97	> 0,05
	после	3,1 \pm 0,5	3,6 \pm 0,5	3,16	< 0,05

Примечания: те же, что и в таблице 2;

до – до эксперимента, после – после эксперимента.

Выводы. Таким образом, предложенная методика организации физкультурных занятий дошкольников на основе интегрированного подхода позволяет педагогу выстроить свою работу в соответствии с требованиями ФГОС ДО, предъявляемыми к образовательному процессу.

Процесс перехода к реализации принципов интеграции в системе дошкольного образования будет длительным и сложным, но опыт нашей работы показал, что эффективное, целостное, интеграционное построение образовательного процесса возможно.

Следует отметить, что настоящее исследование не исчерпывает всех аспектов решения рассматриваемой проблемы. Перспективными направлениями дальнейшего научного поиска являются:

- обоснование эффективности применения экспериментальной методики в процессе физического воспитания на следующих ступенях обучения (детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста);

- выявление методических особенностей и условий проведения интегрированных физкультурных занятий с детьми, имеющими сенсорные нарушения в развитии (со стороны зрительного, слухового анализатора);

- разработка и установление межпредметных связей между физическим воспитанием и другими разделами программ дошкольного образования (музыкальное воспитание, развитие речи и др.).

Список использованных источников и литературы:

1. Мищенко Н. Ю. Интегрированное занятие как способ повышения двигательной и познавательной деятельности детей дошкольного возраста / Н. Ю. Мищенко // Современные методы организации тренировочного процесса, оценки функционального состояния и восстановления спортсменов: материалы Всерос. науч.-практ. конф. – Челябинск: УралГУФК, 2017. – С. 175-178.

2. Мищенко Н. Ю. Методика организации и проведения интегрированных занятий по физической культуре в условиях реализации ФГОС дошкольного образования / Н. Ю. Мищенко // Оптимизация учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях физической культуры : материалы XXVII регион. науч.-метод. конф. – Челябинск: УралГУФК, 2017. – С. 139-141.

3. Мищенко Н. Ю. «Портрет осени»: интегрированные занятия-прогулки

по экологической тропинке здоровья в естественных условиях природной среды с детьми дошкольного возраста / Н. Ю. Мищенко. – Челябинск : УралГАФК, 2002. – 173 с.

4. Мищенко, Н. Ю. Реализация интегрированного подхода в физическом воспитании детей дошкольного возраста : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Н. Ю. Мищенко. – Челябинск: Уральская государственная академия физической культуры, 2003. – 23 с.

5. Мищенко Н. Ю. Совершенствование образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного образования (ООДО) на основе реализации интегрированного подхода / Н. Ю. Мищенко // Оптимизация учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях физической культуры : материалы XXVI регион. науч.-метод. конф. – Челябинск: УралГУФК, 2016. – С. 104-106.

6. Мищенко Н. Ю. Специфика организации и проведения интегрированных занятий по физической культуре с детьми дошкольного возраста на экологической тропинке здоровья / Н. Ю. Мищенко // Современное образование, физическая культура и спорт : материалы регион. науч.-практ. конф. посвященной 25-летию образования факультета зимних видов спорта и единоборств Уральского государственного университета физической культуры. – Челябинск : УралГУФК, 2015. – С. 105-108.

7. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: утвержден Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 // Управление ДОУ. – 2014. ÷ № 1. – С. 42-53.

8. Шарманова, С. Б. Педагогические условия интеграции физического и экологического воспитания детей дошкольного возраста / С. Б. Шарманова, Н. Ю. Мищенко // Физическое воспитание детей дошкольного возраста: теория и практика. – 2003. – Вып. 3. – Ч. 1. – С. 110-118.

УДК 796.011.1.

Мунгалов Андрей Юрьевич,
старший преподаватель,
Молчун Людмила Александровна,
студентка

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

*ФГБОУВО «Сибирский государственный университет науки и технологий
им. М.Ф. Решетнева», Россия*

Аннотация. «Формирование здорового образа жизни у современной студенческой молодежи». Мунгалов Андрей Юрьевич, Молчун Людмила Александровна.

В данной статье рассматривается понятие здоровый образ жизни, его компоненты, особенности здорового образа жизни современной студенческой молодежи как наиболее

подверженной влиянию негативных стрессогенных факторов социальной группы, а также рассмотрена проблема мотивации к здоровому образу жизни у современной студенческой молодежи. Исследование особенности жизнедеятельности студентов и их отношение к здоровому образу жизни.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, профилактика, качество жизни.

Annotation. «Formation of a healthy lifestyle among modern students». Mungalov Andrei, Molchun Lyudmila. This article discusses the concept of a healthy lifestyle, its components, features of a healthy lifestyle of modern students as the most exposed to the influence of negative stress factors of the social group, as well as the problem of motivation to a healthy lifestyle in modern students. Research features of life of students and their attitude to a healthy lifestyle.

Key words: healthy lifestyle, prevention, quality of life.

Анализ литературных источников показал, что укрепление и поддержание здоровья являются главными вопросами современной молодежи. Здоровый образ жизни для каждого индивидуален, для его построения человек руководствуется правилами, принятыми в обществе и своими желаниями. Одной из остро стоящих задач общества является сохранение здоровья молодого поколения. Современному обществу необходимы квалифицированные специалисты, но чтобы их подготовить, нужно бросить силы на формирование здорового образа жизни у молодежи. Сегодня данная категория населения подвергается негативному воздействию окружающей среды, изменениям условий жизни, обучения, высоким умственным нагрузкам. Поэтому **целью нашего исследования** является выявление особенностей жизнедеятельности студентов и их отношения к здоровому образу жизни (ЗОЖ).

Задачи исследования – проанализировать определения ученых ЗОЖ, выявить принципы ЗОЖ, предложить студентам распорядок дня, который будет способствовать формированию их здорового образа жизни.

Здоровый образ жизни – совокупность форм и способов повседневной культурной жизнедеятельности личности, основанная на культурных нормах, ценностях, смыслах деятельности и укрепляющая адаптивные возможности организма. ЗОЖ обеспечивает гармоничное развитие, сохранение и укрепление здоровья, высокую работоспособность, а так же позволяет раскрывать наиболее ценные качества личности, необходимые в условиях быстрого развития нашего общества. Здоровый образ жизни включает в себя следующие главные компоненты: правильный режим труда и отдыха, отсутствие вредных привычек, достаточную двигательную активность, личную гигиену, закаливание, духовность, рациональное питание и др. Курение и злоупотребление алкоголем являются основными и самыми распространенными вредными привычками среди молодежи. Самый распространенный порок – курение. Ученые доказали, что только из-за курения снижается восприятие учебного материала. Курение очень часто является причиной возникновения опухолей полости рта, гортани, бронхов и легких. Постоянное и длительное курение приводит к преждевременному старению. Еще одна распространенная вредная привычка это – алкоголизм. При частом употреблении алкоголя нарушается деятельность центральной и

периферической нервной системы, а так же деятельность функций некоторых внутренних органов, что так же приводит к различного рода заболеваниям.

Не менее важным составляющим здорового образа жизни является правильное питание. Рациональное питание – это физиологически полноценное питание здоровых людей с учетом их пола, возраста, характера труда, климатических условий жизни. Нехватка времени и быстрый темп жизни привели к нарушению рациона питания. Прием пищи должен состоять из смешанных продуктов, включающих в себя белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества. Организму необходимо получать в день определенное количество КБЖУ, чтобы его деятельность продолжалась в правильном темпе.

Основу оптимального двигательного режима составляют регулярные занятия физическими упражнениями и спортом. Главными свойствами, характеризующими физическое развитие человека, являются сила, быстрота, ловкость, гибкость и выносливость, улучшение каждого из этих свойств так же способствует укреплению здоровья.

В основе здорового образа жизни находятся биологические и социальные принципы. Биологические:

К принципам здорового образа жизни ученые относят следующие составляющие. Образ жизни должен соответствовать возрасту, достаточно энергозатратным, направленным на укрепление организма, ритмичным, но сдержанным, так как здоровье в обществе находится на одном из первых мест в иерархии человеческих потребностей.

Студенты – это составная часть молодежи, у которых свои условия жизни, занятость и быт, поведенческие навыки и психология. Они относятся к группе повышенного риска, так как на непростые проблемы студентов, такие как: высокая эмоциональная и умственная нагрузка, приспособления к новым условиям проживания и обучения накладывают негативное воздействие кризиса всех основных сфер общества и государства, плохая экология и неблагоприятная ситуация в стране. Все это приводит к ухудшению адаптации студентов, следствием чего являются остро стоящие медицинские и социально-психологические проблемы. Проблема формирования здорового образа жизни студенческой молодежи стоит остро. Молодое поколение, обучающееся в институтах и университетах, являются сторонниками определенного образа жизни, в котором присутствуют сигареты, алкоголь и наркотики.

Для формирования здорового образа жизни студентов необходимо соблюдать следующий распорядок дня: просыпаться ежедневно в одно и то же время; регулярно заниматься утренней гимнастикой; есть в определенные часы; чередовать умственный и физический труд; соблюдать правила личной гигиены; работать и спать в хорошо проветриваемом помещении; ложиться спать в одно и то же время.

Результаты исследования. Анкетирование студентов 1 курса показало следующие результаты. Что мотивирует студентов поддерживать своё физическое состояние? «Уверенно чувствовать себя, нравится окружающим, вызывать уважение» (75,3% опрошенных) и «получать удовольствие от

двигательной деятельности, ощущать радость и красоту движений собственного тела, испытывать мышечную радость, чувствовать высокий мышечный тонус» (37,5% опрошенных). Это свидетельствует о гедонистическом характере физического совершенствования студентов. Очевидно, в приобщении к физической культуре необходимо обращать внимание на разнообразие её эмоциональных, рекреативных эффектов. Стремление достигнуть высоких спортивных результатов престижно лишь для очень ограниченного круга сегодняшних студентов (2,5% женщин и 6% мужчин). К сожалению, возможности физической культуры как средства поддержания работоспособности ещё не получили должной оценки у студентов (менее четверти ответов). Такое положение вызвано, в частности, ограниченным образовательным потенциалом учебных занятий по физическому воспитанию.

Среди причин невнимания к поддержанию своего физического состояния студентами отмечается нехватка времени (16,5% женщин и 39,7% мужчин) и отсутствие необходимого упорства, воли, настойчивости (15,7% женщин и 21,2% мужчин). Это свидетельствует о недостаточной организованности и требовательности к себе студентов в организации жизнедеятельности, где органично присутствуют и волевые начала.

Для большинства студентов характерно несоблюдение режимных моментов, недостаточное уделение времени спорту, отсутствие двигательной активности, редкое и непродолжительное пребывание на свежем воздухе. Негативное проявление такой организации жизнедеятельности сохраняется и после окончания вуза. Это все свидетельствует о том, что несмотря на проводимые занятия физической культуре и другие мероприятия, организуемые в вузах, они не обеспечивают в должной мере формирования здорового образа жизни у современных студентов. Важен и тот факт, что здоровый образ жизни зависит от мотивационных установок, потребностей и мировоззрения.

Неоспорим факт, что студенты осознают ценность собственного здоровья. Полученные данные говорят об отсутствии у большинства студентов активных усилий по поддержанию своего физического состояния. Даже в количественном отношении число случаев систематического использования необходимых средств для этой цели (6%) существенно уступает числу случаев пренебрежения этими средствами (60%). Простые и доступные средства – самомассаж, закаливание, аутогенная тренировка очень редко используются студентами, что свидетельствует о существенных изъянах в их образовательной подготовке.

Выводы. В результате нашего исследования мы пришли к выводу, что студентов необходимо побуждать к сохранению и укреплению здоровья, пропагандировать и поддерживать культуру здорового образа жизни, внедрять в образовательный процесс в вузе знания, направленные на формирования здорового образа жизни.

Организовывать пропаганду медицинских и гигиенических знаний для снижения уровня заболеваемости и воспитания крепкого поколения. Проводить

программы, направленные на сохранение и укрепление здоровья студентов, мотивировать на заботу о своём здоровье и здоровье окружающих. Защита собственного здоровья – это обязательство каждого из нас, и не надо это обязательство перекладывать на других. Ведь бывает так, что человек сам себя же к 30 годам доводит неправильным образом жизни до безнадёжного состояния.

Список использованных источников и литературы:

1. Шибкова В.П. Здоровье и здоровый образ жизни современной студенческой молодежи / В.П. Шибкова, С.М. Симонов // Вестник ТГУ. – 2009. – Т.14. – Вып. 1.

2. Андреева М.П. Формирование здорового образа жизни у студента / М.П. Андреева, Е.С. Черепанова // В сборнике: Проблемы и перспективы физического воспитания, спортивной тренировки и адаптивной физической культуры. – 2016. – С. 435-436.

УДК 37.015.6

Олойеру Анастасия Юрьевна,
аспирант, преподаватель

АКТУАЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧЕНИКОВ

*Кишиневский государственный педагогический университет
им. «Ион Крянгэ», Лицей «Петру Рареш», г. Кишинев, Молдова*

Аннотация. Статья «Актуальность формирования экономической культуры учеников», автор Олойеру Анастасия.

Проблема описанная в статье относится к процессу формирования экономической культуры учеников, актуальности и важности этого процесса. Статья определяет роль школы в формировании экономической культуры учеников, роль партнерства с семьей в этом контексте. Автор реализовал анализ литературы по схеме – автор и проблема которую исследовал автор. Проводится параллель и связь между экономическим воспитанием и экономической культурой учеников и родителей, отмечается роль не только правильно подготовленных педагогов, но и подготовленных педагогов в плане теории и практики экономики (знания, опыт, консультирование, понимание, помощь в выборе профессии и т.д).

Ключевые слова: культура, экономика, значение, ученик, профессия, семья, подготовка, нравственность.

Annotation. The article «The relevance of the formation of economic culture of students» the author Anastasia Oloileru.

The problem described in the article relates to the process of shaping the economic culture of students. The relevance and importance of this process. The article defines the role of the school in shaping the economic culture of students. The role of partnership with the family in this context.

economic education and economic culture of students and parents note the role of not only properly trained teachers but also trained teachers gov in terms of theory and practice of economy (knowledge experience advising understanding help in choosing the profession).

Key words: Culture, economy, value, pupil, profession, family, preparation, morality.

Актуальность. Современный мир - это мир скорости, движения, заработка, инвестиций и частых изменений. В таком мире важна динамика и скорость, иногда - амбиции и расчет [5]. Мы считаем важным формировать и развивать у подрастающих поколений не только общую культуру, как признак воспитанного, цивилизованного человека, но, что особенно актуально, формировать экономическую культуру, как элемент развитого, правильно воспитанного и современного человека [1]. Ведь экономическая культура это не только понимание специфических экономических терминов, это желание следить за развитием экономических процессов и их понимание [1]. Более того, сегодня как никогда актуально экономическое воспитание и экономическая культура, как часть любой профессии и особенно всего, что связано с искусством, спортом, рекламой и т.д. Ведь сегодня спорт, это профессия, заработок, прибыль и надо грамотно не только зарабатывать, но и инвестировать.

Цель нашей статьи - рассмотрение феномена экономической культуры (ее внутренней логики, относительной самостоятельности), взаимосвязи с политической, правовой, нравственной, военной и другими видами культуры.

Как утверждает Каргаполов В. [2], экономическая культура современного человека, это часть общей культуры, которая позволяет расширять сферу влияния современного человека. Мы считаем, что путем формирования экономической культуры современный человек становится сильнее, увереннее, более самостоятельный с точки зрения экономики, становления в профессии и общества, определения своей активной роли в социуме и профессиональной жизни. Для нас особенное значение имеет процесс формирования экономической культуры, но правильной с точки зрения морали и этики, мы желаем, чтобы молодое поколение стремилось не только к материальным благам, а определяло значение и ценило простое человеческое общение, здоровье, счастье и т.д.

Экономическая культура основывается на гуманной составляющей, которая не ограничивается только удовлетворением материальных и физиологических потребностей, но и социальных и духовных и т.д. [1].

В то же время мы уверены, что экономическая культура помогает выжить в критических ситуациях, правильно ориентироваться в экономических процессах страны и мира, правильно инвестировать для того чтобы обеспечить себя и семью, будущее потомков.

Экономическая культура - это знание материалов и ресурсов, в том числе личных, что определяет и предпринимательскую деятельность, и развитие семейного, малого и среднего бизнеса. Многие народы в воспитании ставят акцент не только на возможность заработать, развить предпринимательскую деятельность, но и быть хозяином. Конечно каждый народ, каждое общество

по-своему понимает хозяйственность, но в итоге это все элементы экономической культуры человека. Экономическая культура учит управлять и распределять различные типы ресурсов, такие как время.

В грамотном управлении ресурсами играет большую роль мораль и право. Экономика в конечном итоге призвана способствовать социальному развитию и воспитанию человека. Помимо других задач, экономическая культура способствует интеллектуальному развитию, уважению к собственности другого человека, формированию трудовой и потребительской этики [1].

Это предпосылки экономического воспитания и экономической культуры подрастающего поколения. Ведь хороший хозяин, это хорошая практика и для дома, и для общества. Более того, современный мир живет и развивается по неписанным законам глобализации, значит, задачи экономической культуры человека определяются его динамичностью, открытостью для принятия и понимания других культур и традиций, способностью перенимать опыт, но и не потерять важное, эффективное, свое, национальное, возможность и способность менять при необходимости менталитет.

В то же время, благодаря эффекту глобализации, можно перенимать опыт других стран, современные технологии для развития экономики в целом, личного бизнеса или саморазвития [3].

На частном личном уровне экономическая культура определяет мышление человека, его повседневное поведение и действия, но и развитие и изменение экономических представлений, принципов и поступков. Экономическая культура зависит и от личных качеств, определяя успех каких-либо мероприятий - кто-то амбициозен, кто-то не любит выделяться и т.п.

Экономическое воспитание и экономическая культура содействуют эстетике производства [3], экологичности производства и быта, пропагандированию безупречного знания юридических основ производства и предпринимательства. При этом необходимо проявлять гибкость в пределах этических и общечеловеческих норм.

Проблематика экономической культуры учеников, но и взрослых была исследована учеными разных исторических периодов, но и разных стран. В этом контексте отмечаем авторов и тезисы представленные в таблице [2,5,7].

Таблица 1.

Изучение проблемы формирования экономической культуры учеников

Автор	Проблематика
<i>Н.Н.Зарубина, Д.С.Пателиса, О.Н.Ванина, В.А.Ларкина, И.П.Лебедева и др.</i>	Сущность, структура и социальная направленность экономики и общей культуры и влияния на экономическое сознание общества.
<i>И.В.Сапожникова А.Шаронов</i>	Влияние эстетики и этики на профессиональную культуру работников.

<i>И.В.Сапожникова и А.Шаронов</i>	Обеспечение социальной направленности экономики.
<i>Л.П.Буева, П.П.Великий, Б.С.Ерасова, В.С.Автономова, Л.С.Гребнева, А.В.Орлова</i>	Вопросы "философии и методологии экономики", "экономики и нравственности", "экономических отношений в социально-культурной сфере.
<i>А.И.Анцышкина, А.И.Дырина, Б.И.Каверина, Б.Н.Ксенофонтова, Г.Г.Лукава Б.Н.Малькова, Н.В.Михалкин, А.Ф.Тиморин, С.А.Тюшкевич</i>	Связь философии и экономики, экономической культуры и культуры философской, этической, правовой, военно-философской.
<i>Л. Чобану</i>	Анализ понятия, содержания и структуры экономической культуры, ее становление и развитие в Молдове развитие экономической культуры младших школьников и учеников лицей.
<i>В.А. Давыденко, Н.И. Дряхлов, Н.Н. Зарубина, В. Зульфикарова, Ю.Ю. Петрунин, В.В. Радаев, Л.А. Резниченко, О.В. Токаренко, Н.И. Толмачевым, О.И. Шкаратан, И.Н. Юрченко, И.Г. Яковенко</i>	Культурные аспекты проблемы формирования современного российского предпринимательства.
<i>Л.И. Абалкин, М. Воейков, О.И. Карачаровский, Я.И. Кузьминов, Ю. Латов, В.С. Магун, В.А. Марьяновский</i>	Анализ различных сторон генезиса новой отечественной экономической культуры.
<i>М. Вебер, Д. Гелбрейт, В. Зомбарт, Дж. Кейнс, Ф. Лист, Ф. Перру, Ж. Прудон, Ж. Сисмонди, Й. Шумпетер.</i>	Гетеродоксальная традиция западной экономической мысли.

Что касается процесса формирования экономической культуры учеников, к задачам этого процесса следует отнести [2, 6]: анализ понятия, содержания и структуры экономической культуры (родителей и учеников), эволюция становление и развитие экономической культуры; раскрытие степени освоения учениками выработанных знаний в области экономики, уровень овладения элементарными экономическими законами и категориями, понимание действия существующих производственных отношений в обществе, которое развивается на базе свободных экономических отношений, поиска экономической реализации своих идей, осознание своего места и роли в деле реализации экономических концепций и отношений; обоснование содержания экономической культуры как системы теоретических знаний об экономических отношениях, степени освоения методологического алгоритма применения этих знаний в реальной жизни, определение способности экономической культуры, гуманизация общественных отношений через процесс экономического образования граждан; выявление нравственной направленности экономической культуры в рыночных отношениях и ее формирование под влиянием рынка с поиском оптимальных путей перехода страны к цивилизованной рыночной экономике; характеристика экономической культуры как системное образование личности, включающее в себя экономические знания, экономическое мышление, экономическое убеждение и экономические действия, в конечном счете проявляющиеся в культуре труда и т.д. [7].

Современная школа должна обеспечить кадры не только специфической подготовки - педагогической и экономической, но и кадры особенного понимания экономических отношений в социуме. Очень важна связь теории и практики в вопросах экономического воспитания и развития экономической культуры учеников, поэтому важен опыт педагога в этом смысле. Как писали многие авторы, важно еще в школе знакомить учеников с профессиями, с трудовой деятельностью в привлекательной форме, знакомить их с ремеслами, даже забытыми, но и обязательно готовить учеников для освоения современных профессий. Конечно, этот процесс движется параллельно развитию личных качеств, которые будут необходимы в трудовой и профессиональной деятельности.

Еще нам кажется важным процесс интегрированности знаний - мы имеем в виду изучение элементарных основ законодательства, рыночных отношений, психологии общения, этапы принятия решений учиться измерять риски. Задача современной школы заключается в том, чтобы помочь ученикам эффективно приспособиться к жизни - социальной и профессиональной. В Молдове обсуждается необходимость консультирования учеников в вопросах выбора профессии, подготовки ученика для профессиональной деятельности, ведь многие родители находятся за пределами Молдовы и не могут консультировать детей в этих важных вопросах, значит, эту роль должна взять на себя школа.

Современные авторы [5, 8] пишут о том, что структура экономической культуры состоит из составляющих:

1) знания (совокупность экономических представлений о производстве, обмене, распределении и потреблении материальных благ) и практические умения;

2) экономическое мышление (позволяет познавать сущность экономических явлений и процессов, оперировать усвоенными экономическими понятиями, анализировать конкретные экономические ситуации);

3) экономическая направленность (потребности, интересы, мотивы деятельности человека в экономической сфере);

4) способы организации деятельности;

5) нормы, регулирующие отношения и поведение человека в ней (бережливость, дисциплинированность, расточительство, бесхозяйственность, рвачество, мошенничество).

Особенное внимание уделяется развитию экономического мышления учеников и их родителей [1]. Развитие экономического мышления определяет конкретные задачи экономического воспитания учеников:

- формирование экономического мировоззрения;
- умение адекватно оценивать процессы, происходящие в экономической жизни и ориентироваться в ней;
- умение сначала понимать, потом оценивать государственную политику;
- умение обосновывать технические решения с точки зрения их экономической эффективности;
- умение грамотно организовать свое дело, правильно организовать свой быт.

Уровни экономической культуры [2]:

Первый уровень – продуктивно-репродуктивная творческая способность, когда в процессе труда только повторяется, копируется и, лишь в виде исключения, случайно, создается новое.

Второй уровень – генеративная творческая способность, результатом проявления которой будет если не совершенно новое произведение, то, по крайней мере, оригинальная новая вариация.

Третий уровень – конструктивно-инновационная деятельность, суть которой состоит в закономерном появлении нового. Этот уровень способностей в производстве проявляется в труде изобретателей и рационализаторов.

Выводы:

1. Экономическая культура в своем становлении и развитии прошла длительный и сложный путь. Являясь частью общей культуры, она прошла такие промежуточные стадии, как производственная культура, технологическая и экологическая культуры, культура среды и правовая культура, наконец, экономическая культура.

2. Экономическая культура – это степень освоения людьми выработанных знаний в области экономики. Задача современной школы – повысить уровень овладения экономическими знаниями и категориями,

понимание действия существующих производственных отношений в обществе и осознание своего места в деле реализации экономических концепций.

3. Экономическая культура общества находит свое реальное выражение в системах теоретических знаний об экономических отношениях, в степени освоения методологического алгоритма применения этих знаний ветвями власти (законодательной и исполнительной), системой подготовки кадров, материальным и духовным производством, социальной, внутренней и внешней политикой государства.

Список использованных источников и литература:

1. Барышева А. В. Экономика и культура. М., 1992.
2. Бушкова Н К Формирование экономической культуры учащихся в системе непрерывного экономического образования школы. Рязань 2001.
3. Бюшер М. Этика и методология экономической науки // Общественные науки и современность. 1996. №2.
4. Володина М. Б. Формирование экономических представлений у младших школьников // Молодой ученый. — 2014. — №6. — С. 684-685. — URL <https://moluch.ru/archive/65/10879/>.
5. Wang S.G. Hu A.G. The Political economy of uneven development: The Case of China”, NY, ed. M.E. Sharpe, 1999. enter-yf.ru/data/economy/ekonomicheskaya-kultura.php.
6. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.cadranpolitic.ro>.
7. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://cheloveknauka.com/ekonomicheskaya-kultura#ixzz5dMc1Xrc5>enter-yf.ru/data/economy/ekonomicheskaya-kultura.php.

УДК 371.132: 796.011.1

Отегенов Нуртас Омирбаевич,
магистр, преподаватель

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА

*Актюбинский региональный государственный университет
им. К. Жубанова.
г. Актобе, Республика Казахстан*

Аннотация. «Педагогические условия применения инновационных технологий в процессе физического воспитания студентов вуза», автор Отегенов Нуртас Омирбаевич. В данной статье рассматриваются инновационные технологии физического воспитания с использованием народных традиций Казахстана, имеющих высокий потенциал по

привлечению студенческой молодежи к регулярным занятиям физическими упражнениями и оздоровлением.

Ключевые слова: здоровье, физическое воспитание, студенты, мотивация, инновационные технологии, народные традиции.

Annotation. «Pedagogical conditions of application of innovative technologies in physical education of university students» the author Otegenov Nurtas. This article discusses the innovative technologies of physical education using national traditions of Kazakhstan have a high potential for the attraction of student's youth to regular occupations by physical exercises and recreation.

Key words: health, physical education, students, motivation, innovative technologies, folk traditions.

Актуальность. Одной из главных задач физического воспитания является сохранение и укрепление здоровья молодежи. Уровень здоровья по многим данным падает непосредственно во время обучения, возникает дефицит двигательной активности.

Внедрение современных технологий в процесс обучения помогает решить многие проблемы. Интерес к занятиям физической культурой, потребность в двигательной активности, можно повысить путем освоения новых тенденций в спортивной индустрии, Практической деятельности отечественных вузов ключевую роль в развитии негативных тенденций снижения здоровья студенческой молодежи играет отсутствие культуры и недооценка значимости здоровья.

Многие студенты неохотно занимаются физической культурой и не видят необходимости для себя в этих занятиях. Это связано с недостаточной информацией о влиянии физических нагрузок на состояние человека и его работоспособность, культуру воспитания в семье, дошкольных учреждениях, школах и обществе вообще. Наблюдается неадекватность организации процесса физического воспитания современному менталитету и мотивационной зрелости студентов, слабая мотивация студентов к своей физической образованности [1]. Многие студенты теряют интерес к избранной спортивной специализации и занятия двигательной активностью, а изменить такое отношение очень сложно в связи с учебным процессом. Учитывая то, что задачей физического воспитания в высших заведениях является не только развитие физических качеств студентов во время обучения, а и доведение до сознания молодежи необходимости в физическом воспитании в течение всей жизни. А поэтому возникает потребность в создании дополнительных мотивов и новых форм физического воспитания в вузе, посредством привлечения новых видов спорта, которые являются популярными у молодежи и мотивировали студентов к постоянным занятиям физическим воспитанием.

Цель исследования: теоретически обосновать состояние использования новейших инновационных технологий в процессе физического воспитания студентов высших учебных заведений.

Результаты исследования и их обсуждение. Поэтому проанализируем сущность понятия «теория инновационной педагогики».

В широком смысле «инновация» – это синоним успешного развития определенной сферы деятельности на базе разнообразных нововведений.

Основным признаком инновации в аспекте эффективного физического воспитания являются позитивные изменения, происходящие в процессе работы образовательных учреждений в результате специально организованной инновационной деятельности. Внедрение такой технологии изменяет результаты образовательного процесса, создавая при этом усовершенствованные или новые: образовательные, дидактические, воспитательные системы; содержание образования; методы, формы, средства развития личности, организации обучения и воспитания; технологии управления учебными заведениями, системой [2].

Итак, новые пути, средства и рациональные методы физического воспитания, созданные в процессе творческой деятельности человечества, мы выделяем как инновационные (современные) технологии, сюда относим заимствованные с целью творческого использования оздоровительные системы разных народов мира.

Изучение научных исследований М.Я. Веленского [3] по проблеме инновационных технологий физического воспитания студентов показывают, что они разрабатываются таким образом, чтобы быть оптимально развивающими и при их применении создавались благоприятные предпосылки для протекания воспитательного процесса. Это связано с тем, что для студентов главной целью физического воспитания является дальнейшее повышение уровня физической культуры, углубление знаний о физической подготовленности, формирование положительного отношения к систематическим занятиям физическими упражнениями, как со спортивной, так и оздоровительной направленностью. Теоретические же основы здоровьесберегающих технологий, повышение физической подготовленности и двигательной активности молодежи имеют определяющее значение в создании инновационных технологий физического воспитания студентов. В исследованиях В. Пилата и других авторов определено, что в основу создания инновационных технологий физического воспитания должна быть положена национальная идея о формировании нравственно-совершенной личности.

Л.К. Кожевникова [4] отмечают, что различные формы физического воспитания, которые внедряются с народными танцами, пением, музыкальным сопровождением, имеют значительный педагогический потенциал в деле привлечения студенческой молодежи к регулярным занятиям физическими упражнениями. Поэтому существенное воспитательное влияние имеют те инновационные технологии физического воспитания, содержащие народные традиции в виде национального фольклора.

В научных трудах В. Бальсевича [5], указывается, что все больше внимания должно уделяться идеи конверсии технологий спортивной подготовки в интересах совершенствования методик физического воспитания студенческой молодежи. Поэтому весьма перспективным направлением улучшения физического воспитания в высшей школе является использование достижений методики спортивной тренировки, она должна воплощаться в инновационные технологии физического воспитания студентов.

Изучение трудов В. Бальсевича, Ю. Васькова, Л. Лубишевой, Г. Попова, В. Столярова и др. позволило определить сущность понятия «инновационные технологии физического воспитания». Они являются инновационными в условиях:

- когда элементы, которые их составляют, только начинают научно осмысливаться, не получили достаточного распространения в современной практике;
- когда существующие и общепринятые средства физического воспитания применяются с других позиций и в трансформированном контексте;
- когда создается новая концепция учебно-воспитательного процесса физического воспитания, которая основывается на предыдущих исследованиях, когда пересматриваются принципы социальной жизни личности, определяются направления ее развития и индивидуально подбираются соответствующие средства физического воспитания.

На основе анализа научных трудов казахстанских ученых были актуализированы отдельные положения физического воспитания в отношении тех его форм, содержащих элементы национальной физической культуры. Это дало возможность определить, что инновационные технологии физического воспитания с использованием народных традиций имеют высокий потенциал по привлечению студенческой молодежи к регулярным занятиям физическими упражнениями и оздоровления.

Разработке инновационных технологий физического воспитания студентов педагогических университетов с применением народных традиций предшествовал этап моделирования, что был действенным средством проверки целесообразности внедрения инновационных технологий в работу высших педагогических учебных заведений. При моделировании учитывались историческое наследие казахского народа, относительно физического воспитания молодежи, тенденции развития педагогической науки, современные достижения в области физической культуры, состояние подготовленности студентов по предмету «Физическое воспитание».

Следовательно, эффективность инновационных технологий физического воспитания студентов обусловлена также соблюдением определенных педагогических условий в учебно-воспитательном процессе. Педагогические условия применения средств физического воспитания, которые предлагались студентам в процессе обязательных, секционных и самостоятельных занятий. Это гарантировало высокую эффективность педагогического процесса, а следовательно, и эффективность внедрения инновационных технологий физического воспитания студентов.

Педагогические условия, относительно систематического привлечения студентов к занятиям казахскими единоборствами и применение соревновательной деятельности в единоборствах в физическом воспитании изменили отношение студентов к предмету «Физическое воспитание» в педагогических университетах, обеспечили гармоничное физическое развитие, способствовали закалке воли. Учет морально-духовных устоев казацкой

педагогике, применения личностно ориентированных методов воспитания на занятиях единоборствами способствовали улучшению физической подготовленности и двигательной активности студентов в процессе обязательных, секционных и самостоятельных занятий.

Народные традиции в физическом воспитании студентов оказывались непосредственно в содержании предложенной деятельности. Деятельность студентов включала двигательную активность и процесс получения знаний по предмету «Физическое воспитание». Содержание двигательной активности соответствовало представлениям наших предков о гармонии личностного развития молодежи. Знания по предмету помогали правильно использовать весь арсенал физических упражнений, естественных сил и гигиенических факторов в соответствии с системой закаливания.

Применение инновационных технологий в физическом воспитании на основе народных традиций и таких форм работы, как занятия по физическому воспитанию, соревнования, игры с элементами единоборств, занятия психофизическими упражнениями, атлетической гимнастикой, самостоятельные занятия закаливанием и дыхательными упражнениями, занятия по фитнесу, танцам и т. д. будут способствовать повышению эффективности учебно-воспитательного процесса в высших педагогических учебных заведениях.

Выводы. Анализ научной литературы по проблеме инновационных технологий физического воспитания студентов высших педагогических учебных заведений показал недостаточную разработанность обозначенной проблемы в теории и методике воспитания. Это, прежде всего, проявляется в разной трактовке понятия педагогические технологии, недостаточном внедрении современных инновационных технологий физического воспитания студентов. Основной целью инновационных технологий физического воспитания студентов является сохранение и укрепление здоровья, повышение физической подготовленности, развитие знаний, умений и навыков по физическому воспитанию.

Перспективы дальнейших исследований будут связаны с более детальным изучением особенностей физического состояния и физической подготовленности студентов, разработкой методики использования технологий в физическом воспитании студентов.

Список использованных источников и литературы:

1. Бака Р. Региональные особенности формирования физической культуры студентов / Роман Бака. - СПб.: Стратегия будущего, 2008. – С. 140.
2. Булич Э. Г. Здоровье человека: Биологическая основа жизнедеятельности и двигательная активность в ее стимуляции / Э.Г. Булич, И.В. Мурахов – К.: Олимпийская литература, 2003. – С. 420-424.
3. Веленский М. Я. Построение процесса физического воспитания студентов на основе личностно-развивающего подхода / М. Я. Веленский // Культура физическая и здоровье. – Воронеж, 2006. – №2. – С. 16-34.

4. Кожевникова Л. К. Личность преподавателя в формировании здорового образа жизни современного студента / Л. К. Кожевникова, Из. Г. Дзюба, Н. И. Вертелецкая // Вестник Черниговского государственного педагогического университета им. Т. Г. Шевченко. Выпуск 55. Серия: педагогических наук, Физическое воспитание и спорт: Сб. в 2х т. – Чернигов: ЧГПУ, 2008. – № 55. – Т. 1. – С. 222-226.

5. Лубышева, Л. И. Здоровьеформирующая технология физического воспитания младших школьников на основе использования традиционного каратэ / Л. И. Лубышева, А. Н. Кондратьев // Теория и практика физ. культуры. – 2006. – № 3. – С. 5-13.

УДК 338.48

Павлова Илона Георгиевна,
воспитатель-методист ФИЗО

ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ – ФОРМА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ, КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №18 «Сказка»
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика

Аннотация. Статья «Детский туризм – форма двигательной активности дошкольников, как средство физического развития детей дошкольного возраста», автор Илона Павлова. В статье автором обоснована эффективность туристской работы с детьми дошкольного возраста и раскрыто ее значение в их физическом развитии. Рассмотрены результаты диагностики физического развития детей старшего дошкольного возраста. Автором предложены методические рекомендации по использованию средств туризма для физического развития детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: здоровье, дошкольное образование, физическая культура, развитие, туризм, прогулки, диагностика, мероприятия.

Annotation. The article «Children's tourism - a form of motor activity of preschool children as a means of physical development of preschool children», the author Ilona Pavlova. The author substantiates the effectiveness of tourist work with preschool children and reveals its importance in their physical development. The results of diagnostics of physical development of children of preschool age are considered. The author offers methodical recommendations on the use of means of tourism for physical development of preschool children.

Key words: health, preschool education, physical culture, development, tourism, walks, diagnostics, events.

Одной из важнейших задач, стоящих перед дошкольным образовательным учреждением не только сохранение, но и укрепление здоровья детей. Особо ценными следует считать те формы физической культуры, которые обеспечивают решение задач физического и общего развития дошкольников в комплексе. Одной из таких форм является туризм.

Актуальность темы заключается в том, что туристские прогулки оказывают ни с чем не сравнимый оздоровительный эффект. Продолжительная разнообразная двигательная активность и воздействие воздуха, солнца и прочих природных факторов благотворно влияют на детский организм. Длительное выполнение нагрузки в виде циклических упражнений способствует совершенствованию такого качества, как выносливость. Именно выносливость в сочетании с закаливанием обеспечит формирование механизмов защиты от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.

Цель исследования - обосновать эффективность туристской работы с детьми дошкольного возраста и его значение в их физическом развитии.

Задачи исследования:

1. Изучить литературные источники об организации туристской работы в ДОО.
2. Изучить передовой педагогический опыт по данной теме.
3. Провести диагностику физического развития детей старшего дошкольного возраста.
4. Выявить эффективность использования туристских мероприятий для детей дошкольного возраста и их значение в физическом развитии.
5. Разработать методические рекомендации по использованию средств туризма для физического развития детей дошкольного возраста в ДОО и семье.

В современном мире, в эпоху компьютеров, планшетов и прочих гаджетов перед человечеством стал вопрос о гиподинамии. Сейчас мы все реже можем увидеть на улице мальчишек, играющих в мяч или «казаки - разбойники». Отсюда, повышение уровня заболеваемости. А детство – это именно тот период жизни, когда детям нужно наиграться, набегаться. Говоря о пользе двигательной деятельности на свежем воздухе, хочется остановиться на таком виде деятельности как туризм. Систематические занятия туризмом компенсируют так называемый «двигательный голод» - двигательной активностью. Туризм, как средство оздоровления характеризуется общедоступностью и рекомендован практически каждому ребенку, если конечно, у него серьезных патологий. Универсальность туризма еще и в том, что он всесезонен. Значит, можно добиться стойкого снижения заболеваемости детей ОРЗ, ОРВИ и повышения уровня их физической и двигательной подготовленности. Прогулки-походы способствуют активизации двигательного режима детей, формируют навыки экологического и безопасного поведения в природе. Занятия детским туризмом являются тем средством воспитания, когда ребенок может принимать решения сам, быть наиболее активным, видеть как делают другие, в определенной степени сравнивать и оценивать. Иными словами, туризм- это вариант физического воспитания в неформальной обстановке, где любой ребенок может проявить себя более активным, нежели в условиях других форм занятий физическими упражнениями. В турпоходе дети демонстрируют то, чему они научились. В природе ребенку представляется великолепная возможность обогатить свой двигательный опыт. Пеньки, деревья, бревнышки, природный материал (шишки, желуди, палки)

стимулируют двигательную активность детей. Выполняя разнообразные двигательные действия в естественных условиях (парк, лес, берег озера или реки), дети проявляют творчество, мышечную раскрепощенность. Во время движения у них совершенствуются навыки ходьбы по пересеченной местности. Исследования подтверждают положительную динамику показателей основных видов движений и спортивных упражнений. Большие изменения происходят в совершенствовании таких физических качеств, как выносливость, сила, быстрота, координационные способности. Кроме этого, наряду с подвижными играми, спортивными развлечениями в походах формируются такие нравственные качества как коллективизм, гуманизм, патриотизм.

Еще М.Н.Дедулевич говорил: «Туризм - особый вид социальной деятельности человека, направленный на укрепление здоровья, повышение физической тренированности, выносливости организма, познания и общения». Высокую оздоровительно-воспитательную ценность двигательной деятельности на открытом воздухе отмечали видные физиологи и педагоги В.В.Гориневский, Е.Г.Леви-Гориневская и др. Поэтому во многих научных исследованиях ставится и решается положительным образом вопрос максимального использования рационального сочетания естественных сил природы и разнообразной двигательной деятельности детей. М.П.Голощекин в своих исследованиях говорил о необходимости круглогодичного проведения отдельных форм физического воспитания на свежем воздухе. Т.И.Осокина, В.Н.Вавилова. Г.В.Шалыгина в своих исследованиях отмечали огромный оздоравливающий эффект организации двигательной деятельности в природных условиях. По мнению Ю.Ф. Змановского, рациональная двигательная деятельность должна включать физические и умственные нагрузки на благоприятном эмоциональном фоне, который создается природным окружением. Занятия туризмом, если они систематичны, как говорилось выше, способствуют развитию силы, скорости, выносливости. Ряд научных исследований подтвердили факт влияния развития выносливости на профилактику и снижение респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний. Е.Н.Вавилова, Г.Н.Сендек в своих работах отмечали, что выносливость больше других качеств связана с физической работоспособностью и здоровьем человека. Анализ научной литературы последних лет показал, что развитие выносливости способствует развитию других физических качеств, положительно влияет на физическое развитие в целом, двигательную подготовленность, способствует закаливанию организма. По мнению В.Г. Фролова, Н.А. Ноткиной, В.А. Гуляйкина, Т.И.Терешкина, развитие общей выносливости оказывает благоприятное воздействие на регуляцию деятельности основных физиологических систем, а развитие данного качества в дошкольные годы создает определенные предпосылки в подготовке ребенка к школе, к более успешному преодолению нагрузок, меньшей утомляемости и лучшему усвоению знаний. Этим требованиям отвечают средства и формы туризма доступные для детей дошкольного возраста.

«Туризм» - в переводе с английского означает экскурсию или путешествие, которое заканчивается возвращением к месту начала путешествия. Известны следующие формы туризма: прогулка, экскурсия, поход, путешествие, слет, сбор. Туристическая прогулка – непродолжительный выход группы (до 4 часов) с активным способом передвижения с целью отдыха и познания. Туристическая экскурсия – групповое посещение одного или несколько объектов в учебно-познавательных целях. Туристический поход - прохождение по определенному маршруту группы с целью познания, физического развития, содержательного отдыха.

В нашем детском саду туризм в системе физического воспитания применяется в таких формах организации как физкультурно-оздоровительная работа (утренняя и вечерняя прогулки) и активный отдых (пешеходные дальние прогулки за пределы детского сада). Организация воспитательно-образовательной работы с применением средств туризма потребовала от педагогов знаний и умений связанных с географической, краеведческой, топографической подготовкой, которые заключались в определении маршрутов, ориентировании на местности, выборе места привала, знания ядовитых растений, сбор рюкзака, умения оказать первую медицинскую помощь и.д. Кроме того, педагоги изучили местные достопримечательности, близлежащие зеленые зоны, флору и фауну родного края. С этой целью в детском саду проводилась методическая работа с педагогами, которая включает в себя консультирование по таким вопросам как « Организация двигательной активности детей на прогулке», «Прогулки с детьми старшего дошкольного возраста за пределы детского сада», «Оказание первой медицинской помощи», «Всей группой в поход» и др. В помощь педагогам в методическом кабинете ДОО были представлены методические разработки походов-экскурсий по городу. В старших группах были оформлены уголки «Юный турист». Эти уголки содержат познавательный материал о великих путешественниках, достопримечательностях родного края и других стран, разнообразные карты, глобус, компас, туристское снаряжение. Работа по ознакомлению детей с туризмом ведется и в книжном уголке. Для детей собран большой художественно-иллюстративный материал по ознакомлению детей с окружающим миром, что вызывает интерес и желание заняться туризмом. Все полученные знания дошкольники закрепляют в дидактических, сюжетных, подвижных играх. Так же в целях закрепления знаний дошкольников о бережном отношении к природе были проведены занятия по экологическому воспитанию «Природа – наш общий дом», «Птицы – друзья», «Что растёт у нас в лесу» и экологическая викторина «Знатоки родного края». Чтобы убедиться в том, что занятия туризмом способствует физическому развитию детей старшего дошкольного возраста, мы провели мониторинг физической подготовленности детей старшего данного возраста.

Детский туризм базируется на следующих принципах:

- лично-деятельный;
- индивидуально-творческий;

- диалогический;
- краеведческий,
- целесообразности.

Основное отличие туристических прогулок от обычной прогулки заключается в целенаправленном развитии физических качеств, в насыщенной двигательной деятельности детей. Педагогическая ценность таких прогулок возрастает при включении наряду с физическими упражнениями такие формы работы, как наблюдения, экологические праздники, диагностика, викторины, подвижные игры и эстафеты. Интересно организованная двигательная деятельность детей в природных условиях формирует у дошкольников интерес к занятиям туризмом и физической культурой в целом, повышает мотивацию на здоровый образ жизни.

Работа по включению средств туризма в воспитательно-образовательный процесс дошкольного учреждения невозможна без участия родителей. Родители дошкольников, посещающих наш детский сад – активные участники этого процесса. Работу мы начали с того, что провели анкетирование родителей по вопросу «Физическая культура в вашей семье». Анализ анкет показал, что родителям не безразлично здоровье их детей, а также многие семьи ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом. Дальнейшая работа с ними строилась в коллективном обсуждении занятий туризмом. На первом этапе – это информирование родителей о начале работы и ознакомление с задачами и содержанием данной работы. Следующий этап включал советы родителям по поддержанию единых требований к режиму дня ребенка, проведению закаляющих мероприятий, созданию условий для удовлетворения потребности ребенка в двигательной деятельности, требования к одежде и снаряжению, питанию. С этой целью для родителей были разработаны консультации, информационный листы, наглядная информация: «Детский туризм – воспитание выносливости», «В поход всей семьей», «Туризм – здоровый образ жизни», «Что надеть в поход», «Играем в походе», «По росе босиком» и др. Родители с большим удовольствием принимают участие в походах вместе со своими детьми, активно участвуют в состязаниях, играх, показывая положительный пример своим малышам, тем самым прививая любовь к физической активности, к здоровому образу жизни. Важным моментом в организации туристической прогулки является организация деятельности на привале. Как правильно организовать двигательную деятельность детей на привале? Самым простым средством в овладении дошкольниками основными видами движений является подвижная игра. Эмоциональная, двигательная и познавательная игра дает возможность использовать ее как эффективное средство не только физического, но и всестороннего развития личности. Любая подвижная игра вызывает интерес у детей. Мы с удовольствием играем на привалах с детьми. У старших дошкольников появляется интерес к соревновательной деятельности, поэтому мы организуем игры-эстафеты, в которых участвуют как сами дети, так и родители. Игры дают возможность детям в разных видах движений - основных

или спортивных, воздействовать на разные мышечные группы комплексно. При этом наличие соревновательного момента способствует проявлению максимальных возможностей детей.

Оздоровительная направленность игр обеспечивается включением в их содержание разнообразных видов бега, прыжков и подскоков. Многократное их выполнение в течение одной игры-эстафеты с кратковременным отдыхом способствует совершенствованию выносливости. Каждая туристская прогулка предусматривает тренировку детей в трех-четыре разных по интенсивности основных и спортивных упражнениях, которые мы подбираем с учетом обеспечения равномерной нагрузки на костно-мышечную систему. Сколько же нужно планировать подвижных игр? Мы планируем: одна-две подвижные игры и одно-два игровых упражнения разного характера. При подборе игр и упражнений убеждаемся, что их двигательное содержание составляет циклические упражнения, направленные на тренировку общей выносливости и других физических качеств, развитие ориентировки на местности и наблюдательности. Основным принцип планирования - это сезонность. Осенью проводим игры с разными видами движений (с бегом, лазанием, метанием, прыжками), зимой - спортивные упражнения (ходьба на лыжах, катание на санках,). Весной и летом, когда возрастает уровень развития физических качеств детей, приобретенный двигательный опыт в течение года, а также благоприятные погодные условия, планируем спортивные игры (бадминтон, футбол, волейбол, серсо, городки). Кроме организации двигательной деятельности на привале детям необходимо дать мышечное расслабление. Обычно дети, устав от ходьбы и беготни, сами находят для себя другие виды деятельности. Мы предлагаем детям поиграть в спокойные экологические дидактические игры, игры типа «вопрос – ответ» и т.д. В конце нашего эксперимента мы провели мониторинг физического развития и здоровья детей старшего дошкольного возраста. Анализ заболеваемости показал снижения уровня респираторных заболеваний в данных возрастных группах в среднем на 25%. Уровень физического развития возрос на 20%. Таким образом, туристские походы с детьми старшего дошкольного возраста, являются сложными для проведения, требуют опыта, соответствующей подготовки и материальной базы, много усилий всего коллектива дошкольного учреждения. Однако, по ценности воздействия на детский организм данные физкультурно-оздоровительные мероприятия стоят затраченных усилий. Они гораздо эффективнее по силе педагогического воздействия, чем другие мероприятия. Это проявляется в том, что дети выполняют двигательные действия в усложненных условиях. В туристских походах формируются жизненно важные умения, появляется возможность комплексного решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач. Применение средств туризма способствует повышению уровня физической подготовленности, уровня благополучия взаимоотношений, формированию дружеских отношений и усвоению знаний в области физической культуры и поведению в природе.

При планировании работы по внедрению методики средств туризма мы учитываем принцип непрерывности и цикличности, который обеспечивает стройность и завершенность организованной двигательной деятельности дошкольников, а также формированию у них представления о себе и о здоровом образе жизни. Двигательный опыт, знания, которые дошкольники получают в процессе организации туристской работы, мы закрепляем и совершенствуем в

«Актуальные проблемы физической культуры и спорта. Развитие и перспективы»

процессе физкультурно-оздоровительной работы и активного отдыха. С детьми проводятся конкурсы рисунков «Я – юный турист», поделок «Дом для птиц», на прогулках организуются игры «От какого дерева лист», «Шишки, желуди, каштаны» и др. Для детей и родителей организуются вечера развлечений «Мама, папа, я – туристическая семья», «Туристические старты», физкультурные занятия с республиканским компонентом «Всеи группой в поход», «Путешествие в Кицканский лес» и др.

Проведенная работа доказала результативное педагогическое воздействие туризма на физическое развитие старших дошкольников, совершенствование физических качеств, хороший уровень представлений о спорте, природе родного края, знаний и умений в области безопасного поведения в природе, развитие смелости, проявление самостоятельности, проявление товарищества, взаимопомощи. Плановая и целенаправленная работа в этой области в дальнейшем принесет еще более положительные результаты.

Список использованных источников и литературы:

1. Бочарова Н.И. «Оздоровительный семейный досуг с детьми дошкольного возраста» «Аркти» 2003.
2. Вавилова Е.Н. «Укрепляйте здоровье детей» Москва «Просвещение» 1986.
3. Гуцк Н.В, Кошман Н.Г. «Дети и здоровье: физкультурно-оздоровительная работа в детском саду» Мозырь «Содействие» 2007.
4. Дедулевич М.Н. «Сто тропинок, сто дорог» Мозырь «Белый ветер» 2005.
5. Завьялова Т.П. «Туризм в детском саду» Тюмень, 2006.
6. Рунова М. К. «Двигательная деятельность в детском саду» Москва «Просвещение» 2002.
7. Скорыгина Г. «Юный турист» Дошкольное воспитание 1999.
8. Хухлаева Д.В. «Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях» Дошкольное воспитание 2002.
9. Шебеко В.Н. «Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста» Минск «Высшая школа» 2010.

УДК 373.2

Платонова Галина Ивановна,
*воспитатель-методист
по физическому развитию*

ВОСПИТАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ДОУ

*Муниципальное дошкольное учреждение «Ержовский детский сад
комбинированного вида»
Приднестровская Молдавская Республика*

Аннотация. Воспитание навыков здорового образа жизни у дошкольников в условиях ДООУ. Платонова Галина. Данная статья посвящена теме воспитания навыков здорового образа жизни в условиях дошкольного учреждения. Именно в детстве в результате педагогического воздействия формируется здоровье, выносливость, работоспособность.

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, профилактика, физическая активность, здоровьесбережение, физическая культура.

Annotation. The article «Training skills of healthy lifestyle at preschool children under conditions preschool» the author Platonova Galina. This article is devoted to a subject of a healthy lifestyle definition of the health of younger generation. The child as a result of pedagogical influence forms health, endurance, and performance.

Key words: health, healthy, additions, prevention, physical activity, health care, physical education.

Актуальность. Всем известно, что здоровье человека начинается в детстве. Точнее сказать, здоровье человека закладывается задолго до появления ребенка на свет и формируется в период детства. Во все времена считалось, что здоровье детей является показателем состояния физического и нравственного здоровья общества в целом. К сожалению, нынешнее состояние здоровья детей имеет целый ряд негативных тенденций. Заболеваемость новорожденных за последние 5 лет возросла почти в 2 раза. Растет число детей, родившихся недоношенными. Рождение здорового ребенка стало редкостью.

В связи с этим все более ясной становится необходимость целенаправленной и организованной работы по сохранению и укреплению здоровья детей и молодого поколения, формирования сознательного отношения к здоровью, профилактике вредных привычек, воспитанию лучших человеческих качеств. Воспитание и образование должны стать поистине «здоровье сохраняющими». Очевидно, что прочный фундамент здоровья должен быть заложен именно в детстве, так как от этого будет зависеть качество всей последующей жизни человека. Современные дошкольные образовательные учреждения могут и должны оказать существенное влияние на оздоровление детей в процессе обучения и воспитания, а также на весь образ жизни ребенка.

Изложение основного материала. Первым необходимым условием успешной работы по сохранению здоровья детей является тесное взаимодействие и преемственность дошкольного учреждения, семьи и школы.

Вторым условием успешного внедрения здоровьесохраняющего воспитания и образования является понимание того, что «здоровый образ жизни» должен стать не только расхожей фразой, а действительно образом, стилем жизни взрослых – как педагогов, так и родителей.

Истина гласит, что только здоровый человек с хорошим самочувствием, оптимизмом, психологической устойчивостью, высокой умственной и физической работоспособностью способен активно жить, успешно преодолевать бытовые и профессиональные трудности.

Однако статистика показывает неутешительные факты. Страна быстро «стареет», поэтому проблема быстро ухудшающегося здоровья детей становится приоритетной национальной проблемой.

Здоровье – неоценимое счастье в жизни каждого человека и человеческого общества. Каждому из нас присуще желание быть сильным и здоровым, сохранить как можно дольше подвижность, бодрость, энергию и достичь долголетия.

Что же собой представляет понятие «здоровье»? Самое точное определение понятия «здоровье» было дано в 1946 году на Международной конференции по здравоохранению и записано в Уставе Всемирной организации здравоохранения: «Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов».

Социально-гигиенические, эпидемиологические, социальные и другие исследования убедительно доказали, что здоровье человека зависит от:

- образа жизни – на 50 – 55%;
- экологии – на 20 – 25%;
- наследственности – на 20%;
- здравоохранения – на 10%.

Формирование здорового образа жизни является главным рычагом первичной профилактики в укреплении здоровья населения через изменение стиля и уклада жизни, его оздоровление с использованием гигиенических знаний в борьбе с вредными привычками, гиподинамией и преодолением неблагоприятных сторон, связанных с жизненными ситуациями.

Основными компонентами здорового образа жизни являются:

1. Рациональный режим. Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха.

При правильном и строгом его соблюдении вырабатывается четкий ритм функционирования организма. А это в свою очередь создает наилучшие условия для работы и восстановления, тем самым способствует укреплению здоровья. Режим дня необходимо соблюдать с первых дней жизни. От этого зависит здоровье и правильное развитие.

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил:

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании):

– Крепкий сон - залог гармоничного развития, один из важнейших элементов человека, а особенно ребёнка. Именно во сне происходит сложнейшая работа, в результате которой формируется мозг, развивается тело. Нужно постараться в максимальной степени соблюдать ритм сна и бодрствования.

– Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.

– Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах.

– Формирование культурно-гигиенических навыков.

– Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.

– Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.

Рациональный режим должен быть стабильным и вместе с тем динамичным для постоянного обеспечения адаптации к изменяющимся

условиям внешней социальной и биологической среды. Чем более этот режим будет исходить из особенностей «биоритмического портрета» ребенка, тем в лучших условиях окажутся его физиологические системы, что обязательно отразится на его здоровье и настроении.

2. Правильное питание. В детском возрасте особенно велика роль питания, когда формируется пищевой стереотип, закладываются типологические особенности взрослого человека. Именно поэтому от правильно организованного питания в детском возрасте во многом зависит состояние здоровья.

Основные принципы рационального питания:

- обеспечение баланса;
- удовлетворение потребностей организма в основных питательных веществах, витаминах и минералах;
- соблюдение режима питания.

Рациональное питание детей является одним из основных факторов внешней среды, определяющих нормальное развитие ребенка. Оно оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние здоровья ребенка, повышает устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям. В связи с важностью такого компонента питания, как регулярность, в выходные и праздничные дни родителям надо рекомендовать придерживаться того же распорядка приема пищи, что и в дошкольном учреждении.

3. Рациональная двигательная активность. Культура здоровья и культура движения – два взаимосвязанных компонента в жизни ребенка. Активная двигательная деятельность, помимо положительного воздействия на здоровье и физическое развитие, обеспечивает психоэмоциональный комфорт ребенка.

Средства двигательной направленности:

- Физические упражнения;
- Физкультминутки;
- Эмоциональные разрядки;
- Гимнастика (оздоровительная после сна)
- Пальчиковая гимнастика, зрительная, дыхательная, корригирующая;
- Подвижные и спортивные игры способствуют улучшению работы всех органов и организма в целом.

Двигательная культура дошкольников начинается с формирования структуры естественных движений и развития двигательных способностей, создания условий для творческого освоения детьми эталонов движения в различных ситуациях, формирования двигательного воображения, способности эмоционально переживать движения.

Основными условиями формирования двигательной культуры являются:

1. Воспитание у детей осознанного отношения к выполнению двигательных действий.
2. Развитие воображения при выполнении двигательных действий.
3. Включение сенсорных систем при воспитании двигательной культуры.

4. Создание оптимальных условий для каждого ребенка в процессе освоения двигательного опыта.

Воспитание двигательной культуры – процесс взаимонаправленный, для его успеха необходима организация целенаправленной системы воспитания и образования в детском саду и семье. В процессе воспитания двигательной культуры ребенок приобретает знания, необходимые для сознательной двигательной деятельности, овладевает способами деятельности и опытом их реализации, а также происходит развитие творческой деятельности ребенка, его познавательных способностей, волевых качеств, эмоциональной сферы. Как правило, в детском саду здоровый образ жизни реализуется в частности регулярными физическими нагрузками. Ежедневная зарядка, занятия физкультурой и танцами, подвижные игры на свежем воздухе являются обязательными практически в любом дошкольном учреждении. Не должны стать исключением и выходные дни. Кроме активного развития костного скелета и мускулатуры рациональная физическая нагрузка учит дошкольника чувствовать свое тело и управлять им, к тому же движение активизирует аппетит, улучшает обмен веществ и пищеварительные процессы, тренирует волю и характер, дает ребенку массу позитивных эмоций.

4. Закаливание организма. Закаливание способствует решению целого комплекса оздоровительных задач. Оно не только повышает устойчивость, но и способность к развитию компенсаторных функциональных возможностей организма, повышению его работоспособности. Для развития процесса закаливания организма необходимо повторное или длительное действие на организм того или иного метеорологического фактора: холода, тепла, атмосферного давления. Благодаря повторным действиям факторов закаливания, более прочнее развиваются условно рефлексорные связи. Если закаливание проводить систематически и планомерно, оно положительно влияет на организм ребенка: улучшается деятельность его систем и органов, увеличивается сопротивляемость к различным заболеваниям, и, в первую очередь, простудного характера, вырабатывается способность без вреда для здоровья переносить резкие колебания различных факторов внешней среды, повышается выносливость организма.

5. Сохранение стабильного психоэмоционального состояния.

Специалисты отмечают, что психофизическое здоровье и эмоциональное благополучие ребенка во многом зависит от среды, в которой он живет и воспитывается. Психическое здоровье является составным элементом здоровья и рассматривается как совокупность психических характеристик, обеспечивающих динамическое равновесие и возможность выполнения ребенком социальных функций. Поэтому необходимо создать условия, обеспечивающие психологическое здоровье дошкольника, обеспечивающее гуманное отношение к детям и индивидуальный подход с учетом их личных особенностей, психологический комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду.

Касательно психологической обстановки в дошкольном возрасте значение имеют два аспекта: отношения в семье и обстановка в дошкольном учреждении. Отношения в семье являются основой психологического состояния ребенка: именно от них зависит, насколько ребенок уверен в своих силах, насколько он весел и любознателен, насколько открыт общению и готов к настоящей дружбе. Если ребенок знает, что дома его ждут любящие родители, которым можно поверить все свои тревоги и неудачи, от которых он получит новый заряд любви и тепла, ему по силам будет перенести многие неприятности и невзгоды. Что же касается отношений в детском саду, то, как правило, любая конфликтная ситуация может быть решена. Сложности общения с конкретными детьми могут быть разрешены путем обращения к психологу и совместному с воспитателем планированию решения возникшей проблемы.

Для развития психологически полноценной личности следует использовать все возможные способы: творчество, в котором ребенок получает удовольствие от процесса создания чего-то нового и учится выражать свои чувства и эмоции; общение со сверстниками.

б. Соблюдение правил личной гигиены. Гигиенические мероприятия должны стать для дошкольника обычными и субъективно необходимыми – этого можно достичь регулярностью и возможно более ранним их введением.

Гигиеническая культура столь же важна для человека, как и умение, разговаривать, писать, читать. Уход за собой дарит человеку ощущение чистоты, здоровья: каждая клеточка организма начинает жить в оптимальном режиме, не огорчая её владельца. Сколько радости доставляет человеку, ощущение хорошо и слаженно работающего организма! Приучать ребёнка к гигиеническому индивидуализму: своя расчёска, своя постель, свой горшок, свой носовой платок, своё полотенце, своя зубная щётка. Подводить детей к пониманию того, что соблюдение чистоты тела важно не только для охраны личного здоровья, но и здоровья окружающих.

Охрана и укрепление здоровья, воспитание привычки к здоровому образу жизни являются первостепенной задачей для педагогов. В связи с этим мы стараемся организовать разностороннюю деятельность, направленную на сохранение здоровья детей, реализацию комплекса воспитательно-образовательных, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий по разным возрастным ступеням.

Реализация данного направления обеспечивается:

- направленностью воспитательно-образовательного процесса на физическое развитие дошкольников и их валеологическое образование (как приоритетное направление в работе дошкольного учреждения);
- комплексом оздоровительных мероприятий в режиме дня в зависимости от времени года;
- созданием оптимальных педагогических условий пребывания детей в ДОУ;
- формированием подходов к взаимодействию с семьей и развитием социального партнерства.

Задачи работы по формированию культуры здорового образа жизни у дошкольников:

1. Формировать представления о том, что быть здоровым-хорошо, а болеть-плохо; о некоторых признаках здоровья.
2. Воспитывать навыки здорового поведения.
3. Любить двигаться.
4. Есть побольше овощей и фруктов.
5. Мыть руки после каждого загрязнения.
6. Быть доброжелательным.
7. Больше бывать на свежем воздухе.
8. Соблюдать режим.
9. Помочь овладеть устойчивыми навыками поведения.
10. Развивать умение рассказывать о своем здоровье, о здоровье близких.
11. Выбатывать навыки правильной осанки.
12. Обогащать знания детей о физкультурном движении в целом.
13. Развивать художественный интерес.

Главными союзниками в нашей работе по формированию привычки к здоровому образу жизни у малышей являются родители. И наша работа должна быть направлена на то, чтобы доказать что без их участия мы не сможем добиться хороших результатов, только они являются самым ярким примером для своих детей. Мы привлекаем родителей к участию в спортивных праздниках, походах, спортивных развлечениях, ведь папы и мамы это лучший пример для подражания.

Таким образом, необходимо с малых лет приобщать ребенка в семейном и общественном воспитании к здоровому образу жизни, формировать у малыша навыки охраны личного здоровья и бережного отношения к здоровью окружающих. Одним из приоритетных направлений деятельности МДОУ «Ершовского детского сада комбинированного вида» является охрана и укрепление здоровья детей. В дошкольном учреждении организованы оздоровительные, профилактические и противоэпидемические мероприятия, включающие в себя: систему эффективных закаливающих процедур, разработанных для каждого возраста, с учетом группы здоровья ребенка: контрастное закаливание ног; ходьба - солевое закаливание ног; контрастные воздушные ванны; влажные обтирания; босохождение; максимальное пребывание детей на свежем воздухе; мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа. Особое место занимает физкультурно-оздоровительная работа. В системе проводится закаливание, утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика, физкультурные занятия, спортивный кружок «Веселая физкультура», прогулки на свежем воздухе, динамические паузы.

Дети особенно восприимчивы к положительному примеру отца, матери, укладу жизни семьи. Поэтому педагогам дошкольных учреждений необходимо совершенствовать методы педагогической пропаганды здорового образа жизни, вовлекать родителей в активный воспитательно-образовательный процесс, чтобы полученные ими знания воплощались в конкретной работе по физическому воспитанию детей. Если меры по укреплению здоровья ребенка,

проводимые в детском саду, дополняются ежедневными упражнениями и играми в домашних условиях с учетом индивидуальности ребенка, у детей развиваются положительные стереотипы поведения.

Список использованных источников и литературы:

1. Болотина Л.Р. Дошкольная педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Л.Р.Болотина, С.П.Баранов, Т.С.Комарова. – М. Академический Проект, 2005.
2. Воробьева М. Воспитание здорового образа жизни у дошкольников / М.Воробьева // Дошкольное воспитание. – 2011. - № 7.
3. Здоровый дошкольник: социально-оздоровительная технология XXI века / сост. Ю.Е.Антонов, М.Н.Кузнецова и др. – М. Гардарики, 2008.
4. Лисина, М.И. Общение, личность и психика ребенка / М.И.Лисина. – М. Институт практической психологии, 2009.
5. Юрко Г.П. Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста / Г.П.Юрко. – М. ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
6. Юматова А.В. Формирование здорового образа жизни дошкольников / А.В. Юматова // Дошкольное воспитание. – 2005. - № 3.
7. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: программа и программные требования / Л.Д.Глазырина. – М. ВЛАДОС, 2008.
8. Доронова Т.Н. Основные направления работы ДОУ по повышению психолого-психологической культуры родителей / Т.Н.Доронова // Дошкольное воспитание. – 2004. - № 1.
9. Маханева М. Новые подходы к организации физического воспитания детей / М.Маханева // Дошкольное воспитание. – 2005. - № 2.
10. Пичугина Н.О. Дошкольная педагогика: конспект лекций / Н.О.Пичугина. – Ростов н/Д Феникс, 2004.

УДК 796.011:378

Попов Михаил Ильич,
старший преподаватель кафедры
физического воспитания и спорта,
Жеванова Марина Васильевна,
ассистент кафедры
физического воспитания и спорта,
Мельничук Виктория Викторовна,
студентка

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

*ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и
архитектуры», ДНР*

Аннотация. В статье «Актуальные проблемы современного физического воспитания и спорта в системе образования» Попова М.И., Жевановой М.В. и Мельничук В.В. рассмотрены вопросы недостатка двигательной активности в образе жизни студенческой

молодежи, даны рекомендации по решению данной проблемы, выбору правильного режима дня и питания.

Ключевые слова: физическое воспитание, здоровье, интернет, калории, депрессивные наклонности.

Annotation. In the article "issues of the day of modern physical education and sport are in the system of formation" of Popov M., Jevanova M. and Melnichuk V. the problems of lack of motive activity are considered in character life of student young people, given to recommendation in decision of this problem, choice of the correct mode of day and feed.

Keywords: physical education, health, Internet, calories, depressive tendencies.

Введение. Актуальность проблем развития физического воспитания и спорта приобрела наибольшее значение за последние годы. Человеку нужен не только спорт как соревнование, но и спорт как поддержание благоприятного состояния тела для улучшения здоровья. Физическое воспитание - главная составляющая каждого человека.

Цель и задачи исследований. Донести до читателей и без того известную информацию, рассказать что-то большее, раскрыть тему со стороны самих студентов. Возможно, это поможет выявить новую версию возникновения проблем физического воспитания.

Методы и результаты исследований. В современном мире молодежь имеет неограниченный доступ к просторам интернета, возможность приобрести гаджеты, и поглощать информацию ту, которая придётся им по вкусу. Но всегда ли это хорошо? Сейчас не так много активных хулиганов, как пассивных бездельников, а студенты из специальной группы, которые по медицинскому заключению не должны подвергаться тяжёлым нагрузкам, в итоге просто не получают должного лечения. И это лечение - занятие физическими упражнениями.

Многие студенты ранее, вопреки заключениям врачей, всё же занимались спортом, бегали, а какие-то и вовсе не знали о возможных заболеваниях, которые позже куда-то "исчезли". Например, сердечно-сосудистые заболевания часто надо лечить "от обратного" - постепенно увеличивать кардио-нагрузки, хорошо питаться и достаточно спать (что очень важно). Ближе к сути. Эти же студенты в наше время не только не понимают важность занятий спортом, вероятность возникновения дополнительных заболеваний вследствие отсутствия нагрузок (ведь ходьба между учебными корпусами не считается, а отдышка после пройденных этажей незаметно увеличивается), но и самостоятельно отрекаются от занятий. Фразы студентов всё ещё звучат как "Зачем оно мне надо, напишу статью, и поставят зачёт". Не в обиду преподавателям, конечно. Данная ситуация сложилась совершенно недавно, ведь ещё в девяностых годах люди кардинально отличались от нынешних. Век инновационных технологий принёс с собой не только новейшие открытия, нескончаемо ускоряющийся прогресс, и, безусловно, более комфортную жизнь, но при всём этом нельзя забывать о повышении наличия "сидячих" профессий, которые требуются для развития этих же технологий. Движение выполняет машина, но что же делает человек? Ещё с древнейших времён человеку надо было постоянно двигаться. Часто даже бегать, карабкаться по деревьям и

прочее. Все эти факторы повлияли на вид современного человека, на депрессию двадцать первого века, которая, неоспоримо, сейчас увеличивается в масштабах параллельно с научными открытиями.

У спортсменов нет депрессивных наклонностей по причине влияния физических нагрузок, которые способствуют выработке определенных гормонов, а также стабилизации их уровня, приливу серотонина и дофамина в кровь. В обычных же условиях люди едят сладости, временно и на порядок повышающие уровень серотонина, а калории после подобного принятия пищи придётся расходовать часами в повседневной жизни, но сверху сахара добавляется пицца, запивается кофе, и в добрый путь. Эта еда замедляет метаболизм ввиду наличия различных элементов, требующих либо кислотной, либо щелочной среды в желудке - и этого достаточно для вздутия живота. Человек чувствует себя уставшим, лениво садится за рабочий стол и продолжает монотонную работу, которая, кажется, никогда не закончится.

Ранее без движения нельзя было добыть еду, одежду, материалы. Сейчас достаточно сидеть за столом каждый день в определенные часы, тем самым зарабатывая на жизнь.

Проблемой на данный момент является не физическое воспитание, а информация, получаемая из просторов интернета. Теперь, дабы узнать о новейших открытиях, достаточно открыть телефон и найти нужный сайт. Плохо ли это? Студенты и школьники думают об обратном. На самом деле лжедоступность в головах людей понижает планку, делает предметы менее важными. Пока это поколение не столкнется с проблемами, исходящими из-за отсутствия спортивного развития, - мало кто задумается о взаимосвязи и последствиях, как и о том, что уже нельзя исправить.

Данные на одном из сайтов сообщают, что большинство россиян (60,5%) занимается спортом 2–3 раза в неделю, 19,8% занимаются спортом ежедневно, а 13,6% – 1 раз в неделю. Естественно, данную информацию можно подвергнуть критике, так как опрос не охватит всего населения, а данные не сортировали по возрасту.

Что же скажут реальные люди, а не исследования? Как выглядит занятие спортом со стороны студента? Несмотря на положительное отношение преподавателей к активным занятиям, на доступность залов, многие обучающиеся делают свой личный выбор. Дело не в расписании, как пишут во многих статьях, даже не в занятости. Отсутствие самостоятельной мотивации с раннего возраста. Многие спортсмены заявляют, что занимаются с раннего детства и не собираются прекращать, точно так же ходят на занятия в ВУЗах, и не считают странным или постыдным заниматься саморазвитием. В итоге именно легкомысленное отношение к предмету остальных студентов приводит к низкой заинтересованности и посещаемости. Один из наиболее актуальных и действенных выходов из данной ситуации – это беседы студенческого актива с предыдущими курсами. Активные студенты могут заинтересовать и подтолкнуть неуверенных первокурсников к решению вступить, например, в команду ВУЗа по волейболу показав другим, что любой из обучающихся может

принять участие в развитии спортивного интереса – будь то занятия для себя или спортивный азарт, интерес к новому.

Также одна из проблем – это отсутствие необходимого режима питания студентов в связи с изменениями в расписании занятий, ранний подъем на учёбу и отсутствие в связи с этим возможности позавтракать правильно. Медики утверждают, что после пробуждения нельзя сразу есть, ведь организм все еще в состоянии пониженной физической активности. По этой причине следует отводить как минимум полчаса на завтрак, а перед ним пить стакан воды. Обед же по неизвестной причине в расписании занятий около полудня, в этот момент на перекус не остается времени, естественно даже на чай. Эта проблема касается и усвоения, запоминания информации, ведь учеными доказано, что в среднем человек может концентрироваться 45 минут, в связи с этим надо делать хотя бы перерывы в 10 минут во время пары или выполнять физкультминутки во время занятий. Также не предусмотрено время, отведенное на смену одежды перед занятиями физическими упражнениями.

Недостаточно продуманными являются вопросы освоения студентами интеллектуальных ценностей физической или спортивной культуры, формирование у них знаний, умений и навыков в организации и проведении самостоятельных занятий физическими упражнениями в избранном виде спорта. Еще одна проблема – это несоответствие в некоторых регионах показателей физической подготовленности студентов, состояния их здоровья и существующих нормативов в конкретных заведениях. Данное последствие можно наблюдать по причине различающихся требований у преподавателей в ВУЗах. С другой стороны, это неизбежно, так как в разных городах и регионах люди разные, но всё же надо приблизить требования к усредненным показателям.

Материальные проблемы (финансирование) делают условия всех студентов не равными между собой, что довольно часто лишает возможности подготовить предрасположенных к спортивным достижениям учеников.

Однозначно, существует и проблема мотивации, которая характеризуется нежеланием некоторых студентов заниматься или вообще посещать какую-либо учебно-тренировочную группу. Данная проблема описывалась в начале статьи, но следует отметить, что отсутствие мотивации кроется в воспитании родителями своих детей. Довольно часто встречаются семьи, где все члены являются спортсменами, соответственно воспитание в данных семьях отличается от других.

Выводы. Век, в котором мы живём, безусловно неповторим, и решение любых проблем будет являться уникальным, так как в любой ситуации надо подбирать выход в соответствии с обстоятельствами.

Физическое развитие - это не только важный аспект в жизни каждого человека, но и обстоятельство, без которого невозможно быть полноценным и счастливым. Некоторые уже столкнулись с последствиями отсутствия этого важнейшего фактора, но пока не проверишь на себе - действительно, верить не будешь. В детстве большинство из нас слышали фразу "Поверь моим словам, я

жизнь прожил" или "Вырастешь - поймёшь". Эволюция человека необратима. Сейчас даже от детей можно услышать фразу "Кто бы мне сказал раньше", а ведь это прогресс в самом деле. Так вот, цитируя великого ученого, обычным текстом можно охарактеризовать эту фразу: если делать одно и то же, но при этом жаловаться на до сих пор не исчезнувшую проблему, то она никуда не пропадёт. Сидя за столом, нельзя привести себя в форму или занять призовое место по в каком-либо виде спорта. Действуйте сейчас.

Список использованных источников и литературы:

1. Богданов Г.П. Уроки физической культуры. – М., 1979. – 192 с.
2. Харламов И. Ф. Педагогика. – М.:, 1997. – 512с.
3. Бальсевич В. К., Большенков В. Г., Рябинцев Ф. П. Концепция физического воспитания общеобразовательной школы //Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 1996, № 2, – С. 13-18.
4. Лях В. И. Ориентиры перестройки физического воспитания в общеобразовательной школе //Теория и практика физической культуры. 1990, - № 9, – С. 10-14.

УДК 796.011.1

Потапов Александр Анатольевич¹,
канд. мед. наук, доцент,
доцент кафедры гигиены и экологии
Кириченко Александр Васильевич²,
канд. пед. наук, доцент,
заведующий кафедрой охраны здоровья
Косевич Михаил Александрович³,
директор

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ПРЕДМЕТ ПРЕПОДАВАНИЯ

*ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького»¹,
ГОО ВПО «Донецкий педагогический институт»²,
Методический центр военно-патриотического воспитания,
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы управления
образования администрации г. Донецка³, ДНР*

Аннотация. «Здоровый образ жизни как предмет преподавания», авторы Потапов Александр Анатольевич, Кириченко Александр Васильевич и Косевич Михаил Александрович.

Авторами разработана программа курса основ здорового образа жизни – «Создай себя и будь здоров!». Курс внедрен в программу обучения в старших классах г. Донецка.

В основу преподавания ЗОЖ для школьников положена концепция рационального режима дня. При этом, акценты сделаны на тех элементах ЗОЖ которые в наибольшей степени оказывают

влияние на обмен веществ Особое внимание уделено гигиеническим требованиям к режиму двигательной активности, организации индивидуальных занятий физическими упражнениями.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, школьники, программа, курс, рациональный режим дня, педагогические кадры.

Annotation. «Healthy lifestyle as a subject of teaching», the authors: Potapov Aleksandr, Kirichenko Alexander and Kosevich Mikhail.

The authors developed a program of the basics of a healthy lifestyle – «Create yourself and be healthy!». The course is implemented in the program of training in high school in Donetsk. The basis of teaching healthy lifestyle for students based on the concept of rational mode of the day. At the same time, the emphasis is made on those elements of healthy lifestyle that have the greatest impact on metabolism. Special attention is paid to the hygienic requirements for the mode of motor activity, the organization of individual physical exercise.

Key words: healthy lifestyle, students, program, course, rational mode of the day, teaching staff.

Актуальность. Примерно в середине XX столетия было определено доленое участие основных групп факторов, формирующих здоровье человека. Установлено, что система здравоохранения влияет на здоровье человека лишь на 8-12%, состояние окружающей среды на 20-25%, генетические факторы на 18-20%. Нам представляется крайне важным то обстоятельство, что социально-экономические условия и образ жизни вкладывают около 52-55% в здоровье каждого из наших современников. Тем не менее, до сих пор, к сожалению, изучению механизмов здоровья, проблемам профилактики не уделяется необходимого внимания.

В официальных материалах ВОЗ [7] представлены статистические данные, которые, по нашему мнению можно оценивать как удручающие. А именно, около 23% всех детей раннего возраста имеют задержки роста. При этом, специалисты ВОЗ особое внимание уделяют детям и подросткам, проживающим в зонах конфликтов. Также подчеркивается, что около 43% детей в странах с низким и средним уровнем доходов рискуют не достичь своего полного потенциала развития.

Донбасс исторически сформировался как промышленно развитый регион. В настоящее время ситуация с загрязнением окружающей среды значительно осложнена вследствие проведения боевых действий. Сложная экологическая обстановка признается фактором, повышенного риска развития заболеваний, в том числе и нарколологических. Поэтому, проблема вопросов здорового образа жизни (ЗОЖ) назрела давно и преподавание ЗОЖ как учебной дисциплины нам представляется крайне необходимым.

Особого внимания заслуживает то обстоятельство, что именно этот компонент формирования здоровья индивидуума может быть скорректирован и усовершенствован, в том числе и каждым человеком персонально. Тем более что в настоящее время во многих странах мира весьма актуальна проблема недостатка информации о здоровом образе жизни у подрастающего поколения. Современная молодежь, к сожалению, не имеет элементарных знаний и навыков, необходимых для сохранения здоровья. Формирование культуры сохранения здоровья в среде студенческой молодежи обсуждается как проблема [6]. При этом акцентируется внимание на снижении показателей

здоровья, уровня физического развития и подготовленности студенческой молодежи в Российской Федерации.

В процессе работы со школьниками, нами отмечено практически полное отсутствие информации по вопросам предупреждения заболеваний. Хотя бы малейшее представление о вопросах профилактики имели всего лишь единицы. Поэтому формирование необходимости и потребности ведения здорового образа жизни у молодежи стало **целью нашей работы**.

Результаты работы. Авторами разработана программа курса основ здорового образа жизни – «Создай себя и будь здоров!». Курс внедрен в программу обучения в старших классах г. Донецка.

В основу преподавания ЗОЖ для школьников положена концепция рационального режима дня. При этом, акценты сделаны на тех элементах ЗОЖ которые в наибольшей степени оказывают влияние на обмен веществ, а именно: организация рационального питания в целом, и режима питания, в частности, особенности организации питьевого режима. Особое внимание уделено гигиеническим требованиям к режиму двигательной активности, организации индивидуальных занятий физическими упражнениями.

Апробация курса в течение первого учебного года позволила отметить весьма важные, с педагогических позиций, моменты.

Интерес к рассматриваемым проблемам проявили абсолютно все, без исключения. Причем, важность и значимость материалов курса для сохранения и укрепления здоровья отметили, не только обучающиеся, но также и родители. Педагогами было отмечено что, старшеклассники стали больше внимания уделять вопросам укрепления своего здоровья. Они научились выявлять и осознавать свои ошибки, которые допускались ранее в процессе организации своей деятельности в течение дня. Более того, стали предприниматься конкретные действия для исключения повторения этих ошибок. Как следствие, были получены результаты, позволяющие констатировать улучшение состояния здоровья школьников. Данное обстоятельство получило отражение в научной работе, которая была подготовлена и представлена для защиты в МАН одной из наших воспитанниц.

Наше внимание привлекли результаты исследований, подчеркивающие важность влияния занятий физической культурой на формирование морально-волевых качеств учащихся [3]. Отрадно, то, что нам удалось начать формирование эмоциональных основ и психологической базы здоровья у наших воспитанников. Данное обстоятельство позволяет оценивать перспективы формирования здоровья у наших учеников с определенной долей оптимизма.

Еще один весьма важный, знаковый, на наш взгляд, момент. Предварительные предположения авторов о необходимости расширения курса полностью подтвердились. И, в следующем учебном году, а именно в 2017-2018, курс был расширен, как по содержанию, так и по времени. Были существенно дополнены уже имеющиеся материалы. В структуру предмета введена информация по всем составляющим режима дня, а именно, по

организации режима сна и бодрствования, а также и режима труда и отдыха. Преподавание организовано уже, и в 10-м, и в 11-м классах. Общий объем составил 132 часа.

Изучение теоретических материалов курса позволило сформировать базу для улучшения состояния здоровья. Учащиеся, которые изучали наш курс, меньше стали отсутствовать на уроках по причине болезни. Интересно и то, что подавляющим большинством педагогов был отмечен более высокий уровень подготовленности практически по всем предметам в тех классах, где преподается курс. Данная информация целиком и полностью согласуется с материалами о благоприятном влиянии занятий физической культурой на функциональное состояние организма и морально-волевые качества обучающихся [3].

Курс содержит также и практическую часть. Применение теоретического материала позволило нашим воспитанникам повысить уровень и физической подготовки также. Было отмечено улучшение результатов сдачи нормативов по физической подготовке. А именно, показатели улучшились в среднем на 3-5%.

Достигнутые результаты позволяют констатировать необходимость расширения преподавания курса путем включения его в программу обучения для всех без исключения школ, а также адаптировать материал для восприятия детьми разных возрастных групп.

Нам представляется целесообразным расширение не только, теоретической части курса, но также и практической его составляющей. Тем более, что в настоящее время активно предлагается именно спортивная направленность физического воспитания [1].

При внедрении курса «Создай себя и будь здоров!» была предварительно проведена подготовка учителей. Это был, конечно же, важный и необходимый этап, но при этом имело место некоторое замедление процесса внедрения и реализации программы курса. Естественно, для подготовки кадров требуется время. Кроме того, учителям с серьезным опытом работы потребовалось, подобно молодому специалисту, начинать преподавание новых для себя вопросов, то есть преподавать материал впервые. А это всегда психологически непросто, причем для педагога любой квалификации.

Выводы. Таким образом, можно однозначно говорить о необходимости расширения объема информации по вопросам ЗОЖ для педагогов. Для этого необходимо введение в программу обучения студентов, подготавливаемых для работы в образовательных организациях, отдельного специального предмета, содержащего материал по данной проблеме. То количество часов, которое предусмотрено действующими учебными планами, абсолютно не обеспечивает должного уровня подготовленности. Причем, отсутствует возможность даже поверхностного ознакомления с проблемой. Мы убеждены в том, что целенаправленная и широкомасштабная додипломная подготовка будущих педагогов позволит, во-первых, ориентировать их на регулярное использование системы ЗОЖ для себя, а во-вторых, шире и глубже информировать своих

учеников о принципах ЗОЖ и настраивать их на повседневную работу по сохранению и укреплению своего собственного здоровья.

В современных условиях проблема формирования ЗОЖ рассматривается с позиций активного информирования школьников с первых же лет обучения. При этом настрой на ведение ЗОЖ интерпретируется [4, 5] с точки зрения ценностного отношения к своему здоровью. Однако, методики определения и оценки отношения к ЗОЖ, используемые для контингента младших школьников [2] не позволяют в полной мере ориентировать их на ЗОЖ как на систему.

Системный подход к реализации ЗОЖ у школьников может быть сформирован только, если начать обучение соответствующим навыкам уже с младшего школьного возраста.

В идеальном варианте структура курса ЗОЖ должна формировать целостное, системное представление. Поэтому для студентов педагогических специальностей следует в полной мере осветить все те же разделы, которые включены в программу обучения студентов медиков. Естественно, отличия будут заключаться в том, что студенты медики многие вопросы рассматривают на занятиях по различным дисциплинам, а для будущих педагогов мы предлагаем целостный по содержанию курс, который включал бы информацию по всем элементам ЗОЖ.

Структура курса, как нам представляется, должна быть основана на ведущих направлениях ЗОЖ, которые являются базовыми. Особое внимание мы предлагаем уделять вопросам рационального питания и организации двигательной активности. По аналогии с курсом «Создай себя и будь здоров!», планируется освещать вопросы организации питьевого режима и всех составляющих режима дня. Оценивая специфику работы учителей, нельзя не отметить их малоподвижный образ жизни. При этом, следовало бы акцентировать внимание на роли личного примера педагога в процессах воспитания школьников и консультирования родителей. Поэтому, мы считаем необходимым введение в структуру предлагаемого предмета следующей специальной информации, способствующей расширению кругозора и углублению понимания комплексности подхода к организации ЗОЖ:

- Наряду с изложением материала по основам организации рационального питания, нам представляется важным информировать будущих педагогов о проблемах профилактики пищевых отравлений и других алиментарно-обусловленных заболеваний, а именно инфекционных заболеваний и гельминтозов.

- Общеизвестно, что в определенные периоды развития подростка может обостриться проблема избыточной или недостаточной массы тела, поэтому, профессиональный педагог должен уметь ориентироваться, не только в общих направлениях организации рационального питания, но и в проблемах выбора определенных продуктов и рационов питания. Помимо этого, знание качественных особенностей и состава продуктов питания позволит грамотно организовать предупреждение весенних гиповитаминозов у детей и подростков.

- В процессе изучения ЗОЖ, у школьников, как показывает опыт, может появляться повышенный интерес относительно некоторых особенностей организации деятельности, поэтому педагог должен более глубоко ориентироваться в проблеме учета индивидуальных особенностей организма. Естественно, следует обратить внимание на индивидуальные биоритмологические особенности, которые вызывают немалый интерес среди представителей различных возрастных групп.

- Организация и проведение закаливающих процедур всегда была и остается не только важным оздоровительным, но и воспитательным моментом.

- Сложившаяся ситуация с высокой распространенностью нарушений осанки и пониженной остроты зрения не только у подрастающего поколения, обуславливает необходимость изложения для будущих педагогов материала по организации рабочего места, в том числе с использованием компьютера.

Таким образом, основываясь на опыте преподавания вопросов ЗОЖ в учебных заведениях различного профиля, мы предлагаем вариант комплексного решения проблемы информирования молодежи по данной теме путем оптимизации подготовки педагогических кадров.

Список использованных источников и литературы:

1. Бальсевич В.К. Спортивный вектор физического воспитания в российской школе. – М.: НИЦ «Теория и практика физической культуры и спорта», 2014. – 112 с.

2. Гаркуша Н.С. Мониторинг показателей здоровья обучающихся: Методическое пособие для классных руководителей / Н.С. Гаркуша. – Старый Оскол: ИПК «Квадрат», 2004. – 72 с.

3. Карпов А.В. Влияние физической культуры на повседневную жизнь студентов / А.В. Карпов, И.И. Шевцова // Образовательная среда сегодня: теория и практика: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. – С. 303-304.

4. Тамбовцева В.А. Влияние изучения темы «Человек» на уроках окружающего мира на формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни у младших школьников / В.А. Тамбовцева, А.Н. Карамчаков // Образовательная среда сегодня: теория и практика: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. – С. 54-56.

5. Тамбовцева В.А. Отношение к здоровому образу жизни у младших школьников / В.А. Тамбовцева, А.Н. Карамчаков // Образовательная среда сегодня: теория и практика: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. – С. 57-59.

6. Шевцова И.И. Физическая культура в жизни студентов / И.И. Шевцова, Д.А. Фёдоров // Педагогика и психология: перспективы развития: материалы II Междунар. науч.-практ. конф. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. – С. 216-218.

7. Глобальная стратегия охраны здоровья женщин, детей и подростков (2016–2030 гг.): здоровье подростков. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/E140/B140_34-ru.pdf

УДК 371.711-057.87

Приходько Владимир Михайлович,
*старший преподаватель кафедры
физического воспитания и охраны здоровья*

КОНТРОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ

*ГОО ВПО «Горловский институт иностранных языков»,
г. Горловка, ДНР*

Аннотация. Статья «Контроль физического состояния студентов в процессе учебно-тренировочных занятий», автор Приходько Владимир Михайлович. В статье рассматриваются формы контроля в процессе учебно-тренировочных занятий. Автор предлагает комплексную оценку физического состояния студентов, определяющуюся путем контроля физического развития, физической подготовленности и физической работоспособности.

Ключевые слова: обучение, контроль, тренировка, физическая культура, физическая подготовленность, диагностика, физические качества, физическое развитие.

Annotation. The article «Control of physical condition of students in the process of training sessions», author Vladimir Mikhailovich Prikhodko. The article deals with the forms of control in the process of training sessions. The author offers a comprehensive assessment of the physical condition of students, determined by the control of physical development, physical fitness and physical performance. Key words: training, control, training, physical culture, physical preparedness, diagnostics, physical qualities, physical development.

Key words: physical education, physical culture, health, physical qualities, physical development.

Актуальность. Обучение упражнениям на развитие физических качеств – единый педагогический процесс, который предусматривает использование таких дидактических принципов, как систематичность, активность, последовательность, доступность. Кроме указанных общеизвестных принципов есть еще дополнительные методические приемы. Все они в целом создают единую систему методики воспитания и развития физических качеств. К ним относятся: комплектность и последовательность, длительность выполнения упражнений и объем нагрузки, интервалы отдыха и их характер.

Доказано, что при систематической тренировке физическими нагрузками активизируются основные звенья системы скелетных и сердечной мышц, изменяется характер регулирования обмена в мышцах при длительной работе, а также значительно ускоряется нормализация этих показателей и повышается физическая работоспособность в период восстановления после физической нагрузки. Поэтому во время занятий физическими упражнениями происходит адаптация способностей различных систем организма в целом и расширение

индивидуальных биологических, физиологических и морфологических параметров отдельных опорно-двигательных звеньев. Надо помнить, что при адаптационной перестройке в условиях мышечной деятельности существенную роль играет изменение интенсивности обмена белков, углеводов, триглицеридов и других метаболических процессов.

В регуляции этих процессов заметное место отводится эндокринной системе.

Двигательное действие представляет собой сложное структурное целое, что выражается во взаимозависимости движений. А сам механизм двигательного акта построен так, что изменению какой-либо одной детали двигательного акта происходит изменение пространственных, временных, динамических и ритмических характеристик ряда других деталей. В любом физическом упражнении имеются обособленные группы действий, каждая из которых обеспечивает выполнение той или иной части движения. Эти группы действий соподчинены таким образом, что предшествующие действия служат основой для выполнения последующих. При выполнении же отдельных структурных действий необходимо исходить из тех двигательных задач, которые являются решающими двигательными действиями всего упражнения.

Рациональная тренировочная деятельность должна осуществляться в рамках известных и проверенных на практике принципов:

1. Тренировка должна быть достаточно напряженной, чтобы вызвать в организме необходимые адаптации.
2. Тренировочные нагрузки должны прогрессивно нарастать, иначе они перестанут вызывать необходимые сдвиги.
3. С ростом подготовленности тренировки должны приобретать все более специализированный характер.

Очень важно студенту, занимающемуся развитием физических качеств, знать работу двигательных анализаторов с целью самооценки проприоцептивной кинестетической чувствительности.

Использование научных данных по развитию и совершенствованию физических качеств в дифференцированных занятиях позволяют решать частные задачи на фоне решения общих задач обучения.

Известно пять основных физических качеств: сила, скорость, быстрота (ловкость), выносливость и гибкость.

Результаты исследования. Развитие физических качеств студентов осуществляется комплексно и являются фундаментом для высоких достижений в спорте и будущей профессиональной деятельности.

Предметом контроля в процессе учебно-тренировочных занятий принято считать оценку, учет и анализ следующих компонентов: состояние двигательной функции, психических процессов, технического мастерства, величины тренировочных нагрузок.

Различают три типа состояния двигательной функции занимающихся: перманентная, текущая и оперативная.

Перманентное состояние является следствием кумулятивного тренировочного эффекта и изменяется в течение длительного периода времени, от этапа тренировки к этапу.

Текущее состояние изменяется ежедневно и является следствием повседневных тренировочных нагрузок.

Оперативное состояние отражает срочные, сиюминутные реакции организма спортсменов на тренировочные нагрузки, используемые непосредственно в ходе тренировочного занятия.

Оценка каждого из типов состояния двигательной функции занимающихся позволяет повысить эффективность тренировочного процесса путем индивидуализации величины тренировочных нагрузок, рационального подбора упражнений. В соответствии с типами состояния двигательной функции спортсменов различают этапный, текущий, оперативный контроль, как составляющее комплексного контроля.

Физическое состояние студентов определяется путем контроля физического развития, физической подготовленности и физической работоспособности. Это можно отнести к средствам этапного контроля.

Физическое развитие оценивается методом антропометрических измерений роста, веса, роста-весовых соотношений, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки и прочее.

Комплексная оценка физического развития студентов должна проводиться дважды в год (в начале и в конце учебного года). Однако отдельные антропометрические показатели, в частности: вес и кистевая динамометрия могут использоваться в целях срочного контроля периодически. Заметное снижение веса и показателей динамометрии на следующее утро после занятия указывает на необходимость снижения физической нагрузки в последующей тренировке.

Физическая подготовленность студентов определяется по уровню физических качеств с помощью педагогического контроля, в содержание которого входит наблюдение и измерение.

Наиболее распространенными методами педагогического контроля являются тесты, с помощью которых измеряются сила, быстрота, выносливость, гибкость и ловкость.

Одним из компонентов структуры физических способностей человека является мышечная сила, которая определяется, как способность преодолевать внешнее сопротивление посредством мышечных усилий.

Для измерения силы используются следующие тесты:

1. Сила кисти, становая сила, измеряется с помощью динамометров.
2. Для измерения взрывной силы или прыгучести применяют прибор Абалакова.
3. Сила с проявлением скоростно-силовой выносливости измеряется следующими упражнениями:
 - а) подтягивание на перекладине за 30 секунд (юноши);
 - б) поднятие туловища из исходного положения лежа на спине в

положение сидя, за 30 секунд (девушки).

Быстрота – это способность человека совершать действия в минимальный для данных условий отрезок времени. Для измерения быстроты используется тест, в основе которого лежит способность реагировать на падающий предмет.

Выносливость определяется способностью человека выполнять непрерывную динамическую работу определенной мощности в течение длительного времени.

Среди физических способностей человека важную роль играет подвижность суставов или гибкость, под которой понимают способность выполнять движения с большой амплитудой. Для оценки развития гибкости используется широко распространенный в практике физической культуры «наклон вперед с выпрямленными ногами».

Вышеуказанный тест позволяет определить только общую гибкость позвоночника, поэтому рекомендуется еще тест, определяющий подвижность в плечевых суставах при движении прямыми руками с гимнастической палкой, имеющей шкалу деления, вверх-назад до отказа.

Среди физических способностей ловкость занимает особое положение. Она тесно связана с двигательными навыками и поэтому носит наиболее комплексный характер. Ловкость – это способность выбирать и выполнять необходимые движения (действия) правильно, быстро, находчиво. В практике физического воспитания для оценки ловкости применяется педагогический тест: «челночный бег».

К числу врачебно-педагогических наблюдений относится также контроль признаков утомления, развивающегося в процессе занятия. В зависимости от степени выраженности утомления преподаватель либо снижает, либо полностью отменяет нагрузку. К начальным признакам утомления относится покраснение кожи лица, образование капелек пота, при этом дыхание ровное, осанка не изменена, упражнения выполняются точно. Это естественная реакция организма на мышечную работу.

При средней степени утомления отмечается значительное покраснение лица, большая потливость, учащенное дыхание, чередующееся иногда с глубоким выдохом, неуверенная походка, ослабление внимания, вялость. При появлении средней степени утомления нагрузку необходимо снизить.

Признаками сильного утомления являются резкое покраснение или появление синюшности, обильная потливость всего тела, поверхностное дыхание, одышка, осанка с опущенными плечами, потеря интереса к занятию. В случае сильного утомления нагрузка должна быть прекращена.

Физическая работоспособность – это функциональное состояние организма, позволяющее выполнить максимально возможный объем мышечной работы с большой интенсивностью. Существует несколько методов определения мышечной работоспособности, однако наиболее распространенными являются пробы Гарвардского Степ-теста и Карпмана В.Л. (индекс PWC/170).

Величина допустимой тренировочной нагрузки определяется по частоте сердечных сокращений. По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, максимальное ЧСС во время работы:

спортсменов = 220-возраст;

молодых здоровых людей = 200-возраст;

больных хроническими заболеваниями = 180-возраст.

Проводя тестирование, не следует ограничиваться одним измерением. Целесообразно провести три – четыре измерения с паузами, позволяющими восстанавливать работоспособность. Это значительно повышает надежность тестирования.

Выводы. Таким образом, успешному проведению учебно-тренировочного процесса, освоению техники движения в избранном виде спорта и достижению высоких спортивных показателей способствует применение функциональной диагностики.

Список использованных источников и литературы:

1. Бернштейн Н.А. Физиология движений и активность. – М.:Наука, 1990.
2. Петровский В.В. Методы педагогического контроля в спортивной тренировке. Сборник научных работ. –К.:КГИФК, 1995.
3. Стеблянка Т.В., Хорьяков В.А., Приходько В.М. Методические рекомендации для студентов гуманитарных вузов. – Г.:ГГПИИЯ, 2007.

УДК 37.018.262, 37.037.1

Святун Вероника Аркадьевна,
воспитатель-методист ФИЗО
I квалификационной категории

ФОРМЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ

*Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 47 «Росток»
Центр развития ребёнка
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика*

Аннотация. Формы работы с семьей по физическому воспитанию детей. Святун Вероника Аркадьевна. Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – это желание родителей и ведущая задача, которая стоит перед дошкольным учреждением. Однако не все родители знают, как этого добиться. И в результате дети, особенно дошкольники, часто болеют, растут слабыми, физически плохо развитыми. Статья раскрывает проблему взаимодействия образовательного учреждения и родителей по формированию семейных традиций, передаваемых младшему поколению в различных формах физического

воспитания, а также создание адекватной возрасту и индивидуальным особенностям ребенка предметно-развивающей среды в домашних условиях.

Ключевые слова: физическое воспитание, взаимодействие с семьей, предметно – развивающая среда, физические упражнения, двигательная активность.

Annotation. Forms of work with the family on the physical education of children. Svyatun Veronika. Growing a child strong, strong, healthy is the desire of the parents and the leading task facing the preschool institution. However, not all parents know how to achieve this. As a result, children, especially preschoolers, often get sick, grow up weak, physically poorly developed. The article reveals the problem of interaction between an educational institution and parents in the formation of family traditions, transferred to the younger generation in various forms of physical education, as well as the creation of a subject-developing environment that is adequate for the age and individual characteristics of a child at home.

Key words: physical education, interaction with the family, object-developing environment, exercise, physical activity.

В рамках реализации примерной образовательной программы согласно новых Государственных образовательных стандартов, родители являются непосредственными участниками образовательного процесса в ДОУ. Ведь часть времени активного бодрствования дети проводят в семье, и на родителей ложится особая ответственность за организацию физкультурно-оздоровительной работы с ними. Особенно актуальной в настоящее время является проблема взаимодействия образовательного учреждения и родителей по формированию семейных традиций, передаваемых младшему поколению в различных формах физического воспитания, а также создание адекватной возрасту и индивидуальным особенностям ребенка предметно-развивающей среды в домашних условиях.

Для реализации этой проблемы, в нашем дошкольном учреждении, мы используем не только хорошо зарекомендовавшие себя формы традиционного информирования родителей о способах физического развития дошкольников (собрания, консультации педагогов и специалистов, оформление наглядной агитации), но и нетрадиционные формы (индивидуальные беседы об организации предметно-развивающей среды в домашних условиях, организацией практикумов - с демонстрацией вариантов использования игрушек и спортивного инвентаря).

В результате проведенного анкетирования, в котором приняло участие 89% семей нашего учреждения, было установлено, что основными компонентами предметно-развивающей среды, обеспечивающей физическое воспитание детей дома, являются мячи, санки, велосипеды, скакалки, ролики, самокаты, обручи, кегли, кольцобросы. Это свидетельствует о наличии основных предметов, необходимых для нормального физического воспитания детей в семье.

Однако, как показал анализ полученных данных, зачастую возможности этой предметной среды используются ограниченно. Большинство родителей в силу различных причин не могут успешно организовать двигательную деятельность своих детей в соответствии с учетом их возраста и индивидуальных особенностей. Некоторые взрослые предпочитают занимать

позицию стороннего наблюдателя.

При передаче родителям способов организации физического воспитания дошкольников в домашних условиях мы стараемся создать такую рабочую атмосферу, когда и взрослые, и дети могут чувствовать себя естественно и раскованно. Преимущественно невербальный характер организуемой двигательной деятельности делает предлагаемые ниже подвижные игры, физические упражнения и тренинги эффективным средством взаимодействия с семьями, имеющими различный культурный опыт и несхожие педагогические установки. Выделив для двигательной деятельности дошкольников в домашних условиях небольшой круг основных предметов, предлагаем ряд ключевых ситуаций, в которые вовлекаются родители.

Взаимодействие с семьей по физическому воспитанию детей младшего дошкольного возраста:

Особенностями двигательного поведения детей младшего дошкольного возраста являются овладение ходьбой и развитие координации движений. Кроме того, дети этого возраста активно осваивают бег. Эта особенность двигательного поведения определяется тем, что процессы возбуждения преобладают над процессами торможения, поэтому малышу легче двигаться, чем стоять на одном месте. Однако основные двигательные навыки (ходьба, прыжки и т.д.) еще не сформированы как произвольные, чаще всего они непреднамеренны, направления их случайны. В этом возрасте дети также начинают осваивать лазанье. Интерес к этому двигательному навыку проявляется в стремлении ребенка перелезть через какие-либо предметы: диванные подушки и кресла, скамейки поваленные деревья, в попытках залезть кукольную кроватку или в ящик для хранения игрушек.

Основным мотивом для выполнения детьми физических упражнений является совместная подвижная игра с взрослым. Двигательная активность детей 2-х, 3-х лет во многом определяется созданной в семье предметно-развивающей средой. Мы предлагаем родителям наших воспитанников выделить в квартире место, застелить его ковровым покрытием, на котором ребенок сможет самостоятельно бегать, прыгать и ползать, а также играть в такие игры, как "Прокати шарик в воротики", "Сбей кегли" "Пройди - не задень", "Допрыгни до колокольчика", "Достань погремушку" и т.д.

Ключевыми предметами, стимулирующими проявление двигательной активности, служат и игрушки - каталки на колесиках с палочкой или веревочкой: бабочка, машущая крыльями; собака, качающая головой виляющая хвостом; прозрачный цилиндр перекатывающимися в нем разноцветными крупными бусинами и т.д.; Использование игрушек - каталок способствует формированию навыков правильной и рациональной ходьбы, в том числе с изменением скорости, ритма и направления движения, ходьбы по ограниченной поверхности. Шары и атрибуты для игр стимулируют развитие глазомера, ловкости, выносливости, координации движений.

Работу по повышению педагогической компетенции родителей в группах раннего возраста проводит преимущественно воспитатель.

В качестве ключевых ситуаций, мы используем совместные подвижные игры воспитателя с детьми и их родителями. Наиболее удобно осуществлять этот вид работы во второй половине дня, когда родители могут задержаться на некоторое время в детском саду. *Педагоги с родителями взаимодействуют следующим образом:* воспитатель в присутствии детей приглашает взрослого к участию в совместной подвижной игре и демонстрирует возможные образцы деятельности с предметом (например, с каталкой на колесиках). Игровые действия повторяются несколько раз, сопровождаясь эмоционально окрашенными положительными высказываниями. В процессе совместной игры воспитатель знакомит родителей с разнообразием основных ключевых предметов (показывает каталки с веревочками; мячи, изготовленные из резины, пластмассы, дерева, ткани, бумаги; воротики, корзинку для сбора шаров) и с приемами их игрового использования. Затем воспитатель приглашает ребенка и проигрывает с ним несколько вариантов действий с предметами. При этом родитель ставится в позицию наблюдателя и еще раз получает возможность усвоить способы организации физического воспитания в семье. По окончании совместной игры с малышом воспитатель предлагает родителю самостоятельно организовать эту игру с одним-двумя детьми. По такому же принципу проводятся следующие подвижные игры.

Взаимодействие с семьей по физическому воспитанию детей среднего дошкольного возраста:

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) - период формирования двигательных умений и навыков детей на основе подражания действиям взрослых или сверстников. Особенности двигательного поведения детей этого возраста является совершенствование навыков ходьбы, бега и лазанья, а также освоение таких форм движения, как езда на трехколесном велосипеде, самокате, выполнение движений с предметами и упражнений на тренажерах.

Ведущая роль в этот период отводится овладению различными формами прыжков, метания, бросание и ловля мяча или разных легких предметов. Освоению упражнений с сохранением равновесия при ходьбе по ограниченной поверхности. Особенно интенсивно в этом воз формируются навыки метания. Однако, бросая предмет в цель, ребенок не фиксирует направленность и дальность броска. Между замахом и броском нередко отмечается довольно длительная пауза, во время которой ребенок старается подойти как можно ближе к мишени. Еще очень неуверенно ребёнок среднего дошкольного возраста ловит мяч другие предметы. Постепенно у детей этого возраста возникает интерес к правильности выполнения движений, их соответствия заданному образцу, а также к новым сочетаниям ранее освоенных движений. Но при этом ребёнок этого возраста еще не умеет соизмерять свои силы и реальные возможности с выбранным двигательным заданием.

Основным мотивом для выполнения детьми физических упражнений остается совместная подвижная игра с взрослым, другими детьми и желание закрепить новые умения и навыки. На пятом году жизни соревновательный момент и ориентир на личный выигрыш также становится значительным

побудительным мотивом к успешному овладению новыми движениями.

В условиях семейного воспитания детям данного возраста необходимо создать определенную развивающую среду: предоставить в свободный доступ велосипед, санки, качели, подвесную сетку - мешок для метания мячей, мяч - прыгунок. Дома необходимо оборудовать место для самостоятельной двигательной активности детей, освободив участок комнаты и застелив его ковровым покрытием. Но если без тренажеров и сетки для метания можно обойтись, то есть одна игрушка, без которой жизнь ребенка младшего дошкольного возраста была бы тусклой и бедной. И эта игрушка - мяч. Именно мяч является *ключевым предметом*, способствующим развитию у детей координации движений, ловкости, быстроты реакции, тренировки их в меткости, умении действовать по сигналу и согласованию своих действий с действиями других участников игры. Уникальность и универсальность мяча определяется теми свойствами, которыми он обладает: катиться, подскакивать, подлетать вверх, отлетать от преграды в результате приложения к нему физического усилия. Изменение движения мяча в результате произвольного изменения направления и силы броска - двигательный навык, который формируется у детей на протяжении всего дошкольного детства.

Мы помогаем родителям освоить простые ежедневные забавы с мячом, способные приносить пользу и доставлять истинную радость ребенку. Как и в группах младшего дошкольного возраста, *ключевой ситуацией взаимодействия воспитателя с родителями является совместная подвижная игра с использованием ключевого предмета (мяча)*. Взаимодействие воспитателя с родителями также строится на основе определенного алгоритма. Но в данном случае подобного рода деятельность осуществляется не индивидуально, а малыми подгруппами (3-4 взрослых и столько же детей).

Алгоритм взаимодействия воспитателя с родителями детей 4-5 лет такой: воспитатель начинает игру с подгруппой родителей (2-3 человека), а затем привлекает к совместной деятельности дошкольников (или, наоборот, сначала начинает игру с детьми, а затем привлекает взрослых). После этого предоставляет участникам игры возможность продолжить действия самостоятельно.

В группах среднего дошкольного возраста; в работе с семьей по организации предметно - развивающей среды в домашних условиях активно участвует воспитатель-методист по ФИЗО. Наряду с проведением открытых занятий для родителей, специалист оказывает индивидуальную помощь и консультацию родителям воспитанников. Наиболее успешным индивидуальное консультирование может быть в том случае, когда специалист по физическому воспитанию не только продемонстрирует образцы использования игрового и спортивного оборудования, способствующие коррекции тех или иных нарушений физического развития детей, но и предлагает родителям небольшие буклеты, в которых будут описаны возможные *варианты игр и упражнений, рекомендуемые для проведения в домашних условиях*. Например, семьям, воспитывающим детей, входящих в группу риска по развитию плоскостопия,

специалист по физическому воспитанию может предложить следующие варианты использования мяча для укрепления мышц стопы и голени ребенка.

При организации индивидуального консультирования все рекомендуемые упражнения воспитатель – методист по ФИЗО выполняет вместе с ребенком и его родителями. Также, во время совместных упражнений, мы рекомендуем родителям использовать музыкальное сопровождение.

Передача способов физической культуры детям старшего дошкольного возраста. Старший дошкольный возраст (5-7 лет) - период интенсивного формирования двигательных навыков. Движения детей становятся более осознанными, точными и скоординированными. Развивается способность понимать и принимать задачу, поставленную взрослым, возрастает стремление добиваться хороших результатов при выполнении заданий.

Особенностями двигательного поведения старших дошкольников являются преднамеренный характер выполнения движений; дальнейшее совершенствование навыков ходьбы, бега, прыжков; усвоение сложнокоординированных действий (например, лазанье по гимнастической лесенке разноименным способом; прыжки через скакалку; езда на двухколесном велосипеде и самокате; метание безопасных дротиков в цель небольшого диаметра).

Поддержка интереса детей к занятиям спортом и одновременно повышенное внимание к возможным физическим перегрузкам - одно из ведущих направлений взаимодействия педагогов и родителей. Желание родителей видеть своих детей умелыми, ловкими, грациозными и подтянутыми часто приводит к тому, что пятилетнему ребенку приобретают двухколесный велосипед и роликовые коньки, ласты и маску для подводного плавания, скутер, скейтборд, но организовать систематические игры и занятия с использованием этого спортивного инвентаря большинству семей не удастся. Вместе с тем есть универсальные игрушки, которые позволяют взрослым организовать интересную ежедневную двигательную практику детей. К их числу относится мяч, а также другие ключевые предметы, обеспечивающие совершенствование двигательных навыков старших дошкольников, - скакалка и мишень с дротиками (дартс).

Игры со скакалкой способствуют развитию ловкости, быстроты, координации движений, двигательной реакции. *Дартс является тем спортивным атрибутом, который позволяет привлечь к играм и занятиям с детьми пап и дедушек.* На начальных этапах обучения можно рекомендовать использовать безопасный дартс (с шариками на "липучках" или магнитными дротиками), а затем перейти к играм с настоящими дротиками-стрелками. Основное назначение игры в дартс - развитие глазомера и меткости ребенка, мелкой моторики кистей и пальцев рук, улучшение координации движений, тренировка выдержки, внимания и быстроты реакции.

Ключевыми ситуациями взаимодействия воспитателя и родителей, демонстрирующими варианты использования домашней предметно-развивающей среды в физическом воспитании старших дошкольников,

являются совместные игры взрослых и детей с использованием мяча, скакалки и дартса. Алгоритм такого взаимодействия: педагог организует подвижную игру с подгруппой *родителей* и несколькими взрослыми, после чего переходит к детям, которые играют самостоятельно. В группах детей старшего дошкольного возраста в работе с семьей, так же активно участвует специалист по физическому воспитанию. Он проводит индивидуальные консультации с родителями по организации коррекционно-оздоровительной работы с детьми, имеющими различные проблемы физического развития: плоскостопие, нарушение осанки, и др.

Выводы. Таким образом, такой вид взаимодействия с родителями, помогает нам совместно привить детям любовь к здоровому образу жизни. А самое главное воспитать физически развитое, ловкое, заботящихся о своём здоровье молодое поколение.

Список использованных источников и литературы:

1. Бердыхова Я. Мама, папа, занимайтесь со мной. М: Физкультура и спорт.
2. Вавилова Е. Н. Укрепление здоровья детей. Москва, Просвещение, 1986.
3. Виноградова Н. Ф. Воспитателю о работе с семьей. Москва. Просвещение.
4. Островская А. Ф. Педагогические ситуации в семейном воспитании. Москва, Просвещение, 1998.
5. Холодов Ж. К., Кузнецов В.С. Теория и методика Ф.В. и спорта. Москва.

УДК 796.011.3-056.24

Солдатенкова Анна Ивановна,
канд. пед. наук, доцент,
Бобина Вероника Леонидовна,
студентка

ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

*УО «Белорусский государственный университет физической культуры»,
Республика Беларусь*

Аннотация. «Программа восстановления часто болеющих детей дошкольного возраста», авторы Солдатенкова Анна Ивановна, Бобина Вероника Леонидовна.

В данной работе представлена программа восстановления физического состояния часто болеющих детей дошкольного возраста, включающая средства и формы ЛФК; описаны методы исследования и оценена их эффективность.

Ключевые слова: восстановление физического состояния, часто болеющие дети, восстановление часто болеющих детей.

Annotation. «Program of recovery of frequently ill children of preschool age», the authors: Soldatenkova Anna, Bobina Veronika.

The article presents a program for restoring the physical condition of frequently ill preschool children, including the means and forms of physical therapy; describes research methods and assesses their effectiveness.

Key words: recovery of physical condition, frequently ill children, recovery of frequently ill children.

Актуальность. Известно, что острые респираторные инфекции являются самыми частыми заболеваниями, как у детей, так и у взрослых. Но наиболее высокий уровень заболеваемости респираторными инфекциями отмечается у детей дошкольного возраста, посещающих организованные коллективы. Частые ОРЗ у детей в настоящее время представляют не только медицинскую, но и социально-экономическую проблему [2].

В последнее время заметна тенденция к ухудшению состояния здоровья детей. Уровень заболеваемости детей в дошкольном возрасте очень высок. Первое место в структуре заболеваемости (65,5% всей патологии) занимают болезни органов дыхания, среди которых 90% – ОРЗ и грипп.

Большая часть респираторных заболеваний имеет легкое течение и не дает осложнений, однако они ухудшают самочувствие детей, препятствуют их повседневной активности [1, 4].

Термин «*часто болеющие дети*» появился в отечественной медицинской литературе в первой половине 80-х годов XX в. Достаточно широко известен как среди врачей-педиатров, так и среди медицинских сестер, работающих с детьми.

По определению национальной научно-практической программы «часто болеющие дети» – это не диагноз, а группа диспансерного наблюдения, включающая детей с частыми респираторными инфекциями, возникающими из-за транзиторных корригируемых отклонений в защитных системах организма и не имеющих стойких органических нарушений в них. Повышенная восприимчивость к респираторным инфекциям у ЧБД не связана со стойкими врожденными и наследственными патологическими состояниями [1, 3].

Лечение респираторной инфекции у ЧБД строится согласно основным принципам терапии ОРЗ. Респираторные инфекции без адекватного лечения часто принимают затяжное или осложненное течение, легкий насморк может закончиться тяжелой пневмонией или синуситом. Лечение ОРЗ должно быть комплексным и строиться индивидуально в каждом конкретном случае.

Наилучшей системой профилактики ОРЗ у ЧБД, безусловно, является формирование собственного адекватного иммунного ответа. Способствуют этому здоровый образ жизни, рациональный режим дня, полноценное питание, разнообразные программы закаливания [2].

Цели и задачи исследования. Целью исследования являлась оценка эффективности предложенной программы коррекции физического состояния часто болеющих детей дошкольного возраста.

Исходя из цели, в работе поставлены следующие **задачи**:

1. Изучить функциональное состояние, физическую подготовленность и физическое развитие часто болеющих детей дошкольного возраста до применения коррекционной программы.

2. Разработать программу коррекции физического состояния часто болеющих детей дошкольного возраста.

3. Оценить функциональное состояние, физическую подготовленность и физическое развитие детей дошкольного возраста после применения коррекционной программы физического состояния.

Методы, организация исследования. В процессе работы нами были использованы следующие методы исследования:

1. Анализ научно-методической литературы.

2. Изучение физического развития: рост (длина тела), масса тела, окружность грудной клетки.

3. Тестирование функционального состояния: проба Штанге, проба Генчи, проба 10 приседаний за 30 секунд, определение жизненной ёмкости лёгких.

4. Тестирование физической подготовленности: бег по прямой 10 м, наклон туловища вперёд из положения стоя на гимнастической скамейке, прыжок в длину с места.

5. Методы математической статистики.

Исследование проводилось с 5 июля по 2 августа 2017 года на базе детского дошкольного учреждения «Детский сад Солнышко» г.п. Вороново, Вороновского района, Гродненской области.

Вначале нами был проведён анализ научной и научно-методической литературы по проблеме исследования и определён комплекс методов исследования.

Далее проводилось контрольно-педагогическое тестирование. В котором мы определили уровень физической подготовленности, а также физическое развитие часто болеющих детей 3-4 лет в контрольной и экспериментальной группах. И в одной и в другой группе давались одни и те же контрольно-педагогические тесты.

В исследовании принимали участие 20 мальчиков в возрасте 3-4-х лет. Все испытуемые были разделены на контрольную группу и экспериментальную группу, в каждой по 10 человек. Дети контрольной и экспериментальной групп занимались по программе детского дошкольного учреждения. Экспериментальная группа дополнительно занималась по разработанной нами программе.

Дети контрольной группы занимались по программе детского дошкольного учреждения: физкультурные занятия, утренняя гимнастика, подвижные игры, физкультминутки.

Дети экспериментальной группы занимались по разработанной нами программе восстановления, которая включала:

1. Дыхательную гимнастику Стрельниковой – 2 раза в неделю по 15 минут.

2. Закаливание – 2 раза в неделю по 15 минут (приложение Б).

У детей дошкольного возраста 3-4 лет использовались такие процедуры закаливания как: утренняя зарядка на улице с дыхательными упражнениями, сон с доступом свежего воздуха, «обширное умывание», ходьба босиком в обычных условиях до и после сна, и по ребристым дорожкам после сна, закаливание рук, полоскание рта прохладной водой.

3. Самомассаж, с игровыми элементами – выполнялся каждый день по 5 минут после дневного сна. Использовались лёгкие поглаживания и вибрация.

4. Самостоятельные занятия дома. В день уделялось по 10-15 минут свободного времени на разученный комплекс из упражнений направленных на общее укрепление организма.

В таблице 1, 2 и 3 представлены результаты исследования.

Таблица 1.

Результаты показателей функционального состояния детей КГ и ЭГ до и после применения коррекционной программы

Показатели	КГ до	КГ после	ЭГ до	ЭГ после	Р до	Р после
Проба Штанге, с	16,4±1,1	16,9±0,7	16,3±1,0	17,8±1,49	>0,05	<0,05
Проба Генчи, с	12,8±0,7	13,2±0,99	12,5±0,9	14,25±0,9	>0,05	<0,05
ЖЕЛ, мл	1252,0±45,20	1290±32,2	1256±47,8	1331,4±41,1	>0,05	<0,05

Вывод: При оценке функционального состояния дыхательной системы после применения коррекционной программы выявилось, что показатели пробы Штанге у лиц ЭГ увеличились более значительно, чем у лиц КГ. Показатель в ЭГ равен 16,9±0,7 с, а показатель данной пробы у мальчиков КГ равен 17,8±1,49 с. Показатели пробы Штанге в экспериментальной группе соответствуют уровню выше среднего.

Показатели пробы Генчи после применения коррекционной программы у мальчиков ЭГ так же значительно улучшились, этот показатель составил 13,2±0,99 с, а у мальчиков КГ 14,25±0,9 с.

Увеличилась жизненная емкость легких, отмечено выраженное улучшение и развитие экономизации деятельности дыхательной системы. У лиц ЭГ эти показатели стали соответствовать высокому уровню, что свидетельствует о хорошей адаптации дыхательной системы к нагрузке, у лиц КГ показатели остались на среднем уровне.

Для определения эффективности разработанной коррекционной программы после её применения мы выявили процентный прирост изменения данных физического состояния КГ и ЭГ.

Показатели функционального состояния увеличились у всех занимающихся.

Таблица 2.

Результаты показателей физической подготовленности детей КГ и ЭГ до и после применения коррекционной программы

Тесты	КГ до	КГ после	ЭГ до	ЭГ после	Р до	Р после
Бег 10 м, с	7,7±0,61	7,65±0,81	7,91±0,7	7,7±0,72	>0,05	>0,05
Наклон туловища вперёд из и.п. стоя, см	2,03±0,76	2,61±0,5	1,68±0,8	3,2±0,9	>0,05	<0,05
Прыжок в длину с места, см	37,3±4,4	38,8±4,4	38,5±5,1	40,6±4,2	>0,05	>0,05

Вывод: Прыжок в длину с места не соответствовал норме при измерении показателей данного теста до проведения коррекционной программы. Однако после проведения программы коррекции у мальчиков экспериментальной группы показатель значительно возрос с 38,5±5,1 см до 40,6±4,2 см, что соответствует норме данного теста. У контрольной группы этот показатель до проведения коррекционной программы составлял 37,3±4,4 см, после проведения программы коррекции вырос до 38,8±4,4 см.

Значение показателей наклона вперед из и.п. стоя на гимнастической скамейке у детей КГ увеличился с 2,03±0,76 см до 2,61±0,5 см, а у детей ЭГ с 1,68±0,8 см до 3,2±0,9 см. У лиц контрольной и экспериментальной группы этот показатель в пределах нормы, однако у лиц ЭГ этот показатель выше среднего, в соответствии с КГ, где показатель на среднем уровне.

Значение показателей бега на 10 м так же улучшилось. В КГ показатель уменьшился с 7,7±0,61 с до 7,65±0,81 с, а у ЭГ уменьшился с 7,91±0,7 с до 7,7±0,72 с, показатель контрольной группы изменился незначительно, однако находится в пределах нормы. Показатели экспериментальной группы уменьшились значительно и соответствуют возрастным нормам.

Таблица 3.

Результаты пробы 10 приседаний за 30 секунд до применения коррекционной программы у лиц КГ и ЭГ

Показатели		КГ до	КГ после	ЭГ до	ЭГ после	Р до	Р после
До нагрузки	ЧСС, с	100,1±6,23	100,6±3,1	100,5±5,81	99,5±4,5	>0,05	>0,05
	САД, мм рт. ст.	102±6,24	102,5±5	103,5±5,8	103,5±4	>0,05	>0,05
	ДАД, мм рт. ст.	63,5±3,32	62±3,5	64±3,9	64±3	>0,05	>0,05
	ПД, мм рт. ст.	38,5±2,7	40,5±2,4	39,5±1,9	39,5±1,5	>0,05	>0,05
После нагрузки	ЧСС, с	144±9,12	140,1±9,12	151,3±10,05	135,3±9,13	>0,05	>0,05
	САД, мм рт. ст.	115,5±4,1	114,5±5	118,5±5,8	115±6,5	>0,05	>0,05
	ДАД, мм рт. ст.	64,5±2	62±2,5	65±2,5	63,5±3,5	>0,05	>0,05
	ПД, мм рт. ст.	51±3,4	52,5±3,5	53,5±4,26	51,5±3	>0,05	>0,05

	ст.						
	Время восст., мин	3,7±0,73	3,4±0,28	3,6±0,51	3,1±0,87	>0,05	<0,05

Вывод: При обследовании функционального состояния ССС было выявлено, что показатели ЧСС, АД в покое у лиц обеих групп после применения программы коррекции практически не изменились. Показатели ЧСС, АД после нагрузки в виде 10 приседаний за 30 с после применения программы коррекции значительно снизились, по сравнению с показателями до применения коррекционной программы, что говорит об экономной работе сердца и более адекватной реакции на нагрузку. Следует заметить, что в КГ и ЭГ процентное соотношение полного и замедленного восстановления функционального состояния ССС изменилось. В контрольной группе 40% мальчиков восстанавливались менее чем за три минуты (полное восстановление), у 60% мальчиков восстановление осталось замедленным. В экспериментальной группе у 60% мальчиков восстановление было полным, у 40% – замедленным.

Выводы. Использование разработанной коррекционной программы для детей дошкольного возраста позволило улучшить следующие показатели:

- прирост показателей экскурсии грудной клетки у мальчиков КГ составил 10,2%, а у мальчиков ЭГ на 12,1%;
- прирост показателей результатов пробы Штанге у мальчиков КГ улучшился на 3,0%, а у мальчиков ЭГ на 8,4%;
- прирост показателей результатов пробы Генчи в КГ улучшился на 3,0%, а в ЭГ на 12,0%;
- прирост показателей ЖЕЛ в обеих группах незначительно увеличился. У мальчиков в КГ улучшился на 3,9% и у мальчиков в ЭГ – 5,6%;
- прирост показателей теста наклон туловища вперед у КГ составил 22%, а у мальчиков ЭГ – 47%;
- прирост показателей теста бег 10 метров у КГ составил 0,7%, а у ЭГ – 2,7%;
- прирост показателей теста прыжка в длину с места у мальчиков КГ составил 3,8%, а у мальчиков ЭГ – 5,2%.

Полученные результаты экспериментальной группы статистически достоверны по сравнению с исходными данными и данными контрольной группы, исходя из чего, мы можем говорить об эффективности предложенной нами коррекционной программы.

Список использованных источников и литературы:

1. Быкова Н.И. Профилактика острых респираторных заболеваний в детском учреждении оздоровительного типа. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. – Москва, 2010.

2. Доскина В.А., Макарова З.С. Диспансеризация, лечение и реабилитация детей раннего и дошкольного возраста // Под ред. В.А. Доскина, З.С. Макаровой. М.: Владос-пресс, 2008. – 43 с.

3. Макарова З.С., Голубева Л.Г. Оздоровление и реабилитация часто болеющих детей в дошкольных учреждениях. – М.: Владос, 2004. – С. 62.

УДК: 378.014.15

Соломенный Федор Федорович¹,
старший преподаватель кафедры
физического воспитания и спорта
Пугачёва Ирина Ивановна²,
старший преподаватель кафедры
физического воспитания,
Чернова Татьяна Николаевна³,
преподаватель физической культуры

ДИАГНОСТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МИНИ-ФУТБОЛА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

*ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»*¹
*ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
им. Михаила Туган-Барановского»*²
*ГПОУ «Донецкий медицинский колледж»*³
Донецкая Народная Республика

Аннотация. Статья «Диагностика преподавания мини-футбола в высших учебных заведениях», авторы: Соломенный Федор Федорович, Пугачёва Ирина Ивановна, Чернова Татьяна Николаевна.

В данной работе представлен теоретический анализ преподавания мини-футбола в высших учебных заведениях Донецкой и Луганской областей. Определены основные этапы процесса вовлечения студентов в мини-футбол.

Ключевые слова: футбол, мини-футбол, высшее учебное заведение, преподавание, спорт.

Annotation. The article «Diagnostics of teaching mini-football in higher educational institutions», the authors: Solomennui Fedor, Pugacheva Irina, Chernova Tatyana.

This paper presents a theoretical analysis of the teaching of mini-football in higher education institutions in Donetsk and Lugansk regions. The main stages of the process of involving students in futsal are defined.

Key words: football, futsal, institution of higher education, teaching, sport.

Актуальность. Сегодня мини-футбол прочно входит в спортивную жизнь студентов вузов. Стоит отметить, что желающих заниматься этим видом спорта каждый год в учебных заведениях становится все больше. Такая

популярность обусловлена простотой правил, малой требовательностью к помещениям и площадкам для проведения игр и, прежде всего, популярностью футбола.

Методики преподавания мини-футбола рассматривались многими отечественными исследователями. Так, С. Н. Андреев изучил эволюции мини-футбола в современную автономную разновидность классического футбола, А. А. Клименко, М. В. Быков, В. Ю. Лемиш разработали методические указания по организации занятий по мини-футболу в вузах, М. Б. Галкин акцентировал внимание на методических указаниях к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в секции мини-футбола в вузе.

Цели и задачи исследования. Главной целью статьи является диагностика преподавания мини-футбола в вузах Донецкой и Луганской Народных Республик. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

1. Провести теоретический анализ преподавания мини-футбола в высших учебных заведениях Донецкой и Луганской областей.
2. Определить основные этапы процесса вовлечения студентов в мини-футбол.
3. Рассмотреть дальнейшие перспективы совершенствования преподавания мини-футболу в вузах Республик.

Результаты исследования. Футбол – это один из самых популярных командных видов спорта в мире, цель данной игры заключается в том, чтобы осуществить удар по воротам соперника и забить гол, то есть необходимо, чтобы мяч пересёк линию ворот. Победу одержит та команда, которая забьёт наибольшее количество мячей в ворота соперника. Осуществлять игровой процесс можно любой частью тела, кроме рук [1].

Мини-футбол – это альтернативная версия обычного футбола, которая является его уменьшенной версией, и подразумевает проведение тренировок и соревнований в помещении, именно поэтому, мини-футбол ещё называют футзал. Характеризуется наличием своих норм и правил, стиля игры и других факторов, которые в совокупности отличают мини-футбол от обычного «большого» футбола. Данный вид футбола был разработан в Бразилии в первой половине XX века [2].

Современными специалистами в области мини-футбола было отмечено, что и практические, и тренировочные занятия этим спортом влияют на развитие умственных способностей, так как быстро меняющаяся обстановка активизирует нервные клетки, проявляя возможности игроков. Основной формой деятельности мозга выступает творческая деятельность, а не отработка навыков: ситуация оценивается мгновенно, решается и определяются дальнейшие действия. Обучение данному виду спорта в вузе способствует объективной оценке позиции своей команды, анализу всех возможных

альтернатив исхода событий, предусматривая результат. В условиях недостаточности времени успешность действий игроков определяется не только правильностью избранных решений, но и скоростью прохождения нервных процессов.

Футбол на территории Донецкой и Луганской областей также является достаточно популярным командным видом спорта. Было построено множество футбольных полей для мини-футбола, где могут играть люди всех возрастов.

Мини-футбол преподаётся во всех высших учебных учреждениях на парах по физическому воспитанию. Однако, для преподавателя этот процесс является достаточно нелёгким, так как студенты увлечены футболом по-разному и имеют разную подготовку относительно футбола, разный стиль игры. Также, не все студенты имеют базовые знания и навыки по мини-футболу, могут не знать правила игры, так как, не во всех средних образовательных учреждениях Донецка, Луганска и области преподаётся мини-футбол на уроках физического воспитания.

В целом практически все студенты имеют хоть какие-либо представления о большом футболе, возможно играли в него, даже имеют некоторые способности к данной игре. Но, уже непосредственно сталкиваясь с мини-футболом, студенты должны в процессе игры пройти некоторую адаптацию относительно правил игры, стиля игры и поведения во время игры. Поэтому, преподаватель по мини-футболу должен поспособствовать правильной адаптации студента от норм и правил игры большого футбола к мини-футболу [3].

Игра в мини-футбол значительно отличается от игры по ряду следующих факторов:

- 1) длина и ширина поля для мини футбола должны быть не более 30 метров и не более 25 метров соответственно;
- 2) штрафная площадь в мини-футболе должна быть полукруглой формы;
- 3) расстояние от линии ворот до линии штрафной не должно быть меньше 6 метров;
- 4) габарит ворот намного меньше, чем в большом футболе: высота два метра, длина три метра;
- 5) в игре используется мяч четвертого размера, который должен соответствовать следующим параметрам FIFA: иметь сферичную форму, длина окружности не более 66 см (но не менее 60 см), вес мяча не должен превышать 445 грамм, давление в мяче должно составлять не более, чем 0,9 атмосфер;
- 6) количество каждой команды не должно превышать пять человек;
- 7) футбольный матч по мини-футбола должен длиться 40 минут (то есть 2 тайма по 20 минут);

8) положение вне игры в мини-футболе не предусмотрено правилами игры [3].

Преподаватель по мини-футболу каждого высшего учебного заведения Донецкой и Луганской области не только прививает студентам игру в мини-футбол исключительно по правилам и принципам, а также правильно осуществляет сам процесс обучения, который обязательно включает четыре следующих этапа:

1) на первом этапе осуществляется формирование у студентов интереса к данному виду спорта, а также выполнение предпрактической, то есть теоретической подготовки студентов;

В рамках данного этапа целесообразно рассматривать такие темы:

- техника безопасности игры в мини-футбол;
- обзор литературы, описывающей историю возникновения мини-футбола, особенности его развития как на родине, так и в России;
- методика предупреждения травм;
- инвентарь для игры (мини-футбольные мячи; гимнастическая стенка; гимнастические скамейки; гимнастические маты; скакалки; ворота мини-футбольные, резиновые амортизаторы, гантели различной массы, насос ручной со штуцером, фишки для обводки, футбольная лестница);
- основы спортивной тренировки, оснащение спортсмена, правила соревнований по мини-футболу.

2) на втором этапе осуществляется работа с мячами, этот процесс включает обучение следующему: правильное ведение мяча, приём мяча, осуществление передачи мяча, контроль мяча, а также прорабатывается техника грамотного использования мяча в игре с каждым студентом индивидуально, и при необходимости специалист может спокойно найти индивидуальный подход к каждому студенту;

3) на третьем этапе происходит совершенствование работы с мячом, которая включает обучение студентов ударной технике по мячу;

4) на четвёртом этапе происходит осуществление футбольных игр в процессе тренировок, наращивание динамики игры у студентов, подведение итогов занятий.

Подготовка студентов базируется на определенном комплексе теоретических знаний и физических качеств. Проанализировать уровень теоретических знаний можно с помощью тестирования по принципу повышения уровня сложности заданий и вопросов, где определяющее значение отводится знаниям в области основных положений и правил игры в мини-футбол, решению тактических задач.

Исследование физических качеств студентов проводится по показателям скоростно-силовой подготовленности.

В вузах Республик структура проведения занятий по физической культуре строится по единой схеме: вводная часть, основная и заключительная. Такой подход обусловлен фазовым изменением работоспособности при

выполнении физической (мышечной) работы, которая в течение одного урока меняется.

Стоит учесть, что создать необходимые условия для занятия стоит еще до его начала. Этот процесс включает подготовку занимающимися необходимого инвентаря и оборудования, мест занятий, соблюдения установленного порядка в местах переодевания, своевременное построение в установленном месте. Такая предварительная подготовка создает среди студентов положительный эмоциональный фон, настраивающий на интенсивные и плодотворные занятия

Рассмотрим реализацию перечисленных этапов в рамках занятий по мини-футболу:

1. Вводная часть должна длиться не более 20 минут, позволяет подготовить студентов к сознательному выполнению поставленных задач и с точки зрения психологии, и с точки зрения физиологии. Психологический аспект позволяет сосредоточиться на решении основных задач с помощью физических упражнений и заданий на внимание. Физиологическая подготовка позволяет подготовить организм к последующим более интенсивным и значительным нагрузкам и выполнению основных задач занятия. Основными задачами можно считать обучение строевым упражнениям, формирование правильной осанки, развитие отдельных физических качеств. Стоит учесть, что физическая нагрузка на данном этапе не должна вызывать у студентов утомления.

2. Основная часть длится от 40 до 60 минут. Изначально преподаватель разъясняет новый материал, после чего практикуются и закрепляются физические приемы, которые рекомендуется располагать в такой последовательности: упражнения на проявление скоростно-силовых качеств, тонкой координации, ловкости; в конце - упражнения, развивающие силу и выносливость.

Целесообразно выделить следующие упражнения, используемые на основном этапе обучения игры в мини-футбол:

- «Два против одного». Два защитника играют против нападающего: один стремится преградить ему путь к воротам, второй подстраховывает партнера на случай, если противнику удастся обвести первого.

- «Три против двух». Три защитника ведут борьбу против двух игроков нападающей команды.

- «Два против двух». Два защитника играют против двух нападающих, не давая занять им хорошую позицию и подстраховывая партнеров.

- «Один против двух». Один защитник пытается помешать продвижению двух нападающих к воротам и отнять у них мяч.

- «Штурм ворот». На середине поля четверо нападающих с мячом, защитники стараются отобрать мяч у нападающих и отбить его к центру поля [3].

3. Заключительная часть длиной в 5 минут предполагает возвращение организма в относительно спокойное состояние. Основными средствами вывода организма студентов из состояния повышенной функциональной активности выступают строевые упражнения, упражнения на формирование правильной осанки, медленный бег, ходьба, упражнения на расслабление.

В процессе тренировок по мини-футболу преподаватель (тренер), вырабатывает у студентов следующее:

- 1) принцип командной игры;
- 2) молниеносное принятие решений в процессе игры относительно того, куда и кому выполнить передачу мяча;
- 3) правильное понимание того, насколько удобное положение для выполнения удара по воротам;
- 4) момент, когда необходимо осуществлять смену тактики игры от атаки к защите.

Можно сделать следующие выводы: мини-футбол – это альтернативная версия обычного футбола, которая является его уменьшенной версией, и подразумевает проведение учебных занятий, тренировок и соревнований в помещении, именно поэтому, мини-футбол ещё называют футзал. Характеризуется наличием своих норм и правил, стиля игры и других факторов, которые в совокупности отличают мини-футбол от обычного «большого» футбола. Данный вид футбола был разработан в Бразилии в первой половине XX века.

Преподаватели высших учебных заведений Донецкой и Луганской областей делают всё возможное, чтобы привить интерес и научить студентов правильно играть в мини-футбол.

Выводы. Таким образом, стоит отметить, что высокую степень влияния на преподавание мини-футбола в вузе имеет теоретическая, техническая подготовка игроков, развитие их физических качеств, дифференциация и индивидуализация тактической подготовки. Особое внимание состоит уделять изучению влияния на технико-тактический уровень подготовки по мини-футболу быстроты и ловкости, анализу владения техническими элементами приема и передачи мяча, а также психологической подготовленности спортсменов.

К перспективам организационной работы по развитию мини-футбола среди студенческой молодежи, следует отнести:

- развитие практики организации городских, республиканских и межрегиональных соревнований среди студентов со стороны органов местного управления;
- пропаганда студенческого мини-футбола в средствах массовой информации;
- развитие республиканских проектов по мини-футболу со стороны спортивных футбольных организаций.

Список использованных источников и литературы:

1. Спортивная энциклопедия по футболу [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/futbol/>
2. Саморазвитие, Самосовершенствование, Личный рост в мини-футболе [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://kak-bog.ru/mini-futbol-istoriya-pravila-taktika-igry>
3. Отличия футбола и мини-футбола [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://vchemraznica.ru/chem-otlichaetsya-mini-futbol-ot-futzala-pravila-i-otlichiya/>

УДК 796.071

Солоненко Оксана Александровна¹

*канд.пед.наук, доцент кафедры
теории физической культуры,*

Дубова Ольга Игоревна¹

*старший преподаватель
кафедры спортивных дисциплин,*

Судаков Павел Константинович²

директор

**ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА**

*ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет
им. К. Д Ушинского»¹,*

*МУ «Физкультурно-спортивный центр» Ярославского муниципального района²
г. Ярославль, Российская Федерация*

Аннотация. Статья «Повышение профессиональной компетентности специалистов сферы физической культуры и спорта», авторы: Солоненко Оксана Александровна, Дубова Ольга Игоревна, Судаков Павел Константинович. В статье рассмотрены исследования в области теоретического и практического обоснования профессиональной компетентности специалиста сферы физической культуры и спорта на примере соответствия профессиональному стандарту «Инструктор-методист по адаптивной физической культуре».

Ключевые слова: образование взрослых, профессиональное образование, профессиональные стандарты, развитие профессиональных компетенций, компетентностный подход, специалист по физической культуре и спорту.

Annotation. Article "Improving the professional competence of specialists in the field of physical culture and sports", the authors: Solonenko Oksana, Dubova Olga, Sudakov Pavel. The article deals with the research in the field of theoretical and practical justification of professional competence of a specialist in the field of physical culture and sports on the example of compliance with the professional standard "instructor-Methodist for adaptive physical culture."

Key words: adult education, professional education, professional standards, development of professional competences, competence approach, specialist in physical culture and sport.

Актуальность. Выбранная тема является, в настоящее время, особо актуальной. Поскольку, при огромном потенциале для исследования проблемы (развитая сеть спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений, научное сообщество и профильные кафедры высших учебных заведений, реализация программ экспериментальных площадок профильных министерств, авторские программы спортивной подготовки, феноменальные спортивные достижения и т.п.) теоретического обоснования профессиональной компетентности специалиста сферы физической культуры и спорта в научной литературе недостаточно.

При изучении программ профессиональной переподготовки и содержания курсов повышения квалификации, предлагаемые различными образовательными организациями можно сделать вывод о том, какими профессиональными компетенциями после обучения будет обладать специалист, как содержание программы соотносится с требованиями профессионального стандарта и программами федеральных стандартов спортивной подготовки и насколько востребованным будет курс у профессионального сообщества.

Цель: выявить и обосновать условия эффективности повышения профессиональной компетентности специалистов сферы физической культуры и спорта.

В соответствии с целью были поставлены следующие **задачи:**

1. Проанализировать содержание понятия «компетентность» и его понимание в современных педагогических и психологических исследованиях.
2. Обосновать структуру и содержание профессионального стандарта специалиста в сфере физической культуры и спорта.
3. Охарактеризовать роль профессионального стандарта в организации процесса повышения профессиональной компетентности специалиста.
4. Выделить и описать направления и методы повышения профессиональной компетентности специалиста в сфере физической культуры и спорта.

Анализ теоретических и практических аспектов изучаемой проблемы позволил сформулировать **гипотезу исследования.**

Повышение профессиональной компетентности специалиста в сфере физической культуры и спорта будет эффективным если:

- структура и содержание программ профессиональной подготовки будут синхронизированы с требованием профессиональных стандартов;
- разработка программ будет осуществляться дифференцированно в зависимости от уровня специалиста в отрасли и области применения полученных компетенций;
- содержание программ будет системно обновляться в соответствии с потребностями профессионального сообщества.

Методы исследований. Теоретическую и методологическую основу исследования составил компетентностный подход, обоснованный В.И. Байденко, И.А. Зимней и др., концепция социализации взрослых средствами

образования И.Ю. Тархановой, теоретические подходы к организации дополнительного профессионального образования Т.В. Бугайчук, О.А. Коряковцевой, теоретические и методические разработки в области образования и ФКиС, законодательные акты по регулированию образовательного процесса и процесса спортивной подготовки в РФ. В работе также использован метод комплексного анализа профессиональных стандартов, федеральных стандартов спортивной подготовки, структур и содержания программ профессиональной подготовки и курсов повышения квалификации специалистов отрасли ФКиС.

В ходе проведенного исследования были сделаны следующие выводы:

Во-первых, теоретический анализ понятия компетентность показал, что его относительно систематическое и целенаправленное употребление в сфере образования и профессиональной деятельности началось сравнительно недавно - с середины XX века. Его использование было связано с тем, что «знаниевая» парадигма в зарубежном образовании (Европа, США) не позволяла достаточно строго очерчивать границы требований к результатам общего и профессионального образования, к оценке результатов профессиональной деятельности специалистов разного профиля.

Во-вторых, несмотря на достаточно небольшую историю использования термина и идеи компетентности, в ней могут быть выделены этапы:

1 этап - (60-70-е гг. XX в.) происходило разграничение понятий компетенция и компетентность, выделение разных видов компетенций.

2 этап - (70-90-е гг. XX в.) происходило расширение сфер применения компетентностного подхода - от языкового образования к проблеме управления, менеджмента, общения и т.д.

3 этап - (конец 90-х XX в. - по настоящее время) компетентностный подход расширяется до социальной сферы, к которой относится и сфера профессионального педагогического образования и педагогической деятельности.

Важно, что на примере социальной сферы было показано широкое понимание компетенции и компетентностного подхода, включающее не только наличие у выпускника и специалиста определенной базы знаний, умений и навыков, но и готовность и способность осуществлять конкретные действия в условиях самостоятельной профессиональной деятельности.

В-третьих, только в последние десять лет наступает относительная ясность во взаимосвязи между идеями компетентностного подхода и проблемами профессионального образования и оценки эффективности профессиональной деятельности. Этот процесс связан:

- с реализацией идеи непрерывного образования, заложенной в законе об образовании,

- внедрением образовательных стандартов высшего образования, описывающих требования к результатам образования на языке формируемых компетенций,

- внедрением в практику оценки трудовой деятельности профессиональных стандартов, описывающих конкретные параметры и показатели деятельности специалиста той или иной сферы и вида деятельности.

Решение проблемы повышения профессиональной компетентности специалистов сферы физической культуры и спорта было рассмотрено на примере одного из наиболее трудоемких видов деятельности - работы инструктора-методиста по адаптивной физической культуре.

На этом примере показано, что возможны разные варианты и направления повышения профессиональной компетентности данного специалиста. Все они, основываясь на функциональной карте вида профессиональной деятельности, а также на содержании Национальной рамки квалификаций России, могут быть разделены на два типа - «горизонтальное» и «вертикальное» повышение профессиональной компетентности.

Данная идея может быть применима не только к сфере деятельности инструктора-методиста по адаптивной физической культуре, но и к остальным десяти видам деятельности в сфере физической культуры и спорта - спортсмен, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту, тренер и др.

Начиная с 2014 г. Министерством труда РФ были введены в действие 11 профессиональных стандартов специалистов, напрямую связанных с обеспечением работы сферы физической культуры и спорта. Перечень этих стандартов представлен ниже в таблице:

Таблица 1.

Профессиональные стандарты сферы физической культуры и спорта

Код стандарта	Наименование стандарта	Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
05.001	Спортсмен	Приказ Минтруда России от 07.04.2014 N 186н
05.002	Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту	Приказ Минтруда России от 04.08.2014 N 528н
05.003	Тренер	Приказ Минтруда России от 07.04.2014 N 193н
05.004	Инструктор-методист по адаптивной физической культуре	Приказ Минтруда России от 04.08.2014 N 526н
05.005	Инструктор-методист	Приказ Минтруда России от 08.09.2014 N 630н
05.006	Сопровождающий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и несовершеннолетних	Приказ Минтруда России от 16.11.2015 N 871н
05.007	Спортивный судья	Приказ Минтруда России от 23.10.2015

		N 769н
05.008	Руководитель организации (подразделения организации), осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта	Приказ Минтруда России от 29.10.2015 N 798н
05.009	Специалист по обслуживанию и ремонту спортивного инвентаря и оборудования	Приказ Минтруда России от 17.12.2015 N 1025н
05.010	Специалист по антидопинговому обеспечению	Приказ Минтруда России от 18.02.2016 N 73н
05.011	Контролер-распорядитель	Приказ Минтруда России от 13.04.2017 N 357н

Эмпирическое исследование показало, что на первых же этапах внедрения стандартов возникли следующие проблемы, которые напрямую повлияли на развитие системы ФКиС в целом и изменили требования к профессиональной компетентности специалистов отрасли в частности:

- необходимость приведения в соответствие название и содержание деятельности организаций спортивной подготовки. Они делают одно дело – готовят будущих спортсменов. Цели и правила для всех: министерств регионов, спортивных федераций – должны быть едины. Сегодня у Министерства спорта и Министерства просвещения нормальный продуктивный диалог. Министерства спорта России – соисполнитель Концепции дополнительного образования детей. Но в статистике Министерства просвещения охваченными системой дополнительного образования фигурируют лишь те, кто занимается в подведомственных Министерства спорта России организациях.

Другой основой спортивной подготовки является система соревнований. Утверждён перечень соревнований, обязательных для включения в единый календарный план Министерства спорта России и регионов. Это даёт возможность системно проводить большое количество соревнований для наших перспективных спортсменов.

- работа по усилению кадрового потенциала должна стать одним из приоритетов Министерства спорта РФ. Сегодня в отрасли есть работники, которые не имеют профильного образования. Их доля снижается силами российских ВУЗов, в том числе отраслевых. Необходимо введение государственной аттестации тренерских кадров, а также система их независимой оценки с участием спортивных федераций.

-необходимо дополнить профессиональные стандарты соответствующих профессий разделами по антидопинговому, научно-методическому, медицинскому и медико-биологическому обеспечению, включением в них требований по соответствию интенсивности физической и моральной нагрузок, возрастным психофизиологическим параметрам спортсменов, исключая форсированную подготовку и чрезмерное употребление разрешённых фармакологических средств.

Список использованных источников и литературы:

I. Нормативно-правовые материалы:

1. Федеральный закон № 329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007.
2. Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
3. Приказ Минтруда России от 04.08.2014 N 526н "Об утверждении профессионального стандарта «Инструктор-методист по адаптивной физической культуре» "
4. Приказ Минтруда России от 07.04.2014 N 193н "Об утверждении профессионального стандарта «Тренер» ".

II. Специальная литература:

5. Зимняя И.А. Ключевые компетенции - новая парадигма результата образования [Текст] И.А. Зимняя //Высшее образование сегодня. - 2003. - №5. – С. 34-42.
6. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия. [Текст] И.А. Зимняя - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004.
7. Компетентностная модель современного педагога / О.В.Акулова, Е.С.Заир-Бек, С.А.Писарева и др. [Текст] - СПб: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2007.
8. Лукичев Г.А., Скоробогатова В.И. Методологические основы формирования Национальной рамки квалификаций России. [Текст] - М.: ФГБНУ «Главэкспертцентр», 2015. – 26 с.
9. Новоторцева Н. В. Коррекционная педагогика и специальная психология [Текст]: словарь : учеб. пособие. / Н. В. Новоторцева - изд. 4-е, перераб. и доп. - СПб.: КАРО, 2006. – 136 с.
10. Черноног Д.Н., Григорьева И.И. Внедрение профессиональных стандартов в области спорта [Электронный ресурс]. 2016. - http://iocenter.ru/post/expert_opinion/vnedrenie-professionalnykh-standartov-v-oblasti-sporta/
11. Паралимпийский спорт: классификация, разряды и звания , учебно-тренировочные программы [Текст] /авт.-сост. А.В. Царик; под общ. Ред. П.А. Рожкова; Паралимпийский комитет России.- М. : Советский спорт, 2010. – 446 с.: ил. ISBN 978-5-9718-0520-5

УДК 796.41:378.147

Спивак Юрий Павлович,
старший преподаватель
кафедры физического воспитания,
Добровольская Нонна Александровна,
доцент, заведующая
кафедрой физического воспитания

Осиченко Елена Демьяновна,
*преподаватель кафедры
физического воспитания*

ВЛИЯНИЕ АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ НА ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ

ГОО ВПО «Донецкий национальный университет им. М. Горького», ДНР

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние атлетической гимнастики на уровень физического развития студентов в процессе учебных занятий по физическому воспитанию. Процесс исследования заключался в определении начального уровня физической подготовленности студентов юношей, после чего одной из групп было предложено занятия по программе атлетической гимнастики. Результаты контрольного тестирования показали достоверные данные, которые свидетельствуют о высокой эффективности и необходимости использования курса атлетической гимнастики в учебном процессе высшего учебного заведения.

Ключевые слова: атлетическая гимнастика, развитие, подготовленность, повышение, физическое воспитание.

Annotation. «Influence of athletic gymnastics on physical preparedness of students in Universit» the authors: Spivak Yuriy, Dobrovolskaia Nonna, Osichenko Elena. This article examines the impact of athletic gymnastics on the level of physical development of students in the process of physical education classes. The research process consisted in determining the initial level of physical fitness of students of young men, after which one of the groups was offered classes in the program of athletic gymnastics. The results of the control testing showed reliable data that indicate high efficiency and the need to use the course of athletic gymnastics in the educational process of the higher educational institution.

Key words: athletic gymnastics, development, preparedness, enhancement, physical education.

Актуальность. Атлетическая гимнастика имеет оздоровительно-развивающую направленность, сочетающую силовую тренировку с разносторонней физической подготовкой, гармоничным развитием и укреплением здоровья в целом. Гимнастика силовой направленности является вектором развития личности студента, так как предоставляет широкий спектр физического и интеллектуального развития юношей и девушек, их целеустремленности, способности достигать поставленных целей, развивать общекультурные и коммуникативные ценности, что, несомненно, значимо в образовательном процессе. Многочисленные научные исследования по атлетической гимнастике подтверждают ее оздоровительную эффективность (М. В. Бутенко, О. Ю. Давыдов, С. В. Титов, Н. Н. Трифонова и др.).

Атлетическая гимнастика – это один из оздоровительных видов гимнастики, представляющий собой систему гимнастических упражнений силового характера, направленных на гармоничное физическое развитие человека и решение конкретных частных задач силовой подготовки.

Атлетическая гимнастика – это одно из средств физического воспитания, направленное на всестороннее физическое развитие и оздоровление путем

использования упражнений с отягощениями и сопротивлениями различных мышечных групп.

Обзор литературы. Проводя теоретический анализ литературы, атлетическая гимнастика рассматривалась следующими специалистами И.Г. Виноградов - программа: «Содержание рекреационных занятий атлетизмом со студентами вузов», О.Ю. Давыдов - «Система базовой атлетической подготовки студентов». Н.Н. Катьков [3] рассмотрел возможности применения атлетической гимнастики в условиях реализации традиционной программы физического воспитания учащихся средних учебных заведений. С.И. Давыдов [2] в качестве базового средства физической подготовки студентов использовал спортивную гимнастику в рамках академической группы. И.Ю. Яновский [5] показал эффективность влияния средств атлетической гимнастики на физическое состояние мужчин различного возраста; о возможностях комплексного использования статических и динамических упражнений в физическом воспитании студентов говорилось в работах Н.Л. Пирназарова [4], а о рекреационных занятиях атлетизмом – И.Г. Виноградова [1].

Цель и задачи исследования. Цель исследования определить влияние атлетической гимнастики на уровень физической подготовленности студентов.

Задачи исследования:

1. Повышение физической подготовленности студентов.
2. Повышение уровня адаптации к возрастающим физическим нагрузкам.
3. Повышение уровня работоспособности студентов.
4. Гармоническое развитие мускулатуры.
5. Повышение силовых показателей обучающихся.
6. Изучение комплексов упражнений из атлетической гимнастики.

Результаты исследований. С целью выполнения поставленных задач: повышения физической подготовленности студентов улучшить физическую работоспособность, повышения уровня адаптации к возрастающим физическим нагрузкам сформировать гармоничное развитие мускулатуры, увеличить силовые показатели обучающихся, разработаны комплексы физических упражнений силового характера для студентов.

В процессе исследования нами были взяты две группы первого курса обучения, в первую группу (КГ) вошли 18 юношей занимающихся по общей физической программе, а во вторую группу (ЭГ) вошли 17 юношей, которые занимались по программе атлетической гимнастики.

Для сравнительного анализа и определения начального уровня физической подготовленности были использованы контрольные нормативы определенные программой физического воспитания для студентов ГОО ВПО «ДонНМУ им. М. Горького».

При обследовании юношей КГ и занимающихся в ЭГ было проведено педагогическое тестирование, в результате которого осуществлялась оценка уровня развития основных физических качеств. Нами были определены силовые способности юношей КГ и ЭГ и средний балл по результатам исследования был представлен в (таблице 1).

**Средний балл по результатам констатирующего эксперимента
по ОФП для юношей**

Показатель	КГ до эксперимента	ЭГ до эксперимента
Отжимание, кол-во раз	29	31
Подтягивание на перекладине, кол-во раз	10	9
Пресс, кол-во раз	28	30
Приседание на сильной ноге	12	11

Первыми показателями силовой способности, которые мы определяли, была оценка показателя силовой выносливости мышц плечевого пояса. Для этого использованы тесты: максимальное количество отжиманий и подтягиваний. Так в КГ количество отжиманий составило 29 ± 4 , а в ЭГ 31 ± 3 , что достоверно не отличается от количества отжиманий занимающихся в контрольной ($P < 0,05$). Количество подтягиваний на перекладине у КГ 10 ± 2 , а в ЭГ 9 ± 2 ($P < 0,05$).

Для оценки показателя силовой выносливости мышц брюшного пресса. Использован тест: поднимание туловища за 1 минуту из положения, лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки сцеплены за головой. В КГ результат составил 28 ± 1 , а в ЭГ 30 ± 3 , что достоверно не отличается от количества занимающихся в контрольной ($P < 0,05$).

Для оценки силовой выносливости мышц ног использован тест приседание на сильной ноге из положения стоя на одной ноге, вторая нога согнута в коленном суставе, присед с опорой на стену. В КГ результат приседание на сильной ноге составил 12 ± 1 , а в ЭГ на сильной 11 ± 2 , что достоверно не отличается от количества занимающихся в контрольной ($P < 0,05$).

Для повышения уровня физической подготовленности студентов ЭГ был предложен курс по атлетической гимнастике, занятия которые проходили в тренажёрном зале с применением силовых тренажёров. Учебный процесс строился по традиционной схеме и состоял из подготовительной, основной и заключительной части, каждая из которой решает свои задачи. В подготовительной части занятия решалась задача подготовки организма занимающихся к предстоящей силовой нагрузке. В основной части занятий использовались стандартные комплексы упражнений, которые были дополнены и доработаны в соответствии с материальной-технической базой вуза. В заключительной части занятия решалась задача восстановления после нагрузки и включала спокойную ходьбу, дыхательные упражнения и комплекс упражнений для развития гибкости [6].

По окончании пяти месяцев занятий с юношами КГ и ЭГ был проведен повторный анализ результатов тестирования силовых способностей. ЭГ занимающихся по программе атлетической гимнастики уровень физической подготовленности показал, что за период эксперимента произошли достоверные

«Актуальные проблемы физической культуры и спорта. Развитие и перспективы»

изменения по всем тестам, как в контрольной, так и в экспериментальной группах. Данные исследования представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Показатели силовых способностей, занимающихся атлетической гимнастикой после эксперимента

Показатель	КГ до эксперимента	ЭГ до эксперимента
Отжимание, кол-во раз	32	40
Подтягивание на перекладине, кол-во раз	12	15
Пресс, кол-во раз	34	44
Приседание на сильной ноге	15	18

По результатам тестирования силовых способностей в конце эксперимента мы видим значительный прирост в ЭГ нежели в КГ: в тесте «отжимание от пола» в ЭГ показатели увеличилась в среднем на 8 раз, в тесте «подтягивание на перекладине» показатели ЭГ увеличились 6 раз, в КГ на 2 раза, в тесте «поднимание туловища за 1 минуту» показатели увеличились в среднем на 14 раз, а в КГ 6 раз; в тесте «приседание на сильной ноге» показатели ЭГ увеличились в среднем на 7, в КГ 3 раза. Такой прирост результатов позволяет нам говорить о достоверности проведенного тестирования ЭГ по отношению в КГ.

Выводы. Тренировочные занятия мужчин в ЭГ в течение 5 месяцев сопровождаются развитием основных физических качеств (сила рук, ног, спины и брюшного пресса), что приводит к изменению уровня физического развития студента. Результат тестовых испытаний по оценке силовых качеств позволил установить достоверные показатели по результатам: отжимание, подтягивание, пресс и приседания.

По итогам проделанной работы предлагаются практические рекомендации:

- Для оценки силовых качеств мужчин в процессе занятий атлетической гимнастикой мы предлагаем использовать следующие тесты: 1. Для оценки показателя силовой выносливости мышц плечевого пояса использованы тесты: отжимание (сгибание и разгибание рук в упоре лежа) и подтягивание на перекладине.

- Для оценки силовой выносливости мышц брюшного пресса использован тест: поднимание туловища за 1 минуту из положения, лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки сцеплены за головой.

- Для оценки силовой выносливости мышц ног использован тест приседание на сильной ноге из положения, стоя на одной ноге, вторая нога согнута в коленном суставе, присед с опорой на стену.

Перспективы дальнейших исследований. Определить уровень функционального состояния кардиореспираторной системы для увеличения

показатели физического развития и функциональных возможностей студента с целью повышения качества занятий по физической культуре и выполнения Государственного образовательного заказа.

Список использованных источников и литературы:

1. Виноградов И.Г. Содержание рекреационных занятий атлетизмом со студентами вузов : дис. ... канд. пед. наук / Виноградов И.Г. ; С.-Петерб. гос. акад. физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта. – СПб., 2008. – 192 с.

2. Давыдов, С.И. Спортивная гимнастика как базовое средство физической подготовки студенток вуза : дис. ... канд. пед. наук / Давыдов С.И. – Тула, 1998. – 160 с.

3. Котьков Н.Н. Плавание как базовое средство физической подготовки учащихся среднего специального образовательного учреждения : дис. ... канд. пед. наук / Котьков Н.Н. – Тула, 2000. – 168 с.

4. Пирназарова Н.Л. Комплексное применение динамических и статических упражнений в физическом воспитании студенток: на примере ритмической гимнастики: дис. канд. пед. наук / Пирназарова Н.Л. – Новосибирск, 2007. – 189 с.

5. Яновский И.Ю. Особенности влияния средств атлетической гимнастики на физическое состояние мужчин разного возраста : дис. ... канд. пед. наук / Яновский И.Ю. – СПб., 2007. – 141 с.

6. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник – 12-е изд. испр. – М: Академия, 2014. – 480 с.

УДК 796.03

Тер-Акопьян Владимир Александрович,
*д-р философ. наук, канд. социол. наук, доцент,
профессор кафедры
философии и методологии науки*

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НА ПРИМЕРЕ ЧМ-2018 ПО ФУТБОЛУ

*Южно-Российский институт управления –
филиал Российской Академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Российская Федерация*

В современных международных отношениях роль спортивных связей значительно возросла. Это обусловлено увеличением числа спортивных

международных соревнований и заинтересованностью политическими силами в их информационном и социальном потенциале. Олимпийские игры, Чемпионат мира по футболу неизменно концентрируют вокруг себя внимание большинства людей в мире.

К тому же, соревнования подобного масштаба, сами по себе, подразумевают межгосударственные контакты, поскольку являются интернациональными. Помимо точек соприкосновения в рамках спортивных федераций, спортивных комитетов и, даже, спортсменов различных стран активизируются и политические взаимодействия. Именно в этой плоскости спорт становится нечто большим, нежели чем просто соревнования. Международные спортивные соревнования становятся весомым подспорьем для действий политиков. В этой связи спорт и спортивные мероприятия в частности являются некой платформой для взаимодействия различных политических акторов и экономических субъектов [1].

Для выбора технологии взаимодействия укрепления международных связей и позиционирования своей страны как «великой», и не только в сфере спорта, необходимо определить изначальные условия взаимодействия, к которым относятся готовность восприятия быта страны-организатора иностранными гостями, имеющиеся у возможных участников диалога аттитюдов. Реализация данного подхода к проблеме способствует обеспечению порядка в ходе взаимодействия или минимизации конфликтов, возникших на межнациональной почве. Такая задача стояла и перед Российской Федерацией в рамках проведения Чемпионату мира по футболу. Наша страна обладает всеми определенными ресурсами: территориальными, культурными, историческими, техническими, финансовыми, людскими и другими для того, чтобы организовать данное мероприятие на высшем уровне.

Сегодня это трудно представить, но в 1930 году организаторам мирового первенства по футболу стоило немалых усилий осуществить задуманное, поскольку идея проведения мирового Чемпионата по футболу изначально мало интересовала как представителей спортивного сообщества, так и простых болельщиков.

К началу XX века футбол начал набирать популярность, уже в мае 1904 года в Париже была организована Международной федерации футбола (FIFA), которая практически сразу загорелась идеей организовать мировое первенство по футболу между национальными командами, однако она сразу же столкнулась с трудностями [2].

Спустя два года после своего основания FIFA попыталась организовать первый Мундиаль, который должен был пройти в Швейцарии. По признанию самой организации, Чемпионат с треском провалился, половина команд отказалась посещать первенство, а потенциальные болельщики в большинстве своем полностью проигнорировали мероприятие.

В 1908 году МОК включил футбол в список олимпийских соревнований, однако FIFA не собиралась принимать подобный формат в качестве Чемпионата мира, прежде всего, потому что до участия в «олимпийском»

футболе допускались только спортсмены-любители, что шло в разрез с идеей федерации по выведению футбола на профессиональный уровень. Хотя спустя шесть лет FIFA согласилась принять олимпийские соревнования в качестве первенства мира, футбол оставался уделом спортсменов-энтузиастов.

Ситуацию спас сэр Томас Липтон, ставший «отцом-основателем» Чемпионата мира каким мы его знаем. Турнир, организованный его усилиями и получивший название Sir Thomas Lipton Trophy, представлял из себя «гибрид» олимпийской системы и мечтаний FIFA о первенстве национальных команд. Турнир сэра Липтона разыгрывался между отдельными клубами, каждый из которых при этом представлял свою нацию.

Данное мероприятие укрепило в сознании как спортсменов, так и болельщиков мысль о возможности проведения первенства на мировом уровне, и в 1930 году FIFA, «отколовшись» от МОК, наконец-то смогла организовать первый Чемпионат мира.

В качестве места проведения Чемпионата FIFA выбрала Уругвай, и на это у организации был ряд веских причин, ведь именно в этой латиноамериканской стране к 30-м годам футбол уже оформился как самостоятельная спортивная «единица».

В пользу Уругвая как страны-хозяйки Чемпионата мира, прежде всего, говорило то, что к этому времени уругвайцы уже дважды становились чемпионами олимпийского футбольного первенства в 1924 и 1928 годах. При этом, в стране уже относительно долгое время существовали профессиональные игроки.

Так, из 13 команд, представленных на первом Чемпионате, уругвайских футболистов было больше всех - 22. Для примера, США смогли «выделить» ровно 11 игроков, которые все первенство провели в одном составе.

В пользу Уругвая говорила и история развития футбола в этой стране. В национальную сборную были включены игроки из двух клубов, которые на сегодняшний день являются одними из старейших в мире: «Кильмес» и «Химнасия и Эсгрима», которые лишь на 30 лет младше британского клуба-рекордсмена «по продолжительности жизни» - «Шеффилда», основанного в 1857 году.

Неудивительно, что с таким багажом Уругваю было предначертано стать первыми чемпионами мира по футболу. Схлестнувшись в финале со сборной Аргентины, уругвайцы разгромили соперников со счетом 4:2.

Немаловажно и то, что на матч финала пришли посмотреть более 68 тысяч зрителей, что стало абсолютным рекордом посещения футбольных мероприятий того времени.

Сделав ставку на Уругвай, FIFA вытянула золотой билет. Именно благодаря этой стране организация смогла доказать миру, что футбол может быть профессиональным и достоин внимания болельщиков. Именно эти цели несет в себе Чемпионат мира и по сей день.

Как известно, футбол – самый массовый вид спорта на планете, в состав ФИФА входят 206 стран. «Это коллективная игра, - говорит инспектор РФС по

борьбе с расизмом и дискриминацией Алексей Смертин, - где есть чувство локтя, ответственности, неистовая любовь к своему делу. Футбол может объединять и правильно формировать настрой молодого поколения» [4].

11 российских городов в 2018 году принимали Чемпионат мира по футболу - игре, которая по сути своей призвана людей объединять, а не расслаивать по каким-либо признакам.

Для России Чемпионат явился особенным – наша страна впервые в истории станет организатором этих соревнований. В связи с этим многих граждан и болельщиков волновали вопросы, связанные с международной политикой, которая напрямую касается спорта, а также готовностью страны к проведению мирового первенства и, собственно, с игрой национальной сборной. В контексте подготовки и проведения спортивных мега мероприятий поиск баланса между политическим сотрудничеством, социальным развитием, экономическим ростом, эффективным использованием ресурсов и охраной окружающей среды сегодня является не просто модной тенденцией, но насущной необходимостью.

Чемпионат мира по футболу FIFA – международное соревнование, которое проводится раз в четыре года. Чемпионат состоит из двух этапов: отборочный турнир, во время которого все соответствующие требованиям национальные ассоциации шести футбольных конфедераций соревнуются за право выхода в финальный этап и финальный турнир, во время которого 32 прошедшие отборочный турнир команды соревнуются за звание чемпиона мира. Отборочный турнир Чемпионата проходит в разных странах мира под эгидой FIFA, конфедераций и национальных ассоциаций. В целом, за два с половиной года проводится более 800 отборочных матчей, с участием 209 зарегистрированных национальных ассоциаций на шести континентах. Отборочные турниры проводятся по всему миру, а финальный турнир, в котором участвуют 32 команды, прошедшие квалификацию, проходит в течение одного месяца в стране-организаторе, заранее выбранной FIFA. В декабре 2010 года право на проведение финального турнира Чемпионата мира по футболу FIFA в 2018 году получила Россия в лице Российского футбольного союза (РФС). Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в российских городах-организаторах. В целом, на стадии группового турнира будет сыграно 64 матча, после чего на этапе игр на вылет будет определен новый чемпион мира [5].

Свое распространение спорт, как один из видов спортивного движения, получил во всех странах мира. Множество государств земного шара, так или иначе, принимали участие в Чемпионате мира по футболу. Миллионы людей вовлечены в данный процесс. Болельщики и спортсмены, журналисты, организаторы соревнований, чиновники государственных ведомств и иные граждане – все без исключения испытывают на себе влияние подобных спортивных мероприятий или имеют опосредованное отношение к ним [6].

В сфере проведения подобных масштабных мероприятий зачастую упускается мнение граждан принимающей стороны. В ходе опроса

респондентам из Ростовской области были заданы 5 вопросов, которые затрагивают специфику развития международных отношений на примере проведения Чемпионата мира по футболу. Опрос был проведен с помощью сервиса Гугл Формы - был создан онлайн-опрос «Политическое и международное влияние Чемпионата мира по футболу». Данный опрос можно было проходить в режиме реального времени, а также отправлять другим пользователям. В опросе приняло участие 66 респондентов, среди которых были студенты и преподаватели ЮРИУ РАНХиГС. Основной сферой интересов респондентов являются политические дисциплины, что выступает положительным фактором для оценки проведенного нами исследования. Также, среди сфер интересов опрошенных – государственное и муниципальное управление, экономика и экономическая безопасность.

По данным исследования было выявлено, что около 76% респондентов в Ростовской области считают, что физическая культура и спорт оказывает непосредственное влияние на развитие политического сотрудничества стран, что выступает положительным моментом. Оценивая, какую роль оказывают спортивные связи в международных отношениях, респондентами были даны ответы о том, что в последнее десятилетие данная роль значительно выросла и оказывает большое влияние – 74,2%, значительно снизилась и не играет роли в развитии общества – 13,6% и 12,1% ответили, что роль спортивных связей не оказывает влияние на общественное и политическое развитие.

Следующим вопросом, который был задан респондентам выступал вопрос о том, что Чемпионат мира по футболу способствует развитию международных и политических отношений в определенной сфере (необходимо было выбрать сферу влияния). Наибольшее количество опрошенных отметили, что данное мероприятие способствует налаживанию межгосударственного сотрудничества, при этом интересным является тот факт, что почти поровну разделились голоса за варианты ответов о том, что Чемпионат мира по футболу способствует «разворовыванию» денежных средства и укреплению авторитета государства. И, лишь, несколько человек, отметили, что проведение подобных мероприятий может привести к разрастанию конфликтных ситуаций между государствами.

В целом, опрошенные респонденты положительно оценивают проведение Чемпионата мира по футболу, но при оценке задач, которые оказывает Чемпионат мира, мнения разделились, так: 56% опрошенных считают, что Чемпионат способствует спортивному сотрудничеству между странами, 47% опрошенных считают, что Чемпионат является инструментом создания политического имиджа страны, 41% - рассматривают проведение Чемпионата как способ политического признания нашего государства и 13,6% опрошенных полагают, что Чемпионат может являться средством борьбы со значительными социальными и политическими проблемами.

На наш взгляд, данные проведенного опроса показывают, что, несмотря на громкие скандалы, коррупционную составляющую и негативную оценку со

стороны СМИ, проведение Чемпионата мира по футболу является одним из важнейших мировых явлений, выполняющее ряд политических задач.

Во-первых, Чемпионат мира по футболу является крупнейшим спортивным событием, а спортивные сотрудничества между государствами актуализируются в период проведения соревнований. Стоит отметить и ряд негативных факторов, так как с самого начала российско-украинского конфликта из-за войны на востоке Украины, западные партнеры Киева неоднократно обращались к руководству ФИФА с просьбой перенести Чемпионат Мира по футболу 2018 года из России в другую страну. Футбольная организация заявляла, что спорт должен быть вне политики, и не стоит переносить политические разногласия на спортивные соревнования. Бойкотировать Чемпионат Мира предлагали и представители сборных Германии и Нидерландов. Но такие предложения носят, скорее всего, сугубо личный характер и не являются официальной позицией страны. Несмотря на негативные процессы в данной области, спорт должен оставаться вне политики [7].

Несомненно, футбол, являясь частью самобытной культуры российского народа, имеет весомое значение для налаживания межгосударственных связей. Проведение данных общемировых спортивных мероприятий актуализирует международное спортивное взаимодействие и политические связи. В рамках многостороннего или двустороннего сотрудничества реализуются многие программы развития физической культуры и спорта на взаимовыгодных условиях для государства. В частности, осуществляется обмен специалистами, тренерами и экспертами, методическими материалами и документации в сфере спорта.

Во-вторых, в рамках международного сотрудничества Чемпионат мира по футболу, имеет значительный гуманитарный потенциал, выступая эффективным инструментом борьбы со значительными социальными проблемами общества. Влияние дискриминации и расизма, которые усугубляются в обществе объективными мировыми процессами, а также субъективными политическими интересами, может быть устранено посредством спортивных мероприятий. Подобные спортивные мероприятия, консолидируя информационный и материальный ресурс, предпринимают шаги для искоренения нетерпимости и насилия в мире и в спорте в частности. Одним из элементов активной пропаганды толерантности по отношению к людям выступает агитация знаменитых спортсменов.

В-третьих, участие России в подобных мероприятиях в качестве принимающей стороны, выступает фактором международного признания государства. Неизбежно в обществе актуализируется его субъектность, он начинает быть воспринимаемым в качестве политического актора. Из этого следует, что приведенный механизм стоит воспринимать как политическую технологию.

В-четвертых, проведение в 2018 г. подобного международного, крупного спортивного мероприятия как Чемпионат мира по футболу, является индикатором политического статуса государства. Подобным образом, спорт выступает неким инструментом создания политического имиджа. В качестве примера можно привести проведение зимних Олимпийских игр в России в Сочи в 2014 г. Для Российской Федерации проведение подобных крупных

соревнований является наиболее актуальным, так как активные действия западных средств пропаганды по дискредитации российского общества, по факту привели к несоответствующему действительности представлению и ложному восприятию. Эффект от подобных воздействий и в современности имеет место в западном общественном мнении. Вследствие этого проведение Чемпионата мира по футболу как одного из крупнейших спортивных мероприятий является значимым инструментом, методом презентаций Российской Федерации и складывания вокруг неё позитивного политического имиджа, что способствует достижению внешнеполитических задач и целей.

Таким образом, стоит отметить, что на современном этапе развития существуют ключевые аспекты проявления политического компонента в сфере международного сотрудничества. Увеличение политической заинтересованности в колоссальных ресурсах спортивной среды обусловлены эффективностью их применения в политтехнологиях, в том числе и на международном уровне. Вследствие этого проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году явилось реализацией важнейшего механизма по налаживанию международных связей и достижения внешнеполитических целей и задач страны.

Список использованных источников и литература:

1. Бродская Н. П. Спорт больших достижений как пространство для формирования национального имиджа страны // Национальные интересы и имидж России. – М., 2006.
2. Эволюция футбола: что объединяет ЧМ-2018 и вековые уругвайские пальмы [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://tvzvezda.ru/news/sport/content/201707131149-jvrc.htm>(дата обращения - 10.05.2018 г.)
3. Годик М.А., Власов А. Е., Годик В. А. Профессиональный футбольный потенциал России с позиций 2018 FIFA world cup в рамках системы анализа пространственных данных // Вестник спортивной науки. – 2011. – № 5.
4. Игра объединяющая. Футбол должен быть пространством толерантности [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.aif.ru/sport/football/igra_obedinyayushchaya_futbol_dolzhen_byt_prostranstvom_tolerantnosti (дата обращения - 10.12.2018 г.)
5. Стратегия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 [Электронный ресурс] – Режим доступа:<http://docplayer.ru/31241731-Strategiya-chempionata-mira-po-futbolu-fifa-2018-v-rossiitm-v-oblasti-ustoychivogo-razvitiya.html>(дата обращения - 10.12.2018 г.)
6. Боголюбова Н. М., Николаева Ю. В. Спорт в палитре международных отношений: гуманитарный, дипломатический и культурный аспекты. – СПб.: СПбГУ, 2015.
7. Как политика решает судьбу ЧМ-2018 [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://24smi.org/news/24227-bojkot-i-rasizm-kak-zapad-diskriminiruet-s_spect.html(дата обращения - 15.12.2018 г.)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ДОО ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕГИОНА

*Муниципальное Дошкольное Образовательное Учреждение № 20
«Андриеш»- «Центр Развития Ребёнка»
г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика*

Аннотация. В своей статье « Актуальные проблемы физического воспитания дошкольников и пути их решения в условиях ДОО Приднестровского региона» автор Тимофеева Ольга раскрывает тот факт, что на сегодняшний день в Приднестровском регионе перед дошкольными учреждениями стоит сложная, но очень важная задача – укрепить и сохранить физическое здоровье дошкольников. Единственно верный путь решения этой проблеме – правильная организация физического воспитания с дошкольного возраста в условиях ДОО. Автор, опираясь на исследования российских учёных и свои исследования, показал, на примере своего Муниципального Дошкольного Образовательного Учреждения № 20 «Андриеш» - «Центр развития ребёнка», как можно решить проблему физического воспитания дошкольника в условиях ДОО.

Ключевые слова: Приднестровский регион, дошкольное образование, государственные стандарты, дошкольные учреждения, физическое воспитание, МДОУ № 20 «Андриеш» - «ЦРР», ДОО, проблема, дошкольный возраст, исследования.

Annotation: In his article “Actual problems of physical education for preschoolers and ways to solve them in the conditions of pre-school educational institutions in the Transnistrian region,” Olga Timofeicheva, author, reveals the fact that today in the Transnistrian region preschool institutions have a difficult but very important task - to strengthen and maintain health preschoolers. The only true way to solve this problem is the correct organization of physical education from the preschool age in conditions of pre-school. The author, based on the studies of Russian scientists and his own research, showed, using the example of his Municipal Preschool Educational Institution No. 20 “Andriesh” - “Child Development Center”, how to solve the problem of physical education of a preschooler in the conditions of pre-school education.

Key words: Transnistrian region, pre-school education, state standards, pre-school institutions, physical education, Kindergarten № 20 “Andriesh” - “CES”, pre-school, problem, pre-school age, research.

Политические и социально-экономические изменения, которые происходили в нашей Приднестровской Молдавской Республике до недавнего времени, никак не повлияли на систему дошкольного образования, а ещё больше вызвали его обновление. В республике построены и отремонтированы многие дошкольные учреждения. С 2016 года в дошкольные организации внедряются новые государственные стандарты дошкольного образования. Но в этих грандиозных условиях развития и преобразованиях дошкольного образования проблема сохранения здоровья детей – дошкольников в Приднестровском регионе остаётся, как никогда актуальной.

Анализ наших исследований показал, что в последние годы у детского населения нашей республики всё больше проявляется тенденция роста не самих

заболеваний, а их число. Ухудшается психофизическое здоровье детей дошкольников.

Актуальность проблемы. Дошкольный возраст является периодом интенсивного психического, личностного и физического развития ребенка (Д.В. Хухлаева, Т.И.Осокина, Л.Д. Глазырина, Н.Н. Кожухова, Э.Я. Степаненкова, и др.) [3, с. 136].

Проведенные нами исследования по данной проблеме показывают, что одним из главных в ухудшении здоровья детей в нашем регионе являются, такие факторы, как не очень хорошая экология, недостаточное пребывание детей на свежем воздухе, мало физических нагрузок, двигательной активности в домашних условиях. Дети растут ослабленными в физическом вопросе, как комнатное растение, с ослабленным иммунитетом. А самым главным негативным фактором, к сожалению, является то, что всё больше и больше времени современные дошкольники проводят у экранов телевизора или в играх за компьютером, тем самым мало двигаются. В одних семьях организуется неправильное питание, в других семьях существует неблагоприятная обстановка в семье, где детям не уделяется мало внимания или оно вообще не уделяется. Всё вместе сказывается на психическом и физическом здоровье детей дошкольного возраста.

Исходя из вышесказанного, делаем выводы, что в последние годы идёт тенденция ухудшения здоровья детей дошкольного возраста.

Сложившаяся ситуация ведёт к необходимости определения условий, способствующих укреплению и сохранению здоровья дошкольников.

Согласно современным научным исследованиям установлено, что физическое здоровье у детей формируется с ранних лет. В дошкольном возрасте закладывается фундамент психофизического здоровья детей, формируются жизненно значимые двигательные навыки и умения, развиваются физические качества (Э. С. Вильчковский, Е. Н.Вавилова, В. К. Бальсевич).

Поэтому забота об укреплении и сохранении здоровья подрастающего поколения в Приднестровском регионе – одна из стратегических задач нашего Правительства, которая должна решаться в дошкольных учреждениях.

В настоящее время, в дошкольных учреждениях особый акцент ставится на физическое воспитание дошкольников. Физическое воспитание в дошкольных учреждениях – это единство цели, задач, средств, форм и методов работы, которые направлены на укрепление, охрану здоровья и всестороннее физическое развитие дошкольников.

Физическое воспитание является составной частью всестороннего воспитания ребенка дошкольного возраста.

В новых государственных стандартах дошкольного образования важное место отводится именно физическому воспитанию дошкольников.

Физическое воспитание является обязательной и необходимой составляющей дошкольного образования в Приднестровском регионе.

Проблемы физического воспитания детей дошкольного возраста, нашли отражение в работах: В.А. Ананьевой, А.И. Баркан, Л.А. Венгер, А.М. Доронина, И.М. Козлова и другие [4, с. 91].

Целью физического воспитания у детей-дошкольников является формирование у них основ здорового образа жизни. В процессе физического воспитания осуществляется оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи. В.П. Лукьяненко считал, что на занятиях по физической культуре, кроме воспитательной и образовательной составляющей, должна присутствовать и оздоровительная направленность.

Физическое воспитание дошкольников направлено решать ряд воспитательно-образовательных задач:

- воспитательных (воспитание интереса дошкольника к различным, доступным видам двигательной деятельности);
- оздоровительных (укрепление и охрана здоровья дошкольника;
- совершенствование у ребенка функций организма (полноценное физическое развитие);
- образовательных (обучение двигательным умениям и навыкам естественных движений: бега, ходьбы, на сохранение равновесия, прыжков, воспитание и развитие физических качеств).

Решение этих главных задач осуществляется через усвоение им адекватного содержания физического воспитания.

Вопросы по проблеме физического воспитания детей дошкольного возраста были предметом многочисленных исследований, как в России, так и за рубежом. Огромный вклад в теорию и практику физического воспитания детей дошкольного возраста внесли такие российские учёные, как А.В. Кенеман, Е. И. Вавилова, А. И. Кравчук, Т. И. Осокина, М. А. Рунова, С. О. Филиппова, Д. В. Хухлаева, Е. А. Черепов, Ю. К. Чернышенко и др [3, с 53].

В последние годы издавались целые ряды учебных пособий по физическому воспитанию детей в дошкольных учреждениях: В. Полтавцева, 2005; Э. Я. Степаненкова, 2006 и др.

Большинство из этих авторов высказывает мысль, о том, что решение проблемы совершенствования физического воспитания детей дошкольного возраста, предполагает разработку и внедрение эффективных здоровьесберегающих технологий для их реализации в воспитательно – образовательном процессе ОУ.

Анализ и обобщение научно-методической литературы, а также опыт педагогической практики свидетельствует, что путь в решении проблемы физического воспитания дошкольников можно осуществить только в условиях ДОУ (А. В. Кенеман, Т. Ю. Логвинова, Т. И. Осокина; В. Н. Шебеко, В. Г. Фролов, Д. В. Хухлаева; и др.) [3, с 106].

В Приднестровском регионе в современной системе общественного дошкольного образования произошли качественные изменения, связанные с появлением многообразных типов и видов ДОУ, распределенных по разным категориям [2, п.3 статья 10]. В связи с этим, воспитываемым в этих ДОУ

дошкольникам, предоставляются неодинаковые образовательные условия. К третьей категории детских садов относится детский сад, реализующий государственный образовательный стандарт (ГОС); ко второй категории относится детский сад – с превышением ГОС по одному или нескольким направлениям развития (интеллектуальному, физическому, эстетическому и др.); к первой (высшей) категории – с превышением ГОС по всем приоритетным направлениям относится (Центр развития ребенка). Детей, которые посещают дошкольные учреждения различных категорий, учат по-разному, в том числе и в сфере физического воспитания.

Несомненно, и то, что эффективность содержания и реализация задач физического воспитания во многом зависит от качества и количества физкультурно-спортивного инвентаря и оборудования, от правильной предметно-пространственной развивающей среды, которые обеспечивают разностороннее физическое развитие дошкольников. На сегодняшний день дошкольные организации первой категории обладают наибольшими возможностями. Они лучше оснащены физкультурно-спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными залами и спортивными площадками, бассейнами. Занятия проводятся квалифицированными специалистами по физическому воспитанию.

И наше детское учреждение здесь не исключение. На протяжении 19 лет наше Муниципальное Дошкольное Образовательное Учреждение № 20 «Андрееш» носит гордое название «Центр Развития Ребёнка» высшей категории.

В МДОУ № 20 «Андрееш» - «Центр развития ребёнка» есть 4 приоритетных направления, одним из приоритетных направлений работы является физическое развитие, где основное внимание уделяется физическому воспитанию дошкольников.

Основная задача по физическому воспитанию, которая стоит перед коллективом нашего дошкольного учреждения, является укрепление и сохранение здоровья дошкольников в процессе воспитания и обучения, начиная с раннего возраста и до 7 лет.

Большую роль в решении проблемы физического воспитания в условиях ДОУ, предусматривает совместный труд воспитателей и специалистов по ФИЗО, а также грамотно организованная физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном учреждении.

В.А. Сухомлинский писал: «Я не боюсь ещё и ещё повторить: забота о здоровье детей, - « это важнейший труд воспитателей» [6. с. 260].

Системная работа по физическому воспитанию дошкольников в нашем детском саду ведётся уже на протяжении многих лет.

В дошкольном учреждении грамотно создана здоровьесберегающая среда: современный, комфортабельный физкультурный зал. Физкультурный зал оснащён стандартным спортивным инвентарём и стандартным оборудованием, тренажёрами и спортивными атрибутами с учётом безопасности и гигиеничности для детей дошкольников.

На территории детского сада функционирует спортивная площадка, которая оборудована стационарным оборудованием развития основных видов движения. Спортивная площадка позволяет проводить непосредственно образовательную деятельность по физическому воспитанию дошкольников. Здесь проводятся физкультурные занятия, оздоровительный бег и спортивные мероприятия с дошкольниками на свежем воздухе квалифицированным воспитателем-методистом по приоритетному направлению «Физическое воспитание» вместе с воспитателями возрастных групп, начиная со средней группы.

Воспитатели младших дошкольных групп проводят физкультурные занятия, двигательную активность, подвижные игры на своих групповых участках, которые красиво благоустроены и подходят для физического воспитания дошкольников.

В группах ДОУ созданы спортивные мини – спортивные уголки, которые оснащены современным спортивным инвентарем, нетрадиционным оборудованием, а также инвентарём для проведения закаливающих процедур (массажные дорожки здоровья, ребристые доски и др.).

Весь воспитательно-образовательный процесс дошкольного учреждения организуется с учётом внедрения в него парциальных программ здоровьесберегающей направленности. Одной из парциальных программ, по которой работает наше ДОУ, является игровая гимнастика «Са-Фи-Дансе» Сайкиной Е.Г., Фирилёвой Ж.Е. Данную работу проводит воспитатель – методист по приоритетному направлению деятельности «Физическое воспитание». В МДОУ № 20 «Андриеш» - «Центр развития ребенка» с детьми организуются также дополнительные образовательные услуги: аэробика, оздоровительно – игровая гимнастика «Са-Фи-Дансе» Сайкиной Е.Г., Фирилёвой Ж.Е.

Понимая большую значимость работы ДОУ по сохранению и укреплению здоровья своих воспитанников. Коллектив нашего дошкольного образовательного учреждения № 20 активно на протяжении двух лет работает по разработанной программе оздоровления и пропаганде здорового образа жизни «Здоровье», которая была утверждена Советом ДОУ от 15.01.2016 г.

В настоящее время существует много способов сохранения и укрепления здоровья детей [1, с. 55].

В систему нашего дошкольного учреждения была внедрена и активно действует на протяжении многих лет здоровьесберегающая технология - технология сохранения и стимулирования здоровья [5, с. 200].

Здоровьесберегающая технология сохранения и стимулирования здоровья действует на протяжении всего дня пребывания дошкольника в ДОУ.

Технология сохранения и стимулирования здоровья детей включает в себя проведение: утренней гимнастики; пальчиковой, дыхательной и артикуляционной гимнастики. После дневного сна педагогами нашего учреждения используются дорожки здоровья для детей; проводится гимнастика пробуждения (комплексы «бодрящей» и «ленивой» гимнастики после сна);

гимнастика для глаз; ритмика, стретчинг. Подвижные и спортивные игры проводятся воспитателем по ФИЗО и педагогами в течение дня, как в помещении, так и на свежем воздухе.

Педагоги ДОО в непосредственно образовательную деятельность включают динамические паузы, физкультминутки, пальчиковую игру и гимнастику, а также релаксацию, которые полезны для здоровья дошкольников и входят в физическое воспитание.

По результатам наших исследований ещё одним из эффективных средств физического воспитания дошкольников в нашем дошкольном учреждении считается по праву закаливание. Закаливающие процедуры в ДОО также проводятся ежедневно после гимнастики пробуждения детей. Сюда входят: хождение по массажным дорожкам здоровья после сна, ребристым доска, дыхательная гимнастика, воздушные контрастные ванны; упражнения с элементами психогимнастики; точечный массаж биологически активных точек ушей, лица, рук и ног.

Применяя здоровьесберегающие технологии в дошкольном учреждении, мы помогаем нашим воспитанникам стать более жизнеспособными, сформировать у дошкольников правильное отношение к своему физическому здоровью, чтобы они могли в дальнейшем самостоятельно его оберегать, сохранять и поддерживать.

В ДОО существует правильно организованный режим дошкольников - это главное условие не только укрепления и сохранения здоровья детей, но и их дальнейший успех в учёбе [1, с.60].

В каждой из возрастных групп имеется папка - передвижка с информацией для семей воспитанников о здоровом образе жизни. С родителями дошкольников проводятся встречи, беседы и консультации, как групповые, так и индивидуальные, которые направлены поддержать, обогатить и сохранить здоровье дошкольников.

При этом, считаем, что необходимо установить единый подход к укреплению здоровья детей, как в детском саду, так и дома.

В этот процесс мы вовлекаем и родителей наших воспитанников. Считаем, что только при общих усилиях специалистов, педагогов и семьи, и при комплексном использовании здоровьесберегающих технологий, можно укрепить и сохранить здоровье детей. И только тогда возможно воспитать физически здоровых, крепких детей.

С этой целью мы предусматриваем проводить регулярно сами беседы, консультации и родительские собрания по теме физического воспитания; проводить консультации воспитателя по приоритетному направлению физическое воспитание; открытые просмотры занятий по физической культуре; совместные занятия, спортивные развлечения, досуги и праздники. Надеемся, что отношение родителей к физическому воспитанию изменится в лучшую сторону. У родителей появится желание укреплять и сохранять здоровье своих детей.

Специалистами физической культуры дошкольных учреждений в Российской Федерации накоплен достаточный опыт физического воспитания дошкольников, в том числе и в Приднестровском регионе. Вместе с тем этот опыт недостаточно освещается в методической литературе. Дошкольным учреждениям предстоит огромная работа по разработке содержания в сфере физического воспитания в свете ГОС дошкольного образования Приднестровской Молдавской Республики.

В связи с этим, в перспективе мы намечаем дальнейшее исследование физического воспитания дошкольников, как в нашем дошкольном учреждении, так и в других ДОУ Приднестровского региона.

Надеемся, что накопленный практический опыт наших педагогов позволит решить проблему физического воспитания.

Список использованных источников и литературы:

1. Богина Т., Рунова М. Сохранение и укрепление здоровья ребенка // Дошкольное воспитание. 1999. - № 6. – С. 58-61.
2. Закон Приднестровской Молдавской Республики «О дошкольном образовании». Дошкольное образование (тек. ред. на 27.06.17) - Пункт 3 статьи 10 в новой редакции (Закон № 137-ЗИ-V от 28 июня 2013 года).
3. Кенеман А.В., Хухлаева Д.В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста. 2-е изд. М., Просвещение, 1978.-236 с.
4. Козлов И.М. Проблемы физического воспитания детей дошкольного возраста // Физическая культура и спорт в современном образовании. СПб., 1993. - кн. 1. – С. 90-93.
5. Современные технологии сохранения и укрепления здоровья детей / Под ред. Сократова Н.В., М: 2005 – 220 с.
6. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям / Сухомлинский В.А. // Выбор. сочинения: в 5-ти т. - М.: Сов. шк., 1977. - Т. 3. - С. 7-279.

УДК 796.011.1

Трифоненкова Татьяна Анатольевна,
доцент,
Башкова Анастасия Игоревна,
студентка

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ

*ФГБОУВО «Сибирский государственный университет науки и технологий
им. акад. М.Ф. Решетнева» Красноярск, Россия*

*Аннотация. «Формирование здорового образа жизни студентов», автор статьи
Трифоненкова Татьяна Анатольевна, Башкова Анастасия Игоревна. Здоровый образ жизни*

(ЗОЖ) – совокупность форм и способов повседневной культурной жизнедеятельности личности, основанная на культурных нормах, ценностях, смыслах деятельности и укрепляющая адаптивные возможности организма.

Ключевые слова: здоровый, образ, жизни, студент, личность

Annotation. Formation of a healthy lifestyle of students, the author of the article is Trifonenkova Tatiana Anatolyevna, Bashkova Anastasia Igorevna. Healthy lifestyle (HLS) is a set of forms and methods of a person's daily cultural activity, based on cultural norms, values, meanings of activity and strengthening the adaptive capabilities of the organism.

Key words: healthy, lifestyle, student, person, culture.

Актуальность. Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать трудности, а если придется, то и значительные перегрузки. Хорошее здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь. Это первая и важнейшая потребность человека, определяющая способность его к труду и обеспечивающая гармоничное развитие личности.

Анализ литературных источников [1-9] показал, что сохранение и укрепление собственного здоровья является актуальным вопросом современных студентов, так как здоровый образ жизни для каждого индивидуален, а в своей жизнедеятельности человек руководствуется законами общества и индивидуальными законами своего организма. Сохранить здоровье молодого поколения - одна из важнейших социальных задач общества. Чтобы подготовить высококвалифицированных специалистов необходимо укреплять и формировать здоровый образ жизни. Сегодня данная категория населения испытывает отрицательное воздействие окружающей среды, так как физическое и умственное становление совпадает с периодом адаптации к новым, изменившимся для них условиям жизни, обучения, высоким умственным нагрузкам.

Цель исследования – изучение представлений студентов о здоровом образе жизни. Данная цель конкретизируется в виде следующих **задач**:

1. Изучить такие категории как здоровье и здоровый образ жизни.
2. Разработать анкету для определения представлений о здоровом образе жизни у студентов разных факультетов.
3. Сделать выводы по результатам анкетирования.

Объект исследования – процесс формирования представлений о здоровом образе жизни студентов.

Предметом исследования являются факторы окружающей среды, влияющие на состояние здоровья студентов. Анализ результатов проведенного исследования позволит сделать ряд выводов относительно представлений о здоровом образе жизни (ЗОЖ) студентов и подобрать средства для его формирования.

Актуальность. Здоровый образ жизни в последние годы стал актуальной темой для обсуждения, раньше этот вопрос поднимался лишь при обследовании у врача, а сегодня мы можем услышать и увидеть призывы к здоровому образу

жизни практически везде: как на телевидении, так на радио и в газетах. В настоящее время увеличилось число исследователей, которые изучают отношение современной молодежи к здоровому образу жизни и рассматривают влияние социально-психологических факторов на отношение молодежи к здоровому образу жизни. В данном исследовании мы узнаем отношение сегодняшней молодежи к здоровому образу жизни. И попробуем выявить факторы, которые оказывают влияние на образ жизни современной молодежи. Потому, что ведение нездорового образа жизни наносит непоправимый урон здоровью, который если не проявляется сразу, то обязательно откликнется в дальнейшем. По этим причинам данное социологическое исследование на сегодняшний день является особенно актуальным.

Охрана и укрепление здоровья студенчества в основном определяется образом жизни. Повышенное внимание к нему проявляется на уровне общественного сознания, в сфере культуры, образования, воспитания. Образ жизни студента есть не что иное, как определенный способ интеграции его потребностей и соответствующей им деятельности, сопровождающих ее переживаний.

Структура образа жизни выражается в тех отношениях субординации и координации, в которых находятся разные виды жизнедеятельности. Это проявляется в той доли бюджета времени личности, которая на них тратится; в том, на какие виды жизнедеятельности личность расходует свое свободное время, каким видам отдает предпочтение в ситуациях, когда возможен выбор. Если образ жизни не содержит творческих видов жизнедеятельности, то его уровень снижается. Одни студенты больше используют свободное время для чтения, другие - для занятий физическими упражнениями, третьи - на общение. Сознательно планируя затраты времени и усилий, студент может либо включаться в широкую сеть таких связей, либо обособляться.

Образ жизни студенту нельзя навязать извне. Личность имеет реальную возможность выбора значимых для нее форм жизнедеятельности, типов поведения. Обладая определенной автономностью и ценностью, каждая личность формирует свой образ действий и мышления. Личность способна оказывать влияние на содержание и характер образа жизни группы, коллектива, в которых она находится.

Выражением саморегуляции личности в жизнедеятельности является ее стиль жизни. Это поведенческая система, характеризующаяся определенным постоянством составляющих ее компонентов и включающая приемы поведения, обеспечивающие достижение студентом намеченных целей с наименьшими физическими, психическими и энергетическими затратами. Становясь привычкой, стиль жизни приобретает некоторую свободу от сферы сознательного контроля. Но для сферы самоуправления личности могут быть характерны и целенаправленные волевые акты самовоздействия. Этот уровень саморегуляции становится возможен при развитости иерархии мотивов личности, наличии мотиваций высокого уровня, связанного с общей

направленностью интересов и ценностных ориентации, обобщенных социальных установок.

Анализ фактических материалов о жизнедеятельности студентов свидетельствует об ее неупорядоченности и хаотичной организации. Это отражается в таких важнейших компонентах, как несвоевременный прием пищи, систематическое недосыпание, малое пребывание на свежем воздухе, недостаточная двигательная активность, отсутствие закаливающих процедур, выполнение самостоятельной учебной работы во время, предназначенное для сна, курение и др. В то же время установлено, что они оказывают существенное влияние на состояние здоровья студентов. Эти факты позволяют сделать вывод, что практические занятия по физическому воспитанию в вузе не гарантируют автоматического сохранения и укрепления здоровья студентов. Его обеспечивают многие составляющие образа жизни, среди которых большое место принадлежит регулярным занятиям физическими упражнениями, спортом, а также оздоровительным факторам.

В последние годы активизировалось внимание к здоровому образу жизни у студентов, это связано с озабоченностью общества по поводу здоровья специалистов, выпускаемых высшей школой, роста заболеваемости в процессе профессиональной подготовки, последующим снижением работоспособности.

Здоровый образ жизни отражает обобщенную типовую структуру форм жизнедеятельности студентов, для которой характерно единство и целесообразность процессов самоорганизации и самодисциплины, саморегуляции и саморазвития. Он создает для личности такую социокультурную микросреду, в условиях которой возникают реальные предпосылки для высокой творческой самоотдачи, работоспособности, трудовой и общественной активности, психологического комфорта, наиболее полно раскрывается психофизиологический потенциал личности, актуализируется процесс ее самосовершенствования. В условиях здорового образа жизни ответственность за здоровье формируется у студента как часть общекультурного развития. Она проявляется в единстве стилевых особенностей поведения, способности построить себя как личность в соответствии с собственными представлениями о полноценной в духовном, нравственном и физическом отношении жизни. Содержание здорового образа жизни студентов отражает результат распространения индивидуального или группового стиля поведения, общения, организации жизнедеятельности, закрепленных в виде образцов до уровня традиционного. Основными элементами здорового образа жизни выступают: соблюдение режима труда и отдыха, питания и сна, гигиенических требований, организация индивидуального целесообразного режима двигательной активности, отказ от вредных привычек, культура межличностного общения и поведения в коллективе, культура сексуального поведения, содержательный досуг, оказывающий развивающее воздействие на личность.

Эти характеристики здорового образа жизни устойчивы по отношению к постоянно меняющимся, многочисленным воздействиям окружения человека.

Они образуют своего рода барьеры, ограждающие его от необходимости все время реагировать на многообразие существующих вокруг суждений, мнений, оценок, требований. Внутри этих границ студент волен регулировать свои действия, опробовать новые образцы поведения.

С одной стороны, устойчивые и повторяющиеся компоненты жизнедеятельности обращены к личности, связаны с ее индивидуальными предпочтениями, с другой – они не являются ее изобретением, а складываются и приобретают культурное значение в процессе общения людей, в ходе их повседневной практики. Здоровый образ жизни во многом зависит от ценностных ориентаций студента, мировоззрения, социального и нравственного опыта. Общественные нормы, ценности здорового образа жизни принимаются студентами как лично значимые, но не всегда совпадают с ценностями, выработанными общественным сознанием.

Результаты исследования. Анкетирование проводилось у студентов первого курса ФЗО. Среди них участие приняли 33 девушки и 11 юношей в возрасте 17-19 лет. Из всех опрошенных больше половины считают себя здоровыми. Отклонения в здоровье 20% связывают с наследственностью, 10% с вредными привычками, 5% с несоблюдением режима дня и питания, 5% с плохим физическим развитием, 15% с неблагоприятной экологической обстановкой и 45% не имеют отклонений.

Большая часть студентов 70% не занимаются спортом, а те, кто занимается спортом, в основном занимаются легкой атлетикой, плаванием, боевыми искусствами, фитнесом. Лишь малая часть опрошенных не имеют вредных привычек. Никто из ребят не употребляет наркотики. 55% курят. 60% употребляет спиртные напитки, 30% не употребляет и 10% иногда употребляет. Все проводят у телевизора более четырех часов в день. Чуть больше половины студентов проводят за компьютером от двух до четырех часов в день, а остальные все свободное время. При работе за компьютером мало кто делает эпизодическую паузу. Все справляются на учебных занятиях с общеобразовательной и физической нагрузкой.

Больше половины студентов не испытывают депрессий, а те кто испытывают, справляются с ними следующим образом: 5% с помощью прогулок на природе, 2% благодаря домашним животным, 15% при общении с близкими и друзьями, 3% употребляя алкоголь и 15% с помощью курения.

Чуть больше половины только во время учебных занятий соблюдают режим двигательной активности, 25% время от времени и 15% регулярно соблюдают. 90% в качестве самоконтроля во время физических нагрузок знают реальную оценку самочувствия во время и после физических нагрузок, 10% всех студентов ведут подсчет частоты сердечных сокращений во время физических нагрузок. Никто не следит за правильным дыханием во время физических нагрузок. Все считают, что обучение правильному дыханию и контроль преподавателя во время физической нагрузки не уменьшает риск простудных заболеваний. Больше половины студентов знают неблагоприятные воздействия вредных привычек, поэтому сознательно ведут здоровый образ

жизни, остальные знают, но не могут или не хотят от них отказываться. На вопрос «Что может вас заставить отказаться от вредных привычек?» участники опроса ответили так: 10% переключение на спорт, 15% условие партнера и желание иметь семью, 15% желание иметь здоровых детей, 5% условие работодателя, 10% красивая внешность, 20% угроза заболеваний, 5% кодирование, 15% полная изоляция от раздражителя и 5% помощь близких.

Почти все студенты посещают занятия по физической культуре с желанием, только малая часть по необходимости. Большая часть опрошенных тяжело выдерживают физические нагрузки. 80% студентов занимаются физической культурой и спортом, чтобы сохранить здоровье на протяжении всей жизни.

Выводы. В результате проведенного анкетирования получены следующие результаты. Оказалось, что большинство опрошенных студентов имеют вредные привычки, в основном это курение. Но при этом среди юношей процент имеющих вредные привычки больше чем среди девушек. Большая часть опрошенных студентов предпочитают проводить свободное время за компьютером или у телевизора. Но самым печальным является то, что женская часть опрошенных не изъявляет желания заниматься спортом. Это говорит о том, что девушки и юноши имеют разные предпочтения в проведении свободного времени. Студенты не уделяют должного внимания правильному питанию, что приводит к нарушениям желудочно-кишечного тракта. Большинство опрошенных студентов, как юношей, так и девушек, не делают утреннюю зарядку. Большинство опрошенных студентов занимались различными видами спорта. Так же, нашлись и такие, которые не занимались спортом вообще. Многие опрошенные студенты считают, что здоровый образ жизни способствует успеху в других сферах человеческой деятельности. Юноши гораздо реже девушек задумываются о правильности своего образа жизни. Большинство студентов считают, что здоровый образ жизни - это здорово. Юноши и девушки в основном тратят достаточно много денег на приобретение витаминов, полезных продуктов питания и т.п., но есть некоторое количество студентов, которые предпочитают тратить небольшое количество денег или вообще не тратиться. Большинство считает, что для поднятия жизненного тонуса необходимы: соблюдение режима дня, занятие спортом и постоянные прогулки на природе.

Таким образом, физическая культура и спорт всегда рассматривались и ценились в нашем обществе достаточно высоко. В настоящее время, когда наша страна переживает серьезный социально-демографический кризис, когда российский народ вырождается, когда смертность превышает рождаемость, проблемы формирования ЗОЖ россиян становятся очень актуальными. Нам необходимо весь тот огромный потенциал физической культуры и спорта в полной мере использовать на благо процветания России. Это наименее затратные и наиболее эффективные средства форсированного морального и физического оздоровления нации.

Итак, рассмотрев некоторые критерии здорового образа жизни, можно подвести некоторый итог рассуждениям. Здоровый образ жизни способствует укреплению здоровья человека с помощью определенных профилактических мер. При ведении здорового образа жизни улучшается эмоциональное самочувствие, повышается работоспособность и нормализуется жизнедеятельность организма. Здоровый образ жизни - это система разумного поведения человека (умеренность во всем, оптимальный двигательный режим, закаливание, правильное питание и отказ от вредных привычек) на фундаменте нравственно-религиозных и национальных традиций, которая обеспечивает человеку физическое, душевное, духовное и социальное благополучие (т.е. здоровье) в реальной окружающей среде и активное долголетие.

Список использованных источников и литературы:

1. Виноградов П.А., Физическая культура и здоровый образ жизни. – М., 1990.
2. Жолдак В.И., Социология физической культуры и спорта. Кн. I. – М., 1992.
3. Лисицын Ю.П., Слово о здоровье. – М., 1993.
4. Пономарев Н.И., Возникновение и первоначальное развитие физического воспитания. – М., 1970. <http://v-ugnivenko.narod.ru/home.htm> .<http://ru.wikipedia.org/wiki>
5. Анищенко В.С. Физическая культура: Методико-практические занятия студентов: Учеб. пособие. – М.: Изд-во РУДН, 1999. – 165 с.
6. Здоровый образ жизни – залог здоровья / под ред. Ф.Г. Мурзакаева Уфа, 1987 – 280 с.
7. Научно-методическое обеспечение физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры: Сборник научных трудов / Под ред. А.И. Фёдорова, С.Б. Шармановой. Вып.7. Ч.1. Челябинск: Урал ГАФК, ЧГНОЦ УрО РАО, 2004 – 132 с.
8. Семенова И.И. Основы здорового образа жизни и первая медицинская помощь. – М., 1997.
9. Физическая культура студента: Учебник / Под ред. В.И. Ильинича. гл. 3 – М.: Гардарики, 2002 – 448 с.

УДК 796.011

Филимонова Наталья Ивановна
магистр педагогических наук,
старший преподаватель,
Шило Ольга Владимировна
старший преподаватель

АКТИВНАЯ СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПЛАТФОРМА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

*Учреждение образования «Барановичский государственный университет»
г. Барановичи, Республика Беларусь*

Аннотация. Активный образ жизни — залог здоровья и жизненного успеха. Каждому высшему учреждению образования следует позаботиться о том, чтобы его студенты могли активно заниматься физической культурой, были здоровы и успешны. В данной статье в качестве примера приведена деятельность спорткомплекса учреждения образования «Барановичский государственный университета». На данном примере можно убедиться, что задача сформировать у студентов потребность в спортивных занятиях и здоровом образе жизни вполне осуществима. Эта статья будет интересна студентам всех направлений, преподавателям по физической культуре, тренерам и спортсменам.

Ключевые слова: спорт, спортивная деятельность, здоровый образ жизни, физическая культура, физическое развитие, здоровое поколение, грамотная организация деятельности, успех и здоровье.

Annotation. An active lifestyle is the key to health and success in life. Each higher education institution should ensure that its students can actively engage in physical education, be healthy and successful. In this article, as an example, the activity of the sports complex of the educational institution "Baranovichi state University" is given. On this example it is possible to be convinced that the task to create at students need for sports occupations and a healthy lifestyle is quite feasible. This article will be interesting for students of all directions, teachers of physical culture, coaches and athletes.

Key words: sport, sports activity, healthy lifestyle, physical culture, physical development, healthy generation, competent organization of activity, success and health.

Введение. Здоровье современного человека предполагает полное физическое, духовное, психологическое, нравственное и социальное благополучие. По мнению авторов, физическое здоровье является совокупностью высокого уровня работоспособности, возможностей нормального функционирования сердечно-сосудистой системы, хорошего физического развития, адекватного возрасту человека и основанного на антропометрических и функциональных показателях.

Физическое здоровье — неотъемлемая часть здоровья человека в целом, основу которого составляет здоровый образ жизни, являющийся предпосылкой для развития различных сторон жизнедеятельности человека и полноценного выполнения им социальных функций [1].

Обзор литературы. Проблему формирования физического здоровья в студенческой среде изучали такие авторы как Г. М. Коновалова, Г. А. Севрюкова, А. П. Новикова, А. И. Рахматов, М. А. Каймин, В. В. Пономарев, С. А. Дорошенко [2, 3, 4]. Например, некоторые исследования выявили низкий уровень физического здоровья студентов и актуальную практическую потребность в его повышении.

Цели и задачи исследования. Спорт и активный образ жизни получают сегодня все большую популярность. Значение этих слов становится тождественно здоровью, успеху и благополучию, к которым стремится каждый

здравомыслящий человек. Ведь для того, чтобы реализовать себя в современном мире молодому человеку нужно иметь много сил и энергии, а также верить в себя. Этому способствует регулярные физические упражнения и активная спортивная деятельность. Студенческая молодежь, как наиболее активное и перспективное звено общества, может стать самым значительным участником движения по популяризации здорового образа жизни ради благополучного будущего своей страны. Поэтому сегодня большое значение имеет то, насколько развита и привита у студентов потребность к физической активности и здоровому образу жизни во время обучения.

Регулярные занятия физическими упражнениями и спортом по многим причинам полезны для самих студентов, учреждения образования, в котором они учатся и страны, в которой живут. Студентам крайне желательно регулярно заниматься спортом, так как занятия совершенствуют физическую форму, поддерживают здоровье, укрепляют уверенность, развивают силу воли и чувство дисциплины, помогают освободиться от стресса, снимать напряжение, заряжают энергией. В результате это способствует повышению успеваемости, более продуктивному обучению. А при грамотной организации спортивной деятельности, систематические спортивные тренировки, прививают привычку к здоровому образу жизни, нацеливают на успех и здоровье в будущем [1].

Регулярно занимающийся спортом студент отличается лучшим физическим развитием, он реже болеет, а значит, пропускает меньше учебных занятий. У него более развита сила воли и чувство дисциплины, соответственно, он лучше учится и успешнее сдает экзамены. Это более раскрепощенный и уверенный в себе человек, поэтому он создает вокруг себя поле дружелюбия и позитива, помогает своим сокурсникам и заряжает их на успех. Кроме того, увлекающийся спортом и уверенный в себе человек, менее подвержен чужому влиянию, он ценит свое время и не тратит его на пустые развлечения, имеет меньше шансов связаться с дурной компанией.

Тенденция стимулировать у молодежи желание заниматься спортом и вести здоровый образ жизни – очень актуальна, так как спорт является хорошей профилактикой от дурного влияния. Спорт – это наиболее ясная и понятная для молодежи альтернатива наркотикам и алкоголю. Чем больше молодого поколения будет заниматься спортом и меньше у них будет вредных привычек, тем будет более популярна и развита мода на спорт и более здоровыми будут настоящее и будущее поколения [2].

Позитивной тенденцией является то, что популярность здорового образа жизни и активной спортивной деятельности растет с каждым годом. Для продвижения этих идей принимаются государственные программы по развитию физической культуры и спорта. В результате этих программ вводятся в эксплуатацию большое количество спортивных объектов, принимаются меры для развития массового спорта [3].

Руководству учреждения высшего образования важно поймать и поддержать эту позитивную тенденцию. Ведь, повышая уровень физической культуры, создавая для студентов возможности для того, чтобы положительно влиять на свое физическое развитие, учебные заведения способствуют

популяризации здорового образа жизни, что влияет на воспитание здорового поколения, а в конечном итоге на общее благосостояние страны.

К сожалению, далеко не каждое учебное заведение способно привить молодым людям потребность в активной спортивной деятельности и здоровом образе жизни. Ведь для того, чтобы увлечь студентов спортом, нацелить их на успех и достижения, спортивную деятельность нужно организовать очень грамотно. Прежде всего, необходима хорошая материально-техническая база, удобные, просторные спортивные площадки, укомплектованные современным оборудованием. Другой значительный момент – предоставить студенту возможности для занятий спортом с учетом его возможностей, потребностей и особенностей. Как правило, при выборе спортивных секций и принятии решения о посещении, студентов интересуют несколько моментов. Основные пункты: стоимость занятий, целесообразность, удобство, возможность совмещать спортивные занятия с учебным графиком.

Результаты исследования. Рассмотрим деятельность по привлечению студентов к спорту и здоровому образу жизни одного из спортивных объектов – спортивный клуб учреждения образования «Барановичский государственный университет». Он предоставляет студентам широкий комплекс предложений для занятий спортом. Организация его деятельности подстроена под потребности студентов и всех тех, кто проявляют интерес к спорту и здоровому образу жизни. Спортивная база клуба включает в себя бассейн и несколько спортивных залов. Тренажерные залы оборудованы современной системой очистки и кондиционирования воздуха, оснащены современными тренажерами. Спортивные залы и бассейн расположены рядом с учебными корпусами, они находятся в шаговой доступности от учебных аудиторий, что очень удобно для студентов и позволяет им экономить время [4].

Для того чтобы стимулировать студентов на регулярные занятия спортом, мы предлагаем удобный для них вариант. При регулярном посещении какой-либо из секций зачет по занятиям физической культурой ставится автоматически. Каждый студент может подобрать для себя наиболее подходящий вариант. Надо отметить, что спортивный клуб внимательно следит за всеми последними тенденциями в спортивной индустрии и регулярно включает в свое расписание занятия по новым видам спорта.

Спортивный клуб не останавливается на организации спортивной деятельности. Он занимается пропагандой спорта и здорового образа жизни, вовлекая в ряды активной спортивной жизни не только студентов, но и жителей города, от детского возраста до пожилого. Здесь регулярно проводятся спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, а также соревнования различных уровней. Ежегодно проводится фестиваль спортивного танца «Красота. Здоровье. Грация», в котором принимают участие активные, спортивные студенты нашего университета. Этот фестиваль стал инструментом приобщения учащейся молодежи к здоровому образу жизни, центром распространения передовых фитнес-технологий, информационной

площадкой и территорией профессионального общения для специалистов сферы фитнеса, преподавателей и студентов [4].

Проводя регулярные спортивные мероприятия, спортивный клуб пропагандирует здоровый образ жизни и приобщает студентов к активным занятиям физкультурой и спортом. Победители проводимых соревнований и спартакиад получают призы, которые поддерживают их на пути к спортивным достижениям. Тем студентам, которые проявляют интерес к спортивным занятиям, предоставляются широкие возможности, для того, чтобы раскрыть свой потенциал, стать более сильными и уверенными, приблизится к своей мечте. Не случайно на пути в спортивный комплекс идущему встречаются позитивные, жизнеутверждающие девизы. «Верь в себя!», «Ты – победитель!».

Выводы. Конечно, далеко не все студенты предпочитают вести здоровый образ жизни. Деятельность клуба направлена на то, чтобы привить студентам сознательное и внимательное отношение к своему здоровью, активное стремление к здоровому образу жизни, регулярным физическим упражнениям и желание участвовать в общественных мероприятиях, направленных на популяризацию спорта. Только хорошо организованная спортивная деятельность и пропаганда соответствующих знаний способствуют воспитанию здорового и физически крепкого поколения. Человек, прошедший в студенческом возрасте через упорные спортивные тренировки, будучи зрелым, становится более успешным, ему легче преодолевать трудности и добиваться поставленных результатов. Подобные примеры заряжают оптимизмом, задают положительный настрой и помогают воспитывать здоровое поколение.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что создание условий для спортивной деятельности учреждения высшего образования играет большую роль в формировании здорового образа жизни студенческой молодежи. Студент, который регулярно занимается спортом и ведет здоровый образ жизни, является ценным звеном общества, он вносит свой вклад в здоровое будущее своей страны. Он лучше учится, а в будущем становится более грамотным и востребованным специалистом. И если человек способен сделать выбор в пользу успеха и здоровья, задача современных учебных заведений предоставить ему для этого широкое поле возможностей.

Список использованных источников и литературы:

1. Аكوпова М. А. Организационно-педагогические условия формирования культуры здоровья студентов гуманитарного профиля / М. А. Аكوпова, Н. В. Попова // Теория и практика физической культуры. – 2015. – № 2. – С. 8-10.
2. Дорошенко, С. А., Пономарев, В. В. Спортивно-видовой подход в физическом воспитании студентов в вузе: теоретические и практические аспекты: монография. – Красноярск, 2010. – 175 с.
3. Коновалова, Г. М., Сердюкова, Г. А. Вуз, здоровье и проблемы адаптации: монография. – Волгоград, 2011. – 158 с.

4. Рахматов, А. И. Дифференцированный подход в образовательном процессе физического воспитания студентов высших учебных заведений / А. И. Рахматов, М. А. Каймин // Теория и практика физической культуры. – 2009. – № 10. – С. 55.

УДК 796.012

Хорьяков Владимир Анатольевич,
*кан. пед. н., доцент, заведующий кафедрой
физического воспитания и охраны здоровья*
Соколова Виктория Юрьевна,
старший преподаватель

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ

*ОО ВПО «Горловский институт иностранных языков,
г. Горловка, ДНР*

Аннотация. В статье излагается физиологическое обоснование оригинального метода круговой тренировки, и приводятся результаты его применения в плане расширения функциональных возможностей студенток.

Ключевые слова: круговая тренировка, нарушение гомеостаза, функциональные возможности.

Annotation. Choryakov V.A., Sokolova V.J. «The physiological survey of all-around training using for student's functional opportunity enhancing». In article the physiological baseline of originally all-around training method are explicated Authors afford the results of all-around training application in field of extension student's functional opportunity.

Key words: the all-around training, the homeostatic constant offenses, the functional opportunity.

Необходимость разработки оригинального метода круговой тренировки связана с тем, что определённая эффективность традиционной круговой тренировки не исключает и ряда её недостатков. Некоторые из них заложены в самой идее [2, 5], другие носят организационно-практический характер [3, 4]. В частности, традиционная круговая тренировка не всегда учитывает физиологические закономерности формирования двигательных способностей в одном тренировочном занятии, обеспечивает лишь комплексное их развитие без строгого дифференцирования. Один из методов традиционной круговой тренировки (непрерывно-поточный) предполагает стандартное время отдыха (одинаковое для занимающихся с различными функциональными

возможностями), что также нельзя признать целесообразным. В практическом аспекте организация большого контингента занимающихся на 8-Ю "станциях" требует значительного количества нестандартного инвентаря и оборудования. Изменение задач того или иного занятия также влечёт за собой переоборудование мест. Немаловажным является и фактор времени занятий. При числе занимающихся 80-100 человек занятие может длиться 2,5-3 часа, что нереально для учебных занятий. Эти недостатки препятствуют широкому внедрению традиционных форм круговой тренировки в процесс физической подготовки студентов.

В связи с изложенным, **цель** исследований заключалась в разработке физиологически обновлённого метода круговой тренировки, позволяющего одновременно и эффективно управлять процессом двигательной подготовки студентов с учётом их половозрастных и функциональных возможностей.

Для достижения цели исследований в начале и в конце шестимесячного тренировочного цикла обследовали 348 студенток вузов Донецкого региона в возрасте 18-19 лет. У них в состоянии покоя общепринятыми методами реметрировали показатели функционального состояния кардиореспираторной и мышечной систем. Фактический материал обрабатывали по стандартной программе "Statistica" с определением математического ожидания (\bar{x}), стандартного отклонения (σ) и ошибки средней величины (m).

Результаты исследований и их обсуждение. Принципиальное отличие предлагаемого метода от традиционных форм трудовой тренировки состоит в направленности мышечной работы на развитие конкретной двигательной способности в одном тренировочном занятии. При этом различные по структуре упражнения предусматривают один и тот же физиологический эффект. Собственно биомеханическая структура движений учитывается, но отходит на второй план, в то время как физиологический эффект их использования выдвигается на первый. Подобная методика предполагает физиологически обоснованное и оптимальное для каждого занимающегося сочетание физических нагрузок в процессе тренировочного занятия. Однократная нагрузка избирается в соответствии с индивидуальной переносимой величиной. Показателем времени является способность занимающихся выполнить механическую работу без снижения заданной мощности, а критерием готовности к повторной нагрузке – время восстановления пульса до определённых значений. Естественно время и мощность работы для студенток с различными уровнями физической подготовленности варьируют в широком диапазоне, в то время как значения пульса, характеризующие реакцию организма должны находиться в заранее заданных пределах.

При разработке указанных режимов учитывали особенности формирования адаптивных реакций на этапах срочной и долговременной адаптации. На первом этапе адаптации срочный тренировочный эффект достигается при достаточно значительном изменении определенных гомеостатических констант организма, в то время как формирование

системного структурного следа на этапе долговременной адаптации происходит постепенно, в результате многократного систематического воздействия на организм физических нагрузок различной модальности, длительности и мощности (табл.1).

Таблица 1.

Изменение показателей функционального состояния кардиореспираторной и мышечной систем у студенток за период шестимесячного макроцикла круговой тренировки ($x \pm m$) *

Показатели	Значения показателей	
	исходных	конечных
Пульс, уд./мин.	79,0 \pm 2,03	70,0 \pm 1,14
Минутный объем крови, л	5,20 \pm 0,09	4,6 \pm 0,11
Максимальная вентиляция лёгких за 30с. л	29,3 \pm 1,62	40,4 \pm 2,12
Скорость вдоха. л/с	3,7 \pm 0,07	4,1 \pm 0,07
Скорость выдоха л/с	4,3 \pm 0,06	4,7 \pm 0,05
Сила кисти, кг	29,7 \pm 0,51	33,6 \pm 0,49
Сила спины, кг	66,5 \pm 1,10	75,2 \pm 1,19
Задержка дыхания на выдохе, с	21,6 \pm 0,94	28,2 \pm 0,77

*Достоверность различий на уровне $0,05 < p < 0,01$

В практическом аспекте при разработке эргофизиологических режимов учитывали закономерности энергообеспечения различной по мощности и длительности механической работы. При этом исходили из того, что работа максимальной мощности для нетренированных девушек возможна лишь в течении 5-10с, субмаксимальной - не более 30-40с, умеренной и малой мощности – от минут до нескольких часов (Сонькин В. Д. 1991). Реализация этих положений возможна не только на практике спорта высших достижений, но и в физическом воспитании населения [3]. Это положение вытекает из того, что максимальные напряжения являются неотъемлемой частью производственной, бытовой и военной деятельности человека, не говоря уже об экстремальных ситуациях.

Разделяя мнение [1, 3] по поводу использования максимальных усилий в массовой физической культуре, считаем необходимым уточнить: максимальные нагрузки должны быть строго индивидуальными, т.е. соответствовать текущему функциональному состоянию конкретного человека и достигаться в результате механической работы определённой мощности и длительности.

С учётом изложенных положений была проведена апробация эффективности метода круговой тренировки в плане его использования для расширения функциональных возможностей студенток. Было установлено (табл. 1-2), что использование в равных объёмах разработанных эргофизиологических режимов в течении шести месяцев при двух

полтора часовых занятиях в неделю способствует адаптивной перестройке основных морфофункциональных систем организма занимающихся и увеличению мощности и ёмкости механизмов энергообеспечения.

Таблица 2.

Изменение двигательного потенциала у студенток за шесть месяцев круговой тренировки ($x \pm m$) *

Показатели	Значения показателей	
	исходные	конечные
Индекс Гарвардского степ-теста, ед	43,3* \pm 0,40	50,4 \pm 0,44
Челночный бег 120 м (4x30м)	27,2 \pm 0,15	26,0 \pm 0,12
Бег на дистанцию 500 м, с	138,9 \pm 1,48	127,0 \pm 1,16
Бег 30 м, со старта, с	5,7 \pm 0,04	5,4 \pm 0,03
Разгибание рук в упоре, количество циклов	4,0 \pm 0,33	7,0 \pm 0,40
Наклоны туловища назад, количество циклов	22,0 \pm 0,81	36,0 \pm 1,20
Бег 30 м, с ходу, с	5,1 \pm 0,04	4,8 \pm 0,03
Бег 30 м «змейкой», между пятью препятствиями, с	6,7 \pm 0,05	6,3 \pm 0,04

*В трёхминутной модификации**Достоверность различий на уровне $0,05 < p < 0,01$

Систематическая тренировка аэробного характера приводит к снижению ($0,0\% < p < 0,01$) частоты сердечных сокращений и минутного объёма крови в среднем на 10,3%, что свидетельствует о развитии начальной стадии формирования феномена экономизации функций в состоянии покоя (Меерсон Ф.З., 1986).

функциональные показатели внешнего дыхания возрастают в среднем на 15%, устойчивость к гипоксии - на 29%, мышечная сила - на 12%. Существенно за этот период увеличивает* ($0,05 < p < 0,001$) энергетический потенциал, причём в широком диапазоне: от креатинфосфатного до аэробного (табл. 2).

Анализ здоровья по объективным и субъективным показателям свидетельствует о том, что у студенток, прошедших полугодовую круговую тренировку, стабильно поддерживается высокий уровень функциональной готовности к учебной деятельности, отсутствуют жалобы на утомление и повышена жизненная активность. У них существенно меньше (32,0%) число заболеваний, а их средняя продолжительность в два раза короче в сравнении с нетренированными студентками.

Разработанный вариант круговой тренировки является достаточно эффективным методом расширения функциональных возможностей и

Материалы I международной научно-практической конференции повышения уровня здоровья студенток, что позволяет рекомендовать внедрение этого метода в практику физического воспитания студентов.

Перспективы дальнейших исследований сопряжены с изучением эффективности данного метода при занятиях физическими упражнениями с различными половозрастными и профессиональными группами.

Список использованных источников и литература:

1. Агаджанян, Н.А. Биоритмы, спорт, здоровье / Н.А. Агаджанян, Н. Н. Шабатура. – Москва : ФиС, 1999. – 210с.
2. Верхошанский, Ю.А. Принципы организации тренировки спортсменов высшего класса в годичном цикле. / Ю.А. Верхошанский. // Теор. и практ. физич. культ. – 1992. - №2. – С.24-31.
3. Волков, В. В. Максимальные физические напряжения и предельные тренировочные нагрузки в практике физического воспитания и спорта. / В. В. Волков. // Теор. и практ. физич. культ. – 1992. - №11. – С.46-49.
4. Клименко В.В. Психомоторные способности юного спортсмена. / В. В. Клименко. – Киев: Здоров'я, 1987. – 167с.
5. Матвеев, Л. П. Опыт использования круговой тренировки в занятиях по ОФП людьми зрелого возраста. / Л. П. Матвеев, С. Г.Есиков. // Теор. и практ. физич. культ. – 1986. - №5. – С.8-10.

УДК 796

Чурилова Дарья Владимировна,
ассистент кафедры ФВиС

Турчина Людмила Александровна,
старший преподаватель кафедры ФВиС

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», ДНР

Аннотация. Роль физической культуры в структуре профессионального образования, Чурилова Д.В., Турчина Л.А. В докладе проанализирована роль физической культуры в процессе получения высшего профессионального образования. Создание условий для формирования человека, гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство, является одной из актуальных проблем. Физическая культура представляет собой общественное явление, тесно связанное с экономикой, культурой, общественно-политическим строем, состоянием здравоохранения, воспитанием людей.

Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура, потребности, мотивы, эмоции.

Annotation. The role of physical culture in the structure of vocational education, Churilova D.V, Turchina L.V. The report analyzed the role of physical culture in the process of obtaining higher professional education. Creating the conditions for the formation of a person who harmoniously combines spiritual wealth, moral purity and physical perfection is one of the urgent problems. Physical culture is a social phenomenon that is closely related to the economy, culture, socio-political system, the state of health care, education of people.

Key words: physical training, physical culture, needs, motives, emotions.

Актуальность. Физическая культура представлена совокупностью материальных и духовных ценностей. К первым относятся спортивные сооружения, инвентарь, специальное оборудование, спортивная экипировка, медицинское обеспечение. К вторым можно отнести информацию, произведения искусства, разнообразные виды спорта, игры, комплексы физических упражнений, этические нормы, регулирующие поведение человека в процессе физкультурно-спортивной деятельности, и др. И развитых формах физическая культура продуцирует эстетические ценности (физкультурные парады, спортивно-показательные выступления и др.).

Результатом деятельности в физической культуре является физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений и навыков, высокий уровень развития жизненных сил, спортивные достижения, нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие.

Физическое развитие – это биологический процесс становления, изменения естественных морфологических и функциональных свойств организма в течение жизни человека (длина, масса тела, окружность грудной клетки, жизненная емкость легких, максимальное потребление кислорода, сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и др.).

Физическое развитие управляемо. С помощью физических упражнений, различных видов спорта, рационального питания, режима труда и отдыха можно изменять в необходимом направлении приведенные выше показатели физического развития. В основе управления физическим развитием лежит биологический закон упражняемости и закон единства форм и функций организма. Между тем физическое развитие мере обусловлено и законами наследственности, которые необходимо учитывать как факторы, благоприятствующие или наоборот препятствующие физическому совершенствованию человека. Процесс физического развития подчиняется также закону возрастной ступенчатости. Поэтому вмешиваться в этот процесс с целью управления им можно только с учетом особенностей и возможностей организма в различные возрастные периоды: становления и роста, наивысшего развития форм и функций, старения. Кроме того, физическое развитие связано с законом единства организма и среды и зависит от условий жизни человека, в том числе и географической среды. Поэтому при выборе средств и методов физического воспитания необходимо учитывать влияние указанных законов.

Физическое развитие тесно связано со здоровьем человека. Здоровье выступает как ведущий фактор, который определяет не только гармоничное развитие молодого человека, но и успешность освоения профессии,

плодотворность его будущей профессиональной деятельности, что составляет общее жизненное благополучие.

Благодаря профессионально-прикладной физической культуре создаются предпосылки для успешного овладения той или иной профессией и эффективного выполнения работы. На производстве это вводная гимнастика, физкультпаузы, физкультминутки, послерабочие реабилитационные упражнения и др. Содержание и состав средств профессионально-прикладной физической культуры, порядок их применения определяются особенностями трудового процесса. В условиях воинской службы она приобретает черты военно-профессиональной физической культуры.

Физическое воспитание в системе высшего профессионального образования осуществляется на протяжении всего периода обучения по расписанию учебного дня и во внеурочное время в соответствии с государственной программой физического воспитания учащихся.

Физическое воспитание - основа социально-культурной деятельности человека, основополагающая модификация его общей и профессиональной культуры. Как результат воспитания и профессиональной подготовки это проявляется в отношении человека к своему здоровью, физическим возможностям и способностям, в образе жизни и профессиональной деятельности и предстает в единстве знаний, убеждений, ценностных ориентации и в их практическом воплощении [1].

Физическое воспитание выступает в качестве предпосылки эффективной учебно-профессиональной деятельности будущего специалиста и как цель саморазвития и самосовершенствования. Оно способствует свободному, сознательному самоопределению личности, которая на разных этапах жизненного развития из множества ценностей выбирает, осваивает те, которые для нее наиболее, значимы.

В процессе физического воспитания учащихся решаются следующие основные задачи:

- 1) формирование осознанной потребности в физической культуре, здоровом образе жизни;
- 2) обучение прикладным двигательным умениям и навыкам, необходимым в жизни и конкретной трудовой деятельности и при прохождении военной службы;
- 3) всестороннее развитие физических качеств и обеспечение на этой основе крепкого здоровья и высокой работоспособности учащихся;
- 4) совершенствование в избранном виде спорта.

Потребности в физической культуре это главная побудительная, направляющая и регулирующая сила поведения личности. Они имеют широкий спектр: потребность в движениях и физических нагрузках; в общении, контактах и проведении свободного времени в кругу друзей; в играх, развлечениях, отдыхе, эмоциональной разрядке; в самоутверждении; в познании; в эстетическом наслаждении; в улучшении качества физкультурно-спортивных занятий, в комфорте и др. Данные потребности тесно связаны с

эмоциями, переживаниями, ощущениями приятного и неприятного, удовольствия или неудовольствия. Человек обычно выбирает тот вид деятельности, который в большей степени позволяет удовлетворить возникшую потребность и получить положительные эмоции.

На основе потребностей возникает система мотивов, определяющая направленность личности, стимулирующая ее на проявление активности. На основе этого выделяют следующие мотивы:

физического совершенствования, связан со стремлением ускорить темпы собственного развития, занять достойное место в своем окружении, добиться признания, уважения;

дружеской солидарности, основан на желании быть вместе с друзьями, общаться, сотрудничать с ними;

долженствования, связан с необходимостью посещать занятия по физической культуре, выполнять требования учебной программы;

соперничества, характеризующий стремление выделиться, самоутвердиться, добиться авторитета, поднять свой престиж, быть первым, достичь как можно большего;

подражания, связан со стремлением быть похожим на достигших определенных успехов в физкультурно-спортивной деятельности;

спортивный, основан на стремлении добиться каких-либо значительных результатов;

процессуальный, в этом случае внимание сосредоточено не на результате деятельности, а на самом процессе занятий;

игровой, выступает средством развлечения, нервной разрядки, отдыха;

комфортности, определяет желание заниматься физическими упражнениями в благоприятных условиях, и др.

В побуждении студентов к занятиям физической культурой и спортом важны и интересы. Когда уровень осознания интереса невысок, преобладает эмоциональная привлекательность. Чем выше этот уровень, тем большую роль играет объективная значимость. В интересе отражаются потребности человека и средства их удовлетворения [2].

В структуре интереса различают эмоциональный компонент, познавательный и поведенческий компоненты. Первый связан с тем, что человек по отношению к объекту или деятельности всегда испытывает какие-либо чувства. Его показателями могут быть: удовольствие, удовлетворенность, величина потребности, оценка личной значимости, удовлетворенность физическим Я и др. Второй компонент связан с осознанием свойств объекта, пониманием его пригодности для удовлетворения потребностей, а также с поиском и подбором средств, необходимых для удовлетворения возникшей потребности. Его показателями могут быть: убежденность в необходимости занятий физической культурой и спортом, осознание индивидуальной необходимости занятий; определенный уровень знаний; стремление к познанию и др.

В поведенческом компоненте отражаются мотивы и цели деятельности, а также рациональные способы удовлетворения потребности. В зависимости от активности поведенческого компонента и интересы могут быть реализованными и нереализованными. Свободный выбор физкультурно-спортивных занятий свидетельствует о наличии у человека осознанного, активного интереса.

Интересы обычно возникают на основе тех мотивов и целей физкультурно-спортивной деятельности, которые связаны с удовлетворением процессом занятий; с результатами занятий; с перспективой занятий.

Если же человек не имеет определенных целей в физкультурно-спортивной деятельности, то он не проявляет интереса к ней.

Отношения задают предметную ориентацию, определяют социальную и личностную значимость физической культуры в жизни.

Выделяют активно-положительное, пассивно-положительное, индифферентное, пассивно-отрицательное и активно-отрицательное отношения. При активно-положительном отношении ярко выражены физкультурно-спортивная заинтересованность и целеустремленность, глубокая мотивация, ясность целей, устойчивость интересов, регулярность занятий, участие в соревнованиях, активность и инициативность в организации и проведении физкультурно-спортивных мероприятий.

Пассивно-положительное отношение отличается расплывчатыми мотивами, неясностью и неконкретностью целей, аморфностью и неустойчивостью интересов, эпизодическим участием в физкультурно-спортивных мероприятиях. Индифферентное отношение – это безразличие и безучастность, мотивация в этом случае противоречива, цели и интересы к физкультурно-спортивной деятельности отсутствуют. Пассивно-отрицательное отношение связано со скрытым негативизмом части людей к физической культуре и спорту, они для таких лиц не имеют никакого значения. Активно-отрицательное отношение проявляется в открытой неприязни, откровенном сопротивлении занятиям физическими упражнениями, которые для таких лиц не имеют никакой ценности.

Ценностные ориентации выражают совокупность отношений личности к физической культуре в жизни и профессиональной деятельности.

Эмоции – важнейший компонент ценностных ориентации, наиболее глубоко характеризующий их содержание и сущность. С помощью эмоций выражаются: удовольствие, удовлетворение, величина потребности, оценка личной значимости, удовлетворенность физическим Я. В связи с тем что эмоции имеют различную степень выраженности, длительность протекания и осознанность причины их проявления, можно выделить: настроения (слабо выраженные устойчивые эмоциональные состояния); страсть (быстро возникающее, стойкое и сильное чувство, например к спорту); аффект (быстро возникающее кратковременное эмоциональное состояние, вызванное особо значимым раздражителем и всегда бурно проявляемое, например, при победе)

эмоции обладают свойством заразительности, что очень важно при занятиях физкультурно-спортивной деятельностью.

Отношения задают предметную ориентацию, определяют социальную и личностную значимость физической культуры в жизни. Выделяют активно-положительное, пассивно-положительное, индифферентное, пассивно-отрицательное и активно-отрицательное отношения.

Физкультурно-спортивная деятельность развивает волевые качества: упорство в достижении цели, которое проявляется через терпеливость и настойчивость, т.е. стремление достичь отдаленную во времени цель, несмотря на возникающие препятствия и трудности; самообладание, под которым понимают смелость, как способность выполнить задание, несмотря на возникающее чувство боязни, страха; сдержанность (выдержка) как способность подавлять импульсивные, малообдуманные, эмоциональные реакции; собранность (сосредоточенность) как способность концентрировать внимание на выполняемом задании несмотря на возникающие помехи. К волевым качествам относятся решительность, характеризуемая минимальным временем принятия решения в значимой для человека ситуации, и инициативность, которая определяется взятием на себя ответственности за принимаемое решение.

Таким образом, в процессе физического воспитания осуществляется воздействие не только на биологическую основу личности, но и на ее биосоциальную целостность [3].

Человек, владеющий и активно использующий разнообразные физические упражнения не только улучшает свое физическое состояние и подготовленность, но и совершенствует качества, позволяющие наиболее полно реализовать свои возможности, например успешно принимать участие в необходимых обществу и желательных для него видах социально-трудовой деятельности. Владея и активно используя разнообразные физические упражнения, человек улучшает свое физическое состояние и подготовленность, физически совершенствуется. Физическое совершенство отражает такую степень физических возможностей личности, ее пластической свободы, которые позволяют ей наиболее полно реализовать свои сущностные силы, успешно принимать участие в необходимых обществу и желательных для нее видах социально-трудовой деятельности, усиливают ее адаптивные возможности и рост на этой основе социальной отдачи. Степень физического совершенства определяется тем, насколько прочную основу оно представляет для дальнейшего развития, в какой мере оно «открыто» новым качественным изменениям и создает условия для перевода личности в иное, более совершенное качество.

Физическое совершенствование правомерно рассматривать как динамическое состояние, характеризующее стремление личности к целостному развитию посредством избранного вида спорта или физкультурно-спортивной деятельности. Тем самым обеспечивается выбор средств, наиболее полно соответствующий ее многофункциональным и социально-психологическим

особенностям, раскрытию и развитию ее индивидуальности. Вот почему физическое совершенство является не просто желаемым качеством будущего специалиста, а необходимым элементом его личностной структуры.

Физкультурно-спортивная деятельность, в которую включаются студенты – один из эффективных механизмов слияния общественного и личного интересов, формирования общественно необходимых индивидуальных потребностей. Ее специфическим ядром являются отношения, развивающие физическую и духовную сферу личности, обогащающие ее нормами, идеалами, ценностными ориентациями. При этом происходит превращение социального опыта в свойства личности и превращение ее сущностных сил во внешний результат.

Целостный характер такой деятельности делает ее мощным средством повышения социальной активности личности. Физическая культура личности проявляет себя в трех основных направлениях.

Во-первых, определяет способность к саморазвитию, отражает направленность личности «на себя», что обусловлено ее социальным и духовным опытом, обеспечивает ее стремление к творческому «самостроительству», самосовершенствованию.

Во-вторых, физическая культура – основа самодеятельного, инициативного самовыражения будущего специалиста, проявление творчества в использовании средств физической культуры, направленных на предмет и процесс его профессионального труда. В-третьих, она отражает творчество личности, направленное на отношения, возникающие в процессе физкультурно-спортивной, общественной и профессиональной деятельности, т.е. на других». Чем богаче и шире круг связей личности в этой деятельности, тем богаче становится пространство ее субъективных проявлений [4].

Изучение социальных функций физкультуры в вузе позволит глубже понять содержание учебной дисциплины «Физическая культура», зафиксированной в примерной программе для вузов в соответствии с государственным образовательным стандартом. Примерной она названа потому, что отражает только общие требования, но в каждом вузе может быть расширена и дополнена с учетом регионально-территориальных, социокультурных, климатических факторов, а также особенностей подготовки профессиональных кадров, материально-технических условий.

Практический раздел учебного материала состоит из двух подразделов: методико-практического и учебно-тренировочного.

Примерная тематика занятий может включать: методику составления индивидуальных программ физического самовоспитания; методические основы занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью; основы методики самомассажа; методику корригирующей гимнастики для глаз; овладение методами оценки и коррекции осанки и телосложения; методы самоконтроля состояния здоровья, физического развития и другие, соотнесенные с содержанием соответствующей тематики лекций [5].

Освоение второго учебно-тренировочного подраздела помогает приобрести опыт творческой практической деятельности, развить самостоятельность в физической культуре и спорте. На занятиях студенты учатся регулировать свою двигательную активность, поддерживать необходимый уровень физической и функциональной подготовленности в период обучения, приобретают опыт совершенствования к коррекции индивидуального физического развития, учатся использовать средства физической культуры для организации активного отдыха, профилактики общих и профессиональных заболеваний, предотвращения травматизма, овладевают средствами профессионально-прикладной физической подготовки. В процессе занятий создаются условия для активизации познавательной деятельности студентов в области физической культуры, для проявления их социально-творческой активности в пропагандистской, инструкторской, судейской деятельности.

Для практических занятий студентов распределяют по учебным отделениям: основному, специальному, спортивному. Распределение проводится в начале учебного года после медицинского обследования с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, физической и спортивной подготовленности, интересов. Студенты, не прошедшие медицинского обследования, к практическим учебным занятиям не допускаются.

В основное отделение зачисляются те, кто отнесен в основную и подготовительную медицинские группы. В специальное учебное отделение зачисляются студенты, отнесенные к специальной медицинской группе, с учетом уровня их функционального состояния, пола.

Тех, кто по состоянию здоровья освобожден от практических занятий на длительный срок, зачисляют в специальное учебное отделение для освоения доступных разделов программы.

В спортивное отделение, состоящее из учебных групп по видам спорта (системам физических упражнений), зачисляют студентов основной медицинской группы, показавших хорошую общую физическую и спортивную подготовленность и проявивших желание углубленно заниматься одним из видов спорта, организованном в вузе. Студенты этого отделения, имеющие высокую спортивную квалификацию, могут быть переведены на индивидуальный график занятий, но с обязательным выполнением в установленные сроки зачетных требований.

Перевести студента из одного учебного отделения в другое можно по его желанию только после успешного окончания семестра или учебного года. Перевод студентов в специальное учебное отделение на основе медицинского заключения может производиться в любое время учебного года [6].

Список использованных источников и литература:

1. Казначеев, В.П. Очерки теории и практики экологии человека. М., 1983.

2. Калью, П.И. Сущностная характеристика понятия «здоровье» и некоторые вопросы перестройки здравоохранения: обзорная информация. М., 1988.
3. Каченовский, М.Б. Введение в валеологическую педагогику. Минск, 1997.
4. Киколов, А.И. Обучение и здоровье. М., 1985. Колесов, Д.В. Валеология – новое направление в педагогических науках // Биология в школе. 1997.
5. Коломиец, В.П. Становление индивидуальности. М, 1993.
6. Куликов, В.П., Киселев, В.И. Потребность в двигательной активности. Новосибирск, 1998.

УДК 796.01257

Шемякина Светлана Ивановна
воспитатель-методист
приоритетного физического
направления деятельности

ИГРЫ С МЯЧОМ – СПУТНИК ДЕТСТВА ДОШКОЛЬНИКОВ

*Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 37 «Ивушка»
The 2. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика*

Аннотация: «Игры с мячом – спутник детства дошкольников» Шемякина Светлана Ивановна. В статье описывается организация физкультурно-оздоровительной работы с использованием мяча как на физкультурном занятии, так и в подвижных и спортивных играх дошкольников, а также влияние игр и упражнений с мячом на физические и нравственные качества дошкольников.

Ключевые слова: дошкольный возраст, физическое развитие и воспитание, двигательная активность, развитие физических и нравственных качеств, игры и упражнения с мячом.

Annotation " ball games – childhood companion preschoolers " Shemyakina Svetlana. The article describes the organization of sports and recreational work with the use of the ball both in physical education, and in mobile and sports games of preschoolers, as well as the impact of games and exercises with the ball on the physical and moral qualities of preschoolers. Keywords: preschool age, physical development and education, motor activity, development of physical and moral qualities, games and exercises with a ball.

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека. Именно в этом возрастном периоде закладываются основы здоровья, правильного физического развития, происходит становление двигательных способностей, формируется интерес к физической культуре и

спорту, воспитываются личностные, морально-волевые и поведенческие качества.

Особую роль играет в это время физическое воспитание, в процессе которого происходит знакомство с наиболее рациональными способами выполнения движений, так как именно они являются естественным стимулом жизнедеятельности организма, тренировки всей его системы. Природа дала ребенку врожденное стремление к движению, снабдив очень ценным чувством - чувством «мышечной радости», которое он испытывает, двигаясь. Огромную потребность в движении дети обычно стремятся удовлетворить в играх. Ведь играть для них - это, прежде всего, двигаться и действовать. На фоне общего ухудшения здоровья и проблем личностного воспитания детей возникает необходимость объединить физическое воспитание, оздоровление детей и игровую деятельность, которая является ведущей в дошкольном возрасте.

В современных условиях важной задачей дошкольного учреждения в работе по укреплению здоровья детей, является привитие стойкого интереса к занятиям физическими упражнениями. И это, в значительной степени, зависит от обучения и воспитания детей, от проводимой физкультурно-оздоровительной работы с ними.

Поиск новых путей решения этой проблемы связан с необходимостью совершенствования процесса физической подготовки и психологического развития подрастающего поколения за счет использования различных средств обучения. Основным резерв увеличения двигательной активности детей дошкольного возраста заложен в организации физкультурной работы с использованием мяча, как на физкультурном занятии, так и в подвижных и спортивных играх.

Мяч – это шар, идеальная космическая форма, самая совершенная геометрическая фигура, не имеющая ни начала, ни конца. Никакое тело другой формы не имеет большей поверхности соприкосновения с ладонью, что дает полноту ощущения формы. Мяч посылает оптимальную информацию всем анализаторам. Совместная работа двигательного, вестибулярного, зрительного и тактильного анализаторов, которые включаются при выполнении упражнений с мячом, усиливает эффект занятий.

Необходимо отметить и разностороннее воздействие мяча на психофизическое развитие ребенка, подчеркивая его роль в развитии координации движений, кисти руки, а, следовательно, в активизации деятельности головного мозга. Не менее важное значение для развития ребенка имеют игры с мячом, где двигательные действия сопровождаются соответствующими моменту и настроению словами, песнями, речитативами.

П.Ф. Лесгафт, подчеркивая значение игры с мячом, указывал на то, что, играя, ребенок выполняет разнообразные манипуляции с мячом (целится, отбивает, подбрасывает, перебрасывает, соединяет движения с хлопками, различными поворотами и т.д.), что способствует развитию глазомера и двигательных координационных функций. По данным А. Лоуэна, отбивание мяча повышает настроение, снимает агрессию, помогает избавиться от

мышечных напряжений, вызывает удовольствие, что обеспечивает свободу телодвижения от мышечной брони, мышечного напряжения.

Упражнения в бросании и катании мячей способствуют развитию координации, ловкости, ритмичности, согласованности движений. Они формируют умения поймать, удержать, бросить предмет, приучают рассчитывать направление броска, согласовывать усилие с расстоянием, развивают выразительность движений, ориентировку в пространстве. Игры с мячом – это своеобразная комплексная гимнастика. В ходе их дети упражняются не только в бросании и ловле мяча, забрасывания его в корзину, метании на дальность и в цель, но также в ходьбе, беге, прыжках. Выполняются эти движения в постоянно изменяющейся обстановке, что способствует формированию у старших дошкольников умений самостоятельно принимать решения о способе выполнения движения в зависимости от условий игры.

Упражнения с мячами различного веса и объема развивают крупные и мелкие мышцы обеих рук, увеличивают подвижность суставов пальцев и кистей, совершенствуется деятельность центральной нервной системы, что особенно важно для шестилетнего ребенка в аспекте его подготовки к обучению в школе.

Упражнения с мячами являются эффективным средством психологической коррекции развития, а их выполнение может осуществляться в разных организационных формах – от традиционных занятий и игр с мячами до игр с мячами в футбол и гимнастики в физкультурном зале и на воде.

В играх с мячом коллективного характера создаются благоприятные условия для формирования нравственной, волевой и эмоциональной сфер детей. Такие игры приучают преодолевать эгоистические побуждения, воспитывают выдержку. Знакомясь с условием игры, ребенок усваивает нормы и правила коллективного взаимодействия, ему становятся понятными условия успеха командных действий. Ради интересов команды ребенку часто приходится передавать мяч партнеру, когда тот имеет более благоприятные условия для победы. Необходимость принимать быстрые и разумные игровые решения, правильно их реализовывать в игре, способствует воспитанию уверенности в себе, решительности и смелости. В игре ребенок всегда имеет возможность испытать свои силы и убедиться в успешности своих действий. Важно и то, что подвижные игры с мячом являются базовой основой, специфическим средством освоения доступных элементов современных спортивных игр.

Двигательная деятельность активизирует нравственное развитие личности ребенка. Прежде всего, она способствует формированию таких положительных личностных качеств, как сочувствие, стремление к оказанию помощи, дружеской поддержки, чувство справедливости, честности, порядочности. Это ярко проявляется в играх и игровых упражнениях с мячом, выполнение которых ставит ребенка перед необходимостью вступить в контакт со сверстником, оказать помощь в выполнении двигательного задания, найти оптимальные варианты согласованных действий. Чем скорее ребенок осознает

необходимость своего непосредственного приобщения к богатствам физической культуры, тем скорее сформируется у него важная потребность, отражающая положительное отношение и интерес к физической стороне своей жизни. Такая организация воспитательно-образовательного процесса позволяет формировать у детей следующие интегративные качества: «Любознательный, активный», «Эмоционально отзывчивый», «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками», «Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий общепринятые нормы и правила поведения», «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту», «Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе», «Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности».

Двигательная активность является мощным биологическим стимулятором жизненных функций растущего организма. Потребность в движении составляет одну из основных физиологических особенностей детского организма, являясь условием его нормального формирования и развития. Эта работа в первую очередь способствует развитию не только физического, но и речевого, эмоционального и общего психологического развития.

Особую значимость в формировании двигательной активности дошкольников имеют игровые двигательные задания, подвижные спортивные игры с мячом, спортивные развлечения, которые всегда интересны детям, они обладают большим эмоциональным зарядом, отличаются вариативностью составных компонентов, дают возможность быстро осуществлять решение двигательных задач. Дети учатся придумывать двигательное содержание к предложенному сюжету, самостоятельно обогащать и развивать игровые действия, создавать новые сюжетные линии, новые формы движения. Это исключает привычку механического повторения упражнений, активизирует в доступных пределах творческую деятельность по самостоятельному осмыслению и успешному применению знакомых движений в нестандартных условиях. Постепенно коллективное творчество, организуемое взрослым, становится самостоятельной деятельностью детей.

При проведении специально организованных тематических физкультурных мероприятий с детьми в ДОУ: «Весёлый мяч», «Быстрый мяч», «Школа мяча», необходимо подбирать такие сочетания упражнений с мячом, которые обогащают действия детей с мячом. Использовать в работе мячи разного размера, фактуры, цвета. Предлагать воспитанникам разнообразные, разнонаправленные игры: «Дарц», «Меткий стрелок» (бросание мяча двумя руками снизу вдаль), «Ловкие ребята» (катание мяча друг другу с увеличением расстояния), «Догони мяч» (ползание на четвереньках за катящимся мячом), «Разноцветные мячи» (катание мяча между предметами), попрыгать как «мячики» и другие. Использовать мяч в таких основных движениях, как прыжки, равновесие, ходьба, бег, лазание. Мяч в них, как зрительный ориентир (допрыгать до мяча, перепрыгнуть через мяч, бег и ходьба с перешагиванием

через мяч). Закрепление и совершенствование действий с мячом необходимо осуществлять в основном в процессе подвижных игр с мячом: «Мячик кверху», «Ловишки с мячом», «Выбивала» и других. Большое подспорье в реализации системы физического развития и воспитания в ДООУ оказывает создание картотеки игр с мячом для детей дошкольного возраста.

При всём многообразии традиционных форм, наиболее эффективными формами использования мяча в развитии двигательных навыков и умений являются:

- использование мячей на утренней гимнастике;
- использование упражнений и игр с мячом на гимнастике после дневного сна;
- использование мячей на физкультурных занятиях;
- игры с мячом на прогулках;
- совместные досуги, спортивные праздники и развлечения дошкольников и родителей («Праздник мяча» и другие).

В Концепции дошкольного воспитания подчёркивается: «Семья и детский сад в хронологическом ряду связаны формой преемственности, что облегчает непрерывность воспитания и обучения детей. Важнейшим условием преемственности является установление доверительного делового контакта между семьёй и детским садом, в ходе которого корректируется воспитательная позиция родителей и педагогов».

Для развития двигательных умений и навыков в процессе НОД, определены следующие условия:

- создание атмосферы заинтересованности и потребности в двигательной активности воспитанников: участие в конкурсах, эстафетах, спартакиадах;
- участие в семейных физкультурно-оздоровительных конкурсах муниципального уровня – возрастание самостоятельности воспитанников в области здоровья и творческой деятельности.

Основной задачей считается не только усвоение двигательных умений и навыков с мячом в процессе активной двигательной деятельности. Образовательный процесс должен базироваться на следующих принципах обучения: сознательности, систематичности, сотворчества, дифференциации и индивидуализации.

Создание условий, в которых воспитанники сознательно ставят цели и задачи и их достигают, в этом помогают следующие методы обучения:

- деятельностный метод;
- игровые методы работы.

Применение данных методов помогает вовлекать воспитанников в самостоятельную двигательную деятельность, а также повышает мотивацию к освоению новых двигательных умений и навыков. Таким образом, дело не сводится лишь к механическому использованию программного материала, а ребята подходят к проблеме освоения двигательных навыков осознанно и непринуждённо.

Взаимодействие с семьёй в ДОУ должно осуществляться в различных формах:

– Привлечение родителей к совместным спортивным праздникам, таким, например, как: «Мама, папа, я – спортивная семья», «Веселые старты», «Быстрее, выше, сильнее» и другие.

– Проведение просветительской деятельности среди родительской общественности через участие в родительских собраниях, конференциях, организацию тематических бесед, размещение информации по формированию здорового образа жизни в групповых информационных уголках для родителей.

– Осуществление просветительской деятельности с родителями посредством современных информационных компьютерных технологий.

– Организация и проведение для родителей Дней открытых дверей, когда они могут посетить любые мероприятия и режимные моменты.

Систематическое проведение оздоровительных мероприятий с использованием мяча и рационально организованный двигательный режим позволяет добиться улучшения состояния здоровья детей, повышает уровень их функциональных возможностей и моторного развития. Приобретение ребёнком огромного количества двигательных умений и навыков, достигается при целенаправленном грамотно организованном двигательном режиме.

Таким образом, педагогическая система в ДОУ представляет собой комплексный подход к обучению и развитию у детей дошкольного возраста двигательной сферы, общей моторной ловкости посредством использования мяча. При использовании игровых развивающих технологий каждый воспитанник включается в активную и эффективную деятельность. Ребёнок имеет возможность в большей степени самореализоваться и это способствует повышению мотивации на занятиях, положительно сказывается на результативности.

Литература:

1. Адашквичене Э.И. «Спортивные игры и упражнения в детском саду» - М.: Просвещение, 1992 г.
2. Вавилова Е.Н. «Учите бегать, прыгать, лазать, метать». – М., 1983 г.
3. Васильков Г.А., Василькова В.Г. «От игры - к спорту». - М., 2009 г.
4. Емельянова М.Н. «Подвижные игры как средство формирования самооценки» / М.Н. Емельянова // Ребенок в детском саду. – 2007 г. - № 4.
5. Кузнецов В.С. «Физические упражнения и подвижные игры. Метод. пособие» / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. - М.: НЦ ЭНАС, 2006 г.
6. Филиппова, С.О. «Формирование у дошкольников двигательных навыков» - СПб.: ВВМ, 2004 г.
7. Хухлаева Д.В. «Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях». – М., 2005 г.

УДК:796.011.3:377

Шишкану Анастасия Николаевна,
преподаватель,
Чекате Тимур Тамазович,
преподаватель

**СОВРЕМЕННОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
В ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ ИМ. Ю. А. ГАГАРИНА В
КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ**

*Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко
г. Тирасполь, ПМР*

Аннотация. Статья «Современное занятие по физической культуре в инженерно-техническом колледже им. Ю. А. Гагарина в контексте реализации образовательных стандартов нового поколения», авторы: Шишкану Анастасия Николаевна, Чекате Тимур Тамазович.

Данная статья написана с целью повышения эффективности качества получаемого образования по предмету «Физическая культура» со студентами средних профессиональных учреждений, на примере ИТК им. Ю. А. Гагарина. В ней озвучены применяемые методики, которые способствуют увеличению интереса к предмету, росту средней успеваемости и повышению физического здоровья студентов колледжа.

Ключевые слова: инновационный подход, технологии в области физического воспитания, кредитно-модульная система, физическая подготовленность, стандарты.

Annotation. The article «A Modern lesson of physical culture in the engineering College Yuri Gagarin in the context of the implementation of educational standards of new generation», the authors: Shishcanu Anastasia Nikolaevna, Checate Timur Tamazovich.

This article is written in order to improve the quality of education on the subject of "physical culture" with students of secondary professional institutions, on the example of ITC Yuri Gagarin. It sounded applied techniques that contribute to an increase in interest in the subject, the growth of average performance and improve the physical health of College students.

Key words: innovative approach, technologies in the field of physical education, credit-modular system, physical fitness, standards.

Актуальность. В связи с переходом на новый стандарт в обучении, перед специалистами в области физического воспитания среди организаций профессионального образования возникает очень важная задача по организации процесса обучения предмету «Физическая культура» в соответствии с предъявляемыми требованиями современного стандарта, при этом акцент делается на сохранение самого важного компонента занятия – двигательного.

Цель исследования – внедрение в учебный процесс среднего профессионального образования инновационных технологий, а также использование кредитно-модульной системы в учебно-воспитательном процессе для повышения мотивации к регулярным занятиям.

Современное занятие в ИТК им. Ю. А. Гагарина реализуется на основе применения технических средств как традиционных, так внедрения инновационных педагогических технологий.

Используя современные педагогические технологии, мы, преподаватели физической культуры, стараемся формировать у студентов умения самостоятельно добывать новые знания в области физической культуры, собирать необходимую полезную информацию, делать соответствующие выводы, умозаключения, и считаем, что благодаря использованию данных технологий у студентов развиваются умения к самостоятельности и к саморазвитию. Это повлечет за собой повышение эффективности качества воспитания и образования по нашему предмету и будет способствовать формированию полноценного гармонично развитого члена общества [3].

В последнее время становится актуальным применение физической культуры в процессе подготовки будущих специалистов к конкретным видам труда, поэтому внедрение современных научно обоснованных средств, форм и методов физического воспитания, которые непременно соответствуют требованиям научно-технического прогресса, в настоящее время является наиважнейшей задачей в теории и практике профессионального образования [1].

Главная особенность инновационного подхода в процессе обучения в ИТК им. Ю. А. Гагарина заключается в том, что в качестве основы развития обучающихся рассматривается непосредственно их учебная деятельность. Каждое занятие должно быть построено так, чтобы при высокой общей или моторной плотности оно не потеряло своей эмоциональной насыщенности и обязательно содержало элементы спортивных игр или подвижных, соответствующих возрасту занимающихся. Студенты на наших занятиях получают такую физическую нагрузку, которая соответствует их физической подготовленности и ни в коем случае не нанесет ущерб их здоровью.

Это всё может быть достигнуто в результате использования такого набора методов как:

- метода динамических усилий;
- метода максимальных усилий;
- статических усилий;
- а также «ударного» метода [2].

Совместно с преподавателем Чекате Т. Т. разработан комплекс общей физической подготовки способом круговой тренировки, который опирается на использование кредитно-модульной системы на занятиях ФК в нашем колледже. Данную систему мы применяем в качестве эксперимента на специальности «Электроснабжение».

Система апробируется третий год, является уникальной разработкой, применяемой только на занятиях с нашими студентами. Большинство студентов стали использовать предлагаемые комплексы упражнений на самостоятельных занятиях для поддержания собственной спортивной формы. У большинства студентов наблюдается появление интереса к систематическим занятиям физической культурой. Им стали далеко небезразличны собственные

достижения во всех предлагаемых упражнениях. Наблюдается живой интерес к нашим занятиям и постоянное соперничество даже с самим собой, то есть соревновательное движение стало преобладать в их студенческой жизни.

На наших занятиях юноши и девушки приобретают как технические навыки, так и организаторские, навыки руководителя. Этим самым у них воспитываются такие качества, которые характеризуют их отношение к делу: целеустремленность, взаимопомощь, трудолюбие, добросовестность, взаимовыручка, настойчивость к достижению поставленной цели, изобретательность. Наши студенты разработали и реализовали на практике прибор для сгибания и разгибания рук в упоре лежа с автоматическим подсчетом количества движений, который применяется на практике со студентами всего колледжа. На наших занятиях стараемся развивать и обязательные волевые качества: выдержка и самообладание, решительность и смелость, настойчивость и упорство, которые станут необходимыми в будущей трудовой деятельности, а также будут способствовать их карьерному росту [1].

Мы стараемся использовать в процессе преподавания дисциплины и информационно-коммуникационные технологии. Студенты используют технические средства: компьютер, ноутбук, в качестве тренажера для закрепления полученных знаний в области физического воспитания, для презентаций по техническим аспектам нашей дисциплины, а также это прямой канал для получения новой информации.

Выводы. Исходя из выше изложенного, в качестве инновационных направлений деятельности преподавателей нашего колледжа, реализуемых в условиях внедрения стандартов нового поколения в учебно-воспитательный процесс по дисциплине «Физическая культура», можно, на мой взгляд, назвать следующие:

1) широкое использование информационных технологий в образовательном процессе открывает перед студентами большие перспективы в поиске важной информации, а также реализации поставленных задач;

2) использование личностно-ориентированного подхода (путем внедрения метода проектов, нового направления в нашем предмете – «*Портфолио*» (на данном этапе внедряется в качестве эксперимента и предложено студентам высокой физической подготовленности, на данный момент его ведет 5 человек), здоровьесберегающих технологий);

3) кредитно-модульная система оценивания – способствует активизации студентов.

В заключении можно отметить, что применение выше перечисленных технологий на практике прогнозирует и следующие результаты:

- рост успеваемости по дисциплине «Физическая культура»;
- проявление устойчивого интереса к самой дисциплине;
- студенты активнее будут принимать участие в спортивно-массовых мероприятиях, проводимых как в рамках ИТК так и среди организаций профессионального образования.

Список использованных источников и литературы:

1. Бикмухамедов Р. К. Содержание процесса физического воспитания в системе педагогического образования // Теория и практика физической культуры. 2003. – N 7. – С. 45-50

2. Менщиков В.М. Профессионально-прикладная физическая культура учащейся молодежи как предмет теоретического исследования// Теория и практика физической культуры. 2000. – №4. – С. 12-18.

3. Проблема цели в физическом воспитании студентов: методологический аспект/В.А. Петьков Ю.А., Джаубаев А.А., Эльгайтаров Ф.Д., Джирикова, Р.С. Джириков // Теория и практика общественного развития. 2015. № 7. – С. 183-187.

СОДЕРЖАНИЕ

АКИМОВА С.А.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ..... 5

АНТИПОВА Е.В., АНТИПОВ В.А., ПУХОВ Д.Н.

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК УСЛОВИЕ
ВОВЛЕЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМАТИЧЕСКУЮ

ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ.....	10
БАБЕШКО А.П. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	19
БАЙТУРАЕВ Т.Д. ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ФОРМ МЕТОДОВ И ПРИЁМОВ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ.....	25
БУРЛАКОВА Т.Л. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ.....	28
ВОРОБЬЕВА С.В., МЕЛЬНИКОВА А.О. ОБЩЕМЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	34
ГАЙДАРЖИ Н.В. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА С УЧАЩИМИСЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ.....	40
ГАЙДАРЖИ Н.В. ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ.....	48
ГАЛЬЦЕВА Н.Г., ПЕТКОВА М.И., КОНСТАНДАКИ Н.А. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ, СОЗДАНИЕ МОТИВАЦИИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ СОВМЕСТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОУ «БЕНДЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15» И МОУ «БЕНДЕРСКАЯ СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТУРИСТОВ».....	55
ГРИДИН А.Н., НЕБЕСНАЯ В.В. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» И ЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	60
ГУРЬЕВ С.В. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ.....	69

ГУШАН П.И. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА ПУТИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ.....	74
ЕРАШОВ В.В. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ФАКТОРА УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ.....	82
ИВАНОВА М.В., ЕПИФАНОВА М.Г. УСТАНОВЛЕНИЕ РЕАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ СТУДЕНТОВ ГОРОДА ИРКУТСКА.....	87
ИВАНЬКО Е.А. ПРИМЕНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ ХАТХА-ЙОГИ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СО СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ.....	93
КАРАБЕТ Н.И. АКТУАЛЬНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПЕРИОД РАННЕГО УВЛЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ.....	101
КАШУБА Е.В. ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 7-9 ЛЕТ ПЛАВАНИЮ ЗА 36 ЧАСОВ»	108
КВЯТКОВСКАЯ Н.А. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	114
КОРЕНЕВСКАЯ Е.Н. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ ДонНТУ.....	119
КОСЕНКО Т.Ю., ДМИТРИЕНКО К.О. ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ.....	125
КОСТРЫКИН В.Я., ХВОСТИКОВ И.П., МАРТЫНЕНКО Е.Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И УЧЕБНО-ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА.....	129

КРЕЩУК Е.П. ДУХОВНО - ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ РАЗНЫХ СИСТЕМ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ.....	134
КРИВЕЦ И.Г. СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ ДНР (на примере ГОУ ВПО «ДонАУиГС»).....	141
КРИВЦУН-ЛЕВШИНА Л.Н. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ АГИТАЦИИ И ПРОПАГАНДЫ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ.....	151
КУЛЕШИНА М.В., ПАСТУШЕНКО С.Я. МОТИВЫ И МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ.....	158
КУПРИЕНКО М.Л. СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ ОТКЛОНЕНИЯ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ.....	164
КУЧЕРУК О.Н., КАЙГОРОВОДА И.В. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	170
ЛЕУ С.В. ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ ШКОЛЬНИКОВ.....	175
ЛОГИНОВ Д.В., РОСТОВЦЕВА А.Е. ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТА ВУЗА.....	180
ЛОПАТЮК А.Л. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИГРОВОГО СТРЕТЧИНГА В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	183
МАКСИМОВА Н.В. ИННОВАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СТРУКТУРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	188

МАКУЩЕНКО И.В. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В ПРОЦЕСС ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ.....	193
МАНУЙЛОВА О.В. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.....	199
МАРТИРОСОВА Т.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БАКАЛАВРОВ В ВЫСШИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.....	207
МАРТИРОСОВА Т.А., БЫКОВА А.И. МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВУЗАХ.....	215
МАРТИРОСОВА Т.А., ВЕРХОТУРОВА Е.Ю. МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВУЗАХ.....	219
МАРТИРОСОВА Т.А., ЗЕЛЕНОВА Е.А. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТА.....	224
МАРТИРОСОВА Т.А., МИГУЛЁВ Е.А. ВЫЯВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАВАНИЯ КАК СРЕДСТВА ЗАКАЛИВАНИЯ.....	229
МАРУЩАК Н.В., КОСОРУКОВА Н.В. ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.....	233
МИРОШНИЧЕНКО В.В., ДЕЕВ Д.Н. АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ТУРИЗМА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ.....	238
МИХНЕВА Н.В. ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ: ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.....	242

МИЩЕНКО Н.Ю. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОДХОДА В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ.....	248
МУНГАЛОВ А.Ю., МОЛЧУН Л.А. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ.....	255
ОЛОЙЕРУ А.Ю. АКТУАЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧЕНИКОВ.....	259
ОТЕГЕНОВ Н.О. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА.....	265
ПАВЛОВА И.Г. ДЕТСКИЙ ТУРИЗМ – ФОРМА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ, КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.....	270
ПЛАТОНОВА Г.И. ВОСПИТАНИЕ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ДОУ.....	276
ПОПОВ М.И., ЖЕВАНОВА М.В., МЕЛЬНИЧУК В.В. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ.....	283
ПОТАПОВ А.А., КИРИЧЕНКО А.В., КОСЕВИЧ М.А. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ПРЕДМЕТ ПРЕПОДАВАНИЯ.....	287
ПРИХОДЬКО В.М. КОНТРОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ.....	293
СВЯТУН В.А. ФОРМЫ РАБОТЫ С СЕМЬЁЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ.....	297
СОЛДАТЕНКОВА А.И., БОБИНА В.Л. ПРОГРАММА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.....	303

СОЛОМЕННЫЙ Ф.Ф., ПУГАЧЁВА И.И., ЧЕРНОВА Т.Н. ДИАГНОСТИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МИНИ-ФУТБОЛА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ.....	309
СОЛОНЕНКО О.А., ДУБОВА О.И., СУДАКОВ П.К. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.....	315
СПИВАК Ю.П., ДОБРОВОЛЬСКАЯ Н.А., ОСИЧЕНКО Е.Д. ВЛИЯНИЕ АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ НА ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ.....	320
ТЕР-АКОПЬЯН В.А. ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НА ПРИМЕРЕ ЧМ-2018 ПО ФУТБОЛУ.....	325
ТИМОФЕИЧЕВА О.П. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ДОУ ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕГИОНА.....	331
ТРИФОНЕНКОВА Т.А., БАШКОВА А.И. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ.....	338
ФИЛИМОНОВА Н.И., ШИЛО О.В. АКТИВНАЯ СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПЛАТФОРМА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ.....	334
ХОРЬЯКОВ В.А., СОКОЛОВА В.Ю. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ.....	348
ЧУРИЛОВА Д.В., ТУРЧИНА Л.А. РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	353
ШЕМЯКИНА С.И. ИГРЫ С МЯЧОМ – СПУТНИК ДЕТСТВА ДОШКОЛЬНИКОВ.....	360
ШИШКАНУ А.Н., ЧЕКАТЕ Т.Т.	

СОВРЕМЕННОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
В ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ ИМ. Ю. А. ГАГАРИНА
В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ..... 366

Научное издание

**Актуальные проблемы физической культуры и спорта.
Развитие и перспективы**

МАТЕРИАЛЫ I МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

21-22 марта 2019 г.

г.Донецк

Секция 1: Актуальные проблемы и пути развития физического воспитания, спорта и туризма в системе образования

Опубликованные материалы отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии материалов конференции

При цитировании или частичном использовании текста публикаций
ссылка на материалы конференции обязательна

Материалы представлены на языке оригинала

Ответственный редактор	Т.С. Малыш
Литературный редактор	И.Г. Кривец
Технический редактор	А.Е. Гаршина
	В.В. Небесная

Подп. к печати 11.03.2019 г. Гарнитура «Times New Roman». Печать
цифровая. Формат 60x84^{1/16} Бумага офсетная 22.2 усл.-печ.л.

Тираж 100 экз.

Заказ № 6543255

Министерство молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
ДНР, 83055, г.Донецк, бул.Пушкина, 34

